

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Januar 2015

Nicht für die Schule sondern für das Leben lernen wir...

Rund 130 Kinder besuchen den Kindergarten und die Primarschule in Rehetobel. Sie und ihre Lehrer und Lehrerinnen haben sich versammelt für ein gemeinsames Schulfoto um Ihnen und uns allen ein gutes Jahr 2015 zu wünschen.

Im Namen der Schulkommission spreche ich meinen herzlichen Dank aus:

- Zum einen danke ich der Schulleiterin Maria Etter und den LehrerInnen sowie den weiteren MitarbeiterInnen für ihre engagierte Arbeit. Dank deren rundum guten

Arbeit ist die Begeisterung der Kinder auf dem Foto durchaus echt.

- Zum andern danke ich den Eltern dafür, dass sie ihre Kinder der Schule anvertrauen und die LehrerInnen in ihrer Aufgabe unterstützen.
- Den grossen und kleinen Kindern danke ich für ihre Fröhlichkeit und ihren Eifer in der Schule.
- Schliesslich danke ich Ihnen als Einwohner unserer Gemeinde für Ihre Steuergelder, ohne die unsere öffentliche Schule nicht bestehen könnte. Diese Gelder könnten wohl kaum besser eingesetzt werden, bilden doch die Kinder unsere Zukunft.

Ihnen allen wünsche ich ein glückliches und gelingendes Jahr 2015!

Peter Bischoff, Vizegemeindepäsident

Vorstellung der Gemeinderats-Mitglieder

In den nächsten Ausgaben des Rechtobler-Gmäändsblattes wird jeweils ein Gemeinderats-Mitglied Einblicke zum eigenen Ressort oder zum aktuellen Gemeindegesehen zeigen.

Den Anfang macht Vizegemeindepäsident und Schulpräsident Peter Bischoff. Der pensionierte Augenarzt ist übrigens aktiver Grossvater und Schachspieler.

Die Redaktion

**Altpapiersammlung:
Samstag, 21. Februar 2015**

Petition «Hopp, Rechtoberl»

Liebe Rechtoberler/innen

Im Sommer 2014 wurde dem Gemeinderat eine Petition «Hopp, Rechtoberl» eingereicht – mit folgendem Inhalt:

Petition an den Gemeinderat Rehetobel

Hopp, Rechtoberl!

Im Leitbild der Gemeinde, das vom Gemeinderat verabschiedet wurde, heisst es wörtlich: *Wir möchten unser Dorf aktiv in die Zukunft führen. Dieses Leitbild wird Aktivitäten auslösen.*

Die Unterzeichnenden sind überzeugt, dass Sparen und Schuldentilgung zwar wichtig sind, dass aber eine gute Entwicklung für unser Dorf auch Enthusiasmus und Investitionen an Zeit, Arbeit und Geld benötigt.

Die Unterzeichnenden ersuchen den Gemeinderat

1. in allen wichtigen Bereichen (Standortqualität und -marketing, Einwohnerzahl und Lebensqualität, Wirtschaftsentwicklung, Energiewende, Tourismus, ...) voranzuschreiten und Rehetobel gemäss Leitbild in eine positive Zukunft zu führen;
2. in einem ersten Schritt auf seinen Beschluss vom 15. 5. 2014 zurückzukommen und beim Projekt Energie-Region mitzumachen oder Rehetobel für das Label Energiestadt anzumelden.

Diese Petition hat folgendes bewirkt:

1. Der Gemeinderat kam auf seinen Beschluss vom 15. Mai 2014 zurück und veranlasste, dass sich die Gemeinde Rehetobel nun doch am regionalen Projekt «Energie-region AÜB» beteiligen wird. Inzwischen fanden bereits erste Kontakte und Startveranstaltungen statt, an denen auch die Gemeinde Rehetobel teilnahm. Erfreulicherweise wurde und wird die Gemeinde dabei auch vom Verein Solardorf Rehetobel unterstützt. Danke.

2. Wie im letzten Gmäändsblatt angekündigt, sind im 2015 Veranstaltungen in Planung, welche eine Bevölkerungsbeteiligung zur Weiterentwicklung unseres Leitbildes und unsere Ortsplanung ermöglichen werden. Der Gemeinderat hat zur Vorbereitung dieser Veranstaltungen eine kleine Arbeitsgruppe eingesetzt, unter der Leitung von Vizegemeindepräsident Peter Bischoff. Über den weiteren Verlauf und die geplanten Aktivitäten wird in den kommenden Monate berichtet.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Ausländerstimmrecht in Rehetobel

Mit Freude dürfen wir Ihnen mitteilen, dass der Regierungsrat die Anpassung der Gemeindeordnung genehmigt hat. Der Gemeinderat hat die Anpassung an der Sitzung vom 13. Januar 2015 in Kraft gesetzt.

Interessierte Personen können somit bereits an den kommenden Gesamterneuerungswahlen teilnehmen, sofern das vollständige Gesuch um Erteilung des Stimmrechts auf kommunaler Ebene fristgerecht eingeht (spätestens am fünften Vortag des Abstimmungstages; Art. 5 Abs. 2 Gesetz über die politischen Rechte; bGS 131.12) und die Wohnsitzanforderungen erfüllt sind.

Informationen zum Beantragen des Ausländerstimmrechts finden Sie auf dem Merkblatt unter:

www.rehetobel.ch → Verwaltung → Reglemente

Verkauf Liegenschaft «Ob dem Holz»

Am 10. Januar ist die Frist für die Eingabe von Kaufangeboten für die Liegenschaft «Haus Ob dem Holz» abgelaufen. Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung von den

Eingaben Kenntnis genommen und über das weitere Vorgehen entschieden. Aus den eingegangenen Angeboten wurde eine Vorselektion vorgenommen. In den nächsten Wochen wird sich der Gemeinderat drei Projekte vorstellen lassen und weitere Details klären.

Dem Gemeinderat ist die Meinung der Bevölkerung zum Verkauf des «Haus Ob dem Holz» wichtig. Er sieht deshalb eine Konsultativabstimmung mit einer entsprechenden Informationsveranstaltung vor.

Für die öffentliche Meinungsbildung wird eine Informationsveranstaltung stattfinden, an der die Interessenten ihr Projekt der Öffentlichkeit präsentieren. Diese Informationsveranstaltung findet voraussichtlich am **Samstag, 30. Mai 2015 ab 9 Uhr** statt. Detailliertere Informationen zur Veranstaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt publiziert.

Die Frage ob Verkauf oder Baurecht, wird ebenfalls Gegenstand weiterer Diskussionen und Abklärungen sein. Die Konsultativabstimmung könnte bestenfalls bereits Mitte Juni stattfinden, die Abstimmung über Verkauf oder Baurecht und an wen erfolgt voraussichtlich im Oktober oder November 2015.

Sekundarschule AÜB

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) hat eine Projektgruppe betreffend Zukunft der Sekundarschulen im Appenzeller Vorderland eingesetzt. Der Gemeinderat hat vom Projektbericht der Arbeitsgruppe Kenntnis genommen. Der Gemeinderat sowie die Schulkommision sind mit der aktuellen Lösung – Sekundarschule Wald Trogen Rehetobel mit Standort Trogen – sehr zufrieden. Aus diesem Grund wird sich die Gemeinde Rehetobel am weiteren Projekt Sekundarschule AÜB nicht beteiligen und setzt weiterhin auf die bewährte Lösung.

Renovation Knaben-WC im Schulhaus

Auf Antrag der Unterhalts- und Betriebskommission hat der Gemeinderat den im Voranschlag 2015 vorgesehenen Kredit für die Sanierung des Knaben-WC im Schulhaus in der Höhe von Fr. 8'000.00 freigegeben. Da die Sanierungsarbeiten umfangreicher werden als angenommen, musste zusätzlich eine Kreditüberschreitung zu Lasten Budget 2015 in der Höhe von Fr. 13'800.00 genehmigt werden.

Kommunale Gesamterneuerungswahlen 2015

Ende Mai geht die Amtsdauer 2011 – 2015 zu Ende, weshalb im März und April Gesamterneuerungswahlen anstehen.

Für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen (Gemeindepräsident, Gemeinderat, Geschäftsprüfungskommission (GPK) und GPK-Präsident sowie Kantonsrat) findet der erste Wahlgang am Sonntag, 12. April 2015 statt. Nicht amtliche Wahlzettel von Einzelpersonen, Parteien und anderen Organisationen sind gestattet (Art. 33 ff Gesetz über die politischen Rechte; bGS 131.12). Die Anmeldefrist für vorgedruckte nicht amtliche Wahlzettel für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen endet

am Freitag, 20. Februar 2015 (Eingang Gemeindekanzlei).
 Detailliertere Informationen unter www.rehetobel.ch →
 Aktuelles → Neuigkeiten

Rücktritt aus kommunalen Behörden

Auf Ende Amtsjahr 2014/15 sind bisher folgende Rücktritte eingegangen:

Kantonsrat:	Willi Rohner
Gemeinderat:	Katharina Schläpfer-Bollhalder
Geschäftsprüfungskommission:	Peter Jäger
Kommissionen:	Ruedi Tachezy (Kulturkommission), Theres Jäger (Abstimmungsbüro), Paul Wagner (Unterhalts- und Betriebskommission), Vreni Egli (Schulkommission), Oliver Paganini (Sozialhilfekommission), Jean-Marc Steiner (Wasser- und Umweltschutzkommission) und Monika Pearson-Mächler (Kulturkommission)

Die Rücktrittsfrist läuft noch bis 31. Januar 2015. Alle Rücktritte werden am Mittwoch, 4. Februar auf der Homepage der Gemeinde publiziert werden.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Regionale Feuerwehr

Feuerwehr Wald-Rehetobel: Wechsel im Kommando

Feuerwehrkommandant Thomas Kellenberger (Rehetobel) hat per 31. Dezember 2014 seinen Rücktritt als Kommandant der Feuerwehr Wald-Rehetobel eingereicht. Thomas Kellenberger war langjähriges Mitglied der Feuerwehr und führte diese seit 1. Januar 2008 als Kommandant. Die Feuerschutzkommission und Gemeinderat danken Thomas Kellenberger für sein langjähriges Engagement zugunsten unserer Sicherheit.

Die Feuerwehr Wald-Rehetobel wird seit 1. Januar 2015 neu von Meinrad Bamert (Wald) operativ und Lorenz Schefer (Rehetobel) im Bereich personelles geführt. Zugleich wechselte auf das neue Jahr das Präsidium des Zweckverbandes von Gemeinderat Peter Kaufmann (Wald) zu Gemeinderat Philipp Jenny (Rehetobel).

Gemeinderat Philipp Jenny

Informationen des Abwasserverbands Altenrhein

Anfangs Dezember hat der Abwasserverband Altenrhein wichtige Arbeiten vergeben. Mit dem Bau der Erschliessungsleitungen kann somit im Frühjahr 2015 gestartet werden.

Die Ableitstrecke vom aktuellen ARA-Standort Rehetobel bis zur Lobenschwendi wird durch den Michlenberg gebohrt. Eine Bohrung fällt ebenfalls auf dem Teilstück

Lobenschwendistrasse bis Habset an. Die Leitungsverlegung für die übrige Ableitstrecke erfolgt in konventionellem Tiefbau in teils anspruchsvollem Gelände.

Die wichtigsten Aufträge für die erwähnte Ableitstrecke ARA Rehetobel bis Eggersriet sind erteilt:

Tiefbauarbeiten: an die Hörler Tiefbau AG in Niederteufen Rohrlegearbeiten: an die ARGE HWT AG, Schetter AG Au/Wittenbach

Horizontalbohrungen: an die Firma Schenk AG, Heldswil Für den Abschnitt von der ARA Speicher bis zur Lobenschwendi auf der gegenüberliegenden Seite des Goldachtobels laufen die Vorbereitungsarbeiten. Auch für diesen Abschnitt werden die Gespräche mit den einzelnen Grundeigentümern frühzeitig geführt, die Detailplanung weiter verfeinert und die Ausschreibung der wichtigsten Baulose in die Wege geleitet. Der Bau dieser Etappe erfolgt im Anschluss an das Ableitprojekt Rehetobel voraussichtlich in den Jahren 2016/2017.

*Wasser- & Umweltschutzkommission
 Abwasserverband Altenrhein*

Altpapiersammlung

Da in letzter Zeit das Altpapier teilweise nicht richtig bereitgestellt wurde, möchte die Wasser- und Umweltschutzkommission auf folgende Punkte hinweisen, die bei der Bereitstellung des Altpapiers, beachtet werden müssen:

- Das Altpapier (Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Prospekte, Karton,

keine Milch- und Getränkepackungen) ab 08.00 Uhr an demselben Standort wie der Kehrriech bereitstellen

- Nur sauberes Papier und sauberen Karton
- Karton und Papier separat und mit Schnur gebündelt
- Bündel nicht zu schwer machen
- **Keine** Tragtaschen, Plastiksäcke, Kartonschachteln verwenden
- **Keine** Fremdmaterialien (Plastikhüllen usw.)

Wasser- & Umweltschutzkommission

Handänderungen Oktober – Dezember 2014

Eichmann Alice, Rehetobel (Erwerb 10.12.1998) an Eichmann Konrad, Teufen, Eichmann Heinz, St. Margrethen, Eichmann Rudolf, Uttwil, und Hersche Marlies, Roggwil, zu je 1/4 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 582, 1'494 m² Grundstücksfläche, Schopf Nr. 870, Wohnhaus Nr. 328, Habset, und Liegenschaft Nr. 596, 297 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 330, Habset

Sturzenegger Rolf, Rehetobel, Hansruedi Kast AG, in Rehetobel, und Rohner Emma, Rehetobel, Gesamteigentümer infolge einfache Gesellschaft (Erwerb 25.08.1993, 10.06.2009, 29.05.2012) an RSPlan AG, in Rehetobel AR, Liegenschaft Nr. 1'144, 461 m² Grundstücksfläche, Sonder

Dörig Agnes, Appenzell (Erwerb 09.11.1998) an Tobler & Co. AG, in Rehetobel AR, Stockwerkeigentum Nr. 5074, 142/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 847, Sonderstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 5085, 1/12 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 5086, 1/12 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse

Nägeli Johannes, Wolfhalden (Erwerb 12.03.2010) an Engetschwiler Peter René, St. Gallen, und Noser Engetschwiler Beatrice, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 830, 1'795 m² Grundstückfläche, Berg

Erbengemeinschaft Ursula Oechslin (Erwerb 16.07.2014) an Schläpfer + Langenegger AG, in Rehetobel AR, Liegenschaft Nr. 1265, 1'342 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 308, Habset

MOLA-Projekte GmbH, in Rehetobel AR (Erwerb 31.01.2013) an kimmo GmbH, in Teufen AR, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1018, 1'387 m² Grundstückfläche, Sonder

Pensionskasse AR, in Herisau AR (Erwerb 24.05.2000, 14.10.2013) an Rupes Karel, Rehetobel, und Rupesová Simona, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Miteigentumsanteil Nr. M10034, 1/9 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1007, St. Gallerstrasse

Hanselmann Ursula, Rehetobel (Erwerb 29.05.2009) an Bühler Thomas, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 197, 407 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 30, Dorf

Bevölkerungsbewegung 2014

Im Jahre 2014 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 133 (118) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 131 (102) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2014 um 2 Personen auf **1'732** (1'730) erhöhte, diese verteilt sich auf:

153 (161) Bürger(innen)

1'394 (1'402) übrige Schweizer(innen)

185 (167) Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 884 (882) Einwohnerinnen und 848 (848) Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 858 (867) zur evangelisch-reformierten, 457 (458) zur römisch-katholischen und 417 (405) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Lydia Schaufelberger, Oberdorf 3, geboren am 09. August 1914.

Ältester Einwohner ist Herr Hans Kellenberger, Oberdorf 3, geboren am 06. Januar 1923.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2014 96 (97) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Einwohnerkontrolle Rehetobel, Susanne Altherr

Live auf dem Podium!

Appenzeller Zeitung und Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) laden Sie zum Wahlpodium anlässlich der Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrates ein:

Donnerstag, 12. Februar 2015 um 19.30 Uhr im Kursaal Heiden

Die Regierungsrats-Kandidierenden Monica Sittaro (FDP, Teufen), Norbert Näf (CVP, Heiden) und Alfred Stricker (pu, Stein) stellen sich den Fragen der Appenzeller Zeitung sowie den Fragen von AüB und des Publikums.

Informieren Sie sich über die Standpunkte und Haltungen der Kandidierenden. Wir freuen uns, Sie an diesem Anlass im Kursaal Heiden willkommen zu heissen!

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Donnerstag, 12. März 2015

19.00 Uhr

Restaurant Alte Post, Rehetobel

Traktanden:

1. Wahl der Stimmezähler
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2014
5. Bericht der Geschäftsprüfungskommission
6. Budget 2015
7. Wahlen
8. Varia und Anträge

Anträge sind bis zum 8. Februar 2015 schriftlich zu richten an: Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Jürg Baumgartner, Sägholzstrasse 66, 9038 Rehetobel

Das Protokoll der GV 2014, die Betriebsrechnung 2014 und das Budget 2015 können ab 12. Februar 2015 im Büro Verkehrsverein (MAPS) und auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch bezogen werden. Es erfolgt kein Postversand.

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Der Präsident, Jürg Baumgartner

Vorankündigung: Öffentlicher Kultur Anlass im Kronenbühl

Erster Kultur Anlass im Kronenbühl **am 6. März um 20 Uhr**
Wir laden ein zum dokumentarischen Stummfilm «GRASS» aus dem Jahre 1925.

Der Film erzählt vom südpersischen Nomadenvolk der Bakhtiari. Sie nehmen alljährlich einen 300 km langen, entbehrungsreichen und hochdramatischen Marsch mit all ihren Tieren auf sich. Der Film wird von Sven Bösiger und Patrik Kessler live vertont. Kollekte

Bruno Wiederkehr

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Gaby Rüegg-Gulde und Klaus Müller

Vernissage

Samstag, 28. Februar 2015, 17 Uhr

musikalische Umrahmung mit Heinz Furrer & Adelina

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Samstag, 28. Februar bis Sonntag, 29. März 2015

Sonntags, jeweils 14 – 16 Uhr
 Donnerstags, jeweils 14 – 16 Uhr
 Freitags, jeweils 17 – 19 Uhr
 Samstag 14. und 21. März, jeweils 14 – 16 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Die KKR zu Besuch bei Gaby Rüegg im Gitzibüel

Die KKR ist eine Kommission des Gemeinderates Rehetobel. Die Aufgaben sind wie folgt umschrieben:

«Die KKR geht auf Kulturschaffende zu, die in Rehetobel wirken und solche, die einen Bezug zu Rehetobel haben. Die KKR will diese verschiedenen Facetten von Kultur ins Rampenlicht stellen. Sie tut dies durch Unterstützung, Koordination, Vermittlung und ideeller Förderung».

Gaby Rüegg wird am 28. Februar in der Galerie Nicole Tolle zusammen mit Klaus Müller ihre Ausstellung eröffnen. In diesem Zusammenhang sind wir von der KKR heute zu Besuch im Gitzibüel, wo Gaby Rüegg mit ihrem Mann seit 4 Jahren wohnt. Das Malatelier ist im ehemaligen Heustock des wunderschönen, alten Bauernhauses eingerichtet und strahlt Wärme, Konzentration und eine Atmosphäre von intensivem Arbeiten aus. Der Blick durchs Dachfenster zeigt in die Baumwipfel der Umgebung und das Südfenster in den schlafenden Garten und ins unwegsame, stotzig tiefe Moosbachtobel hinunter.

Die ehemalige Lehrerin bildete sich an der Kunstgewerbeschule St.Gallen unter anderem bei Barbara Bamert und Karl A. Fürer weiter.

Farbstifte, Neocolor, Oelfarben, Pigmente, Eitempera und Salmiakasein sind die «Werkzeuge» und Gaby malt auf alten Chuchitüechli oder auf Leinwand, die sie von alten Schulwandbildern herauslöste. Eine lange Reihe von kleinen quadratischen Bildern zeigt Gaby's Verarbeitung der Katastrophe von Fukushima.

Neben der Malerei spielt Musik im Leben von Gaby und auch ihrem Mann Christoph eine grosse und wichtige Rolle. Sie singen beide im Dom-Chor in St.Gallen und Gaby verarbeitet diese inneren Eindrücke auf ihren Bildern – in Linien, Formen, versteckten Konturen, sodass in den Farbkompositionen immer auch feine Portraits zu finden sind. Das Licht in seiner realistischen und auch symbolischen Bedeutung lässt die intensive künstlerische Auseinandersetzung beim Malprozess erkennen.

Das Malen ist für Gaby eine «andere Sprache», Mittel des Ausdrucks und Austausches der Aussen- und Innenwelt. So werden wir in der Ausstellung im Februar (siehe www.tolle.ch) Einblick bekommen dürfen in die künstlerische Arbeit von Gaby Rüegg und die KKR wünscht ihr auf diesem Weg alles Gute für die Vorbereitungszeit!

Für die KKR: Barbara Bischoff-Moebius

Akkordeon Konzert am Sonntag, 8. Februar 2015

Liebe Musikfreunde, gerne laden wir Sie zu unserem Kirchenkonzert in die evangelische Kirche Rehetobel ein. Wir haben ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Stilrichtungen zusammengestellt. Es freut uns, Sie am **8. Februar 2015 um 17.00 Uhr** in der **evangelischen Kirche** begrüssen zu dürfen. Freie Kollekte.

Akkordeon Orchester Heiden, Belinda Nagel

Jugendraum Rehetobel

Freitag offen von 20.00 Uhr – 22.15 Uhr,
 ab der 6. Klasse
 Freitag, 13. und 27. Februar 2015

Mittwoch offen von 14.00 – 17.00 Uhr,
 Mittelstufe
 Mittwoch, 4. und 18. Februar 2015

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel: 079 350 65 93 oder 071 877 17 18

Hilda Fueter

Interessengemeinschaft Rechetobel
 Wir setzen uns für eine nachhaltige,
 lebenswerte Zukunft unseres Dorfes ein!

Bei vielen Einwohnerinnen und Einwohnern besteht der Wunsch nach einer Diskussionsplattform und einem offenen Meinungsaustausch über Themen zu unserer Gemeindeentwicklung im weitesten Sinne wie Leitbild, Bauentwicklung, Haus «Ob dem Holz», Ortsbild, Gemeindeverschuldung, Glasfasernetz, Strassenerschliessung, Quartierpläne usw.. Am 25. Nov. 2014 haben sich deshalb 26 Exponenten aus unserem Dorf im Rest. «Alte Post» getroffen, um zu diskutieren, wie diesem Bedürfnis am besten entsprochen werden könnte.

Der Beschluss war einstimmig: Es soll eine «Interessengemeinschaft Rechetobel» gebildet werden, die eine offene Internetplattform mit Blog und Forum anbietet. Bewusst wurde keine feste Vereinsstruktur, sondern eine offene Form einer Interessengemeinschaft gewählt, in welcher sich einzelne Personen ihren Interessen und der Aktualität entsprechend temporär einbringen und engagieren können.

Die «Interessengemeinschaft Rechetobel» (kurz IG Rechetobel) existiert bereits und bietet eine neutrale, parteiunabhängige Plattform an, auf der an der Entwicklung unseres Dorfes interessierte Personen mitwirken können. Zentrale Anliegen sind:

- Vorstellungen, Ideen, Meinungen und Kritiken aller Generationen zu Zukunftsfragen partei- und vereins-

übergreifend aufzunehmen, vertieft anzugehen und öffentlich zur Diskussion zu stellen.

- eine vielseitige, attraktive, durch Sorgfalt und Weitsicht geprägte Dorfentwicklung anzustreben, die auf die Einzigartigkeit der Atmosphäre der einzelnen Quartiere, des Dorfes und der Landschaft Rücksicht nimmt.
- Durch die geführten Diskussionen soll die Entscheidungsfindung unserer Behörde erleichtert werden.
- Jüngeren Generationen soll das Mitdiskutieren erleichtert werden.
- Auswärtige, die mit dem «Rechtobel» verbunden sind, sollen sich am Meinungsaustausch beteiligen können.

Die Interessengemeinschaft befasst sich mit politischen Themen der Gemeinde und des Kantons. Dazu gehört der Umgang mit unserer Dorfgeschichte, unserer Baukultur und unserer Kulturlandschaft, die geprägt sind durch Bevölkerung, Gewerbe, Tourismus, Infrastruktur, Versorgung, Siedlung, Sozialem, Finanzen und Ähnlichem.

Im Zentrum steht eine eigens geschaffene Webseite in welcher ein Blog durch uns laufend mit aktuell interessierenden Themen nachgeführt wird. Daneben existiert ein Forum, in welchem diese und vor allem auch Themen aus der Bevölkerung diskutiert werden können.

Je nach Aktualität werden auch Online-Umfragen aufgeschaltet. Die Webseite steht allen offen und 'lebt' sozusagen von den Themen, die unsere Dorfbevölkerung beschäftigt.

Geleitet wird die IG Rechtobel von einem Lenkungsausschuss, der zurzeit aus folgenden Personen besteht:

- Anita Kast, Midegg
- Monika Pearson, Bergstrasse
- Brigitte Bruderer, Holderenstrasse
- Peter Bruderer, Holderenstrasse
- Heinz Meier, Oberstrasse
- Ruedi Tachezy, Untere Cholenrüti
- Christian Weisser, Sonderstrasse

Daneben ist auch vorgesehen, Veranstaltungen zu einzelnen Themen durchzuführen und einen IG «Höck» zu lancieren.

Zurzeit ist die Webseite noch in der Testphase und wird demnächst öffentlich bekannt gemacht. Wir freuen uns, wenn Sie sich dann an einem Blogthema und im Forum beteiligen und die Webseite als Diskussionsplattform nutzen. Wir werden Sie im nächsten Gmäändsblatt wieder über den neusten Stand der IG Rechtobel und deren Internetplattform informieren.

IG Rechtobel, Heinz Meier

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Die Feder ist in Zürich, bei einem Heimwehappenzeller und Rechtobler Bürger, gelandet. Als Kinder durften mein Bruder und ich mit unseren Grosseltern, Karl und Nelly Fässler, das ganze Appenzellerland kennenlernen, oft zu Fuss. Wir genossen die Kontakte zu den vielen Bekannten unserer Grosseltern und das lebendige Dorfleben. Das war für uns Heimat und ist es bis heute geblieben: Mit meiner Familie verbringe ich viele Wochenenden und Ferien in Rehetobel.

Schon als Goof war ich vom Bauen fasziniert. Ich erinnere mich noch an die Eröffnung des Mehrzweckgebäudes in Wald oder der PTT-Zentrale in Rehetobel in den 80er Jahren. In jener Zeit wurde der «Sonnenberg» nach und nach bebaut. Emotionen löste das neue Gemeindezentrum aus. Bis heute hat sich das Dorfbild und insbesondere der Dorfkern im Grossen und Ganzen wacker gehalten, auch dank gesetzlichen Leitplanken. Nun wird darüber diskutiert, die sogenannte kommunale Ortsbildschutzzone aus dem kantonalen Baugesetz ersatzlos zu streichen.

Na und? Man will ja kein Ballenberg, nicht? Nur: Die Schutzzone schützt nicht nur die Gebäude, sondern auch die Menschen und deren Interessen. Warum die Menschen? Schöne Dorfkerngefallen den Einwohnern, man fühlt sich dort wohl. Gut gewachsene Quartiere stiften Identität und machen ein Dorf attraktiv. Und fördern ein aktives Dorfleben! Nicht zuletzt sind gut bewirtschaftete Dorfbilder ein Muss für einen funktionierenden Tourismus. Die bestehende Gesetzesvorschrift ist schlicht ein Schutz vor selbstverschuldeter Verschandelung. Die absehbaren Folgen einer Abschaffung der Schutzzonen: Grundstücke werden arrondiert und darauf Blöcke oder Einfamilien-Hüsli hingestellt. Viele Quartiere und Dorfkerngefallen werden sich nicht mehr von denjenigen in Volketswil (ZH), Spreitenbach (AG) oder Schönenwerd (SO) unterscheiden. Die Architektur der Gebäude wird beliebig und austauschbar sein. Kein Leben weit und breit. Es wird töteln...

Das Appenzellerland hat ein reiches bauliches Erbe. Das verpflichtet Eigentümer und Planer in touristischen Konkurrentenkantonen Graubünden und Tessin machen vor, was man damit anfangen kann. Das hat nichts mit Ballenberg zu tun. Zum Glück gibt es auch im Appenzellerland und in Rehetobel verantwortungsvolle Bauherrschaften, die mit Bedacht und mit zukunftsorientiertem Sachverstand alte Bausubstanz weiterentwickeln. Gleichzeitig engagieren sich viele Persönlichkeiten fürs Dorf: Man denke nur an die tolle Badi, den Weg durchs Chasteloch inkl. Beiz, den wunderbaren Rastplatz auf der Gigeren (einer der schönsten Orte im Appenzellerland). Es gäbe noch viele weitere Beispiele.

Gelebte Gemeinschaft bedeutet Heimat, gutes Bauen auch. Beides gehört untrennbar zusammen. Das eine fördert das andere. Beidem gilt es Sorge zu tragen. Rehetobel ist dank vieler wacher Persönlichkeiten gut positioniert!

Die Feder reiche ich weiter an einen Vertreter der jungen Generation, Tobias Hotz. Ich freue mich auf seinen Bericht.

David Fässler

Schule Rehetobel

Informationen

ZUR ERINNERUNG!

Wenn es genügend Schnee hat, wird die Schulstrasse (Abzweiger Gartenstrasse – Heidenerstrasse) während der Morgenpause als Schlittelstrasse benutzt.

Das heisst, dass von 10.00 – 10.20 Uhr die Schulstrasse für den Verkehr gesperrt ist. Von der Heidenerstrasse können die Autos hinunterfahren. Achtung schlittende Kinder!

Wir danken für Ihr Verständnis.

Nicole Hohns

Erziehung

Weihnachtsgel

Dieses Jahr erhielten die Kindergartenkinder ein ganz besonderes Adventsgeschenk. Jeden Tag bekamen zwei Kinder einen selbstgestrickten Igel als Überraschung. Dank den drei fleissigen Strickerinnen Eveline Brunner, Lina Sonderegger und Anni Sonderegger kamen 40 Igel zustande! Die flauschigen Igel fanden schnell ein neues Zuhause! Mancher durfte schon die erste Nacht in einem warmen Kinderbett verbringen. Herzlichen Dank an alle drei Frauen für ihren grossen Einsatz!

Die Kindergartenkinder und Regina Kunz

... und zum Schluss

Die 5. Klasse spricht über die Pubertät und den Körpergeruch, der sich verändert. Es werden Ideen gesucht, wie man es jemandem sagen kann, wenn er oder sie wiederholt unangenehm riecht.

Ein Junge bringt als Vorschlag: «Deine Pubertät riecht heute streng!»

Julia Bruderer

SEKUNDARSCHULE

Einladung zum «ineluege» am Dienstag 24. Februar

Am 24. Februar findet der jährliche öffentliche Besuchstag an der Sekundarschule TWR statt. Alle Eltern, aber auch weitere interessierte Personen, sind herzlich eingeladen unsere Schule und den Unterricht zu besuchen. Damit auch Berufstätige die Möglichkeit haben in unsere Schule «inezluege», bieten wir am Abend ein spezielles Unterrichtsprogramm an, bei dem wir sie einladen am Unterricht zusammen mit den Lernenden der 1. Sek mitzumachen. Weitere Informationen finden Sie ab Februar auf unserer Homepage: sek.kst.ch.

Tagesprogramm

07.40 - 12.00	Unterricht nach Stundenplan
10.00 - 11.00	Kaffee & Kuchen Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen
12.55 - 15.20	Unterricht nach Stundenplan

Abendprogramm

18.30 - 19.10	1. Mitmach-Lektion
19.20 - 20.00	2. Mitmach-Lektion
20.00 - 21.30	Kaffee & Kuchen in der Arche Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Schulleitung und Lehrpersonen
Sekundarschule TWR in Trogen
sek.kst.ch

Jugendliche drehen Filme gegen Drogen

Mitte November hiess es an der Sekundarschule «Film ab». In einer Sonderwoche entstanden zwei Anti-Sucht-Werbespots.

Hinein ins Leben, Sport treiben, mit den Mitschülern etwas unternehmen, Freude erleben und echte Freunde finden, das macht das Leben aus. Was bringt ein Fussballplatz, wenn keiner mitspielt und jeder mit seinem eigenen Handy beschäftigt ist? Wenn sich alles ums Handy dreht und die sozialen Kontakte vernachlässigt werden, spricht man von Handysucht.

Die Lernenden der zweiten Sekundarschule haben im Rahmen der Prävention am Projekt «SehnSucht» der Suchtberatungsstelle AR teilgenommen und das Phänomen Handysucht zum Thema ihres Anti-Sucht-Werbespots gemacht. Unter der Leitung von Andreas Beutler, Regisseur und Schauspieler, haben sich die Jugendlichen intensiv mit verschiedenen Bereichen der Suchtprävention befasst. Das Projekt «SehnSucht» will nicht mit erhobenem Zeigefinger vor Alkohol, Drogen oder Zigaretten warnen. Projektleiter Andreas Beutler versucht vielmehr, im Vorfeld der Dreharbeiten die Jugendlichen für die verschiedenen Aspekte zu sensibilisieren. Die eigentlichen Dreharbeiten bilden den Abschluss dieser Woche, in der die gesamte Thematik in Diskussionsrunden, Rollenspielen und Gruppenarbeiten zur Sprache kommt. Für die Klasse 2a war die Sonderwoche ein einmaliges Erlebnis. Ihre produzierten Videoclips werden in wenigen Wochen auf der Website www.sehn-sucht.net präsentiert.

Adventsprojekt der 1. Sekundarklassen TWR

Unser Ziel war es eine moderne Weihnachtsdekoration mit allen 1. Klässlern der Sekundarschule zu erstellen. Fleissig schnitten die Schülerinnen und Schüler Wimpel aus farbigen Stoffen zu und bedruckten diese dann mit

farbigen Sternen. Dann befestigten wir die vielen Wimpel an einer Schnur und spannten sie zwischen Bäumen auf. Zum Abschluss stiessen wir mit Punsch auf unser gelungenes Gemeinschaftswerk an!

Christian Schön, Monika Eugster

Sportliches Weihnachtsturnier

Zum Abschluss des Jahres 2014 haben die Schüler/innen der 1. & 2. Sek und die Lehrpersonen ein Plauschturnier in den Sportarten Volleyball und Unihockey durchgeführt. Die Lernenden der 3. Sek hatten bereits eine Woche früher an der Volleyballnacht der KST mitgemacht. Nach vielen umkämpften Spielen und zahlreich vergossenen Schweisstropfen wurden die Lernenden in die wohlverdienten Ferien verabschiedet.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. Feb.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 7. Feb. 17.30 Uhr** **ökum. Gastfreundschaft in der katholischen Kirche.** Zu dieser Eucharistiefeier sind alle Reformierten in die katholische Kirche eingeladen. Der Gottesdienst wird mitgestaltet von Lucia Letko mit den SchülerInnen der 6. Klasse
- 8. Feb.** Aufgrund der Einladung am 7. Februar in die katholische Kirche, findet kein Extra-Gottesdienst statt
- 15. Feb. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 22. Feb. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Ursula Hauser, Wädenswil

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 4. Februar um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**
Montag, 16. Februar um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 28. Februar um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 18. Februar, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Konzerte

Sonntag, 8. Februar um 17.00 Uhr Konzert des Akkordeon-Orchesters Heiden in der evang.-ref. Kirche

Sonntag, 15. Februar um 17.00 Uhr Konzerte in Rehetobel in der evang.-ref. Kirche mit dem Duo Béatrice Rogger (Querflöte) und Sergio Pastore (7-Saitige Gitarre)

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 24. Februar, 14.30 Uhr

Einladung zum Mitsingen

Liebe Ad-hoc-Chor Sängerinnen und Sänger!

Ich möchte Sie/Euch wiederum herzlich einladen zum Singen im Ad-hoc-Chor und gebe fürs 2015 drei Daten bekannt. Wie gewohnt kann man sich für ein, zwei oder alle drei Projekte anmelden:

- 1) In der Reihe: «Was glaubt die Welt», organisiert von den evangelisch-reformierten Kirchgemeinden im Appenzellerland, werden wir uns in Rehetobel am Freitag, 20. März 2015 (19-21 Uhr) mit dem Buddhismus befassen und Lieder wie die uns zum Teil schon bekannten Mantras singen sowie auch neue dazulernen. Die Proben finden am 25. Februar und am 18. März statt. Probezeiten: jeweils am Mittwoch von 8.30-9.30 Uhr und/oder von 18.30-19.30 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel.
- 2) Im zweiten Projekt werden wir am Sonntag, 27. September (vormittags) in der Kapelle auf der Schwägälp singen mit folgenden Probezeiten (in der Kirche Rehetobel): Mittwoch, 2., 9., 16. und 23. September (Probezeiten siehe oben).
- 3) Im dritten Projekt werden wir uns wieder am 1. Advent, 29. November um 17.30 Uhr in der Kirche Rehetobel in den Advent einstimmen mit folgenden Probedaten: Mittwoch, 4., 11., 18. und 25. November (Probezeiten siehe oben).

Ich freue mich, wenn wir wiederum einen stimmreichen Chor zusammenstellen können und bin froh um Rückmeldungen. Für weitere Auskünfte bin ich gerne bereit:

Barbara Bischoff-Moebius
b.moebius@bluewin.ch oder Tel. Nr. 071 877 13 43

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 30. Januar - 8. Februar vertreten durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

**Kinderkirche
Rehetobel: Danke,
liebe Brigitte**

Wir wussten es ja schon seit einigen Monaten... jetzt ist es tatsächlich so weit: leider zieht sich nun auch Brigitte Bruderer aus der Kinderkirche (KIK) zurück! Sie hat gemeinsam mit Heidi Steiner jahrelang unzählige Frühlings- und Weihnachtsblöcke geplant und gestaltet und mit den Kindern tolle Aufführungen in unserer Kirche durchgeführt. Ihre Fröhlichkeit steckt alle an und gerne erinnert man sich an ihre tollen Geschichten, ihre wunderbaren Kuchen zum Znüni sowie die feinen Suppen oder den Punsch für die Weihnachtsfeier. Stand ihr Handwägeli vor der Kirche, dann hat sie die KIK vorbereitet und den halben Hausrat von den Holderen in die Kirche geschleppt! Bei der KIK-Weihnachtsfeier vom 21. Dezember 2014 wurde Brigitte mit einem herzlichen Applaus und einem Präsent verabschiedet. Wir wünschen ihr für die Zukunft von Herzen alles Gute!

P.S. falls wir Hilfe beim Kleben des Adventsfensters brauchen, klopfen wir bei Dir an!

Barbara Nef

**Wer hat Lust im KIK-Team
mitzuhelfen?**

Gesucht für die Kinderkirche der evang.-ref. Kirche Rehetobel:

Personen, welche mit Kindern ab dem Kindergartenalter in verschiedensten Formen das kirchliche Leben entdecken möchten.

Jeweils im Frühling und im Advent bieten wir einen KIK-Block an (3 bis 4 Samstag-Vormittage plus Mitgestaltung eines Gottesdienstes), wo gemeinsam gebastelt, gesungen, erzählt, gespielt und gebetet wird.

Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an die Kirchenvorsteherschaft – Barbara Nef beantwortet gerne Ihre Fragen: (Tel. 071 877 19 61 oder bw.nef@bluewin.ch).

Ökumenelles Leben

**Daten Fiire mit de Chliine im 2015
(jeweils um 10.00 Uhr)**

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Samstag, 28. Februar 2015 | in der evang.-ref. Kirche |
| Samstag, 25. April 2015 | in der evang.-ref. Kirche |
| Samstag, 20. Juni 2015 | in der evang.-ref. Kirche |
| Samstag, 5. September 2015 | in der katholischen Kirche |
| Samstag, 24. Oktober 2015 | in der katholischen Kirche |
| Samstag, 5. Dezember 2015 | in der katholischen Kirche |

Sternsingen 2015 * Segen bringen, Segen sein

«Gesunde Ernährung auf den Philippinen und weltweit» lautet das diesjährige Thema der Aktion Sternsingen (www.missio.ch) und richtet den Blick besonders auf Kinder, die keinen leichten Start ins Leben haben, weil es ihnen am Nötigsten fehlt: an gesunder und ausreichender Ernährung. Die 3. bis 6. Klässler haben sich im Religionsunterricht auf das diesjährige Sternsingen vorbereitet. Am ersten Januar-Wochenende haben wir uns dann auf den Weg gemacht; am Samstag waren sage und schreibe 3 Gruppen unterwegs, die als Abschluss den Segen in der katholischen Kirche empfangen durften. Die Kollekte ging an diesem Samstagabend ebenfalls in die Kasse der Sternsinger. Am Sonntag konnten wir nochmals eine grosse Gruppe bilden und sind gemeinsam von Tür zu Tür gezogen, um den Segen zu den Menschen und in ihre Häuser zu bringen. Die Freude über die singenden Könige, Sternträger und Musikantinnen war gross und nebst Süßigkeiten durften die Kinder viele Spenden entgegennehmen. Der stolze Betrag von 1550 Fr. wird sicherlich mithelfen, einige Projekte auf den Philippinen zu unterstützen – allen Spendern und Gottesdienstbesuchern ein herzliches Dankeschön! Unsere fröhlichen Sternsinger und ihre motivierten Begleiterinnen haben einen grossen und wichtigen Beitrag geleistet, damit Kinder in aller Welt besser leben können!

Elisabeth Gröli und Barbara Nef

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 31. Januar

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 7. Februar

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier – mitgestaltet von der 6. Klasse. Segnung des Agathabrots.
Die evangelischen Mitchristen sind bei uns zu Gast.

Mittwoch, 11. Februar

- 15.30 Uhr Gottesdienst im Altersheim Krone

Sonntag, 15. Februar – 150. Todestag von P. Theodosius

- 10.15 Uhr Eucharistiefeier in Heiden
Festpredigt von Bruder Provinzial Agostino Del-Pietro OFMcap mitgestaltet von den Schwesterngemeinschaften in Menzingen und Ingenbohl und dem Kirchenchor Heiden

Samstag, 21. Februar

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 25. Februar

- 20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 28. Februar

- 10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der ref. Kirche
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Agathabrot - Ökumenische Gastfreundschaft

Am 7. Februar erinnern wir uns im Abendgottesdienst in Rehetobel an die Heilige Agatha (Namenstag: 5. Februar). Nach einer alten Tradition wird im Gedenken an die sizilianische Heilige Brot gesegnet, an die Armen verteilt oder als Mittel gegen Krankheiten, Fieber und Heimweh bei Mensch und Tier angewendet.

Ministranten, Schüler und Schülerinnen der 6. Klasse werden uns ihre Gedanken zum Thema Brot vorstellen. Zu diesem Gottesdienst sind im Rahmen der ökumenischen Gastfreundschaft unsere evangelischen Brüder und Schwestern besonders herzlich eingeladen.

Lucia Letko

Vernehmlassung zu den Abstimmungsunterlagen der geplanten Fusion der Kirchgemeinden Heiden und Rehetobel

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Die Vorbereitungsarbeiten für die auf 01.01.2016 geplante Vereinigung der beiden Kirchgemeinden Heiden und Rehetobel schreiten zügig voran. Derzeit sind die Abstimmungsunterlagen für die ordentliche Kirchbürgerversammlung vom 24. April 2015 in Rehetobel und 29. April in Heiden in Bearbeitung.

Die aus Vertreter beider Kirchgemeinden zusammengesetzte «Fusions-Kommission» und der Kirchenrat erachten es als wichtig, den Stimmbürgern Gelegenheit zu geben, sich frühzeitig über den Inhalt des Vertragswerkes zu informieren, respektive Stellung dazu zu nehmen. Im Frühjahr soll über eine ausgereifte Version abgestimmt werden können.

Der Vereinigungsvertrag und allenfalls weitere Abstimmungsunterlagen werden ab Ende Januar bis 15. Februar 2015 in die «Vernehmlassung» geschickt. Sie können auf der Homepage der Pfarrei Heiden-Rehetobel, www.kath-heiden.ch eingesehen werden oder in Papierform beim Kirchenrat Rehetobel bezogen werden (Michel Kuster, Kaiken 2, 9038 Rehetobel, Tel. 071 877 22 48 oder via E-Mail: kuster@rehetobel.ch). Einige Exemplare liegen im Schriftenstand der Katholischen Kirche Rehetobel auf.

Fragen, Anträge, Ergänzungen etc. richten Sie bitte bis 15.02.2015 an dieselbe Adresse. Die Rückmeldungen werden in die weitere Arbeit der Kommission einfließen. Für Ihr Interesse und Ihr konstruktives Mitwirken danke ich Ihnen im Namen des Kircherates zum Voraus.

Michel Kuster, Präsidium Kircherat Rehetobel

Zum Gedenken an Manfred Schnell, Mitglied Kirchenrat Rehetobel

Am Samstag, den 3. Januar 2015 nahm eine grosse Trauergemeinde in der katholischen Kirche Rehetobel Abschied von Manfred Schnell. Er verstarb nach schwerer Krankheit am 27. Dezember 2014 im Kreis seiner Angehörigen.

Manfred Schnell war von 1987 bis 1997 in der Kirchenverwaltung Rehetobel tätig, zuerst als Beisitzer, danach Aktuar und anschliessend 4 Jahre lang als dessen Präsident.

Als im Jahre 2003 fast die gesamte Kirchenverwaltung zurückgetreten war, sagte Manfred Schnell spontan zu, als er für das Amt des Beisitzers wieder angefragt wurde.

In all den Jahren bis zu seinem Tod haben wir Manfred als einen wamherzigen und offenen Kollegen schätzen gelernt. Stets konnte man ihn um seine Meinung oder Hilfe bitten. Seine beruflichen Fähigkeiten brachte er kompetent und zuverlässig im Liegenschaftsunterhalt der katholischen Kirche ein.

Seinen Angehörigen wünschen wir viel Kraft und Zuversicht in dieser schweren Zeit.

Manfred, du wirst uns fehlen.

Im Namen des Kircherates Rehetobel, Sandra Jäggi

Ökumenische Fastenwoche in Heiden

Von Freitag, 20. bis Donnerstag, 26. Februar findet die diesjährige ökumenische Fastenwoche statt. Fasten bedeutet mehr als nichts essen. Ganzheitliches Fasten heisst mit Leib, Seele und Geist fasten, sich lösen von erstarrten Gewohnheiten und offen werden für Neues. Fasten zielt auf die Begegnung mit sich selbst, mit der Umwelt und mit Gott.

Anmeldeschluss: Montag, 9. Februar. Flyer liegen in den Kirchen Heiden und Rehetobel auf.

Firmweg:

Montag 16. Februar 19.40 Uhr schauen wir einen Film über das Leben von Franziskus.

Rechtobler Osterbrunnen: 28. März bis 12. April 2015

Lasst uns den Frühling ins Dorf holen! Deshalb schmücken wir wieder unsere Brunnen im und ums Dorf. Es sollen natürlich möglichst viele sein.

Sie haben einen Brunnen auf Ihrem Grundstück oder wissen von einem, den Sie gerne schmücken wollen? Dann melden Sie sich gleich an oder holen Sie sich genauere Informationen: **071 877 14 42**

Paul & Monika Zünd-Keller

Gasthaus zur Post, Dorf 6, 9038 Rehetobel

Im Februar 2015 laden wir Sie zu folgender Veranstaltung herzlich ein:

Mittwoch, 25. Februar 2015, 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag mit den Waldstriichern im Altersheim Krone

In einer original Appenzeller Streichmusik werden Geige, Hackbrett, Kontrabass und Cello gespielt. So machen es **die Waldstriicher!**

Die fröhlichen Kinder erwarten Sie und freuen sich, Ihnen die Stunden zu bereichern! Auch der Zvieri wird nicht fehlen!

Beachten Sie, dass der Unterhaltungsnachmittag **ausnahmsweise am Mittwoch** stattfindet.

Möchten Sie abgeholt werden? Dann melden Sie sich bei Käthi Wagner, Tel. 071 877 24 83, 078 617 27 24.

Frauenverein Rehetobel

Vollmond-Schneeschuhwanderung

Gemeinsame Vollmond-Schneeschuhwanderung am **Freitag, 6. Februar 2015 ab 19 Uhr** beim Verkehrsbüro. Schneeschuhe können beim Verkehrsbüro gemietet werden. Eine Anmeldung ist bis Freitagmittag, 6. Februar erwünscht. Sollte es kein Schnee mehr haben, findet die Veranstaltung nicht statt.

Der Verkehrsverein machts möglich!

Frauenverein
Rehetobel

Fröhlichkeit im Februar!

Zwei Geigen, ein Hackbrett, ein Kontrabass und ein Cello: Das sind die Waldstriicher!

Donnerstag, 5. Februar 2015, 12.15 Uhr

Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an
Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste!

bibliothek rehetobel

Bibliothek Rehetobel

Annabelle, Schöner Wohnen, Landliebe, Geo.....

einige der Zeitschriften die Sie als Mitglied in unserer Bibliothek gratis für 4 Wochen ausleihen können und, statt sie zuhause aufzustapeln, auch wieder zurückbringen können. Hoffentlich inspiriert durch viele neue Ideen und interessante Beiträge.

Trudi Bänziger

Rückblick und Ausblick

Am vierten Adventssonntag durften wir, gemeinsam mit den beiden Kirchgemeinden, dem Gemischtchor und der Jugendmusik wieder eine erfreulich grosse Schar Rechetoblerinnen und Rechetobler zum Adventssingen begrüssen. Der feine Duft von Guezli und Glühwein trug wie der mit Kerzen beleuchtete Platz zu einer stimmungsvollen Atmosphäre bei. Nach einer kleinen Auswahl von Weihnachtsliedern, untermalt mit Klängen der Bläsergruppe, klang der Abend beschaulich aus. Wir möchten uns bei Cathrin Curiger und ihrer Bläsergruppe ganz herzlich für die musikalische Begleitung bedanken und bei den Gastgebern, Luzia und Christian Lenggenhager, dem Gemischtchor und den Kirchgemeinden für ihre wohlwollende Unterstützung. Wir freuen uns auf eine Wiederholung im 2015!

Öffentliche Lesung von Walter Züst «Die Biologin» am Donnerstag, 12. Februar 2015

Am **Donnerstag, 12. Februar 2015** findet um **19.30 Uhr** im Kleinen Saal unsere diesjährige **Hauptversammlung** statt. Im Anschluss daran, **um 20.15 Uhr**, laden wir zu einer **öffentlichen Lesung von Walter Züst** aus seinem Buch «Die Biologin»:

«Nach dem Tod des widerspenstigen Landwirts Ehrbar hofft die Firma Krebs, in Hochlust auf dessen Land ihre Fabrik erweitern zu können. Aber sie hat die Rechnung ohne die unverhofft auftauchende Alleinerbin Anna Andreotti gemacht. Die studierte Biologin erweist sich als noch widerspenstiger als ihr Grossvater. Sie will das Rad der Zeit zurückdrehen und das geerbte Heimetli mit den Methoden ihrer Vorfahren bewirtschaften.

Walter Züst ist als Autor von historischen Romanen mit seinem siebenten Roman in der Gegenwart angekommen: Er kritisiert den Wachstumsglauben der Wirtschaft im allgemeinen und jenen in der Landwirtschaft im besonderen, er stellt die moderne Mobilität in Frage und geistelt die ressourcenverschwendende Konsumgesellschaft. Orte und Menschen in Züsts neuem Roman sind fiktiv. Nicht aber das Thema: Die Charaktere, ihr Denken und ihr Handeln stammen aus dem realen Leben des 20. und 21. Jahrhunderts. Man glaubt, Hochlust als appenzellisches Dorf zu erkennen, doch Hochlust ist überall.» (Quelle: appenzellerverlag.ch)

Mit dieser Lesung eröffnen wir das diesjährige Programm mit dem Motto «sagenhaft!» Wir freuen uns auf Referate, eine Märchen-Matinée, einen Energieabend mit dem Verein Solardorf, einen Ausflug in die Masoala-Halle, die Besichtigung der Waldheim-Baustelle sowie des Betriebes von Marlene und Jakob Graf, auf das Open-Air-Kino und auf drei Konzerte im Rahmen der Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel». Detaillierte Angaben finden Sie unter www.lgdorf.ch.

Konzert Béatrice Rogger und Sergio Pastore am Sonntag, 15. Februar 2015 um 17 Uhr

Das erste Konzert der Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» dürfen wir für Sonntag, 15. Februar 2015 um 17 Uhr

ankündigen. Dann begrüssen wir Béatrice Rogger (Querflöte aus Ebenholz) und Sergio Pastore (7-saitige Gitarre) in der reformierten Kirche Rehetobel.

Die beiden weitherum bekannten Musiker haben ein spannendes Programm mit Werken von Ferdinando Carulli, Niccolò Paganini, Celso Machado, Heitor Villa-Lobos, Ahmed El-Salamouny, Gabriel Fauré, Jacques Ibert, Isaac Albéniz und Astor Piazzolla zusammengestellt. Lassen Sie sich von den unterschiedlichen Facetten dieser Komponisten und den Klängen die von Barock bis zu zeitgenössischer südamerikanischer Musik gehen, verzaubern! Wir freuen uns, Ihnen dieses vielseitige Programm präsentieren zu dürfen und freuen uns auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Während dem Konzert bieten wir wieder einen Kinderhütendienst in den Räumlichkeiten der Spielgruppe an. Dazu bitten wir gerne um Voranmeldung bis 13. Februar an rahel.eisenhut@bluewin.ch. Vielen Dank!

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Solardorf Rehetobel

Die Energie-Effi fährt in die Ferien

Was haben denn Ferien mit Energiesparen zu tun? Zweierlei: Einerseits können wir beeinflussen, wie viel Energie bei uns zu Hause verbraucht wird, wenn für zwei Wochen niemand da ist; andererseits bestimmen wir selber, wie viel Energie wir auf unserer Ferienreise verbrauchen.

Vor der Abreise:

Wenn wir die Vorräte im Kühlschrank möglichst aufbrauchen, können wir den Kühlschrank vom Netz trennen – gleichzeitig die Gelegenheit, den Kühlschrank wieder einmal zu reinigen. Ebenfalls den Stecker ziehen sollten wir bei allen Geräten, die einen Standbyverbrauch haben (Netzgeräte, TV-Box, Fernseher, Stereoanlage; je nach Jahreszeit können wir die Heizung ganz abstellen oder die Raumtemperatur entsprechend reduzieren, ...

In den Ferien:

Eigentlich sollten wir schon bei der Planung überlegen, wie stark wir mit unserer Reise die Umwelt belasten: Ein Flug braucht ca. vier Mal so viel Energie wie eine Bahnreise über die gleiche Distanz und hat einen gewaltigen CO₂-Ausstoss zur Folge. Warum nicht mit der Bahn anreisen und am Zielort nötigenfalls ein Auto mieten? – In einem 4****-Hotel ist der generelle Energieverbrauch viel höher als in einer einfacheren Unterkunft: Klimaanlage, Kühl-

schränk im Zimmer, täglicher Wechsel der Bett- und Badwäsche, ganz allgemein aufwändige Infrastruktur.

Natürlich, in den Ferien soll man sich auch einmal etwas Luxus leisten, das gehört ganz einfach dazu. Aber muss das wirklich vom ersten bis zum letzten Tag so sein, bis uns das Besondere abgestumpft hat und zum Alltäglichen wird?

Den Energieverbrauch am Ferienort brauchen wir nicht separat zu bezahlen, der ist überall inbegriffen. Wie sagte aber Effis Mutter, wenn ihre Tochter in den Ferien über die Stränge schlagen wollte: «Du bist als Gast hier. Benimm dich!» Das hat Effi für ihr Leben geprägt: Sie macht sich in allen Hotels einen Spass daraus, die Heizung tiefer zu stellen, bei der Minibar und beim TV den Stecker zu ziehen – und geniesst die Ferien trotzdem, oder erst recht ...

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

rechtobler natur
Lokalgruppe

Jahresbericht 2014

Aktivitäten

Im ausserordentlich milden Winter 2013/2014 mussten wir nicht einmal auf Tauwetter warten: das fand noch im alten Jahr statt. Bereits am 22. Februar waren deshalb die Leitplanken für die ziehenden Amphibien im Habset gesetzt. Ende Februar wagten wir im reich bebilderten Vortrag von Christoph Scheidegger vom Institut für Wald, Schnee und Landschaft WSL, die Auseinandersetzung mit Flechten, diesen eher unbekanntem und auf den ersten Blick meist unscheinbaren Organismen. Aus Pilz und Algen haben sich in feinem Zusammenspiel Lebewesen entwickelt, die sehr empfindlich reagieren auf Umweltveränderungen und seit den 1990-er Jahren als Bioindikatoren genutzt werden. Der Naturvortrag wird traditionell zusammen mit der Lesegesellschaft Dorf organisiert.

Die für Anfang Mai geplante Exkursion ins Schollenriet bei Altstätten konnten wir bei schönem Frühlingwetter durchführen. Im Riet wurde bis in die späten 90-er Jahre des letzten Jahrhundert noch industriell Torf abgebaut. Der Verein Pro Riet hat mit Unterstützung der Vogelwarte Sempach und dem Schweizer Vogelschutz ein wunderbares Naturrefugium geschaffen mit der Schollenmühle als Zeitzeuge und Informationszentrum zu Natur Torfabau. Höhepunkte der Exkursion waren die Demonstration des Handtorfstichs und die Naturbeobachtungen vom 13 Meter hohen Beobachtungsturm.

Seit Jahren ein Fix- und Höhepunkt ist das Mähen der Waldwiesen im Gupfloch. Im August hatten wir diesen Einsatz mit einer grossen Anzahl Helfern in Angriff genommen. Die beiden Wiesen entwickeln sich sehr schön, eine Wanderung ins Gupfloch lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Anfang September konnten wir Landschaftsarchitekt und Projektleiter Martin Brunner im Aufwertungsgebiet bei Rüttimanns im Ettenberg begrüßen. Er erklärte die umgesetzten Massnahmen. Die Verbesserungen der Diversität von Flora und Fauna sind deutlich erkennbar. Beim wunderbar vielfältigen, von Vreni und Hans Rüttimann offerier-

ten Apéro und bei schönstem Spätsommerwetter wurde die eine oder andere interessante Frage diskutiert und den Samstagvesper gemeinsam genossen.

Während des Pflegeeinsatzes beim Weiher Habset im Spätherbst wurden Brombeeren und Sträucher zurückgeschnitten, der Zaun ausgebessert und eine Schneise vom Tunnelende zum Weiher hinauf gerodet. Der Zugang zum Weiher wird für die wandernden Amphibien im ohnehin steilen Gelände leichter.

Dank und Ausblick

Herzlichen Dank allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, sei es finanziell, sei es bei unseren Einsätzen zu Gunsten von mehr Naturvielfalt in unserer Gemeinde. Auch in Zukunft werden wir auf Ihre tatkräftige Mithilfe angewiesen sein.

Sie können uns indirekt über eine Mitgliedschaft bei **Pro Natura Schweiz** unterstützen. Wenn Sie **konkreter** werden möchten, schauen Sie bei dem einen oder anderen Anlass vorbei, beim Naturvortrag, bei einer Exkursion oder bei einem Arbeitseinsatz mit Rechen, Gabel und Sense. Und wenn Sie sich vorstellen können, noch **etwas weiter zu gehen** und in unserer Lokalgruppe mitmachen möchten, würden wir uns sehr darüber freuen. Eine Möglichkeit sich einzubringen bietet der 22. Oktober – wir treffen uns zur Besprechung unseres Jahresprogramms 2015 (vgl. Jahresprogramm 2015 (http://www.pronatura-sg.ch/veranstaltungen_pro_natura)). In der *rechtobler natur* engagieren sich Brigitt Baumgartner, Tobias Brülisauer, Vreni und Hans Rüttimann, Christian Weisser und Emanuel Hörler. Bis bald und mit den besten Wünschen.

Emanuel Hörler

16. Rechtobler Dorfadventskalender

Dank Ihrer Mithilfe konnten auch dieses Jahr, jeweils um 17.00 Uhr, viele Kinder und Erwachsene die wunderschönen Adventsfenster bestaunen. Die festlichen Adventsfenster wurden gut besucht und für viele boten die unterschiedlichen Begegnungen eine schöne Abwechslung.

Ein **herzliches Dankeschön** an **ALLE**, die ein Fenster geschmückt haben. Natürlich

hoffen wir, dass auch dieses Jahr wieder ein Dorfadventskalender durchgeführt werden kann, um unserem Dorf etwas Adventszauber zu verleihen.

Spielgruppe Rägeboge, Nicole Schöni

Rechtobler Gmäändsblatt

RECHTOBLER MASKENBALL Freitag, 20. Feb. 2015

Ab 20:00 Uhr, im MZG

Dä Gürtelenger schnalle

Eintritt ab 16 Jahren

Guggen:
Möttelisouder
Adlerbrüeter
Ziegelhöttler

Kindermaskenball
Samstag, 21. Februar
Ab 13:30 Uhr

Unterhaltung mit
VivaPeople

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Kindermaskenball
Rehetobel Samstag, 21.02.2015

Ab 9.00 Uhr Bacheschnette
bei der alten Post

Ab 13.30 Uhr Kindermaskenball
im Gemeindezentrum
mit den Spyycher Chaosknallern

Um 16.00 Uhr Fasnachtsumzug

Sportverein Rehetobel

15. Hauptversammlung des Sportvereins

«Altersdurchmisch»- so lautete eines der fünf Schlagworte, mit denen sich der Sportverein Rehetobel an der diesjährigen Delegiertenversammlung des Appenzellischen Turnverbands (ATV) präsentierte. Ebenso «altersdurchmisch» waren die 70 Turnerinnen und Turner, welche sich am 5. Dezember 2014 zur ordentlichen Hauptversammlung des Sportvereins im kleinen Saal des Gemeindezentrums eingefunden hatten. Die Präsidentin Heidi Steiner blickte mit einem eindrucklichen Jahresbericht auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Ein Höhepunkt war unter anderem die gemeinsame Teilnahme am kantonalen Turnfest in Appenzell unter dem Motto: «Appen-

zöll im Turnfieber». Mit kräftigem Applaus wurde der Jahresbericht der Präsidentin genehmigt. Die Jahresrechnung und das Budget gaben keinen Anlass zur Diskussion und wurden einstimmig angenommen.

Der Hauptversammlung lagen Rücktritte von 2 Vorstandsmitgliedern vor. Zum einen von Gaby Koller Looser, welche seit 11 Jahren das Amt der Kassierin inne hatte und zum anderen von Stefanie Wick, die seit 3 Jahren als TK-Verantwortliche amtierte. Mit Dankesworten, viel Applaus und Geschenken wurde der grosse Einsatz der beiden Zurücktretenden gewürdigt. Die Anwesenden wählten Erika Heimann als neue Kassierin und Chantal Lanker als neue TK-Verantwortliche.

Neue und ehemalige Vorstandsmitglieder

Einen Wechsel gab es ebenfalls im Bereich der JUKO-Fachverantwortlichen. Seit diesem Schuljahr hat Nicole Schöni dieses Amt von Anita Vetsch übernommen.

Die Anwesenden stimmten des Weiteren über einen neuen Sponsoringvertrag ab. Die Raiffeisenbank Heiden wird den Sportverein Rehetobel zukünftig als Hauptsponsor unterstützen.

Die Präsidentin konnte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Mitglieder für ihre herausragenden sportlichen Leistungen ehren: Zum einen die Unihockey A-Juniorinnen, welche den 2.Rang bei der Meisterschaft 2013/2014 belegten und zum anderen die Volleyball Damen-Mannschaft für den 3.Rang der Meisterschaft 2013/2014. An den Schweizer Meisterschaften im Geräteturnen zeigten Norina Imhoof (32. im K5) und Dominique Tschirky (17. im K7 und 5.Rang im Reckfinal) sehr gute Leistungen. Für Spitzenplatzierungen bei nationalen Läufen sowie Bike-Wettkämpfen wurden Peter Bänziger, Iris Bechtiger und Käthy Eisenhut geehrt. Mit einem «goldenem Leckerli» wurde Dani Bartholdi gedankt für seinen langjährigen Einsatz im OK Bacheschnette, aus welchem er nun zurücktritt.

Gegen 21 Uhr wurde der offizielle Teil der Hauptversammlung von der Präsidentin geschlossen. Passend zum Datum der diesjährigen HV trafen im anschliessenden geselligen Teil noch Samichlaus und Schmutzli ein. Diese waren gut über die eine oder andere Begebenheit informiert und wussten zu jeder Riege etwas zu berichten. «Altersdurchmisch» und «gemeinsam» liessen die Turnerinnen und Turner die HV in geselliger Runde ausklingen...

Ricarda Zech

www.sportverein-rehetobel.ch

SV Unihockey A-Junioren weiter unbesiegt

Am 2. November spielten wir in Flims. Im ersten Spiel gegen Eschenbach kamen wir bis zur Pause nie richtig ins Spiel (3:3). Die 2. Halbzeit begann für uns schlecht. Eschenbach ging mit 4:5 in Führung, das gleichzeitig ein Weckruf für uns war. Die Mannschaft fand ins Spiel und konnte einen 9:6 Sieg mitnehmen. Im 2. Spiel gegen Mörschwil, die wir aus den letzten Spielen bestens kannten, resultierte ein 7:5 Erfolg. Am 23.11. war das Team in Grabs. Das Spiel gegen Jonschwil, die wir von der 1. bis zur 40. Min. total dominierten, gewannen wir mit 17:3. Danach erwartete uns der hartnäckige Verfolger aus Chur. Es ergab sich ein echtes Spitzenspiel auf einem hohen Niveau. Schnelles, variantenreiches Unihockey, das unsere Mannschaft verdient mit 6:3 gewinnen konnte. Das letzte Spiel der Hinrunde fand am 14.12 in Chur statt. Weesen, die Defensiv sehr gut standen, konnten wir mit Geduld und guter Chancenauswertung mit 10:3 besiegen. Am 4. Januar in der heimischen Halle, begann die Rückrunde gegen Flims. Vor den tollen, zahlreichen Fans, konnte ein 4:9 Erfolg gefeiert werden. Im 2. Spiel wieder gegen Weesen, indem wir uns über 40 Min. sehr schwer taten. Unser Spiel funktionierte nur teilweise. Weesen konnte immer mit einem Tor vorlegen. In der 2. Halbzeit nahmen wir das Time-out um die Spieler nochmals zu motivieren. Es gelang uns das Spiel auf die richtige Seite zu kippen, und einen glücklichen 8:6 Sieg zu geniessen.

Nach 9 Spielen sind wir ungeschlagen mit 18 Punkten an der Spitze der Tabelle. Am 25. Januar geht es in Uznach weiter, dann müssen wir mit nur drei Feldspielern und einem Goalie auskommen. In diesem Sinne: **Nöd logg lo gwönnt!**

Heinz Bruderer

Hopp Unihockey SV Rehetobel! Tabelle 2014/2015

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 16 Junioren A Regional Gruppe 6

1. Hurricanes Glarnerland II	15	1. SV Rehetobel Unihockey	18
2. Buffalo Rheintal II	12	2. Chur Unihockey	16
3. UHC Arosa	9	3. UHC Weesen	10
4. SV Rehetobel Unihockey	8	4. UHC Jonschwil Vipers	10
5. UHC R. Grabs-Werdenberg II	8	5. TSV Mörschwil-Dragons	7
6. UHC Tuggen-Reichenburg II	6	6. UHC R. Grabs-Werdenberg	7
7. Spiders St. Margrethen II	4	7. UHC Eschenbach	4
8. Speicher Bears	2	8. UHC Flims	4
		9. Jona-Uznach Flames	0
		9. UHC Domat-Ems	0

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar

Jugend

Do	Jeweils 09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Di	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued üs of neue Gsichter

Gymnastik

Do	Jeweils 20.15 – 21.30		TH
----	-----------------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils 18.30 – 20.00	Hallenstraining	TH
----	-----------------------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Tumen	TH / GZ
----	-----------------------	-------	---------

Frauen

Mi	04.02.	20.00	Tumen	TH
Mi	11.02.	20.00	Tumen	TH
Mi	18.02.	20.00	Tumen	TH
Mi	25.02.		Telefonkette	

Männer

Di	03.02.	20.00	Ski-Hüftschwung	TH
Di	10.02.	20.00	nochmals	TH
Di	17.02.	20.00	und jetzt noch die Kondition dazu	TH
Di	24.02.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel Wohnsitznahmen im Dezember 2014

- Fröhlich, Maria Louise, Hauetenstrasse 6
- Graf, Hans und Graf geb. Baumann, Margaretha, Hauetenstrasse 6
- Steininger, Roger, Obereggerstrasse 4

Gratulationen

3. Februar	Herbert Mäder , Unterer Michlenberg 5	85-jährig
10. Februar	Arthur Sturzenegger , Gartenstrasse 18	82-jährig
11. Februar	Laura Sonderer-Jann , Oberdorf 3	91-jährig
11. Februar	Lydia Rechsteiner-Wuffli , Sägholzstrasse 38	88-jährig
21. Februar	Hans Graf , Hauetenstrasse 6	88-jährig
28. Februar	Theresa Züst-Rosner , Holderenstrasse 21	87-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Fouda, Maha, geboren am 09. November 2014 in Heiden AR, Tochter des Fouda, Mohamad Tawfek Abd El Wahab und der Fouda geb. Knechtle, Simona, wohnhaft in Rehetobel AR

Coricciati, Eliana Aurora Anna, geboren am 17. November 2014 in Heiden AR, Tochter des Coricciati geb. Gröli, Simon und der Coricciati, Alessandra Maria Elisa, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfall

Eichmann geb. Graf, Alice, geboren 1927, gestorben am 22.12.2014 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel

Ruch geb. Rauch, Klara, geboren 1930, gestorben am 26.12.2014 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel

Schnelli, Manfred Bertrand, geboren 1952, gestorben am 27.12.2014 in St. Gallen, wohnhaft gewesen in Rehetobel

Saxer, Margrith, geboren 1938, gestorben am 28.12.2014 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel

Walser, Erich, geboren 1947, gestorben am 30.12.2014 in St. Gallen, wohnhaft gewesen in Rehetobel.

Büchi geb. Lendenmann, Gertrud, geboren 1944, gestorben am 01.01.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel

Lenggenhager, Anna, geboren 1923, gestorben am 05.01.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel

www.rehetobel.ch

Rosental. Das Kino.	Programm im Februar 2015		
So 1.2.	19.15	Wild – Der grosse Trip	
Di 3.2.	14.15	Kinomol: Der Goalie bin ig	
Di 3.2.	20.15	St. Vincent	
Fr 6.2.	18.30	Sprachencafé: italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
Fr* 6.2.	20.15	The Theory of Everything	
Sa 7.2.	17.15	Annie	
Sa* 7.2.	20.15	Unbroken	
So 8.2.	15.00	Paddington	
So 8.2.	19.15	Honig im Kopf	
Di 10.2.	20.15	Mein Weg zu dir (The best of me)	
Mi* 11.2.	20.15	Cinéclub: Shell	
Fr* 13.2.	20.15	Serena	
Sa 14.2.	17.15	Usfahrt Oerlike folgt Dialekt	
Sa* 14.2.	20.15	Wild Tales – Jeder dreht mal durch	
So 15.2.	15.00	Fünf Freunde 4	
So 15.2.	19.15	St. Vincent	
Di 17.2.	14.15	Kinomol: Zum Säntis – Unterwegs mit Franz Hohler Dialekt	
Di 17.2.	20.15	The Theory of Everything	
Fr* 20.2.	20.15	Unbroken	
Sa 21.2.	17.15	Fünf Freunde 4	
Sa* 21.2.	20.15	Wild – Der grosse Trip	
So 22.2.	15.00	Annie	
So 22.2.	19.15	Wild Tales – Jeder dreht mal durch	
Di 24.2.	18.30	Sprachencafé: englisch Anmeldung 079 678 09 81	
Di 24.2.	20.15	Serena	
Fr* 27.2.	20.15	Wild – Der grosse Trip	
Sa 28.2.	17.15	Usfahrt Oerlike folgt Dialekt	
Sa* 28.2.	20.15	The Imitation Game	
So 1.3.	15.00	Fünf Freunde 4	
So 1.3.	19.15	Unbroken	

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Sicherheitstipp

Jetzt die Skibindungen einstellen lassen!

Der menschliche Körper verändert sich von Jahr zu Jahr, zum Beispiel punkto Gewicht oder Körpergrösse. Dies beeinflusst das Auslöseverhalten einer Skibindung. Nur wenn diese jährlich neu auf die Skifahrerin oder den Skifahrer eingestellt wird, löst sie im richtigen Moment aus. Und kann so Verletzungen an Unterschenkel und Knie verhindern.

Wer seine Bindung prüfen und einstellen lässt, erhält die bfu-Skivignette. Sie bestätigt, dass die Skibindung

von einer Fachperson aufgrund der gemachten Angaben korrekt eingestellt und mit einem Prüfgerät kontrolliert wurde. Sie erinnert auch an die nächste Kontrolle.

So fahren Sie mit der richtigen Einstellung talabwärts:

- Lassen Sie Ihre Skibindung vor jeder Saison von einer Fachperson einstellen.
- Wählen Sie dazu ein Sportgeschäft mit Bindungseinstell-Prüfgerät.
- Nehmen Sie Ihre Skischuhe für die Bindungskontrolle mit.
- Geben Sie Ihre persönlichen Daten korrekt an (Grösse, Gewicht, Alter, Skifahrertyp).
- Verlangen Sie die Quittung aus dem Bindungseinstell-Prüfgerät und die bfu-Skivignette.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und unfallfreie Skisaison! Mehr zum Schneesport finden Sie auf www.bfu.ch

www.rehetobel.ch

Steuererklärung 2014

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Alfred Stricker

am 8. März in den Regierungsrat

www.alfred-stricker.ch

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2015

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2015.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2015 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2013.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2015** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Grafik-Design für Ihre
Drucksachen und einen
professionellen Webauftritt.

Print- & Webdesign
Erfahrung & Qualität – gerne auch für Sie!

Anita Estermann Design. Layout mit Stil

Unterer Michlenberg 10 · 9038 Rehetobel · Telefon +41 71 870 02 29
Mobile +41 79 368 24 65 · E-Mail info@aedesign.ch · www.aedesign.ch

RESTAURANT SONNE

GENUSS AUS DER REGION

Mittwoch bis Sonntag offen, sowie Mo & Di nach Absprache
071 877 11 70 Familie Schläpfer und Team appenzelleria.ch
am Samstag 28. Februar Menu: Appenzeller in 7 Gängen
Donnerstag, 26. März ab 19h offenes Singen Handörgeler

frisch und
fründlich **Volg**

Eine starke Marke und oft der Mittelpunkt im Dorf: die Volg-Läden. Sie bieten nahe liegende und bequeme Einkaufsmöglichkeiten «vor der Haustüre» in einer überschaubaren, von der Frische der Produkte und der Freundlichkeit der Mitarbeitenden geprägten Atmosphäre. Sie sind das Herz des Ladens, deshalb legen wir grossen Wert auf Individualität und Persönlichkeit. Aus diesem Grund heisst unser Motto «frisch und fründlich».

In unserem Volg-Laden in **Rehetobel** haben wir per **1. August 2015** ein freie

Lehrstelle als Detailhandelsfachmann/frau oder Detailhandelsassistent/in

Das bringst du mit:

Sekundar- oder Realschulabschluss mit guten Noten in Deutsch, Mathematik und Englisch, sehr gute mündliche Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und einwandfreies Verstehen der schweizerdeutschen Sprache, Fähigkeit theoretisches in die Praxis umzusetzen, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit

Das interessiert dich:

Kundenkontakt, Umgang mit Lebensmitteln, Lagerbewirtschaftung, administrative Arbeiten, Fremdsprachen, Organisation

Interessiert? Dann bewirb dich online unter fenaco.com oder sende deine Bewerbungsunterlagen inkl. Multicheck/Stellwerk-Check an folgende Adresse:

Volg Detailhandels AG, Bereich Personal, Kennwort Lehrstelle
Rehetobel, Löserstrasse 7, 7302 Landquart
Fragen? Ruf an 058 433 58 40
Weitere Infos unter: www.volg.ch/lernende

Volg Rehetobel

9038 Rehetobel, Tel: 071 877 12 85

Samstag, 28. Februar 2015

ab 11.00 bis 15.00 Uhr

Weindegustation

mit geräuchertem Fleisch „Feins vom Dorf“

Unsere Öffnungszeiten:

Mo – Sa: 06.30 – 19.30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Volg Team Rehetobel

Erfrischend. Offen.
Kompetent.

**MONICA
SITTARO**

neu in den Regierungsrat
www.monica-sittaro.ch

FDP
Die Liberalen

YOGA... in Rehetobel

Kursangebot:

Hatha Yoga: klassische Asanas (Körperhaltungen) verbunden mit dynamischen Bewegungselementen, Pranayama (Atemlenkung) und meditativen Aspekten.

- Zeit:** Dienstag, 9.30 – 11.00 Uhr
Start: 17.02.2015
Ort: Judo-Feldenkrais
 St. Gallerstrasse 3 / Rehetobel
Probe-Abo: 70 CHF (für 3 Lektionen, 3 Wochen gültig)

Anne-Kathrin Ruth:

dipl. Yogalehrerin (Yoga Alliance) , Mitglied Schweizer Yogaverband

Geboren bin ich 1978 im Norden Deutschlands und lebe seit 2010 mit meinem Mann in Rehetobel.

Mein persönlicher Yoga-Weg begann 2004 während meiner Ausbildung zur Pflegefachfrau in Hamburg. Von Beginn an faszinierten mich die Auswirkungen dieser Lebensphilosophie auf meinen Alltag und meine Beziehung zum Yoga wuchs und entwickelte sich stetig weiter. 2011 absolvierte ich meine erste Yoga-Ausbildung in Indien. Seitdem durfte ich vielen inspirierenden Lehrerinnen und Lehrern begegnen, was mich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt.

Yoga lässt sich kaum mit Worten beschreiben. Mir persönlich hilft er, dem Tanz des Lebens und seinen Herausforderungen bewusster und gelassener zu begegnen. Wenn Du neugierig geworden bist, würde ich mich freuen, Dich zu einer gratis Schnupperstunde (nach Voranmeldung) begrüßen zu dürfen.

Namaste,
Anne

Voranmeldung und weitere Infos:

Anne-Kathrin Ruth
 Tel.: 071 534 812 2 / 079 780 680 5
anne-kathrin.ruth@gmx.ch
www.judo-feldenkrais.ch

**Wir verarbeiten
Farbtöne aus der
Polychromie
Le Corbusier**

**Fragen Sie danach.
Wir beraten Sie
gerne.**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
 Rechtobler Gmäändsblatt
 St. Gallerstrasse 9,
 9038 Rehetobel
 Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
 St. Gallerstrasse 11
 9038 Rehetobel
 Telefon 071 878 70 80
 Telefax 071 878 70 87
 Email:
gemeindeblatt@maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
 Hauptstrasse 18
 9042 Speicher
 Telefon 071 344 13 78
 Telefax 071 344 35 90
 Email:
info@druckereilutz.ch

**Römer
m a c h t
schöner**

**D i c h a u c h ?
Probier es aus !
Am Römersamstag
7. Februar
Ab 14:53 h
Im Handwerkerzentrum
an der Kirchstrasse 2**

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER
FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Helle, sonnige, schöne, zentral gelegene

4 Zi-Whg. zu vermieten

St. Gallerstr. 2, Rehetobel

Miete 920.- Fr. + Nk 240.- Fr.
Per 1. Feb. 2015 od. nach Vereinb.

Solider Innenausbau mit Isolation, nicht knarrendem Boden,
Raumhöhe 2.15 m.

Besichtigung: Silvia Frischknecht, 071 870 01 34
Vermieter: Ivo Scherrer, ivo@sozial-joker.ch

NORBERT NÄF AR

beitet als
Regierungsrat
auch für Rehetobel

www.norbertnaef.ch

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Intelligent Strom sparen

Hersteller
Modell
Niedriger Energieverbrauch
A+++
A++
A+
A

Gerne informieren wir
Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Februar:

Wurzelbrot

ans und Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Ferien vom 26. Januar bis 9. Februar 2015

Steuererklärung 2014

Wünschen Sie Hilfe beim Ausfüllen der jährlichen Steuererklärung?

Ich biete Ihnen eine individuelle Beratung an bis zur kompletten Erledigung der Formalitäten.

Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

Marcel Rohner, Sonnhalde 2c, 9410 Heiden
Telefon 071 891 30 82, marcel.rohner50@gmail.com

Schlittelstrasse Rehetobel – Hörnlirank

Die 2 km lange Strecke Rehetobel-Hörnli Rank ist bei guten Schlittelverhältnissen am Samstag ab 12 Uhr bis Sonntag 18 Uhr als Schlittelstrasse markiert und darf von Autos nur abwärts befahren werden. Postautoverbindung ab Hörnlirank zurück nach Rehetobel.

Christoph Hutter
Technischer Leiter / Heiden

Preis-Leistung stimmt

Hightech unterstreicht Hightech!

„Die Entscheidung für die richtige Fassade fiel uns nicht leicht. Wir sind keine Schreiner - daher haben wir uns für die Verkleidung unseres Holz-Fertighauses mit Aluminium entschieden. Die Firma **gmür ENERGIE** hat diesen Auftrag mit höchster Kompetenz ausgeführt.“

Die Gebäudehülle widerspiegelt unsere in der Leiterplattentechnik tätige Firma.“

Christoph Hutter, Varioprint AG, Heiden

www.gh-gmuer.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

27 Jahre

**Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID
HOLZBAU können Sie vertrauen!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**entspannen
wohl fühlen
ordnen**

Müssen Sie in ihrem Alltag oft funktionieren und
haben dadurch wenig Zeit für sich? Möchten Sie sich
entspannen? Dann sind die **sanften Fussmassagen
nach N.D.** eine Möglichkeit für Sie.

Ich freue mich über Ihren Besuch.

Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?**
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.**

Vorderland
neu in Ihrer Nähe
treuhand

... Ihr Steuerberater
... Ihr Treuhänder
... Ihr Wirtschaftsprüfer

Telefon 071 536 66 00 Markus Waser
info@vl-treuhand.ch dipl. Wirtschaftsprüfer
www.vl-treuhand.ch Treuhänder mit eidg. Fachausweis

DIE SUZUKI PIZ SULAI® 4x4-SONDERMODELLE: BEREITS FÜR Fr. 18990.-

SWISS PREMIER

**KUNDENVORTEILE VON
Fr. 6 250.-***

New Swift Piz Sulai 4x4, 5-türig, Fr. 18990.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂ Emission: 111g/km, *New SX4 Piz Sulai 4x4, 5-türig, Fr. 22990.-, Treibstoff-Normverbrauch: 6.5l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: F, CO₂-Emission: 149g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 14.8g/km.

ACHILLES
SPORTSLINE AG

Achilles Sportslines AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportslines.ch
www.achilles-sportslines.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechaniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sonderreparaturen
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt.** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

www.suzuki.ch

wann	was	wo	wer
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
1. Feb., So. 14.30	8. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
2. Feb., Mo.	TK Sitzung	Rest. Alte Post	Sportverein
3. Feb., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
3. Feb., Di. 19.30	5. Übung und Sauschiessen	GZ	ZS Sägholz
4. Feb., Mi 17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6, Heiden	
5. Feb., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
5. Feb., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
6. Feb., Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
6. Feb., Fr. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	Verkehrsbüro	Verkehrsverein
6. Feb., Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
7. Feb., Sa. 14.53	Römersamstag	Handwerkerzentrum Kirchstrasse 2	
7. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel		
7. Feb., Sa. 17.30	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
7. Feb., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
8. Feb., So. 17.00-18.00	Akkordeonkonzert	evang. Kirche	Akkordeonorch.
9. Feb., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
12. Feb., Do. 19.00	Sonar-Blitzseminar	b. Erika Kürsteiner	Landfrauen
12. Feb., Do. 19.30	HV Lesegesellschaft Dorf	GZ	
12. Feb., Do. 20.15	Lesung Walter Züst «Die Biologin»	GZ	LG Dorf
13. Feb., Fr. 18.45	HV Gewerbeverein Rehetobel	Gasthaus zur Post	
14. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
15. Feb., So. 17.00	Konzert Querflöte und Gitarre	evang. Kirche	Konzerte Rehetobel
15. Feb., So. 14.30	Sau-Stich und Jux-Stich	Rest. Bären	ZS Robach
17. Feb., Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Linde	Landfrauen
17. Feb., Di. 20.00	HV SVP Rehetobel	Rest. Achmühle	
20. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor		
20. Feb., Fr. ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
21. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Jungschützen/SAM
21. Feb., Sa. ab 09.00	Bacheschnette	alte Post	Sportverein
21. Feb., Sa. 13.30	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
21. Feb., Sa. 19.30	Freie Übung und Sauschiessen	GZ	ZS Sägholz
23. Feb., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
24. Feb., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
25. Feb., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
26. Feb., Do. 20.00	Comedy-Abend mit Peach Weber	GZ Wald AR	Kulturkom. Wald
28. Feb., Sa. 09.00-12.30	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
28. Feb., Sa. 11.00-15.00	Weindegustation mit geräuchertem Fleisch	VOLG	
28. Feb., Sa. 17.00	Vernissage Gaby Rüegg & Klaus Müller	Tolle Art&Weise	
28. Feb., Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
28. Feb., Sa. ab 18.00	Appenzeller in 7 Gängen	Rest. Sonne	

Nächste Ausgabe:

Freitag, 27. Februar 2015

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 17. Februar 2015

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung:

Samstag, 21. Februar 2015

ab 08.00 Uhr

Jungschützen / SAM

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrtrichter
hinbringen, deponieren.

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Februar 2015

WUK steht für Wasser und Umwelt Kommission

Das Aufgabengebiet der WUK umfasst die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Bachoffenlegungen, Kehrichtwesen und Umweltschutz. Ich nutze diese Gelegenheit, um auch den Kommissionsmitgliedern für ihre Mitarbeit und tatkräftige Unterstützung einen Dank auszusprechen. Als ich vor bald 5 Jahren in das Amt als Gemeinderat gewählt wurde und das Resort WUK übernahm, existierte eine Vorstudie über einen möglichen Anschluss an eine grössere Kläranlage. An diesem Projekt wurde weitergearbeitet und Varianten geprüft und verworfen. Anschliessend wurde ein Vorprojekt, das eine Ableitung mittels einem Düker, der den Landgraben quert und in einem Kanal des Abwasserverband Altenrhein (AVA) in Eggersriet endet, erstellt. Ab da fliesst das Abwasser via Untereggen nach Rorschach in den Fuchslochstollen und weiter Richtung Kläranlage. Dieser Stollen ist begehbar und wird vom Personal des AVA einmal jährlich zur Kontrolle begangen.

Ich hatte dieses Jahr die Möglichkeit das Kontrollteam auf einem Abschnitt zu begleiten und marschierte, ausgerüstet mit Schutzausrüstung und Stirnlampe, knöcheltief im Abwasser.

Zurück zum Anschluss der Gemeinde Rehetobel an den Abwasserverband Altenrhein. Dem Beitritt zum Zweckverband Abwasserverband Altenrhein (AVA) wurde am 23. Sept. 2012 mit 503 Ja zu 27 Nein zugestimmt. Seither wurde an der Planung der Ableitung gearbeitet und viele Besprechungen durchgeführt. Mit dem Bau der Ableitung kann nun begonnen werden. Jetzt verzögert der Winter, den man als Winter bezeichnen darf, noch den Baustart. Die Baufirmen sind bereit und sobald es die Witterung zulässt, wird mit dem Bau der Ableitung begonnen.

*Richard Sennhauser, Gemeinderat
Bild, Frank Lükewille*

Vorstellung der Gemeinderats-Mitglieder

In den nächsten Ausgaben des Rechtobler-Gmäändsblattes wird jeweils ein Gemeinderats-Mitglied Einblicke zum eigenen Ressort oder zum aktuellen Gemeindegeschehen zeigen.

Richard Sennhauser ist seit 2010 im Gemeinderat und leitet die Wasser- und Umweltkommission (WUK).

Die Redaktion

**Voranzeige:
Öffentliche Versammlung
Mittwoch, 25. März 2015, 20 Uhr**

In eigener Sache

Jahresrechnung 2014

Die Erfolgsrechnung 2014 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'156'794.34 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 221'285.00 (inkl. Steuererhöhung) bzw. Fr. 21'285.00 (vor Steuererhöhung).

Dieses Ergebnis konnte durch einen sehr haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden. Folgende Gründe führten zu den (teilweise massiven) Abweichungen gegenüber dem Voranschlag:

- Minderausgaben Abschreibungen, aufgrund Verzicht auf Aufwertung Verwaltungsvermögen (rund Fr. 85'000)
- Minderausgaben im Bereich Primarschule (rund Fr. 36'000)
- Minderausgaben Schulgelder Oberstufe (rund Fr. 130'000)
- Minderausgaben Pflegefinanzierung (rund Fr. 102'000)
- Minderausgaben Gemeindeanteil an Ergänzungsleistungen (rund Fr. 16'000)
- Minderausgaben im Bereich Sozialhilfe (rund Fr. 46'000)
- Minderausgaben Winterdienst (rund Fr. 114'000)
- Mehreinnahmen Anteile aus Strassenverkehrssteuern und LSV (rund Fr. 63'000)
- Minderausgaben Beitrag öffentlicher Verkehr (rund Fr. 15'000)
- Mehreinnahmen Nachsteuern (rund Fr. 214'000)
- Mindereinnahmen Finanzausgleich (Fr. 108'400)
- Minderausgaben Passivzinsen (rund Fr. 32'000)
- einmalige Mehreinnahmen durch Auflösung Aufwertungsreserve (Fr. 18'750)

Die als Spezialfinanzierungen geführten Ressorts schliessen voraussichtlich wie folgt ab:

Feuerwehr:	Ertragsüberschuss	Fr. 25'492.90
Wasserversorgung:	Ertragsüberschuss	Fr. 215'145.02
Abwasserbeseitigung:	Ertragsüberschuss	Fr. 65'519.39
Abfallwirtschaft:	Ertragsüberschuss	Fr. 54.78

Die Nettoverschuldung konnte wiederum reduziert werden und liegt nun bei rund Fr. 4'800.– pro Einwohner (Jahr 2013: rund Fr. 5'938.– pro Einwohner).

Dieser provisorische Abschluss wurde vom Gemeinderat zu Händen der Revision durch die externe Revisionsstelle BDO AG, St. Gallen, sowie die Geschäftsprüfungskommission verabschiedet. Die definitive Verabschiedung der Jahresrechnung 2014 durch den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich im April 2015. Anschliessend erfolgen die detaillierte Veröffentlichung und die Unterstellung unter das fakultative Referendum. In der April-Ausgabe des Gemeindeblattes wird wie üblich eine Kurzversion der Jahresrechnung 2014 veröffentlicht.

Amts- und Kommissionsrücktritte per Ende Amtsjahr 2014/15

Der Gemeinderat musste nach Ablauf der Rücktrittsfrist am 31. Januar 2015 abschliessend von den Rücktritten von Gemeinderätin Katharina Schläpfer-Bollhalder, GPK-Mitglied Peter Jäger und Kantonsrat Willi Rohner Kenntnis nehmen. Alle drei Rücktritte wurden bereits publiziert. Den Zurücktretenden wird auch an dieser Stelle für ihr

langjähriges Engagement im Dienste der Gemeinde Rehetobel nochmals der beste Dank ausgesprochen. Die Ergänzungswahlen bzw. der 1. Wahlgang für diese Vakanzen finden am Abstimmungssonntag vom 12. April 2015 statt. Ein allfälliger 2. Wahlgang würde am Sonntag, 10. Mai 2015 stattfinden.

Aus Kommissionen haben ihre Demission erklärt:

- Theres Jäger, Abstimmungsbüro
- Barbara Bischoff-Moebius, Kulturkommission
- Monika Pearson-Mächler, Kulturkommission
- Ruedi Tachezy, Kulturkommission
- François Cauderay, Ortsplanungskommission
- Vreni Egli, Schulkommission
- Oliver Paganini, Sozialhilfekommission
- Paul Wagner, Unterhalts- und Betriebskommission
- Jean-Marc Steiner, Wasser- und Umweltkommission

Die Altersheimkommission wurde bereits im Jahr 2014 im Nachgang zur Heimschliessung aufgelöst. Die Altersheimkommission bestand aus folgenden Personen:

- Katharina Schläpfer-Bollhalder, Gemeinderätin
- Hilda Fueter-Walt, Gemeinderätin
- Brigitte Bruderer-Walter
- Hansjörg Buchmann
- Ralph Devos
- Viola Kühnhold

Der Gemeinderat dankt allen diesen Demissionären sowie den Mitgliedern der aufgelösten Altersheimkommission ganz herzlich für ihr langjähriges Engagement.

Per 01. Juni 2015 werden gesucht:

- 1 Mitglied im Abstimmungsbüro
- 3 Mitglieder in die Kulturkommission
- 1 Mitglied in die Ortsplanungskommission
- 1 Mitglied in die Schulkommission
- 1 Mitglied in die Sozialhilfekommission
- 1 Mitglied in die Unterhalts- und Betriebskommission
- 1 Mitglied in die Wasser- und Umweltkommission
- 2 Mitglieder in die Jugendkommission (vakante Sitze)

Vorschläge für die Vakanzen in den gemeinderätlichen Kommissionen sind schriftlich bis Donnerstag, 30. April 2015 an die Gemeindekanzlei Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 13, 9038 Rehetobel AR, oder per eMail (kevin.friedauer@rehetobel.ar.ch) einzureichen.

Ferner hat der Gemeinderat

• Denkmalpflegerische Beiträge in der Höhe von Fr. 2'681.– zugunsten Christian Lenggenhager, Dorf 3, für die Aussen-Renovation der Fassaden gesprochen sowie einen Beitrag in der Höhe von Fr. 4'616.00 zugunsten Hansjakob Zähler, Nord 3, für Aussen-Renovation der Fassade an Gebäude Nord 5. Beide Beiträge konnten noch der Rechnung 2014 belastet werden, da die Gesuche im vergangenen Jahr eingereicht wurden.

• Vom Entscheid des Obergerichts im Rekursverfahren gegen die Winterdienstvergabe der Gemeinde Rehetobel Kenntnis genommen. Das Obergericht stützt den Entscheid des Gemeinderates und wies den Rekurs ab. Die

Winterdienstaufträge wurden demnach zu recht an die H.R. Kast AG und an die Wenk AG vergeben.

Verkauf der Liegenschaft «Haus Ob dem Holz»

Der Gemeinderat liess sich drei Projekte zur künftigen Nutzung der Liegenschaft resp. Parzelle Ob dem Holz präsentieren und konnte sich ein Bild der einzelnen Interessenten machen und konnte über das weitere Vorgehen beschliessen.

Der Gemeinderat bestätigte seinen Beschluss vom Januar 2015 und möchte am Abstimmungssonntag vom **14. Juni 2015** eine Konsultativabstimmung über die drei Projekte durchführen. Der Termin des öffentlichen Informationsanlasses (Samstag, 30. Mai 2015 im kleinen Saal des Gemeindezentrums) wurde ebenfalls bestätigt. Informationen zu den einzelnen Projekten werden der Stimmbürgerschaft rechtzeitig vor dem Informationsanlass zugestellt. Über die Frage, ob Verkauf oder Baurecht wird sich der Gemein-

derat an der nächsten Sitzung noch vertieft Gedanken machen und sich fachkompetent beraten lassen.

Für die nun folgenden Preisverhandlungen hat der Gemeinderat eine Verhandlungsbasis bezüglich des Verkaufspreises festgelegt. Dabei sind insbesondere die aussergewöhnlich exklusive Lage und die Möglichkeiten des Gebäudes zu berücksichtigen. Die Verhandlungsbasis wurde vom Gemeinderat auf drei Millionen Franken festgelegt.

Gestaltungsplan Holderen, Parzelle 66

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und weil noch verschiedene Abklärungen abzuwarten sind, stoppt der Gemeinderat den vorgesehenen Ablauf- und Zeitplan per sofort. Dies bedeutet, dass die geplante öffentliche Auflage des Gestaltungsplanes im Februar 2015 nicht stattfindet und ebenso der geplante Info-Anlass.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Informationen des Abwasserverbands Altenrhein

Baubeginn der Erschliessungsleitungen

Nach rund zwei Jahren Vorbereitungs- und Planungszeit starten die Arbeiten zur Erstellung der Kanalisationsleitungen.

Die erste Bauetappe umfasst den Leitungsbau von der ARA Rehetobel über das Gebiet Lobenschwendi bis in die bestehende Verbandskanalisation in Eggersriet. Die Realisierung erfolgt im Laufe des Jahres 2015. Der Bau der Erschliessungsleitung ab der ARA Speicher bis zum Anschlusspunkt in der Lobenschwendi wird dann in einer zweiten Etappe im Jahr 2016 in Angriff genommen.

Die Baubewilligungen für die erste Etappe sind vorhanden und die Dienstbarkeiten mit den betroffenen Grundeigentümern vereinbart. Der exakte Baubeginn wird von der Witterung abhängen. Aktuell erlauben die winterlichen Verhältnisse noch keine Aktivitäten. Sobald es jedoch die Bedingungen zulassen, werden erste Sondierbohrungen durchgeführt. Gebohrt wird der Abschnitt vom ARA-Standort Rehetobel bis zur Lobenschwendi durch den Michlenberg. Eine zweite Bohrung fällt auf dem Teilstück Lobenschwendistrasse bis Habet an. Im überwiegenden Teil der Ableitstrecke wird die Kanalisation aber als offener Grabenbau konventionell verlegt. Wegen der beachtlichen Länge der Ableitstrecke wurde entschieden, dass mehrere Tiefbauequipen parallel einzelne Abschnitte bearbeiten.

Während der Bauphase werden gewisse Einschränkungen leider unvermeidbar sein. An zwei Stellen an der betroffenen Strasse informieren Beschilderungen über die durch den Bau verursachten Erschwernisse. Die Bauherrschaft versucht diese Einschränkungen und die durch den Bau verursachten Emissionen möglichst gering zu halten und dankt den Anstössern schon heute für ihr Verständnis.

Für den Abschnitt von der ARA Speicher bis zur Lobenschwendi auf der gegenüberliegenden Seite des Goldachtobels laufen die Vorbereitungsarbeiten. Auch für diesen Abschnitt werden die Gespräche mit den einzelnen Grundeigentümern frühzeitig geführt, die Detailplanung weiter verfeinert und die Ausschreibung der wichtigsten Baulose in die Wege geleitet. Der Bau dieser Etappe erfolgt im Anschluss an das Ableitprojekt Rehetobel voraussichtlich in den Jahren 2016/2017.

Abwasserverband Altenrhein, www.ava-altenrhein.ch

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Roland Screta kandidiert für die Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Roland Screta, Jg. 1971, kandidiert als Mitglied der GPK. Der 44-Jährige ist in Winterthur geboren und war bis 2009 im Zürcher Unterland tätig und wohnhaft. Nach kurzem Aufenthalt in Gais wohnt Roland Screta, zusammen mit seiner Ehefrau Barbara, seit 2011 in der Langenegg 4. Er ist als stv. Messnetzleiter bei der Meteogroup Appenzell tätig. Seine Spezialgebiete

bewegen sich rund um Geographie und Energie und reichen von Klimatologie über Geologie und Naturgefahren bis hin zu guten Kenntnissen in Bausachen und Landwirtschaft. Roland Screta ist Mitglied der Regionalen Feu-

erwehrt Wald-Rehetobel, des Feuerwehrvereines Rehetobel und der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel.

Seine Hauptmotivation für die Mitarbeit in der GPK umschreibt Roland Scretta folgendemassen:

«Meine Hauptmotivation für die GPK besteht darin, mich für eine transparente und finanziell gesunde Gemeinde einzusetzen. Da wir hier oben keine Verwandten haben, stuft mich ich relativ neutral ein. Es können bei mir also keine Seilschaften spielen. Ebenso bin ich kein stiller Kopfnicker. Ich würde das Amt pflichtbewusst ausüben und durchaus von den umfangreichen Rechten einer GPK gebrauch machen. Obwohl ich mich am liebsten in einer Mediatorenrolle sehe, scheue ich mich nicht auch unangenehme Sachen anzusprechen.»

Die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel unterstützt die Kandidatur von Roland Scretta als Mitglied GPK.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Leserbriefe:

Wollen Sie diese Überbauung im Zentrum unseres Dorfes?

Kurz vor Weihnachten wurden wir von Gemeindepräsident Graf «zur ersten Anrainer-Informationsveranstaltung» betreffend «Neubauprojekt und Gestaltungsplan auf dem Grundstück Nr. 66 Holderen» eingeladen. Der informative und sehr gut besuchte Anlass fand am 17. Januar statt. Das Bauprojekt wurde vom planenden Architekten Ueli Sonderegger, Heiden, und der Gestaltungsplan von Herrn Forrer, ERR Raumplaner AG, St.Gallen, erläutert. Zudem stellte sich die Vertreterin der als «Bauherr» auftretenden Firma BSS&M RealEstate AG, Zürich, vor.

Was uns an diesem Samstagmorgen präsentiert wurde, war sehr interessant und die Antworten auf die zahlreichen Fragen aus dem Kreis der Eingeladenen ausserordentlich aufschlussreich. Es sollen drei 4-geschossige Mehrfamilienhäuser mit 34 Wohnungen erstellt werden. Die geplante Überbauung erinnert an städtische Verhältnisse und es kristallisiert sich nicht nur, aber vor allem an diesem Bauprojekt die Frage: wo wollen Sie hin, liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler?

Machen Sie sich selbst ein Bild, wohin die Entwicklung auf der Parzelle 66 gehen soll, unter ig-rechtobel.ch im Blog «anwohner-wehren-sich-gegen-die-ueberbauung-friedhofswiese». Machen Sie sich Gedanken, diskutieren und argumentieren Sie mit auf der Webseite der [ig-rechtobel](http://ig-rechtobel.ch): überparteilich, langfristig denkend, gemeinsam Verantwortung tragend.

Emanuel Hörler, Holderenstrasse 33

Übrigens waren Visualisierungen der Bauten mit den wichtigsten Informationen auf der Website der Firma BSS&M RealEstate für «die Welt» mit Internetzugang zum Zeitpunkt der «ersten Anrainer-Informationsveranstaltung» bereits einsehbar.

Stellungnahme des Gemeinderates:

Um allfälligen Unsicherheiten und Verwechslungen vorzubeugen, wird darauf hingewiesen, dass sich

dieser Leserbrief nicht auf die Überbauung an der Bergstrasse bezieht.

Am Samstag, 17. Januar 2015 fand eine Informationsveranstaltung zur geplanten Überbauung in Verbindung mit dem Entwurf des Gestaltungsplanes Parz. 66 Holderen statt. Eingeladen waren Personen, deren Grundstück entweder an das Baugrundstück oder an die Kirch- bzw. Holderenstrasse angrenzt oder weil sie anderweitig vom Bauvorhaben hätten tangiert sein können.

An diesem Anrainer-Infomationsanlass wurden aussagekräftige Unterlagen und weiteren Informationen verteilt. Einige machten auch von unserem Nachversandangebot Gebrauch. Anschliessend hatten die eingeladenen Anrainer bis 31. Januar 2015 Zeit, um zu Händen des Gemeinderates ihre Anregungen, Bemerkungen, Fragen oder Wünsche und Hinweise zu formulieren. Diese Gelegenheit wurde sodann von etlichen Anrainern wahrgenommen. Der Gemeinderat hat sich an der Sitzung vom 10. Februar 2015 mit diesen Eingaben befasst, diese aber noch nicht abschliessend beraten können.

Gemäss Terminplanung war das öffentliche Auflage-Verfahren (mit 30-tägiger Einsprachefrist) im Februar/März und eine öffentliche Informationsveranstaltung Ende Februar vorgesehen.

Der Gemeinderat hat am 10. Februar 2015 beschlossen, aufgrund der aktuellen Entwicklungen und weil noch verschiedene Abklärungen abzuwarten sind, den vorgesehenen Ablauf- und Zeitplan per sofort zu stoppen. Dies bedeutet, dass die geplante öffentliche Auflage des Gestaltungsplanes im Februar/März 2015 nicht stattfindet und ebenso der geplante Info-Anlass vom 28. Februar 2015 ausfällt.

Gemeinderat Rehetobel

Liegenschaft «Haus Ob dem Holz»

In einer Zeitungsmittteilung hat der Gemeinderat dahingehend informiert, das er nach Ablauf der Eingabefrist über das weitere Vorgehen entschieden habe und sich die drei auserwählten Projekte vorstellen lassen wolle. Er sieht zudem eine Informationsveranstaltung Ende Mai, eine Konsultativabstimmung Mitte des Jahres und im Herbst die Abstimmung über den Verkauf.

Die vom Gemeinderat ausgewählte **Projektskizze v3 «neustart ob dem holz»** ist ebenso auf ig-rechtobel.ch einsehbar wie auch die Dokumente zur Projektpräsentation vom 10. Februar 2015.

Emanuel Hörler, Holderenstrasse 33

Stellungnahme des Gemeinderates:

Über das weitere Vorgehen wurde bereits im Januar-Gmäändsblatt und einleitend auch in dieser Ausgabe in der Rubrik «Gemeinderat» berichtet. Gegenwärtig werden drei verschiedene Projekte von drei verschiedenen Interessenten weiterverfolgt. Die vom Leser-

briefschreiber gewählte Formulierung «die vom Gemeinderat ausgewählte Projektskizze 3» könnte auch missverstanden werden. Wir betonen, dass der Gemeinderat noch keine weitere Auswahl getroffen hat.

Gemeinderat Rehetobel

Nadja Haltmann neue Wirtin im «Urwaldhaus zum Bären» Rehetobel

Der Stiftungsrat der Bären Robach Stiftung freut sich, dass das «Urwaldhaus zum Bären» ab **anfangs Mai 2015 wieder geöffnet** sein wird. Mit Nadja Haltmann aus Appenzell konnte eine versierte Gastronomin gewonnen werden. Mit vielen neuen Ideen möchte sie Leben in das historische Gasthaus im Rehetobler Aussenbezirk bringen.

Nadja Haltmann absolvierte die Lehre im Textilverkauf in Appenzell. Nach einem Englisch-Aufenthalt in Texas merkte sie schnell, wie sehr sie das Reisen gepackt hat. In Arosa bekam sie das Angebot, eine Zeit lang hinter der Bar zu arbeiten und realisierte, dass dies ihr Leben ist. Aus vier Monaten wurden zwei Jahre. Zwischendurch gönnte sie sich immer wieder Auslandsreisen. Zurück in Appenzell führte sie drei Jahre lang das Restaurant «Sternen», um dann eine Pause vom Gastgewerbe als Event-Managerin einzulegen. Doch sie spürte bald, wo ihr «inniges zu Hause» ist und ging wieder zurück in die Gastronomie, ins «Gass17» in Appenzell.

Doch nun sucht sie wieder die Selbständigkeit. Sie wird ein eigenes Konzept erstellen, ihre ganze Handschrift hineingeben, Freude bereiten und die Gäste verwöhnen. Nadja Haltmann freut sich, diese Pläne nun im «Urwaldhaus zum Bären» umzusetzen. Das Restaurant soll eine Oase sein für jedermann, ein Ort zum Austauschen, Trinken, Essen, sich wohl fühlen, es sich gut gehen lassen. Es soll das Alte, Traditionelle mit dem Heutigen, Modernen verbinden.

Die vorgesehenen Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag jeweils mittags und abends, am Samstag durchgehend und am Sonntag über Mittag und am Nachmittag. Telefonische Reservation werden unter 071 877 13 13 entgegen genommen. Nadja Haltmann heisst alle ihre Gäste willkommen.

Für die Bären Robach Stiftung
Michael Kunz

DER JUGENDRAUM hat einen neuen Namen!! YOLO (Young-Lounge)

YOLO könnte bald schliessen, wenn er nicht mehr gefragt ist. Wir würden uns also freuen, wenn Ihr in Zukunft zahlreicher erscheinen könntet. Wir freuen uns auf Euch!!

Diana, Antonia, Andreas

Mittwoch 4. März	14 Uhr, Mädchennachmittag, Kosmetik und Frisuren
Mittwoch 18. März	14 Uhr, Chillen mit den Jungs
Mittwoch 1. April	14 Uhr, Witze-Challenge, mit Belohnung

Freitag 13. März 2015 und 27. März 2015 offen von 20 Uhr bis 22.15 Uhr

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18

Hilda Fueter

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

rechtobler natur

Lokalgruppe

«Betrug in der Pflanzenwelt»

Diavortrag von Hanspeter Schumacher, Leiter des Botanischen Gartens St. Gallen.

Hanspeter Schumacher macht uns mit Tricks und Taktiken vertraut, die in der Pflanzenwelt gang und gäbe sind. Da wird gemogelt, getäuscht und getrickst – Ziel ist immer das Überleben und der Fortbestand der eigenen Art. Und dazu ist jedes Mittel recht.

Reservieren Sie sich den **Donnerstagabend 12. März** und besuchen Sie den Vortrag im **kleinen Saal des Gemeindezentrums** in Rehetobel. **Beginn 19.15 Uhr – Saalöffnung 19.00 Uhr.** Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Interessengemeinschaft Rehetobel
Wir setzen uns für eine nachhaltige,
lebenswerte Zukunft unseres Dorfes ein!

Rehetobel

Unsere Webseite ist aufgeschaltet

Die IG Rehetobel bietet Behörden, Parteien, Vereinigungen, Unternehmen und allen Privatpersonen mit der neuen Plattform die Möglichkeit, sich mit dem aktuellen Gemeindegeschehen und möglichen Alternativen auseinander zu setzen. Dazu sollen auch kontroverse Meinungen ausgetauscht werden können. In Vorträgen, Workshops im Rahmen des «IG-Höcks» und auf unserer Webseite werden aktuelle Themen unserer Gemeinde diskutiert. Ziel ist es, demokratische Prozesse zu beleben. Dazu sind alle eingeladen. Denken und reden Sie mit auf www.ig-rechetobel.ch, besuchen Sie die IG-Höcks.

Wir sind keine Partei, kein Verein mit Statuten, sind weder links noch rechts und vertreten keine eigenen Interessen. Wir führen keine eigenen Projekte aus. Keiner bekommt gesagt, was er/sie zu tun oder zu denken hat. Wir sind deshalb auch keine Gruppe von Gleichgesinnten.

Wir möchten nichts anderes als Zukunftsfragen unseres Dorfes öffentlich diskutieren und zur Meinungsbildung beitragen. Dazu braucht es die Meinung von allen – seien sie noch so verschieden! Wie sich in einem Dorf zusammenleben lässt, wie man sich wohl fühlt, ist nicht die Frage von einigen wenigen.

Um Meinungen austauschen zu können, haben wir als Werkzeug eine Webseite in Aussicht gestellt. Zwischenzeitlich ist diese fertiggestellt, mit Inhalten gefüllt und steht im Netz. Sie finden diese unter www.ig-rechetobel.ch. Sie beinhaltet einen Blog, der zur Zeit mit folgenden Beiträgen versehen ist:

Bauen im Dorf

- Anwohner wehren sich gegen die Überbauung Friedhofwiese
- Baumemorandum
- Proteste gegen Überbauung Bergstrasse/Hauetenhalde
- Wertvolle Baukultur und intakte Kulturlandschaft wird als Standortvorteil erkannt
- «Gaden» Holderenstrasse 11
- Baugesetzrevision Appenzell Ausserrhoden

Freizeit

- Schlittelstrasse
- Spuren im Schnee

Haus Ob dem Holz

- Grundsatzfrage Verkauf oder Baurecht
- Projekt «neustart ob dem holz»

Zugegeben, der Blog beinhaltet fast nur Beiträge rund um das Bauen. Das hängt mit den momentanen Aktualitäten zusammen. Wir wünschen uns auch Themen zu weiteren Kategorien wie:

- Leitbild
- Bevölkerung, Bevölkerungsentwicklung
- Gewerbe
- Tourismus

- Verkehr
- Infrastruktur, Versorgung
- Ortsplanung
- Soziales
- Finanzen u.a.

Blog

Es liegt nun an Ihnen, den Blog für Ihr persönliches Thema zu nutzen, das mit unserer Dorfpolitik zu tun hat und das Sie breiter streuen und zur Diskussion stellen möchten. Verfassen und gestalten Sie einen Beitrag für den Blog indem Sie neben Text auch Bilder und Links verwenden und schicken Sie diesen an folgende Mail-Adresse: redaktion@ig-rechetobel.ch.

Im Blog können Sie auch eine Antwort oder einen Kommentar hinterlassen. Dazu müssen Sie wie beim Forum registriert und eingeloggt sein.

Forum

Neben dem Blog bieten wir Ihnen ein Forum, in welchem Sie die unterschiedlichsten Themen und Beiträge mit anderen diskutieren können. Wenn Sie registriert und eingeloggt sind, können Sie selber Themen und Beiträge zu bestehenden Foren erfassen. Falls Sie eine neue Forumgruppe oder ein neues Forum wünschen, so teilen Sie uns dies via Mail an redaktion@ig-rechetobel.ch mit.

IG-Höck

Beiträge und Diskussionen auf der Webseite ersetzen nicht den persönlichen Kontakt.

Eigentlich ist uns dieser viel wichtiger. Deshalb bieten wir gelegentliche Höcks an, die auch öffentlich sind, um Aktualitäten in der Gemeinde gemeinsam zu diskutieren. Die Termine finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite.

Umfragen

Auf der Webseite können auch Umfragen durchgeführt werden. Zurzeit sind solche zu folgenden Fragen aufgeschaltet:

- Braucht es überhaupt eine Website «IG Rechetobel»?
- Soll die kommunale Ortsbildschutzzone abgeschafft werden?
- Würden Sie das Haus «Ob dem Holz» verkaufen oder im Baurecht abgeben?

Sie antworten nicht nur mit JA oder NEIN sondern können auch eine kommentierte Antwort geben.

Mitglied werden

Die Interessengemeinschaft ist auf Mitglieder angewiesen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und kann jederzeit aufgelöst werden. Für die Website und für Veranstaltungen mit externen Referenten sind wir auf einen freiwilligen Beitrag angewiesen, um den nach Bedarf ersucht wird. Die Korrespondenz wird ausschliesslich elektronisch geführt. Mit Ihrer Mitgliedschaft:

- unterstützen Sie die Idee des offenen Meinungs austausches
- werden zu Aktualitäten direkt benachrichtigt
- erhalten Sie persönliche Einladungen zu Veranstaltungen
- haben Sie persönliche Mitwirkungsmöglichkeiten

Auf der Homepage können Sie sich unter Rubrik «Mitglied werden» direkt anmelden. Die Registrierung, die für das Schreiben von Kommentaren im Blog oder für die Teilnahme an Diskussionen im Forum nötig ist, bedeutet noch keine Mitgliedschaft.

Wir freuen uns, wenn Sie künftig unsere Homepage www.ig-rechtobel.ch gelegentlich besuchen, Mitglied werden und sich registrieren um Ihre Meinung auszutauschen und mit zu diskutieren. Bauen Sie mit an der Zukunft unseres Dorfes.

*Für den Lenkungsausschuss IG Rechtobel:
Bruderer Brigitte, Holderenstrasse, Bruderer Peter, Holderenstrasse, Kast Anita, Midegg, Meier Heinz, Oberstrasse, Pearson Monika, Bergstrasse, Tachezy Ruedi, Untere Cholenrüti, Weisser Christian, Sonderstrasse*

Ausstellung im Gemeindehaus

Die von der KKR unterstützte Ausstellung der Kreidestaubbilder von Rosavita Düring Rehetobel ist noch bis 30. Mai in den Räumen des MZG zu besichtigen.

Am **Freitag 27. und Samstag 28. März** können Sie von **16.00 bis 18.00 Uhr** der Künstlerin beim malen zusehen und vielleicht auch selber mal eine Kreide in die Hand nehmen.

Hilda Fueter

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Gaby Rüegg-Gulde und Klaus Müller

Gaby Rüegg-Gulde

loslassen
hingeben
freierwerden
atmen

auf der Suche nach mir
zu meiner Mitte finden
dem Klang der Ewigkeit
horchen
leben

vom Leben geliebt werden
jeden Augenblick
ins Geheimnis tauchen
sein

Geboren 1956 in St. Gallen
Primarlehrerin
Familienjahre in der fünfköpfigen Familie
Kurse an der GBS St. Gallen bei Karl Fürer und Barbara Bamert
FFR an der GBS St. Gallen
Gruppenausstellungen mit Gruppe freitag's
Einzelausstellungen
Atelier in Rehetobel

Klaus Müller

Er zeigt Prozesse in menschlichen Körpern und Figuren – in abstrahierter Form. Sein Arbeitsprozess selbst beginnt

mit einer umkreisenden Betrachtung des jeweiligen Werkstückes. Klaus Müller nimmt vorhandene Strukturen auf, folgt Rissen, Abdrücken und Einbuchtungen bis sich eine Vorstellung einstellt, aus der heraus er weiterarbeiten kann. Seine Skulpturen bilden und entwickeln sich als Ganzes aus bestimmten Prozesszyklen heraus. Die Viel-Sichtigkeit und der Ausdruck in der Haltung werden zum Thema.

Vernissage

Samstag, 28. Februar 2015, 17 Uhr
musikalische Umrahmung mit Heinz Furrer & Adelina

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Samstag, 28. Februar bis Sonntag, 29. März 2015

Sonntags, jeweils 14 – 16 Uhr
Donnerstags, jeweils 14 – 16 Uhr
Freitags, jeweils 17 – 19 Uhr
Samstag 14. und 21. März, jeweils 14 – 16 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Kulturraum Kronenbühl Rehetobel – www.kronenbuehl.ch

das Säali im Kronenbühl bietet neu eine Plattform für kreative Köpfe von Hier und Draussen. Der kulturelle Treffpunkt soll Menschen zusammen bringen und zu künstlerischen, philosophischen und politischen Auseinandersetzungen anregen.

Wir laden zur ersten **öffentlichen Veranstaltung am Freitag 6. März um 20h ein.**

Kontakt: kultur@kronenbuehl.ch

Gisa Frank und Bruno Wiederkehr

GRASS – A Nation's Battle for Life

Freitag 6. März 2015, 20 Uhr

Dokumentarisch-dramatisches Nomaden-Kino unterwegs
Echtzeitvertonung: Sven Bösiger (Maultrommel / Rectronics) Patrik Kessler (Kontrabass)

1925. Acht Jahre bevor Merian C. Cooper und Kameramann Ernest B. Schoedsack den Filmklassiker «King Kong» beendeten, drehten sie diesen Film. Alljährlich ziehen die südpersischen Bakhtiari-Nomaden (Volk der Winde) mit ihren 50'000 Tieren 300 km vom Persischen Golf auf die Weiden des zentralen persischen Hochplateaus. Ziel ihrer

Wanderung war und ist heute noch das Zagros-Gebirge und die Gegend von Zard-kuh-e-bakhtiari (Iran). Ein strapaziöser Treck über steile Hänge und reissende Flüsse. Nicht jeder schafft es bis zum Ziel. Ein grandioser Schwarzweiss Film mit unglaublicher Bildkraft.

Das Duo Nomadton bespielt den Stummfilm GRASS mit alten Instrumenten und moderner Technik. Die Musik basiert auf Strukturen und Tonvariationen der Winde. Für die Live-Performance wird eine Mixtechnik aus rohen und veränderten Naturaufnahmen und Geräuschpartikeln verwendet.

*Kontakt: Gisa Frank und Bruno Wiederkehr
kultur@kronenbuehl.ch, www.kronenbuehl.ch*

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Es war für mich eine grosse Überraschung, als David Fässler mich an Weihnachten fragte, ob ich die nächste «Feder» schreiben möchte. Die Anfrage machte mich auch etwas ratlos, aber ich versuche es. So schildere ich, wie ich hier in Rehetobel meine Kindheit erleben durfte. Meine Eltern erzählen mir, dass ich hier meine allerersten Ferien im Alter von etwa zwei Wochen bei meiner Grossmutter verbringen durfte. Das Haus hat damals drinnen noch ganz anders ausgesehen. So stand die Badewanne in der Küche und tiefliegende Balken sorgten für Beulen am Kopf.

Als ich fünf Jahre alt war, zügelten wir von Bern nach Rehetobel. In Bern spazierten wir oft durch die Altstadt und da bestaunte ich immer den hohen Turm des Berner Münsters, den wir manchmal auch bestiegen. Die Kirche in Rehetobel kam mir auch riesig vor und auf einem Spaziergang mit meiner Berner Grossmutter war ich stolz darauf, ihr das Rechtobler Münster zu zeigen.

Vom Stadtkindergarten in Bern durfte ich hier in Rehetobel in den Waldkindergarten wechseln. Das war ein Riesenglück für mich, da ich so gerne draussen bin. Im Waldkindergarten lief der Tag ganz anders ab, als ich es von Bern her gewohnt war. Ich musste mich immer warm anziehen in verschiedenen Schichten. Bei Wind und Wetter, jeden Tag, Sommer und Winter verbrachten wir vier Tage in der Woche im Wald. An einem Tag haben wir sogar im Wald jeweils unser Mittagessen selber gekocht. Mein Lieblingsessen war Pizza, die wir im selbst gebauten Backofen aus Lehm buken. Manchmal war die Pizza auch noch mit Tannennadeln gewürzt. Im Waldkindergarten konnte ich sogar mein Berndeutsch noch vertiefen, da die Kindergärt-

nerin Therese Jäger aus dem Berner Seeland stammt. So wusste ich bald schon, was ein «Herregägen» ist, was meine Eltern nicht kannten, das ist der Berndeutsche Name für den Eichelhäher. Auch die Zahnfee besuchte uns im Wald und lernte uns, die Zähne richtig zu putzen. Noch heute kenne ich meinen Baumfreund beim Waldkindergartenplatz.

Vom Wald ins Schulzimmer zu wechseln war eine grosse Umstellung. Aber die Schule war lustig und spannend bei Frau Späni. An die Schulreise zur Pinguinenparade im Zürcher Zoo erinnere ich mich noch sehr gut.

Auch in der Mittelstufe durfte ich viel Interessantes erleben, weil ich mit Camen Seeger eine Naturpädagogin als Lehrerin hatte. Mit ihr biwakierten wir mehrmals ohne Zelte unter freiem Himmel und kochten mit Wasser aus dem Bach. Ein Highlight für mich waren immer die gemeinsamen Erlebnisse mit der ganzen Schule wie z.B. die Ausflüge auf den Kaienspitz, die Skilager und die Schulschlusssingen in der Kirche.

Es war ein Glück, dass wir an der alten Landstrasse wohnen. Zusammen mit vielen andern Kindern war sie für uns ein eigentliches Spielparadies zum Trottifahren, Velofahren, Go-Kartfahren und Fussballspielen. Die Autofahrer mussten sich manchmal in Geduld üben, wenn sie bei einem noch auszuführenden Freistoss warten mussten, bis wir das tragbare Goal zur Seite räumten. Nicht selten galt es, den Ball nach einem Fehlschuss im Moosbachtobel unten zu suchen. Zu diesem Gang wurden oft die Jüngsten verknurrt.

Aus heutiger Sicht darf ich feststellen, dass es für mich einzigartig war, hier in Rehetobel als Kind aufzuwachsen. Die Feder reiche ich weiter an meine ehemalige Schulkollegin Samira Zähler.

Tobias Hotz

samariter eNothelferkurs

Samariterverein Rehetobel

Praxisteil 7 Std.

Samstag, 14. April 2015
08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Der neue eNothelferkurs umfasst neben einer **siebenstündigen Präsenzveranstaltung** einen **eLearning-Teil**, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen.

Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den **eNothelfer**. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Kosten: Freischaltcode für eLearning Fr. 15.-
Praxisteil Fr. 125.-

Kursanmeldung bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn direkt unter www.redcross-edu.ch.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Schule Rehetobel

Erziehung

Winterprojekttag Kindergarten und Unterstufe

An zwei Tagen fanden vor den Sportferien die altersdurchmischten Projekttag zum Thema «Spiel und Spass» statt. Vor dem Schulhaus besammelten sich die 67 Kinder. Manch ein Kindergartenkind holte sich Kraft bei seinen Geschwistern oder der Hand der Mutter. Das fröhliche Lied «Es schneit» verband uns zu einer Gruppe und brach das erste Eis.

Schnee und Eis gab es an diesen Tagen genug und so waren auch ungewollte Rutschpartien möglich...

Die Kinder waren bei 9 Lehrpersonen in 4 Gruppen eingeteilt. Zwei Gruppen machten zusammen ein Outdoorprogramm, eine Gruppe spielte mit Spielen aus der Ludo-

thek und eine Gruppe bastelte selber je ein Spiel, das man dann in die Ferien mitnehmen konnte.

Die Kinder durchliefen alle Gruppen und erlebten abwechslungsreiche Tage.

Glückliche Stunden, neue Begegnungen, Wertschätzung, Freude und motiviertes Lernen stärkten den Zusammenhalt. Gesund, erfüllt und dankbar starteten wir in die Sportwoche.

Herzlichen Dank allen, die so motiviert mitgeholfen haben!

Maya Beutler und Martina Steiner

Fasnacht in der Unterstufe

Schneesportlager der Mittelstufe Rehetobel

Rückblickende Aussagen der Kinder

Das Schönste am Skilager war, dass keiner alleine war (z.B. nach dem Essen gingen fast alle in den Aufenthaltsraum). Ich fand das Skifahren mega cool. Das Schönste war die Disco. Ich konnte mit den Kollegen Ski fahren und mit ihnen im Aufenthaltsraum spielen. Wir waren mit unseren Freunden und Freundinnen zusammen. Das Essen war super lecker. Das Skifahren war am coolsten. Das coolste war, als wir mit dem Schlitten die Schlittelpiste runter gefahren sind. Ich habe beim Skifahren sehr viel gelernt. Das Beste war, dass wir alle Spass hatten, die Berge hinab zu fahren. Mir hat das ganze Skilager sehr gut

gefallen. Mir hat der freie Abend am besten gefallen. Die Disco hat sehr Spass gemacht. Meine Highlights waren das spezielle Essen und die Disco. Ich fand den Parcours toll. Die Aussicht auf dem Chäserugg war sehr schön und es war schön, dort zum Skifahren und Boarden. Der Filmabend war schön. Ich fand das Galadinner sehr lustig, als die Lehrer und Lehrerinnen uns bedient haben. Am freien Abend draussen zu spielen war sehr witzig. Ich fand das 5-Sterne Essen toll. Für mich war die Hin- und Heimfahrt lustig. Mein Highlight war die Disco, weil es coole Spiele hatte. Ich fand es cool, dass ich mit meinen Freunden im Zimmer sein durfte. Ich fand das Schlittschuhlaufen am besten. Ich fand den Filmabend am coolsten. Mir gefiel das Snowboardfahren. Weil ich Heimweh hatte, fand ich das Skifahren am schönsten. Das Beste war die Disco, weil ich mit meiner Freundin tanzen konnte.

Einmal mehr durften wir ein schönes Schneesportlager mit vielen Highlights, recht gutem Wetter, angenehmen Schneesportverhältnissen, lieben Kindern und einer tollen Crew erleben. Im Namen des ganzen LeiterInnen Teams möchte ich all den Eltern ein herzliches Dankeschön aussprechen, die unser Lager finanziell oder kulinarisch unterstützt haben.

Esther Sonderegger, Leitung Schneesportlager

... und zum Schluss

Fertig machen

Die Kinder der 1. Klasse sollen an einem Vormittag angefangene Arbeiten fertig machen. In der Pause bemerkt die Lehrerin: «Die einzige, die fertig ist, bin ich!»

Martin Steiner

Cédric Bucher und Ives Matter haben ein Mofa der Marke Puch restauriert. Nach ihren eigenen Worten ist aus einem «Schrotthaufen» ein wahres Prachtstück entstanden.

Die Seifenkiste von Andreas Stadelmann, Silvan Seidlitz und Andrin Steiner ist 100% Marke Eigenbau. Bis ein solches Gefährt voll funktionstüchtig ist, muss ein grosses Stück Denkarbeit geleistet werden. Die Gruppe hat fantasievoll konstruiert und präzise die Planung in die Tat umgesetzt. Zur Freude aller fährt die Seifenkiste einwandfrei.

Sabrina Welz hat sich mit dem Projekt «Zimmerrenovation» ihren Traum erfüllt, ihr Zimmer so einzurichten und zu gestalten, wie es ihr gefällt. Mit grosser Sorgfalt hat sie ihre Pläne in die Tat umgesetzt. In ihrem Zimmer ist sie nun noch glücklicher, als sie es sowieso schon war.

SEKUNDARSCHULE

Die Gruppenprojekte der 3. Sek-Klassen TWR

Mit grossem Stolz konnten im Januar die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek ihre Arbeiten vorstellen, welche im Rahmen des Projektunterrichts entstanden sind. Während des 1. Semesters haben die Jugendlichen zu dritt oder auch zu viert in Eigenregie ein Produkt hergestellt. Von der Planung bis zur Fertigstellung lag die Verantwortung für das Gelingen in der Hand der Teams. Eine Herausforderung stellte auch die Dokumentation dar, in der die Gruppen ihren Arbeitsprozess beschreiben mussten. Den Abschluss der Gruppenprojekte bildete die Präsentation der gelungenen Produkte vor der ganzen Schülerschaft.

Die Vielfalt der Themen zeigt, wie ideenreich unsere Schülerinnen und Schüler sind:

Didgeridoo – Zimmerrenovation – Pferdelehrfilm – Fotobuch Springfiguren – Pflanzenbuch – Krimibuch – Feuerstelle mit Bänken – Mofa restaurieren – Waldhütte bauen – Seifenkiste – Kunsttumbahn – Dessertbuch – Filme auf You Tube – Buch: «Detemination» – St. Jakob-Park Basel im Modell

Sonniger Wintersporttag

Bei grandiosem Wetter und guter Stimmung fand am 12. Februar der Wintersporttag der Sek TWR statt. Die gut 160 Lernenden genossen den Trogener Skilift, tourten auf der Langlaufloipe im Kaien, verunsicherten die Schlittelpiste in der Landmark oder drehten eine Runde auf den Schneeschuhen. Ein Highlight war sicher der «air & style contest» am Skilift, bei dem zahlreiche Jugendliche ihre Tricks demonstrierten.

Freiwilliges Skilager in Sent

Auch dieses Jahr verbrachten 26 Schülerinnen und Schüler der 1. - 3. Sek verstärkt durch einige Kantischüler des 1. Jahrgangs ihre Sportwoche in Sent. Waren die Schneeverhältnisse kurz vor Lagerbeginn noch prekär, konnte eine herrliche Woche auf ideal präparierten Pisten bei mehr oder weniger gutem Wetter genossen werden. Jeder Tag wurde voll ausgenützt und die bunte Schar stand von 8.30 Uhr bis oft nach 16 Uhr auf den Skiern oder dem Snowboard. Dank beschneiten Pisten konnte sogar die Traum-piste nach Sent befahren werden, was uns zum Abschluss eines jeden Tages einen Umweg über Scuol ersparte und uns eine Traumheimfahrt bescherte.

Der Abschluss des Tages wurde jeweils durch ein abwechslungsreiches Abendprogramm gestaltet, nach welchem die eine oder der andere Sportbegeisterte, zur Freude des Leiterteams, stehend k.o. ins Traumland fiel. Einmal mehr hat die Küche mit Frau Hofer und Frau Wilmes mit dem ausgezeichneten Essen viel zum guten Gelingen des Lagers beigetragen. Herzlichen Dank an alle für das tolle Lager!

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. März 17.30 Uhr** Abendbesinnung zum Thema «Hunger» in den biblischen Schriften mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff
- 6. März 19.30 Uhr (Freitag)** **Weltgebetstag** von Frauen aus den Bahamas, mit den ARAI-Frauen Doris Lienert, Rosmarie Arnold und Ilse Schläpfer und Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Simone Gantner
- 8. März 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Taufe von Moana Gossweiler, Musik: Cyrill Bischof
- 15. März 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Taufe von Linus Steingruber, musikalisch gestaltet von Stefanie und Sophie Aouami
- 22. März 10.30 Uhr** **ökumenischer Suppentag:** Gottesdienst in der katholischen Kirche mit Pfarreileiter Albert Kapenthuler und Katechetin Monika Baumgartner mit der 4. Klasse. Anschliessend Suppenessen im Gemeindezentrum
- 29. März 09.45 Uhr** **Gottesdienst zum Palmsonntag** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von der Jugendmusik Rehetobel

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 4. März um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**

Montag, 16. März um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Vortragsreihe «Was glaubt die Welt?»

Freitag, 6. März um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche **Wolfhalden** zum Thema Hinduismus, Referent: Guido von Arx (Gaura-lila Dasa), Zürich

Freitag, 20. März um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche **Rehetobel** zum Thema Buddhismus mit Loten Dahortsang (Kloster Rikon), Zürich und Pfm. Beatrix Jessberger

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 4. März 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfm. Beatrix Jessberger

Konzerte

Samstag, 21. März um 19.00 Uhr **Konzerte in Rehetobel** in der evang.-ref. Kirche mit dem Appenzeller Kammerorchester

Donnerstag, 26. März um 16.00 Uhr **Konzert der Musikschule Appenzeller Vorderland** in der evang.-ref. Kirche

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 10. März, 14.30 Uhr

Osterkerzen verzieren

Am Mittwoch, 1. April von 14.00 - 16.00 Uhr verzieren wir in der evang.-ref. Kirche Osterkerzen. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Unkostenbeitrag pro Kerze Fr 5.-. Wir freuen uns auf euch!

Monika Baumgartner

Vorankündigung

Die **ordentliche Kirchgemeindeversammlung** ist für **Mittwoch den 29. April um 19.30 Uhr** in der Kirche geplant, bitte reservieren Sie sich schon jetzt das Datum. Die genaue Traktandenliste wird im nächsten Gmäändsblatt sowie den Stimmberechtigten per Post zugestellt werden.

Peter Bischoff, Präsident der evangelisch-reformierten Kirchenvorsteherschaft Rehetobel

Wiederbelebung einer fast toten Religion

In der Reihe, «Was glaubt die Welt?» hat Pfr. Carlos Ferrer aus Grub, der viele Jahre mit seiner Familie in Island gelebt und gearbeitet hat, einen Vortrag gehalten über «Germanische Religionen». Er hat einen kurzen Auszug aus seinem Vortrag geschickt.

Nach fast eintausend Jahren Stille, wird die heidische Religion der Nordischen Völker und Germanen wiederbelebt, in der Form eines Tempels der in der isländischen Hauptstadt Reykjavik in vorsehbahrer Zukunft gebaut wird. Das Grundstück ist schon erteilt und die Pläne sind schon gemacht.

Der Glaube an die Asen ist im 19. und 20. Jahrhundert wiederbelebt worden. Teils wegen dem Interesse an der alten Saga- und Skaldenliteratur im deutschsprachigem Raum, teils aus düsteren politischen Gründen. Den Isländern, die sich der alten Religion¹⁾ anschliessen, ist es wichtig, die alte Kultur zu erhalten und sie als «poetische Metaphern und als Manifestation der Kräfte der Natur und der menschlichen Psychologie»²⁾ zu pflegen.

Der Asenglaube hat seine Merkmale als Naturreligion nie verloren. War die Religion eine Zeit lang eher kriegerisch gestimmt, unter der Vorherrschaft der Asen Odís oder Thor's, waren die Wanen Freyja, Freyr und Njörðr friedliche Gottheiten, die für das Meer, die Fruchtbarkeit und den Reichtum verantwortlich waren. Solche Spannung kommt aus Auseinandersetzungen der Stammvölkern der Germanen oder aus der Notwendigkeit des Bauerntums sich gegen angreifende Kulturen zu wehren.

Das heutige Asentum spiegelt diese beiden Zweige der Religion, das kulturelle und pflegende einerseits, das kriegerische und aggressive andererseits. Das kriegerische war und ist gegenwärtig in der rechtsextremen Szene in Europa und Amerika. Die friedliche Variante findet man im Norden Europas, wo die alten Bräuche wiederbelebt werden. Unter ihnen die Herstellung von Schiffen, Kleidern, Schmuck und Waffen, das erzählen von Geschichten und das Singen von den alten Eddagedichten.

Der geplante Bau des Tempels in Reykjavik gibt zu erkennen, das diese alte und wieder neue Religion mehr als eine Randerscheinung oder Museumsglaube ist. Seine Mitglieder setzen sich für die Pflege der Natur und der Menschen ein, inspiriert von der reichen Ethik und Fantasie die über die Jahrtausende überlebt hat.³⁾

- 1) <http://de.wikipedia.org/wiki/Ásatrúarfélagið>
- 2) <http://diepresse.com/home/panorama/religion/4653922/Ein-neuer-Tempel-fur-Thor-und-Odin>
- 3) http://de.wikipedia.org/wiki/Germanisches_Neuhententum

Carlos A. Ferrer

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 28. Februar
 • 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 7. März
 • 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. März
 • 15.30 Uhr Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 14. März
 • 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 22. März
 • 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zur Fastenzeit in der kath. Kirche. Mitwirkung der 4. Klasse. Anschliessend Suppenzmittag im Mehrzweckgebäude.

Sonntag, 29. März
 • 10.00 Uhr «Öffentliches Ja» der Firmlinge von Rehetobel in der kath. Kirche Speicher

Dienstag, 31. März
 • 20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeigen

Freitag, 24. April, 19.30 Uhr,
 Kirchgemeindeversammlung

Firmweg

Mittwoch, 4. März, 19.40 Uhr
 Warum mich firmen lassen? Wir geben Entscheidungshilfen für oder gegen die Firmung.

Freitag, 27. März ab 18.00 Uhr
 Wir binden alle eine «Palme» für den Sonntag.

Sonntag, 29. März, 10.00 Uhr
 «Öffentliches Ja» der Firmlinge von Rehetobel in der kath. Kirche Speicher
 Die Jugendlichen erklären vor der Gemeinde ihre Gründe, warum sie auf dem Firmweg sind. Alle Interessierten sich herzlich eingeladen.

Gelebte Ökumene in der Fastenzeit.

Sie haben die Agenda von Fastenopfer und Brot für alle in Ihrem Briefkasten erhalten.

In diesem Jahr richten wir den Blick auf Laos. Das kleinste und ärmste Land Südostasiens ist bis heute geprägt vom Theravada-

Buddhismus. Buddhistische Mönche und Nonnen sind unsere Partner im Land und setzen sich aus einer spirituellen Grundhaltung heraus für eine nachhaltige Entwicklung ein.

Ökumenischer Suppentag in Rehetobel: 22. März 2015, 10.30 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel

Im Familiengottesdienst denken wir über die Bedeutung des Fastens nach. Die 4. Klasse und die Religionslehrerin Monika Baumgartner gestalten den Gottesdienst mit. Anschliessend treffen wir uns zum Suppenzmittag im Mehrzweckgebäude.

Brot zum Teilen

In der Bäckerei Kern wird während der ganzen Fastenzeit ein speziell gekennzeichnetes Brot angeboten. Die Bäckereien überweisen für jedes verkaufte Brot 50 Rappen an die ökumenische Kampagne.

Tee zum Teilen.

In diesem Jahr wird wieder Tee zum Kauf angeboten. Mit einem Teebeutel zu Fr. 5.- setzen Sie ein Zeichen der Solidarität für die Ärmsten dieser Welt. Der Schweizer Alpenkräutertee stammt aus einheimischer biologischer Produktion. Die Teebeutel werden am Suppentag verkauft.

Solardorf Rehetobel**Einladungen für Mitglieder und Interessierte**

05. März 2015 ins Velomuseum, im alten Feuerwehrhaus an der Heidenerstrasse:

19.00 - 20.00 Uhr Mitgliederversammlung des Vereins Solardorf Rehetobel

Die Energiewende kommt, auch und gerade in Rehetobel! Nie waren die Zeichen sichtbarer, die Chancen grösser und die positiven Beispiele zahlreicher. Nach dem 4. Vereinsjahr möchten wir an der diesjährigen Mitgliederversammlung genau dies unterstreichen, die vergangenen Monate Revue passieren lassen und nach vorne blicken. Ein weiterer spannender und abwechslungsreicher Abend ist garantiert!

ab 20.00 Uhr **Führung durch die Ausstellung im Velomuseum**

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, im Ambiente des Velo-Museums nach dem geschäftlichen Teil die Ausstellung zu geniessen und zusammen auf die Energiezukunft anzustossen! www.solardorf-rehetobel.ch

20. März 2015 **auf dem Schulhausplatz für die Schule und öffentlich**

ca. 9.30 bis 11.30 Uhr

Sonnenfinsternis erleben

Beobachtung mit guten Instrumenten, nur bei entsprechendem Wetter max. Bedeckung (74 %) um 10.35 Uhr
Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

Der Energie-Wendelin erklärt die Suffizienz

Wir alle haben unsere Wertvorstellungen. Diese verändern sich im Lauf des Lebens. Dann kommt der Zeitpunkt, sein Verhalten, seine Gewohnheiten den neu erkann-

ten Werten anzupassen. Immer wieder versucht Wendelin, gegen seine schlechten Gewohnheiten anzugehen, manchmal erfolgreich, manchmal scheitert er.

Wenn wir wollen, dass unsere Enkel auf einer lebenswerten Erde leben, müssen wir einiges an unserem Verhalten ändern: Wir müssen mit den Rohstoffen und mit der Energie sorgsamer umgehen als heute, wir müssen die Umwelt viel weniger belasten oder – wie es heute ausgedrückt wird – wir müssen unseren ökologischen Fussabdruck massiv verkleinern.

Wir leben in einer Überflussgesellschaft und haben uns daran gewöhnt, im Januar Erdbeeren zu essen, im Februar auf die Malediven zu fliegen, im März die neue Frühlingsmode zu kaufen, ...

Suffizienz bedeutet so viel wie Genügsamkeit. Seit Wendelin von diesem Begriff gehört hat, stellt er sich immer wieder die gleichen Fragen: Ich habe mich an stets wachsenden Konsum gewöhnt, ist das eine Endlosspirale? Was brauche ich wirklich? Wie gewinne ich echte Lebensqualität, die mich zufriedenstellt? Zehn Sorten Mozzarella im Gestell des Supermarkts: Welchen nehme ich? Wie oft? Benötige ich wirklich ein neues Natel oder hat die Werbung ein unechtes Bedürfnis in mir geweckt? Soll ich im Februar Blumen verschenken, die aus Afrika eingeflogen wurden?

Wir sitzen alle im selben Boot. Die Erkenntnis und der gute Wille wären da, doch wo beginnen? Der Energie-Wendelin hat beschlossen, in vielen kleinen Schritten vorzugehen. Wenn er statt 8 Tassen Kaffee nur 4 pro Tag trinkt, erhöht er den Genuss bei jedem einzelnen Schluck, spart gleichzeitig Energie und Rohmaterial ein und verkleinert mit der geringeren Menge an verbrauchten Kapseln die Abfallmenge (und vielleicht sind die Kapseln zwar kurzfristig die preisgünstigste, aber nicht die ökologisch richtige Lösung).

Das alles tönt nach einer gewaltigen Moralinspritze. Das soll es aber nicht sein. Wir haben ganz einfach die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten: Entweder wir ändern freiwillig mittelfristig unsere Lebenshaltung oder wir werden dazu gezwungen. – Wenn sich unsere Wertvorstellungen wandeln (denken wir zurück, wie wir z. B. vor 50 Jahren mit dem Kehrriech umgegangen sind), ändert sich auch unser Verhalten. Nachdenken kann recht nützlich sein ...

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Energiewende: Was trage ich bei?

www.solardorf-rehetobel.ch

Frauenverein
Rehetobel

Frühlingsgefühle im März

Das Landfrauenchörl Brunnadern kommt mit seinem neuen Programm!

Donnerstag, 5. März 2015, 12.15 Uhr
Seniorenmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an
Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste!
Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Im März 2015 laden wir Sie zu folgender Veranstaltung herzlich ein:

Donnerstag, 12. März 2015, 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag mit dem Landfrauenchörl Brunnadern

im grossen Saal des Gemeindezentrums.
s'Landfrauechörl Brunnadere wött sicher niemer vo eu verpasse!
Bestimmt erinnered ihr eu a ihren letschte Uftritt vor zwei Joor! Mir sind alli begeischeret gsi!
Selbstverständlich wird au de Zvieri nöd fähle!

Möchten Sie abgeholt werden? Dann melden Sie sich bei
Käthi Wagner, Tel. 071 877 24 83, 078 617 27 24.

Frauenverein Rehetobel

bibliothek rehetobel

Aktuelle Bücher und HV in der Bibliothek

Ian McEwan: Kindeswohl

Familienrecht ist das Spezialgebiet von Fiona Maye, Richterin am High Court in London: Scheidungen, Sorgerecht, Fragen des Kindeswohls.

Ein dringlicher Gerichtsfall wird ihr vorgelegt.

Ein 17-jähriger Junge, der an Leukämie erkrankt ist, benötigt dringend eine Bluttransfusion. Aber seine Familie lehnt das aus religiösen Gründen ab.

Genauso wie der Junge selbst. Doch ohne Transfusion wird er qualvoll sterben.

Michel Houellebecq: Unterwerfung

Der Roman handelt vom Zusammenprall der Kulturen und stellt Fragen zum Verhältnis von Orient und Okzident, von Judentum, Islam und Christentum.

Fragen, die heute so relevant sind wie nie.

Freddy Derwahl: Anselm Grün - sein Leben

Er ist berühmt, weltweit. Aber wer ist er wirklich?

Wie wurde er, der er ist?

Die erste umfassende Biografie über Anselm Grün zeigt den Menschen hinter dem Bestsellerautor und fängt die Atmosphäre klösterlichen Lebens ein.

Helga Reinhardt

Hauptversammlung 2015

Einladung zur Hauptversammlung der Bibliothek Rehetobel, am **Freitag, 27. März 2015, um 19.30 Uhr**, in der Bibliothek

Im Anschluss an die HV, um ca. 20 Uhr, laden wir sie ein, zu einer kleinen Vernissage mit Bildern von Erika Buchmann, Rehetobel.

Familiennachmittag

25. März 2015

Mehrzweckgebäude Rehetobel

ab 14:00 Uhr – 17:00 Uhr

Kasperlitheater

mit Heidi Egli & Monika Kuhn

14:15 & 15:45 Uhr

pro Kind

sFr. 3.-

RAIFFEISEN

www.raiffeisen.ch/idee

Kaffeestube

Osterbasteln mit Bernadette

und andere
Überraschungen

Gemischt-
CHOR Rehetobel

Nächstes Ostermärtli am 28. März 2015

Der Gemischtchor Rehetobel möchte Sie auch dieses Jahr mit seinem traditionellen und beliebten Ostermärtli auf die Osterzeit einstimmen.

Am **28. März 2015** können Sie ab **10.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel schönen Osterschmuck, Gestecke, aber auch Ostergebäck und Ostereier kaufen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit. Während die Eltern einkaufen, können Ihre Kinder betreut spielen, zeichnen oder Oster-eier bemalen.

Auch für das leibliche Wohl mit Spaghetteria und Kuchenbuffet ist gesorgt. Dazwischen unterhält Sie der Gemischtchor um 11.00 Uhr und um 13.30 Uhr mit Liedern aus seinem grossen Repertoire. Sie werden also nicht nur kulinarisch verwöhnt – auch für einen Hörgenuss ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Annelies Rutz

Hauptversammlung vom 12. Februar 2015

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf lud am 12. Februar zur Hauptversammlung. Nebst den üblichen Traktanden durften wir das neue Logo vorstellen, und in diesem Zusammenhang die fachkundige Beratung von Grafiker Emanuel Sturzenegger, Trogen, verdanken. In ihrem Jahresbericht blickte die Präsidentin auf ein aktives Vereinsjahr zurück, das nebst den kulturellen und gesellschaftlichen Anlässen auch von politischen Themen wie «Ob dem Holz», Finanzlage oder der Teilrevision des kantonalen Baugesetzes geprägt war. Ihrer Tradition verpflichtet, möchte die Lesegesellschaft Dorf auch zukünftig dazu beitragen, dass Meinungen diskutiert werden können. Dazu ist sie auf frühe und transparente Information durch die Behörden angewiesen, was auch helfen soll, die Gerüchdetöpfe nicht überbrodeln zu lassen. Die Präsidentin schloss ihren Bericht mit Dank an verschiedene Mitglieder, die sich in Kommissionen, Ämtern und in anderer Form für unser lebendiges Dorf einsetzen. Neuwahlen im Vorstand standen keine an. Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen konnten keine vorgestellt werden. Noch unsicher, ob er sich für eine Kandidatur zur Verfügung stellen möchte, nutzte aber Roli Scretta die Gelegenheit, sich den Mitgliedern der Lesegesellschaft Dorf vorzustellen. Er hoffe, dass sich heute Abend noch einige Gespräche ergeben würden, um sich dann für oder gegen eine Kandidatur zu entscheiden. Er würde eine Auswahl an Kandidaten bevorzugen, könne die Ausgangslage dazu aber auch nicht ändern. Jedenfalls möchte er sich gerne in Rehetobel, wo er seit 2011 zusammen mit seiner Frau wohnhaft sei, einbringen. Dazu könne er auch auf Erfahrung in der Vereinstätigkeit und als früher aktives Mitglied der Grünliberalen an seinem ehemaligen Wohnort im Zürcher Unterland, zurückgreifen.

Schliesslich wurde unter dem Traktandum «Wünsche und Anträge» der Wunsch geäussert, die Lesegesellschaft Dorf möge sich mit den Fragen zum Öffentlichkeitsprinzip und Amtsgeheimnis auseinandersetzen. Die bezüglich dieser Fragen geübte Praxis werfe immer wieder Fragen auf. Die kurze Diskussion zeigte auf, dass dieses Thema auf allen Verwaltungsstufen (Gemeinde, Kanton, Bund) bewegt und eine Diskussion darüber auch zusammen mit den Behörden und anderen politischen Gruppierungen geprüft werden müsste. Der Vorstand nimmt diese Anfrage entgegen und wird sich Gedanken machen über den Weg, diese Themen fruchtbringend zu behandeln.

Mit dem Dank an die Mitglieder für Ihr Erscheinen schloss die Präsidentin die Hauptversammlung. Den vollständigen Jahresbericht finden Sie auf unserer Homepage www.lgdorf.ch

Lesung Walter Züst

Im Anschluss an die Hauptversammlung las Walter Züst aus seinem Buch «Die Biologin».

Humorvoll stellte der Autor die Charaktere der Geschichte vor, schmückte sie oder gab Gegebenheiten aus der Geschichte mit persönlichen Erfahrungen zum Besten und las aus verschiedenen Textstellen. Die Lesung fand guten

Anklang. Walter Züst gelang es, mit uns vertrauten Landschaftsbildern und Charakteren Fragen aufzuwerfen, die auch wir uns immer wieder werden stellen müssen. Dazu

gehören Spannungen zwischen Fortschritt und Tradition oder die Frage nach Wertevorstellungen, an denen wir uns ausrichten möchten. Wer das Buch nicht kannte, wurde bestimmt auf den Geschmack gebracht, es zu lesen. Bei gemütlichem Zusammensein klang der Abend aus.

Rückblick auf das Konzert mit Béatrice Rogger und Sergio Pastore

Wer am 15. Februar, abends in der reformierten Kirche war, durfte ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von drei Kontinenten und aus verschiedenen Musikepochen geniessen. Dabei konnten die beiden Musiker, Beatrice Rogger (Querflöte) und Sergio Pastore (Gitarre) verschiedenste Facetten ihrer Instrumente und der Kunst, diese zu beherrschen, vorstellen. Die Werke gingen von Klassik über japanische Musik bis hin zu brasilianischer Musik. Mit dem «Libertango» von Astor Piazzolla klang das abwechslungsreiche Programm aus.

Naturvortrag am Donnerstag, 12. März 2015

Zusammen mit der rechtobler natur lädt die Lesegesellschaft Dorf am Donnerstag, **12. März um 19.15 Uhr** im Kleinen Saal des Gemeindezentrums zum **Diavortrag von Hanspeter Schumacher über «Betrug in der Pflanzenwelt.»** Erfahren Sie mehr über die betrügerischen Tricks der Pflanzen – wir laden Sie, besonders auch Kinder und Jugendliche, herzlich zu diesem Vortrag ein!

Konzert mit Texten am Samstag, 21. März 2015

Am Samstag, 21. März 2015 laden wir im Rahmen der Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» zum Konzert mit dem **Appenzeller Kammerorchester** Christine Baumann, Konzertmeisterin
Jeanne Devos, Sprecherin
Jürg Surber, Leitung

Programm

J.S. Bach 1685 – 1750	Ouvertüre Nr. 4 D-Dur BWV 1069 1. Satz
Arvo Pärt *1935	Mein Weg für Streicher und Perkussion
Andreas Zurbriggen *1986	Risse in gefrorener Zeit für Streichorchester (komp. 2011)
Charles Ives 1874 - 1954	The Unanswered Question
L. van Beethoven 1770 – 1827	Sinfonie Nr. 1 C-Dur Adagio molto – allegro con brio, Andante cantabile con moto Menuetto Adagio – Allegro molto e vivace

Am Anfang stand die Idee, Beethovens 1. Sinfonie aufzuführen, für das Appenzeller Kammerorchester ein erster Schritt in die klassische Sinfonik unter Zuzug von Bläsern, die die Streicherstammesetzung erweitern. Diesem klas-

sischen Klangbild neuere Klänge gegenüberzustellen war dann der zweite Schritt, und so machten wir uns «auf den Weg», im Gepäck das Livre des Questions des Schriftstellers Edmond Jabès.

«Mein Weg hatte grosse Stunden,
Stösse und Schmerzen.
Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler,
Sand und den Himmel.
Der meine oder der deine.»
Edmond Jabès

Wir freuen uns, wenn Sie sich gemeinsam mit uns auf den Weg machen. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Jugendmusik Rehetobel and Ritmos & Guets, 21. März 2015, 18.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel

Cartoons, Filmmusik und vieles mehr...
Faszination Filmmusik – zwischen Noten- blättern und bewegten Bildern. Eine Welt zum Lachen, Staunen, Weinen

Unter diesem Motto konzertieren das Percussionsensemble Ritmos und die Schlagzeugschüler von Cathrin Curiger, Total 22 Schlagzeuger, zusammen mit den 42 Bläsern der Jugendmusik und der Juniorband Rehetobel. Lassen Sie sich überraschen!

Ein Kuchenbuffet und Getränke stehen bereit.

Instrumentenvorstellung

Im Laufe des Konzertes werden die einzelnen Instrumente vorgestellt. Diese können dann im Anschluss auch ausprobiert werden.

Rehetobel *Das Ziel immer im Blick*

Unser neues Leiterteam, bestehend aus Fabian Jäggi, Bernhard Nees und Pascal Bruderer übernimmt den Jungschützenkurs 2015. Zielorientiertes Arbeiten liegt uns genau so am Herzen wie die Pflege von Freundschaften. Dazu gehören Übungen im Schützenhaus Rehetobel sowie auswärtige Schiessen. Dies entspricht etwa 9 Samstagmitten von März – September die du mit schiessen verbringen wirst.

Bist du:

- Zwischen 14-18 Jahre alt
- Bereit einen Teil der Freizeit zu investieren
- Geneigt neue Freundschaften zu knüpfen
- Interessiert am Umgang mit dem Stummgewehr 90

Dann bist du genau der/die Richtige

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann Melde dich bis am **7. März 2015** bei mir an.

Pascal Bruderer, Sonderstrasse 8, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 18 74, pascalino_b@hotmail.com

Jungschützen Rehetobel

Dorfskirennen vom Sonntag 8. Februar

Für einmal tat sich am Sonntagmorgen sonderbares in unserem Dorf. Kinder, Jugendliche und Erwachsene stakten in Skimontur einzeln oder in kleinen Gruppen durchs Dorf. Man traf sich jedoch nicht an der Bushaltestelle zur gemeinsamen Fahrt zum nächsten Skilift, sondern der Weg führte sie zum Kronenbüel, wo sie sich wie bei Skifahren üblich in eine Kolonne stellten. Eine Tageskarte brauchte es jedoch mangels Skilift nicht. Dafür erhielt jeder und jede eine Startnummer und stapfte anschliessend mit geschulterten Skiern am Rand der frisch gewalzten Skipiste entlang hoch zum Gupf, wo ein Schneepodest den Start zum Dorfskirennen markierte. Der Kurs war gesteckt die Torrichter und Samariter waren auf ihren Posten, die Zeitmesser parat, dass Rennen konnte unter regulären Bedingungen gestartet werden.

Kurz nach 11.00 Uhr eröffneten die jüngsten Skifahrer das Rehtobler Dorfskirennen. Die 10 tapferen Mädchen und Bübchen vom Spielgruppen- bis zum Kindergartenalter meisterten die verkürzte Strecke mit Bravour, wurden auf der Strecke angefeuert und im Ziel beim Kronenbüel von den zahlreichen Zuschauern bejubelt.

Anschliessend starteten die übrigen Kategorien auf der Original Strecke Gupf Süd, mit Start auf dem Gupf, zum Wegübergang beim Ahorn, am Haus Ob dem Holz vorbei, um beim Kronenbüel nach dem Übergang Paganini mit einer scharfen Kurve zur Einfahrt in den Zielschuss und durchs Ziel auf dem Sportplatz zu fahren. Der seit dem frühen Morgen anhaltend leichte Schneefall bewog das Kurssetzerduo Peter Bänziger und Bruno Sturzenegger den Kurs flüssig und den griffigen Pistenverhältnissen entsprechend angepasst zu stecken. Das zahlte sich aus, es gab keine ernsthaften Stürze und kaum Torfehler. Alle gestarteten Fahrerinnen und Fahrer erreichten das Ziel und wurden von den zahlreichen Zuschauern und Rennläufern mit grossem Applaus empfangen.

Im Ziel sorgten die zahlreichen Helferinnen und Helfer der verschiedenen Riegen des Sportvereins fürs leibliche

Wohl der Sportler, wie für das der Zuschauer. Die unverwundlichen Mannen des Römervers eins boten mit ihrer aufwändigen Schneebar die festliche Atmosphäre einer Skichilbi.

Mit heissen Getränken von der Schneebar, Suppe, Wienerli und Kuchen vom Verpflegungsstand und Diskussionen über Linienwahl, die schlechten Sichtverhältnisse während der Fahrten der Favoriten, den Problemen der Snowboarder im Gleiterstück war die Zeit bis zur Rangverkündigung kurzweilig.

Just aufs Rangverlesen zeigte sich sogar die Sonne mit einigen freundlichen Strahlen. Dank guter Vorbereitung von Heidi Steiner konnten die Ehrungen der 18 Sieger und Klassierten rasch und mit viel Applaus durchgeführt werden. Für die Kinder gab es eine Medaille, die preisberechtigten Ränge bei den Erwachsenen freuten sich an einem Erinnerungsbrettli mit Gebrauchswert.

Für das Organisationskomitee des Sportvereins war das Dorfskirennen 2015 ein toller Erfolg. Wir bedanken uns ausser bei allen Teilnehmern und Zuschauern, auch ganz besonders bei sämtlichen Helfern der beteiligten Vereine, beim Loipenclub Heiden-Bodensee mit Johannes Solenthaler, den Samaritern mit Dr. T. Kaufmann, dem SC Riethüsli, Walter Sonderegger vom SC Obereg, Markus Eisenhut Landesprodukte Obereg, Altersheim Krone mit Beni Wettmer und Andreas Zuberbühler, der Gemeinde Rehetobel mit Ueli Graf, Albert Zähner, der Firma Sturzenegger Holzbau, der Kindergarten Crew, der Feuerwehr Rehetobel – Wald, allen Anwohnern fürs dulden der Behinderungen und der Raiffeisenbank Heiden u.a.m. für ihre Unterstützung und Dienste.

Nur mit breiter Unterstützung und Individualismus kann das Dorfskirennen in so kurzer Zeit organisiert und durchgeführt werden. Unsere Organisation zeichnet sich durch Spontanität, Verlass, Einsatz und Improvisation aus.

Das Dorfskirennen 2015 in Rehetobel ist Geschichte. Was bleibt, ist die Erinnerung und die Genugtuung, etwas gemeinsam gemacht und erlebt zu haben, etwas was es weder im Club Med noch bei Aldi zu kaufen gibt, sondern nur in einer funktionierenden Dorfgemeinschaft.

*Im Namen des OK Dorfskirennen / Sportverein
François Cauderay*

Noch für die Statistiker:

Die Strecke wies 28 Tore auf 615 m Länge und 105 m Höhenunterschied auf. Das Teilnehmerfeld, in 18 Kategorien starteten 91 Fahrer und Fahrerinnen, davon gut die Hälfte Kinder und Jugendliche.

Tagesbestzeiten:

Damen Ski	Marlene Graf	0:48.36
Herren Ski	Marcel Bruderer	0:45.09
Damen Board	Simona Fouda	1:15.24
Herren Board	Peter Holderegger	1:06.72
«Kindergärtler»	Laurenz Jenny	0:36.80

Die detaillierte Rangliste kann unter www.sportverein-rehetobel.ch abgerufen werden.

ATV Volleyball Meisterschaft

Schon bald ist die vierte Saison vorbei, in der wir mit der Volleyball Damenmannschaft an den ATV Meisterschaften teilgenommen haben. Zufrieden blicken wir auf die letzten Spiele zurück und freuen uns, dass wir in der Kategorie B mit aktuell 18 Punkten den ersten Rang belegen. Auch die Resultate unserer nächsten zwei Spiele können nichts mehr daran ändern.

Nun dürfen wir an der Schlussrunde in Appenzell **am 15. März um den Aufstieg in die Kategorie A spielen**. Natürlich würden wir uns über den einen oder anderen Zuschauer freuen.

Salome Bartolomeoli

Rangliste Kategorie: B

Rang	Mannschaft	Spiels	SV	SO	Bälle	SO	Punkte
1	SV Rehetobel	8	18-3	6	517 367	1 409	18
2	SV Cherrau	8	15-16	0.938	651 889	0.945	13
3	TV Teufen 3	7	14-10	1.4	537 503	1.068	12
4	SV Lützelbach	8	10-18	0.556	563 656	0.86	7
5	Volley Essersriet-Grub	7	9-19	0.474	570 624	0.913	4

Hopp Volleyball Rehetobel wir drücken die Daumen für einen erfolgreichen Aufstieg!

Unihockey A-Junioren Zielstrich vor Augen

Am 25. Januar waren wir in Uznach zu Gast. In der alten Haslenhalle, die den Namen alt auch verdient. Das Spielfeld erfüllt kaum die vorgeschriebene Länge. Nur 3 Feldspieler und der Torhüter auf der einen Seite, auf der anderen Grabs mit 10 Spielern. Schon nach 3 Min. erzielte unsere Mannschaft das erste Goal. Grabs fand kein Mittel um uns in Bedrängnis zu bringen, was sich auch durch das ganze Spiel nicht änderte. Am Ende gewannen die 4 Spieler locker mit 8:2. Am 8. Februar waren wir am Walensee in Weesen zu Gast. Gegen Mörschwil konnten alle Spieler mitspielen. Von der 1. bis zur 40. Min. dominierten die Rehetobler das Spielgeschehen. Alle konnten sich Skorerpunkte notieren lassen. Die ganze Mannschaft zeigte ein sehr gutes Spiel, Mörschwil kam nie gefährlich vor unser Tor. Am Ende gewannen wir hoch überlegen mit 14:1. Im 2. Spiel gegen Eschenbach taten wir uns mit dem «aufsässigen» Spiel schwer. Nach 20 Min. stand es 2:1 für uns. Nach der Pause erzielte Eschenbach 2 frühe Tore, was uns an den Nerven zerrte. Unser Spiel war viel zu hastig. Plötzlich gelang uns der Ausgleich zum 3:3. Das Spielgeschehen war ausgeglichen, es hätte auf beide Seiten kippen können. Nach einem schnellen Gegenangriff schossen wir das 4. Goal. Es entwickelte sich eine nervöse, hektische Schlussphase, die wir mit etwas Glück und dem 5. Goal auf unsere Seite drehen konnten. Am 8. März kommt es in Jonschwil zum Finale. Unserer Mannschaft reicht 1 Punkt zum Gruppensieg. Um 11.45 Uhr spielen wir gegen Jonschwil und um 14.30 Uhr gegen Chur. Chur ist 2. in der Tabelle und 4 Punkte hinter uns. **Am 8. März ab nach Jonschwil um die Mannschaft lautstark zu unterstützen.** Nöd logg loo gwönnt – hat sich bis jetzt ausbezahlt!

Heinz Bruderer

Hopp Unihockey SV Rehetobel! Tabelle 2014/2015

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 16 Junioren A Regional Gruppe 6

1. Hurricanes Glamerland II	19	1. SV Rehetobel Unihockey	24
2. Buffalo Rheintal II	12	2. Chur Unihockey	20
3. SV Rehetobel Unihockey	12	3. UHC Weesen	14
4. UHC R. Grabs-Werdenberg II	12	4. UHC Jonschwil Vipers	12
5. UHC Tuggen-Reichenburg II	6	5. UHC R. Grabs-Werdenberg	9
6. UHC Arosa	9	6. UHC Eschenbach	8
7. Spiders St. Margrethen II	4	7. TSV Mörschwil-Dragons	7
8. Speicher Bears	2	8. UHC Flims	6
		9. Jona-Uznach Flames	0
		9. UHC Domat-Ems	0

Tabellenstand 16.02.2015

Sportverein Rehetobel

Sportverein im März

www.sportverein-rehetobel.ch

Jugend

Do	Jeweils 09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Di	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued üs of neuu Gsichter

Gymnastik

Do	Jeweils 20.15 – 21.30		TH
----	-----------------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils 18.30 – 20.00	Hallenstraining	TH
----	-----------------------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Tumen	TH / GZ
----	-----------------------	-------	---------

Frauen

Mi	04.03.	20.00	Tumen	TH
Mi	11.03.	20.00	Tumen	TH
Mi	18.03.	20.00	Tumen	TH
Mi	25.03.	20.00	Tumen	TH

Männer

Di	03.03.	20.00	Frisch und fit	TH
Di	10.03.	20.00	Kraft allein reicht nicht	TH
Di	17.03.	20.00	Erste Frühlingsgefühle	TH
Di	24.03.	19.30	Telefonkette	GZ
Di	31.03.	19.30	Eiertütschstraining	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Achtung: Dienstag 17. und 24. März 2015 KEIN PILATES!

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gratulationen

4. März
Gertrude Kast-Dorn, Alte Landstrasse 9 83-jährig
8. März
Emma Schläpfer-Tobler, Neuschwendli 11 91-jährig
11. März
Annalise Zbinden, Hauetenstrasse 6 86-jährig
13. März
Anna Fässler-Bruderer, Oberdorf 3 81-jährig
16. März
Angela Weber-Reis, Robach 38 86-jährig
18. März
Elsa Frei-Niederer, Hauetenstrasse 4 83-jährig
21. März
Bernhard Brassel, Alte Landstrasse 23 83-jährig
25. März
Verena Waldburger-Stadelmann, Hauetenstrasse 4 81-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Schläpfer, Yanis Elia, geboren am 21. Januar 2015 in Heiden AR, Sohn des Schläpfer, Martin und der Schläpfer geb. Oberhammer, Petra, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfall

Lehmann, Walter, geboren 1945, gestorben am 02.02.2015 in Heiden AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel Wohnsitznahmen im Januar 2015

- Bock, Sylvia, Sonderstrasse 16
- Bruderer, Alex und Stern, Ingrid mit Stern, Leo und Aaron, Neuschwendli 8
- Fischer Hans, Oberdorf 3
- Seil, Christine, Nasenstrasse 2
- Schöni, Marc und Schöni geb. Seitz, Désirée, mit Samuel, Neuschwendli 1

www.rehetobel.ch

Rosental. Das Kino.

Programm im März 2015

So	1.3.	15:00	Fünf Freunde 4
So	1.3.	19:15	Unbroken
Di	3.3.	14:15	Kinomol: Das Geheimnis der Bäume
Di	3.3.	20:15	Frau Müller muss weg
Fr	6.3.	18:30	Sprachencafé: englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	6.3.	20:15	The Imitation Game
Sa	7.3.	17:15	Tibetan Warrior
Sa*	7.3.	20:15	John Wick
So	8.3.	15:00	Bibi & Tina – Voll verhext!
So	8.3.	19:15	Traumfrauen
Di	10.3.	20:15	The Imitation Game
Mi*	11.3.	20:15	Cinéclub: Saratan
Fr*	13.3.	20:15	Samba
Sa	14.3.	17:15	Homo faber (drei Frauen)
Sa*	14.3.	20:15	Frau Müller muss weg
So	15.3.	15:00	Pinguine aus Madagascar
So	15.3.	19:15	Honig im Kopf
Di	17.3.	14:15	Kinomol: Ein Brief für Dich
Di	17.3.	20:15	Traumfrauen
Fr*	20.3.	20:15	Kinoteens: Big Hero 6
Sa	21.3.	17:15	Das Geheimnis der Bäume
Sa*	21.3.	20:15	Samba
So	22.3.	15:00	Shaun das Schaf – Der Film
So	22.3.	19:15	Tibetan Warrior
Di	24.3.	20:15	John Wick
Fr*	27.3.	20:15	The Imitation Game
Sa	28.3.	17:15	Big Hero 6
Sa*	28.3.	20:15	Traumfrauen
So	29.3.	15:00	Asterix im Land der Götter
So	29.3.	19:15	Homo faber (drei Frauen)
Di	31.3.	14:15	Kinomol: Vitus Dialekt
Di	31.3.	18:30	Sprachencafé: italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	31.3.	20:15	Buoni a nulla

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Internationaler Tag des Waldes Samstag, 21. März 2015

Der Verein «Kein Stolz auf Tropenholz» und das Kino Rosental Heiden zeigen am internationalen Tag des Waldes den Film «Das Geheimnis der Bäume», der Film startet um 17.15 Uhr.

Im Anschluss an den Film können Sie an der Kinobar an der Diskussionsrunde teilnehmen und einen Apéro geniessen.

Erfreuliches Ergebnis der Raiffeisenbank Heiden

Heiden, 5. Februar 2015. Die Raiffeisenbank Heiden blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2014 zurück: Der Bruttogewinn erhöhte sich um CHF 160'000 auf CHF 3.32 Mio. Das Jahresergebnis steigerte sich von CHF 262'983 auf CHF 265'288.

Führend im Hypothekengeschäft

Mit einem Wachstum von 7,6% konnte die Raiffeisenbank ihre starke Position im Hypothekengeschäft erfolgreich behaupten. Dieses Ergebnis soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass jeder Kunde einer strengen Bonitätsprüfung unterzogen wird und das Risiko von jedem einzelnen Kredit genau eingeschätzt wird. Die Qualität unseres Portfolios ist nach wie vor ausgezeichnet.

Zufluss an Kundengeldern

Das Wachstum der Kundengelder um 7,7% konnte mit dem Zuwachs der Ausleihungen Schritt halten. Vor dem Hintergrund der immer noch sehr tiefen Marktzinsen erstaunt die Umschichtung von Kassenobligationen auf Spar- und Anlageformen nicht.

Kosten unter Kontrolle

Im vergangenen Jahr hat die Raiffeisenbank Heiden die Kostenstruktur weiter optimiert und Einsparmöglichkeiten realisiert. Daraus resultierte ein – angesichts des starken Gesamtwachstums – eine Abnahme des Geschäftsaufwands von -0.4 Prozent.

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft gewachsen

Durch die strategische Diversifizierung der Erträge und eine gezielte Investition in die Weiterbildung der Mitarbeitenden ist auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in allen Bereichen gewachsen. Der Erfolg weist ein Plus von 6,4% auf.

Generalversammlung 2015

Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Heiden findet am **Freitag 10. April 2015, 19.30 Uhr**, in der Turnhalle Wies in Heiden und in der Turnhalle Nideren in Trogen statt.

Die Raiffeisenbank Heiden im Überblick

	2014 (in Mio. CHF)	2013 (in Mio. CHF)	Veränderung (in Mio. CHF)	Veränderung in %
Bilanzsumme	488	455	33	7.2
Hypothekarforderungen	422	393	29	7.6
Kundengelder	408	378	30	7.7
Betriebsertrag	6.9	6.8	0.1	2.1
Geschäftsaufwand	3.62	3.64	0.02	-0.4
Bruttogewinn	3.3	3.1	0.2	5.09
Mitarbeitende Total	22	21		
Mitglieder	6008	5793		

Diese Mitteilung finden Sie auch auf www.raiffeisen.ch/heiden

Auskünfte:

Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Heiden, 071 898 83 62, juerg.baumgartner@raiffeisen.ch, www.raiffeisen.ch/heiden

Über die Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft wurde 1906 gegründet und hat sich zu einer wichtigen Finanzdienstleisterin in der Region entwickelt. In den 3 Bankstellen arbeiten 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 2 davon sind in Ausbildung. Die Bank weist eine Bilanzsumme von rund 488 Millionen Franken aus und zählt 11'466 Personen zu ihren Kundinnen und Kunden. Davon sind 6008 als Genossenschaftler Mitbesitzer der Bank.

Die Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft ist Teil der Raiffeisen Gruppe. Diese umfasst 305 genossenschaftlich strukturierte Raiffeisenbanken mit 1'025 Standorten. Die rechtlich autonomen Raiffeisenbanken sind in der in St. Gallen domizilierten Raiffeisen Schweiz Genossenschaft zusammengeschlossen. Raiffeisen ist mit einer Bilanzsumme von 183 Milliarden Franken die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz.

Bildlegende: Die erweiterte Bankleitung. V.l.n.r. Roger Kast, Leiter Services, Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, Sandra Kast, Leiterin Kundenbetreuung, Marcel Künzle, Leiter Kredite, Walter Bischofberger, Leiter Finanzberatung, Christoph Tobler, Leiter Geschäftsstelle Speicher

15. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 28. März um 14.15 Uhr findet im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 15. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt.

Im Anschluss an den geschäftlichen Teil unterhält sie die Musikgruppe «Kaktus».

Wie aus dem Jahresbericht 2014 der Spitex Vorderland zu entnehmen ist, sind im abgelaufenen Jahr die Einsatzstunden im Durchschnitt um 6% auf rund 19'450 (Krankenpflege 13'650 und Hauswirtschaft 5'800) zurückgegangen. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Jahresrechnung. Was leider wieder zugenommen hat, sind die unverrechnbaren Stunden. Die bereiten allen Organisationen Sorge, u.a. den Aufwand für das Erfassen der Leistungen, den alle Mitarbeiterinnen für die übergeordneten Stellen,

wie Krankenkassen und Bundesbehörden leisten müssen. Ein wichtiger Eckpunkt für die Spitex Vorderland war im vergangenen Jahr der «gfreuti» Umbau der Geschäftsstelle. Am 6. September, am Nationalen Spixtextag waren Sie alle zum Tag der offenen Türe eingeladen. Das Motto dieses Tages lautete: «Pflegerische Angehörige, im Einsatz bis zum Limit». Was vielfach mit einem machbaren Aufwand

beginnt, steigert sich vielfach zu «mehr Zeit als sie eigentlich wünschten oder wollten»!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung am 28. März 2015 im Kirchgemeindehaus in Heiden. Nach den statutarischen Geschäften unterhält Sie die bekannte Musikgruppe «Kaktus» aus Berneck mit viel Gesang und Humor.

Spitex Vorderland

KURSPROGRAMM

APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015

Zumba Fitness

Verein DancePower - Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19.00 - 20.00 Uhr
genaue Daten und Anmeldung unter
www.DancePower.ch

Kunstgespräche - Vom Impressionismus zum Futurismus

Peter Wolten - Schitterstrasse 7a, Obereggen
4 x Donnerstag, 09.04.2015/07.05.2015/
11.06.2015/02.07.2015, 19.00 - 20.30 Uhr
Anmeldung: Tel. 071 891 11 08

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel – Naturheilpraxis, Rehetobel
7 x Samstag, 11.04.2015 – 17.10.2015,
09.45 - 17.00 Uhr
genaue Daten unter www.der-ganze-mensch.ch
Anmeldung: Tel. 071 877 30 90

Vitalität und Wohlbefinden für Frauen

Evelin Good - Badstrasse 9h, Heiden
3 x Mittwoch, 22.04.2015/29.04.2015/06.05.2015,
09.00 - 10.30 Uhr - **Morgenkurs**
3 x Mittwoch, 22.04.2015/29.04.2015/06.05.2015,
19.30 - 21.00 Uhr - **Abendkurs**

Kräuterspaziergang mit 4-Gang-Gourmetmenu

Cornelia Krapf - Praxis sportivo, Walzenhausen
Samstag, 25.04.2015, 09.15 - 15.00 Uhr

Antara® für Anfänger

Regula Hirsch - Feuerwehrdepot, Wolfhalden
5 x Montag, 04.05.2015 - 08.06.2015,
18.30 - 19.25 Uhr

"Andiamo avanti" (Italienisch A2) - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Dorf, Heiden
8 x Mittwoch, 06.05.2015 - 23.09.2015
(vierzehntäglich), 18.00 bis 19.30 Uhr

"Conversation and more..." - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Dorf, Heiden
8 x Mittwoch, 06.05.2015 - 23.09.2015
(vierzehntäglich), 19.45 bis 21.15 Uhr

Alte Bretter toll dekoriert

Cornelia Krapf - Praxis sportivo, Walzenhausen
Dienstag, 12.05.2015, 19.00 - 21.00 Uhr

Märchen erfinden und erzählen

Claudia Rohrhirs - Praxis sportivo, Walzenhausen
Samstag, 06.06.2015, 9.00 - 15.00 Uhr

Von der Kamera bis zum fertigen Fotoalbum

Guido Knaus - Schulhaus Grub AR
Donnerstag, 18.06.2015, 18.15 - 21.30 Uhr

Workshop Digitale Fotografie - Teil 1

Gregory Brunner - Schulhaus Wies, Heiden
2 x Samstag, 20. und 27.06.2015,
13.30 - 17.30 Uhr

Kalligraphie - die stille Schönschreibkunst

Roland Stieger - Atelier schrift-art, Rheineck
Samstag, 05.09.2015, 9.00 - 17.00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Erfrischend. Offen.
Kompetent.

MONICA SITTARO

neu in den Regierungsrat
www.monica-sittaro.ch

FDP
Die Liberalen

Die Fassaden-Zeit kommt

Anstriche verschönern
nicht nur Ihr Eigenheim,
sie sind auch
werterhaltend!

Wir beraten Sie gerne

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
Telefax 071 878 70 87
Email:
gemeindeblatt@maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Telefax 071 344 35 90
Email:
info@druckereilutz.ch

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Grafik-Design – Visitenkarten,
Briefpapier, Couverts usw. –
für Ihre Geschäftsdrucksachen.

Print- & Webdesign
Erfahrung & Qualität – gerne auch für Sie!

Anita Estermann Design. Layout mit Stil
Unterer Michlenberg 10 · 9038 Rehetobel · Telefon +41 71 870 02 29
Mobile +41 79 368 24 65 · E-Mail info@aedesign.ch · www.aedesign.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Volg Rehetobel
9038 Rehetobel, Tel: 071 877 12 85

Samstag, 28. Februar 2015
ab 11.00 bis 15.00 Uhr
Weindegustation
mit geräuchertem Fleisch „Feins vom Dorf“

Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Sa: 06.30 – 19.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Volg Team Rehetobel

Steuererklärung 2014

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Ab dem 30. März 2015

gilt die Sommerzeit

Die Energiewende ist keine Frage des Könnens, sondern des Willens!

Informationsabend

Windenergie

Freitag 13. März 2015, 20.00 Uhr
im Vereinsaal, Kirchplatz 7, Obereg

Referenten:

■ Nationalrat lic.oec.publ. Josias F. Gasser
Mitglied der Cantawind AG, Haldenstein GR

■ Roman Bühler
CTO envergäte ag, Hom

■ Manuela Fuchs, AEU AR

■ Stefan Suttner, Bauherr AI

■ Adalbert Hospenthal
Präsident IG Appenzeller Naturstrom

Moderation: Simon Spillmann, AÜB

Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme.

■ Veranstalter: Verein Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2, 9127 Wolfhalden, www.AEU.ch

Helle, sonnige, schöne, zentral gelegene

4 Zi-Whg. zu vermieten

St. Gallerstr. 2, Rehetobel

Miete 920.- Fr. + Nk 240.- Fr.

per sofort oder nach Vereinbarung

Solider Innenausbau mit Isolation, nicht knarrendem Boden,
Raumhöhe 2.15 m.

Besichtigung: Silvia Frischknecht, 071 870 01 34

Vermieter: Ivo Scherrer, ivo@sozial-joker.ch

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

Verkauf und Anschluss aller Elektrogeräte für den Haushalt

Reinigungsarbeiten und vieles mehr

Tel: 071 877 25 38 / Mob: 079 629 52 26

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELER VORDERLAND

OSTERMONTAG 6. April 2015
Mit Musik vom Feinsten: Appenzeller Echo, Appenzell

Öffentlicher Anlass mit einem 3-Gang Mittagsmenue und Musik.
Bitte frühzeitig reservieren, da die Anzahl Plätze beschränkt sind.
Details auf unserer Homepage.

Bei uns wird mit Liebe gekocht und
mit Freude serviert und musiziert.

Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 071 877 12 41
und 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

www.rehetobel.ch

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
28. / 29. März 2015
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modelpalette
von VW, VW Nutzfahrzeuge, Seat und Audi.
Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen
zu absoluten Tiefpreisen und mit
attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

City-Garage AG • Hinterbissastrasse 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.city-garage.ch

Dr. med. T. Kaufmann

FERIEN

14. März bis 29. März 2015

Stefan Schläpfer
Unternehmer / Rehetobel

Ohne Floskeln und Schnörkel

Wertsteigerung durch
Energieeffizienz.

„Lange suchen musste ich nicht. Urs Gmür
kenne ich schon lange und daher auch seine
Firma **gmür ENERGIE**. Mein Anliegen war ein
optimiertes Kosten-Nutzen-Verhältnis im
Energiebereich. Mit der Beratung und
Ausführung hat **gmür ENERGIE** dies zu
meiner vollsten Zufriedenheit umgesetzt.

Ich kenne mich aus in der Beratung - da
braucht es keine Floskeln und Schnörkel. So
habe ich mir das gewünscht, und
so wurde es auch gemacht!“

Stefan Schläpfer, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

27 Jahre

**Besser Isolieren statt Frieren! Ist erst noch steuerlich
absetzbar. Ich weiss wie!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**entspannen
wohl fühlen
ordnen**

Müssen Sie in ihrem Alltag oft funktionieren und
haben dadurch wenig Zeit für sich? Möchten Sie sich
entspannen? Dann sind die **sanften Fussmassagen
nach N.D.** eine Möglichkeit für Sie.

Ich freue mich über Ihren Besuch.

Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im März
Balance-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir
Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

DIE SUZUKI PIZ SULAI® 4x4-SONDERMODELLE: BEREITS FÜR Fr. 18990.-

KUNDENVORTEILE VON
Fr. 6 250.-*

New Swift Piz Sulai 4x4, 5-türig, Fr. 18990.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂ Emission: 111g/km, *New SX4 Piz Sulai 4x4, 5-türig, Fr. 22990.-, Treibstoff-Normverbrauch: 6.5l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: F, CO₂-Emission: 149g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 14.8g/km.

ACHILLES
SPORTSLINE AG

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechaniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sonderreparaturen
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sondentackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

SUZUKI
LEASE-
LEASING

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt.** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Die kompakte Nr. 1
SUZUKI
Way of Life!

www.suzuki.ch

wann	was	wo	wer
2. März, Mo.	Betongefäss herstellen	Bea Mutzner	Landfrauen
3. März, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
3. März, Di. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Sägholz
4. März, Mi. 17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6, Heiden	
5. März, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
5. März, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
5. März, Do. 19.00	HV Verein Solardorf Rehetobel	Velomuseum	
6. März, Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
6. März, Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
6. März, Fr. 20.00	dokum. Stummfilm «GRASS» v. 1925	Kronenbühl	
7. März, Sa.	Kant. DV Appenzeller Feuerwehrverband	GZ	Feuerwehrverein
7. März, Sa. 19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	
7. März, Sa.	Verbandswettschiessen 2015	Wald	Zimmerschützen
8. März, So.	Abstimmungssonntag		
9. März, Mo.	Betongefäss herstellen	Bea Mutzner	Landfrauen
9. März, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
12. März, Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
12. März, Do. 19.15	Naturvortrag «Betrug im Pflanzenreich»	GZ LG Dorf + rechtoabler natur	
12. März, Do. 19.00	GV Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel	Rest. Alte Post	Schwimmbadgen.
14. März, Sa. 19.30	3. Freie Übung	GZ	ZS Dorf
14. März, Sa.	GV Vereinigung Appenzeller Wanderwege	GZ	Verkehrsverein
14. März, Sa. 20.00	Schützenabend	GZ	ZS Robach
16. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
21. März, Sa. 19.00	Konzert Appenzeller Kammerorchester	evang. Kirche	Konzerte Rehetobel
21. März, Sa. 18.00	Warner Bros. Presents	GZ	Jugendmusik, Ritmos
21. März, Sa. 17.15	ITW: Das Geheimnis der Bäume	Kino Heiden	
21. März, Sa. 20.00	HV Zimmerschützen Robach	Rest. Sonne, Speicherschwendi	
22. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag	GZ	
25. März, Mi. 20.00	Öffentliche Versammlung	GZ	Gemeinderat
25. März, Mi. 14.00-17.00	Familiennachmittag	GZ, Spielgruppe Rägeboge	
26. März, Do. 19.00	offenes Singen mit Beat Brunner	Rest. Sonne	
27. März, Fr. 16.00-18.00	Rosavita Düring beim Malen	GZ	Kulturkommision
28. März, Sa. 19.30	Sie + Er Schiessen	GZ	ZS Dorf
28. März-12. April	Rechtoabler Osterbrunnen	Im und ums Dorf	
28. März, Sa. ab 10.00	Ostermärtli	GZ	Gemischtchor
28. März, Sa. 16.00-18.00	Rosavita Düring beim Malen	GZ	Kulturkommision
28. März, Sa.	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
29. März, So. 09.45	Palmsonntags-Gottesdienstbegleitung	evang. Kirche	Jugendmusik
30. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
30. März, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
31. März, Di.	TK Sitzung	Rest. Alte Post	Sportverein
31. März, Di. 20.00	Zischtigs Höck		

**Nächste Ausgabe:
Dienstag, 31. März 2015**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. März 2015**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtoabler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!
Reservierung über www.rehetobel.ch

März 2015

Jugendarbeit in Rehetobel

Seit 4 Jahren haben wir einen neuen Jugendraum, Seit Januar nennt er sich «YOLO» (Youth Lounge). Er ist offen am Mittwochnachmittag und Freitagabend. Dank motivierten BetreuerInnen kommen wieder mehr Jugendliche, die zusammen etwas unternehmen oder sich einfach treffen um sich auszutauschen.

Brillant: Prävention mit Zivilcourage. Eine Steuergruppe aus je einem GR der Gemeinden Rehetobel, Wald, Trogen Speicher und Teufen und einer Vertretung der Beratungsstelle für Suchtfragen AR, treffen sich regelmässig um Projekte zur Suchtprävention umzusetzen in den Gemeinden. Seit einem Jahr läuft das Projekt: «Medienpädagogik» in den Schulen (Primar- und Sekundarschule) mit Umfragen bei den Schülern, Workshops für Schüler und Eltern und Referaten für Lehrer. Unser Ziel ist es, das Projekt jedes Jahr anzubieten, sodass jede Klasse von Unter- bis Oberstufe einmal erfasst wird.

Bei dieser Gelegenheit danke ich auch all den Vereinen in Rehetobel, die sich mit viel Einsatz und Begeisterung der Jugend widmen.

Kulturkommission Rehetobel

Die KKR besteht seit bald 6 Jahren. Sie geht auf Kultur- und Kunschtchaffende zu, die in Rehetobel wohnen und möchte sie bekannt machen. Wir gehen regelmässig zu Besuch bei einer kulturschaffenden Person und veröffentlichen anschliessend einen Bericht im Blättli. Man würde

gar nicht glauben, wieviele solche Personen es in Rehetobel gibt. Die Berichte und Infos können Sie auch beim Eingang ins MZG, beim Info-Gestell der KKR nachlesen.

Im MZG ist immer noch die Ausstellung der Malerin Rosa-vita Düring zu sehen.

Im Laufe dieses Jahres organisieren wir einen Fotowettbewerb mit Prämierung der besten Fotos. Einzelheiten werden noch bekanntgegeben.

Falls Sie noch mehr wissen möchten über diese beiden Ressorts oder etwas beitragen, freuen wir uns.

*Hilda Fueter-Walt, Gemeinderätin
h.fueter@bluewin.ch*

Vorstellung der Gemeinderats-Mitglieder

In den nächsten Ausgaben des Rehtobler-Gmäändsblattes wird jeweils ein Gemeinderats-Mitglied Einblicke zum eigenen Ressort oder zum aktuellen Gemeindegesehen zeigen.

Hilda Fueter-Walt ist seit 2011 im Gemeinderat und leitet die Jugend- und Kulturkommission.

Die Redaktion

**Voranzeige:
Abstimmungssonntag
Sonntag, 12. April 2015
Kommunale Gesamterneuerungswahl
des Gemeinderates**

Kurzmitteilungen aus der Gemeinderats-Sitzung vom 24. März:

Verkauf der Liegenschaft «Haus Ob dem Holz»

Wie schon im letzten Gmäändsblatt angekündigt, hat sich der Gemeinderat bezüglich der Varianten «Verkauf» oder «Abgabe im Baurecht» fachkompetent beraten lassen. Beide Szenarien weisen Vor- und Nachteile auf. Dies hier aufzuzählen, würde jedoch den Rahmen dieser Kurzmitteilung sprengen. Der Gemeinderat will weiterhin beide Möglichkeiten offen lassen. Es steht somit den Interessenten nach wie vor frei, ihr Projekt zusammen mit einem Kaufpreis-Angebot oder eben mit einem Baurechtszins-Angebot zu konkretisieren. Bei der Variante «Baurecht» wird aber nicht nur der jährlich wiederkehrende Baurechtszins für die Grundstücksfläche von ca. 3'000 m² festzulegen sein, sondern auch der Übernahmepreis für die bestehende Baute bei Beginn des Baurechtes. Wichtig ist auch die ordentliche Heimfallsentschädigung, welche beim Ablauf des Baurechtes von der Gemeinde zu leisten wäre, weil die dannzumal bestehende Baute ins Eigentum der Gemeinde zurückgehen wird. Baurechte können maximal für 99 Jahre vereinbart werden, also wird auch die Dauer des Baurechtes nicht unwesentlich sein.

Gegenwärtig klären die «Haus Ob dem Holz»-Interessenten planungsrechtliche Fragen mit dem Kanton ab und entwickeln ihre Projekte dementsprechend. Diese planungsrechtlichen Stellungnahmen zu den Projekten und die Preisangebote müssen sodann bis 15. April dem Gemeinderat eingereicht werden. Der Gemeinderat wird sich an der nächsten Sitzung vom 21. April damit befassen und dann raschmöglichst wieder informieren, sowie die Projekte auf der Gemeinde-Homepage anfangs Mai 2015 veröffentlichen. Vorgesehen ist nach wie vor eine **öffentliche Informationsveranstaltung am 30. Mai 2015, 09.00 Uhr**.

Überbauung und Gestaltungsplan Holderren, Parz. 66 (Wiese zwischen Friedhof und Waldheim-Neubau)

Verschiedene Abklärungen wurden inzwischen seitens des Architekten, der Investoren und auch des Gemeinderates vorgenommen. Der Gemeinderat beabsichtigt nun mit den Investoren und Architekten die Abklärungsergebnisse zu besprechen. Im Interesse des Gemeindezentrums sind beispielsweise bezüglich der Zufahrt über den Gemeindezentrumsplatz, der Half-Pipe, der Sportplatzzufahrt, der Kehrriechtsammlung, des Strassenbaus sowie Winterdienstes und der Friedhofumgebungsgestaltung Verhandlungen aufzunehmen. Von diesen Besprechungs- und Verhandlungsergebnissen wird die weitere Planung und Vorgehensweise abhängig sein, welche der Gemeinderat frühestens am 21. April beraten wird. Ein konkreter Zeitplan für die Planaufgaben sowie für die weitere Information und Partizipation der Einwohnerschaft wurde vom Gemeinderat noch nicht festgelegt. Bitte beachten Sie diesbezüglich die nächsten Gmäändsblattausgaben.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Der Einsatz eines neuen Postautos sorgt für Gesprächsstoff

Seit einigen Wochen fährt ein neues dreiachsiges Postauto von 13,7 Metern Länge auf der Linie Engelburg – St. Gallen – Heiden (via Eggersriet oder via Rehetobel). Der Einsatz des Fahrzeugs hat zu Kundenreaktionen geführt. Die Hauptkritikpunkte betreffen die Stehplätze und die Rückwärtssitze.

Die PostAuto Schweiz AG versteht, dass es Angenehmeres gibt, als in einem Postauto mit einem Stehplatz Vorlieb nehmen zu müssen. Auch das Rückwärtsfahren wird nicht von jedem Menschen gleichermassen vertragen. PostAuto steht vor der Herausforderung, die Erwartungen der Fahrgäste, die finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen der öffentlichen Hand (Bund, Kantone und Gemeinden) sowie das technisch Machbare unter einen Hut zu bringen. PostAuto ist sich aufgrund der eingegangenen Kundenreaktionen bewusst, dass das längere Fahrzeug teilweise kritisch beurteilt wird. Im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten setzt sich PostAuto bestmöglich für das Wohl seiner Fahrgäste ein.

Versuchsphase

Das dreiachsige Fahrzeug ist ein MAN Lion's City A36, entspricht den modernsten technologischen Anforderungen und erfüllt die anspruchsvollen Abgasvorschriften. Den Fahrgästen werden 41 Sitz-, 77 Stehplätze und 2 Rollstuhlplätze angeboten. Der Einsatz des 13,7-Meter-Postautos steht aktuell in einer Versuchsphase. Die Transportunternehmen in der Schweiz erbringen die Leistungen im Auftrag der öffentlichen Hand. Im Verlauf der nächsten Monate wird PostAuto die Eignung des neuen Postautos zusammen mit den Auftraggebern beurteilen und das weitere Vorgehen besprechen. Zudem wird gegenwärtig ein Nachfolgeprodukt für die bestehenden Doppelstock-Postautos evaluiert. Die Beschaffung von doppelstöckigen Postautos ist herausfordernd, da die PostAuto-Region Ostschweiz zu den wenigen Nachfragern gehört und die Auswahl der möglichen Fahrzeughersteller beschränkt ist.

Was zu dieser Fahrzeugwahl führte

Das neue Postauto ist knapp 2 Meter länger als die aktuell eingesetzten Standardfahrzeuge. Es bietet ebenso viele Sitzplätze wie die bisherigen Standard-Postautos und

verfügt über zusätzliche Stehplätze. Dank der dritten Türe kann das Ein- und Aussteigen rasch erfolgen, was auch positive Auswirkungen auf die Fahrplanstabilität hat. Aufgrund der Einführung des Behindertengleichstellungsgesetzes werden vermehrt sogenannte Niederflurfahrzeuge eingesetzt. Mobilitätsbehinderte Fahrgäste können so bequem ins Fahrzeug gelangen und sich darin einfach bewegen. Diese sogenannte Niederflurtechnik führt dazu, dass einige Sitze neu über den Radkasten rückwärts angeordnet werden müssen. Mit den freien Flächen im Türbereich wird so viel Platz für Rollstühle, Kinderwagen und Gepäck geschaffen.

Patrick Ulbrich, PostAuto Schweiz AG

Solardorf Rehetobel

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Faszination Energie

Donnerstag, 30. April 2015, 20.00 Uhr
kleiner Saal, Gemeindezentrum Rehetobel

Lesegesellschaft Dorf, Verein Solardorf Rehetobel und Romano Zraggen – Energiefachmann aus Rehetobel – laden Sie zu diesem Themenabend **Faszination Energie** ein.

Der Abend gliedert sich in vier Teile:

- ✿ Zunächst wird uns **Romano Zraggen** eine Übersicht über globale, regionale und lokale **Energiezusammenhänge** aufzeigen.
- ✿ Anschliessend referiert **Christian Eisenhut** über das **Potential erneuerbarer Energien im Appenzellerland**.
- ✿ Der **Kreislauf der Rechetobler Solarstrom** – **Produktion** wird im dritten Teil des Abends vom Verein Solardorf auf einfache Weise veranschaulicht. Finanzierung/Bau Sonnenstromanlagen – Produktion, Netzeinspeisung – Bezug/Kauf/Preis – Profit
- ✿ Der abschliessende vierte Teil lässt Raum für **Diskussion** und die Beantwortung Ihrer **Fragen**.

Gerne lassen wir gemeinsam bei einem **kleinen Apéro** den Abend ausklingen.

Der Anlass ist öffentlich! Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Lesegesellschaft Dorf und Verein Solardorf Rehetobel

Rehetobel *Einladung zur Hauptversammlung*
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Freitag, 10. April 2015, 19.00 Uhr,
Restaurant Achmühle

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

Rechetobler Osterbrunnen 2015

Wir freuen uns über das grosse Engagement anlässlich der Rechetobler Osterbrunnen. Unser Vorhaben, den Frühling ins Dorf zu holen, ist somit geglückt. Wir danken allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihre Kreativität. Wir sind gespannt auf das Ergebnis und freuen uns im Namen aller Mitwirkenden und Sponsoren auf viele Bewunderer. Bis Redaktionsschluss zählten wir 13 Brunnen, die vom 28. März bis zum 12. April geschmückt sind. Diese sind an folgenden Standorten anzutreffen:

Standort	dekoriert von
St. Gallerstrasse 35	Katholische Kirchgemeinde Rehetobel
St. Gallerstrasse 15	Manuela Gauch
St. Gallerstrasse 9 Sponsoren	Bluemehüsli, Fabienne Holderegger MAPS Muttenser Applikations-Systeme, Raiffeisenbank Heiden Aufbau und Sponsor der Brunnenanlage: Werner Zähler, Holzmanufaktur
Dorf 3 (hinter Dorf 3)	Werner und Vreni Graf
Dorf 5	Monika Zünd, Gasthaus zur Post & Claudia Riedener & Werner Zähler, Holzmanufaktur
Dorf 10 Sponsor	Bluemehüsli, Fabienne Holderegger Hansruedi Kast AG
Oberdorf 11 Sponsoren	Kindergarten Altersheim Krone, Hedi & Ueli Kohler, Max & Astrid Tobler, Bruno & Helen Rohner
Kronenbühl Sponsor	Claudia Riedener & Monika Zünd Walter Klose, Gasthaus zum Gupf
Holderenstrasse 3	Andreas Wick, Wick Gartenbau GmbH
Holderenstrasse 11	Landfrauenverein Rehetobel
Sägholzstrasse 37	Bernadette Mathis, Bernadettes Hobbylädeli
Heidenerstrasse 17	Schule Rehetobel
Heidenerstrasse 44	Franziska Höfler, Restaurant Säntis

Wer spontan Lust verspürt, noch dieses Jahr einen weiteren Brunnen zu schmücken, ist herzlich eingeladen, sich uns anzuschliessen. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung (Tel. 071 877 14 42).

Eure Paul & Monika Zünd-Keller und Claudia Riedener

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von **Brigitte Frey-Bär**

BRIGITTE FREY-BÄR

Sie ergründet Ausdrucksformen des Menschen in Aktzeichnung, Bewegungsstudien, in Skulpturen aus Papiermaché und in der Malerei.

«Beim spontanen, schnellen Zeichnen bin ich in Bewegung, es ereignet sich viel in kurzer Zeit.

Malen ist ein langsamer Prozess, und die Suche nach Komposition von Formen und Farben gibt das Tempo an. Das schnelle Zeichnen und die Verlangsamung beim Malen ergänzen sich für mich ideal.»

Vernissage

Samstag, 25. April 2015, 17 Uhr
 musikalische Umrahmung mit Sanna, Dany, Anja & Flurin Dütsch

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Samstag, 25. April bis Montag, 25. Mai 2015

Sonntags, jeweils 15 – 17 Uhr
 Donnerstags, jeweils 15 – 17 Uhr
 Freitags, jeweils 16 – 18 Uhr
 Pfingstmontag, 25. Mai 15 – 17 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Chomm, lueg und mach mit!

Schnupperübung beim Samariterverein Rehetobel

Wie hilft man korrekt bei einer Verletzung oder bei einem Notfall? Wie legt man einen Verband an? Dies und vieles mehr lernt man im Samariterverein!

Du bist herzlich eingeladen, an unserer Schnupperübung mit erfahrenen HelferInnen zusammen an einem Postenlauf teilzunehmen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich!

Montag, 20. April 2015 um 19.30 Uhr
Gemeindezentrum Rehetobel
Bitte zieh zweckmässige Kleider an!

Wir freuen uns auf dein Kommen! Auskunft erteilt Marlene Kellenberger, Telefon: 071 877 29 79

Reanimations-Grundkurs (BLS-AED)

6 Std.
 Montag/Dienstag, 4. und 5. Mai 2015
 Jeweils 19.00 – 22.00 Uhr

Reanimations-Repetitionskurs (BLS-AED)
 Dienstag, 5. Mai 2015, 19.00 – 22.00 Uhr

Es kann jeden treffen!
 Sie, Ihre Angehörigen, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskollegen...
 Jede Minute zählt! Wird nach einem Herzstillstand nicht

sofort Erste Hilfe geleistet, sinken die Überlebenschancen rapide (mit jeder Minute um 10%).
 Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Werden auch Sie zum Lebensretter, wir zeigen Ihnen wie!

BLS = Basic Life Support oder Lebensrettende Basismassnahmen
 AED = Automated external defibrillation oder Automatische externe Defibrillation

Kosten: Grundkurs 6 Std. Fr. 120.–
 Repetitionskurs 3 Std. Fr. 60.–
 Anmeldung direkt unter www.redcross-edu.ch

eNothelferkurs

Praxisteil 7 Std.

Dienstag, 14. April 2015
08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Der eNothelferkurs umfasst neben einer **siebenstündigen Präsenzveranstaltung** einen **eLearning-Teil**, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen. Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den **eNothelfer**. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Kursanmeldung bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn direkt unter: www.redcross-edu.ch.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.)

Kosten: Freischaltcode für eLearning Fr. 15.–
 Praxisteil Fr. 125.–
 Samariterverein Rehetobel

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:
 – Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)

– Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Was würden Sie in «die Feder» schreiben, wenn eines Abends jemand Sie bittet, dies zu tun?

Für mich war es ehrlich gesagt ein kleiner Schreck, als ich das Telefon der Familie Hotz erhielt und sie mich fragten, ob ich die nächste Feder für das Gmäändsblatt schreiben würde. Doch ich habe mir dann natürlich überlegt, wenn es für die Gemeinde ist und einem guten Zweck dient – wieso eigentlich nicht? Die Themenfindung war natürlich so eine Sache, die ich mir überlegen musste. Da ich diesen Sommer von der 3. Sekundarschule in die Lehre gekommen bin, haben mich immer wieder Bekannte aus dem Dorf gefragt, wie es mir in der Ausbildung ginge und wie denn die Umstellung für mich war.

Die Wochen vor meinen letzten fünfwöchigen Sommerferien waren in meiner Schulkarriere so ziemlich die lockersten, die ich je gehabt habe. Es waren keine Prüfungen mehr zu lösen, keine Hausaufgaben zu erledigen, einfach nichts. In der Schule im Unterricht zu sitzen und so die letzten Wochen noch mit meinen Schulkameraden zu geniessen, war schon ziemlich wertvoll, genauso wie das Abschlusslager am Ende der Schulzeit. Ich genoss das eigentliche Nichtstun und hatte das Gefühl, dass es so noch lange weiter gehen könnte. Doch als dann der allerletzte Schultag bevorstand und damit auch der Abschied von der vertrauten Schulumgebung, hatte ich doch ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend. Wie jedes Jahr verabschiedeten sich unsere drei Klassen mit einem «Big Handshake», danach waren Sommerferien.

Selbstverständlich genoss ich diese Wochen sehr und bereitete mich auf meinen ersten Arbeitstag als Zeichnerin Fachrichtung Architektur (Hochbauzeichnerin) am 4. August vor. Die Nacht vor diesem Tag konnte ich praktisch nicht schlafen, denn ich war aufgeregt und blickte etwas angespannt auf den kommenden Tag. Als ich dann am Montag im Postauto sass, war es schon fast schlimm mit meiner Nervosität. Ich wusste zwar, dass ich mir keinerlei Sorgen machen musste, doch trotzdem waren sie da.

Der Tag verlief dann aber sehr spannend und als ich am Abend nach Hause kam, war mein Kopf vollgestopft mit Informationen und mein Körper müde vom andauernden Sitzen. Doch da ich einen Büroberuf erlerne, war die Umstellung nicht so immens, wie wenn ich einen handwerklichen Beruf ausüben würde. Das Sitzen kannte ich bereits von der Schule, jedoch nicht den ganzen Tag lang. Auch nach ein paar Wochen hatte ich mich daran gewöhnt, mehr oder weniger die ganze Woche in den Computerbildschirm zu schauen. Seither sitze ich zuhause kaum mehr vor dem Computer. Ich freue mich aber auch immer genauso auf die Berufsschule, wie auf das Arbeiten im Betrieb, da es mit dem Wechsel (2 Tage Schule/Woche) sehr abwechslungsreich ist.

Nun bin ich bereits ein dreiviertel Jahr in der Berufswelt und wenn ich so zurückschaue, verlief der Übergang zwischen der Schule und der Arbeitswelt problemlos. Das Arbeiten macht mir Spass und wer weiss, vielleicht plant unsere Firma mal ein Haus in Rehetobel?

Ich freue mich, dass die Familie Zürcher, die noch nicht allzu lange bei uns im Sägholz wohnt, die nächste Feder schreiben wird.

Samira Zähler

**Unsere Webseite
wird rege benutzt
www.ig-rechetobel.ch**

Diskutieren Sie mit. Auch Ihre Meinung ist gefragt.

In den letzten 30 Tagen haben 834 Besucher unsere Homepage besucht. Dabei sind 10'510 Seitenaufrufe erfolgt. Offensichtlich besteht ein Bedürfnis nach den publizierten Informationen. Wenig benutzt wird die Rubrik «Antworten» im Blog und die Forumseite in welchen persönliche Meinungen geäussert werden können. Die Webseite IG-Rechetobel ist als Forum zur freien Meinungsäusserung gedacht. Nutzen Sie diese Diskussionsmöglichkeiten. Sie können auch Mitglied der IG-Rechetobel werden und diese Institution auch ideell unterstützen. 43 Mitglieder haben sich auf unserer Homepage unter «Mitglied werden» eingetragen.

Für den Lenkungsausschuss, Heinz Meier

Neue DVD's in der Bibliothek

Monsieur Claude und seine Töchter

Der patriarchalische Notar Claude und seine sanfte Gattin verstehen die Welt nicht mehr, warum nur haben ihre Töchter einen Muslim, einen Juden und einen Chinesen geheiratet? Als die jüngste Tochter ihnen einen katholischen schwarzen Verlobten vorstellt, ist der Toleranzvorrat erst einmal aufgebraucht. Eine Komödie mit viel Herz.

Gone Girl das perfekte Opfer

Am ihrem fünften Hochzeitstag verschwindet Amy spurlos. Der Ehemann Nick gerät unter den Verdacht der Polizei. Er beteuert immer wieder seine Unschuld, aber bald bröckelt das Bild von einer perfekten Ehe. Ein spannender Thriller.

Une famille respectable

Nach über zwanzig Jahren im Ausland kehrt Arash auf Einladung einer Universität in den Iran zurück. Arash lässt sich von einem Neffen überreden, seinen sterbenden Vater zu besuchen, obwohl er jeglichen Kontakt zu ihm verloren hat. Er gerät in einen Strudel aus unkontrollierbaren Ereignissen. Ein Thriller und gleichzeitig ein Spiegel der heutigen iranischen Gesellschaft.

The Lunchbox

Die einsame Hausfrau Ila will ihrer faden Ehe mehr Würze verleihen – wortwörtlich. Den ganzen Morgen knetet sie Teig, hackt Gemüse und schwingt den Kochlöffel. Alles in der Hoffnung, ein köstliches Mittagessen könnte ihren Mann dazu bringen, ihr mehr Aufmerksamkeit schenkt. Ihr Plan scheitert. Der Kurier, der sogenannte Dabbawalla, liefert Ilas Lunchbox an die falsche Adresse. Ein feinfühliges Drama.

Während den Frühlingsferien (3. April 2015 bis 19. April 2015) ist die Bibliothek nur freitags, 10. April und 17. April geöffnet.

Ruth Zürcher

 Schule Rehetobel

Kinder

Märchen im Kindergarten

Erziehung

Die Vollversammlung 2015

Auch dieses Jahr fand die Vollversammlung des Schüler-innen und Schüler-Forums statt. Knapp 100 Kinder der Primarschule Rehetobel haben sich mit Themen wie beispielsweise der Garderobenordnung auseinandergesetzt und ausgetauscht.

Folgende Eindrücke stammen von Kindern, die vor der gesamten Schule die Versammlung führten:

Isabel, 6. Klasse: *Ich habe es gerne gemacht, weil ich gerne Sachen leite.*

Lisa, 6. Klasse: *Mir hat es sehr Spass gemacht zu leiten und in das Mikrophon zu sprechen.*

Svenja, 4. Klasse: *Mir hat es gefallen auf der Bühne zu stehen, aber ich bin ein bisschen nervös gewesen.*

Áneas, 5. Klasse: *Ich fand es cool, dass die Aufträge richtig befolgt wurden. Was nicht so toll war: Sie waren sehr laut und haben den Gong nicht befolgt.*

Maya Mändli

... und zum Schluss

Ideen der Kinder von der Vollversammlung:

Wie kann der Gang als Arbeitsplatz besser genutzt werden?

«Wenn man redet, bekommt man einen Chlapf um die Ohren – wie aus älteren Zeiten!»

«Wenn man im Gang redet und andere bei der Arbeit stört, muss man einen Znüni der Klassenlehrperson bringen.»

«Wenn Kinder durch den Gang gehen und laut sind, können die Gestörten sagen, sie sollen leise sein.»

Nicole Hohns

**Elternrat Rehetobel und S&E SG/AR/AI organisieren:
MFM-Kursangebot in Rehetobel, ein sexualpädagogisches Präventionsprojekt unterstützt vom Departement Gesundheit AR**

Nach den drei erfolgreichen Workshops im 2008, 2010 und 2013 organisiert S&E in Zusammenarbeit mit dem Elternrat bereits zum dritten Mal den 6-stündigen Tagesworkshop für Mädchen der Mittelstufe:

«Dem Geheimnis deines Körpers auf der Spur...»
...was Mädchen über ihren Zyklus wissen wollen...
Samstag, 25. April 2015, von 10.00 bis 17.00 Uhr
im Dachatelier, Schulhaus Dorf Rehetobel
Leitung: Birgit Gutzeit, Kursleiterin MfM-Projekt

Durch die liebevolle und spannende Darstellung des Zyklusgeschehens spricht dieser Workshop neben dem Verstand die emotionale Ebene und alle Sinne an. Die Mädchen spüren: Was in mir vorgeht, ist der Rede wert.

Zum Elternvortrag laden wir ebenfalls ein:

«Wenn Mädchen Frauen werden»
Freitag, 24. April 2015, um 19.30 bis 21.30 Uhr,
im Dachatelier, Schulhaus Dorf Rehetobel
Leitung: Birgit Gutzeit, Kursleiterin MfM-Projekt

Kosten: Fr. 80.– für Workshop inkl. Elternabend, Fr. 15.– nur Elternvortrag

Zur Information:

Die Kurskosten betragen Fr. 120.00 pro Teilnehmendem. Die vergünstigte Teilnahme wird möglich durch die Unterstützung des **Departement Gesundheit AR**.

Weitere Infos und Anmeldungen bis spätestens **1. April 2015** bei: Nadja Peloli, Habset 109, 9038 Rehetobel, Tel. 079 291 44 55, npeloli@gmx.ch

Mehr zum MfM-Projekt®:

«Nur was ich schätze, kann ich schützen» ist der Leitgedanke.

Wie Mädchen und Jungen ihren eigenen Körper erleben und bewerten, hat grossen Einfluss auf ihr Selbstwert- und Lebensgefühl. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Gesundheit, Sexualität und Fruchtbarkeit kann nur dann gelingen, wenn junge Menschen dem Körper Achtung und Wertschätzung entgegenbringen.

In den Tagesworkshops, «Die Zyklus-Show» für Mädchen und «Agenten auf dem Weg» für Jungen, werden die 10-12-jährigen behutsam in die Pubertät begleitet. Altersgerecht, mit viel Material, Spielen und Musik lernen sie die körperlichen und seelischen Veränderungen kennen und verstehen.

Auch die Eltern werden an einem Vortragsabend im Voraus auf besondere Art und Weise mit den faszinierenden Vorgängen im Körper von Mann und Frau vertraut gemacht. Sie können Fragen stellen und lernen die Kursleiterin ihrer Tochter oder den Kursleiter ihres Sohnes kennen.

Das MfM-Projekt® wurde 1999 in München unter der Leitung von Dr. med. Elisabeth Raith-Paula gegründet und wird inzwischen in mehreren EU-Ländern und in der Schweiz angeboten. Es wurde mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen: www.mfm-projekt.ch

Nadja Peloli, Gabriela Gehr-Huber

Appenzell Ausserrhoden

Kennen Sie den Elternbildungskalender?

Anfang März 2015 wurde der aktuelle Elternbildungskalender allen ältesten Kindern ab Kindergarten bis Ober-

stufe in der Schule verteilt. Zusätzlich liegen die Kalender an verschiedenen Orten im Kanton auf.

«Netzwerk Elternbildung» hat im Auftrag des kantonalen Amtes für Gesellschaft diesen Veranstaltungskalender lanciert, der das Angebot im Kanton AR koordiniert und übersichtlich, sowie für alle zugänglich darstellt.

Sie haben keinen Kalender erhalten? Bitte melden Sie sich bei uns, wir senden Ihnen gerne ein Exemplar zu!

Departement Inneres und Kultur, Netzwerk Elternbildung
Amt für Gesellschaft, Claudia Bischofberger und Barbara Frischknecht, 071 535 35 20, www.ar.ch/elternbildung

SEKUNDARSCHULE

Interview mit Beni Thurnheer

«Symphatische, nette, fröhliche, unkomplizierte, spontane Persönlichkeit mit einem wahnsinnigen Mundwerk und grosser Ausdauer beim Reden, ohne Luft zu holen.» So beschreibt eine Schülerin Beni Thurnheer. Sie konnte den «Schnorri der Nation» bei einem zweistündigen Interview, das die Klassen 1b und 1c mit Beni führten, persönlich kennen lernen.

Im Deutschunterricht haben die beiden Klassen zu acht Themen aus den Bereichen Bildung (z.B. Bildung weltweit) und Benis Leben (z.B. Beni und der Sport) über 100 Fragen zusammengestellt. Nach einer Einführung zur Gestaltung eines Interviews, der Zusammenstellung der Fragen und der Festlegung des Ablaufes haben die Schülerinnen und Schüler das Interview im Unterricht zwei Mal durchgespielt. Das Interview wurde dann im Pestalozzidorf aus dem Radiostudio von power_up live ausgestrahlt. Um die Nervosität zu besiegen und technische Pannen zu vermeiden, führten zuerst alle Gruppen im Radiostudio eine Probe mit Kopfhörer und Mikrofon durch. Anschliessend machte Radiochef Florian Karrer die Jugendlichen mit Beni Thurnheer bekannt. Nach einer kurzen Einführungsrunde begaben sich die einzelnen Gruppen nacheinander ins Studio, wo sie Beni mit ihren Fragen bombardierten.

dierten. Neben vielen interessanten Auskünften gab Beni den Schülern aber auch einen wertvollen Tipp mit auf den Weg: «Lernt einen Beruf, der euch Spass macht und lasst euch nicht vom erwarteten Lohn lenken.» Nach dem Interviewmarathon war Beni völlig erschöpft und die Schülerinnen und Schüler machten sich um eine tolle Erfahrung reicher auf den Nachhauseweg.

«Ein paar Minuten vor der Sendung war ich sehr aufgeregt. Im Radiostudio musste ich mich aber auf meine Fragen konzentrieren und vergass die Aufregung schnell.»

«Meine Hände zitterten und meine Beine wurden weich, als ich das Radiostudio betrat, in welchem Beni und ein paar Journalisten sassen. Ich habe noch nie eine so berühmte Person so nahe gesehen und erlebt. Als ich das Studio wieder verliess, war ich sehr glücklich und zufrieden.»

«Ich erfuhr an diesem Tag viel Neues. Ich würde so einen Tag jederzeit wiederholen.»

Berichte über die Schnuppertage

Ich war schnuppern als Physiotherapeutin in Heiden. Es hat mir ~~sehr~~ sehr gut gefallen, weil es interessant ist zu sehen, was es alles für Behandlungsmethoden gibt und wie man sie einsetzt.
Lorena

Ich konnte im Beruf Koch für eine Woche in der Krone Rehetobel schnuppern. Ich konnte viel lernen und vor allem viel Erfahrungen sammeln. Mir hat besonders der Kontakt zu den Menschen gefallen.
Joël

Ich durfte beim Blumen Diez in Heiden schnuppern gehen. Es hat mir sehr gefallen. Ich durfte sogar ein paar kleine Gestecke mit Osterglückchen machen!
Jasmin

Letzte Woche durfte ich bei der Notenstein Privatbank schnuppern. Es war sehr interessant und informativ. Ich konnte in verschiedene Abteilungen reinschauen und es wurde mir viel erklärt, fast zu viel.
Nadine

Am Freitag ging ich zu einem Fotografen. Dort hat es mir ziemlich gut gefallen. Ich durfte in der Stadt St.Gallen Fotos zum Thema „Farbe und Form“ machen und die dann anschliessend am Computer bearbeiten.
-Katharina

Ich war in der Schnupperwoche als Elektroplane bei der Firma IBG St.Gallen schnuppern. Ich durfte am PC mit dem CAD-programm ein Haus planen und bestimmen wo die Lampen Steckdosen, und Schalter hinkommen. Es hat mir sehr gut gefallen.
Matthias

INELUEGE: Volle Schulzimmer beim Abendunterricht

Am 24. Februar haben zahlreiche Eltern die Gelegenheit genutzt, um einen Einblick in die Sekundarschule zu erhalten. Sowohl am Morgen als auch am Nachmittag konnten die Eltern den normalen Schulbetrieb beispielsweise im Zeichnen, Werken oder im Lernraum «Pharos» erleben. Insbesondere beim speziellen Mitmach-Unterricht am Abend waren die Schulzimmer mit eifrigen Eltern gefüllt. Verschiedene Eltern nutzten anschliessend die Gelegenheit bei Kaffee & Kuchen mit den Lehrpersonen ins Gespräch zu kommen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. April 09.45 Uhr** Abendmahls-Gottesdienst am **Karfreitag** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 5. April 05.30 Uhr** **Liturgischer Oster-Gottesdienst mit Feuer** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff, Treffpunkt: Abdankungshalle
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle herzlich zum Osterbrunch in der Kirche eingeladen
- 5. April 09.45 Uhr** Abendmahls-Gottesdienst im **Altersheim Krone** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 12. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Rudolf-Balz, Pfr. i. R., Grub, Musik: Cyrill Bischof
- 26. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger. **Es singt der Byzantinische Chor Rorschach**

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 29. April um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche. Alle evang.-ref. Kirchenmitglieder werden die Einladung per Post erhalten. Wir freuen uns auf einen regen Besuch. Es werden auch neue Ideen zur Sprache gebracht.

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 1. April um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**

Montag, 13. April um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Fiire mit de Chliine

Samstag, 25. April um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Matinée mit Märchen und Musik

Sonntag, 19. April um 10.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Andrea und Beatrix Pfenninger, organisiert von der Lesegesellschaft Dorf

Osterkerzen verzieren

Am Mittwoch, 1. April von 14.00 - 16.00 Uhr verzieren wir in der evang.-ref. Kirche Osterkerzen. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Unkostenbeitrag pro Kerze Fr 5.-. Wir freuen uns auf euch!

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 1. April, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfm. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 29. April, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfm. Beatrix Jessberger

Musical «Das Grab des weissen Mannes»

Im Rahmen des Jubiläumsjahres «200 Jahre Basler Mission haben Sie die Gelegenheit am Ostemontag, 6. April, das Musical «Das Grab des weissen Mannes» zu besuchen. Car ab Gossau um 12.15 Uhr, Beginn Musical um 16.00 Uhr, Rückkehr in Gossau gegen 21.30 Uhr. Kosten für Carfahrt und Eintritt Fr. 89.-. Anmeldung direkt bei Pfr. Karl F. Appl, Märstetten unter apoappl@datacomm.ch. Weitere Informationen unter: www.basel-musical.ch

Vorankündigung regionaler Singgottesdienst an Auffahrt

Ad-hoc-Chor für den regionalen Sing-Gottesdienst. Barbara Bischoff übt mit Singfreudigen aus der Region Stücke für den regionalen Auffahrts-Gottesdienst ein. Die Proben finden am Mittwoch, 22. und 29. April von 20.15 - 21.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Seeblick, Trogen und am Mittwoch, 6. Mai in der Kirche Trogen statt. Alle, die gerne singen, sind dazu herzlich willkommen!

Der Gottesdienst wird an Auffahrt, 14. Mai um 10.15 Uhr in der ref. Kirche Trogen gefeiert (Vorprobe ab 9 Uhr).

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfm. Beatrix Jessberger

Pfm. Beatrix Jessberger wird vom 17. - 21. April 2015 (Konfirmantenlager) vertreten durch:
René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Telefon 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch)

«Was glaubt die Welt?»

Unter diesem Titel veranstalten derzeit die Vorderländer reformierten Kirchgemeinde eine Themenreihe über die großen Weltreligionen. Der Abend des 23. Januar in Heiden war dem Christentum gewidmet.

Frank Jehle, Dozent an der Universität St. Gallen, verwies auf die Vielfalt dieser Weltreligion mit heute nominell

2,2 Milliarden Angehörigen. Was verbindet eine altertümlich anmutende koptische Kirche in Ägypten mit einer heutigen Heilsarmee und der Pfingstbewegung? Es ist die gemeinsame Nachfolge von Jesus Christus, genauer gesagt: von Jesus, dem Juden, der eine für alle offene Tischgemeinschaft lebte. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung waren die entscheidenden Ereignisse. Sie machen die frohe Botschaft für alle Menschen aus.

Gott in sich selbst sei Freundschaft und Liebe und alle Menschen sein Ebenbild, nicht nur die Könige wie im Alten Ägypten. Das sei grundlegend für die Ethik des Christentums, sagte Jehle, und das führe zu einem Miteinander in Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und zu ungeschriebenen Gesetzen, an die sich auch der Souverän halten müsse.

**Einladung zur ordentlichen Kirch-
gemeindeversammlung vom
Mittwoch, den 29. April 2015
um 19.30 Uhr (in der Kirche)**

Im Namen der Kirchenvorsteherschaft lade ich Sie herzlich zur Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung ein, welche wichtige Traktanden wie die Jahresrechnung 2014, den Voranschlag 2015 sowie Ersatzwahlen umfasst.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmezählern/Stimmezählerinnen
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Abnahme der Jahresrechnung 2014 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Voranschlag 2015 und Genehmigung Steuerfuss 2016 – Antrag: Beibehalten 0.7 Einheiten für 2016
6. Ersatzwahlen
 - a. 1 Mitglied in die Kirchenvorsteherschaft - Rücktritt Katharina Ulmer
Vorschlag der KiVo: Ursula Hanselmann, Sägholzstrasse 11
 - b. 1 Mitglied in die Geschäftsprüfungskommission – Rücktritt Tanja Wenk
Vorschlag der GPK: Werner Zähler, Gartenstrasse 4
7. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
8. Publikation des Protokolls

Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr erreicht haben.

Als Stimmausweis gilt der adressierte Briefumschlag, welchen Sie zur Kirchgemeindeversammlung bitte mitbringen wollen.

Ich freue mich auf zahlreiche und interessierte Teilnehmende.

Peter Bischoff, Präsident Kirchenvorsteherschaft

Die innere Freiheit des Alterns

Leben ausschöpfen und Leben loslassen. Vortrag von Prof. Dr. Ingrid Riedel

am **5. Mai 2015** in der evang.-ref. Kirche Rehetobel um **19.00 Uhr**

Es laden ein die Kirchgemeinden von Rehetobel und Wald Eintritt frei

Aus dem Religionsunterricht

In der 5. Klasse wurde im Religionsunterricht über Malala Yousafzai, die 17jährige Kinderrechtsaktivistin aus Pakistan gesprochen, die im Herbst 2014 gemeinsam mit Kailash Satyarthi den Friedensnobelpreis erhielt und momentan in Grossbritannien im Exil lebt. Anschliessend schrieben die Schülerinnen und Schüler einen Brief an Malala. Hier der Brief von Fabienne:

Liebe Malala, zuerst 1000 Komplimente an dich, dass du den Mädchen hilfst. Du bist so toll und hilfsbereit für deine Mitmenschen. Ich hoffe, dass es für dich kein Müssen ist, ich hoffe, dass du es gerne machst. Du bist ein Vorbild für mich. Ich will auch mal Menschen helfen, aber ich weiss nicht, ob ich es so weit schaffe, wie du. Mein Traum wäre, dass die Welt sehr gut ist, mit Menschen so wie du. Die Welt würde besser, wenn es mehr Menschen wie dich gäbe, dann würde die Welt schon besser. Zur Information: Ich heisse Fabienne, bin in der 5. Klasse, aus der Schweiz. Ich hoffe, du schreibst zurück. Vielleicht kommst du mal in die Schweiz. Wir laden dich gerne nach Rehetobel ein, um mit dir Ski zu fahren, Fondue zu essen und unsere Schule kennen zu lernen. Möchtest du in deine Heimat zurückkehren?

Liebe Grüsse, Fabienne

Rücktritt von Katharina Ulmer aus der Kivo

Katharina Ulmer tritt auf die kommende Kirchgemeindeversammlung hin aus der evangelisch-reformierten Kirchenvorsteherschaft (Kivo) zurück. Sie wurde im Frühling 2009 ein zweites Mal in die Kivo gewählt. Sie ist derzeit Vizepräsidentin und verantwortlich für das Ressort «kirchlicher Unterricht». Auch dank ihres Einsatzes wird dieser problemlos ökumenisch und in den Räumen der Schule durchgeführt.

geführt.

Schon früher war sie einmal Mitglied der Kivo, nämlich von 1997-2004. Im Jahr 2001 wurde sie zur Präsidentin der Kivo gewählt. In der Appenzeller Zeitung wurde damals von einer «historisch bedeutsamen Wahl» gesprochen,

wurde doch in Rehetobel erstmals eine Frau zur Kivo-Präsidentin gewählt. Ihre Tätigkeit übte sie bis 2004 aus. In ihre Amtszeit fiel schwergewichtig der Pfarrerwechsel (von Kurt Staub zu Beatrix Jessberger).

Damit hat sich Katharina während insgesamt 13 Jahren in der Kivo für die Belange der reformierten Kirchgemeinde in Rehetobel eingesetzt. – Im Namen der Kivo aber bestimmt auch der gesamten Kirchgemeinde danke ich ihr für ihren grossen wertvollen und kompetenten Einsatz.

Peter Bischoff, Präsident der Kivo

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Sonntag, 5. April

- **10.30 Uhr** Eucharistiefeier – Familiengottesdienst zum Osterfest mit anschliessendem Apéro und «Eiertütschen»

Mittwoch, 8. April

- **15.30 Uhr** Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 11. April

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Samstag, 18. April

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Freitag, 24. April

- **19.30 Uhr** Kirchgemeindeversammlung in der Kirche

Samstag, 25. April

- **10.00 Uhr** «Fiire mit de Chliine» in der evang. ref. Kirche
- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Dienstag, 28. April

- **20.00 Uhr** Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Firmweg

2. bis 8. April 2015 – Firmreise nach Assisi

Mit grosser Freude gehen wir auf unsere gemeinsame Assisi-Reise. Assisi ist mehr als eine Ferienreise. Assisi ist ein besonderer Ort, das heisst ein Ort, mit einer eigenen Ausstrahlung, die irgendwie spürbar ist. Etwas von Franziskus lebt in Assisi weiter. Wir hoffen deshalb, dass es uns allen gelingt, dem kl. Franz zu «begegnen», von ihm und

seinem Leben etwas zu erfahren. Die fröhlichen und lustigen Momente sollen dabei nicht zu kurz kommen.

Dienstag, 21. April 2015, 19.40 Uhr

Mit grossen Schritten gehen wir auf die Firmung zu. Die Firmung und das anschliessende Firmfest wollen wir gemeinsam vorbereiten.

Vreni Kuster

Kirchgemeindeversammlung am 24. April 2015

An der diesjährigen Kirchgemeindeversammlung sind neben den üblichen Sachgeschäften zwei zukunftsweisende Traktanden angesetzt.

Am 15. August wird die «Seelsorgeeinheit über dem Bodensee» errichtet. Die Kirchbürger stimmen über die dazugehörige Verwaltungsvereinbarung ab.

Unabhängig von dieser Seelsorgeeinheit, welche alle Vorderländer Kirchgemeinden inklusive Oberegg umfasst, entscheiden die Kirchbürger von Rehetobel im Grundsatz über einen Zusammenschluss mit der Kirchgemeinde Heiden, sowie über den entsprechenden Vereinigungsvertrag.

Wir hoffen, dass möglichst viele Kirchbürger an dieser «historischen» Versammlung der katholischen Kirche Rehetobel teilnehmen.

Für den Kirchenrat, Michel Kuster

Pfarreiwallfahrt nach Rankweil und Propstei St. Gerold, Donnerstag, 14. Mai 2015 - Auffahrt

Dieses Jahr führt uns die Pfarreiwallfahrt nach Vorarlberg, den Pilgergottesdienst feiern wir in der Basilika Rankweil, anschliessend führt uns der Car nach St. Gerold im Grossen Walsertal. Die Propstei gehört seit dem 13. Jahrhundert zum Kloster Einsiedeln. Nach einem guten Mittagessen und einer Führung durch die Propstei wird uns P. Kolumban in einer kurzen Andacht begrüssen.

Treffpunkt: 07.30 Uhr Parkplatz Kath. Kirche Heiden
Rückkehr: ca. 17.30 Uhr Rückkehr in Heiden

Kosten: Fr. 45.00 / Inbegriffen sind Carfahrt mit Mittagessen im Restaurant der Propstei St. Gerold – ohne Getränke.

Mitnehmen: ID und Euro

Auskunft und Anmeldung bis 4. Mai 2015 an das Kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56
Flyer liegen im Schriftenstand der Kath. Kirche Rehetobel auf.

Erstkommunion in Rehetobel

In Rehetobel feiern wir die Erstkommunion alle zwei Jahre, der nächste Kommunionweg findet also im Jahre 2016 für die dritte und vierte Klasse statt. Das Datum für die Erstkommunion wird noch bestimmt.

Veranstaltungen im April

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf freut sich, unsere beiden nächsten Veranstaltungen anzukündigen:

Matinée mit Märchen und Gesang am Sonntag, 19. April um 10.30 Uhr, ref. Kirche

Am Sonntag, 19. April 2015 laden wir Sie zu einer **Matinée «Märchen und Gesang»** um 10.30 Uhr in die reformierte Kirche ein. Wir freuen uns, dazu Beatrix Pfenninger, (Märchenerzählerin), Andrea Pfenninger (Gesang) und Edith Sievi (Piano) mit ihrem Programm «.....und machte sich auf den Weg» begrüssen zu dürfen:

In vielen Märchen macht sich der «Held» oder die «Heldin» auf, um das Glück zu suchen. Dabei sind vielfältige Aufgaben zu lösen, an denen derjenige, der sich auf den Weg macht, wachsen kann. Die Märchen erzählen in heiteren Bildern von Herausforderungen, die viele Zuhörer aus dem eigenen Erleben kennen. Sie fühlen mit der Märchenfigur, die überlebte Zustände mutig anpacken und erneuern muss, z. B. alte Abhängigkeiten ablegen, der Einsamkeit entfliehen, Mitgefühl zeigen. Das Schöne im Märchen: der Aufbruch glückt und das Leben gelingt.

Passend zum Thema bringen Andrea Pfenninger und Edith Sievi Lieder aus der deutschen Romantik und aus Frankreich zu Gehör (Fauré, Satie). Andrea Pfenninger hat nach ihrer Ausbildung in der Schweiz ihr Gesangsstudium in England mit dem Master of Music abgeschlossen und ist in verschiedenen Produktionen aufgetreten. Die Pianistin Edith Sievi freut sich, nach ihrem Zweitstudium Humanmedizin und neben ihrer Tätigkeit als Hausärztin in Interlaken immer wieder musikalische Aufgaben wahrnehmen zu können. Beatrix Pfenninger, ehemalige Primarlehrerin und Erwachsenenbildnerin, ist seit einigen Jahren begeisterte Märchenerzählerin.

Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Frühlingvormittag und zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer! Der Anlass ist öffentlich! Der Eintritt ist frei.

Energieabend mit dem Verein Solardorf Rehetobel am Donnerstag, 30. April 2015 um 20.00 Uhr im Kleinen Saal
Weiter freuen wir auf einen Abend rund ums Thema «Energie». Die detaillierte Einladung finden Sie in diesem Gmäändsblatt. Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Rechtoberinnen und Rechtober!

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Frauenverein
Rehetobel

Vorfreude auf die Fahrt ins Blaue

**Donnerstag, 2. April 2015, 12.15 Uhr
Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an
Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste!
Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Wir freuen uns mit euch auf die «Fahrt ins Blaue» vom Dienstag, 12. Mai 2015

Genauere Angaben folgen im nächsten Gmäändsblatt.

Ein herzliches Dankeschön

Der Frauenverein Rehetobel bedankt sich recht herzlich für Ihre Grosszügigkeit. Ihre Spenden werden wir wiederum in unsere Unterhaltungsnachmittage und die «Fahrt ins Blaue» investieren.

Wir bekommen von den Künstlern viele gute Rückmeldungen. Die Rechtober sind ein tolles und motiviertes Publikum.

Und so freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Saison!

Herzlichst, die Frauen des Vereins

Solardorf Rehetobel

Mitgliederversammlung 2015 – Zu Gast im Velomuseum

Am 5. März fand unsere Mitgliederversammlung im Velo-Museum statt. An diesem winterlich kalten Abend begrüßte der Präsident Christian Eisenhut um 19.00 Uhr die Anwesenden im kühlen Raum zur sonnigen Versammlung. Sein Jahresrück- und -ausblick zeigt auf, dass sich der Vorstand mit Herzblut für den Vereinszweck engagiert und wir auf gutem Weg sind. Es heisst jedoch auch dranbleiben, weitere Personen zur Mitarbeit finden und mehr Kunden für unseren **Rechtober Solarstrom** gewinnen, damit es möglich ist, weitere Schritte in Richtung erneuerbare Energiezukunft zu gehen.

Kultureller Teil des Abends

Im Anschluss an die Versammlung kamen wir in den Genuss eines Apéro und der spannenden Ausführungen von François Cauderay und Dani Bartholdi zum Velomuseum und den unterschiedlichen Fahrrädern. Herzlichen Dank für diese spannende Führung und eure Gastfreundschaft.

☼Rechtobler Solarstrom☼ - Preissenkung☺

Ab 2015 kostet unser ☼Rechtobler Solarstrom☼ nur noch 20 Rp./kWh für unsere Vereinsmitglieder und 25 Rp./kWh für Nichtmitglieder. Im Vergleich mit anderen Solarstromanbietern (siehe www.topten.ch) ist dies ein gutes Angebot.

Rund die Hälfte unserer bisherigen Produktion wurde verkauft. Die zweite Hälfte wartet auf weitere Stromkunden. – Ja, wenn weitere rund hundertfünfzig Rechtobler wiederkehrend auch nur 500kWh☼Rechtobler Solarstrom☼ kauft, ist der Verein diese Sorge los und kann neue Solarstrom-Anlagen bauen. – 500kWh pro Jahr entsprechen bei einer Familie etwa dem Stromverbrauch für Licht oder Kochen oder Kühlen/Tiefkühlen.

Falls Sie bereits Stromkunde sind, danken wir Ihnen herzlich, falls Sie es noch nicht sind, freuen wir uns auf eine Bestellung auf unserer Homepage: www.soldardorf-rehetobel.ch.

Machen Sie auch Ihre Freunde, Nachbarn, Verwandten, Arbeitskollegen, den Chef und Bekannte darauf aufmerksam. Unsere überzeugenden Argumente für den Kauf von ☼Rechtobler Solarstrom☼ finden Sie auf der Homepage unter Aktuell.

Sonnenfinsternis erleben – 20. März von 9.30 bis 11.30 Uhr auf dem Schulhausplatz

Am Mittwochmorgen, 18. März zeigten und erklärten Andreas Zech und Walter Züst den Mittelstufenschülern die genauen Abläufe bei einer Sonnenfinsternis am Modell. Erfreulicherweise konnten am Freitagmorgen bei klarsten Wetterverhältnissen alle Schulkinder und Interessierte aus dem Dorf, die der Einladung gefolgt waren, die Sonnenfinsternis wunderschön beobachten.

Vielen entlockte der Anblick, durch verschiedene mit Schutzfolie verkleidete Instrumente, ein Staunen. Maximal war die Sonne 74% durch den Mondschatten abgedeckt. Es wurde merklich kühler und etwas dunkler in dieser Phase. Ein solches Ereignis können wir hier erst im Jahr 2027 wieder erleben, eine 100%ige Sonnenfinsternis gar erst 2081.

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel

Die Aufnahme neuer Mitglieder, Vorstandswahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel.

Rückblick auf das Jahr 2014

Chorpräsidentin Renate Burri liess zu Beginn das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Musikalischer Höhepunkt war die Teilnahme am Chorfest in Küssnacht am Rigi von Ende Mai. Dass der Chor wiederum das Prädikat «Vorzüglich» von der Innerschweiz ins Appenzellerland mitnehmen konnte, erfüllte alle mit Stolz und Freude. Ein verdienter Lohn für die vorangegangene intensive Probenarbeit.

Aber auch in der Region trat der Gemischtchor oft auf, so z.B. beim eigenen Ostemärtli, am Herbstfest im Betreuungszentrum Heiden, bei der Adventsfeier des Schweiz. Blindenverbandes, Sektion Ostschweiz, einem Ständchen im Altersheim Krone und in einem kath. Adventsgottesdienst in Rehetobel.

Wahlen und Ehrungen

Keine hohen Wellen warf die Jahresrechnung. Sie schloss mit einem kleinen Gewinn ab. Der Chor steht auf gesunden finanziellen Beinen, nicht zuletzt dank den Passivmitgliedern und Gönnern, die den Chor immer wieder unterstützen. Herzlichen Dank dafür.

Gemäss den Statuten finden alle zwei Jahre Gesamterneuerungswahlen statt. Präsidentin Renate Burri, alle weiteren bisherigen Vorstandsmitglieder sowie die beiden Rechnungsrevisorinnen wurden mit Applaus wieder gewählt. Damit die Finanzen weiterhin im Lot bleiben, sind das Sponsoring und weitere Massnahmen zur Erhaltung und Erhöhung der Einnahmen in den letzten Jahren immer bedeutender geworden. Diesem Umstand trägt der Chor Rechnung und hat für die Betreuung dieser Charge mit Barbara Eugster ein weiteres Vorstandsmitglied gewählt. Erfreulicherweise konnten nicht nur neue Mitglieder aufgenommen, sondern auch einige Jubiläen gefeiert werden: 35 Jahre ist Käthi Wagner im Chor, für eine jeweils 10-jährige Mitgliedschaft konnten Karin Rohner und Peter Jäger geehrt werden.

25 Jahre Dirigent Peter Vonbank - Matinée am 20. September 2015

Ein besonderer Jubilar war an der diesjährigen Hauptversammlung Dirigent Peter Vonbank. Seit 25 Jahren leitet er den Gemischtchor Rehetobel. Mit viel fachlichem Können, grossem Engagement und Liedern aus verschiedenen Stilrichtungen spornet er die Sängerinnen und Sänger immer wieder zu einem fleissigen Probenbesuch und gesang-

lichem Neuland an. Das Resultat sind dann die erfolgreichen Chorauftritte. Diese 25 Dirigentenjahre sind für den Chor Anlass genug, um an der diesjährigen Matinée darauf zurückzublicken. Es ist ja eigentlich schade, wenn die Lieder jeweils mit viel Zeitaufwand geprobt werden, um nach einem gelungenen Auftritt meist in der inzwischen reichlich gefüllten Notenschublade zu landen. Für die Matinée am 20. September 2015 ist ein Programm am Entstehen, in dem Trouvaillen aus früheren Jahren wieder einmal zu hören sind, aber auch Chor-Hits aus den letzten Jahren. Und sicher sind auch einige neue Stücke dabei.

Jahresprogramm 2015

Auch wenn die Matinée am 20. September 2015 sicher ein Höhepunkt des diesjährigen Jahresprogramms sein wird, hat der Chor auch viel Anderes vor. Wie im letzten Jahr bereichert der Chor sein eigenes Ostemärtli am 28. März 2015 mit zwei Gesangseinlagen. Ende September folgt ein Auftritt in der Kath. Kirche Wienacht und am 13. Dezember ein gemeinsames Konzert mit der MGBB Rehetobel. Ein Leckerbissen für alle, die Freude an diesen beiden aktiven Rechtober Vereinen haben.

Neue Mitglieder sind immer willkommen

Erfreulicherweise hat der Gemischtchor drei neue Mitglieder gewinnen können, sodass die Mitgliederzahl trotz zwei Austritten angestiegen ist. Haben Sie auch Lust, bei uns mitzusingen? Die Vorbereitung der Matinée im Herbst macht das Schnuppern besonders spannend, weil der Chor Lieder aus seinem breiten Repertoire der letzten 25 Jahre zum Teil neu einstudieren wird.

Wir treffen uns **jeden Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum** zur Probe. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website www.chor-rehetobel.ch.

Annelies Rutz

Hauptversammlung der MGBB Rehetobel

Am Samstag, 7. Februar 2015 trafen sich die Mitglieder der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel im Restaurant Sonne, um die 140. Hauptversammlung abzuhalten.

Eintritte und Wahlen:

Kurz nachdem der Präsident Andreas Erni die Versamm-

lung eröffnet hat und die Stimmenzähler bestimmt waren, durften sich die Mitglieder bereits jungen Zuwachs freuen und Claudia Tachezy in den Verein aufnehmen. Zusätzlich durfte sich die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel darüber freuen, dass es keine Austritte hinzunehmen gab. Ein kleiner Wehmutstropfen stellten jedoch die Dispensgesuche von Tabea Hörler, Salome Bartolomeoli und Sabrina Eisenhut dar, die aus schulischen Gründen eine Weile pausieren werden. In diesem Zusammenhang gab es auch Mutationen im Vorstand. So wird Andrea Zähler neu das Amt der Aktuarin von Sabrina Eisenhut übernehmen und dabei weiterhin als Präsidentin der Musikkommission amtierend. Zudem gab Vereinspräsident Andreas Erni sein zusätzliches Amt in der Musikkommission an Remo Kellenberger ab.

Rückblick und Ausblick:

Die Jahresberichte des Präsidenten und des Kassiers standen ganz unter dem Motto Neuuniformierung. Der Verein darf auf ein intensives aber auch erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit noch einmal bei allen Sponsoren und Gönnern, sowie den unzähligen freiwilligen Helfern bedanken. Sie alle haben es uns ermöglicht, eine neue, schöne, moderne und tadellos sitzende Uniform anzuschaffen.

Längst begonnen hat die musikalische Vorbereitung für die Teilnahme am kantonalen Musikfest in Appenzell, welches am letzten Mai-Wochenende stattfinden wird und das Highlight im bereits angelaufenen Jahr 2015 darstellen wird.

Ehrungen:

Die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel durfte in diesem Jahr gleich drei langjährige Mitglieder ehren: Nadja Andres, Andreas Erni und Christoph Rechsteiner sind dem Verein bereits beachtliche 20 Jahre treu geblieben und wurden verdient zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Nach einem köstlichen Menü von Katharina Schläpfer liess die MGBB Rehetobel den lustigen Vereinsabend im gemütlichen Sonnensaal langsam ausklingen.

MGBB Rehetobel, Sabrina Eisenhut

Ostermontagsfeier am 6. April 2015 in Wald AR

Im Wald wo die Wilden Kerle wohnen

10.00 Uhr auf dem Schulhausplatz
 10.15 Uhr Gottesdienst in der Kirche
 11.30 Uhr Chackets und Hörnli in der MZA
 Konzert der Jugendmusik Rehetobel in der MZA.

Jugendmusik Rehetobel

Rechtober Gmäändsblatt

Jugend Challenge

Die Jahre ziehen ins Land!

An den letzten Jugend Challenge von 2012 mögen sich die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber bestimmt noch bestens erinnern. Auch das eine oder andere T-Shirt des Jugend Challenges 2012 sieht man noch hie und da im Dorf «herumspringen».

Es wird also höchste Zeit für eine Neuauflage dieses tollen Wochenendes! Alle Kinder (Kindergarten bis 6. Klasse) sollten sich deshalb den **15. und 16. August 2015** fett in der Agenda markieren!

Was ist der «Jugend Challenge 2015»?:

Der «Jugend Challenge 2015» ist ein Postenlauf in- und um unser Dorf. Es müssen verschiedene Aufgaben gelöst werden, die die Geschicklichkeit und die Kreativität der Kinder fordern. In altersdurchmischten Gruppen lernen sie unser Dorf und seine Möglichkeiten vielleicht noch von einer neuen Seite kennen. Sie sind aber auch gefordert, in der Gruppe, unter Rücksichtnahme ungleichaltriger, zusammen etwas zu erreichen – mit hoffentlich viel Spass!

Ein Höhepunkt ist bestimmt die gemeinsame Übernachtung im Zelt, mit «Brötli», Lagerfeuerstimmung und einem Überraschungsgast.

Wir laden alle Kinder, die zum Zeitpunkt der Anmeldung die Schule Rehetobel besuchen (Kindergarten bis 6. Klasse) ganz herzlich ein, mit uns ein abwechslungsreiches und spannendes Wochenende zu verbringen.

Die Anmeldungen (mit allen weiteren Infos) werden in der ersten Woche nach den Frühlingsferien über die Schule verteilt. Der Anmeldeschluss ist der 4. Mai.

Da wir die Teilnehmerzahl aus logistischen Gründen beschränken müssen, ist eine rasche Anmeldung von Vorteil.

Bereits jetzt ein herzliches Dankeschön unseren Hauptsponsoren:

RAIFFEISEN *Die Mobiliar*
www.raiffeisen.ch/heiden
Versicherungen & Vorsorge
Andreas Erni, 071 898 80 85
Für das OK «Jugend Challenge 2015», Beni Jost

GESUCHT

Spielertrainer für das
Leiterteam Kinderfussball/
Unihockey Schule
ab Sommerferien 2015.

Sportverein Rehetobel

Interessierte melden sich
geme bei Nicole Schöni,
nicole.schoeni@schoenisplanet.ch
Tel. 071 870 04 28

Hurraaa...!!! Wir sind aufgestiegen

Wir durften nach einer gelungenen Saison am 15. März 2015 an der Aufstiegsrunde in Appenzell teilnehmen. Mit grossem Kampf- und Teamgeist besiegten wir alle drei Gegner STV Oberegg, TV Teufen 2 und TV Herisau. Und nun freuen wir uns auf die nächste Saison in der Kategorie A und auf die Herausforderung der neuen Gegner. Kategorie A ist die höchste Spielklasse der Appenzeller Wintermeisterschaft.

Wir bedanken uns beim Trainer Markus Signer und allen Fans für die kräftige Unterstützung.

Volleyball SV Rehetobel

Bildlegende: v.l.n.r. stehend Markus Signer (Trainer), Gaby Kern, Sarah Bruderer, Teresia Bartolomeoli, Angela Graf / kniend Selina Graf, Sina Graf, Salome Bartolomeoli, Tabea Hörler

Aus dem Jugendbereich des Sportvereins Rehetobel

Vor zwei Jahren konnte der Sportverein, dank der Initiative zweier junger Männer, ein Angebot für Oberstufenschüler anbieten. Die Riege **U Fit und Spass** wurde gegründet. Aus dieser Riege entstand neu eine Mädchen-Unihockey Mannschaft, welche von Lars Zähler und Pascal Bruderer trainiert wird.

Dem Sportverein ist es ein Anliegen, dass alle polysportiv-interessierten Jugendlichen die Möglichkeit haben, im Verein mitzumachen. Darum möchten wir diese im Erwachsenenbereich integrieren.

Für die Knaben besteht die Möglich am Freitagabend «**Spiel und Spass**» und für die Mädchen am Montag «**Fit und Fun**» zu besuchen. Das Schnuppern in den Riegen ist jederzeit geme möglich.

- **Fit und Fun:** Montag, jeweils 20.15 – 21.30 Uhr, Turnhalle. Auskunft gibt Vreni Egli, Tel. 071 877 28 15, vreni.egli@gmx.ch
- **Spiel und Spass:** Freitag, jeweils 20.15 – 22.00 Uhr, Turnhalle/MZG, Auskunft gibt Thomas Schöni, Tel. 071 870 04 28, thomas.schoeni@schoenisplanet.ch

Wir freuen uns auf den Nachwuchs im Erwachsenenbereich.

Sportverein Rehetobel

Sieg für Celia Brülisauer

Am ersten Wettkampf in dieser Saison zeigten sich die K1-K5 Turnerinnen und Turner der Geräteriege Rehetobel wiederum stark. Im K4 holte sich Lea Thürlemann die Silbermedaille und im K5 ertumte sich Celia Brülisauer die Goldmedaille. Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen:

1. Thalmann Fabienne*
2. Martinet Chatrigna*
3. Lanker Melanie*
4. Sieber Ramona* und Kalivoda Jamina*
7. Kalivoda Luana*
12. Mark Ladina*
41. Schoch Julia

K2 Turnerinnen:

1. Raciti Enola*
2. Müller Hannah und Schmid Alessia*
4. Ostler Naemi*
9. Beutler Nina*

K3 Turnerinnen:

1. Sparr Noemi*
2. Rohner Lea*
3. Bleiker Anina*
4. Bernhard Anna-Kira*
5. Capaul Luana*
6. Oetiker Anna Sofia*
7. Lieberherr Carmen*

K4 Turnerinnen:

1. Eugster Julia*
2. Thürlemann Lea und Dutler Rahel*
4. Dutler Corinne*
5. Dutler Katja*
6. Gretler Enola*
7. Schläpfer Lara*

K4 Turner:

1. Rüthemann Maurice*
3. Inauen Janins*

K5 Turnerinnen:

1. Brülisauer Celia*
2. Imhoof Norina*
3. Mc Evoy Annie und Lea Sieber*
7. Abderhalden Leonie*

*alle mit Auszeichnung

Willi Lanker

Unihockey A-Junioren Gruppensieger!

Am 8. März spielten wir in Jonschwil um den Gruppensieg. Uns reichte 1 Punkt aus 2 Spielen für den Gruppensieg. Gegen Jonschwil starteten wir nervös. Nach 6 Minuten gelang uns der 1. Treffer. Ab jetzt konnten wir befreit aufspielen, es gelangen uns schöne Spielzüge, die noch nicht in Tore umgesetzt werden konnten. Zur Halbzeit waren wir mit 3 Toren im Vorsprung. Jonschwil wollte uns die ersten Punkte abknüpfen und sie erzielten nach 30 Minuten das erste Tor. Am Schluss gewannen wir das Spiel verdient mit 5:2. Nach dem Schlusspfiff kam der grosse Jubel, der Gruppensieg kann uns niemand mehr nehmen. Im 2. Spiel gegen Chur wollten wir die Ungeschlagenheit fortsetzen. Nach 40 Sekunden ging Chur mit 1:0 in Führung. Das Spiel

begann auf einem guten Niveau und mit Toren auf beiden Seiten. Mit einer Triplette in der letzten Spielminute zum 5:3 wurden die Seiten gewechselt. Den Bündnern gelangen bis zur 12. Minute 3 weitere Tore. Nach 14 Minuten gelang uns der Ausgleich. Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Chur konnte noch 3 weitere Tore erzielen, was eigentlich für uns keine Rolle spielte. Am Schluss verloren wir das Spiel mit 7:9. Nach einer langen Saison, die mit 13 Siegen und nur einer Niederlage sehr erfolgreich gespielt wurde.

Nach dem Spiel konnte der Captain den Pokal in Empfang nehmen.

Am 11./12. April kann die Mannschaft an der Endrunde die erfolgreiche Saison abschliessen.

Heinz Bruderer

Hopp Unihockey SV Rehetobel! Tabelle 2014/2015

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 16 Junioren A Regional Gruppe 6

1. Hurricanes Glarnerland II	21	1. SV Rehetobel Unihockey	26
2. SV Rehetobel Unihockey	16	2. Chur Unihockey	22
3. Buffalo Rheintal II	14	3. UHC Weesen	18
4. UHC R. Grabs-Werdenberg II	14	4. UHC Jonschwil Vipers	14
5. UHC Tuggen-Reichenburg II	13	5. UHC R. Grabs-Werdenberg	11
6. Arosa	10	6. UHC Eschenbach	8
7. Spiders St. Margrethen II	6	7. TSV Mörschwil-Dragons	7
8. Speicher Bears	2	8. UHC Flims	6
		9. Jona-Uznach Flames	0
		9. UHC Domat-Ems	0

Tabellenstand 17.03.2015

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April

Jugend

Do	Jeweils 09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Di	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

Frühlingsferien 2. April – 19. April 2015

Lueg doch ine... mer freued üs of neu! Gsichter

Gymnastik

Do	Jeweils 20.15 – 21.30		TH
----	-----------------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	01.04.	20.00	Turnen	TH
Mi	08.04.	20.00	Turnen	TH
Mi	15.04.	20.00	Turnen	TH
Mi	22.04.	20.00	Turnen	TH
Mi	29.04.	20.00	Turnen	TH

Männer

Di	07.04.	20.00	Osternmenuabbau	TH
Di	14.04.	20.00	Frühlingshafte Sprünge	TH
Di	21.04.	20.00	und entsprechender Galopp	TH
Di	28.04.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Frühlingsferien 2. April – 19. April 2015

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Maskenball 2015

Am 20.2.2015 ging es im grossen Saal vom Mehrzweckgebäude wieder fasnächtlich zu. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, konnte ab 20.00 Uhr der Maskenball starten. Nach und nach trafen die ersten Masken ein und der Saal füllte sich. Wer sich noch nicht geschminkt hatte, konnte sich beim Schminkservice für den Abend gemäss dem Motto «Dä Gürtel enger schnalle» schminken lassen. Auch die ersten Guggen waren bereits früh vor Ort und verpflegten sich mit einem Pasta-Gericht oder Wienerli. Die Band Viva-Poeple sorgte für Partystimmung und die ersten Partylustigen tanzten zur Musik. Um 22.00 Uhr wurde die Stimmung von den Mörschwiler Adlerbrüeter angeheizt.

Danach konnte man sich etwas zu trinken genehmigen und bis zur nächsten Guggen, den Möttelisounders von Untereggen um ca. 23.00 Uhr, weiteranzeln. Um Mitternacht war wieder die Maskenprämierung an der Reihe. Bei den Gruppen gewannen die Fettabsauger, die jedem das letzte Fett wegnahmen. Der wandelnde Baum holte sich den ersten Platz bei den Einzelmasken. Viele, darunter auch ich, nahmen den Baum zuerst nur als Dekoration war. Bis bemerkt wurde, dass sich dieser Baum auch bewegen konnte. Danach kamen die Herisauer Ziegelhöttler zum Einsatz und heizten den Saal nochmals so richtig ein. Im Anschluss konnte jeder noch das Tanzbein zur Partymusik schwingen. Und so feierte man den Abend bis zum Ende. Geme möchten wir uns nochmals bei den Guggen und den Viva People für den guten Sound und die Stimmung bedanken. Bei allen Helfern möchten wir uns für die tat-

kräftige Unterstützung bedanken, ohne Euch kann ein solcher Event nicht durchgeführt werden.

Bis zum nächsten Maskenball im 2016...

Für das OK Maskenball, Thomas Schöni

Kindermaskenball Rehetobel 2015

Unter dem Motto «Entenhausen» luden Donald und Daisy die kleinen Bürger von Rehetobel am 21. Februar zum diesjährigen Kindermaskenball ins Gemeindezentrum ein.

Die lachenden Kinder tanzten zur Musik, sammelten Konfetti und genossen ausgelassen den Nachmittag. Bei Polonaise, Büchsen ziehen oder einfach nur bei einem leckeren Z'Vieri konnten die bunt maskierten Kinder verschnaufen

und wieder neue Kraft tanken, bevor es mit der spannenden Maskenprämierung weiterging.

Den Höhepunkt setzten die Spyycher Chaosknaller, die nicht nur alle kleinen, sondern auch die grossen Besucher begeisterten. Anschliessend zogen sie mit einem Zug von Piraten, Polizisten, Feen, Vögeln, Hexen und vielen weiteren Buntverkleideten durchs Dorf in Richtung Altersheim Krone, wo der Nachmittag einen schönen Abschluss fand. Ein herzliches Dankeschön den vielen Helfern, dem OK Maskenball, OK Kindermaskenball und dem Bache-schnette-Team.

Für das neue Jahr werden noch Mitglieder ins OK des Kindermaskenballs gesucht.

OK Kindermaskenball

Gratulationen

1. April	Dora Vogt , Oberdorf 3	81-jährig
2. April	Emil Sturzenegger-Sonderegger , Buechschwendstrasse 3	81-jährig
6. April	Hans Graf , Oberkaien 1	84-jährig
6. April	Helena Rohner-Bänziger , Oberdorf 2	82-jährig
15. April	Hanna Kern-Walser , Oberdorf 3	89-jährig
17. April	Hedwig Bänziger-Fässler , Kirchstrasse 12	95-jährig
22. April	Lina Egli-Berweger , Sägholzstrasse 65	82-jährig
22. April	Rudolf Keller-Stärk , Oberkaien 2	87-jährig
30. April	Bertha Rohrer-Ehrler , Sägholzstrasse 2	87-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Fuchs, Selina, geboren am 21. Februar 2015 in Heiden AR, Tochter des Fuchs, Christian Erwin und der Fuchs geb. Blöchlinger, Regina Maria, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfall

Weber geb. Reis, Angela, geboren 1929, gestorben am 02.03.2015 in St. Gallen, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Februar 2015

- Croonenberg, Jacques, Schulstrasse 1
- Salanitri, Sergio, Heidenerstrasse 10a
- Schmid, Sina, Heidenerstrasse 10a

Rosental.
Das Kino.

Programm im April 2015

Fr*	3.4.	20.15	Samba
Sa	4.4.	17.15	Usfahrt Oerlike
Sa*	4.4.	20.15	Birdman
So	5.4.	15.00	Shaun das Schaf
So	5.4.	19.15	Camino de Santiago
Mo	6.4.	15.00	Asterix im Land der Götter
Di	7.4.	14.15	Kinomol: Himalaya – Die Kindheit eines Karavanenführers
Di	7.4.	20.15	Frau Müller muss weg
Fr*	10.4.	20.15	La famille Bélier
Sa	11.4.	17.15	Shaun das Schaf
Sa*	11.4.	20.15	Still Alice
So	12.4.	15.00	Fünf Freunde 4
So	12.4.	19.15	Samba
Di	14.4.	20.15	The Fast & the Furious 7
Fr*	17.4.	20.15	Birdman
Sa	18.4.	17.15	Camino de Santiago
Sa*	18.4.	20.15	La famille Bélier
So	19.4.	15.00	Into the Woods
So	19.4.	19.15	Afrika – das magische Königreich
Di	21.4.	14.15	Kinomol: z Alp
Di	21.4.	20.15	Still Alice
Mi	22.4.	20.15	Cinéclub: Die Frau die sich traut
Fr	24.4.	18.30	Sprachencafé: italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	24.4.	20.15	La famille Bélier
Sa	25.4.	17.15	Asterix im Land der Götter
Sa*	25.4.	20.15	The Fast & the Furious 7
So	26.4.	15.00	Shaun das Schaf
So	26.4.	19.15	Life in Progress
Di	28.4.	18.30	Sprachencafé: englisch Anmeldung 079 678 09 81

Di 28.4. 20.15 Birdman

Fr 1.5. 20.15 Giulias Verschwinden

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Der «Sonne» entgegen

Nach einem Jahr Bauzeit hat die Stiftung Waldheim den Rohbau ihres neuen Wohnheims in Rehetobel vollendet. Damit liegt das Bauprojekt voll im Zeitplan. Das Erreichen des wichtigen Etappenziels wurde am Mittwoch, 5. März 2015 mit dem offiziellen Aufrichtfest gefeiert.

Rund ein Jahr nach dem Spatenstich hat die Stiftung Waldheim den Rohbau ihres neuen Wohnheims «Sonne» vollendet. Gestern waren die am Bau beteiligten Handwerker, zukünftige Bewohner mit ihren Betreuern sowie die Nachbarn und weitere Gäste zum Aufrichtfest geladen. Die Feier fand in lockerer Atmosphäre im Erdgeschoss des Rohbaus statt. Im Raum, der später als Saal des Wohnheims «Sonne» dient, wurden Tische und Bänke aufgestellt, für heimische Hackbrettklänge, sowie für Essen und Trinken war gleichermassen gesorgt.

Zunächst jedoch erfolgte der offizielle Akt des Aufrichtfestes: Geschäftsleiter Dorji Tsering betonte in seiner Begrüssung, dass die Feier als besonderer Dank für die am Bau beteiligten Handwerker ist. Diese haben in den letzten zwölf Monaten dafür gesorgt, dass das Projekt voll im Zeitplan liegt. In seiner anschliessenden Ansprache zeigte sich Stiftungsratspräsident und Alt-Nationalrat Hans-Rudolf Früh besonders erfreut darüber, dass die Arbeiten in der bisherigen Bauphase ohne nennenswerte Zwischenfälle ausgeführt wurden. Dies sei insbesondere der umsichtigen Planung und Koordination der Projektleitung zu verdanken. Gemeindepräsident Ueli Graf unterstrich danach die wirtschaftliche Bedeutung der Stiftung Waldheim für den Standort Rehetobel und lobte den Neubau als Symbol für nachhaltiges Bauen.

Nach einem musikalischen Intermezzo mit typischen Appenzeller Hackbrettklängen war die Reihe an Architekt Ueli Sonderegger. Für ihn sei ein Aufrichtfest stets ein spezieller Meilenstein, weil dieser Moment jeweils einer Art Kontrolle gleichkäme. Der Rohbau sei errichtet und es zeige sich, ob das bauliche Resultat die Erwartungen erfülle. Das heute sichtbare Resultat spreche für sich und Ueli Sonderegger bedankte sich hierfür bei allen Handwerkern, die bei Wind und Wetter ihre Aufgabe erfüllen und zu einem zügigen Baufortschritt beitragen.

Abschliessend berichtete Projektleiter Peter Jörg über den bisherigen Bauverlauf. Dabei holte er den künftigen «Sonne»-Bewohner und heimlichen Baustellenchef Erwin Glauser auf die Bühne und verlieh diesem offiziell den Titel des Bauführers, was mit der Übergabe des «Schef-Bauhelms» amtlich gemacht wurde. Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen nahm ein Teil der Gäste die Gelegenheit zu einem geführten Rundgang durch das Gebäude wahr. Dabei wurden interessante Details über die Entstehung, die Architektur und die Haustechnik des Neubaus vermittelt. Dessen Fertigstellung soll im Frühjahr 2016 erfolgen, 64 Menschen mit Behinderung, sowie rund 80 Mitarbeitende werden dann eine neue Heimat zum Leben und Arbeiten finden.

Jetzt ist es amtlich: Projektleiter Peter Jörg (links) verleiht dem zukünftigen Bewohner des Wohnheims «Sonne», Erwin Glauser, den offiziellen Titel des Bauführers. Baupolier Willi Heimann (rechts) freut sich über die willkommene Unterstützung.

Zahlen und Fakten

Bebaute Fläche: 9'100 m²
 Geschossfläche GF: UG 2'800 m², EG 2'900 m², 1. OG 1'700 m², 2. OG 1'700 m²
 Gesamtvolumen: 36'500 m³
 Parkplätze Tiefgarage: 36
 Parkplätze Aussenbereich: 24
 Fläche Photovoltaik-Anlage: 1'700 m²
 Fläche Solaranlage: 100m²

Kurzportrait der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim – eine Heimat für Behinderte. 1943 gegründet, ist die Stiftung Waldheim heute die Institution mit den meisten Wohnheimplätzen für Menschen mit Behinderung in der Ostschweiz. Ihre sieben Wohnheime in Appenzell Ausserrhoden bieten rund 180 Erwachsenen eine Heimat. Dazu gehören: Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung, Menschen mit zusätzlicher körperlicher Behinderung, Menschen mit Wahrnehmungsstörungen. Mit mehr als 250 Mitarbeitenden ist die nach modernen fachlichen und betrieblichen Konzepten geführte Stiftung eine der grossen Arbeitgeberinnen der Region. 21 Auszubildende werden derzeit in sozialpädagogischen, pflegerischen und agogischen Berufen ausgebildet. Dies in einem Sektor, der zunehmend vom Mangel an Fachkräften gekennzeichnet ist.

Vali's Bike-Shop

Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel, 071 877 10 77, valikast.ch

Ein Frühling kommt selten allein und mit ihm die Lust auf zwei Rädern die Natur zu erleben, oder mit dem Velo die tägliche Arbeitsstrecke zu meistern, oder einfach die «ToDo»-Liste zu erledigen mit oder ohne Kinder und Anhänger.

In Vali's Bike-Shop finden Sie eine ehrliche und gute Beratung und alles Nötige für tolle Ausflüge in die Natur. Das Geschäft darf bereits nach 3 Jahren eine grosse Kundenschaft zählen. Nicht zuletzt weil die Kunden sehr treu sind, aber auch die Qualität und die Nähe schätzen. Die Hauptmarken sind Specialized und IBEX (Cresta). Manch einer fragt sich vielleicht, warum man ausgerechnet in Rehetobel Specialized Bikes verkauft? Wo sonst, wenn nicht in

Rehetobel? Das Terrain im Appenzellerland ist, ähnlich wie im touristisch begehrten Engadin oder Wallis, perfekt für's Mountainbiken und auch für's gemütliche Velofahren, vielleicht sogar mit einem E-Bike, aber nur mit gutem Material. Die Höhen und Tiefen erlauben kein billiges, schweres Material, sonst missfällt einem der Sport in dieser Region schnell. Auch für den täglichen Schulweg brauchen Kinder Velos die eine gute Schaltung und sichere Bremsen haben und nicht allzu schwer sind. Im Übrigen führen wir Markenvelos mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Kommen Sie doch vorbei für eine persönliche Beratung.

Also – lieber ein bisschen mehr – dafür länger anhaltende Freude... Wir freuen uns auf Sie!

Valentin Kast & Team

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:
11. April, 10.00 – 16.00 (Hot Dog, Kuchen)

Bis zu 30% Rabatt

Öffnungszeiten: 1. April – 30. Nov.	
Mo:	geschlossen
Di – Fr.:	14.30 – 18.30
Samstag:	13.00 – 16.00

	<p>Elektro-Velos ab 2800 Mountain Bikes ab 499 Kindervelos ab 269 Citybikes ab 599 Micro-Scooter Zuebehör Schuhe, Kleider Service aller Marken...</p>
--	--

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40

Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

Vorderland

neu in Ihrer Nähe

Treuhand

**Treuhand für Private,
 Freischaffende, Landwirte
 und KMU**

Markus Waser
 dipl. Wirtschaftsprüfer
 Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Poststrasse 27 in Heiden
Telefon 071 536 66 00
info@vl-treuhand.ch
www.vl-treuhand.ch

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Die Gäste des Heilbades Unterrechstein verdienen es, freundlich und fröhlich empfangen und aufmerksam betreut zu werden. Wenn Sie dies gerne und kompetent tun und gewohnt sind, mit Zahlen und Geld zu arbeiten, sind Sie per sofort oder nach Vereinbarung unsere neue

Mitarbeitende am Empfang - Kassierin

Pensum 20% bis 40%, inkl. Spät- und Wochenend-Dienste sowie eine Mitarbeiterin für Wochenend-Dienste und Ferienablösung

Zu Ihren Aufgaben gehören vor allem die Bedienung der Eintrittskasse und Cafeteria sowie der Telefon- und Reservationsdienst.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - wenn möglich per Mail unter info@heilbad.ch - Heilbad Unterrechstein AG, Postfach 131, 9410 Heiden.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen die Betriebsleiterin Frau Ursula Kuratli unter Telefon 071 898 33 83 direkt oder 071 898 33 88 gerne zur Verfügung.

Frohe
Ostern!

YOGA IN REHETOBEL

Mit dem Frühling beginnt
die Zeit zum Aufblühen!

Offener Informationsabend
Donnerstag 23.04.2015
19:30 Uhr
St. Gallerstrasse 3

Fortlaufender Kurs
Dienstag 9:30 bis 11:00 Uhr

Ich freue mich...
Anne-Kathrin Ruth
071 534 81 22 / 079 780 68 05
www.judo-feldenkrais.ch

Neu in
unserem Angebot:
Feinstrahlen

- Anstriche entfernen
- Naturholz reinigen
- Eisenteile entrostet
- Metallteile reinigen

Fragen Sie uns nach den
Möglichkeiten,
wir beraten Sie gerne!

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB

TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
Telefax 071 878 70 87
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Telefax 071 344 35 90
Email:
info@druckereilutz.ch

Obligatorische Hunde SKN Kurse

(Hunde-Sachkunde-Nachweis)
in Rehetobel

Theorie und Praxis

Privat oder
in kleinen
Gruppen

Die Hundeschule für alle Felle:
Susanne Angehrn 071 870 03 29
susanne.angehrn@gmail.com

☀ Rechtobler Solarstrom ☀: massive Preisreduktion

- Sauber, erneuerbar, zu 100 % von unseren Dächern
- Menge frei wählbar
- Unterstützung für den Verein und die Energiewende

Solardorf Rehetobel

Einfache Bestellung über die Webseite: www.solardorf-rehetobel.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365
Tagen im Jahr Rund um die Uhr telefonische Beratung,
auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort
verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Not-
rufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebens-
bedrohlichen Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

RESTAURANT SONNE

Culinarische Frühlingswochen mit Gitzi,
Lamm und Kaninchen bis 12. April 2015

Samstag, 18. April: Essen mit den Tiroler
Musikanten

Sonntag, 19. April: Puurezmorge
mit dem Duo Bergkristall

... in ihrer **appenzelleria.ch** *071 877 11 70*

Musical von Markus Hotzger, Markus Heusser und Marcel Wittwer
Adonia-Teens-Chor & Band
Musical-Tour 2015

PETRUS

De Aposchtel

9038 Rehetobel
Do, 16.04.15, 20:00 Uhr
Gemeindezentrum
St. Gallerstr. 9

www.petrus-musical.ch
Genussadonia.ch • 071 746 05 43

Eintritt frei – Kollekte

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Ihr Sportgeschäft in Heiden

Sommereröffnung

22. April – 2. Mai
2015

20 % Auf alle Mammut-
Bekleidung
&

30% auf alle
Kinderschuhe

Ihr Schuhspezialist

- vielseitiges Angebot
- Wanderschuhe
- Freizeitschuhe
- Fivefingers
- Sandalen
- kompetente Beratung
- Einlage Sohlen
- Rep. Service

www.carvesport.ch / Tel. 071 891 22 11

10 % Rabatt auf Ihre
erste Bestellung.

Print- & Webdesign

Erfahrung & Qualität – gerne auch für Sie!

Anita Estermann Design. Layout mit Stil

Unterer Michlenberg 10 · 9038 Rehetobel · Telefon +41 71 870 02 29
Mobile +41 79 368 24 65 · E-Mail info@aedesign.ch · www.aedesign.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab
Rampe
oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies,
Humus, Sand, etc.
- Gasflaschen-
verkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Renate Burri
Rehetobel

Gesamtkonzept war uns wichtig

Mit Wärmebildkamera Schwachstellen aufgespürt.

„gmür ENERGIE hat die Fassade und Fenster unseres Hauses erneuert. Moderne Technik zeigte die Schwachstellen der Gebäudeisolation an.

Zudem haben wir Sonnenkollektoren für das Warmwasser in das Gesamtkonzept integriert.

Dank der kompetenten Energieberatung und Bauleitung durch gmür ENERGIE lief alles wie am Schnürchen.“

Renate Burri, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

27 Jahre

**Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**entspannen
wohl fühlen
ordnen**

Müssen Sie in ihrem Alltag oft funktionieren und
haben dadurch wenig Zeit für sich? Möchten Sie sich
entspannen? Dann sind die **sanften Fussmassagen
nach N.D.** eine Möglichkeit für Sie.

Ich freue mich über Ihren Besuch.

Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

**Monatsbrot im April
Bio-Ballenberg**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

DIE SUZUKI PIZ SULAI® 4x4-SONDERMODELLE: BEREITS FÜR Fr. 18990.-

KUNDENVORTEILE VON
Fr. 6 250.-*

New Swift Piz Sulai 4x4, 5-türig, Fr. 18990.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂ Emission: 111g/km, *New SX4 Piz Sulai 4x4, 5-türig, Fr. 22990.-, Treibstoff-Normverbrauch: 6.5l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: F, CO₂-Emission: 149g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 14.8g/km.

ACHILLES
SPORTSLINE AG

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechaniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sonderreparaturen
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

SUZUKI
FINANZ
LEASING

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt.** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Piz Sulai
Die kompakte Nr. 1
SUZUKI
Way of Life!

www.suzuki.ch

wann	was	wo	wer
1. April, Mi. 14.00	Witze-Challenge, mit Belohnung	Young-Lounge	Jugendkommission
1. April, Mi. 14.00-16.00	Osterkerzen verzieren	evang. Kirche	
1. April, Mi. 15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone»	evang. Kirche
1. April, Mi. 17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6, Heiden	
2. April, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
2. April, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
3. April, Fr. 11.30-15.00	Karfreitagmenü, auf Reservation geöffnet	Gasthaus zur Post	
3. April, Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
5. April, So. 05.30	Ostermorgenliturgie und Osterbrunch	evang. Kirche	
5. April, So. 11.30-15.00	Ostermenü, auf Reservation geöffnet	Gasthaus zur Post	
6. April, Mo. 10.00	Ostermontagsfeier	Wald AR	Jugendmusik
6. April, Mo. 12.00	Ostermontag-Mittagessen mit Musik «Appenzeller Echo», mit Reservation	Haus zur Stickerei	
6.-12. April	Jugendmusiklager	Bezaun	
7. April, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
10. April, Fr. 19.00	HV Verkehrsverein	Rest. Achmühle	
11. April, Sa. 20.00	Unterhaltung Grueberchörli mit CD-Taufe	Turnhalle Grub AR	
11. April, Sa.	HV Zimmerschützen Dorf		
11. April, Sa. 10.00-16.00	Frühlingsausstellung	Kirchstrasse 2	Vali's Bike Shop
12. April, So.	Abstimmungssonntag		
14. April, Di. ab 08.30	eNothilfekurs Praxisteil	GZ	Samariterverein
16. April, Do. 20.00	Musical «PETRUS de Aposchel»	GZ	
17.-21. April	Konfirmandenlager		
18. April, Sa. ab 19.00	Unterhaltung/Tanz mit Südtiroler Musikanten	Rest. Sonne	
18. April, Sa. 19.00	HV Zimmerschützen Sägholz		
18. April, Sa. 20.00	Unterhaltung Grueberchörli	Turnhalle Grub AR	
19. April, So. 10.00-14.00	Puurezmorge mit Duo Bergkristall	Rest. Sonne	
19. April, So. 10.30	Matinée «Märchen und Gesang»	evang. Kirche	LG Dorf
19. April, So. 13.00	Unterhaltung Grueberchörli	Turnhalle Grub AR	
20. April, Mo. 19.30	Öffentliche Samariterübung, Schnupperüb.	GZ	Samariterverein
22. April, Mi. 19.30-20.15	Arztvortrag: Augenoperation	Spital Heiden	SVAR
23. April, Do. ab 17.00	Chottleschmaus	Rest. Linde	
24. April, Do. 19.30-21.30	Vortrag: «Wenn Mädchen Frauen werden»	Schulhaus Dorf	Elternrat und S&E
24. April, Fr. 19.30	Kirchgemeindeversammlung	kath. Kirche	
24. April, Fr. 20.00	Frühlingsversammlung		Landfrauen
25. April, Sa. 09.00	Pflege und Ausbesserung Weiher Habset	Zweibrücken	rechtobler natur
25. April, Sa. 17.00	Vernissage Ausstellung Brigitte Frey-Bär	Tolle Art&Weise	
25. April, Sa. 10.00-17.00	Workshop: «Dem Geheimnis deines Körpers auf der Spur»	Schulhaus Dorf	Elternrat und S&E
25./26. April	Probenwochenende	GZ	MG Brass Band
27. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
27. April, Mo.	Ausflug Landfrauen		
27. April, Mo. 19.00	HV Lesegesellschaft Lobenschwendi	Rest. Linde	
28. April, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
29. April, Di. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	evang. Kirche
29. April, Mi. 19.30	ordentliche Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
30. April, Do. 20.00	Faszination Energie	GZ, kleiner Saal	Solardorf + LG Dorf

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 30. April 2015

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. April 2015

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Pikettdienst über die Osterfeiertage 2015

In dringenden Fällen erreichen Sie die
Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stellvertreterin,
Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

**Frohe Ostern wünscht Ihnen das
Kanzlei- & ZAVLAR-Team!**

April 2015

Winterdienst 2014/2015

Der vergangene Winter hatte es für die UBK bereits vor dem grossen Schnee in sich. Zum Ersten die Neuvergabe des Winterdienstes, weiter die Herausforderung diesen einmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, das heisst mit weniger Salz und dafür vermehrt wieder mit Splitt und Sand zu arbeiten.

Ein Lob an alle Fleissigen des Winterdienstes, welche

an vielen Tagen bei Schneegestöber stundenlang mit ihren Schneeräumungsmaschinen für das Dorf und zum Wohl der Bevölkerung im Einsatz waren. Im Grossen und Ganzen bekamen wir dafür ein positives Echo.

Unsere vielumworbene Schlittelstrasse, die neuerdings ganz ohne Salz auskam, war für Alt und Jung ein Renner! Ohne grössere Zwischenfälle schauen wir auf einen schönen Winter in Rehetobel zurück.

*Philipp Jenny, Gemeinderat
Präsident der Unterhalts- und Betriebskommission*

Vorstellung der Gemeinderats-Mitglieder

In den nächsten Ausgaben des Rechtobler-Gmäändsblattes wird jeweils ein Gemeinderats-Mitglied Einblicke zum eigenen Ressort oder zum aktuellen Gemeindegeschehen zeigen.

Philipp Jenny ist seit 2013 im Gemeinderat und leitet die Unterhalts- und Betriebskommission

Die Redaktion

Auf dem Weg zu einem erneuerten Leitbild

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler,

Gemeinsam mit Ihnen möchte der Gemeinderat über die Zukunft unseres Dorfes nachdenken und Ihre Anliegen zur Gemeindeentwicklung einholen. Diese sollen in das zukünftige Gemeindeleitbild von Rehetobel einfließen, welches das Leitbild aus dem Jahre 2009 ersetzt bzw. ergänzt. Zur Umsetzung der Leitbildentwicklung ist vom Gemeinderat eine Steuergruppe gewählt und eine externe Moderatorin (Frau Gysel) mit der Durchführung eines Dorf-Cafés am 5.9.2015 beauftragt worden.

Das Leitbild 2009 ist einsehbar unter: http://www.rehetobel.ch/dl.php/de/0dnjt-7ns9eu/Leitbild_Gemeinde_Rehetobel.pdf

- Mitglieder der **Steuergruppe:**
Peter Bischoff (Vize-Gemeindepräsident, Leiter)
Kevin Friedauer (Gemeindeschreiber)
Heinz Meier (IG Rechtobel)
Sylvia Gysel, EntwicklungBeratungModeration, Amriswil
- Schwerpunkt wird eine ganztägige Veranstaltung sein, die am **Samstag 5. September 2015 ganztags** stattfindet

Altpapiersammlung: Samstag, 9. Mai 2015 ab 08.00 Uhr

Sportverein Rehetobel

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrtrichter
hinbringen, deponieren.**

den soll. Dabei werden Sie als Bevölkerung befragt zu Ihnen wichtig erscheinenden Themen zur Entwicklung unseres Dorfes. Die Moderation dieses Tages wie auch seine Vorbereitung wird von Frau Silvia Gysel (EntwicklungsBeratungModeration) in Zusammenarbeit mit der Planungsgruppe durchgeführt. Bitte merken Sie sich bereits heute dieses wichtige Datum!

- Zur Vorbereitung der Veranstaltung vom 5. September hat die Steuergruppe ihrerseits eine **Planungsgruppe** aus Vertreterinnen/Vertretern verschiedener Organisationen eingeladen und die Zusage folgender Personen erhalten:

FrauenForum Rehetobel:	Gabriela Gehr
Solardorf:	Andreas Zech
LG Dorf:	Thomas Bühler
Rechtobler Natur:	Hans Rüttimann
SP Zweig Vorderland:	Anne Zesiger
LG Kaien:	Rudolf Wilhelm
LG Lobenschwendi:	Jacqueline Vogel
SVP:	Silvia Frischknecht
Landwirtschaftlicher Verein:	Robert Egli
Verkehrsverein	Hansruedi Traber
Schule:	Maria Etter
Reformierte Kirchgemeinde:	Barbara Nef
Katholische Kirchgemeinde:	offen
Gewerbeverein:	Ruedi Schmid am 5.9., nicht in Planungsgruppe

- **Kommunikation:** Zur Ziel-Erreichung des 2009 verabschiedeten Leitbilds wird der Gemeinderat im Mai-Gmäandsblatt Stellung nehmen. Die Planungsgruppe wird sich zweimal im Mai 2015 treffen. Darüber werde ich Sie – mit weiteren Hinweisen auf den Anlass vom 5. September – im Juni/Juli-Gmäandsblatt informieren.

Rehetobel ist eine wunderschön gelegene Gemeinde mit einer überschaubaren Bevölkerung. Bitte nehmen Sie die Gelegenheit wahr, Ihre Anliegen als Einwohnerinnen und Einwohner zu äussern!

Peter Bischoff, Vizegemeindepräsident

Verkauf Haus «Ob dem Holz»

Der Gemeinderat hat seinen Entscheid betreffend Durchführung einer **Konsultativabstimmung am 14. Juni 2015** bestätigt. Um noch ein genaueres Stimmungsbild aus der Bevölkerung zu bekommen wurde zusätzlich zur Konsultativabstimmung beschlossen, dass die Möglichkeit bestehen soll vom 1. Juni bis 31. Juli 2015 in schriftlicher Form zu Händen des Gemeinderates die persönliche Meinung zu den einzelnen Projekten abzugeben. Der Gemeinderat wird das Resultat der Konsultativabstimmung sowie der schriftlichen Eingaben in das weitere Vorgehen einfließen lassen.

Die Unterlagen für die Konsultativabstimmung werden der Stimmbürgerschaft zusammen mit den weiteren Abstimmungsunterlagen in KW21 zugestellt. Zudem werden diese sobald als möglich auf der Homepage der Gemeinde publiziert.

Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anliegen, dass sich die Bevölkerung ein gutes Bild von den Projekten machen kann und führt deshalb am **Samstag, 30. Mai 2015** ab 9 Uhr im grossen Saal des Gemeindezentrums eine **Informationsveranstaltung** durch. Die einzelnen Interessen-

ten haben da die Möglichkeit ihr Projekt zu präsentieren und Fragen der Bevölkerung zu beantworten. Nutzen Sie die Gelegenheit die Projekte aus erster Hand kennen zu lernen.

Vakanz im Gemeinderat

Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen, dass kein 2. Wahlgang oder eine Stille Wahl für die Vakanz im Gemeinderat zustande gekommen ist und ein Sitz somit vakant ist. Der Gemeinderat wird auf Sonntag, 18. Oktober 2015 einen neuen Wahlgang ansetzen, sofern sich bis 31. August 2015 mindestens eine Kandidatin/ein Kandidat für den freien Sitz bei der Gemeindekanzlei meldet. Die Aufteilung des nun vakanten Ressorts Soziales wird an der Konstituierungssitzung vom 12. Mai 2015 vorgenommen. Sollte keine Kandidatur eingehen muss der Gemeinderat erneut über das weitere Vorgehen entscheiden. In diesem Falle plant der Gemeinderat, auch im Hinblick auf den Rücktritt von Gemeinderat Philipp Jenny auf Ende Amtsjahr 2015/16, eine Änderung der Gemeindeordnung zu forcieren und den Gemeinderat von aktuell sieben auf fünf Mitglieder zu verkleinern. Damit wird auch eine Anpassung der Entschädigungen für Gemeinderäte und Gemeindepräsident nötig sein.

Stille Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission

Im 1. Wahlgang vom Sonntag, 12. April 2015 wurde Herr Roland Scretta mit 337 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 158 Stimmen als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) gewählt.

Der zweite vakante GPK-Sitz konnte am 12. April 2015 nicht besetzt werden. In diesem ersten Wahlgang zählte das absolute Mehr. Weil das absolute Mehr für den zweiten vakanten GPK-Sitz von niemandem erreicht wurde, wurde auf Sonntag, 10. Mai 2015 ein zweiter Wahlgang anberaumt, bei welchem das relative Mehr entscheidet.

Wer an diesem zweiten Wahlgang teilnehmen will, hatte dies bis spätestens Mittwoch, 15. April 2015, 24.00 Uhr, der Gemeindekanzlei mitzuteilen.

Am 15. April 2015 hat Frau Brigitte Bachmann, Bergstrasse 16, Rehetobel AR mitgeteilt, dass sie am zweiten Wahlgang zur Wahl in die GPK teilnehmen wird. Weitere Wahlteilnahmen wurden innert der gesetzlichen Frist nicht eingereicht.

Stehen im zweiten Wahlgang nur so viele Kandidatinnen oder Kandidaten zur Verfügung wie es Sitze zu besetzen gibt, so gelten diese Personen ohne Wahlakt als gewählt (vgl. Art. 39 Gesetz über die politischen Rechte).

Als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission ist somit still gewählt: Bachmann Brigitte, Arztgehilfin, Bergstrasse 16, Rehetobel AR

Jahresrechnung 2014 dem fakultativen Referendum unterstellt

Gestützt auf Art. 5 und Art. 20 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat Rehetobel die **Jahresrechnung 2014** verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt.

Bitte beachten Sie die Kurzfassung der Jahresrechnung, welche in diesen Tagen in alle Haushaltungen versandt

wird. Die detaillierte Jahresrechnung mitsamt GPK- und Verwaltungsbericht kann bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel bezogen oder im Internet www.rehetobel.ch eingesehen werden (siehe Startseite; Rubrik «Aktuelles»). Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert vom 01.05.2015 bis am 01.06.2015. Während dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Umenabstimmung über die Jahresrechnung 2014 verlangen.

Einbürgerung

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid des kantonalen Amtes für Bürgerrecht und Zivilstand AR sowie des Bundesamtes für Migration wurde Helena Klima, wohnhaft Sonnenbergstrasse 43, in Rehetobel AR eingebürgert.

Sanierung Reservoir «Ob dem Holz»

Beim Wasserreservoir «Ob dem Holz» dringt durch die Aussenwände Wasser in den Technikraum ein und muss saniert werden. Ein entsprechender Beitrag wurde in den Voranschlag 2015 aufgenommen. Auf Antrag der Wasser- und Umweltkommission hat der Gemeinderat den Kredit über Fr. 30'000.00 für die Sanierung freigegeben.

Prozessleitsystem Wasserversorgung

Das bestehende Prozessleitsystem der Wasserversorgung genügt den künftigen Anforderungen nicht mehr und muss deshalb erneuert und teilweise ersetzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf Fr. 112'000.00. Die Assekuranz AR beteiligt sich mit 10%. Die Bezahlung des neuen Prozessleitsystems erfolgt teilweise noch im laufenden, teilweise im kommenden Jahr.

Im Voranschlag 2015 wurden für das Prozessleitsystem Fr. 50'000.00 eingestellt. Im laufenden Jahr werden aber Fr. 67'200.00 fällig. Der Gemeinderat hat aus diesem Grund auf Antrag der Wasser- und Umweltkommission eine Kreditüberschreitung in der Höhe von Fr. 17'200.00 als gebundene Ausgabe genehmigt. Der Restbetrag von Fr. 44'800.00 wird in den Voranschlag 2016 aufgenommen. Zudem wurde der Gesamtkredit in der Höhe von Fr. 112'000.00 freigegeben.

Sanierung Wasserleitung Robach

Die bestehende Wasserleitung durch Parzelle 520 ist unter einer Betonplatte defekt und muss saniert werden. Das Reparieren der bestehenden Leitung würde relativ hohe Kosten verursachen. Zudem ist der Verlauf der Leitung sehr unglücklich gelöst. Aus diesem Grund wurde eine Verlegung der Leitung durch die WUK geprüft und als die beste Lösung betrachtet.

Der Gemeinderat beschloss Kreditfreigabe in der Höhe von Fr. 28'674.80 für die Grabarbeiten sowie Fr. 18'974.45 (abzüglich Kostenbeteiligungen Grundeigentümer) für den Leitungsbau.

Ferner hat der Gemeinderat...

- das Gemeindestrassenverzeichnis erlassen und dem Departement Bau und Umwelt zur Genehmigung eingereicht.

- einen Kredit in der Höhe von Fr. 12'000.00 für die Verlegung eines Wasserleitung-Leerrohres im Bereich Habset freigegeben.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Ausschreibung von Pachtland

Die Gemeinde Rehetobel schreibt das Gemeindeland im Gebiet Lindenbüel zur Neupachtung ab **1. August 2015** aus.

Angaben zur Parzelle:

- Parzellen-Nr. 1235
- ca. 4708 m² Wiese
- Zone L

Interessenten reichen ihr schriftliches Angebot mit Angabe des Verwendungszweck bis 08.05.2015 (Datum Poststempel) zu Händen der Unterhalts- und Betriebskommission, Vermerk Pachtland, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel ein. Allfällige Fragen beantwortet Bauverwalter Markus Heil (markus.heil@rehetobel.ar.ch / 071 878 70 26).

Bauverwaltung Rehetobel, Markus Heil

Rücktritt aus dem Gemeinderat per Ende Amtsjahr 2016 (31. Mai 2016)

Nach 2 Jahren im Gemeinderat werde ich per Ende Mai 2016 aus persönlichen Gründen aus dem Gemeinderat Rehetobel zurücktreten.

Um Parteien sowie politischen Gruppierungen genügend Zeit zu geben, um einen passenden Kandidaten für den Gemeinderat Rehetobel zu finden, teile ich diesen Entscheid frühzeitig mit.

Ich bedanke mich bereits jetzt bei Ihnen für die Unterstützung und Ihr Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben. Vielä Dank.

Philipp Jenny

Handänderungen Januar – März 2015

Bischofberger Judith, Rehetobel (Erwerb 09.11.1999) an Züst Walter, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 195, 288 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 28, Dorf

Hanselmann Elsa, Bischofszell (Erwerb 09.02.2010) an Hanselmann Paul, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 532, 4'424 m² Grundstückfläche, Roschwendi, und Liegenschaft Nr. 545, 16'511 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 358, Robach

Laich Susanne, Eggersriet (Erwerb 26.08.1977) an Kurath Melchior, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 619, 10'874 m² Grundstückfläche, Berg, und Liegenschaft Nr. 901, 1'093 m² Grundstückfläche, Berg

Glesti Heidi, Basadingen (Erwerb 07.02.2011) an Hohl Ueli, AUS-Mackay QLD, 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 565, 884 m² Grundstückfläche, Robach

Kohler Ulrich, Rehetobel, und Kohler Hedwig, Rehetobel, Gesamteigentum infolge Gütergemeinschaft (Erwerb 09.11.1978, 24.10.1979) an Einwohnergemeinde Rehetobel, 62 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 903, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 832, Dorf
 Erbgemeinschaft Ursula Oechslin (Erwerb 03.01.2011) an Langenegger Sven, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 402, 7'829 m² Grundstücksfläche, Habset, und Liegenschaft Nr. 405, 661 m² Grundstücksfläche, Habset

Pensionskasse AR, in Herisau (Erwerb 24.05.2000, 14.10.2013) an Rupes Karel, Rehetobel, und Rupesová Simona, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Miteigentumsanteil Nr. 10033, 1/9 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1007, St. Gallerstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10039, 1/9 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1007, St. Gallerstrasse

Meier Elisabeth, Rehetobel (Erwerb 09.12.1974) an Meier Michael, Rehetobel, Meier Julia, Rehetobel, und Meier David, Teufen, zu je 1/3 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 391, 27'285 m² Grundstücksfläche, Bienenhaus Nr. 1125, Wohnhaus mit Stadel Nr. 262, Chastenloch

Kleger Amin, Schönengrund (Erwerb 11.11.1998, 24.12.2004, 09.10.2009) an Stöckli Simon Anton, Zürich, und Piatti Carina Cristina Maria, Dietlikon, Gesamteigentum infolge Einfache Gesellschaft, Liegenschaft Nr. 123, 816 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 185, Blatten

KSW Wintergarten AG, in Rehetobel (Erwerb 08.07.1998, 28.06.2004) an Schläpfer Karl, Cunter, Stockwerkeigentum Nr. 5089, 16/100 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1179, Heidenerstrasse

Die KKR zu Besuch bei Miriam Kaufmann

Die Kulturkommission Rehetobel besucht Kulturschaffende in Rehetobel. Heute haben wir Miriam Kaufmann zum Gespräch eingeladen. Miriam ist hier aufgewachsen, hat in Trogen die Kantonsschule besucht und anschliessend an der Uni Luzern Kulturwissenschaften studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Darauf aufbauend hat sie an der HSG St. Gallen das Studium für Management, Organisation und Kultur in Angriff genommen und mit dem Mastertitel ihren akademischen Weg vorläufig beendet. Heute arbeitet sie als Trainee für die SBB und durchläuft während eineinhalb Jahren verschiedene Stationen im Unternehmen. Nach einem Start bei SBB Cargo arbeitet sie zurzeit in Lausanne bei CFF Infrastructure.

Miriam blickt bewusst auf zufriedene und glückliche Kinder- und Schuljahre in Rehetobel zurück. In einer sicheren, unterstützenden Umgebung aufgewachsen gehört sie jetzt zu der Generation von jungen Erwachsenen, die die Zusammenhänge in der heutigen Welt und Gesellschaft verstehen, befragen und verändern möchten – so beschreibt sie auch ihre Motivation für ihr Studium, dessen Inhalte unter anderem Kultur- und Sozialanthropologie, Philosophie, Geschichte, und Wirtschaft umfassen. Miriam ist eine gesellschaftskritische und sehr sprachgewandte Person. Die geschichtlichen Rückblicke eines Volkes, einer Gesellschaft im Zusammenwirken von Kultur und Wirtschaft sind ihr wichtig. So folgen Fragestellungen, die die Konzepte von Entwicklungshilfen betreffen und Fragen nach fairen Handelsbedingungen, Überlegungen zu ungerechten Machtverhältnissen, die neue Denkstrukturen fordern und auch die alltägliche Frage an uns Konsumenten: was können und müssen wir selber bewirken

und verändern? Das Wort «Gleichberechtigung» in Bezug zur Genderthematik müsste zu einer «Gleichwertigkeit» weiterentwickelt werden. Miriam ist in ihrem Leben damit beschäftigt, neue Denkmodelle zu finden und zu entwickeln – in Bezug auf unser Konsumverhalten sowie auch zum Abbau ausgedienter Rollenbilder. In ihrer beruflichen Tätigkeit richtet Miriam den Fokus auf Entscheidungen, die die Lebensqualität auf eine lebenswerte Welt für die kommenden Generationen richtet, in der der Wunsch nach Sinn im Gegensatz zur Macht gestärkt wird. So engagiert sie sich im Rahmen ihrer Arbeit bei den SBB auch für ein junges Startup aus Berlin, das Handel neu definiert und im Bereich des Kaffees erfolgreich umsetzt (CoffeeCircle). Und sie formuliert ihre Vision einer Zukunft zum einen so, dass der «Militärdienst» zugunsten eines «Gesellschaftsdienstes» für Männer und Frauen entstehen und wirksam werden könnte – zum anderen, dass ihr Engagement für kommende Kinder und Generationen bewirken kann, dass die Lebensqualität in eine lebenswerte Welt eingebunden ist. Sie sieht sich als eine Vermittlerin zwischen den Kulturen – mit grossem, ernsthaftem und konkretem beruflichen wie persönlichem Engagement.

Die KKR bedankt sich ganz herzlich für dieses eindrückliche, hoffnungsvolle Gespräch und wir wünschen Miriam kraftvolle Energie und Durchhaltewillen und herzlich alles Gute!

Die Berichte «Die KKR zu Besuch bei...» sind dokumentiert im KKR-Ordner im Foyer des Gemeindezentrums. Mit diesem letzten Beitrag beende ich meine Mitarbeit in der KKR auf Ende des Amtsjahres und gebe «die Federn» zurück an den Vorstand.

Barbara Bischoff-Moebius
Mitglied der KKR von 2009-2015

Was macht Rehetobel so authentisch, persönlich und einzigartig

Fotowettbewerb

Die Kulturkommission lädt alle Rehetobler, ob gross oder klein, zu einem Fotowettbewerb ein. Pro Teilnehmer können maximal drei Bilder eingereicht werden.

Die Jury setzt sich aus dem bekannten Fotografen Ueli Alder und der KKR zusammen. Die Jury achtet vor allem auf Originalität. Die 4 besten Bilder, pro Kategorie (Erwachsene, Kinder), werden mit einem Preis belohnt und vergrössert.

Bitte sendet die Fotos in Grösse 13 x 18 (Fotopapier), Jahrgang und Adresse nicht vergessen, **bis spätestens 30. Juni 2015 an:**

Fotowettbewerb KKR, Gemeindehaus, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel.

Alle Fotos werden vom 15. August 2015 bis 30. November 2015 im Gemeindehaus ausgestellt.

Vernissage: 15. August 2015, 16.00 Uhr Gemeindehaus
Wir freuen uns auf interessante Bilder zu unserer Heimat in Rehetobel

Kulturkommission Rehetobel

Rechetobler Gmäändsblatt

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag 8. Mai 2015 und 22. Mai 2015 offen von 20 Uhr bis 22.15 Uhr (ab der 6. Klasse)

Mittwoch offen von 14.00 bis 17.00 Uhr, Mittelstufe

Mittwoch, 13. Mai 2015 «Werwölfe» und andere
Brettspiele

Mittwoch, 27. Mai 2015 Schnitzeljagd

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18

Hilda Fueter

SRK Babysitting-Kurs für Jugendliche

Kursinhalt: Babysitting, Bedürfnisse des Kindes, Entwicklung, Beschäftigung, Essen und Trinken, Ruhe und Schlaf, Sicherheit, Sauberkeit und Schutz, Wohlbefinden und Gesundheit, Kinderrechte

Teilnehmende: Jugendliche ab vollendetem 13. Lebensjahr. Es können maximal 17 Jugendliche den Kurs besuchen.

Vermittlung: Nach absolviertem Babysitting-Kurs kannst du dich auf der Babysitting-Liste einschreiben und dich vermitteln lassen.

Kursort: Swisscom-Gebäude, 9042 Speicher

Daten: Der Kurs dauert insgesamt 12 Stunden.

Mittwoch, 3. Juni 2015, 13.00 – 16.00 Uhr

Samstag, 6. Juni 2015, 9.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 16.00 Uhr

Mittwoch, 10. Juni 2015, 13.00 – 16.00 Uhr

Kurskosten: Fr. 50.– (würde normalerweise Fr. 100.– kosten)

Anmeldung bis Mitte Mai bei Hilda Fueter, Jugendkommission Rehetobel, h.fueter@bluewin.ch, 071 870 03 38
Jugendkommission Rehetobel, Hilda Fueter

Das FrauenForum Rehetobel lädt ein zu zwei Anlässen im Frühling 2015

1. Führung und Information **kleika*** mit Ursula Hanselmann Gründerin und Geschäftsleiterin am Donnerstag 21. Mai 2015, 18.57 Uhr ab Rehetobel

Anmeldung bis am 15. Mai an Ursula Hanselmann ursula.hanselmann@gmx.ch, Tel. 071 245 15 48

2. Führung und Rundgang Botanischer Garten St. Gallen Samstag 27. Juni 2015, 9.27 Uhr ab Rehetobel

Keine Anmeldung für den Rundgang notwendig, hingegen für die Reservation im La Bocca wären wir froh um eine Anmeldung bis 19. Juni an Brigitte Bruderer: bribu7@bluewin.ch Tel. 071 877 31 17

FrauenForum Rehetobel, Kontakte:

Rosmarie Arnold, Sägholzstrasse 24, Tel. 071 877 26 58
Email: rosmarie.arnold@fhsg.ch

Sandra Zähler, Sägholzstrasse 72, Tel. 071 877 32 42
Email: zaehner@bluewin.ch

Bernadette Zuberbühler, Heidenerstrasse 57, Tel. 071 877 13 10, Email: bzuberb@bluewin.ch

Gisela Bauert, Gartenstrasse 57, Tel. 071 877 20 36
Email: gisela.bauert@bluewin.ch

Doris Lienert, Femsicht 1, Tel. 071 877 31 22
Email: lienhub@bluewin.ch

Wer sind wir?

Geschichte

Entstanden ist das FrauenForum Rehetobel 1993 aus dem «Forum Frau Appenzell-Ausserrhoden».

Im Januar 2002 entschieden sich die beiden Vereinigungen Frauenforum und Müttertreff Rehetobel, ein gemeinsames FrauenForum zu bilden.

Ausrichtung

- Das FrauenForum ist ideell, konfessionell, politisch und wirtschaftlich unabhängig und lebt aus der Vielfalt von Meinungen und Ideen.
- Die Frauen des FrauenForum zeichnen sich durch ihr Engagement für eine gute Lebensqualität im Gemeinwesen aus.
- Das FrauenForum unterstützt Frauen darin, sich politisch im Gemeinwesen zu engagieren.
- Das FrauenForum ist darauf angewiesen, dass Frauen ihre Ideen, ihre Kreativität und ihre Aktivität einbringen.

* **kleika** bietet erwerbslosen Frauen im Rahmen eines zeitlich begrenzten Arbeitsplatzes die Möglichkeit, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch Verbesserung von Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz zu optimieren.

Die individuelle Förderung zur beruflichen Reintegration findet in den Berufsfeldern Verkauf und textile Produktion statt.

Voraussetzung zur Teilnahme am kleika Angebot ist die Kostengutsprache einer zuweisenden Stelle (RAV, IV, SUVA, Gemeinden...). <http://www.kleika.ch>

Rosmarie Arnold

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.– (pro Tag stehen 2 zur Verfügung) der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Saisonstart 14. Mai 2015 – Auffahrt

10 – 12 Uhr	Willkommensdrink
Ab 10 Uhr	Flaschentauchen
Freitag, 15. Mai 10 – 12 Uhr	Willkommensdrink
Samstag, 16. Mai 10 – 12 Uhr	Willkommensdrink
Sonntag, 17. Mai 10 – 12 Uhr	Willkommensdrink

Restaurant / Kiosk

Montag bis Freitag Mittagessen, zusätzlich vielseitiges Kartenangebot, Ferienhits während der Sommerferien. Indisches Essen mit Peter Schläpfer, (Datum gemäss Infotafel im Schwimmbad und Homepage), Reservationen unter 071 877 11 67

Bewegung in der Badi

Wassergymnastik mit Eveline Rechsteiner-Kast
Freitag 10.15 Uhr
Ab 22. Mai 2015 bis 3. Juli 2015
Kosten pro Lektion Fr. 7.– inkl. Wellnesstee

Vollmondschwimmen 2015

2. Juni / 2. Juli / 29. August
Tischtennis, Volleyball, Fussball-Sportplatz

Events

Badifest

Samstag, 8. August 2015
Mit speziellen Angeboten vom Kiosk
Plauschaktivitäten im Wasser
Musik und Bar mit Richie Pavledis

Brunch

Sonntag, 9. August 2015
Ab 10 Uhr bei guter Witterung
mit Anmeldung

Öffnungszeiten:

Badebetrieb täglich von 10 – 20 Uhr
Kiosk / Restaurant ab 10 Uhr
Telefon 071 877 11 67

Bei schlechtem Wetter bleibt die Badi ab 11 Uhr geschlossen.

Wir freuen uns auf Sie und einen tollen Saisonstart in unserer Rehtobler Badi

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel
www.badi-rehetobel.ch

Kulturveranstaltung

Rehetobel im „Textilland Ostschweiz“

Dienstag, 12. Mai 2015, 20:00 Uhr

In der evangelischen Kirche Rehetobel

Das textile Erbe wurde über Generationen weitergegeben: Materielles und Ideelles. Der Einfluss der Textilwirtschaft ist bis heute vielerorts sichtbar, auch in unserem Dorf. Was ist deren Bedeutung für die Zukunft? Gibt es einen Bogen von der Geschichte in die Gegenwart? „TEXTILLAND“ ist eine Initiative, wie das Erbe für unsere aktuelle Zeit genutzt werden kann. In der evangelischen Kirche Rehetobel, einem bedeutenden kulturellen Zeugen fragen wir nach.

- Die textile Vergangenheit des Appenzellerlandes und ihre Bedeutung in der Region
Referat von Prof. Dr. Stefan Sonderegger, Heiden
- Erfahren Sie Originalgeschichten aus der Zeit der textilen Hochblüte
Lesung mit Diana Dengler, SchauspielerIn, St.Gallen
- „TEXTILLAND“ die Plattform zur aktuellen Nutzung unseres textilen Erbes
Vorstellung durch den Präsidenten Rolf Schmitter

Der Anlass wird musikalisch begleitet

Eintritt frei

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL
TEXTILLAND

Kulturkommission
Gemeinde Rehetobel
Evangelische
Kirchgemeinde
Rehetobel

Finanziell unterstützt durch die Dr. Fred Styger-Stiftung

Solardorf Rehetobel

Heute – 30. April 2015, Themenabend: «Faszination Energie» – 20.00 Uhr im kleinen Saal des GZ Rehetobel

Die LG Dorf, der Verein Solardorf Rehetobel und Romano Zraggen, Energiefachmann aus Rehetobel, laden Sie zu diesem Abend rund um das Thema Energie ein.

Auf einfache, verständliche Weise zeigen wir globale, regionale und lokale Zusammenhänge dazu auf. Im Diskussionsstil beantworten wir auch gerne diesbezügliche Fragen.

Solarapéro – 5. Juni 2015

19.00 Uhr bei Trabers, Städeli 7, Rehetobel

Wir freuen uns, Mitglieder und Interessierte zur Besichtigung der Haustechnik, Austausch und gemütlichem Beisammensein beim Apéro einladen zu dürfen.

☀Rechtobler Solarstrom☀

- ist reine Sonnenenergie aus Rehetobel
- ist ein Beitrag an die erneuerbare Energiezukunft
- kann bei genügender Nachfrage vermehrt produziert werden
- wird durch den Förderbeitrag von 25 Rp./kWh (Mitglieder 20 Rp.) erworben
- kann in frei wählbarer Menge bestellt werden
- eignet sich auch gut als Geschenk
- wird auf www.solardorf-rehetobel.ch genauer erklärt und bestellt
- kann weiterempfohlen werden
- liegt uns am Herzen

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Seit dem 20. September 2014 wohnen wir in Rehetobel. Seit Ende September letzten Jahres bekommen wir also das Gmäändsblatt, und somit haben wir schon siebenmal mit grossem Interesse «die Feder» gelesen. Mit grossem Interesse und mit viel Gelassenheit. Denn dieser Kelch sollte wohl noch lange an uns vorübergehen, als Neu-Rehetobler wird man kaum von solchen Traditionen behelligt. Aber dann kam Samira und vorbei wars mit der Gelassenheit. Schreibenlässe gäbe es wohl genug, doch was interessiert die Rächtobler? Das Hausen auf einer Baustelle? Wie sich Stadtkatzen ans Landleben gewöhnen? Die zeitliche Abstimmung vom Aufstellen eines Anbaus und einer Geburt? (Anlässe, die einander übrigens gar nicht so unähnlich sind, wie man denken könnte). Wie kommen eine Stadt-Sanktgallerin und ein Thurgauer dazu, nach Rehetobel zu ziehen? Nun, in unserem Fall reicht die Ausschreibung eines «Hüüsli mit Chame und Abendsonne». Die Frau überzeugt den Mann davon, dass man beim blossen Schauen noch nicht zum Hausbesitzer wird. Und während er schon beim Hinweg stöhnt, wie lange der Weg sei, überlegt sie beim Rückweg bereits, wie um Himmelswillen das ganze Hab und Gut (samt den beiden erwähnten Katzen) in diesem kleinen, aber bezaubernden Häuschen unterzubringen sei. Klar ist, dass Chame und Abendsonne nicht ausreichen und als sich erneut Nach-

wuchs ankündigt, ist auch klar, dass es ohne Anbau nicht gehen würde. Aber wollen wir wirklich nach Rehetobel? Wir machen uns im Internet schlau, wir befragen Einheimische und wir fahren wieder hin. Wir kaufen im Volg ein, weil: Im Dorf daheim. Und wir merken rasch, dass wir uns hier wohlfühlen würden. Auch wenn der Kinderwagen etwas kraftvoller geschoben werden muss. Auch wenn das wunderschöne, altmodische Damenrad mit sieben Gängen nun verkauft werden muss (bei Interesse bitte melden!). Das Dorf, die Leute, die Postautoverbindung und vor allem, die Möglichkeit, ein Haus mit Garten zu beziehen, all das überzeugt uns. Bis jetzt haben wir den Schritt nicht bereut, im Gegenteil. Immer wieder staunen wir über die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft, mit der uns in Rehetobel und im Speziellen hier im Sägholz begegnet wird. Danke! Und danke auch an Pia, die uns ihr Hüüsli mit Chame und Abendsonne überlassen hat, wohlwissend, dass wir einiges verändern würden. Wir fühlen uns pudelwohl hier auf der Appenzeller Sonnenterrasse.

Unsere Nachbarin Monika Baumgartner möchte gerne die Feder für die Maiausgabe schreiben. Wir sind schon gespannt!

Familie Zürcher

Rehetobel **Bericht zur Hauptversammlung VVR**

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Der Präsident des Verkehrsvereins Rehetobel, Hansruedi Traber, begrüsst alle HV-Anwesenden zur 111. Jahresversammlung des VVR am 10. April 2015 im Restaurant Achmühle.

Die üblichen Traktanden wurden allesamt flott behandelt und von der Versammlung gutgeheissen. Zu erwähnen ist der gute Finanzabschluss, sowie die sehr gute Buchführung für welche die Kassiererin Frau Emmy Schläpfer gelobt und mit einem kleinen Geschenk überrascht wurde.

Als neues Vorstandsmitglied wurde François Cauderay vorgeschlagen und von der Versammlung einstimmig gewählt. Die bestehenden Vorstandsmitglieder wurden ebenfalls einstimmig bestätigt.

Im Jahresprogramm 2015 wird der VVR anstelle der Stobete einen neuen Anlass durchführen. **Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel** (am 13. und 20. Juni 2015) ist die Kaienspitzhütte für jedermann offen und soll zu einem spontanen, gemütlichen Verweilen einladen. Der Vorstand wird an diesen zweimal 12 Stunden Getränke und Speisen anbieten.

Die weiteren Aktivitäten und Veranstaltungen die der VVR im 2015 auf der Agenda hat:

- Vollmondwanderungen im Sommer am 3. Juli und 26. September 2015
- 1. August-Wanderung auf alten Wegen
- Bänklbewirtschaftung
- Adventsfenster
- Verkehrsvereins Büro führen

Hansruedi Traber dankte für Aufmerksamkeit und dem gedankliches Mitwirken an der diesjährigen HV. Bei einem, vom Verkehrsverein offerierten, feinem Achmühli-Plättli verweilten die Anwesenden noch mit Diskussionen über aktuelle und zukunftsweisende Themen rund um die Gemeinde Rehetobel.

Verkehrsverein Rehetobel

Schule Rehetobel

Informationen

Neue Lehrpersonen

Frau **Eveline Laguna** (links) und Frau **Simone Schmidli** werden ab Sommer 2015 neu an der Schule und im Kindergarten unterrichten. Mit der kommenden Pensionierung der langjährigen Unterstufen-Lehrerin Erika Fritsche (mehr über sie in einer anderen Nummer des Gmäändsblatts) wird eine Stelle frei. Diese übernimmt Julia Bruderer, die bereits bei uns arbeitet und somit die Stufe wechselt. Frau Laguna ist ihre Nachfolgerin in der Mittelstufe – Frau Schmidli wird das Kindergartenteam ergänzen, wo das Pensum wegen mehr Kindern vergrössert wird und dieses nicht ganz von Frau Sara Jost übernommen werden konnte. Frau Jost wünschen wir bis zum Sommer noch schöne Wochen im Kindergarten und danken herzlich für ihren Einsatz in diesem Schuljahr!

Den zukünftigen Lehrpersonen sagen wir: **Herzlich willkommen!**

Maria Etter

Bühne frei für die 6. Klasse Rehetobel

Wir laden alle herzlich zu unseren beiden Shows im Gemeindezentrum Rehetobel ein:

Montag, 11. Mai 2015, 19.30 Uhr

Dienstag, 12. Mai 2015, 19.30 Uhr

Wer und was ist Stomp? Stomp ist eine Perkussions-Band. Die britische Gruppe ist seit über 20 Jahren erfolgreich unterwegs und tritt mittlerweile auf der ganzen Welt auf. Sie begeistert das Publikum mit einer atemberaubenden Show, mitreissenden Rhythmen und Choreographien. Die Geräusche werden dabei mit Hilfe von Alltagsgegenständen erzeugt, wie etwa mit Besen, Fässern, Bällen, Abfallmaterial, usw.

Wir präsentieren Euch in Anlehnung an die britischen Originale die faszinierende Welt der Rhythmen.

Bühne frei für die
6. Klasse Rehetobel:

Wir laden alle herzlich
zu unseren beiden Shows ein:
Montag, 11. Mai 2015, 19.30 Uhr
Dienstag, 12. Mai 2015, 19.30 Uhr

Gemeindesaal Rehetobel
(Mehrzweckgebäude)

Wir freuen uns auf ein neugieriges Publikum
Eure 6. Klasse

Erziehung

Schulbesuchstag

Am 17. März fand der traditionelle Besuchstag der Schule Rehetobel durch die Schulkommission statt.

Die Schulkommissionsmitglieder sind sich einig: Rehetobel darf stolz auf seine Schule sein. Die Lehrpersonen sind engagiert und motiviert. Es wird ein offener und von Herzlichkeit geprägter Umgang mit den Kindern gepflegt. Ziele werden klar formuliert. Welchen Weg die Kinder aber zur Zielerreichung beschreiten wollen, steht ihnen offen. Selbständiges und zielgerichtetes Arbeiten wird über alle Stufen gefördert und gefordert.

Die Sechstklässler starteten mit dem Englischunterricht. Im Hörverständnis ging es im Thema Alpen darum zu erfahren, warum Menschen ihre Ferien in der Schweiz verbringen. Aussagen von Touristen aus den verschiedensten Regionen gaben hierzu Aufschluss. Die Herausforderung bestand darin, die Aussagen bzw. den Slang der schottischen, kanadischen, britischen, us-amerikanischen oder australischen Touristen zu verstehen und zu interpretieren. Kein einfaches Unterfangen, welches die Schüler sehr gut meisterten.

Die Schüler der vierten Klasse widmeten sich dem Wochenplan und erledigten verschiedenste Aufgaben in den Themen Mathematik oder Deutsch. Es war beeindruckend zu sehen, wie sich die Schüler selbständig organisierten. Ruhig, konzentriert und diszipliniert erledigten sie Ihre Aufgaben. Die Lehrerin stand bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite und nahm ihre Rolle als Coach sehr gut wahr. Das Thema Uhrzeit stand bei den Zweitklässlern auf dem

Programm. Anschaulich wurden den Schülern die verschiedenen Zeitabschnitte beigebracht. Zudem erfuhren sie mehr über die digitale Zeitmessung. Danach stand das Vortragen von Witzen auf dem Programm. Dabei lag der Fokus auf dem Textverständnis und der klaren Aussprache. Wussten Sie zum Beispiel ob die Sonne oder der Mond wichtiger ist? Der Mond ist viel nützlicher, ist doch klar! Die Sonne scheint doch nur, wenn es sowieso hell ist!

In der ersten Klasse wurden die Besucher gleich in den Unterricht miteinbezogen. Es galt Mathe-Aufgaben zu lösen und dabei möglichst viele Steine zu sammeln oder in einem Leiterlspiel Additionen und Subtraktionen im Kopf auszurechnen.

Die Kindergärtler probten für die Aufführung von Schneewittchen. Ob Prinz, Königin, Hase oder Zwerg, voller Motivation und mit grossem Einsatz übten die Kinder das Stück. Es war sehr schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder mitziehen und ihre Aufgaben mit Freude erledigten. Ein grosser Dank gebührt den Lehrpersonen. Ihnen gelingt es dank ihrer hohen beruflichen Kompetenz und viel Einfühlungsvermögen eine warme Unterrichts Atmosphäre zu schaffen.

Die Schulkommission bedankt sich herzlich bei der Lehrerschaft unter der Leitung von Maria Etter. Ihnen ist es zu verdanken, dass unsere Schule ein lebenswerter und kinderfreundlicher Lernort ist.

Für die Schulkommission, Marius Nissille

Schneewittchen im Kindergarten

Kennen Sie das Märchen «Schneewittchen und die Sieben Zwerge» noch? Die Kindergärtler von Rehetobel haben uns in die verzauberte Märchenwelt mitgenommen. Dort wo sich die böse Stiefmutter vor den Spiegel stellt und fragt: «Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?» Die Lehrpersonen und Kindergärtler haben keinen Aufwand gescheut und haben uns sämtliche drei Mordversuche an Schneewittchen lebhaft vor Augen geführt. Als dann das Schneewittchen mit dem vergifteten Apfel im Mund da lag und die Kindergärtler den Tod mit einem traurigen Lied in Moll beklagten, schien der Tiefpunkt erreicht. Doch welch ein Glück, dass Schneewittchen das Apfelstück in hohem Bogen ausspuckte. Der herbegeeilte Prinz nahm sie mit einem schlichten Handkuss zu seiner Angetrauten. Das Finale war grandios, sämtliche 28 Kindergärtler führten einen Hochzeitstanz auf. So nahm auch die Schneewittchenaufführung des Kindergartens Rehetobel ein gutes Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, sieht man heute noch Zwerge, Prinzen und Schneewittchen über die Hügel Rehetobels laufen.

Christof Regli

Instrumentenvorstellung

Gleich zwei Mal kam die Unterstufe in den Genuss einer Instrumentenvorstellung: Ein Mal besuchten uns Marianne und Theo Zähler mit Blechblasinstrumenten. Ein anderes Mal kamen sechs Musiklehrer und -lehrerinnen der Musikschule Vorderland mit ihren Instrumenten nach Rehetobel.

Die Kinder durften nicht nur zuhören und zuschauen, sondern auch nach Herzenlust ausprobieren...

Alexandra Wirth

Waldnachmittag Unterstufe

Unser Waldnachmittag bietet uns spannende Naturerlebnisse. Wir haben Zeit, um Beziehungen zu stärken und interessante Projekte umzusetzen.

Einander helfen, miteinander werken und spielen, sich bewegen, experimentieren und gestalten.

Maya Beutler

... und zum Schluss

Mathematik in der Unterstufe:

Lehrerin: «Du hast 5 Äpfel und jeder kostet 2 Fr. Wie viel kosten alle zusammen?»

1. Klässler: «Das ist schwierig.... Dann nehme ich 2 Äpfel, jeder kostet 1 Fr. , das sind 2 Fr. und die anderen 3 sind gratis!»

Nicole Hohns

 ELTERNRAT
SCHULHAUS 9038 REHETOBEL

Weidenpflege

Unter fachkundiger Instruktion und motivierten und kreativen Mitarbeiter/-Innen führte der Elternrat auch dieses Jahr wieder die Weidenpflege durch.

Für den Elternrat, Elisabeth Bucher

SEKUNDARSCHULE

Casino Song

Das Englischniveau «h» der 2. Sek hat für das Musical den Text zum Lied für eine Szene im Spielcasino geschrieben. Im Rahmen einer Gruppenarbeit sind die einzelnen Strophen und der Refrain entstanden. Wer wissen möchte wie das Lied tönt, ist herzlich eingeladen am 17. und 18. Juni an eine der beiden Aufführungen kommen.

Refrain:

I'm rich and happy, I have a lot of money
Sure, that life now will be fun and sunny
At the casino, I'll hit the jackpot tonight
No worries anymore, my future shines bright

Take the dice and throw them with belief
Should you win the price you'll feel relief
Play until you've got your pockets filled with cash
And leave the casino that night with a big flash

Strophe 1:

Pretty ladies here, pretty ladies there
Players around the gambling tables everywhere
Smoke's in the air, the atmosphere is tense
People place their bets, the thrill is immense
Money, girls and champagne, what a great deal
Finally, someone spins the roulette wheel

Strophe 3:

The casino is like a mean disease
The only aim is your money to increase
You're hoping for the bonus to drop
Spent all your money but still can't stop
Still certain that you will bear no big loss
You close your eyes and keep your fingers crossed

Strophe 2:

Get ready and put on your pokerface
Pray for luck and more than one ace

Wörtli lernen mit Quizlet – ein guter Tipp

Ohne Kenntnis eines Grundstocks an Vokabeln (Wörter in der Fremdsprache) ist ein Sprachenlernen aussichtslos. So gehört zum täglichen Brot eines Fremdsprachunterrichts die Erweiterung des Wortschatzes. Aber wie bringt man so viele Begriffe nur in sein Gehirn? Unterschiedliche Methoden finden dabei Anwendung: mit wiederholtem Lesen (laut & leise) über das Abfragen bis zum Einsatz spezieller Memotechniken wird versucht, die für eine Sprache wichtigen 2000 Wörter zu lernen. Darunter gehört das Lernen mit Karteikarten zu einer der beliebtesten und effizientesten Methoden. Mit dem deutschen Wort auf der Vorder- und z. B. dem englischen Wort auf der Rückseite kann mit einem bestimmten Ablagesystem durch wiederholtes Üben der Wortschatz ins Gedächtnis eingebrannt werden. Mit dem Karteikartenlernprogramm «Quizlet» (www.quizlet.com) steht bereits seit einigen Jahren ein vielerprobtes Werkzeug zum Vokabeln lernen zur Verfügung, welches genau dieses Prinzip aufnimmt. Die zu lernenden Wörter können mit Bildern und sogar mit computergenerierter Aussprache angelegt werden. Unterschiedliche Lernmodi versüssen auf spielerische Art die Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt. Quizlet kann aber nicht nur auf dem Computer benützt werden, sondern es existiert eine to go-Version für das Smartphone (iPhone und Android) bzw. für Tablets.

Sehen Sie in Zukunft Mitbürger vielbeschäftigt mit dem Smartphone, schütteln Sie nicht den Kopf, es handelt sich hierbei bestimmt um wiss- und lernbegierige Menschen, die von Quizlet gefangen sind.

PET: Cambridge Exam an der Sekundarschule TWR

Wer heutzutage Englisch lernt und wissen will, wie gut seine Sprachkenntnisse sind, orientiert sich an den Cambridge Exams First, Advanced und Proficiency. Der kleine Bruder dieser Tests ist das PET (Preliminary English Test). Der Aufbau des PET orientiert sich stark an den eingangs erwähnten, bekannten Englischtests und wird ebenfalls von der Universität Cambridge weltweit angeboten. Die Anforderungen sind für interessierte und gute Sekundarschülerinnen und Schüler ohne weiteres zu erfüllen.

In der jetzigen dritten Sekundarklasse bieten wir für solche Lernende erstmals einen einsemestrigen Kurs als Vorbereitung für diese Prüfung an. Die Prüfung findet Ende Juni statt. Die Lernenden entscheiden selber, ob sie an der Prüfung teilnehmen möchten oder ob sie den Kurs einfach zur Vertiefung ihrer Englischkenntnisse besuchen und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt das First oder Advanced ablegen möchten. Im Moment ist es so, dass zwei Lernende sich direkt fürs First vorbereiten, weil sie eine zusätzliche Herausforderung suchen und sich zutrauen, die First-Prüfung im Sommer zu bestehen. Unter folgender Adresse gibt es Beispielaufgaben, die einen Einblick in den Schwierigkeitsgrad der Prüfung geben. <http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/how-to-prepare/> Wir sind gespannt, wie viele Lernende sich an die Prüfung anmelden und wie die Resultate ausfallen werden.

Music Fanzines

Die 1. Sek Englisch Niveau h hat zur Vertiefung des Themas «Music styles» Musikhefte in Gruppenarbeit hergestellt. Hier zwei gelungene Beispiele:

«Wir fanden es toll, so viel frei arbeiten zu können. Am Schluss war es jedoch stressig, in der vorgegebenen Zeit fertig zu werden. Wir hätten besser planen müssen. Wir haben viel über den Musikstil und die Interpreten gelernt und unseren Englisch-Wortschatz erweitert.»

Eine Seite aus dem Hip Hop – Magazin von Sarah, Livia, Nora und Valentina:

«Unsere Gruppe fand die Arbeit sehr schön und spannend, aber auch ein bisschen stressig. Wir investierten sehr viel Zeit für das Fanzine und konnten kreativ sein. Jede von uns leistete ihren persönlichen Beitrag und wir gaben uns alle unheimlich Mühe. Unsere Gruppe ist sehr zufrieden mit dem Resultat.»

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. Mai 09.45 Uhr Konfirmation** unter Mitwirkung der Jugendlichen, mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Marianne Zähler und Yamoussa Sylla; die Gemeindelieder werden begleitet vom Bläserquartett der MG Rehetobel. Konfirmiert werden: Cédric Bucher, Jérôme Cauderay, Carina Dörig, Antonia Egli, Lorena Gehr, Jonas Graf, Raphael Heimann, Nadine Kast, Lena Langenegger, Jakob Meier, Roman Mutzner, Léonie Paganini, Mirco Rohrer, Andrin Steiner, Claudia Tachezy und Diana Walser
- 10. Mai 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Taufe von Sophia Schmutzki, Musik: Stefanie Aouami und Andrea Rossi
- 14. Mai 10.15 Uhr Regionaler Singgottesdienst an Auffahrt in der evang.-ref. Kirche Trogen** mit dem Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff
- 17. Mai 17.30 Uhr Abendbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff
- 24. Mai 09.45 Uhr Abendmahls-Gottesdienst am Pfingstsonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Grueberchörl
- 31. Mai 09.45 Uhr Waldgottesdienst in der Hofmüli** (alter Waldkindergarten) mit dem Team der Kinderkirche und Pfrn. Beatrix Jessberger. Besammlung um 09.15 Uhr vor der evang.-ref. Kirche oder um 09.45 Uhr direkt in der Hofmüli.

Prof. Dr. Ingrid Riedel, «Die innere Freiheit des Alterns»

Dienstag, 5. Mai um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel. Zu diesem Vortrag laden die evang.-ref. Kirchgemeinden Wald und Rehetobel ein.

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. Mai um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**
Montag, 18. Mai um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Kinderkirche

Samstag, 30. Mai mit Übernachtung im Wald zum Thema «Abendmahl». Die Kinder werden noch persönlich eingeladen.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 20. Mai, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger

«Was glaubt die Welt?» - Einblicke in den tibetischen Buddhismus

Am Abend des 20. März lud die ref. Kirche Rehetobel zum Vortrag ein. Referent war der Mönch und Lehrer Loten Dahortsang, vom Kloster Rikon. Er erzählte mit Humor und Wertschätzung von der Unterstützung, die tibetische Flüchtlinge in der Schweiz und insbesondere durch die Firma Rikon Kuhn im Tösstal erhalten hat. Das Kloster in Rikon wurde Ende der 60iger Jahre gebaut, um den tibetischen Flüchtlingen eine spirituelle und religiöse Heimat in der Schweiz zu geben.

Der Ad hoc Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff sang u.a. das Mantra: Om mani padme hum. Im Laufe des Abends erklärt Loten Dahortsang dieses Mantra der Liebe. Der Sinn dieser sechs Silben, sagt er, ist unerschöpflich. Das erste, Om, bilden die drei Buchstaben A, U und M. Sie symbolisieren den unreinen Geist, die unreine Rede und das unreine Bewusstsein der Übenden. Gleichzeitig aber auch den reinen Körper, die reine Rede und das reine Bewusstsein des Buddha. Im Rezitieren geschieht Transformation. Mani heisst Juwel und symbolisiert heilende Hinwendung und Liebe. Padme heisst Lotus und symbolisiert Weisheit. Hum bedeutet Unteilbarkeit des Bewusstseins, in welchem die volle Form von Weisheit verwirklicht ist. Im Rezitieren des Mantra, verwandelt sich unser Herz in Mitgefühl. In Tibet sieht man Menschen, die eine Gebetsmühle drehen, und damit das Mantra fortlaufend rezitieren. Das Mantra entwickelt seine Kraft durch den Drehmoment.

Loten Dahortsang erzählte von seiner Grossmutter, die dieses Mantra ständig praktiziert hat, um im Herzen zu überleben, als ihr Mann und ihr Sohn in chinesischen Gefangenenlagern waren. Eine vergleichbare Wirkung besass das Mantra auf einen Mönch, der über 20 Jahre im

Gefängnis sass. Nach seiner Freilassung wirkte er erstaunlich gesund. Der Dalai Lama fragte ihn: «Was war deine grösste Angst?» Seine Antwort darauf: «Meine grösste Angst war, ich könnte die Chinesen hassen.»

Loten Dahortsang verband die buddhistische Lehre der Ahimsa (Gewaltfreiheit) mit den Lehren Jesu, seiner Bergpredigt und der Aufforderung: Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Er meinte, Millionen Menschen sind auf die Welt gekommen und gestorben, aber Buddha und Jesus wurden nicht vergessen. Warum wohl? Weil sie etwas Spezielles gepredigt haben: Die reine Liebe.

Er beschrieb, wie ihn die Darstellung des gekreuzigten Jesus, als er sie zum ersten Mal in der Schweiz gesehen hat, irritiert hat. Aber im Laufe der Zeit hat er diese Darstellung schätzen gelernt, denn sie sei für ihn auch zutiefst buddhistisch: Ohne Transformation durch das Leid hindurch gibt es keine Erlösung, kein Weiterkommen.

Für Loten Dahortsang bedeutet Ahimsa (Gewaltfreiheit), mehr als nur Gewaltfreiheit. Sie bedeutet, niemandem Leid zuzufügen, auch nicht sprachlich. Auch die Gefühle sollen nicht verletzt werden. Seiner Aussage nach ist die Kraft der Meditation die Kultivierung der menschlichen Gefühle.

Meditation ist eine Geistesschulung! Weiter führte er aus, dass der Buddhismus nicht an einen Schöpfergott glaubt. Im Buddhismus kann man auch nicht sündigen.

Allerdings spielt hier das Karma eine bedeutende Rolle. Alles, was ich tue, hat eine Wirkung, ob ich sie wahrnehme oder nicht. (vgl. bei einem Bergkletterer hat jeder Handgriff, jeder Schritt Folgen). Es geht darum, jeden Schritt des Lebens wahrzunehmen. Wir hinterlassen Spuren unserer Taten. Er sagt, Himmel und Hölle sind in deinem Herzen. Jeder Mensch ist verantwortlich für sein Glück oder Unglück.

Der Buddhismus lässt sich zusammenfassen in der Frage: «Was hindert mich daran, dass ich nicht der glücklichste Mensch der Welt bin?»

Verwandle und kultiviere deinen Geist! Am Ende seines Vortrags sprach er noch von den 3 Säulen des Buddhismus: Der Ethik, der Lehre vom Karma, der Meditation.

Im Laufe des Abends wurden viele Fragen an Loten Dahortsang gestellt. Es fiel auf, dass er immer wertschätzend antwortete, nichts und niemanden verletzte oder negativ beurteilte. Er strahlte bis zum Ende seines Vortrags die geistige Haltung aus, von der er sprach.

Pfm. Beatrix Jessberger, Rehetobel

Konfirmationslager Berlin 2015

Nun sitze ich hier, während ich zwischendurch von meinen Chips nasche, welche die Flugbegleiterin uns soeben austeilte, bereits wieder hoch in der Luft und starre, die vergangenen fünf Tage Revue passierend, auf das noch leere Blatt. Dabei kommt mir so viel in den Sinn, dass ich gar nicht weiss, womit ich überhaupt beginnen soll. Gestartet ist unsere Reise nach Berlin am Freitag, den 17. April in aller Herrgottsfrühe, wie man so schön sagt. Um 05.30 Uhr kurvten wir mit dem Postauto nach St. Gallen, um in den Zug zum Zürcher Flughafen einzusteigen und dort via Luftweg schliesslich in Berlin zu landen. Die folgenden Tage beschäftigten wir uns intensivst mit Themen wie der Berliner Mauer, den Juden im 2. Weltkrieg, aber natürlich auch der Stadt selbst. Dabei lernten wir interessante Persönlichkeiten kennen, wie den Holocaust Überleben-

den, Chajim Grosser oder den Jesuiten, Christian Herwart. All diese Begegnungen und Erfahrungen regten zum Nachdenken an und lösten engagierte Diskussionen bei uns KonfirmandInnen aus. Durch das gute Programm war auch schon schnell wieder Dienstag und somit der Tag unserer Abreise. Die Zeit bis zum Abflug verbrachten wir jedoch nicht mit dem Besuchen von Mauern und Museen, sondern mit Shoppen zu Schnäppchenpreisen! Dies war ein guter Ausgleich zu den zwar interessanten, aber auch traurigen und schweren Erlebnissen der vergangenen Tage. Schlussendlich trafen wir dann, nicht zuletzt dank der immer grossartig fürsorglichen Beatrix Jessberger, die uns immer präzise von Ort zu Ort brachte, mit schweizerischer Pünktlichkeit, im Flughafen ein.

Vollgepackt mit vielen Erfahrungen, Eindrücken, Gelemtem und neuen Gedanken im Kopf, werden wir bald wieder in der Schweiz landen. Die letzten Worte niedergeschrieben, wische ich die verirrt Chipsbrösel vom Blatt und lehne mich hundemüde zurück.

Jérôme Cauderay

Osterkerzen

Von 24 Kindern wurden die Osterkerzen mit Schmetterlingen, Hasen, Kreuzen, Blumen, Namen, Hühnern... verziert. Herzlichen Dank allen Beteiligten für den gelungenen Nachmittag.

Monika Baumgartner

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 9. Mai

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 13. Mai

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Donnerstag, 14. Mai

- Pfarreiwallfahrt nach Rankweil und Propstei St. Gerold

Samstag, 16. Mai

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 23. Mai – Hochfest Pfingsten

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 26. Mai

- 20.00 Uhr Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 30. Mai

- 18.30 Uhr Firmung in der kath. Kirche Speicher
Die Firmlinge von Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel waren gemeinsam auf dem Firmweg und werden gefirmt.

Firmweg

Donnerstag, 7. Mai, 19.40 Uhr in Speicher

Was heisst Heiliger Geist oder Geist Gottes?

Anhand von einigen Stationen wollen wir Erfahrungen erspüren, die mit Heiligem Geist mitten im Leben zu tun haben. Sozusagen einen Entdeckungsreise in Sachen Heiliger Geist.

Vreni Kuster

Firmung

Samstag, 30. Mai, 17.00 Uhr haben wir ein Gespräch mit dem Firmspender.

Ab 18.30 Uhr feiern wir das Fest der Firmung. Zu diesem Gottesdienst laden wir alle herzlich ein.

Vreni Kuster

Die Firmreise nach Assisi

Die Sonne blendete und ein wunderbar strahlend blauer Himmel erwartete uns, als wir ermüdet von der langen Carfahrt aus dem nun schon beinahe verhassten Fahrzeug stiegen. Es war Karfreitag der 3. April und es ist wohl verständlich, dass die Gemüter der ansonsten angenehmen Firmjugendlichen von der beinahe zwölf-stündigen Fahrt ein wenig belastet waren. Die ermüdete und gedämpfte Stimmung heiterte sich jedoch auf, sobald wir unsere Zimmer beziehen konnten, um danach die magische Atmosphäre Assisis zu geniessen. An diesem Tag erkundeten wir dieses mittelalterliche Städtchen und lernten, in Verbindung zur Ortschaft, viele interessante historische Dinge über Franz von Assisi. Am folgenden Tag machten wir einen Spaziergang zum Kloster «San Damiano», bei welchem unser Franz seine Anfänge als Heiliger machte. Er baute das Haus Gottes nach seinem Sinn wieder auf, das Kloster war sehr schlicht und die Bewohner selbst lebten sehr bescheiden, ja sogar arm und beinahe ohne materiellen Reichtum. Durch diese Tätigkeit schaffte es Franz von Assisi der Kirche die Amen zurück zu bringen und man könnte sogar behaupten die Reformation, die etwa drei Jahrhunderte später stattfand, hinauszuzögern. Um den zukünftigen Firmlingen nicht allzu viel vorweg zu nehmen, muss ich leider bald einen Schlusstrich ziehen, obwohl ich noch viele Seiten von dieser unvergesslichen Reise zu berichten hätte. Ausser den historischen und geistlichen Aufträgen hatte man auch viel Zeit sich selbst und die anderen Jugendlichen besser kennenzulernen. Zudem wurden die Diskussionen in Gruppen von der Leitung sehr gefördert, was zu Folge hatte, dass man sich seine eigene Meinung zu jedem Thema bilden konnte. Schlussendlich beeindruckte mich vor allem die Atmosphäre, die von Assisi ausging. Einerseits war es auf den Hauptgassen sehr hektisch, da sich dort an Ostern besonders viele Touristen befanden. Lief man jedoch durch eine der schmalen Nebengassen, von welchen es unzählige hatte, spürte man eine Ruhe und Gelassenheit in sich aufkommen. Und glauben Sie mir, liebe Leser, allein dieses Gefühl war mir persönlich, und ich denke auch vielen anderen, diese Reise wert.

Ralph Signer

Dank aus der Spielgruppe Rägeboge

Am 25.3.2015 fand zum zweiten Mal im Mehrzweckgebäude Rehetobel unser Familiennachmittag statt.

Heidi Egli und Monika Kuhn begeisterten mit dem Kasperlistück «am Kasperli sini Hasegschicht» viele Kinderherzen. In der Backstube wurden fantasievolle Zopfsteig-Osterha-

sen kreierte und die «Gumpi-Ecke» lud zum Austoben ein. Mit Bernadette Mathis bastelten viele Kinder Filzoster-eier und verzierten diese bunt. Die Kaffeestube hielt feine Leckereien bereit.

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern für den Einsatz sowie bei allen grossen und kleinen Besucherinnen und Besuchern für den lässigen Nachmit-

tag und die tolle Atmosphäre bedanken. Ein besonderes Dankeschön gilt auch Ihnen, liebe Gönnerinnen und Gönner, für die wertvollen Spendenbeiträge, welche Sie jährlich dem Verein Spielgruppe Rägeboge zukommen lassen. Mit Ihrer Unterstützung und den Mietbeiträgen von der Gemeinde und der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Rehetobel, werden der fröhliche Spielgruppenbetrieb und die kontaktfördernden Flüügelpilztreffen weiter zum Angebot in unserem Dorf gehören. Die jährlichen Elternbeiträge für einen Spielgruppenplatz bleiben dadurch in einem tragbaren Rahmen.

Wir planen auch zukünftig das Dorfleben kreativ mitzugestalten durch verschiedene Vereinsaktivitäten wie z.B. Familiennachmittage, Mitwirken am Laternenabend etc. Gerne helfen wir mit, den Kontakt und Zusammenhalt zwischen den Generationen zu fördern und zu pflegen. In diesem Sinne erreicht Sie auch diesen Frühling ein Gönnerbrief von der Spielgruppe Rägeboge Rehetobel. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Wohlwollen.

*Für den Vorstand,
Nicole Schöni und Magdalena Bartolomeoli*

Reanimations-Grundkurs (BLS-AED) **Reanimations-Repetitionskurs (BLS-AED)**

Es kann jeden treffen!

Sie, Ihre Angehörigen, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskollegen... Jede Minute zählt! Wird nach einem Herzstillstand nicht sofort Erste Hilfe geleistet, sinken die Überlebenschancen rapide (mit jeder Minute um 10%).

Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Werden auch Sie zum Lebensretter, wir zeigen Ihnen wie!
Grundkurs: 6 Std.
Repetitionskurs: 3 Std.

BLS = Basic Life Support oder Lebensrettende Basismassnahmen
AED = Automated external defibrillation oder Automatische externe Defibrillation

Kursdaten: Montag, 4. Mai 2015, 19.00 – 22.00 Uhr
Dienstag, 5. Mai 2015, 19.00 – 22.00 Uhr

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel

Kosten: Grundkurs: Fr. 120.–
Repetitionskurs Fr. 60.– (nur am 2. Abend)

Anmeldung: www.redcross-edu.ch

Auskünfte: Marlene Kellenberger, Tel. 071 877 29 79

E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

Erfolgreiches Ostermärtli

Traditionsgemäss fand eine Woche vor Ostern das Ostermärtli des Gemischtchors Rehetobel statt. Wie immer hatten fleissige und talentierte Chormitglieder mit Unterstützung von weiteren Helferinnen wunderschöne und

phantasievolle Gestecke, Sträusse, Osterschmuck etc. vorbereitet. So war es nicht verwunderlich, dass die aussergewöhnlichen und originellen Stücke bald weg und bis zum Schluss fast alles verkauft war.

Auch dieses Jahr unterhielt der Gemischtchor das Publikum in zwei Gesangsblöcken musikalisch. Dazwischen verwöhnte er die Besucher mit Salat, Spaghetti mit verschiedenen Saucen oder etwas Süßem vom Kuchenbuffet.

Das diesjährige Osteremärtli ist rundum gelungen und hat die Bevölkerung so richtig auf die Osterfeiertage eingestimmt.

A propos singen: Am **20. September 2015** findet die **nächste Matinée** des Gemischtchor Rehetobel statt. «Best of ...» heisst das Motto. Weil Dirigent Peter Vonbank den Chor seit 20 Jahren leitet, wird das Programm aus einem Querschnitt durch das bereits über 200 Lieder umfassende Repertoire bestehen. Wer hat Lust, mitzusingen? Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum zur Probe.

Annelies Rutz, www.chor-rehetobel.ch

**Frauenverein
Rehetobel**

Wenn Viele eine Reise tun...

Herzliche Einladung zur «Fahrt ins Blaue» vom Dienstag 12. Mai 2015

Die diesjährige Reise wird noch schöner und dauert darum ein bisschen länger. Auch diesmal gibt es einen Kaffeehalt und am späteren Nachmittag wird in einem Restaurant ein Imbiss serviert.

Besammlung ist deshalb bereits um 12.15 Uhr beim Gemeindezentrum. Abfahrt um 12.30 Uhr.

Zustieg im Kaien und Robach möglich.

Unkostenbeitrag: Fr. 10.–

Anmeldung bis **Mittwoch 6. Mai** an:

Käthi Wagner, Tel. 071 877 24 83 (mittags und abends) und 078 617 27 24 oder Marianne Traber Tel. 071 877 10 58.

Die Frauen vom Frauenverein freuen sich auf viele gutge-launte Reisende und wünschen allen eine gute Fahrt!

Donnerstag, 7. Mai 2015, 12.15 Uhr Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste!

Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Herzlichst, die Frauen des Vereins

Erinnerungen an unvergessliche Unterhaltungsnachmittage

Ein musikalischer Leckerbissen mit der Kapelle Alpstäänixen.

Das vielseitige Programm des Landfrauenchörlis Brunnamern.

Lachen ist gesund.

Und Zeit für Gemütlichkeit bei Kaffee und einem Zvieri.

Hauptversammlung der Bibliothek

inkl. Vorstand 17 Mitglieder begrüßen. Zügig wie gewohnt wurden die Traktanden durchgenommen, der Jahresbericht, die Rechnung 2014 und das Budget 2015 fanden die Zustimmung der Anwesenden, allerdings resultierte ein Verlust von Fr. 6883.– der auf den Kauf eines dringend notwendigen Büchergestells zurück zu führen ist.

Wissenswertes aus dem Jahresbericht 2014

Anlässlich eines Kurses über digitale Bibliotheken wurde uns deutlich vor Augen geführt, dass die Bibliothek im heutigen Umfeld in den nächsten Jahren ihr Erscheinungsbild wesentlich ändern wird. Die Ausleihen in der digitalen Bibliothek Ostschweiz steigen von Jahr zu Jahr, auch wenn noch einige Baustellen vorhanden sind.

Was das genau für die kleineren Bibliotheken bedeuten wird, wird sich zeigen. Mehr denn je werden sie auf die Unterstützung der Gemeinden angewiesen sein um das Angebot auf die heutigen Bedürfnisse ausrichten zu können.

Mit verschiedenen Aktivitäten versuchten wir, unsere Mitglieder anzusprechen. So hat das Bibliotheksteam im letzten Jahr zum ersten Mal den Lesern die neu erworbenen Bücher an einem Abend vorgestellt, was sehr gut ankam. Auch eine Bilderausstellung mit Vernissage war auf dem Programm. Wir haben auch wie jedes Jahr den Appenzeller Bibliothekstag besucht und von dort Interessantes mitgenommen, auch da ging es vorwiegend um die digitale Bücherwelt.

Die Bücherausleihen sind 2014 leicht zurückgegangen, die Ein- und Austritte hielten sich ungefähr die Waage, wir haben zur Zeit 161 Mitglieder. In der digitalen Dibiost sind 26 Mitglieder aus Rehetobel eingeschrieben.

Auch dieses Jahr haben wir wieder mehrere Einkaufstouren in den Büchergeschäften gemacht, um unseren Lesern immer wieder die neuesten Bücher und DVDs anbieten zu können. Wie die Präsidentin erwähnte, können wir Ihnen zwar nicht eine «Bücherflut» wie in St. Gallen anbieten, aber wir freuen uns jedes Mal, wenn Sie mit einer gut gefüllten Bibliothekstasche unsere Bibliothek verlassen.

Die Revisoren zeigten sich zufrieden mit der Rechnungsführung. Die neue Revisorin, Corinne Ruch wurde einstimmig gewählt und begrüsst. Der ganze Vorstand stellt sich wieder für ein Jahr zur Verfügung so dass auch dieses Traktandum schnell erledigt war und die Präsidentin die Sitzung nach einer knappen halben Stunde schliessen konnte. Anschliessend wurde die Vernissage mit Bildern von Erika Buchmann eröffnet und die Künstlerin umriss gleich selber, wie sie zum Malen gekommen ist und mit was für Themen sie sich vor allem beschäftigt und immer wieder weiterbildet.

Mit einem gemütlichen Zusammensein und dem Betrachten der Bilder, die sich vor allem mit Bergmotiven bei Licht und Schatten präsentieren, klang der Abend aus.

Die Ausstellung ist übrigens noch bis zu den Sommerferien in der Bibliothek während den üblichen Öffnungszeiten zu besichtigen.

Trudi Bänziger

Rehetobel HV der Schützen

Vor kurzen trafen sich die Mitglieder und Jungschützen der Schützengesellschaft Rehetobel im Restaurant «alte Post» zur diesjährigen Hauptversammlung. Im Mittelpunkt

der Versammlung standen der Rücktritt unseres Präsidenten Eugen Koller, das Eidgenössische Schützenfest 2015 im Wallis sowie die neugestaltete Jahresmeisterschaft.

Kassier/Vizepräsident Markus Kellenberger eröffnete nach dem gemeinsamen Nachtessen die 43. Hauptversammlung, nachdem sich Präsident Eugen Koller aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig entschuldigen musste. Das Protokoll der letzten Hauptversammlung, der Jahresbericht des Präsidenten sowie der Kassabericht wurden einstimmig genehmigt.

Eugen Koller hat seinen Rücktritt auf die diesjährige Hauptversammlung eingereicht. Als Anerkennung für seine Arbeit in den letzten Jahren erhielt Eugen einen wunderschönen Fleischstrass. Trotz grossen Bemühungen seitens des Vorstandes konnte kein neuer Kandidat für das Amt des Präsidenten gefunden werden. Auch während der Versammlung gab es keine spontane Zusage. Das Amt des Präsidenten bleibt vakant. Markus Kellenberger wird in seiner Funktion als Vizepräsident/Kassier den Verein für ein Jahr führen. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

Zwischen dem 11. Juni 2015 (Eröffnungsschiessen) und dem 12. Juli 2015 (Schützenkönigausstiche) erwarten die Organisatoren des Eidgenössischen Schützenfestes rund 40'000 Teilnehmende aus allen Regionen der Schweiz in Visp/Raron VS. Wir haben uns bereits an der letzten HV entschlossen, in Sektionsstärke an diesem Grossanlass teilzunehmen. Wir werden am Samstag, 4. Juli 2015 ins Wallis reisen, am Sonntag uns der Herausforderung - gute Resultate zu erzielen - stellen und am Montag, 06. Juli 2015 wieder nach Rehetobel zurückkehren.

Nach zehn Jahren ist der Wanderpreis der Jahresmeisterschaft abgelaufen. Dies hat uns dazu bewegt, das Meisterschaftsprogramm neu zu definieren. Nach kleineren Korrekturen stimmten die Mitglieder dem neuen Programm zu.

Zum Schluss der HV verliert Emil Sturzenegger die Ranglisten der letztjährigen Meisterschaften.

Meisterschaft Kategorie A

- | | | |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Markus Kellenberger | 1107.2 Punkte |
| 2. | Bruno Niederer | 1069.2 Punkte |
| 3. | Stefan Matlas | 1068.5 Punkte |

Meisterschaft Kategorie B

- | | | |
|----|---------------------|--------------|
| 1. | Markus Kellenberger | 745.1 Punkte |
| 2. | Bruno Niederer | 725.7 Punkte |
| 3. | Stefan Matlas | 710.7 Punkte |

Im Anschluss an die 43. Hauptversammlung verbrachten wir noch einige gemütliche Stunden im Kreise der Schützen.

Markus Kellenberger

Meh as gad Musig!

Unter diesem Motto findet am Wochenende vom 29. – 31. Mai das Appenzeller Kantonalmusikfest in Appenzell statt. Aus diesem Anlass lädt die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel am Mittwoch 20. Mai, zum Vorbereitungskonzert im Gemeindezentrum in Rehetobel ein.

Ab 19.30 Uhr werden vier Vereine aus der Region ihre Selbst- und Aufgabenstücke vortragen, welche dann am Wettbewerb in Appenzell von einer Fachjury bewertet werden. Die am Vorbereitungskonzert mitwirkenden Vereine die sich in der 2. Stärkeklasse Brass Band messen, sind der Musikverein Speicher, die Bürgermusik Gonten sowie die MGBB Rehetobel. Ebenfalls mit dabei ist die Jugendmusik Rehetobel, die in der 3. Stärkeklasse Brass Band antreten wird.

Die Probearbeit ist bei den Bands bereits im vollen Gange und man darf gespannt sein, auf die verschiedenen Wettbewerbsstücke und Interpretationen der einzelnen Musiken und ihren Dirigenten.

Im Namen aller mitwirkenden Musikantinnen und Musikanten freuen wir uns auf ein zahlreiches Publikum und einen kurzweiligen Konzertabend in Rehetobel.

Eintritt frei – Kollekte

Nadja Andres

Empfang durch die Rehtobler Vereine: Am Sonntag 31. Mai 2015, nach dem Auftritt am Kantonalmusikfest in Appenzell, werden die Jugendmusik und die Musikgesellschaft Rehetobel durch einige Dorfvereine in Empfang genommen. Start ist um 19.00 Uhr beim Schulhaus, mit anschliessendem Apéro im Gemeindezentrum.

Bericht des 22. Jugendmusiklagers

Das alljährliche Lager der Jugendmusik Rehetobel fand auch dieses Jahr wieder in Bezaus (A) statt. Am Ostermontag, dem 6. April ging es nach der Ostermontagsfeier in Wald los. 57 Personen im Alter zwischen 7 und 66 machten sich auf den Weg um eine coole Lagerwoche zu erleben. Neben Gesamt- und Registerproben wurden die 47 Kinder in kleinere Gruppen unterteilt. Diese Gruppen besuchten dann Workshops in Rhythmik, Atemtechnik, Solfège und Diktat sowie Theorie. Jeden Workshop besuchten sie täglich für 30 Minuten. Der Tag begann um halb 8 mit dem Morgenessen. Um halb 9 begannen dann die zwei Workshops. Danach gab es eine «Apfel und Rüebli»-Pause. Weiter ging es mit Registerproben und Gesamtproben bis 12.00 Uhr. Beim «z Mittag» wurden alle so wunderbar vom Kochteam Lilian und Theo gepflegt, dass sich einige zum Mittagsschläfchen hinlegen mussten. Doch das konnten sie nur bis 13.30 denn dann ging es weiter mit den Workshops und den Proben. Natürlich gab es zwischendurch einen leckeren Nachtisch.

Das diesjährige Hauptziel war die optimale Vorbereitung auf das Kantonale Musikfest in Appenzell. Das 10-Wochenstück, das pünktlich auf das Lager eintraf, wurde von vorn bis hinten auseinandergenommen. Bei herrlichem Wetter konnte auch jeden Tag Marschmusik geübt werden.

Einsatz der Jugendmusik am Kantonalen Musikfest
Sonntag 31. Mai, 11.05 Uhr Bewertungsspiel Aula Gringel, 14.22 Uhr Marschmusik

Leider war auch in Bezaus der Frühling verspätet. So konnte der tolle Fussballplatz nur aus der Ferne beäugt werden.

Zum Glück gab es in der Nähe der Schule einen Kunstrasenplatz. Am Sportnachmittag konnten so die Fussballbegeisterten das runde Leder dann doch noch etwas traktieren. Wer's nicht so mit dem Fussball hatte, beteiligte sich an der Schnitzeljagd.

Am Abend gab es jeweils verschiedene Aktivitäten. So zum Beispiel gab es einen Slow-Melodie-Wettbewerb bei dem jeder Musikanter etwas vorspielte. Auch die kleinen machten mit. Die Nerven wurden hier auf Probe gestellt, denn wann muss man schon mal alleine vor Publikum spielen? Alle haben das toll gemeistert und die Besten wurden mit einem Pokal belohnt. Beim Postenlauf am Dienstag wurde Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Vorstellungsvermögen, Kreativität und körperlicher Einsatz gefordert. Für den letzten Abend gab es schon anfangs der Woche eine Aufgabe. Die ganze Schar wurde in 7 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekam einen Song zugeordnet mit der Aufgabe, diesen selber zu spielen und etwas daraus zu machen. Diese Präsentationen waren auch dieses Jahr das Highlight des Schlussabends. Anschliessend wurde rege getanzt. Zum Schluss drängte man sich um die zwei Tschüttelkästen und versenkte noch diverse Bälle zu einer Vielzahl von selber gesungen Liedern. Als dann alle heiser waren, wurde es still im Jugendgästehaus Kanisfluh.

Und schon war die Woche zu Ende. In Rekordzeit wurde das Haus am Samstagmorgen von oben bis unten geputzt. So, dass Astrid, die Hausbesitzerin nur noch staunte. Alles im Car verfrachtet machen sich alle zufrieden auf den Heimweg.

Das Resultat der intensiven Lagerwoche kann am Muttertagssonntag gehört und gesehen werden. Alle Jugendmusikantinnen und Musikanten laden ganz herzlich zum Muttertags Brunch ein.

Marianne Zähler

Muttertagsbrunch

Am Sonntag, dem 10. Mai im Gemeindezentrum Rehetobel. Gebruncht werden kann ab 10.00 Uhr. Das Konzert beginnt um 10.30 Uhr. Erwachsene bezahlen Fr. 20.-, Kinder Fr. 1.- pro Altersjahr, Kinder bis 6 Jahre sind gratis. Selbstverständlich kann das Konzert auch ohne Brunch genossen werden.

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Rückblick Konzert Appenzeller Kammerorchester

Am Samstag, 21. März 2015 war das Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber in der reformierten Kirche zu Gast. Ergänzt durch Bläser präsentierte uns das rund 45-köpfige Orchester ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Barock bis heute und

verband diese mit Texten, unter anderem des französischen Schriftstellers und Dichters Edmond Jabès. Diese Texte, vorgetragen von der Schauspielerin Jeanne Devos, ergänzten das Programm zu einem beeindruckenden Ganzen. Besondere Aufmerksamkeit verdiente auch das 2011 komponierte Werk «Risse in gefrorener Zeit» des jungen Walliser Komponisten Andreas Zurbriggen (Jg. 1986), der selber anwesend war und der Interpretation des Appenzeller Kammerorchesters mit sichtlicher Freude lauschte. Den begeisternden Schluss bildete schliesslich die Sinfonie Nr. 1 von Beethoven. Dabei stellte das Orchester – notabene ein Laienorchester – unter Beweis, dass es zu mehr als meisterhaften Auftritten fähig ist. Das Publikum verdankte dies denn auch mit herzlichem Applaus!

Foto: Ferdinand Ortner

Rückblick Märchenmatinee

Am Sonntag, 19. April durften wir zur Matinée mit Märchen und Gesang begrüßen. Das Trio mit Andrea Pfenninger (Gesang), Edith Sievi (Piano) und Beatrix Pfenninger (Erzählerin) bot einen wunderbar unterhaltsamen Vormittag, an dem sich zauberhafte Märchen und Musik wie Solis der beiden Musi-

kerinnen abwechselten. Dabei führten uns sowohl die mitreissende Erzählerin, Beatrix Pfenninger, wie auch die beiden solistisch ausgebildeten und ausgezeichneten Musikerinnen durch Märchenwelten und verschiedene Stimmungslandschaften. Einen wunderbaren Abschluss bildete ein französischer Chanson, der uns auch die Künste von Andrea Pfenninger als Musicalsängerin vorführte. Ein bezaubernder Start in einen frühlingshaften Sonntag!

Vorankündigung zum Vortrag sowie Einladung und Anmeldung für den Ausflug in die Masoala-Halle und den Zoo Zürich vom Samstag, 20. Juni 2015, ab 13 Uhr

Nachdem wir uns am **Donnerstag, 11. Juni um 20 Uhr im Kleinen Saal auf den Diavortrag** des Rechtoblers **Dr. Martin Bauert** über Artenvielfalt und das Naturschutzengagement des Zoo Zürich freuen dürfen, unternehmen wir am Samstag, 20. Juni einen Ausflug in den Zoo Zürich:

Breitmaulnashörner im Lewa Wildlife Conservancy, Kenya
Foto: Martin Bauert, Zoo Zürich

Am **Samstag, 20. Juni 2015 (Abfahrt im Car, 13 Uhr ab Gemeindezentrum)** stellt uns Dr. Martin Bauert, Leitender Kurator des Zoo Zürich, um 14.30 Uhr den neuen **Kaeng Krachen Elefantenpark** vor. Anschliessend bleibt Zeit für eine freie Besichtigung des Zoo Zürich und individueller Verpflegung im Restaurant. Um 17.30 Uhr treffen wir uns dann beim Eingang zum **Masoala Regenwald**, wo uns Martin Bauert exklusiv und ausserhalb der Besuchszeiten durch den Masoala Regenwald führen wird. 19 Uhr Rückreise mit dem Car nach Rehetobel.

Die Kosten belaufen sich – je nach Anzahl Teilnehmer – auf ca. Fr. 67.– für Carfahrt und Eintritt pro Person, Kinder ermässigt. Die Verpflegung erfolgt individuell, auf eigene Kosten. Beide Veranstaltungen sind öffentlich! **Anmeldungen für den Ausflug in den Zoo Zürich** nimmt Sarah Kohler bis **9. Mai 2015** entgegen unter kohler.sarah@bluewin.ch oder Telefon 071 870 05 56 (abends ab 19 Uhr).

Für den Vorstand, Sarah Kohler

A-Junioren sind Vizemeister der Region Ost

Am 11. April reisten die Unihockeyaner mit dem Sportbus (J&S) nach Affoltern am Albis.

Die Fahrt brachte uns so richtig in Stimmung. Der DJ gab 11/2 Stunden Vollgas. Die Musik erfreute nicht nur uns, auch die Fahrer der Autos auf der Bahn hatten den Rhythmus gefunden. Das Ziel war mindestens Gruppenzweiter, dann spielen wir am Sonntag im Halbfinale. Der Einlauf beider Teams unter Musik war für uns etwas Neues. Der Torhüter und 3 Feldspieler beider Teams, die das Spiel beginnen, wurden namentlich aufgerufen. So richtig Endrundenstimmung.

Rehetobel mit 5 Feldspielern und 1 Torhüter, auf der anderen Seite 12 Feldspieler und 2 Torhüter. Dieser Anblick beunruhigte uns nur wenig. Um 13.00 Uhr begann das Spiel in der Sporthalle Stiegeli in Lengnau

Unsere Mannschaft war zu Beginn recht nervös, Lengnau erzeugte grossen Druck. Nach 5 Minuten lag der Ball ein erstes Mal in unserem Tor. Es brauchte einige Minuten bis wir zu unserem Spiel gefunden haben. Nach einem Stellungsfehler in der Verteidigung nach 10 Minuten stand es schon 2:0. Dieser Rückstand hat uns definitiv wachgerüttelt. Nun erspielten sich die Rehetobler Chancen, die alle durch den starken Torhüter abgewehrt wurden. In

der 19. Minute erzielte Timon das so wichtige 1. Goal. In der zweiten Halbzeit spielten alle viel aggressiver und mit viel Druck nach vorne. Nicolas gelang in der 24. Minute der Ausgleich. Ab jetzt hatten wir das Spieldiktat übernommen. Wenn Lengnau zu Chancen kam, wurden die Schüsse geblockt oder von Fabio zunichte gemacht. In der 10. Minute schoss Michael das 3. Tor. Nach 15 Minuten sorgte Timon für eine zwei Tore Führung. Nur eine Zeigerumdrehung später gelang Lengnau das Anschlussgoal zum 3:4. Die Ereignisse überschlugen sich. In der 36. Minute traf Nicolas zum 5:3 und Lukas in der 38. Minute zum 6:3. Es begannen die letzten 2 Minuten und ein 3 Tore Vorsprung sollte reichen. (Dachten wir oder sicher ich). Lengnau ersetzte den Torhüter durch einen 4. Feldspieler, wenig später stand es nur noch 6:4. Anspiel, Lengnau wieder das Gleiche, 20 Sekunden später nur noch 6:5. Anspiel und wieder das Gleiche, dieses Mal erzielte Lukas ins leere Tor den siebringenden Treffer zum 7:5. Es war ein sehr intensives, faires Spiel, das uns in eine gute Ausgangslage gebracht hatte. Lengnau verlor auch das zweite Spiel gegen Floorball Albis. Das Ziel haben wir bereits erreicht. Gegen Albis ging es nur noch um den Gruppensieg. Um 17.00 Uhr begann das Spiel gegen den Gastgeber. Von Beginn weg erspielten die Appenzeller Chancen im Minutentakt. Nach 3 Minuten lag die Mannschaft durch Tore von Lukas und Jonas 2:0 in Führung. In der 5. Minute gelang Lukas das 3:0. Albis gelang nach 10 Minuten das 1. Tor. Timon konnte den 3 Tore Vorsprung wiederherstellen. Durch 2 Fehler konnte Albis wieder 2 Tore erzielen. In einem Zweikampf hat sich Lukas kurz vor der Pause den Knöchel verstaucht, ein harter Schlag für uns. Durch ein Goal von Timon wurden die Seiten gewechselt. (5:3). Wie geht es weiter mit Lukas war die grosse Frage in der Pause. Es stellte sich heraus, dass für ihn die Endrunde zu Ende war. Durch 2 Tore von Timon und eines von Jonas stand es nach 28 Minuten 8:3. Mit nur noch 4 Feldspielern. Dann riss der Faden, Albis konnte im Minutentakt verkürzen. Am Ende verloren wir das Spiel mit 8:9. Schade, spielt aber keine Rolle. Am Sonntag geht es im Halbfinale gegen Chur weiter.

Das Ziel vom Sonntag: Halbfinal gewinnen und dann ist alles möglich. Ist es möglich mit nur 4 Feldspielern gegen Chur zu bestehen? Unser Team hat es die ganze Saison gezeigt, dass es möglich ist (**Nöd logg lo gwönnt!**)

Dann um 11.30 Uhr begann das für uns so wichtige Spiel. Beide Teams spielten nach vorne, nach 2 Minuten gelang Chur der erste Treffer. In der 4. Minute gelang Jonas im Power-Play der Ausgleich. Nur eine Minute später gelang Jonas das 2. Goal. Chur reagierte sofort und konnte nach 20. Sekunden wieder ausgleichen. Es entwickelte sich ein sehr schnelles, intensives Spiel. Durch Tore von Timon und Nicolas stand es 4:2. Die Bündner liessen sich nicht abhängen und konnten auf 4:3 verkürzen. Kurz vor der Pause gelang Timon das 5. Tor. Reichen bei uns die Kräfte? In der 27. Minute erzielte Timon das 6. Tor. Chur nahm das Time-Out, das uns natürlich weiterhilft. Chur erspielte sich einige Chancen, die aber Fabio fast alle abwehren konnte. Irgendwie fand der Ball den Weg ins Goal 6:4. Um nochmals Kräfte zu tanken, nahm ich das Time-Out. In der 38. Minute konnte Nicolas das 7. Tor einnetzen. Kurz vor Schluss schoss Chur einen weiteren Treffer zum 7:5 Schlussresultat. Es war eine sensationelle Leistung der ganzen Mannschaft. Durch diesen Sieg spielen wir im Final gegen Lengnau. Der Start ins Finale begann

sehr schlecht. Nach nur 3 Minuten gelang Lengnau das erste Tor. Die ganze Mannschaft war zu passiv, keine Bewegung die Zweikämpfe wurden nicht angenommen. Nach 10 Minuten stand es schon 3:0. In der 20. Minute bekam Nicolas eine 5-Minuten Strafe, die Lengnau zum 4:0 Pausenstand ausnützte. Die letzten Kräfte wurden noch aus der Reserve geholt. Zu verlieren hatten wir nichts mehr. Nach 25 Minuten mussten wir einen weiteren Treffer entgegennehmen 0:5. Ab diesem Moment setzten sich die letzten Kräfte frei, Timon und Jonas konnten noch je ein Tor erzielen zum 5:2 Schlussergebnis. Wir haben zwar den Final verloren, sind aber mit der gesamten Saison hoch zufrieden. So wie wir die 4 Spiele gespielt haben war das eine Top Leistung. Noch nie war eine Rehetobler Juniorenmannschaft so erfolgreich. An dieser Stelle möchte ich allen 6 Spielern ein grosses Kompliment aussprechen. **Nöd logg lo gwönt!**

Heinz Bruderer

Hinten: Jonas Graf, Fabio Bruderer, Nicolas Steiner, Timon Graf
Vorne: Heinz Bruderer, Michael Egli
Nicht auf dem Bild: Lukas Kern, er hat sich am Samstag verletzt

34. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 13./14. Juni 2015

Am 13./14. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 34. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die Homepage (www.sportverein-rehetobel.ch) Auskunft über die Durchführung.

Es müssen mindestens 2 Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel (Wohnen, Verein, Arbeiten, Sek. Trogen) stammen. Wiederum wird eine Familienkategorie Plausch angeboten. (Preise werden ausgelost.)

Ebenfalls wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften, Vereinsmannschaften etc. gedacht. (Die Preise werden ausgelost.)

Bei weniger als 3 Mannschaften bei Kat. B oder Kat. F, werden die beiden Plauschkategorien zusammengeführt. Kat. A, B, F und Senioren spielen am Samstag, die Kat. C, E und K am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

- Kat. A:** Damen und Herren ab Jahrgang 1999 und älter
- Kat. B:** Plausch
- Kat. F:** Familienmannschaften (Plausch)
- Kat. C:** Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2000 (dürfen zusätzlich bei den Aktiven mitspielen)
- Kat. E:** Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2000
- Kat. K:** Knaben bis und mit 4. Klasse
- Kat. M:** Mädchen bis und mit 4. Klasse
- Kat. Senioren:** Herren Jahrgang 1982 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt. Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt. Einsatz: Kat. A und Senioren Fr. 80.-. Kat. B, C, E, F, K und M Fr. 60.-

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens **Sonntag, 24. Mai 2015 an: Werner Schefer, Sonnenbergstrasse 46, 9038 Rehetobel, a.w.schefer@bluewin.ch**

Name der Mannschaft	Kat.	
Name/Vorname	Wohnort	Jahrgang
Spieler 1		
Spieler 2		
Spieler 3		
Spieler 4		
Spieler 5		
Spieler 6		
Spieler 7		

Adresse Mannschaftsführer: _____

Jede Mannschaft der Erwachsenen-Kategorien hat die Möglichkeit, einen Schiedsrichter zu stellen. (Reduktion auf das Startgeld von Fr. 20.-)

Name und Adresse des Schiedsrichters: _____

Für das OK, Werner Schefer

www.sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel

**Sportverein
im Mai**

Jugend

Do	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Pfingstmontag, 25. Mai kein Fit&Fun

Lueg doch ine... mer freued üs of neuu Gsichter

Gymnastik

Do	Jeweils	20.15 – 21.30		TH
----	---------	---------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	06.05.	20.00	Atem und Bewegung	TH
Mi	13.05.		kein Turnen	
Mi	20.05.	20.00	Frühlingsbummel, Haltung, Gleichgewicht	TH
Mi	27.05.	20.00	Frühlingsbummel, Bewegung mit dem Ball	TH

Männer

Di	05.05.	20.00	Maientanz	TH
Di	12.05.	20.00	Gestickt	TH
Di	19.05.	20.00	Kraft im Mai	TH
Di	26.05.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Dienstag, 12. Mai kein Pilates

Für mehr Info's: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gratulationen

03. Mai			
Oskar Egli-Berweiger , Sägholzstrasse 65			82-jährig
09. Mai			
Margaretha Zähler-Jantscher , Sägholzstrasse 46			86-jährig
12. Mai			
Jakob Eisenhut-Bischoff , Lochersebni 3			83-jährig
20. Mai			
Erna Schläpfer-Spörri , Sägholzstrasse 35			82-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel Wohnsitznahmen im März 2015

- Egger, Corina, Wisli 9
- Meier, Philippe, Wisli 9
- von Tessin geb. Hess, Judith, Sägholzstrasse 60

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Insam, Elian, geboren am 18. Februar 2015 in Heiden AR, Tochter der Insam, Martina und des Altherr, Stefan, Rehetobel AR, Klingenbergbuech 20

Roth, Maël, geboren am 16.03.2015 in Heiden AR, Sohn des Roth, Marco und der Roth geb. Wood, Morag Dinette, wohnhaft in Rehetobel AR

Todt, Leah Maria, geboren am 30.03.2015 in Heiden AR, Tochter des Todt, Alexander Raphael und der Todt geb. Howald, Graziella Claudia, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Karolin geb. Bischofberger, Lilly, geboren 1924, gestorben am 11.04.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Bruderer Peter, geboren 1965, gestorben am 16.04.2015 in St. Gallen, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Rosental.
Das Kino.

Programm im Mai 2015

Fr	1.5.	20.15	Giulias Verschwinden
Sa	2.5.	17.15	Cinderella
Sa*	2.5.	20.15	Kingsman: The Secret Service
So	3.5.	15.00	Gespensterjäger
So	3.5.	19.15	The Second Best Exotic Marigold Hotel
Di	5.5.	20.15	Der kleine Tod – The Little Death
Fr	8.5.	18.30	Sprachencafé: englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	8.5.	20.15	A Little Chaos – Die Gärtnerin von Versailles
Sa	9.5.	17.15	Conducta
Sa*	9.5.	20.15	Les Combattants
So	10.5.	15.00	Home
So	10.5.	19.15	Das Deckelbad
Di	12.5.	20.15	The Second Best Exotic Marigold Hotel
Mi*	13.5.	20.15	Cinéclub: You drive Me Crazy
Fr*	15.5.	20.15	Driften
Sa	16.5.	17.15	Die abhandene Welt folgt
Sa*	16.5.	20.15	Kingsman: The Secret Service
So	17.5.	15.00	Gespensterjäger
So	17.5.	19.15	X + Y

Di	19.5.	20.15	A Little Chaos – Die Gärtnerin von Versailles
Fr*	22.5.	20.15	Der kleine Tod – The Little Death
Sa	23.5.	17.15	Das Deckelbad
Sa*	23.5.	20.15	Driften
So	24.5.	15.00	Cinderella
So	24.5.	19.15	Die abhandene Welt folgt
Di	26.5.	18.30	Sprachencafé: italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	26.5.	20.15	Conducta
Fr*	29.5.	20.15	Kingsman: The Secret Service
Sa	30.5.	17.15	X + Y
Sa*	30.5.	20.15	Les Combattants
So	31.5.	15.00	Tinker Bell und die Legende vom Nimmerbiest
So	31.5.	19.15	The Second Best Exotic Marigold Hotel

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Ein gefragter Rehetobler: Witzologe Ruedi Holderegger

Bald einmal wird eine begehbbare Witzkammer oder eben –kiste am berühmten Witzwanderweg stationiert. Hier werden Witze zu hören und die Erzähler zu sehen sein. Mit von der Partie war auch Ruedi Holderegger aus Rehetobel.

Wenn es um das gekonnte Erzählen von Witzen geht, kommt immer wieder Ruedi Holderegger zum Zug. So auch Mitte April, als Urs Berger von Appenzellerland Tourismus AR zum Witz-Casting willkommen heissen konnte. In Anwesenheit einer Schar interessierter Zuhörer wurde die Filmbereitschaft erstellt, und schon legte der in schmucker Tracht erschienene Witzologe im Wechsel mit seinem Kollegen Hans Sturzenegger, Speicher, mit träfen Witzen los. Eine Fülle verblüffender Geschichten und immer wieder herzhaft Lacher liessen die Zeit im Nu vergehen. «Eine gelungene Sache», freute sich Urs Berger abschliessend. «In den kommenden Tagen wird eine Auswahl getroffen, und gegen Mitte Mai und damit zu Beginn der eigentlichen Wandersaison wird die Witzkiste platziert.»

Ruedi Holderegger gab köstliche Witze zum Besten, die in der künftigen Witzkiste zu hören sein werden.

Text und Bild, Peter Eggenberger

Zum zweiten Mal in Folge: Die Stiftung Waldheim gewinnt «Great Place to Work»-Award

Ostschweizer Anbieterin von Wohnheimplätzen für Menschen mit Behinderung erneut zur besten Arbeitgeberin der Schweiz in der Kategorie «Gesundheits- und Sozialwesen» gekürt.

Nach 2014 hat die Stiftung Waldheim auch in diesem Jahr den Award als beste Arbeitgeberin der Schweiz im Bereich «Gesundheits- und Sozialwesen» erhalten. Damit gehört die Anbieterin von Wohnheimplätzen für Menschen mit Behinderung erneut zu jenen namhaften Schweizer Unternehmen, die für ihre vertrauenswürdige, wertschätzende und attraktive Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung hat das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® Schweiz gestern Abend vorgenommen.

Man kennt es vom Sport: Einen Titel zu gewinnen ist schwierig, den Titel zu verteidigen noch viel schwieriger. Umso mehr freut man sich bei der Stiftung Waldheim, über die erneute Auszeichnung als beste Arbeitgeberin der Schweiz. In diesem Jahr haben sich insgesamt 80 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Grössen der unabhängigen Bewertung durch das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® gestellt. Darunter renommierte Namen wie Google, SAP oder McDonalds. In die Gesamtbewertung fliessen zu zwei Dritteln die anonym erhobenen Antworten der Mitarbeitenden zu Themen wie Teamgeist, Fairness, Glaubwürdigkeit, Respekt und Stolz ein. Das verbleibende Drittel berücksichtigt die betrieblichen Abläufe im Personalwesen.

In der Kategorie «Gesundheits- und Sozialwesen» konnte die Stiftung Waldheim die sehr guten Ergebnisse aus dem Vorjahr bestätigen. Mit ihrem Feedback haben die Mitarbeitenden bekräftigt, dass sie sich wohl fühlen in ihrem Arbeitsumfeld. Dass sie stolz auf das sind, was sie tun. Dass sie sich im Arbeitsalltag gerne gegenseitig unterstützen und dass sie denen vertrauen, die mit Führungsaufgaben betraut sind. «Werte wie Respekt und Kollegialität spielen bei uns eine zentrale Rolle. Sie bilden die Basis für das Miteinander im täglichen Umgang – auch mit jenen Menschen, die wir betreuen und im Leben begleiten», sagt Geschäftsleiter Dorji Tsering. «Ausserdem setzen wir auf die individuelle Weiterentwicklung. Wir fördern die Mitarbeitenden sowohl fachlich als auch in ihrer Sozialkompetenz. Dadurch können auch junge Mitarbeitende sehr schnell mehr Verantwortung übernehmen.»

Führungskräfte stehen im Fokus

Dreh- und Angelpunkt der guten Arbeitskultur bei der Stiftung Waldheim sind insbesondere die Führungskräfte. So hat der Great Place to Work-Wettbewerb abermals gezeigt, dass kompetente Vorgesetzte in den Augen der Mitarbeitenden zu einem perfekten Arbeitsplatz gehören. «Die Arbeitszufriedenheit wird bei uns vor allem vom mittleren Kader beeinflusst», erklärt die Personalverantwortliche Nicole Schnyder. «Es ist uns sehr wichtig, ein leistungsfähiges Netzwerk unter Menschen zu pflegen und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz auf alle Ebenen unserer Institution zu übertragen. Dabei spielen die Führungskräfte eine entscheidende Rolle. Sie sind es letztlich, die in der täglich

chen Arbeit den Puls ihrer Teams fühlen und gleichzeitig auch eine Vorbildfunktion übernehmen müssen. Deshalb legen wir auf der Stufe mittleres Kader ein besonders hohes Augenmerk auf Weiterbildung und Nachwuchsförderung.» Fügt man diesen Zutaten schliesslich noch attraktive Sozialleistungen hinzu, wie beispielsweise ein Vier-Wochen-Sabbatical nach jedem Dienstjahr, dann wird aus einem Arbeitgeber zum wiederholten Male ein Great Place to Work. Ein Ort, an dem die Mitarbeitenden Topleistungen erbringen und ihre anspruchsvolle Tätigkeit mit Freude und Spass ausüben und dennoch ein erfülltes Privatleben haben können. Denn Tatsache bleibt: in der Schweiz herrscht nach wie vor ein akuter Personal-mangel im Betreuungs- und Pflegesektor. Umso wichtiger ist es, bestehenden und potenziellen Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten, um diese langfristig zu binden.

Dorji Tsering, Geschäftsleiter Stiftung Waldheim

Die Delegation der Stiftung Waldheim bei der Preisverleihung. Von links nach rechts: Dorji Tsering Geschäftsleiter, Nicole Schnyder Personalverantwortliche, Alexandra Hätenschwiler Heimleitung Wohnheim Bellevue, Christian Frehner Heimleitung Wohnheim Schönenbüel, Sara Bühlmann Heimleitung Wohnheim Krone, Jürgen Schobel Kaufmännischer Leiter, Rolf Hügli Heimleitung Standorte Heiden und Rehetobel.

Grosse Wirtschaftsleistung der AüB-Gemeinden für die Region

Die neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AüB) spielen im regionalen AüB-Wirtschaftskreislauf eine wesentliche Rolle. So flossen im Jahr 2014 von den Gemeinden via Löhne an im AüB-Gebiet wohnhafte Mitarbeiter und Zahlungen für Leistungen von Gewerbebetrieben, Bauaufträge oder Einkäufe rund 28.1 Mio. Franken in die Region zurück.

Eine Analyse der Zahlungsströme der AüB-Gemeinden (siehe Tabelle unten) zeigt auf, dass ein wesentlicher Teil der Gemeindeausgaben direkt in der Region verbleibt. So bezogen die Gemeinden 2014 im ganzen AüB-Gebiet

für knapp 14 Millionen Franken Leistungen von regionalen Gewerbebetrieben und Dienstleistern (Vergabe von Aufträgen, Bezug von Waren und Dienstleistungen o. Ä.), um wenn immer möglich die regionale Wirtschaft zu berücksichtigen.

Ebenfalls wurden 2014 mehr als die Hälfte des ganzen Lohnbetrags (Löhne im Umfang von 14.1 Mio. Franken) an Gemeindemitarbeiter ausgezahlt, welche innerhalb des AüB-Gebiets wohnhaft sind. Diese Löhne werden häufig zu einem bedeutenden Teil wieder regional ausgegeben, was wiederum die lokale Wirtschaft unterstützt.

Somit stellen die Geldflüsse der Gemeinden einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Region dar.

	Kreditoren 2014		Löhne 2014 im AüB-	
	innerhalb AüB in Fr.	Total in Fr.	Gebiet wohnhafte Mitarbeitende in Fr.	Löhne Mitarbeitenden 2014 Total in Fr.
Grub	587'985	4'154'517	219'927	1'345'287
Heiden	6'212'871	14'290'493	5'048'168	8'246'097
Lutzenberg	713'723	4'497'849	1'147'745	1'985'258
Rehetobel	1'358'601	4'402'369	1'173'279	1'906'015
Reute	584'000	2'800'000	218'000	1'410'000
Wald	324'801	3'818'555	392'831	1'613'449
Wäldenhausen	2'005'536	8'825'797	2'714'947	4'264'396
Wolfhalden	1'704'006	7'995'095	1'926'488	3'223'806
Oberegg Bezirk	261'722	1'330'375	626'291	761'219
Oberegg Schulgemeinde	236'058	1'326'487	634'341	2'423'670
Summe AüB-Gebiet	13'985'262	53'401'396	14'101'998	27'177'896

Quelle: Finanzverwaltungen der Gemeinden, Bezirk Oberegg, Schulgemeinde Oberegg.

Der Bezirk Oberegg und die Schulgemeinde Oberegg führen als eigenständige Körperschaften separate Rechnungen.

Zahlen ohne Forstkorporation Vorderland sowie ohne Kreditoren mit Namen Gemeinde und Kanton.

Voranzeige: Die jährliche **Mitgliederversammlung von AüB** findet am **Mittwoch, 10. Juni 2015, 18.15 Uhr** in der **ThyssenKrupp Presta AG in Oberegg** statt. Nach einer Betriebsführung durch die ThyssenKrupp Presta AG wird die ordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt. Interessierte und mögliche Neumitglieder sind eingeladen, sich bei der Geschäftsstelle (simon.spillmann@aub.ch) anzumelden.

Agriviva-Einsätze 2015

Den Bauernhof während zwei bis acht Wochen entdecken – für Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren. Einen Ferienjob, den du nicht so schnell vergisst, viele neue Entdeckungen direkt aus dem Leben und die volle Ladung Natur. Genau dein Ding? Dann bist du hier richtig! Agriviva vermittelt Ferienerlebnisse der besonderen Art: Du wohnst für eine bestimmte Zeit bei einer Bauernfamilie und packst bei ihren täglichen Arbeiten mit an. Über 800 Bauernfamilien aus der ganzen Schweiz freuen sich, dir die Bauernhofwelt näher zu bringen und wissen deine Mithilfe zu schätzen. Interessiert?

www.agriviva.ch

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden	Poststrasse 24 · 9410 Heiden
	Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch
Öffnungszeiten	Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
	Sa nach telefonischer Vereinbarung

Kantonschule Trogen
Appenzell Ausserrhoden

DIE ZAUBERFLÖTE
W.A. MOZART

MUSIKTHEATERPRODUKTION
DER KANTONSSCHULE TROGEN

7. - 9. MAI 2015 19 UHR
10. MAI 2015 17 UHR
AULA DER KANTONSSCHULE TROGEN

APÉRO UND BAR IN DER PAUSE
20 FR. / 10 FR. ERMÄSSIGT
VORVERKAUF SEKRETARIAT@KST.CH
071 313 61 11
AB 20. APRIL (UNNUMMIERTE PLÄTZE)

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15

Holzfassaden

Mit Ölfarben oder
Öllasuren behandeln
ist nachhaltig,
lässt das Holz atmen und
ist renovationsfreundlich.

Fragen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
Telefax 071 878 70 87
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Obligatorische Hunde SKN Kurse (Hunde-Sachkunde-Nachweis) in Rehetobel

Theorie und Praxis

Privat oder
in kleinen
Gruppen

Die Hundeschule für alle Felle:
Susanne Angehrn 071 870 03 29
susanne.angehrn@gmail.com

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel bleibt
am Freitag, 15. Mai 2015
(«Auffahrts-Brücke»)
den ganzen Tag geschlossen.

Wir danken für Ihr Verständnis.
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen
Sie die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-
Stv., Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Über die Pfingst-Feiertage (23. bis 25. Mai
2015) erreichen Sie in dringenden Fällen die
Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv.,
Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Tiefgaragen- platz Schulhaus:

Garagenplatz Box, abschliessbar,
ab 1. August 2015 zu vermieten.

Fr. 120.- / Monat.

Tel. 071 877 28 05 (abends)

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365
Tagen im Jahr Rund um die Uhr telefonische Beratung,
auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort
verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Not-
rufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebens-
bedrohlichen Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

RESTAURANT SONNE

GENUSS AUS DER REGION

Am 30. Mai 2015 Appenzeller in 7 Gängen
mit den «Meedle»

Bitte anmelden unter 071 877 11 70

... in ihrer **appenzelleria.ch** *071 877 11 70*

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St. Gallen AG, 9016 St. Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St. Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

velo
museum
rehetobel

Flohmarkt beim Postplatz

Samstag, 9. Mai 2015, ab 9 Uhr

Festwirtschaft

Wer hat noch Sachen für den Flohmarkt?
Artikel werden gerne entgegengenommen.
Telefon 071 877 24 83

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

Verkauf und Anschluss aller Elektrogeräte für den Haushalt
Reinigungsarbeiten und vieles mehr

Tel: 071 877 25 38 / Mob: 079 629 52 26

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

www.rehetobel.ch

10 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung.

Print- & Webdesign

Erfahrung & Qualität – gerne auch für Sie!

Anita Estermann Design. Layout mit Stil

Unterer Michlenberg 10 · 9038 Rehetobel · Telefon +41 71 870 02 29
Mobile +41 79 368 24 65 · E-Mail info@aesign.ch · www.aesign.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Martin Jaggi
Teufen

Unabhängigkeit ist mir wichtig!

Machen, was Sinn macht.

„ Aus Prinzip möchte ich nicht von Grosskonzernen abhängig sein. Ich bin lieber ein moderner Selbstversorger. So kann ich selber bestimmen, wie ich es möchte. Die Firma **gmür ENERGIE** wurde mir von einem Dachdeckerbetrieb in unserem Dorf empfohlen.

Solch eine Investition macht man nur einmal und braucht dafür einen guten Partner. **gmür ENERGIE** hat mich durch das sinnvolle Energiekonzept überzeugt. Sowohl die Beratung wie die Ausführung waren tadellos.“

Martin Jaggi, Teufen

www.gh-gmuer.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

27 Jahre

**Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe und
die Bauleitung.**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**entspannen
wohl fühlen
ordnen**

Müssen Sie in ihrem Alltag oft funktionieren und
haben dadurch wenig Zeit für sich? Möchten Sie sich
entspannen? Dann sind die **sanften Fussmassagen
nach N.D.** eine Möglichkeit für Sie.

Ich freue mich über Ihren Besuch.

Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFEKTUREI

Monatsbrot im Mai
Dinkel-Gerstenbrot
(weizenfrei)

Unser Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

DIE SUZUKI PIZ SULAI® 4x4-SONDERMODELLE: BEREITS FÜR Fr. 18 990.-

KUNDENVORTEILE VON
Fr. 6 250.-*

New Swift Piz Sulai 4x4, 5-türig, Fr. 18 990.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂ Emission: 111g/km, *New SX4 Piz Sulai 4x4, 5-türig, Fr. 22 990.-, Treibstoff-Normverbrauch: 6.5l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: F, CO₂-Emission: 149g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 14.8g/km.

ACHILLES
SPORTSLINE AG

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechaniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sonderreparaturen
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sondertackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

SUZUKI
FINANZ
LEASING

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt.** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Die kompakte Nr. 1
SUZUKI
Way of Life!

www.suzuki.ch

wann	was	wo	wer
1. Mai, Fr. 18.30	Sonderausstellung	Velomuseum	
1. Mai, Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
1. Mai, Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
1.+ 2. Mai	Trainingswochenende	GZ	Sportverein
3. Mai, So. 09.45	Konfirmation	evang. Kirche	
4. Mai, Mo. 19.00-22.00	BLS/AED Grundkurs	GZ	Samariterverein
5. Mai, Di. 19.00-22.00	BLS/AED Reanimations-Repetitionskurs	GZ	Samariterverein
5. Mai, Di. 19.00	Vortrag: «Die innere Freiheit des Alterns»	evang. Kirche	
6. Mai, Mi. 17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6, Heiden	
6. Mai, Mi. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	Wick Gartenbau
7. Mai, Do.	DV Kant. Gewerbeverband	GZ	Gewerbeverein
7. Mai, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
7. Mai, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
9. Mai, Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Sportverein
9. Mai, Sa. ab 09.00	Flohmarkt auf dem alten Postplatz		OBFCR
9. Mai, Sa. 09.00-12.30	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
10. Mai, So. 10.00	Muttertagsbrunch	GZ	Jugendmusik
11. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	Wick Gartenbau
12. Mai, Di. 19.00	BLS/AED Repetitionskurs	GZ	Samariterverein
12. Mai, Di. 20.00	Vorträge: «Rehetobel im Textilland Ostschweiz»	evang. Kirche	LG Dorf, KKR, IG-Rechtobel
12. Mai, Di. 12.45	Fahrt ins Blaue	GZ	Frauenverein
17. Mai, So. 10.00-15.00	Internat. Museumstag / Lebendige Traditionen	Velomuseum	
18. Mai, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
18. Mai, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
20. Mai, Mi. 19:30-20.15	Vortrag: «Wechseljahre aus ganzheitlicher Sicht»	Spital Herisau	SVAR
20. Mai, Mi. 20.00	Vorbereitungskonzert	GZ	MG Brass Band
23. Mai, Sa. 09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	Wick Gartenbau
23. Mai, Sa. 09.00-11.00	Altmittel- und Bauschuttsammlung	GZ	
23. Mai, Sa.	Vorbereitungskonzert	Langrickenbach	MG Brass Band
24. Mai, So. 09.45	Gottesdienst zu Pfingsten	evang. Kirche	
25. Mai, Mo. ab 11.00	SVP-Pfingsthöck		SVP Rehetobel
26. Mai, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
29. Mai, Fr. 19.00	HV Pro Natura St. Gallen-Appenzell	Wattwil	Pro Natura
29.-31. Mai	Appenzeller Kantonalmusikfest	Appenzell	MG Brass Band und Jugendmusik
30. Mai, Sa. 09.00	Info-Anlass Projekte «Ob dem Holz»	GZ Saal	GR + ext. Moderator
30. Mai, Sa. ab 18.00	Appenzeller in 7 Gängen	Rest. Sonne	
30. Mai, Sa. 18.30	Firmung	Speicher	kath. Kirche
31. Mai, So. 09.45	Waldgottesdienst in der Hofmüli	evang. Kirche	
31. Mai, So. 18.00	Empfang MG Brass Band und Jugendmusik	Schulhaus	

**Nächste Ausgabe:
Freitag, 29. Mai 2015**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 20. Mai 2015**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt am Freitag, 15. Mai 2015
(Auffahrtsbrücke) den ganzen Tag
geschlossen.**

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie
die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv., Frau
Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47

**Wir danken für Ihr Verständnis
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team**

Mai 2015

Danke

Liebe Rechtobler/innen

Ende Mai 2015 läuft die Amtszeit von Katharina Schläpfer-Bollhalder als Rechtobler Gemeinderätin ab. Sie wird dann zwei, in vielerlei Hinsicht, intensive Jahre in den

Bereichen Sozial- und Heimwesen hinter sich haben. Inskünftig werden wir sie als Unternehmerin und Wirtin vorwiegend im Restaurant «Sonne» antreffen, wo sie nun vermehrt Hand anlegen kann. Persönlich wie auch namens

des Gemeinderates danke ich Katharina Schläpfer-Bollhalder für ihre stets zuverlässige und ebenso konstruktive Zusammenarbeit und für ihr engagiertes Wirken zum Wohle unserer Gemeinde. In diesen Dank einzuschliessen ist natürlich auch Ehegatte Stefan Schläpfer. Auch namens vieler Rechtobler/innen darf ich diesen Dank verbinden mit den besten Wünschen für eine sonnige Zukunft, Gesundheit und stets das nötige Quäntchen Glück.

Ebenfalls am 31. Mai enden die Mitgliedschaften von Willi Rohner im Kantonsrat und von Peter Jäger in der Geschäftsprüfungskommission. Beide haben in ihren Bereichen äusserst wertvolle und konstruktive Arbeit geleistet, welche oftmals in der Öffentlichkeit kaum erkannt und somit auch oft ungewürdigt blieb. Deshalb danke ich an dieser Stelle dem scheidenden Kantonsrat Willi Rohner ebenso wie dem zurücktretenden GPK-Mitglied Peter Jäger für all das Gute, das sie während ihrer langjährigen Wirkungsdauer der Öffentlichkeit erbracht haben.

Nicht namentlich auflisten, aber dennoch nicht vergessen möchte ich auch die Kommissionsmitglieder, welche sich während Jahren in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt hatten und nun ebenfalls demissioniert haben. Sie alle verdienen meinen/unseren aufrichtigen Dank.

Danken möchte ich ganz besonders aber allen Rechtobler/innen, die aktiv dazu beitragen, die Gemeindegeschicke zum Wohle unserer Gemeinschaft zu lenken. Es sind dies insbesondere meine Gemeinderatskollegen/innen sowie die über 60 Kommissionsmitglieder, die vielen Gemeinde-Delegierten und Funktionsträger sowie alle Gemeindegestellten. In diesem Zusammenhang darf ich aber auch all jenen meine Wertschätzung versichern, welche sich in Feuerwehr und Samariterdienst sowie in den zahlreichen Dorf-Vereinen engagieren.

Ueli Graf, Gmäändspräsident

Konstituierung Gemeinderat und Wahlen in Kommissionen

An der letzten Sitzung hat sich der Gemeinderat für das kommende Amtsjahr konstituiert. Das vakante Ressort Soziales wird vorübergehend von Gemeinderätin Rita Fisch übernommen. Ebenso übernimmt Rita Fisch diverse

Informationsveranstaltung

**Projekte «Ob dem Holz»
Samstag, 30. Mai 2015
9.00 Uhr**

**Gemeindezentrum, grosser Saal
externer Moderator**

In eigener Sache

Delegiertenmandate, welche bisher Katharina Schläpfer-Bollhalder inne hatte.

Weiter nahm der Gemeinderat folgende Wahlen in Kommissionen vor:

- Thomas Kellenberger (St. Gallerstrasse 48) als Präsident des Gemeindeführungstages (bisher Mitglied)
- Ueli Graf (Gartenstrasse 17a) als Vize-Präsident des Gemeindeführungstages (bisher Präsident)
- Lorenz Schefer (Ob. Buechschwendi 10) als Mitglied des Gemeindeführungstages
- Hans Rudolf Lüscher (Oberstädeliweg 14) als Mitglied der Kulturkommission
- Priska Lichtensteiger (Bergstrasse 45) als Mitglied der Schulkommission
- Kurt Weber (Heidenerstrasse 15) als Mitglied der Sozialhilfekommission
- Beat Wenk (Heidenerstrasse 47) als Mitglied der Unterhalts- und Betriebskommission

Leider gingen nicht für alle Kommissionsvakanzen Kandidaturen ein. Das Abstimmungsbüro sowie die Ortsplanungskommission werden deshalb um je einen Sitz verkleinert, da der momentane Arbeitsaufwand mit der verbleibenden Mitgliederzahl bewältigt werden kann. In folgenden Kommissionen konnten nicht alle Sitze besetzt werden: Kulturkommission (2 Sitze), Wasser- und Umweltkommission (1 Sitz), Jugendkommission (2 Sitze). Interessierte Personen können sich weiterhin mit den Kommissionspräsidenten in Verbindung setzen.

Das Behördenverzeichnis für das Amtsjahr 2015/16 wird mit dem August-Gmäändsblatt in alle Haushalte verteilt werden.

Kandidatur für den Gemeinderat

Kurt Weber (Heidenerstrasse 15) hat der Gemeindekanzlei sein Interesse am freien Gemeinderatssitz angemeldet. Der Gemeinderat nimmt erfreut davon Kenntnis, hält jedoch am kommunizierten Fahrplan (Wahl am 18. Oktober 2015) fest. Weitere Kandidaturen können bis 31. August 2015 der Gemeindekanzlei gemeldet werden.

Leitbild 2009: Zielerreichung und Erneuerung

Von den ursprünglich 32 definierten Zielen gilt nur noch eines als nicht erreicht, weitere 6 wurden teilweise erreicht (oder sind noch in Arbeit) und die restlichen 25 Ziele dürfen als erreicht taxiert werden.

Das Leitbild der Gemeinde Rehetobel ist aus dem Jahre 2009 und die darin vorgesehenen Ziele resp. die Umsetzungszeiträume 2012 abgelaufen. Bereits im Juni 2013 wurde im Gmäändsblatt eine Zusammenfassung über die Zielerreichung publiziert. Per Ende 2012 waren von den ursprünglich 32 definierten Zielen total sechs nicht erreicht, weitere 6 nur teilweise erreicht und die restlichen 20 Ziele konnten als erreicht taxiert werden.

Da die Leitbildüberarbeitung in diesem Jahr angegangen wird, hat der Gemeinderat die Ziele aus dem Leitbild 2009 und die Zielerreichung aktualisiert. Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass per Ende Mai 2015 die meisten Ziele erreicht oder teilweise erreicht wurden.

Das Leitbild 2009, der begründete Abschlussbericht vom Juni 2013 und die Aktualisierung dazu gemäss Gemeinde-

ratsbeschluss vom 12. Mai 2015 können im Internet (www.rehetobel.ch – Aktuelles) eingesehen werden oder beim Gemeindeschreiber (kevin.friedauer@rehetobel.arch / 071 878 70 24) bestellt werden.

Über die geplanten Schritte zur Erneuerung des Leitbildes wird im kommenden Gmäändsblatt informiert.

Informationsveranstaltung zur Konsultativabstimmung Verkauf Liegenschaft «Ob dem Holz»

Wie bereits früher informiert, findet am **Sonntag, 14. Juni** eine Konsultativabstimmung zur Liegenschaft «Ob dem Holz» statt. In einer ersten Abstimmungsfrage können Sie sich zum Thema Verkauf oder Abgabe im Baurecht äussern und in einer zweiten auch zu den beiden vorliegenden Projekten.

Am Samstag, 30. Mai 2015 um 9 Uhr findet im grossen Saal des Gemeindezentrums eine Informationsveranstaltung zu dieser Abstimmung statt.

Beide Interessenten haben die Möglichkeit ihr Projekt der Bevölkerung zu präsentieren. Nach einer kurzen Frage- und Diskussionsrunde mit dem Moderator hat auch die Bevölkerung die Möglichkeit Ihre Fragen den Interessenten zu stellen um sich so eine fundierte Meinung bilden zu können.

Im Anschluss daran stehen die Interessenten bis 13 Uhr an eigenen Informationsständen im grossen Saal für individuelle Fragen zur Verfügung.

Um ein noch genaueres Stimmungsbild aus der Bevölkerung zu bekommen, wurde zusätzlich zur Konsultativabstimmung beschlossen, dass vom 1. Juni bis 31. Juli 2015 in schriftlicher Form zu Händen des Gemeinderates, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel, die persönliche Meinung zu den einzelnen Projekten sowie zum Thema Verkauf oder Baurecht eingereicht werden kann.

Damit Sie sich bereits im Vorfeld informieren können, haben wir das Abstimmungsedikt auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet (Startseite – Aktuelles).

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Leserbriefe:

Konsultativabstimmung Haus ob dem Holz: Zum Angebot Neustart ob dem Holz

Eine Projektidee, die nach Mitwirkung sucht

«neustart ob dem holz» ist eine Projektidee die von Einwohnern und Einwohnerinnen von Rehetobel entwickelt wurde und künftig von einer Mehrheit der BürgerInnen von Rehetobel mitgetragen werden soll.

Das Ziel des Gemeinderates das Gebäude an einen Investor abzutreten, nachdem es öffentlich ausgeschrieben worden war, machte eine Projektentwicklung und eine öffentliche Diskussion über die künftige Verwendung des im Gemeindebesitz befindlichen Haus ob dem Holz unmöglich. Mit der vorliegenden Projektidee möchten

die Initianten diese Diskussion anstossen und einem fertigen privaten Projekt gegenüberstellen. Insofern sind die beiden Angebote nicht vergleichbar.

Wie geht es weiter, wenn die Projektidee Zustimmung findet?

Bei Zustimmung durch die Stimmbürgerschaft und die Unterstützung durch die Gemeinde wird es erst möglich, eine Genossenschaft zu gründen und das Vorhaben in der Gemeinde personell breiter abzustützen. Wir haben die Vorstellung, dass die Dorfgemeinschaft die Projektidee mitträgt und dafür Verantwortung übernimmt.

Gemeinsam in einem offenen partizipativen Prozess wird das Projekt entwickelt und die Finanzierung sichergestellt. Auf diesen Grundlagen werden die Baurechtsbedingungen ausgehandelt. Dazu braucht es Zeit, die bis jetzt nicht zur Verfügung gestanden hat.

Ziel ist es auf genossenschaftlicher Basis das Haus ob dem Holz einer sinnvollen Nutzung zuzuführen, die der Dorfgemeinschaft zu Gute kommt. Das Gebäude soll in seiner heutigen Form und Substanz der Gemeinde erhalten bleiben.

Kein Abbruch guter Bausubstanz

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren viel Geld in das Gebäude investiert (Fassaden, Fenster, Lift, Küche, Heizung u.a.). Die Bausubstanz des Hauses ist in gutem Zustand, der genutzt werden soll.

Das Haus eignet sich für die Gastronomie, zum Wohnen und Arbeiten. Baurechtlich ist diese Nutzung zulässig, was vom Planungsamt bestätigt wurde. Die notwendigen Neuinvestitionen sind tragbar und ein finanzierbarer Heimfall an die Gemeinde ist immer noch möglich. Die Verkehrserschliessung ist genügend und bedarf keiner zusätzlichen Investitionen.

Die Landwirtschaft hat eine Zukunft

Die Projektidee «neustart» beansprucht die Remise nicht. Diese bleibt weiter zur Nutzung dem Landwirtschaftsbetrieb überlassen. Von diesem wird deshalb kein zusätzlicher Boden beansprucht. Mit der skizzierten Nutzung sind Synergien mit der Landwirtschaft denkbar.

Gebäude bleibt dauerhaft der Gemeinde erhalten

Die beabsichtigten Nutzungen erfordern geringe bauliche Eingriffe, die jederzeit auch einen anderen Verwendungszweck zulassen. Späteren Generationen wird nichts verbaut. Mit dem Baurecht und einer kommunalen Genossenschaft bleibt das Gebäude auch in Zukunft Eigentum der Gemeinde. Bei der Vergabe an eine private Institution ist das nicht gewährleistet.

Wollen Sie, lieber Bürger, liebe Bürgerin, dass für die künftigen Nutzer und die Dorfgemeinschaft ein Mehrwert generiert wird und das ehemalige Bürgerheim «Haus ob dem Holz», das Teil unserer Dorfgeschichte ist, uns Einwohnern und Einwohnerinnen erhalten bleibt? Wollen Sie bei der künftigen Verwendung eine Mitsprache bekommen?

Dann stimmen Sie am 14. Juni 2015 **2 x JA**:

- **JA** zu «einer Abgabe im Baurecht»
- **JA** zum «neustart ob dem holz»

Die Initianten «neustart ob dem holz»:

Emanuel Hörler, Kathrin Hörler, Anita Kast, Frank Keller, Heinz Meier, Monika Pearson-Mächler, Brigitte Bruderer, Peter Bruderer.

Andreas Bänziger und Florian Kamelger zu ihren Plänen mit «Ob dem Holz»

Andreas Bänziger und Florian Kamelger sind zwei in Rehetobel wohnhafte Orthopäden und Inhaber der ebenfalls in Rehetobel domizilierten Sports Medicine Excellence AG. Mit ihrem Unternehmen wollen sie im «Ob dem Holz» ein **Therapie- und Regenerationszentrum** realisieren. In der «Sportsclinic Switzerland» sollen sich Patienten nach einer ambulanten Operation im Bereich des Bewegungsapparates für einige Tage und unter medizinisch therapeutischer Betreuung erholen. «Die Lage am Waldrand, mitten in der Natur, ist ideal», sagt Bänziger. Eine solche Umgebung würde sich positiv auf die Heilung auswirken. Das Zentrum werde allen Versicherten offen stehen und nicht nur Privatpatienten, betont er. Wo die Eingriffe durchgeführt werden, ist noch unklar. Die Sportsclinic Switzerland will zu diesem Zweck mit dem Spitalverbund Appenzell Auserrhoden zusammenarbeiten.

Das Konzept der beiden Unternehmer sieht den Abbruch des bestehenden Gebäudes vor. Stattdessen soll ein Neubau mit 30 Zimmern und 40 Betten entstehen. Die Pläne dazu entwirft der Südtiroler Architekt Matteo Thun, mit dem die Initianten bereits andernorts zusammenarbeiten. Thun lege wie sie grossen Wert auf eine nachhaltige Bauweise, sagt Kamelger. «Vorgesehen ist ein Bau aus Holz.» Dafür laufen zur Zeit die Gespräche mit dem Planungsamt des Kantons.

«Wir schaffen zwischen 40 und 50 neue Arbeitsplätze.» sagt Bänziger und hebt damit einen der Vorteile ihres Vorhabens für die Gemeinde Rehetobel hervor. Bänziger und Kamelger schlagen dem Gemeinderat des Weiteren eine Lösung im Baurecht vor: Jährlich 100'000 Franken Baurechtszins sollen fliessen. Damit würde die Abgabe des Grundstücks im Baurecht regelmässige Erträge für die Gemeindekasse generieren. Diese könnten etwa zur Schuldentilgung verwendet werden, schlagen die Beiden vor. Falls die Behörden oder eine Mehrheit der Bevölkerung dennoch die Immobilie veräussern wollen, beträgt das Angebot 500 Franken pro Quadratmeter. Bestandteil des Therapie- und Regenerationszentrums sind auch öffentliche Einrichtungen wie ein Café und ein Spielplatz. Mit ihrem Geschäftsmodell, ambulante Eingriffe mit darauffolgendem regenerierendem Wohnen zu verbinden, ist die Sports Medicine Excellence AG bis anhin in Deutschland, Österreich sowie Italien tätig. Laut Florian Kamelger werden künftig Eingriffe im Bereich des Bewegungsapparates ambulant vorgenommen. «Unsere Firma ist eine Art Generalunternehmung und bietet die gesamte Behandlung von der Operation bis zur Therapie zu einem festen Preis und definierter Qualität an.» Dank dieser sogenannten Komplexpauschale und des damit verbundenen ganzheitlichen Ansatzes liessen sich im Gesundheitssystem signifikant Kosten einsparen.

Andreas Bänziger, Florian Kamelger

Abstimmung:
14. Juni 2015

Info-Veranstaltung:
30. Mai 2015, 9 Uhr

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Andrea Lampelmayer und Frigesch Lampelmayer

ANDREA LAMPELMAYER

Suchen heisst: ein Ziel haben. Finden aber heisst: frei sein, offen stehen, kein Ziel haben ...
«Ein Suchender sieht manches nicht, was nah vor seinen Augen steht.»
(Siddharta)

FRIGESCH LAMPELMAYER

In seiner fotografisch abstrakten Sicht kommen Farbklang, Rhythmus und Komposition verstärkt zum Ausdruck und lassen den Ursprung eines Bildes in den Hintergrund treten. Auf Spaziergängen in Natur und Stadt lässt er seinen Blick schweifen, vorbei an Vorder- und Hintergründigem und beginnt durch Rhythmisches das Wesentliche zu fotografieren. Es entstehen Traumbilder, die kreative Freiräume offen lassen.

Vernissage

Freitag, 5. Juni 2015, 19 Uhr
musikalische Umrahmung mit Adrian Baldauf (Caisa Drum) und Markus Böhler (Sopransax)

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Freitag, 5. Juni bis Freitag, 3. Juli 2015

Sonntags,	jeweils 15.00 – 17.00 Uhr
Donnerstags,	jeweils 15.00 – 17.00 Uhr
Freitags,	jeweils 16.30 – 18.30 Uhr
Samstag	13. Juni 16.00 – 18.00 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Urchig und lüpfig im Altersheim Rehetobel

Am Samstag, 2. Mai, spielten 18 Schwyzerörgeli- und Akkordeonspieler von Musiklehrerin Priska Seitz, die nun auch im Appenzeller Vorderland unterrichtet, im Altersheim Rehetobel und machten vielen Pensionären damit eine grosse Freude. Die Bewohner staunten über das Können der Musiker – vor allem begeisterte sie, dass so viele junge Talente am Auftritt mitwirkten.

Priska Seitz

Nachbarschaftliche Generationen – Begegnung

Kindergarten und Altersheim in unmittelbarer Nachbarschaft bieten Gelegenheit für ungezwungene Begegnungen.

Hier alte Menschen mit reichen Lebenserfahrungen, vielleicht manchmal etwas müde.

Dort Kinder, welche wach in die Zukunft blicken, im Jetzt verweilen, lachen, spielen und staunen.

Während eines Schuljahres fand die **Kindergartenbesammlung am Dienstag jeweils um 13.45 Uhr beim Altersheim Krone statt.**

- Sich zusammenfinden
- Begrüssen
- Ein Lied oder Tänzlein darbieten
- Verabschieden und...
- ...nach 15 Minuten weiterziehen zum Kindergarten für die Kinder oder für die Krone-BewohnerInnen weitergehen zur Tagesgestaltung im Altersheim

Verantwortliche Personen: Regina Kunz, Kindergartenlehrerin, Magdalena Bartolomeoli, Spielgruppenleiterin und Pflegefachfrau APH Krone, Hedi Kohler, Pflegedienstleiterin APH Krone.

Die Geschäftsleitung Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone und die Schulleitung Rehetobel unterstützten diese Generationen-Begegnung.

Mit einem regelmässigen Beitrag in die Kindergarten-Reisekasse und mit dem Angebot der Suppe zum Laternumzug im vergangenen November bedankt sich die Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone bei allen Beteiligten für diese offene Zusammenarbeit.

Barbara Jenny

Zukunft der Arztpraxis in Rehetobel

Liebe Rehetoblerinnen, liebe Rehetobler

Die Zukunft der ärztlichen Versorgung auf dem Land, speziell in Rehetobel, beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Für mich ist die Hausarztmedizin ein wichtiger Bestandteil unserer Gesundheitsversorgung und liegt mir sehr am Herzen. Wie Sie alle wissen, stehen Hausärztinnen zurzeit nicht gerade Schlange, die medizinische Versorgung auf dem Land ist zunehmend gefährdet.

Nach 25 Jahren Praxistätigkeit befasst man sich unweigerlich auch mit der Übergabe der Praxis in jüngere Hände. Ausschlaggebend, dass dies bereits im Herbst 2015

konkret wird, war das grosse Glück, dass ich eine kompetente Praxispartnerin gefunden habe. Die Praxis ist in der jetzigen Form jedoch für Zwei nicht geeignet.

Ich bin sehr dankbar, dass sich der Kanton AR als Eigentümerin der Liegenschaft bereit erklärt hat, die Praxis umzubauen. Dadurch wird es einerseits möglich, den Eingang ebenerdig zu haben, was für viele meiner Patientinnen und Patienten und den gesamten Praxisablauf eine deutliche Erleichterung darstellen wird. Andererseits wird eine Doppelpraxis möglich, was ein wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit der Praxis darstellt.

So bin ich in der äusserst glücklichen Lage, dass nach einer Umbauphase von September / Oktober ab November 2015 Frau Claudia Muntwiler meine Praxispartnerin wird. Frau Muntwiler wird sich zu einem späteren Zeitpunkt bei Ihnen persönlich vorstellen.

Die Umbauphase wird für mein Team, jedoch auch für Sie als Patientinnen und Patienten anspruchsvoll und erfordert Flexibilität. Wir sind daran, eine geeignete Übergangslösung zu suchen. Sobald wir diese gefunden haben, werde ich Sie wieder informieren.

Für Ihr Vertrauen bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich.

Liebe Grüsse, Ihr Hausarzt Teddy Kaufmann

Fotowettbewerb

Die Kulturkommission lädt alle Rehetobler, ob gross oder klein, zu einem Fotowettbewerb ein. Pro Teilnehmer können maximal drei Bilder eingereicht werden.

Die Jury setzt sich aus dem bekannten Fotografen Ueli Alder und der KKR zusammen. Die Jury achtet vor allem auf Originalität. Die 4 besten Bilder, pro Kategorie (Erwachsene, Kinder), werden mit einem Preis belohnt und vergrössert.

Bitte sendet die Fotos in Grösse 13 x 18 (Fotopapier), Jahrgang und Adresse nicht vergessen, **bis spätestens 30. Juni 2015 an:**

Fotowettbewerb KKR, Gemeindehaus, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel.

Alle Fotos werden vom 15. August 2015 bis 30. November 2015 im Gemeindehaus ausgestellt.

Vernissage: 15. August 2015, 16.00 Uhr Gemeindehaus

Wir freuen uns auf interessante Bilder zu unserer Heimat in Rehetobel

Kulturkommission Rehetobel

Rehtobler Osterbrunnen 2015

Zwei Wochen um Ostern waren zahlreiche Brunnen im und ums Dorf geschmückt, um etwas Farbe und Frühling ins Dorf zu bringen. Der Winter zeigte sich anfangs nochmals hartnäckig und setzte leider einigen Pflanzen und

der Farbe von Dekorationsgegenständen recht ordentlich zu. Nichts desto Trotz freuen wir uns über den gelungenen Anlass und freuen uns jetzt schon auf nächste Ostern und viele engagierte RehtoblerInnen. Ziel ist es natürlich, noch mehr Brunnen zu schmücken. Wir danken allen Beteiligten, Mitwirkende und Sponsoren, für ihren Einsatz und ihre Kreativität herzlich.

Eure Paul & Monika Zünd-Keller und Claudia Riedener

Neues auf unserer Webseite

Kulturveranstaltung

Am 12. Mai fand in der evangelischen Kirche die vielbesuchte Veranstaltung zum Thema Rehetobel im «Textiland Ostschweiz» statt. Der Bericht aus der Appenzeller Zeitung ist nachzulesen auf unserer Webseite unter Presse/Medien/Artikel über Veranstaltungen.

Gaden

Der Heimatschutz hat seinen Rekurs zurückgezogen. Warum und was das bedeutet lesen Sie auf unserer Webseite.

Kantonaler Richtplan

Die kantonale Richtplannachführung ist in Vernehmlassung. Darin wird unsere Gemeinde als «ländliche Gemeinde» bezeichnet. Was bedeutet das für unser Leitbild? Die Unterlagen finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite. Das ist Stoff zum diskutieren. Was ist Ihre Meinung zum Richtplan? Nutzen Sie dazu unser Forum.

Unsere Webseite finden Sie unter www.ig-rehtobel.ch

Für den Lenkungsausschuss IG Rehtobel, Heinz Meier

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag 5. Juni, 19. Juni und 3. Juli 2015 offen von 20 Uhr bis 22.15 Uhr (ab der 6. Klasse)

Mittwoch offen von 14.00 bis 17.00 Uhr, Mittelstufe

Mittwoch, 10. Juni 2015 Wasserschlacht

Mittwoch, 24. Juni 2015 Abschluss-Nachmittag vor den Ferien

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18

Erneuerung Haus Holderen 147 / Holderenstrasse 33 – Informationen und Dankeschön

Die Erneuerung unseres Hauses ist praktisch abgeschlossen – höchste Zeit Bilanz zu ziehen und Danke zu sagen.

Holderen 147 – die kleine Hausgeschichte

Im Band III der Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Eugen Steinmann (1981) wird das Haus Nr. 147 «als Fabrikantenhaus (Typ B9a) mit klassizistischem Walmdach und gestelztem, die Traufe durchstossenden Quergiebel» beschrieben. Die ungewöhnliche asymmetrische Anordnung der Reihenfenster wird mit einem vermuteten Umbau aus einem älteren Haus zwischen 1820 und 1853 begründet.

Ratsherr Johannes Zähler hatte dieses Wohnhaus zusammen mit der älteren, kleinen Webfabrik im Weiler Holderen am 18. November 1853 zum Preis von CHF 27'044 an Johann Heinrich Müllhaupt, Gemeindehauptmann von 1857 bis 1867, verkauft. Am 15. Mai 1937 verkaufte die Erbgemeinschaft Emil Müllhaupt sel. das Haus an Jakob Zähler zum Preis von CHF 10500. Jakob und Anna Zähler waren Urgrosseltern von Kathrin Hörler-Zuberbühler.

In der Objektbewertung von 1994 schrieb der damalige Denkmalpfleger Georges Frey dem Haus 147 wegen dessen Standort im Zentrum des Weilers Holderen «einen hohen Situationswert» und wegen Alter und Typologie einen «historisch und typologisch überdurchschnittlichen Wert» zu. Das Zusammenspiel von klassizistischer Ordnung und asymmetrischer Gliederung erzeuge Spannung, welche einen grossen architektonischen Reiz habe. Georges Frey beurteilte das Gebäude als Kulturobjekt von lokaler und regionaler Bedeutung.

Hausanalyse

2010 konnten wir im Rahmen des Projektes «Bauen und Wohnen» des Kantons Appenzell Ausserrhoden eine Hausanalyse durchführen lassen. Diese Arbeiten wurden von Adrian Ebnetter, Architekt HTL Heiden und Jürg Drechsler, Energie-Optimierung St. Gallen geleistet. Sie zeigten bauliche Massnahmen auf, die erhebliche Energieeinsparungen ermöglichten ohne den Charakter des Hauses zu verändern. Zudem wurde die Machbarkeit einer Baute mit folgenden Funktionen geprüft: gedeckter Lagerraum für Brennholz, Unterstand für Velos und andere Gerätschaften, Terrasse mit Abgang in den Garten, Auto-Unterstand. Sämtliche Schritte wurden von Beginn weg mit dem kantonalen Denkmalpfleger Fredi Altherr besprochen und geplant.

Renovation 2011-2014

Die Renovationsarbeiten wurden im August 2011 an der Westseite in Angriff genommen. Massive Schäden am Strick durch den Hausbock wurden sichtbar und verzögerten die Arbeiten. Lebende Larven wurden entdeckt und Massnahmen für eine dauerhafte und ungiftige Lösung für jetzige und künftige Bewohner mussten gefunden werden. West-, Nord- und Ostfassade wurden mit Heissluft behandelt und so für den Hausbock unattraktiv gemacht, geschiftet, geschalt und mit Isofloc gedämmt. Fichtenschindeln aus dem Bregenzerwald, fachgerecht und mit grosser Erfahrung und Gefühl für die Details angeschlagen, prägen nun das Haus und geben ihm ein neues, ausgesprochen charmantes Aussehen.

Die Südseite wurde im Bereich des untersten Täferbandes ebenfalls mit Heissluft behandelt und vollständig erneuert, die restlichen Fassadenteile wurden von der alten Acrylfarbe befreit, Holzschäden ausgebessert und mit Ölfarbe gestrichen. Am Sandstein wurden alle notwendigen Arbeiten durchgeführt, rund 80% einer Gesamterneuerung.

Die Baute an der Westseite wurde so ausgeführt, dass der Einbau eines Fassadenlifts nachträglich möglich wäre und das Erdgeschoss von gehbehinderten Personen erreicht und bewohnt werden könnte.

Zahlen und Dank

Insgesamt wurden rund 275'000 Franken in die Erneuerung des Hauses und den Neubau investiert. Davon profitierte das lokale (rund 58%) und regionale Gewerbe (rund 29%); es blieben somit über 87% der Gelder in der Region (Rehetobel, Heiden, Oberegg, St. Gallen).

Finanziell unterstützt wurden wir durch den Kanton (Hausanalyse, Gebäudeprogramm und Denkmalpflege) mit rund 27'000 Franken und durch die Gemeinde, deren Anteil an den denkmalpflegerisch relevanten Kosten bei rund 35'500 Franken lag. Denkmalpflegerisch relevante Kosten betreffen nur die Hauseerneuerung, nicht aber den Neubau.

Vielen Dank allen, die diese Unterstützungsprogramme mit ihren Steuergeldern ermöglichten. Und vielen Dank an diejenigen Fachleute, von den Planern über den Denkmalpfleger bis zu unseren Handwerkern, die uns mit ihrem fundierten Wissen in ihren jeweiligen Fachgebieten kompetent unterstützten. Sie haben das in unseren Augen sehr gute Resultat letztlich ermöglicht.

Mai 2015, Kathrin und Emanuel Hörler-Zuberbühler

Rehetobel Vo 11 bis 11 of em
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein **Stobetebüel**

Am Samstag, 13. Juni und am Samstag, 20. Juni 2015 öffnet der Verkehrsverein das Höttli auf dem Kaienspitz von vormittags 11 Uhr bis abends 11 Uhr. Kommen Sie vorbei zu einem gemütlichen Schwatz über Allerweltsthemen oder über die Zukunft unseres Dorfes (wie bleibe ich oder werde ich Fan vom Rehtobel). Es gibt Getränke und Grilladen zu kaufen. Und das alles findet bei jedem Wetter statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der Verkehrsverein Rehetobel machts möglich!

Schule Rehetobel

Informationen

Hits aus hundert Jahren 1920 bis 2020

Schluss-Singen der Schule Rehetobel

Sonntag, 28. Juni 2015, 09.00 Uhr
in der evang. reformierten Kirche Rehetobel

Erziehung

Schulluft schnupern

Im letzten Quartal des Schuljahrs dürfen die Kinder, die im Sommer in die 1. Klasse kommen, ausprobieren, wie Schule sein kann.

Am Dienstag, 21. April, gingen die «grossen» Kinder vom Kindergarten also zum ersten Mal zur Schule – ins F.R.E.I.-Projekt der Unterstufe.

*Das F.R.E.I.-Projekt gibt es schon seit 2004. Es wurde von den damaligen Unterstufen-Lehrerinnen entwickelt und ist bei den Kindern auch heute noch sehr beliebt. Während zwei Stunden entscheiden die SchülerInnen, was sie in der Schule machen möchten. **F**orschen? **R**ätsel lösen? **E**rfindungen machen? **E**igenen **I**nteressen nachgehen? Das selbstgesteuerte, partnerschaftlich orientierte Lernen entspricht den Rahmenbedingungen des kantonalen Lehrplans und dem Leitbild der Schule Rehetobel – und macht erst noch Spass.*

Erleben Sie ein bisschen mit, was die grossen Kleinen in ihren ersten Schulstunden gemacht haben:

Eine Gruppe forscht über Ameisen

Hier werden mit einem elektronischen Stift Informationen über Dinosaurier gehört – unter fachkundiger Anleitung eines Erstklässlers.

Mit Eifer bauen Buben aus dem Kindergarten, der 1. und 3. Klasse aus Spielhölzern eine Ritterburg.

Fasziniert schaut das Mädchen aus dem Kindergarten zu, wie die 1. Klässlerin am Computer arbeitet.

Zwei Kinder aus der 2. Klasse führen ein eigenes Theaterstück auf.
Nach jeder Präsentation oder Aufführung gibt es Rückmeldungen aus dem Publikum.

Den Kindern aus dem Kindergarten hat ihr erster Schulbesuch gefallen. Sie haben gesagt, sie kämen wieder ;)
Erika Fritsche

Schach in der Schule

In diesem Schuljahr bekommen 100 Schulklassen in der Schweiz die einmalige Chance, in einer Gratis-Doppelstunde die Grundlagen des Schachsports kennen zu lernen. Dieses Projekt wird durch die grosszügige Unterstützung des Fonds Schach Schweiz der gemeinnützigen Stiftung ACCENTUS ermöglicht.

In Rehetobel wurden den 2. und 3. KlässlerInnen durch Peter Hug vom Schachclub Therwil der Schachsport näher gebracht. Sie lernten die Schachfiguren kennen, aufstellen und am Schluss gab es noch ein kleines Schachtumier. Wie die Profis spielten sie mit Schachuhren.

In einer weiteren Doppellektion lernten Kinder der 1. bis 5. Klasse, die regelmässig zu Hause oder in der Schule Schach spielen, neue Taktiken und Strategien kennen. Schach fördert die Konzentration, das strategische Denken und macht Spass!

STOMP

Bühne frei für die 6. Klasse Rehetobel

Am 11. und 12. Mai lud die 6. Klasse Rehetobel zum Stomp Konzert im Gemeindesaal ein.

Wer und was ist Stomp?

Stomp ist eine Perkussions-Band. Die britische Gruppe ist seit über 20 Jahren erfolgreich unterwegs und tritt mittlerweile auf der ganzen Welt auf. Sie begeistert das Publikum mit einer atemberaubenden Show, mitreissenden Rhythmen und Choreographien. Die Geräusche werden dabei mit Hilfe von Alltagsgegenständen erzeugt, wie etwa mit Besen, Fässern, Bällen, Abfallmaterial, usw.

Die 6. Klasse hat in Anlehnung an die britischen Originale ihre eigene faszinierende Show vor zahlreichem Publikum präsentiert.

Dazu übten sie mit ihrem Lehrer, Herr Mäder drei Wochen lang intensiv. Unterstützung erhielten sie dabei auch von Carin Frei, ebenfalls Lehrerin und Frau Curiger, Schlagzeug-Musiklehrerin, bei der Umsetzung ihrer Ideen. Ueli Kohler unterstützte ebenfalls die Projektgruppe mit viel Energie. Eindrücklich konnten die Kinder beim Auftritt ihre Performance unter meist eigener Regie durchführen. So wurde z.B. das Schulzimmer in der Abwesenheit des Lehrers zur STOMP-Kulisse umgebaut. Das Mobiliar und das Schulmaterial wurden in aufsteigender Intensität und zunehmender Lautstärke rhythmisch eingesetzt.

Durch die intensive Zusammenarbeit in der Gruppe wurde die Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler sicherlich gefordert und erweitert.

Mit der Durchführung des Projektes erfüllte die Klasse einen langjährigen Wunsch von Herrn Mäder. Mit sichtlichem Stolz bedankte er sich für die gelungene Darbietung.

Zum Schluss wurde das Publikum in die Show integriert und sollte einen Rhythmus klatschen und gleichzeitig singen.

Durch diese humorvolle Methode, welche viele Besucher an ihre Grenzen brachte, wurde allen bewusst, welche grossartige Leistung die Schüler auf der Bühne erbrachten und wie stark der Durchhaltewille in den letzten drei Wochen gefragt war. Den Kindern hat es offensichtlich Spass und viel Freude gemacht. Die Besucher verliessen das Konzert mit einem Lachen im Gesicht und einem neuen Rhythmus im Blut. Bedankt wurde die Klasse mit viel Applaus und einem grosszügigen Zustupf in ihre Klassenkasse.

Vielen herzlichen Dank für die einmalige, energiegeladene Präsentation.

Im Namen der Schulkommission, Remo Kästli Bucher

Vincent

Am Dienstag 13:30 Uhr fuhren wir nach St. Gallen. Dort besuchten wir das Kinderspital. Dann meldete sich Frau Wirt für die Führung an. Und wir durften Schifchen fahren.

Danach gehen wir in einen Raum. Und dort teilten wir uns in 2 Gruppen. Wir durften ins Labor gehen und dort Blut anschauen. Wir durften auch in den Operationsaal. wir haben gelernt das

kein einziger Bakterie im Saal sein darf weil sonst eine Wunde nicht mehr so gut heilen kann.

Also mir hat das Schach spielen sehr gut gefallen. Und was ich noch toll finde war ich habe nemlich noch eine Medaille gewonnen.

... und zum Schluss

Umzug

Die Lehrperson erzählt den Kindern, dass sie bald mit einer guten Freundin in eine gemeinsame Wohnung ziehen wird.

Kind 1: «Was haben Ihre Eltern dazu gesagt? Werden die Eltern Sie nicht vermissen?»

Kind 2: «Ich kenne viele junge Leute, die das heutzutage so machen mit dem Ausziehen.»

Maya Mändli

Wenn Mädchen Frauen werden – Dem Geheimnis deines Körpers auf der Spur

Unter diesem Titel fanden am 24./25. April in Rehetobel der Elternabend und Mädchenworkshop im Dachatelier der Schule Rehetobel statt.

Die Sozialpädagogin und MFM-Kursleiterin Birgit Gutzeit aus Konstanz erläuterte am Elternabend, wie sie anschaulich und einfühlsam die erstaunlichen Abläufe in unserem Körper, diesem Wunderwerk der Natur, den Mittelstufenmädchen vermittelt.

Meine Tochter nahm mit grosser Erwartung an dem Workshop teil. Sie freute sich, mit ihren Freundinnen in das Geheimnis ihres Körpers eingeweiht zu werden.

Um zehn Uhr begann der Mädchenworkshop unter der Leitung von Birgit Gutzeit. Am Nachmittag waren wir, Mütter, Grossmütter und Schwestern, eingeladen, um das Geheimnis des «Frauwerdens», in einer kleinen Vorführung präsentiert zu bekommen.

Die vierzehn Mädchen zeigten uns an einer liebevoll aufgebauten «Strasse des Lebens», wie sich der weibliche Körper jeden Monat auf einen möglichen «hohen Gast» einrichtet – kommt dieser nicht, räumt der Körper mittels Menstruation wieder alles auf.

Meiner Tochter hat der Workshop-Tag viel gebracht. Sie versteht nun die Zusammenhänge der Menstruation und freut sich schon beinahe darauf, eine junge Frau zu werden, denn genau das wurde ihnen liebevoll vermittelt.

Gemeinsam und mit Unterstützung des Departements Gesundheit AR

Der Elternrat Rehetobel organisierte in Zusammenarbeit mit Schule & Elternhaus St. Gallen/Appenzell diesen MFM-Anlass. Seit 2008 konnten wir in Rehetobel das Mädchenangebot nun bereits viemal und dreimal das Jungenangebot sehr erfolgreich durchführen. Teilnehmende kommen jeweils aus Rehetobel und umliegenden Gemeinden. Auch aus weiteren Gemeinden sind sie willkommen.

Das Departement Gesundheit AR entsprach unserem Antrag um Unterstützung des Angebots und übernimmt einen Kostenanteil für die Ausserrhoder, was sehr geschätzt wird.

Zum MFM-Projekt®:

«Nur was ich schätze, kann ich schützen» ist der Leitgedanke dieses sexualpädagogischen Präventionsprojekts.

Wie Mädchen und Jungen ihren eigenen Körper erleben und bewerten, hat grossen Einfluss auf ihr Selbstwert- und Lebensgefühl. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Gesundheit, Sexualität und Fruchtbarkeit kann nur dann gelingen, wenn junge Menschen dem Körper Achtung und Wertschätzung entgegenbringen.

In den Tagesworkshops, «Agenten auf dem Weg» für Jungen und «Die Zyklus-Show» für Mädchen, werden die 10-12-Jährigen behutsam in die Pubertät begleitet. Altersgerecht, mit viel Material, Spielen und Musik lernen sie die körperlichen und seelischen Veränderungen kennen und verstehen. Auch die Eltern werden an einem Vortrags-

abend im Voraus auf besondere Art und Weise mit den faszinierenden Vorgängen im Körper von Mann und Frau vertraut gemacht. Sie können Fragen stellen und lernen den Kursleiter oder die Kursleiterin kennen.

Das MFM-Projekt® wurde 1999 in München unter der Leitung von Dr. med. Elisabeth Raith-Paula gegründet und wird inzwischen in mehreren EU-Ländern und in der Schweiz angeboten. Es wurde mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen: www.mfm-projekt.ch

Nadja Peloli, Gabriela Gehr-Huber

SEKUNDARSCHULE

3. Sek aus Rehetobel: Vielfältige Projektarbeiten und Anschlusslösungen

Am Donnerstagabend, 25. Juni um 19.30 Uhr präsentieren die Lernenden der 3. Sek ihre Projektarbeiten in den Räumlichkeiten der Sekundarschule. Zu dieser Präsentation sind Eltern und Verwandte sowie alle Interessierten herzlich eingeladen.

In Einzelarbeit haben die Lernenden während mehrerer Wochen ein Projekt realisiert, für das sie sich nach eigenen Interessen und Fähigkeiten entschieden haben. Der Auftrag lautete, etwas Spezielles, etwas Eigenes zu erstellen, was in dieser Form noch nicht existiert. Lassen Sie sich von der Vielzahl der Ideen überraschen. Die drei Klassen und ihre Lehrpersonen freuen sich auf Ihren Besuch.

Am 3. Juli enden für die 3. Sek'ler drei vielfältige Jahre an der Sekundarschule TWR. Das Lehrerteam wünscht allen viel Erfolg auf ihrem zukünftigen Weg.

Roman Mutzner

Als Abschlussarbeit habe ich einen Holzbrunnen aus Mondholz gefertigt. Den Brunnen habe ich mit Blumen bepflanzt.

Im Sommer beginne ich eine Lehre als Landwirt.

Cédric Bucher

Ich habe einen Velounterstand gebaut. Dieser hat auf der Vorderseite eine Steinbank. Ich habe gelernt zu betonieren und einen kompletten Holzaufbau zu machen.

Nach der Schule beginne ich die Lehre als Bauschreiner.

Jakob Meier

Als Abschlussarbeit habe ich aus einer Weisstanne, die ich in unserem Wald geschlagen habe, eine Bank geschneidert.

Im Sommer beginne ich die Lehre als Landwirt.

Jerobeam Merz

Für unsere Enten habe ich einen Stall gebaut. Ich habe mit unterschiedlichem Material gearbeitet. Neu war für mich das Schindeln des Daches.

Ich lerne den Beruf Automobilfachmann.

Andrin Steiner

Als Schlussarbeit habe ich eine Eigenkomposition auf dem Klavier geschrieben. Ich widme das Stück meiner Grossmutter, die letztes Jahr verstorben ist. Darum habe ich den Titel «Für Ilse Marie» gewählt.

Nach der Schule beginne ich eine Berufslehre als Lastwagen-Mechatroniker.

Antonia Egli

Als Schlussarbeit, habe ich meinen kleinen Cousin Michel, welcher das Down-Syndrom hat, gefilmt und anschliessend habe ich aus dem Filmmaterial eine Dokumentation über ihn zusammengeschnitten.

Nach der Schule werde ich Fachfrau Hauswirtschaft im Alters- und Pflegeheim Krone in Rehetobel erlernen. Parallel zur Lehre werde ich die BMS (Berufsmaturität) absolvieren.

Silvan Seidlitz

Ich habe ein auf mich abgestimmtes Schwert nach dem Sujet der Zanpakutos aus der Animeserie Bleach konstruiert. Das Schwert ist ein Kunstobjekt, das sich wegen seiner Grösse und seinem Gewicht überhaupt nicht für den Kampf eignet.

Ich sehe mein Abschlussprojekt als kleine Vorbereitung auf meine Berufslehre als Spengler, die ich im Sommer beginnen werde. Der Erfolg meines Projekts bestätigt mich in meiner Berufsentscheidung.

Léonie Paganini

Weil ich mich sehr für dieses Gebiet interessiere, habe ich als Abschlussarbeit «Wie nehmen Blinde die Welt wahr» gewählt. Ich habe mit meiner Klasse blind Omeletten zubereitet. Damit wollte ich ihnen das Blindsein etwas näher bringen.

Ich werde nach den Sommerferien ein Praktikum in der Stiftung Kronbühl in Wittenbach als Fachfrau Betreuung machen.

Andreas Stadelmann

Ich habe als Abschlussarbeit ein Buch über Diabetes geschrieben. Es ist so geschrieben, dass es auch Kinder verstehen.

Ich werde eine Ausbildung als Detailhandelsfachmann-Poly-natura im Coop absolvieren.

Mirco Rohrer

Ich wollte als Abschlussprojekt Strom erzeugen. Es ist mir gelungen, eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen mit dem Strom, welcher durch ein Windrad erzeugt wird.

Im Sommer starte ich mit einer Lehre als Elektroinstallateur.

Kaspar Klaus

Ich habe ein Skateboard selbst designt und gestaltet mit von mir gezeichneten Motiven.

Nach dem Sommer werde ich den Gestalterischen Vorkurs besuchen.

Paul Koszinowski

Da das Handy für die heutige Gesellschaft sehr wichtig ist, habe ich meine eigene App programmiert.

Nach den Sommerferien werde ich an die BFSW in Trogen gehen.

Diana Walser

Ich habe als Schlussarbeit ein Sofa und ein Gestell aus Recycling Kisten und Paletten gefertigt.

Im Sommer beginne ich eine Lehre als Landmaschinenmechanikerin.

Nadine Kast

Weil ich sehr gerne Gartenarbeiten verrichte, habe ich als Schlussarbeit unser Blumenbeet neu bepflanzt. Zusätzlich habe ich aus Holz und Aluminium eine Sitzbank gebaut sowie den Brunnen neu gestrichen.

Im Sommer werde ich für ein Jahr ins Tessin gehen um Italienisch zu lernen.

Raphael Heimann

Meine Arbeit besteht aus einem Nachbau des Fussballstadions von Real Madrid. Dieses habe ich aus Holz und Styropor gebaut. Die Arbeit war anspruchsvoll, doch ich habe es schlussendlich geschafft.

Im Sommer wechsle ich in die FMS in Trogen.

Fabio Bruderer

Ich habe mir vorgenommen die Golden Gate Bridge aus Zündhölzchen zu bauen. Es ist mir gut gelungen und ich bin froh, dass ich es rechtzeitig fertig geschafft habe.

Im Sommer werde ich meine Lehre als Schreiner bei der Firma Heller beginnen.

kreative und phantasievolle Weise dargestellt. Der Präsentation des Produktes geht ein strukturierter Planungs- und Arbeitsprozess voran, währenddessen die Lernenden weitgehend eigenständig ihre Ideen in die Tat umsetzen.

Hochstapler Klein – Catch me if you can

Die Proben der 141 Schüler/-innen und 16 Lehrpersonen der Sekundarschule TWR am neuen Musicalprojekt laufen auf Hochtouren. Am 17. und 18. Juni wird Hochstapler Klein unter viel Spektakel gejagt und wer weiss, auch eingefangen. Spielbergs Kinohit «Catch me if you can» aus dem Jahr 2002 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle wurde mehrheitlich durch die Schülerschaft umgeschrieben, an die Örtlichkeiten angepasst, vertont – kurz zu einem Musical gefommt. Die wahre Geschichte eines Hochstaplers gespielt in Trogen verspricht einiges: Pompöse Kulissen, filigrane Requisiten, heitere Texte, spektakuläre Akrobatikeinsätze und beschwingte Musik. In sieben unterschiedlichen Arbeitsgruppen wird am Musicalerfolg gearbeitet – und dies nebst dem normalen Schulalltag nota bene.

Einen Einblick in das Schaffen der Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen finden Sie auf sek.kst.ch unter Aktuelles.

Aufführung unseres Musicals:

Mittwoch, 17. Juni um 19.30 Uhr
Donnerstag, 18. Juni um 19.30 Uhr
Aula der Kantonsschule Trogen
Kollekte

Freiarbeit

Mit viel Liebe zum Detail hat Martina eine originelle Präsentationsform gewählt, die für Bewunderung gesorgt hat.

Adrians Vogelhäuschen sieht schon fast aus wie ein Meisterwerk. Sein Talent für den Schreinerberuf hat er bewiesen.

In diesem Schuljahr haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a ihre «Freiarbeit» zum Thema «Berufswahl» angefertigt. Über einen längeren Zeitraum haben sich die Lernenden intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Bei der Umsetzung und Gestaltung ihres Themas sind den Akteuren keine Grenzen gesetzt. Martina Mutzner und Adrian Schefer haben ihren Beruf auf eine

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Juni 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Kind
- 14. Juni 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 21. Juni 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet Jodelchörli Speicher
- 28. Juni 09.00 Uhr Schulschlussingen der Schule Rehetobel** in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 3. Juni um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**

Montag, 15. Juni um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Fiire mit de Chliine

Samstag, 20. Juni 2015 um 10.00 Uhr in der evang. ref. Kirche

Konzerte

- Samstag, 6. Juni um 19.00 Uhr Konzert des Kinderorchesters der Musikschule Appenzeller Vorderland** unter der Leitung von Anna Bereiter
- Sonntag, 21. Juni um 17.00 Uhr Orchesterkonzert mit Werken von Mozart und Haydn.** Es spielen Musiker und MusikstudentInnen aus dem Raum St. Gallen, Winterthur, Rheintal und Vorarlberg (Flöte, Oboen, Hörner und Streichinstrumente). Solist ist der junge, aus Rumänien stammende Pianist Luca Toncian. Die Leitung des Orchesters hat René Häfelfinger. Eintritt frei, Kollekte zu Gunsten der Stiftung Waldheim

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 3. Juni, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 24. Juni, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

«Was glaubt die Welt?» – Rückblick Judentum in Walzenhausen («Ein Jude im Appenzellerland»)

Das Wichtigste einer Religion kurz zu erklären ist gar nicht so einfach. Diese Herausforderung hat Herr Pierre Burgauer angenommen und den zahlreichen Zuhörern in der evang. Kirche Walzenhausen während einer guten Stunde sein Leben als Jude in der Schweiz und jüdische Bräuche auf vielseitige Art und mit viel Humor näher gebracht.

So erzählte er von seiner Familiengeschichte, der Komplexität der jüdischen Familienbande, dass im jüdischen Glauben nicht geschworen wird oder Verträge alle sieben Jahre oder alle 49 Jahre (Besitz, Boden etc.) aufgehoben werden.

Während Jahrhunderten durften Juden gewisse Berufe nicht ausüben, der Zugang zu den Zünften wurde ihnen bis in die Neuzeit verwehrt. Darum haben Juden auch heute noch traditionell ähnliche Berufe. Das Ausleihen von Geld, Handel mit Vieh, Textilien usw. waren unter anderem historische Berufe der Juden. Für Juden bestanden Kleidervorschriften wie der Judenhut und die Kennzeichnung durch einen gut sichtbaren, gelben Stoff-Fleck. Von dieser Kennzeichnung wurde während den Judenverfolgungen im 20. Jahrhundert der Davidstern abgeleitet. Auch Waffen durften von Juden nicht getragen werden.

Um als Jude anerkannt zu sein, muss die Mutter gemäss halachischem Gesetz jüdisch sein und die Männer müssen 8 Tage nach der Geburt beschnitten sein. Bei Jungen erfolgt die Aufnahme in die Religionsgemeinschaft mit der Bar-Mizwa mit 13 Jahren. Ab dann gelten sie als zählendes Mitglied der Betgemeinschaft. Dies ist wichtig, da für die meisten rituellen Handlungen und Gebete 10 Männer, ein sogenanntes Minjan, unerlässlich sind.

Die Mädchen machen mit 12 Jahren eine Bat Mizwa, zählen aber im traditionellen Judentum nicht für die wichtigen Gebete und können auch nicht zur Vorlesung aus der Thora (5 Bücher Mose) aufgerufen werden. Bei Mädchen sind die Anforderungen für die Bat Mizwa meist kleiner als bei Jungen für die Bar Mizwa. Dieses hängt jedoch stark von den einzelnen jüdischen Gemeinden und dem verantwortlichen Rabbiner ab. Die Kopfbedeckung Kippah trägt man in der Synagoge oder dem Friedhof (frömmere Juden tragen sie immer) ab den jüngsten Jahren, als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott. Die Juden glauben an den einen Gott Adonai und bezeugen dies wiederholt in allen täglichen und wöchentlichen Gebeten mit dem Shemah Israel Gebet.

Im Jüdischen Jahr gibt es sehr viele Rituale, Feiertage und Feste. Eines der vielen Feste ist zum Beispiel Rosh Haschanah – deutsch: Kopf des Jahres und ist das Jüdische Neujahr. Es ist ein besinnliches Fest. Man soll darüber nachdenken, was man im letzten Jahr falsch gemacht hat und nun ändern will. Wichtig ist die Versöhnung mit den Menschen, denen man etwas angetan hat. Man erinnert an die Erschaffung der Welt und der Menschen.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 6. Juni

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. Juni

- 15.30 Uhr Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 13. Juni

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 20. Juni

- 10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der evang. ref. Kirche

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 27. Juni

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 30. Juni

- 20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im Pfarreizentrum
mit Ruth Stöckli

Firmweg

Mittwoch, 17. Juni, 19.40 in Speicher

Bei einem Abschluss-Abend schauen wir auf unsere gemeinsame Zeit zurück und geniessen ein feines Abendessen.

Vreni Kuster

Firmung

Während einem Jahr haben sich vier junge Erwachsene aus Rehetobel auf die Firmung vorbereitet. Sie haben sich mit verschiedenen Themen des Glaubens auseinandergesetzt. Am **Samstag 30. Mai um 18.30 Uhr** werden sich **Bühlmann Lukas, Kuster Andrea-Luca, Nees Andrea und Signer Ralph** durch Generalvikar Josef Rosenast in der kath. Kirche Speicher firmen lassen.

Vreni Kuster

Kirchgemeindeversammlung 2015, 19.30 Uhr

Am 24. April 2015 fand die Kirchgemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Rehetobel statt. Der Präsident Michel Kuster begrüßte 24 Stimmberechtigte. Die Anwesenden konnten über die Verwaltungsvereinbarung der «Seelsorgeeinheit über dem Bodensee» und die Fusion mit der Kirchgemeinde Heiden abstimmen. Beides wurde ohne Gegenstimme angenommen. Am 27. April 2015 stimmte die Kirchgemeindeversammlung Heiden ebenfalls beiden Geschäften zu. Somit ist klar, dass dies die allerletzte Kirchgemeindeversammlung der katholischen Kirchgemeinde Rehetobel war. Es ist die erste Fusion zwischen Kirchgemeinden in Ausserrhoden. Es kommen jetzt grössere Veränderungen auf uns zu. Am 15. August 2015 wird Bischof Markus Büchel die «Seelsorgeeinheit über dem Bodensee» offiziell errichten. Gut einen Monat später, am 17. September 2015 wird es eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung geben, an welcher die Räte der neuen Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel gewählt werden. Ab dem 1. Januar 2016 ist die katholische Kirchgemeinde Rehetobel Geschichte und die neuen Räte werden ihr Amt offiziell antreten. Im Frühling 2016 wird eine erste ordentliche Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel stattfinden. Trotz der zahlreichen Traktanden dauerte die Kirchgemeindeversammlung nur bis 20.30 Uhr, so konnte der anschliessende gemütliche Apéro, zu dem der Präsident im Namen des Kirchenrates einlud, ausführlich genossen werden.

Für den Kirchenrat, Gisela Bauert

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Pippa Pepperkorn

Pippa Pepperkorn ist neu in der Klasse – und auf einmal ist Schule immer lustig!

Denn Pippa weiss einfach alles:

- Wie man grosse Brüder zähmt
- Wie man wilde Staubsauger lähmt
- Wie man Lehrerinnen verliebt
- Wie man Freunde glücklich macht!

Ein Leben ohne Pippa? Das wollen sich Anton, Lucy und die anderen Kinder bald nicht mehr vorstellen!

Pippa ist ein ganz ungewöhnliches Mädchen, das einen beim Lesen stark an Pippi Langstrumpf erinnert. Auch Pippa hat ihre eigenen Vorstellungen von Regeln und Zusammenleben, die sie fröhlich und unkompliziert umsetzt. Sie nennt sich Erfinderin, Entdeckerin, Dackel-Doktorin, Tesafilm-Zombie und beste Freundin. Genau so locker sind die Bücher:

Einfach zu lesen, lustig illustriert, in jeweils 6 Abenteuer eingeteilt. Die Bücher sind vor allem für Mädchen ab 8 Jahren gedacht. In der Bibliothek gibt es bereits die ersten vier Bände.

Martina Steiner

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäandsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Nach einem Museumsbesuch mit unseren zwei Kindern und einer befreundeten Familie hatten wir 20 Minuten Zeit, auf dem Marktplatz in St. Gallen auf unser Postauto zu warten.

Nach einem kurzen Besuch der Spielzeugabteilung des Coop Citys schlenderten wir auf dem Marktplatz auf und ab. Für einmal wurde mir keine Arbeitslosenzzeitung angepriesen, sondern ich wurde von einer Person angesprochen, die mich um Fr. 5.- bat. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir, dass er in der Notschlafstelle übernachtet und diesen Betrag für ein warmes Essen der Gasenküche benötige. Stehlen müsse er nie, und Drogen nehme er auch keine. Gerne gab ich ihm das Geld, erfreut, ein kurzes Gespräch mit einer mir unbekannt Person gehabt zu haben.

Immer noch mit übriger Zeit bestückt, schlenderten wir weiter Richtung Schokoladenladen an der Ecke. Vom süssen Duft und den gluschtigen Sachen angelockt, trieb es die Kinder in den Laden. Nach kurzer Zeit kamen sie voller Entrüstung wieder heraus. «Wir haben ein Schoko-Ei für Fr. 99.- gesehen! Das musst du dir anschauen!» Und wirklich, die Kinder hatten ein Praliné-Ei mit wunderschöner Masche für diesen Preis entdeckt. Beim genaueren Hinsehen fanden wir sogar ein 1,4 kg Ei für Fr. 199.-. Unglaublich! Da bettelt jemand um Fr. 5.- für ein Mittagessen und nebenan werden Praliné-Eier für diesen Preis verkauft! Die Kinder spüren, dass in unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt und mich wundert es, dass randständige Leute nicht mehr Aufstand gegen unsere Gesellschaft ausüben.

Immer wieder denke ich an diese zwanzig Minuten zurück. Haben Sie auch schon solche Momente erlebt, bei denen Sie den Kopf über unsere Gesellschaft schüteln mussten?

Es freut mich, die Feder an die Gartenstrasse zu Lu Rohner Hong fliegen zu lassen.

Monika Baumgartner

Ab in die Badi ...

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Bad 10 – 20 Uhr (Mai-August)

Bad ist von 10 – 11 Uhr offen, auch bei Regen!

Kiosk/Restaurant: ab 10 Uhr

Infos: www.badi-rehetobel.ch

HV Frauenverein

Frauenverein
Rehetobel

Am 5. Mai 2015 fand die Hauptversammlung des Frauenvereins statt.

Die **Präsidentin, Gerda Mühlebach** verteilt den **Jahresbericht** in dem sie eine erfolgreiche Saison Revue passieren lässt. Sie gibt der Freude Ausdruck, dass sich drei Rehetoblerinnen entschlossen haben, den Verein aktiv zu unterstützen. Es sind dies **Susi Andres, Bernadette Eisenhut** und **Anita Kast**. Sie nimmt mit Bedauern davon Kenntnis, dass sich **Marlis Zuberbühler** nach 15 Jahren aktiver Mitarbeit vom Verein verabschiedet. Sie übte auch das Amt der Revisorin aus. Wir bedanken uns mit Geschenken herzlich bei ihr für ihren grossen Einsatz.

Susi Solenthaler verliert den **Revisorenbericht**. Sie bedankt sich bei der **Kassierin, Margrit Egli** für ihre einwandfreie Arbeit. **Susi Andres** wird einstimmig zur **2. Revisorin** gewählt.

Bernadette Eisenhut stellt sich zur Verfügung an den Unterhaltungsnachmittagen jeweils den **Kaffee** bereitzustellen.

Die **Vorstandsmitglieder** werden bestätigt.

Präsidentin: Gerda Mühlebach

Kassierin: Margrit Egli

Aktuarin: Marianne Traber

Die Frauen vom Frauenverein wünschen Ihnen einen sonnigen Sommer und sie freuen sich, Sie am **15. Oktober 2015** im kleinen Saal des Gemeindezentrums zum **1. Unterhaltungsnachmittag** der Saison 2015/16 einladen zu dürfen. Auftreten wird das Jodelchörli Speicher.

Die aktiven Vereinsfrauen sind: Silvia Hohl, Käthi Wagner, Rösli Sigel, Susi Solenthaler, Susi Andres, Anita Kast, Bernadette Eisenhut, Gerda Mühlebach, Margrit Egli, Marianne Traber

Donnerstag, 4. Juni 2015, 12.15 Uhr

Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste!

Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Herzlichst, die Frauen des Vereins

Ausflug Frauenverein

Wenn, wie dieses Jahr, am 12. Mai, die Sonne ihr Bestes gibt, wenn schon am Morgen mehr als 20 Grad am Schatten sind, wenn ein Car beim MZG steht und wenn von allen Seiten sommerlich-schön gewandete Frauen und Männer in bester Laune herbei strömen, dann weiss man: Der Frauenverein mit seiner «Gefolgschaft» geht auf Reisen. Kaum im Car, geht das Rätselraten los. Wo geht's denn diesmal hin? «Acht öpe e Blueschtfahrt is Thurgi»? Mutmasst Willi Frei. Oder ins Züribiet? Oder liegt unser Ziel doch an einem ganz anderen Ort?

Zügig geht's auf die Autobahn und schon bald ist klar, eine «Blueschtfahrt ins Thurgi» wirds nicht.

In Trübbach biegen wir ab und fahren «über Land» Richtung Walensee. Ja und schon bald liegt er da, in seiner ganzen Schönheit, als hätte er nur auf uns Rechtobler gewartet. Der Walensee, der den Kanton St Gallen mit dem Kanton Glarus verbindet, 419 m.ü. Meer liegt, eine Länge von 15,5 km hat und 145 m tief ist, und früher auch unter dem Namen «Qualensee» bekannt war.

In Unterterzen ist dann die Fahrt erst einmal zu Ende und nach kurzem Warten, (die meisten am Schatten, um einem allfälligen Sonnenbrand vorzubeugen,) steigen wir um auf das Kursschiff. Wie gut das tut, das laue Lüftchen das uns zwar die Frisuren ruiniert aber nichtstetotrotz herrlich angenehm ist.

Rechter Hand die imposanten Churfürsten, die sich, angefangen vom Gamserrugg, bis hin zum 8. Churfürst, dem Selun, in all ihrer Erhabenheit präsentieren.

In Quinten lädt uns ein Gartenrestaurant, direkt am See zum Verweilen ein. Bei einem Gläslein Wein, einem Glace-Coupe, und anderen Leckereien, geniessen wir den herrlichen Ausblick auf den See. Ferienstimmung kommt auf. Quinten, ein kleiner aber feiner Ort, der nur mit dem Schiff, oder aber zu Fuss erreichbar ist, bietet ein extrem mildes Klima, so mild, dass hier sogar Feigen, Kiwis und Reben prächtig gedeihen.

So schön es gewesen wäre, noch ein zwei Stündchen an diesem wunderbar erholsamen Plätzchen zu «höckeln». Unten am Steg wartet schon das Schiff. Die Fahrt geht weiter und Weesen, unser nächstes Ziel rückt näher. Dort wartet auch bereits unser Car. Die Reise führt uns weiter, Richtung Toggenburg. In Dietfurt, im «Rössli» erwartet uns ein Nachtessen, das wohl Allen sehr geschmeckt hat. Jedenfalls sah ich nur zufriedene Gesichter. Gesättigt und zufrieden machen wir uns dann auf den Heimweg.

Wer jetzt denkt, dass wir, nach diesem wunderschönen Tag, und dem feinen Nachtessen, auf dem letzten Wegstück vor uns hin «chröösen», hat weit gefehlt: Flugs packt Gerda die mitgebrachten Singbüechli aus, und los geht's mit dem «Wunschkonzert».

Chorgesang im Car ist relativ schwierig: Die hinten hören die vorne nicht und umgekehrt, und so enden die Lieder jeweils «gestaffelt». Aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch, im Gegenteil, war herrlich amüsant, zuzuhören.

Ja und dann war dieser Tag auch schon wieder vorbei. Was bleibt, sind schöne Erinnerungen an einen wunderbaren Tag. Und die Aussicht, dass wir nächstes Jahr wieder «ausziehen».

Für den Frauenverein, Käthi Wagner

Aktivitäten im Juni

Die Lesegesellschaft Dorf lädt am **Donnerstag, 11. Juni um 20 Uhr im Kleinen Saal** ein zum **Diavortrag von Dr. Martin Bauert über Brennpunkte der Artenvielfalt und des Naturschutzengagement des Zoo Zürich.**

Der Zoo Zürich hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Dr. Martin Bauert aus Rehetobel, gestaltet als Leitender Kurator des Zoo Zürich und als Mitglied der Eidgenössischen Kommission des Washingtoner Artenschutz-Abkommens, den Bau der neuen Tieranlagen im Zoo als auch die Schutzanstrengungen vor Ort entscheidend mit.

Die jüngsten, grossen Tiergehege im Zoo Zürich sind mit einem Naturschutzprojekt im Ursprungsland der Tiere verbunden. Der Masoala Regenwald ist das Partnerprojekt zum grössten Nationalpark in Madagaskar, dem Masoala Nationalpark. Der im letzten Sommer eröffnete Kaeng Krachan Elefantenpark nimmt Bezug zum grössten Nationalpark in Thailand, dem Kaeng Krachan Nationalpark. In etwa fünf Jahren plant der Zoo Zürich die Lewa & Mount Kenya Savanne zu eröffnen: Giraffen, Nashörner und Zebras werden dann als Botschafter für die Lewa und Mt. Kenya Region auf dem Zürichberg weiden.

In einem reich bebilderten Vortrag stellt Martin Bauert die wichtigsten Tierarten und die schönsten Landschaften aus den drei UNESCO-Worldheritage Regionen Masoala, Kaeng Krachan und Lewa/Mt. Kenya vor. Er zeigt auch, mit welchen Problemen und Gefahren die Nationalparkranger zu kämpfen haben, um Elefanten, Nashörner und Edelhölzer vor Wilderei und Plünderung zu schützen und wie der Zoo Zürich diese Schutzmassnahmen massgeblich unterstützt.

*Breitmaulnashörner im Lewa Wildlife Conservancy, Kenya
© Martin Bauert, Zoo Zürich*

Der Anlass ist öffentlich! Wir freuen uns über zahlreiche Besucherinnen und Besucher!

Im Zusammenhang mit diesem Vortrag freuen wir uns über die zahlreichen Anmeldungen für die Fahrt in den Zoo Zürich am Samstag, 20. Juni. Dort wird uns Dr. Martin Bauert Ausführungen zum neuen Kaeng Krachan Elefantenpark machen und uns ausserhalb der Öffnungszeiten durch den Masoala Regenwald führen. Wir freuen uns, darüber in einem späteren Gmäändsblatt berichten zu können.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Solardorf Rehetobel

«Faszination Energie»

Gemeinsamer Themenabend der LG Dorf und des Vereins «Solardorf Rehetobel»

Der gemeinsamen Einladung beider Gruppierungen folgten am 30. April eine stattliche Anzahl Besucher. Nach der Begrüssung und Überleitung des Solarvereinspräsidenten Christian Eisenhut eröffnete der Energiefachmann Romano Zraggen aus Rehetobel mit seinem breiten, fundierten Wissen zu technischen und politischen Fakten den Abend.

Romano Zraggen, seit über 30 Jahren in der Energiebranche tätig, lieferte einen interessanten Überblick über die Zusammenhänge und Entwicklungen in der europäischen Energiewirtschaft.

Dabei sind wir als Schweizer und nicht EU-Mitglied von den Entscheidungsprozessen weitgehend ausgeschlossen. Als Kleinkunde, regional ausgerichtet und mit ökologischem Bewusstsein, wurde einem klar, dass noch ein anspruchsvoller Weg in die erneuerbare Energiezukunft vor uns liegt. Fossiler Strom ist (auch angesichts seiner Folgekosten) viel zu billig, ja sogar alte Kohlekraftwerke werden wieder in Betrieb genommen. Dies auch, weil der erneuerbare Strom aus Wind und Sonne nicht am Ort des Verbrauchs produziert wird und das Stromnetz dafür noch unzureichend ausgebaut ist. Eine weitere Herausforderung ist es heute noch, Stromproduktion und Strombedarf zeitgleich abzustimmen.

Begeisterung und Hoffnung kamen auf beim Beschrieb verschiedener Ansätze und Beispiele, diesen Herausforderungen zu begegnen. Unter anderem arbeitet die Forschung an neuen und verbesserten Speichermöglichkeiten für den Strom. Die genossenschaftliche Energieinitiative EWE38 in Gachnang TG mit Punkteanreizen und Punktebelohnungen, wo Strom zu Zeiten der Überproduktion bezogen wird, ist beeindruckend. Der Kanton Thurgau mit seiner fortschrittlichen Energiepolitik und das Projekt «Oskar» der BKW (Berner Kraftwerke) sind leuchtende Anschauungsobjekte die Romano Zraggen in seinem zweiten Teil vorstellte.

In den anschliessenden Ausführungen von Christian Eisenhut, zum Potential der alternativen Energien im Appenzellerland und deren Entwicklungen in den letzten vier Jahren, steckt viel Überzeugungskraft. Sie sind eine Ermutigung fürs Vorwärtsmachen. Seine Beispiele waren unter anderem:

Rehetobel wird ab Herbst 2015 (Inbetriebnahme Anlage Waldheim) einen überdurchschnittlichen Anteil des Strombedarfes durch erneuerbare Energien decken können.

Die Messungen für Windenergie auf dem Surugge sind positiv. Auch die Bau- und Raumplanungspolitik muss und wird die Förderung erneuerbarer Energien immer mehr unterstützen, weil sie überzeugend sind, wir keine zweite Erde haben und dies aufgrund der Energiestrategie des Bundes notwendig ist.

Erneut verblüffte Andreas Zech mit der Demonstration des weltweiten Potentials der vorhandenen Sonnenenergie,

gegenüber der von uns genutzten «alten Sonnenenergie» (Uran entstand vor vier Mia. Jahren, fossile Energien vor 40 – 100 Mio. Jahren). Sein Würfel-Vergleich zeigte anschaulich das Verhältnis 1:10'000. Das gleiche Verhältnis besteht zwischen dem jährlichen Energieverbrauch auf der ganzen Erde und der Energie, welche die Sonne jährlich auf die Erde liefert, nämlich das 10'000-fache! Anders gesagt: «In einer Stunde sendet die Sonne so viel Energie auf die Erde, wie die Menschheit in einem Jahr verbraucht.» Wir brauchen sie nur zu nutzen.

Im letzten Teil erläuterte Gabriela Gehr, wie der VSR den interessierten Gemeinde-Einwohnern die Möglichkeit bietet, solch nachhaltige, unbegrenzte Sonnenenergie in Form von Rechtoabler Solarstrom in freier Menge zu beziehen. Für die aktuell vier vereinseigenen Anlagen in Rehetobel erarbeitete der Verein ehrenamtlich ein Konzept, suchte geeignete Dächer und Dachvermieter, fand Darlehensgeber zur Vorfinanzierung, formulierte Verträge, war Bauherr, wählte Unternehmer für den Bau der Solarstromanlagen und nahm die Stromproduktion auf. Durch den Stromverkauf erfolgt die Finanzierung der Anlagekosten und Wartung. Ein allfälliger Gewinn wird zur Erfüllung des Vereinszwecks eingesetzt. Diese Anlagen produzieren jährlich 80'000 kWh Rechtoabler Solarstrom. Das Rechtoabler Solarstrom Konzept erfordert, dass dieser lokal und regional gekauft wird. Damit wir dies erreichen, brauchen wir zusätzliche Unterstützung durch Rechtoabler Haushalte, welche VSR-Solarstrom kaufen und ihn im guten Gefühl nutzen.

Anschliessend wurde angeregt diskutiert. Beim Apéro klang der Abend gemütlich aus.

*Für die LG Dorf und den Verein Solardorf Rehetobel
Gabriela Gehr-Huber*

Unsere nächste Veranstaltung:

Solarapéro: 5. Juni 2015, 19.00 Uhr bei Trabers, Städeli 7, Rehetobel

Wir freuen uns, Mitglieder und Interessierte zur Besichtigung der Haustechnik, Austausch und gemütlichem Beisammensein beim Apéro einladen zu dürfen.

rechtoabler natur

Lokalgruppe

**Führung im Botanischen Garten
St. Gallen**

Hanspeter Schumacher, Leiter des Botanischen Gartens St. Gallen, hat uns im März mit den Tricks und Taktiken vertraut gemacht, die in der Pflanzenwelt gang und gäbe sind. Am **Mittwoch, 17. Juni** wird er uns nun auf einem interessanten und spannenden Abendrundgang durch den Botanischen Garten führen und sein grosses botanisches Wissen mit uns teilen.

Wir reisen gemeinsam mit dem Postauto (Rehetobel Dorf ab 17.57 Uhr) oder treffen uns direkt beim Botanischen Garten am Eingang Brauerstrasse um 19.00 Uhr. Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtoabler natur, Emanuel Hörler

Rechtoabler Gmäändsblatt

Chom, lueg ond mach mit beim Samariterverein Rehetobel

Am 20. April 2015 führte der Samariterverein Rehetobel zum ersten Mal ein «Abend der offenen Tür» durch. Es waren alle Interessierten eingeladen, sich an unserer Übung zu beteiligen und etwas Samariter-Luft zu schnuppern. So durften wir einige neue Gesichter begrüssen und mit der

Arbeit als Samariter bekannt machen. Unsere Kursleiter Roland Böhler und Marlene Kellenberger hatten ein abwechslungsreiches und spannendes Programm auf die Beine gestellt. So konnte unter anderem die Lagerung eines Bewusstlosen oder das Wiederbeleben mittels Herzmassage geübt werden. Die Mitglieder des Samaritervereins Rehetobel begleiteten die interessierten Besucher/innen bei den einzelnen Posten und gaben Ratschläge und Tips. Zum Schluss durften die Kursleiter in zufriedene Gesichter blicken und sich über einen erfolgreichen Schnupperabend freuen.

Selbstverständlich dürfen interessierte Personen welche unseren Schnupperabend verpasst haben, gerne auch bei einer anderen Übung vorbeikommen und mitmachen. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Die Daten zu unseren Übungen finden Sie unter www.fwwr.ch.

Patrizia Egli

Turnfest 2015

Am 13./14. und 19. bis 21. Juni 2015 findet in Mels das St. Galler Kantonturnfest statt.

Die Geräteriege des Sportvereins Rehetobel startet mit 11 Turnerinnen im Einzelwettkampf der Kategorien 5 bis 7. Die Gymnastikriege bestreitet einen einteiligen Vereinswettkampf und die Turnerinnen und Turner der polysportiven Riegen und des Runnings den dreiteiligen Vereinswettkampf Aktive.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Geräteriege hat erste Vorbereitungswettkämpfe absolviert und bereits grosse Erfolge gefeiert. Anfangs Mai fand das Trainingswochenende für den Fachtest Allround, die Gymnastik Kleinfeld und den Wurf statt. Die Laufdisziplinen werden im Running trainiert und in der Endphase auf die Leichtathletikanlage im Neudorf verlegt.

Zudem nimmt das Gymnastikteam am Tannzapfen-Cup in Dussnang teil.

Nachfolgend die Startzeiten für allfällige Zuschauer:

Sa 30.5. Tannzapfen-Cup Dussnang

09.24 Gymnastik Kleinfeld Platz 4

Sa 13.6 Turnfest Mels

08.30 Einzelturnen Geräte

Sa 20.6 Turnfest Mels

09.18 Gymnastik Kleinfeld
10.24 Fachtest Allround
11.23 Wurf
12.30 4x100 Meter Lauf
14.54 Pendelstafette 80 Meter

Teilnehmer Trainingswochenende vom 1./2. Mai 2015

www.sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juni

Jugend

Do	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued üs of neuu Gsichter

Gymnastik

Do	Jeweils	20.15 – 21.30		TH
----	---------	---------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Lauftraining in versch. Stärkeklassen TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH / GZ

Frauen

Mi	03.06.		Telefonkette	
Mi	10.06.	20.00	zeigt her Eure Füsse	TH
Mi	17.06.	20.00	Bewegung von Kopf bis Fuss	TH
Mi	24.06.	20.00	grillieren oder Bewegung	TH

Männer

Di	02.06.	20.00	Sommerfit	TH
Di	09.06.	20.00	Bis zu den Sommerferien	
Di	16.06.	20.00	nach Ansage	
Di	23.06.	19.30		
Di	30.06.			

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Baumgartner, Albert Eduard, geboren 1950, gestorben am 30.04.2015 in Heiden AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Sturzenegger geb. Graf, Elsa, geboren 1928, gestorben am 03.05.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im April 2015

– Haltmann, Nadja, Robach 25, Rest. Bären «Urwaldhaus»

Gratulationen

03. Juni
Catterina Niederer-Monigatti,
Untere Neuschwendli 4 87-jährig

06. Juni
Klara Tobler-Dürst, Oberdorf 3 95-jährig

06. Juni
Alfred Rechsteiner-Niederer, Wisli 7 85-jährig

13. Juni
Hansuli Zuberbühler-Tobler, Heidenerstrasse 8 84-jährig

15. Juni
Kurt Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 86-jährig

16. Juni
Martha Eugster-Langenegger, Langenegg 9 88-jährig

17. Juni
Veronika Kuratli-Widmann, Oberdorf 3 84-jährig

19. Juni
Hans Kern-Nestler, Sonnenbergstrasse 4 85-jährig

21. Juni
Katharina Lendenmann-Sulser,
Heidenerstrasse 59 90-jährig

23. Juni
Hedwig Rohner, St. Gallerstrasse 53 92-jährig

24. Juni
Elli Sturzenegger-Steiner, Gartenstrasse 18 83-jährig

25. Juni
Florian Schapper, Bergstrasse 12 83-jährig

29. Juni
Elisabeth Böhler-Schmid, Alte Landstrasse 42 81-jährig

Rosental.
Das Kino.

Programm im Juni 2015

Di	2.6.	20.15	Big Eyes
Fr	5.6.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	5.6.	20.15	Les souvenirs
Sa	6.6.	17.15	La famille Bélier
Sa*	6.6.	20.15	The Water Diviner
So	7.6.	15.00	Ostwind 2
So	7.6.	19.15	Learning to Drive
Di	9.6.	20.15	Zu Ende Leben
Fr*	12.6.	20.15	Kinoteens: Pitch Perfect 2
Sa	13.6.	17.15	Das Deckelbad
Sa*	13.6.	20.15	Hedi Schneider steckt fest
So	14.6.	15.00	Tinker Bell und die Legende vom Nimmerbiest
So	14.6.	19.15	Women in Gold
Di	16.6.	20.15	Les souvenirs
Fr*	18.6.	20.15	Theeb
Sa	20.6.	17.15	Ostwind 2
Sa*	20.6.	20.15	Hedi Schneider steckt fest
So	21.6.	15.00	Home
So	21.6.	19.15	La famille Bélier
Di	23.6.	20.15	Big Eyes
Fr*	26.6.	20.15	Women in Gold
Sa	27.6.	17.15	Zu Ende Leben
Sa*	27.6.	20.15	Learning to Drive
So	28.6.	15.00	Gespensterjäger
So	28.6.	19.15	Hedi Schneider steckt fest
Di	30.6.	18.30	Sprachencafé: englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	30.6.	20.15	Women in Gold
Fr*	3.7.	20.15	The Water Diviner
Sa	4.7.	17.15	Theeb
Sa*	4.7.	20.15	Pitch Perfect 2
Di	7.7.	14.00	Käpt'n Säbelzahn + der Schatz von Lama Rama

Ab 8. Juli Sommerpause bis 23. August

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Leerwohnungsziffer im AüB über Schweizer Durchschnitt

In den neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AüB) war der Prozentsatz der leeren, zur Miete oder zum Verkauf ausgeschriebenen Wohnungen und Einfamilienhäuser 2014 mit 1,9 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt von 1,08 Prozent.

Eine Betrachtung der Leerwohnungsziffern der AüB-Gemeinden im Jahr 2014 (siehe Tabelle unten) zeigt auf, dass sich die Leerwohnungsziffern im AüB zwischen 1,5 Prozent (Rehetobel) und 2,44 Prozent (Lutzenberg) bewegen, so sind alle AüB-Gemeinden über dem Schweizer Durchschnitt von 1,08 Prozent. Die Leerwohnungsziffer im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden beträgt 1,81 Prozent und im Kanton Appenzell Innerrhoden 1,12 Prozent.

Hierbei ist anzumerken, dass es in städtischen Gebieten wie der Agglomeration Zürich oder Genf gegenwärtig viel weniger leeren Wohnraum gibt, während in eher ländlichen, peripheren Gebieten die Leerwohnungsziffer tendenziell eher höher ist. Somit weichen die Zahlen im AüB nicht wesentlich von anderen vergleichbaren Gebieten ab.

Ebenfalls wird bei der genaueren Analyse der leerstehenden Wohnungen und Häuser klar, dass im AüB vor allem Altbauten von Leerständen betroffen sind, so sind von 153 leerstehenden Wohnobjekten nur zehn im Neubau und 143 in Altbauten. Die Zahl der zu vermietenden Objekte hält sich mit 78 Einheiten in etwa die Waage mit den zum Kauf ausgeschriebenen Wohnungen und Häusern.

Simon Spillmann

Gemeinde	Leere Wohnungen & Häuser 2014	Leerwohnungsziffer 2014 in %
Grub	10	2,26%
Heiden	35	1,71%
Lutzenberg	16	2,44%
Oberegg	17	1,83%
Rehetobel	13	1,50%
Reute	8	2,16%
Wald	8	1,71%
Walzenhausen	29	2,25%
Wolffhalden	17	1,84%
AüB	153	1,9%

Quelle: Statistischer Atlas

Roman Hasler neuer Leiter Abteilung Sport

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat per 1. August Roman Hasler zum neuen Abteilungsleiter Sport ernannt. Er übernimmt die Aufgabe im Amt für Volksschule und Sport von Erich Brassel, der pensioniert wird.

Der neue Leiter Abteilung Sport, Roman Hasler, hat nach dem Studium als Turn- und Sportlehrer II zuerst auf seinem Beruf gearbeitet und anschliessend während zwei Jahren im Amt für Sport des

Kantons Bern bereits erste Erfahrungen in einer kantonalen Verwaltung gesammelt. Die letzten zehn Jahre war Roman Hasler in verschiedenen Funktionen angestellt bei einem international tätigen Sportartikelunternehmen. Seine Ausbildung hat er mit einem Komplementärstudium Betriebswirtschaftslehre und Sportmanagement erweitert. Auch in der Freizeit widmet er sich neben seiner Familie diversen sportlichen Aktivitäten.

Die Anstellung von Roman Hasler steht im Zusammenhang mit der Pensionierung des bisherigen Leiters, Erich Brassel, per Ende August. Erich Brassel hat die Abteilung Sport während zwanzig Jahren geführt, weiterentwickelt und vernetzt. Dank umsichtiger und kompetenter Führung sowie einer konsequenten Ausrichtung auf die Sportförderung von Jugendlichen auf allen Schulstufen und der guten Zusammenarbeit mit verschiedenen Sportfunktionären, hat er grossen Anteil an vielen Erfolgen der Sportlerinnen und Sportler aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden. Der Regierungsrat spricht dafür Erich Brassel seinen Dank aus.

Medienmitteilung, Georg Amstutz

NEIN zur neuen Erbschaftssteuer

«Die Kantone verlieren, der Bund gewinnt. Die finanziellen Folgen haben die Steuerzahler zu berappen. Deshalb NEIN zur Bundes-Erbschaftssteuer.»

Christian Meng

Kantonsrat
Vorstand HEV AR

www.neue-erbschaftssteuer.ch

Zu vermieten in Rehetobel (per 1.7. oder nach Vereinbarung)

6-Zimmer-Appenzellerhaus

Moderner Ausbau (ca. 220 m²), Kachelofen, viel Stauraum, Stall/ Tenn, Umschwung, Südlage, drei Parkplätze inkl. Miete CHF 2500.– exkl. NK.

interessiert?

Auskunft & Besichtigung: Telefon 079 457 53 64

Versicherungs- Ratgeber der Mobiliar

Ihr Berater informiert.

**Unser Erfolg
ist Ihr Erfolg!**

Alle suchen nach sicheren und rentablen Anlagen. Deshalb bietet die Mobiliar neu eine besonders interessante Lebensversicherung mit transparenter Erfolgsbeteiligung an.

Der Status einer Genossenschaft - Rechtsform ohne Aktionäre - erlaubt es der Mobiliar, langfristig zu investieren und ihre Kundinnen und Kunden an den Früchten ihres Erfolgs zu beteiligen. Wie zeigt sich das bei einer Lebensversicherung? Zum Beispiel mit der neuen Sparversicherung mit transparenter Erfolgsbeteiligung. Dieses Produkt entstand dank dem genossenschaftlichen Vorgehen der Mobiliar.

Eine transparente Beteiligung am Ergebnis der Kapitalanlagen

Diese Sparversicherung lässt die Kundinnen und Kunden an den Erträgen der mit den Einzelleben-Geschäften verbundenen Kapitalanlagen der Mobiliar teilhaben. Jahr für Jahr profitieren sie von einem Beteiligungssatz zur Verzinsung ihres Sparguthabens nach einem transparenten Mechanismus. Die Mobiliar übernimmt jeden negativen Ertrag auf eigene Kosten.

100% der Sparprämien werden garantiert

Diese Sparversicherung bietet Sicherheit: Am Vertragsende garantiert die Mobiliar mindestens 100% der Sparprämien.

Hohe Rückkaufswerte

Kundinnen und Kunden brauchen Flexibilität während der Laufzeit ihres Vertrags. Deshalb sind jederzeit mindestens 97% der Sparprämien garantiert, falls sie ihr Geld vorzeitig beziehen möchten.

Und noch ein Wort: Die Rendite dieser neuen Sparversicherung ist auch attraktiv gegenüber einem Bankkonto 3a. Welche Bank bietet eine direkte Beteiligung am Anlageerfolg und das ganz ohne Risiko für ihre Kunden?

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich kontaktieren, per Telefon unter **071 898 80 85** oder per E-Mail an die Adresse **andreas.erni@mobi.ch**.

Obligatorische
Hunde SKN Kurse
(Hunde-Sachkunde-Nachweis)
in Rehetobel

Theorie und Praxis

Privat oder
in kleinen
Gruppen

Die Hundeschule für alle **Felle**:
Susanne Angehrn 071 870 03 29
susanne.angehrn@gmail.com

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?**
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.**

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag, Tel. 077 437 44 15

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

**Die Ferienzeit
beginnt! – Sind
Ihre Ausweise
noch gültig?**

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür und viele zieht es auch dieses Jahr in die Ferne. Damit Sie ohne Umwege in Ihre wohlverdienten Ferien kommen, überprüfen Sie Ihre Reisedokumente!

Identitätskarte

Eine ID können Sie bei der Einwohnerkontrolle Rehetobel bestellen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
- max. 1 Jahr alt
- neutraler Hintergrund (weiss)
- keine Kopfbedeckung
- Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
- geschlossener Mund
- für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein

Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren

Kinder/Jugendliche bis zum	
18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr. 35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr. 70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / Email:susanne.altherr@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Seit dem 01. März 2010 werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt. Diese müssen beim Kantonalen Passbüro, Regierungsgebäude, 9102 Herisau beantragt werden. Auch der Kombi-Antrag (Pass und ID) ist beim Kantonalen Passbüro zu beantragen.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte direkt mit dem Passbüro in Verbindung (Tel. 071 353 67 87 / Email: passbuero@ar.ch). Weitere Informationen erhalten Sie auch unter <http://www.ar.ch/departemente/kantonskanzlei/kanzleidienste/passbuero/>

Susanne Altherr, Einwohnerkontrolle

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
Telefax 071 878 70 87
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Bröckelnde Fassade?

Eintönige Zimmerwände?

Langweilige

Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit

für eine Veränderung!

Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

www.rehetobel.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Judith Sturzenegger
Rehetobel

Rolf Sturzenegger
Rehetobel

In einem gut isolierten Haus...

... spare ich Geld und tue etwas für die Umwelt.

„Ich kenne die Firma **gmür ENERGIE** durch den Gewerbeverein im Dorf schon lange. Das Dach unserer Liegenschaft war in einem sehr desolaten Zustand. Gleichzeitig mit der Dachrenovation entschieden wir uns für eine neue Gebäudehülle mit hohem Isolationswert. **gmür ENERGIE** hat diese Arbeiten hochkompetent erledigt und uns in allen Belangen sehr gut beraten.“

Wir sind sehr zufrieden und sparen Heizkosten!“

Judith & Rolf
Sturzenegger, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

28 Jahre

**Dank Ihrem Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

**Monatsbrot im Juni
Bürlibrot**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

PREMIERE
Kundenverbote bis 31.12.

Sergio Cellano

ACHILLES SPORTSLINE AG
Postfach 244
9034 Eggenriet
Tele 0041 (0)71-478 79 70
Fax 0041 (0)71-478 79 71
info@achilles-sportslines.ch
www.achilles-sportslines.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Avianan-Tankstelle mit 24-Stunden-Service
- Neuwagen/Occasion-Kaufberatung
- Werkgeschultes Mechaniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeuges
- Mechanisch-elektronische Sonderreparaturen
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24-Stg. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

**KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-***

**JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.**

Die kompakte Nr. 1

SUZUKI Way of Life

www.suzuki.ch

SUZUKI NEW SWIFT
New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig Fr. 18 990.- Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4 960.- Cash-Bonus Fr. 1 000.- total Kunden-
vorteile Fr. 5 960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km, New Swift 1.7
Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig Fr. 21 590.- Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5 120.- Cash-Bonus Fr. 1 000.- total Kunden-
vorteile Fr. 6 120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 6.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km, Durchschnitt aller
Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 14.6g/km, limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom
27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
29.-31. Mai	Appenzeller Kantonalmusikfest	Appenzell	MG + Jugendmusik
30. Mai, Sa. 09.00	Info-Anlass Projekte «Ob dem Holz»	GZ Saal	GR + ext. Moderator
30. Mai, Sa. ab 18.00	Appenzeller in 7 Gängen mit den «Meedle»	Rest. Sonne	
30. Mai, Sa. 18.30	Firmung	Speicher	kath. Kirche
31. Mai, So. 09.45	Waldgottesdienst in der Hofmüli	alter Waldkindergarten	evang. Kirche
31. Mai, So. 19.00	Empfang MG Brass Band und Jugendmusik	Schulhaus	Vereine
1. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	Wick Gartenbau
2. Juni, Di.	Vollmondschwimmen	Schwimmbad	
3. Juni, Mi.	TK Sitzung	Rest. Alte Post	Sportverein
3. Juni, Mi. 17:00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Dorf 6, Heiden	
4. Juni, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
4. Juni, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
5. Juni, Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
5. Juni, Fr. 19.00	Solarapéro	Städeli 7	Verein Solardorf
5. Juni, Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
5. Juni, Fr. 19.00	Vernissage: A.+F. Lampelmayer	Galerie Tolle Art&Weise	
5. Juni, Fr. 20.00	Partei-Versammlung / SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
6. Juni, Sa. 19.00	Konzert des Kinderorchesters	evang. Kirche	Musikschule
8. Juni, Mo. 19.30	Samariterübung		
10. Juni, Mi. 18.15	Mitgliederversammlung AüB	Oberegg	AüB
11. Juni, Do. 20.00	Vortrag von Martin Bauert	GZ, kleiner Saal	LG Dorf
13.+14. Juni	Dorfgrümpelturnier	Sportplatz	Sportverein
13. Juni, Sa. 11.00-23.00	Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
13.+14. Juni	Turnfest Mels		Sportverein
14. Juni, So.	Abstimmungssonntag		
15. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	Wick Gartenbau
17. Juni, Mi. 19.00	Führung Botanischer Garten St. Gallen		rechtobler natur
17. Juni, Mi. 19.30-20.15	Referat Moderne Psychiatrie: offen, transparent, individuell – gemeinsam entscheiden	Psych. Zentrum AR, Spitalverbund AR	
17.+18. Juni 19.30	Musical: Hochstapler Klein – Catch me if you can	Aula Kanti Trogen	Sek TWR
19.-21. Juni	Turnfest Mels		Sportverein
20. Juni, Sa. 8.45-16.00	Pilze, Hoch- und Moorbeete – Selbstversorgung im Garten		Katharina Fries WWF Ostschweiz
20. Juni, Sa. ab 13.00	Exkursion Masoalahalle		LG Dorf
20. Juni, Sa. 11.00-23.00	Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
21. Juni, So. 17.00	Orchesterkonzert Mozart und Haydn	evang. Kirche	
25. Juni, Do. 19.00	offenes Singen mit Beat Brunner	Rest. Sonne	
25. Juni, Do. 19.30	Präsentation Projektarbeiten der 3. Sek	Sekundarschule Trogen	
28. Juni, So. 09.00	Schulschlussingen anschliessend Frühschoppen	evang. Kirche GZ	MG Brass Band Jugendmusik
29. Juni, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
29. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	Wick Gartenbau
30. Juni, Di. 20.00	Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 30. Juni 2015

Redaktions- und Inserateschluss:

Samstag, 20. Juni 2015

Übernächste Ausgabe:

Montag, 31. August 2015

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäandsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

Juni/Juli 2015

Vorstellung Gemeinderätin Rita Fisch

Seit Juni 2014 stehe ich der Baubewilligungskommission (BBK) als Baupräsidentin vor.

Dieser Kommission mit 4 weiteren vom Gemeinderat gewählten Mitgliedern obliegt der Vollzug des Baureglements der Gemeinde Rehetobel sowie der kantonalen und eidgenössischen Gesetzgebung in den Bereichen Bauen und

Raumplanung. Sie befindet über alle bewilligungspflichtigen Baugesuche und vollzieht die notwendigen Verfahren bis zur Entscheidung und überwacht deren Einhaltung. Sie berät die Bauherrschaft bei Bauvorhaben und führt die Baukontrollen durch.

Durchschnittlich befindet die BBK Rehetobel pro Jahr über 80 bis 90 Baugesuche.

Die Bevölkerung wirkt beim Baureglement und den Richtlinien mittels kommunaler Abstimmungen entscheidend mit.

Für die BBK ist die Beurteilung dieser Gesuche oftmals eine Herausforderung. Selbst wenn die nachmessbaren Parameter erfüllt sind ist ein Bauvorhaben auch nach qualitativen Aspekten zu beurteilen. Da scheiden sich oft die Geister und der Handlungsspielraum der BBK hält sich in Grenzen. Die Kommission beurteilt nach bestem Wissen und Gewissen und im Interesse der Öffentlichkeit die Bauverträglichkeit in unserem Dorfbild.

Die geltenden Zonenpläne und das Baureglement sind auf der Homepage www.rehetobel.ch für jedermann zugänglich oder können gerne auch zugesandt werden.

*Rita Fisch, Gemeinderätin
Präsidentin der Baubewilligungskommission*

Bauverwalter Markus Heil verlässt die Gemeinde Rehetobel

Bauverwalter und Bausekretär Markus Heil verlässt die Gemeinde Rehetobel auf Ende Juli 2015 um eine neue berufliche Herausforderung in der Privatwirtschaft anzutreten. Er war seit dem 1. September 2014 als Bausekretär und Bauverwalter (Leiter Technische Dienste) bei der Gemeinde Rehetobel angestellt.

Der Gemeinderat bedauert seinen Weggang und dankt Markus Heil für sein Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Die Stelle ist zur Neubesetzung öffentlich ausgeschrieben. Aufgrund des breiten Spektrums wird diese als Vollzeitstelle sowie als Teilzeitstelle im Jobsharing ausgeschrieben. Das Stelleninserat ist auf der Gemeinde-Homepage aufgeschaltet.

Konsultativabstimmung Haus «ob dem Holz»

Der Gemeinderat hat vom deutlichen Abstimmungsresultat der Konsultativabstimmung zum Haus «ob dem Holz» Kenntnis genommen.

**Altpapiersammlung:
Samstag, 15. August 2015
ab 08.00 Uhr**

Gemischt Chor Rehetobel & OBFCR

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschürzt am Ort wo Sie Ihre Kehrtrichter
hinbringen, deponieren.**

In eigener Sache

Abstimmungsfrage zu Verkauf oder Abgabe im Baurecht:

Verkauf: 173
Baurecht 537

Abstimmungsfrage zu den beiden Projekten:

«neustart ob dem holz»: 260
«sportsclinic»: 453

Um ein noch genaueres Stimmungsbild aus der Bevölkerung zu bekommen, wurde zusätzlich zur Konsultativabstimmung beschlossen, dass vom 1. Juni bis 31. Juli 2015 in schriftlicher Form zu Händen des Gemeinderates, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel, die persönliche Meinung zu den einzelnen Projekten sowie zum Thema Verkauf oder Baurecht eingereicht werden kann.

Über die weiteren Verhandlungen wird der Gemeinderat zu gegebener Zeit informieren. Nach wie vor ist vorgesehen am 29. November 2015 die definitive Abstimmung durchzuführen.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Auf dem Weg zu einem erneuerten Leitbild

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler, Gemeinsam mit Ihnen möchte der Gemeinderat über die Zukunft unseres Dorfes nachdenken und Ihre Anliegen zur Gemeindeentwicklung einholen. Diese sollen in das zukünftige Gemeindeleitbild von Rehetobel einfließen, welches das Leitbild aus dem Jahre 2009 ersetzt bzw. ergänzt.

Schwerpunkt wird ein Dorfcafé sein, das am **Samstag 5. September 2015 von 9.00–15.15 Uhr** stattfinden wird. Dabei werden Sie als Bevölkerung befragt zu Ihnen wichtig erscheinenden Themen zur Entwicklung unseres Dorfes. Dank der geplanten Kleingruppen werden alle zu Wort kommen!

Das Dorfcafé findet am **5. September 2015 von 9.00 bis etwa 15.15 Uhr im Gemeindezentrum** statt.

Ablauf des Dorfcafés

Eintreffen um 9.00 Uhr

Begrüssung um 9.15 Uhr

Im ersten Teil werden wir gemeinsam diskutieren

- was uns an der Entwicklung der Gemeinde

Rehetobel nicht gefällt

- was das Beste ist, das Rehetobel zu bieten hat

- und was wir unbedingt beibehalten wollen

Gemeinsames Suppenessen etwa um 11.00 Uhr

Am Nachmittag stellen wir uns die Frage

- wie werden wir zu einer Gemeinde, die uns wirklich begeistert?

Die Ergebnisse dieser Diskussion werden zusammengetragen und gewichtet.

Die gewichteten Themen werden in die Leitbildbearbeitung einbezogen.

Abschluss etwa 15.15 Uhr

Wir werden in kleinen und wechselnden Gruppen diskutieren, sodass alle sich einbringen können. Die

Ergebnisse des Gesprächs werden dann jeweils in der grossen Runde zusammengetragen.

Ablauf und Moderation: Silvia Gysel, EntwicklungBeratungModeration, Amriswil

Plakat Dorfcafé: Hansruedi Traber

Dorfcafé

Samstag, 5. September 2015

9.00 Uhr

Gemeindezentrum

für Zuekunft vom Rehtobel

Gemeinderat
und
Planungsgruppe

Zur Umsetzung der Leitbildentwicklung ist vom Gemeinderat eine Steuergruppe gewählt worden:

Peter Bischoff (Vize-Gemeindepräsident, Leiter)

Kevin Friedauer (Gemeindeschreiber)

Heinz Meier (IG Rehetobel)

Sylvia Gysel (EntwicklungBeratungModeration, Amriswil)

Zur Vorbereitung der Veranstaltung vom 5. September hat die Steuergruppe ihrerseits eine **Planungsgruppe** aus Vertreterinnen/Vertretern verschiedener Organisationen eingeladen und die Zusage folgender Personen erhalten:

FrauenForum Rehetobel: Gabriela Gehr

Solardorf: Andreas Zech

LG Dorf: Thomas Bühler

Rechtobler Natur: Hans Rüttimann

SP Zweig Vorderland: Anne Zesiger

LG Kaien: Rudolf Wilhelm

LG Lobenschwendi: Jacqueline Vogel

SVP: Silvia Frischknecht

Landwirtschaftl. Verein: Robert Egli

Schule: Maria Etter

Verkehrsverein: Hansruedi Traber

Gewerbeverein: Ruedi Schmid (am 5.9.)

Ref. Kirchgemeinde: Barbara Nef

Kath. Kirchgemeinde: Michel Kuster

Wie geht es nach dem Dorfcafé weiter?

In einer **Leitbildwerkstatt I und II** werden nach den Herbstferien die Leitsätze für das nächste Leitbild entwickelt bzw. bestehende Leitsätze angepasst. Dabei werden die prioritären Themen des Dorfcafés den einzelnen Leitbildthemen zugeordnet und bei der Entwicklung der Leitsätze, Ziele und Massnahmen einbezogen. Als Ziel sollte vom Gemeinderat falls möglich noch dieses Jahr ein Leitbild genehmigt und der Bevölkerung vorgestellt werden können.

Bitte nehmen Sie die Gelegenheit wahr, Ihre Anliegen als Einwohnerinnen und Einwohner am Dorfcafé zu äussern! Wir bitten Sie, **sich bis zum Samstag 29.8.2015 anzumelden** – entweder per Post bei der Gemeindekanzlei oder per Mail: gemeinde@rehetobel.ar.ch. Vielen Dank für Ihren Einsatz «für Zuekunft vom Rechtoebel»!

Peter Bischoff, Vize-Gemeindepräsident

Bohrung ARA Wisli – Lobenschwendi

Firma Schenk AG Heldswil

Baublauf

In den vergangenen Tagen wurde der Installationsplatz bei der ARA erstellt.

Installation und Aufbau der Bohranlage D100x120 und der Aufbereitungsanlage ab dem 01.07.2015.

Die Pilotbohrung der Strecke von ARA Wisli bis Lobenschwendi beträgt 620 m, hat einen Durchmesser von 180 mm und die Bohrtiefe beträgt 50 m. Die ganze Pilotbohrung dauert ca. 15–20 Arbeitstage bei einer Arbeitszeit von 07.00 – 19.00 Uhr.

Anbei ein paar Technische Details zur Bohmaschine

- Länge 10.41 m
- Breite 2.36 m
- Gewicht 17.9 t
- Zugkraft max. 45.3 t
- Drehmoment max. 16000 Nm
- Spülleistung der Pumpe 757 l/min
- Länge der Bohrstangen 6.1 m

Bei dieser Bohrung wird das Para Track II Ortungssystem eingesetzt.

Para Track II ist ein kabelgeführtes, mit Magnetfeldern betriebenes Bohrkopfüberwachungs- und «Spülungsdruck im Bohrloch» – Übermittlungs-System. Dieses System wird bei anspruchsvollen HDD-Objekten eingesetzt, wo grosse, komplexe und gefährliche Überdeckung angetroffen, sowie grosse Genauigkeit verlangt wird.

Es wird auf der Baustelle ein eigenes Magnetfeld mittels Kabelschlaufen aufgebaut. Über dieses Magnetfeld erfolgt die Messung zum Bohrkopf. Es kann permanent die Lage, Tiefe und Verrollung des Bohrkopfes vom Standort der Bohranlage aus kontrolliert werden.

Die Zielgrube wird kurz vor dem Durchstich erstellt. Rückzug des Bohrgestänges mit Aufweitung der Bohrung auf Ø 400 und Einzug eines Stahlrohres in welches anschliessend die Leitung aus HDPE eingezogen wird. Dieser Prozess dauert noch einmal ca. 15-20 Arbeitstage und ist stark beeinflusst durch die Geologie.

Richard Sennhauser, WuK

«neustart ob dem holz» – Replik zur Konsultativabstimmung und Ausblick

Wir danken Ihnen, die sich an der Konsultativabstimmung beteiligten, herzlich für das klare Votum für die Abgabe der Liegenschaft «Ob dem Holz» im Baurecht und für die 260 Stimmen der Unterstützung unserer Projektidee «neustart ob dem holz».

Momentan beraten wir die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen wir weiterarbeiten. Da die planungsrechtliche Grundlage für «neustart» durch das Planungsamt gegeben ist, laufen momentan Abklärungen zur finanziellen Machbarkeit. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für unsere Entscheidung, im Planungsprozess weiterzufahren.

Wer uns dabei unterstützen möchte, in welcher Form auch immer, sei herzlich willkommen und möge uns kontaktieren. Jede Idee, jedes positive Signal, vor allem betreffend Genossenschaftsgründung und Zeichnung von Anteilscheinen, ist sehr motivierend und hilfreich.

Kontakt

neustart ob dem holz, c/o Emanuel Hörler
Holderenstrasse 33, 9038 Rehetobel
071 / 877 33 47 – info@biophil.ch

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Badifest am Samstag, 8. August 2015

Liebe Badi Gäste

Dieses Jahr findet das Badifest bei gutem Wetter am Samstag 8. August 2015 statt.

Wir veranstalten am Nachmittag Spiele im Wasser und auch die beliebte Slackline wird nicht fehlen.

Am Kiosk gibt es bis 18 Uhr Bewährtes von der Menükarte und anschliessend Feines vom Grill mit Risotto oder Pommes Frites und buntem Saison Gemüse sowie leckeren Dessertvariationen.

An der Badibar im Zelt werden wir feine Drinks zaubern, die mit der Musik von Richie Pavledis genossen werden können.

Am Sonntag 9. August ab 10.00 bis 12.00 Uhr bieten wir einen **Badibrunch** an (Anmeldungen am Badioskiosk oder telefonisch 071 877 11 67)

Wir freuen uns auf viele fröhliche Gäste!

der Vorstand und das Baditeam
www.badi-rehetobel.ch

1. August Brunch Sönd Willkommen

zum 1. August Brunch 2015 ab 09.00 Uhr bei Familie Albert und Maria Zähler im Gupfstall.

Geniessen Sie einen feinen Buurezmorge mit: Birchermüesli, hausgemachten Fladen, Rösti und Spiegelei, Schinken und Speck vom Hof usw.

Die «Sägholzmusikanten» sorgen für die musikalische Stimmung!

Kosten pro Person: 28.-, für Kinder ab 5 bis 15 1.- pro Altersjahr.

Anmeldung erbeten unter: bimar@bluewin.ch oder 079 445 27 23

Wir freuen uns auf Sie, Albert und Maria Zähler

41. GV: Die Krone ist auf Kurs

An der ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Urs Rohner kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüßen. Alle Sachgeschäfte wurden einstimmig genehmigt. Anschliessend wurden die Anwesenden im Speisesaal verköstigt.

Rückblick des Präsidenten

Der Präsident Urs Rohner dankt für das grosse Interesse an der Krone. Obwohl der Cash-Flow in den letzten Jahren gesunken ist, bleibt die Krone auf Kurs. Die Verwaltung hat bewusst auf die Karte Ausbildung gesetzt und auch die Sicherheit für die Bewohnerinnen und Bewohner hat oberste Priorität. Daher sind seit geraumer Zeit 2 Nachtwachen im Einsatz und im Berichtsjahr waren neun Mitarbeiterinnen in der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. Diese Massnahmen gehen zwar zu Lasten des Betriebsertrages, jedoch hat die Krone kaum Probleme bei der Stellenbesetzung mit ausgebildetem Pflegepersonal.

Krone 2014 – Zahlen

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 ist knapp befriedigend. Die Budgetvorgabe wurde zwar nicht ganz erreicht, trotzdem konnten Abschreibungen in der Höhe von 79000.00 getätigt werden. Weiterhin Sorgen bereitet die Tatsache, dass die vom Regierungsrat festgelegten Tarife für die Pflegefinanzierung die tatsächlichen Kosten nicht zu decken vermögen. Die Revisionsgesellschaft beurteilt die finanzielle Situation der Krone nach wie vor als sehr gesund.

Verzicht auf Verzinsung des Genossenschaftskapitals

Entgegen dem Antrag der Verwaltung hat die Versammlung entschieden auf die Verzinsung des Genossenschaftskapitals für dieses Jahr zu verzichten. Die anstehenden Investitionen sowie das knappe Betriebsergebnis seien dafür Grund genug – so der Antrag aus der Versammlung. Die Verzinsung soll bei besseren Abschlüssen wieder geschehen.

Pflegefinanzierung

Der Geschäftsleiter orientiert über die komplexe Pflegefinanzierung. Als Mitglied einer Arbeitsgruppe des kanto-

nen Heimverbandes curaviva ist er zuversichtlich, dass die Pflgetarife angepasst und sich somit die finanzielle Situation nicht nur der Krone sondern aller Institutionen verbessern wird.

Heizungersatz – Grosse Investitionen stehen an

Die über 40-jährige Heizung und Wamwasseranlage muss ersetzt werden. Das Ingenieurbüro ezwei gmbh hat eine erste Machbarkeitsstudie erstellt. Es werden dabei mögliche Varianten der Wärmezeugung geprüft. Die Realisierung der Energieversorgung mittels Erdsonden scheint gegeben und die Wirtschaftlichkeit ist erfolgsversprechend. Im laufenden Geschäftsjahr soll eine ausserordentliche GV über die Investition befinden.

Andreas Zuberbühler / Geschäftsleiter

**Auch im Sommer
aktiv!**

Vollmondwanderung

Am Freitag, 3. Juli 2015 organisiert der Verkehrsverein eine gemütliche Wanderung bei Vollmond. Besammlung um 21.00 Uhr beim Verkehrsbüro.

1. August Morgen-Wanderung

Roggenrüti, Bärstang, Singrüeni & Co.

Auf unbekanntem öffentlichen Wegen (nicht markiert) lernen Sie neue Gegenden und alte Flumamen kennen. Für die Bedeutung und Ursprung dieser Flumamen wird uns das Appenzeller Namenbuch von Stefan Sonderegger hilfreich begleiten.

Lassen Sie sich überraschen und kommen Sie am 1. August um 08.00 Uhr zum Verkehrsbüro für eine gemeinsame Wanderung durch unsere «unbekannte» Gemeinde.

Vo 11–11 of em Stobetebüel

Genuss pur! Am 13. und am 20. Juni hatte der Verkehrsverein das Hüttli auf dem Kaienspitz für die Dorfbevölkerung geöffnet. Vom kühlen Schatten unter dem Sonnenschirm, genialem Sonnenuntergang, Regengeprassel in allen Varianten und wärmendes Feuer im Hüttli konnte bei gemütlichen Gesprächen der Stobetebüel in fast allen Wettervarianten erlebt werden.

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.

Der Verkehrsverein machts möglich!

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag, 14. August und 28. August 2015 offen von 20 Uhr bis 22.15 Uhr (ab der 6. Klasse)

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18

Fotowettbewerb

Die Kulturkommission lädt alle Rehetobler, ob gross oder klein, zu einem Fotowettbewerb ein. Pro Teilnehmer können maximal drei Bilder eingereicht werden.

Die Jury setzt sich aus dem bekannten Photographen Ueli Alder und der KKR zusammen. Die Jury achtet vor allem auf Originalität. Die 4 besten Bilder, pro Kategorie (Erwachsene, Kinder), werden mit einem Preis belohnt und vergrössert.

Bitte sendet die Fotos in Grösse 13 x 18 (Fotopapier), Jahrgang und Adresse nicht vergessen, **bis 12. Juli 2015 an:** Fotowettbewerb KKR, Gemeindehaus, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel.

Alle Fotos werden vom 15. August 2015 bis 30. November 2015 im Gemeindehaus ausgestellt.

Vernissage: 15. August 2015, 16.00 Uhr Gemeindehaus
Wir freuen uns auf interessante Bilder zu unserer Heimat in Rehetobel

Einsendeschluss bis 12. Juli verlängert!

Kulturkommission Rehetobel

Werden Sie Mitglied

IG Rehetobel ist eine Diskussionsplattform für alle Privatpersonen, Unternehmen, Vereinigungen, Parteien und Behörden. Die Homepage www.ig-rechtobel.ch bietet die Möglichkeit, sich mit dem aktuellen Gemeindegeschehen und möglichen Alternativen auseinander zu setzen und aktiv an der Gemeindeentwicklung teilzunehmen. Kontroverse Meinungen und unkonventionelle Denkansätze sind willkommen. Deshalb sind wir auch politisch unabhängig. Sofern Sie gerne ein Thema zur Diskussion stellen möchten und sich auf der Webseite nicht zurecht finden, wenden Sie sich per Mail an admin@ig-rechtobel.ch.

Unsere Webseite ist öffentlich und kann von allen genutzt werden, sei das auf dem Blog oder im Forum. Personen, die den direkten Austausch bevorzugen und an der IG Rehetobel aktiv mitgestalten wollen, laden wir zur Mitgliedschaft ein.

Als Mitglied

- unterstützen Sie die Idee des offenen Meinungsaustausches
- werden Sie direkt über verschiedene Aktivitäten benachrichtigt
- erhalten Sie persönliche Einladungen zu Veranstaltungen
- haben Sie persönliche Mitwirkungsrechte.

Die Mitgliedschaft ist kostenlos und kann jederzeit aufgelöst werden. Für die Website und für Veranstaltungen mit externen Referenten sind wir jedoch auf einen freiwilligen

Beitrag angewiesen, um den nach Bedarf ersucht wird. Die Korrespondenz wird ausschliesslich elektronisch geführt.

Wir freuen uns, wenn Sie Mitglied werden. Anmelden können Sie sich auf unserer Homepage unter der Rubrik «Mitglied werden».

Für den Lenkungsausschuss IG Rehetobel, Heinz Meier

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Arme Schweizer Mütter! Ich bin Lu Rohner Hong. Ich bin eine von Euch! Ich weiss, vom Tag der Geburt deines ersten Kindes an, bis zum Tag, an welchem das jüngste Kind das Elternhaus verlässt, verrichtest du unbezahlte Arbeit. Die Arbeit, welche vielfach ohne jegliche Anerkennung gemacht wird, beginnt, sobald du aufwachst und endet nicht einmal, wenn du schlafen gehst. Ich weiss, dass die Arbeit wie ein endloser Kreislauf ist – du kaufst Lebensmittel ein, bereitest sie zu, versuchst, sie deinen Kinder zu füttern, räumst sie vom Boden weg, wäschst das Geschirr ab und wiederholst alles drei Stunden später. Ich weiss, du vermisst schöne Kleider, «High-heels-Schuhe», die finanzielle Unabhängigkeit, und vor allem die Freiheit, weg zu gehen, wann immer du möchtest.

Vor drei Jahren war ich eine vollzeitarbeitende chinesische Mutter. An der Universität in Shenzhen lehrte ich 8 Stunden pro Woche, begleitete zwei Masterdiplomarbeiten pro Jahr und war Kursleiterin eines Internationalen Austauschprogrammes. Dies war meine Arbeit, welche mir eine gute Entlohnung brachte, mega lange Ferien und die Chance, mein Körpergewicht zu kontrollieren, was mir wiederum ermöglichte, jeden Tag ein anderes Kleid, ein anderes Foulard, ein anderes Paar Schuhe, ein anderes Parfum und eine dazu passende Ambanduhr zu tragen ... Um das Familienleben von mir, Heinz und unseren beiden Kindern Andreas und Florian sorgten sich drei Vollzeit-Nannies. Wir alle lebten in einer grossen Wohnung im 27. Stockwerk eines 31-stöckigen Gebäudes. Es gab einen Balkon, jedoch keinen Garten. Vom Balkon aus konnten wir Hong Kong sehen, jedoch nicht den Säntis. Jeden Morgen gab ich den Nannies unserer Kinder Anweisungen, wohin die Kinder gehen, welche Früchte die Kinder essen, wie oft die Kinder Wasser trinken sollen. Der dritten Nanny, welche für das Kochen, das Putzen und den Haushalt zuständig war, gab ich Anweisungen, welche Lebensmittel sie einkaufen, welche Suppe sie kochen, welche Hemden von Heinz gebügelt werden und welche Kleider

sie für mich für den morgigen Arbeitstag bereithalten soll. Nachdem ich mich selber für die Arbeit bereitgemacht hatte, nahm ich den Fahrstuhl und fuhr damit zum Erdgeschoss des Gebäudes. Ein privater Chauffeur wartete bereits, um mich zum Eingang meines Bürogebäudes in der Universität zu bringen. Nach meinen Lektionen war der Fahrer bereits wieder da, um mich nach Hause zu chauffieren. Sobald ich zu Hause ankam, war das Essen bereits auf dem Tisch. Während ich ass, gaben die beiden Nannies meinen beiden Kinder zu Essen. Nachdem wir fertig gegessen hatten, wurden Tisch, Boden und die schmutzigen Kinder innerhalb von wenigen Minuten sauber gemacht. Sobald die Kinder müde waren, brachten die Nannies sie zum Schlafen. Zu diesem Moment war ich entspannt, wie eine junge Frau ohne Kinder. Als Mutter wusste ich, dass für die Kinder das Zusammensein mit ihrer Mutter enorm wichtig war. Wann immer ich keine Lektionen gab oder diese vorbereitete, war ich mit den Kindern zusammen, ausser ich wollte einen neuen Haarschnitt, eine Massage, eine Kosmetikbehandlung oder ein neues Paar Schuhe kaufen. Da die Nannies die unaufhörlichen, nervenzehrenden Arbeiten im Haushalt übernahmen, war ich eine sehr liebende Mutter! Ich war immer umgänglich und hatte unerschöpfliche Geduld! Die Nannies waren die Angestellten der Mutter und folgen immer meinen Anweisungen, um ihre Arbeit behalten zu können. Die Kinder beobachteten das Geheimnis des Anstellungsverhältnisses von früh an. Sie realisierten, dass Mutter Autorität hatte. Wann immer sie die Meinung der Nannies ändern wollten, kamen sie zu mir! Schön!

ABER! Das war alles! Wenn die Kinder auf den Boden fielen, schrien sie nach den Nannies; wenn sie krank waren, wollten sie von den Nannies gehalten werden; wenn sie müde waren, suchten sie die Nannies. Bis zu diesem Moment war ich eine Mutter, aber nichts weiter. Sie benötigten mich einfach nicht! Wenn die Nannies meine Kinder «mein Baby» nannten und das für meine Kinder das Natürlichste war, wenn die Nannies die Tausenden von Wiesofragen der Kinder mit einem «einfach so» beantworten, dann brach es mir das Herz! Ich begann zu beobachten und zu hinterfragen: Welches Modell zwischen Job und Familienarbeit ist tatsächlich das Richtige? Welches Modell der Kinderbetreuung ist wissenschaftlich belegt und vernünftig? Als Mutter, die ihre Kinder innig liebt, hätte ich zu Hause bleiben können?

China ist ein Land mit 5'000 Jahren Geschichte. Die traditionelle, chinesische Familienkultur konzentrierte sich auf das Bild einer «verständnisvollen Ehefrau und liebenden Mutter». Männer übernahmen die Arbeit und die Frauen arbeiteten zu Hause und zogen die Kinder gross. Dieses Modell herrschte bis zur Zeit von Mao. Im Jahr 1949 wurde die heutige Volksrepublik China gegründet, mit Mao als Gründungsvater. Mao plädierte «Women can hold up half the sky»: «Frauen können die Hälfte des Himmels tragen». Frauen begannen, die Hälfte der Arbeit zu übernehmen. Frauen dieser «Mao-Zeit» hatten wenige geschlechtsspezifische Merkmale. Sie kleideten sich wie Männer, in blauer Arbeitskleidung. Alle BH's, femininen Kleider und Lederschuhe waren Zeichen des Kapitalismus, und mussten strikte weggeworfen werden. Dieser Trugschluss wurde im Jahr 1976 korrigiert, als die Zeit von Mao vorüber war. Nur die Aufteilung von Job und Familienarbeit wurde nicht korrigiert. Die Werte einer Frau wurden nicht mehr gemessen an der Kindererziehung und der Hausarbeit,

sondern an ihrer Arbeitsleistung, die sich nicht von derjenigen der Männern unterschied. Eine Frau, welche keinem Job nachging, wurde von der ganzen Gesellschaft diskriminiert. Aufgrund dieser grossen kulturellen Unterschiede wurde ich, als eine müde Schweizer Hausfrau und Mutter, von einer naiven chinesischen Professorin einmal als «Parasit der Gesellschaft» bezeichnet. Wie kann sich eine 100% arbeitende Universitäts Professorin, wie ich es vor drei Jahren auch selber war, vorstellen, dass die Arbeit zu Hause nicht einfacher als die Vollzeitarbeit ist? Seitdem ich als Hausfrau zu Hause bin, schämen sich meine Eltern in China und meinen, dass ich meine ganze Ausbildung vergeude. Dies bringt mich zur Frage: Wer übernimmt eigentlich in chinesischen Familien die Hausarbeit und Kindererziehung? Die Antwort ist einfach: Die Familienarbeit in reichen Familien wird von Frauen aus ärmeren Familien übernommen. Die Familienarbeit in armen Familien wird von deren Omas und Opas übernommen. Somit können Frauen reicher Familien arbeiten gehen, während Nannies nach ihren Kindern schauen und die Frauen aus armen Familien verlassen ihr Zuhause und arbeiten in Städten, um das Geld für eine bessere Ausbildung ihrer eigenen Kinder zu verdienen, so dass die Familie vielleicht später ein besseres Schicksal erfährt.

Ich selber, war Zeuge genau dieses Prozesses! Ich wurde im Dezember 1976 in einem sehr armen Dorf auf dem Land geboren, zur Zeit als Mao - Gott sei Dank - gestorben war. Als ich 30 Tage alt war während eines schweren Schneesturmes steckte meine Oma mich und meine Zwillingsschwester in einen Bambuskorb und brachte uns zu ihr nach Hause. Ich war eines von fünf Grosskindern, welches sie grosszog. Von da an lebte ich 24 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche bei ihr, bis ich 9 Jahre alt war. Während dieser 9 Jahre traf ich meine Eltern einmal im Jahr während des chinesischen Neujahrfestes. Als ich 9 Jahre alt war, hatten meine Eltern schliesslich genügend Geld gespart, um in der Stadt überleben zu können. Ich begann mit ihnen zusammenzuleben und genoss die Schulbildung in der Stadt, welche viel besser als diejenige auf dem Lande war. Von da an hatte ich die Chance, mein Schicksal, als Frau vom Land in einer reichen Familie in der Stadt als Nanny zu arbeiten, zu verändern. Als ich 30 Jahre alt war, wurde ich «Tenured Associate Professor» an der Universität in Shenzhen, was mir wiederum ermöglichte, drei Vollzeit-Nannies für meine eigene Familie anzustellen. Sie waren hervorragende Nannies und ich war eine grosszügige Arbeitgeberin. Ihre Löhne für 24 Stunden pro Tag, 30 Tage pro Monat betragen zwischen 350 bis 850 Schweizer Franken pro Monat. Die drei Nannies hatten insgesamt 5 eigene Kinder, welche bei deren Omas auf dem Land lebten. Was unsere Nannies in der Stadt machten, war genau das, was meine Eltern getan hatten: Geld zu verdienen für eine bessere Ausbildung ihrer Kinder und für einen Funken Hoffnung, dass die Kinder das Schicksal der Familie würden verändern können. Für die meisten armen Familien braucht es Generationen, um diesen Prozess zu beenden. Ich verstand die Nannies vollkommen. Als Mutter fühlte ich von tiefstem Herzen mit ihnen! Wie auch immer, in China macht man sich viel zu wenig Gedanken über die Mütter und Kinder, welche am unteren Rand der Gesellschaft leben, während zu viele Menschen sich über ihre hohe soziale Stellung brüsten. Sogar die Frauen in der Stadt, welche sich darüber beklagen, dass sie ihre Kinder nicht selber grossziehen können, geniessen das Bedient-

Werden durch ihre Nannies ohne jegliche Wertschätzung, als wären sie Sklaven. Mao ergriff die Macht im Namen der Demokratie und nachdem auch nach einer 66-jährigen Entwicklung China die sogenannte «kommunistische Gesellschaft» nicht erreichte; ging man sogar zurück zur «Sklaverei». Leider!

Entsprechend der chinesischen Aufteilung zwischen Job und Familienarbeit ist es nicht verwunderlich, dass ich eine erfolgreiche Frau war. Aber, warum fühlte ich mich als Mutter und tief aus meinem Herzen heraus, überhaupt nicht stolz, sondern so schuldig? Bis ich 9 Jahre alt war, war ich für meine Oma eine zusätzliche Last, ich erhielt so wenig Zuwendung und Liebe. Nachdem ich 9 Jahre alt war, lebte ich plötzlich in einer mir fremden Familie, mit nahezu fremden Eltern und in einer total anderen Umgebung, sowohl familiär wie auch schulisch. Meine Position in der neuen Familie war sehr subtil: Ich war nicht nur eine Last, sondern auch Hoffnung für die Familie. Da meine Eltern und ich sich sehr fremd waren, erfuhr ich sogar noch weniger Zuwendung und Liebe als je zuvor. Wie oft sehnte ich mich während meiner Kindheit danach, von meiner Mutter in die Arme genommen zu werden, um Zuwendung und Liebe zu erfahren! Nun, als meine Kinder Zuwendung und Liebe benötigten, war die Person, die sie in den Arm nahm, nicht ihre Mutter sondern die Nanny!

Als Gesellschaftswissenschaftlerin begann ich das chinesische Modell genauer zu studieren: Wieviele ähnliche Kindheiten hat das chinesische Modell produziert?! Wieviele «Patienten» mit der Unfähigkeit zu Lieben hat es hervorgebracht?! Wieviele Verluste hat das chinesische Modell am sozialen Bildungskapital produziert?!

Da mein Ehemann ein Schweizer ist, bot unsere internationale Ehe eine Chance für mich, das Schweizer Modell der Aufteilung zwischen Job und Familienarbeit zu studieren. Die Schweiz ist ein winziges Land, mit wenig natürlichen Ressourcen, mit schrecklichen topographischen Bedingungen, mit wechselhaftem Wetter und einer schwierigen Sprachenlandschaft. Aber, was macht «die Schweiz» «die Schweiz»? Soweit ich weiss, gibt es nur eine Antwort: die Schweizer. Ohne Rücksicht auf andere Faktoren, welche die Qualität der Schweizer beeinflussen, ist die Schweiz eine Nation, deren Kinder von den Eltern «produziert» und von den Eltern grossgezogen werden. Das Schweizer System unterstützt Mütter mit kleinen Kindern zu Hause zu bleiben. Es gibt keine 24-Stunden-Nannies in der Schweiz. Oma und Opa würden die Grosskinder nicht 24 Stunden pro Tag und 7 Tage pro Woche und während 9 Jahren betreuen! Sogar in grossen Städten wie Zürich und Genf gibt es nur wenige Mütter, welche ihre Kinder «Vollzeit» in einer Kinderkrippe betreuen lassen und selbst wenn, würden die Kinder immer noch 13 Stunden und an Wochenenden, während sie nicht in der Kinderkrippe sind, zusammen mit ihrer Mutter sein.

Fast 60 Prozent der Schweizer erwerbstätigen Frauen arbeiten heute in einem Teilzeitpensum mit der Tendenz steigend (Sibilla Bondolfi, 5 August, 2013, NZZ). Teilzeitarbeitende Mütter erhöhen damit nicht nur das Familieneinkommen, sondern auch ihre Zufriedenheit, was enorm wichtig für das Wohlbefinden ihrer Kinder ist. Zudem hilft Teilzeitarbeit bereits bevor das jüngste Kind zur Schule geht, den Anschluss in die Arbeitswelt nicht zu verlieren. Im Weiteren bedeutet eine erfolgreiche soziale Stellung der Mutter ein gutes Beispiel und Ansporn für die Kinder. Wie auch immer, Teilzeitarbeit in der Schweiz ist immer

noch grundlegend unterschiedlich gegenüber den chinesischen Müttern «holding up half the sky». Chinesische Mütter können nur 100% oder 0% arbeiten. Teilzeitarbeit steht nicht zur Auswahl. Seitdem die Mütter in China die Hälfte des Familieneinkommens beisteuern, gibt es nur sehr wenige Mütter, welche die Wahl treffen, zu Hause bei den Kindern zu bleiben.

Gemäss dem chinesischen nationalen Büro für Statistik zählt die chinesische Bevölkerung im Mai 2013 1,353 Milliarden, 51.27% der Bürger leben in einer Stadt und 48.73% auf dem Land. 260 Millionen Bürger auf dem Land oder 39.44% der Landbevölkerung arbeiten in der Stadt, mit über 61 Millionen Kindern, welche zusammen mit ihren Omas auf dem Land leben. Gemäss dem Bericht über die Lebensbedingungen der Kinder (insgesamt 61 Millionen Kinder), welche von den Eltern auf dem Land zurückgelassen worden sind, sehen rund 10 Millionen oder 15,1% der Kinder ihre Eltern nicht einmal pro Jahr. 2,62 Millionen Kinder erhalten nicht einmal einen Telefonanruf im einem Jahr. 8,85 Millionen Kinder erhalten ein bis zwei Telefonanrufe im Jahr und 15,19 Millionen ein Telefonanruf jedes Quartal (Peking, 18. Juni 2015). Gemäss dem Bericht über Kindererziehung in Peking und Shanghai werden 54% der Stadtkinder durch die Oma väterlicherseits, 23% durch die Oma mütterlicherseits, 15% durch Vollzeit Nannies und nur gerade 5% durch die eigene Mutter betreut.

Diese Zahlen zeigen, dass die meisten Schweizer Kinder von ihren eigenen Eltern grossgezogen werden, während dies bei den meisten Chinesischen Kinder nicht der Fall ist. Ich bin keine Expertin in Kinderentwicklungspsychologie, frage mich jedoch immer wieder: Gibt es wissenschaftliche Arbeiten, welche die langfristigen Auswirkungen des Schweizer- und Chinesischen Modelles der Kindererziehung, der Eltern-Kind Beziehung, der Familienwerte und gar der Qualität der Bevölkerung untersuchen? Nebst der sozialen Harmonie, welche die hochentwickelte Wirtschaft hervorbringt, gibt es einen Beitrag von Schweizer Müttern an die Schweizer Gesellschaft, der voll von Liebe und Respekt ist?

Vor drei Jahren, brachten ich und mein Ehemann Heinz unsere beiden Kinder zurück in die Schweiz. Ohne Nannies begann ich, die beiden Kinder selber grosszuziehen. Zu dieser Zeit war Andreas 3 Jahre und Florian 1½ Jahre alt. Hoppla! Die beiden Kinder folgten meinen Anweisungen nicht! Darüber hinaus erwarteten sie so viel von ihrer Mutter: keiner von beiden konnte selbstständig essen. Ich musste sie, einen nach dem anderen mit einem Löffel füttern, zum Morgenessen, Znüni, Mittagessen, Zvieri oder Nachtessen. Wenn wir hinaus zum Spazieren gingen, weigerten sie sich, im Kinderwagen zu bleiben und sie weigerten sich, selber zu gehen. In China wurden sie von den Nannies auf dem Arm getragen oder sassen auf deren Schultern, aber ich hatte nur zwei Schultern und zwei Arme für zwei Kinder! Sie waren auch nicht gewohnt, alleine zu schlafen. Ich musste sie in den Armen halten und hin und her schaukeln, bis sie eingeschlafen waren und musste die ganze Nacht neben ihnen schlafen. Sie waren es nicht gewohnt, zusammen zu sein und miteinander zu spielen, sie beide benötigten die volle Konzentration ihrer Mutter.

Für eine Mutter wie ich, welche niemals die Windeln gewechselt hatte, welche niemals die Kinder badete, welche niemals für den ganzen Tag in der Küche stehen musste, welche nicht genügend Muskeln und Kraft hatte,

war das Grossziehen der Kinder eine gänzlich neue Angelegenheit. Die erste Zeit als ich ein nacktes Kind gehalten hatte, war ich so verängstigt, ob die Knöpfe und Reissverschlüsse meiner Kleider das Kind verletzen würde; das erste Mal als ich die vollen Windeln gewechselt hatte, brauchte ich beinahe die ganze Packung Feuchttücher auf. Einmal badeten die Kinder zusammen, als Florian Gaggi in die Badewanne machte. Andreas sprang sofort auf und aus dem Badezimmer. Diejenige, welche ihm folgte, war ich! Eine Minute später realisierte ich: in der Schweiz: keine Nanny. Nur die Mutter kann alles wieder sauber machen. Wieviele Male wurde ich in der Migros, Coop oder Volg, von der Kassiererin zurückgerufen, um meine Einkäufe mitzunehmen, nachdem ich bezahlt hatte? Wieviele Male brachte ich die Kinder nach Hause während ich im Postauto die Einkaufstaschen stehen liess? Denkst Du, dass ich einen Kulturschock hatte? Nein. Ich war nur vom chinesischen Modell verwöhnt worden. In China hatte ich immer eine Nanny hinter mir, welche alle Einkaufstaschen trug. Ich wusste es, ohne dass ich mich umdrehen musste, um zu schauen. Sie war immer da, hinter mir.

Nun gut! Lerne! Ich begann zu beobachten und zu überlegen, mit meinem PhD-Gehirn, als stünde ich vor meiner allerwichtigsten Prüfung meines Lebens! Füttern Schweizer Mütter ihre Kinder? Schaukeln Schweizer Mütter ihre Kinder in den Schlaf? Tragen Schweizer Mütter ihre Kinder, wenn sie spazieren gehen? Alle Antworten waren negativ. Somit musste ich meine Kinder trainieren. Aber trotzdem musste es eine Frage mit einer positiven Antwort geben: Schweizer Mütter MÜSSEN eine sehr mysteriöse, sehr effiziente, und sehr «Swiss» Maschine haben, welche jederzeit putzt und Spielsachen aufräumt und Muesli, Milch, Guetzli, dreckige Windeln und schmutzige Kleider vom Boden aufnimmt, gell? Andernfalls frage ich mich, wie starke Nerven Ihr haben müsst!

Schweizer Zeit vergeht viel schneller! Ein Augenblick und schon sind drei Jahre vorbei! Ich baute eine sehr enge Beziehung zu meinen Kindern auf. All ihre Fragen wie: «warum sind die Blätter nicht blau sondern grün? Warum bleiben Insektenflügel am Spinnennetz kleben, nicht aber die Beine der Spinnen? Warum sind die einen Leute arm und die anderen reich? Wer produziert Geld? Warum produzieren sie nicht mehr? Wer bezahlt die Polizei? Wie verhüten Paare, so dass es keine Babies gibt?» und so weiter werden von ihrer Mutter beantwortet. Wir sind wie drei Kinder. Ich bin sehr dankbar, dass sie mich in die Schweiz führten und sie mir die Chance gaben, nochmals eine andere Kindheit zu erleben, eine mit Wäldern und Tälern, mit Brennesseln und Blindschleichen, und mit Lego und Sand. Wann immer ich die Kinder in meinen Armen halte, wirst du nicht sagen können, ob sie mehr Zuwendung und Liebe von mir erhalten oder ich von ihnen. Wann immer sie plötzlich zu mir springen, sich an meinen Beinen festhalten und mir sagen: «Mama, i ha di so gern!» Dann frage ich mich: warum hast du dich nicht schon vor drei Jahren dafür entschieden, die schönen Kleider, hohen Schuhe, Schmuck und die drei Nannies aufzugeben?!

Ich hatte keine Erinnerung an meine Eltern während meiner Kindheit. Nachdem ich mit 9 Jahren mit meinen Eltern zu leben begann und nach 20 Jahren harter Arbeit, ich, gemeinsam mit meiner Zwillingsschwester, welche eine erfolgreiche Top-Managerin einer internationalen «world-top 500»-Unternehmung in China ist, wurden wir zum Lottogewinn meiner Eltern. Wir veränderten ihre

gesellschaftliche Stellung und verbesserten ihre Lebensbedingungen. Mit 49 und 46 Jahren beschlossen sie, mit der Arbeit aufzuhören und begannen, den Ruhestand zu geniessen. Trotzdem konnte ich bis heute, mit 38 Jahren, keine enge Beziehung zu meinen Eltern aufbauen. Erst kürzlich, vor drei Jahren, kam meine Mutter zu mir und nahm meine Hand, da bekam ich sofort am ganzen Körper Gänsehaut! Diese Art Eltern-Kind-Beziehung ist nicht nur für mich, sondern auch für sie sehr schade! Aber, haben chinesische Mütter eine andere Wahl? Nein! Im chinesischen Modell gibt es nur sehr wenige Mütter (5% in Beijing und Shanghai), die mit einer Hälfte des Familieneinkommens überleben können und sich vom starken Einfluss der Chinesischen Kultur, welche die Hausfrauen diskriminieren, befreien können.

Ich führte nie eine wissenschaftliche Befragung durch. Darum kann ich auch nicht sagen wie hoch der prozentuale Anteil der Mütter auf dem Land ist, welche ihre Kinder der Oma überlassen und wie hoch derjenige der Mütter in der Stadt, welche die Kindererziehung den Nannies oder den Omas übertragen und darunter leiden, dass sie ihre eigenen Kinder nicht grossziehen können. Aber mein Artikel über die kulturellen Unterschiede zwischen der Schweiz und China lösen immer in der chinesischen Version von Facebook heisse Diskussionen aus. Dieser Artikel, den du gerade liest, lässt aber alle chinesischen Mütter nur erstimmen! Chinesische Mütter sind grossartige Mütter mit Liebe, wie Schweizer Mütter. Sie haben nur keine andere Wahl! Leider!

Natürlich ist das Schweizer Modell auch nicht perfekt. Das Schweizer Modell konzentriert sich sehr auf die Verantwortung der Mutter bei der Kindererziehung während es deren Bedürfnis auf Weiterentwicklung ihrer beruflichen Fähigkeiten vernachlässigt. Zudem ist der Erfolg des Schweizer Modelles stark von den Fähigkeiten und dem Mut der Schweizer Mütter, sich wieder in das Geschäftsleben zu integrieren, abhängig. Wenn eine Frau im mittleren Alter, welche nicht nur ihre schönen Kleider und «High-Heels-Schuhe», sondern auch ihre berufliche Konkurrenzfähigkeit zugunsten der Familie und Kinder aufgibt, versucht, nach Jahren zu Hause wieder ins Arbeitsleben einzusteigen, wird sie möglicherweise sofort feststellen: die Welt ist schon eine Andere!

Im Gedanken von all dem Gesagten, liebe Schweizer Mütter, kann ich nicht aufhören, euch alle für euren grossen Mut zu bewundern, die Wahl getroffen zu haben, eine Mutter zu sein! Ich fühle mich glücklich, dass meine Kinder einen Schweizer Papi haben, der es den Kindern ermöglicht jeden Tag mit ihrer Mutter zusammen zu sein, während ich nur in der Schweiz genügend Mut aufbringen konnte, um mein elegantes und angenehmes Leben aufzugeben, mich vom Einfluss der chinesischen Kultur zu befreien, um zu Hause zu bleiben und eine Schweizer Mutter zu sein, da ich in der Schweiz damit nicht alleine bin. Ich bin eine von Euch. Ich bin so stolz darauf!

Es freut mich, die Feder an den Oberstädeliweg zu Sandra Eggmann fliegen zu lassen.

PS: I hereby express my sincere thanks to dear Sarah Kohler, a busy Swiss mom of three young kids, for her outstanding translating work, which makes it possible for Rehtobler to share this article. Xie xie!

Lu Rohner Hong

Rehtobler Gmäändsblatt

Schule Rehetobel

Informationen

Adieu Erika Fritsche...

Es ist kaum zu glauben, dass für die aktive, lebendige Erika Fritsche diesen Sommer die Zeit als Lehrerin zu Ende gehen soll: Nach 26 Jahren an der Schule Rehetobel wird sie pensioniert. Mit einem lachenden und einem weinendem Auge sieht Erika Fritsche zurück...

Liebe Erika, nun sind es doch 26 Jahre Unterstufe Rehetobel geworden, nachdem du dir dies

damals nicht vorstellen konntest. Wie ist es 1989 dazu gekommen, dass du Lehrerin in Rehetobel wurdest?

Ich war Lehrerin an der Gewerblichen Berufsschule in St. Gallen und wohnte mit meiner Familie an der Oberstrasse in Rehetobel, als ich angefragt wurde, ob ich hier im Dorf eine 1. Klasse übernehmen würde. Ich lehnte ab. Ich hatte 15 Jahre mit Jugendlichen und Erwachsenen gearbeitet und konnte mir nicht vorstellen, «kleine» Kinder zu unterrichten. Mein Respekt vor der Unterstufe war zu gross. Deshalb lehnte ich auch eine zweite Anfrage ab. Allerdings machte ich mir mehr und mehr Gedanken, wie es wäre, wenn.... und entschied: Wenn ich ein drittes Mal angefragt werde, sage ich zu.

Und wie ist es weiter gegangen?

Ich wurde angestellt :-)! Die 31 SchulanfängerInnen wurden auf zwei Klassen verteilt. Ursula Anderwert sollte eine Klasse übernehmen, ich die andere. Das Schulzimmer würden wir uns teilen; eine Klasse hätte am Vormittag Unterricht, die andere am Nachmittag – und umgekehrt. Ich behielt meine Lektionen als Fachlehrerin für visuelle und verbale Kommunikation in

St. Gallen und bereitete mich nun auf die neue Herausforderung vor. Vor allem auf den ersten Schultag. Nie vergesse ich den Moment, in dem mir plötzlich klar wurde: Die Kinder kommen am zweiten Tag wieder! Was mache ich dann?? Am liebsten hätte ich sofort den Koffer gepackt und wäre verreist. Ich hatte wirklich Angst, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Das tönt vielleicht komisch: viele Leute denken, die Arbeit mit jüngeren Kindern sei einfacher als mit älteren. Ich habe das anders erlebt, und noch heute habe ich grosse Hochachtung für die Arbeit, die in Kindergärten geleistet wird.

Ich habe den zweiten Schultag glücklich überstanden und freute mich auf die weiteren.

Zwischendurch gab es auch schwierige Zeiten, aber die Arbeit mit den Kindern war immer spannend und bereichernd. Als Primarlehrerin konnte ich mit der Klasse auch Musik machen und Sport und Theater und Projekte und Ausflüge.... Was für ein abwechslungsreicher Beruf! Wie faszinierend, herauszufinden, wie Kinder denken, wie sie ihre Welt wahrnehmen. Und ganz wunderbar, wenn sie zum Beispiel das Lesen für sich erobern. Wie ein Schüler in meiner ersten 1. Klasse, der buchstabierte L – E – S – E – N «Aber das ist ja, was ich jetzt mache!» Noch heute sehe ich einen Jungen, der nach frustrierend langer Zeit endlich lesen konnte, wie er nach der Schule nach Hause geht – den Blick gesenkt, langsam an der Metzger vorbei, leise murmelnd.... mit einem offenen Buch in den Händen.

Angefangen habe ich im Schulzimmer «im Dach» – der früheren Kochschule –, dann zügelte ich in die Alte Kanzlei, wo heute Oliver Paganini unterrichtet. An einem Samstag kamen die Eltern der Kinder mit Pflanzen, Schaufeln und Maschinen und gestalteten hinter dem Haus einen Pausenplatz für meine Klasse. Das war grossartig. Nach einigen schönen Jahren im fast eigenen Schulhaus ging es wieder zurück ins Dach, wo ich mich auch sehr wohl fühlte. Als der Schulhaus-Neubau stand, musste ich zum letzten Mal umziehen.

Viele Jahre war Doris Lienert meine Jobsharing-Partnerin: als sie pensioniert wurde, teilte ich das Pensum mit Camela Seger, danach durfte ich noch mit Alexandra Wirth, Annetta Schillig und Sylvia Brüllmann zusammenarbeiten.

Früher ...	Heute ...
... gab es für die Führung und Kontrolle der Schule eine Schulkommission und einen kantonalen Schulinspektor, der ab und zu vorbei kam und schaute, ob alles in Ordnung war.	... gibt es eine Schulleitung, welche die Schule pädagogisch, personell, organisatorisch und finanziell führt. Sie stellt die Qualität sicher, legt Rechenschaftsberichte ab und plant die weitere Entwicklung. Die Schule ist zu einer Art Unternehmen geworden.
... arbeitete jede Lehrperson mehr oder weniger für sich allein und kümmerte sich im Wesentlichen um das «Kerngeschäft», das Unterrichten.	... sieht der Berufsauftrag anders aus: Das Unterrichten umfasst nur noch knapp die Hälfte der Gesamtarbeitszeit. Dazu kommen vielfältige zusätzliche Aufgaben für die Klasse und für das Unternehmen Schule. Die Belastung hat deutlich zugenommen.
... arbeiteten fast alle Klassenlehrpersonen im Vollpensum.	... haben etwa 70 % der Lehrkräfte in der Schweiz ein Teilpensum. Die Teilzeitstellen erschweren zwar die Schulorganisation, bringen aber auch grosse Vorteile für die Schule und die Lehrkräfte.
... lösten die Kinder einer Klasse mehr oder weniger zur gleichen Zeit die gleichen Aufgaben. Das führte zu Langeweile für die einen, Stress für die anderen.	... haben wir den Anspruch und den Auftrag, Kinder individuell zu fördern, weil jedes Kind unterschiedlich lernt. Aber: Die Lernziele sind immer noch für alle Kinder die gleichen; die Beurteilung der Leistungen der Kinder widerspiegelt nicht die individuellen Lernfortschritte. Dieses Dilemma ist noch nicht gelöst. Schon vor vielen Jahren entwickelten wir in Rehetobel die Vision von einem Lernhaus, in dem die Kinder ihr Lernen mit professioneller Begleitung selber hätten steuern können. Diese Vision haben wir nicht verwirklicht. Mit dem beliebten F.R.E.I.-Projekt auf der Unterstufe und dem «phänomenal» auf der Mittel-

	stufe haben wir immerhin erfolgreiche Schritte in diese Richtung gemacht und erlebt: Selbststeuerung ist extrem motivationsfördernd.
... gab es Hilfsklassen oder Sonderschulen für «Kinder mit besonderen Bedürfnissen».	... gibt es die «integrative Schulform» (ISF). Mit Unterstützung von HeilpädagogInnen werden möglichst viele Kinder und Jugendliche gemeinsam unterrichtet. Lehrerinnen und Lehrer möchten allen Kindern einer Klasse gerecht werden. Kinder mit Lernstörungen oder auffälligem Verhalten möchten wir ebenso fördern wie normal oder besonders begabte Kinder. Das ist nur möglich, wenn die dafür nötigen finanziellen und personellen Ressourcen vorhanden sind. Wie zahlreiche BerufskollegInnen musste auch ich zeitweise eingestehen: Das schaffe ich nicht.
... mussten wir «Schnaps»-Matrizen schreiben, von Hand oder mit einer Schreibmaschine, wenn wir etwas vervielfältigen wollten. Machte man einen Fehler, fing man von vorne an. Informationen im Team wurden mehrheitlich mündlich ausgetauscht.	... kann man sich die Schule ohne Kommunikations- und Informationstechnologien kaum mehr vorstellen. Es gibt ausgezeichnete Lernprogramme für Computer und Apps für Tablets, mit denen sogar das Trainieren von Fertigkeiten Spass macht. Die Freude über die Vorteile der ICT wird allerdings getrübt durch den Schaden, den sie anrichten können. Schon an unserer Schule gibt es erste Fälle von Cybermobbing.
... mussten (oder durften) die Kinder zu Hause bleiben, wenn eine Lehrperson krank war.	... darf der Unterricht nicht ausfallen. Es gibt zudem Blockzeiten, einen Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung. Das macht es einfacher für Eltern, wenn beide arbeiten wollen oder müssen.
... hatten Eltern und SchülerInnen wenig bis kein Mitspracherecht in der Schule.	... haben wir in Rehetobel ein Schülerinnen-Forum und einen Elternrat. Mitdenken und mitreden ist erwünscht!

Was lässt du mit weinendem Auge zurück – und was mit lachendem?

Als ich noch jung war und gefragt wurde, was ich mal werden möchte, war meine Antwort: Vielleicht SchauspielerIn, SängerIn, JournalistIn, PsychologIn, ForscherIn ... auf jeden Fall nicht LehrerIn! Dann gab es ein Sonderangebot wegen Mangel an Lehrkräften: Mit der Matur konnte man in St. Gallen in nur 1 Jahr das Lehrpatent erwerben. 1 Jahr für eine Berufsausbildung! Allerdings musste man sich verpflichten, 3 Jahre im Kanton zu unterrichten. Ich dachte, das müsste eigentlich zu schaffen sein und nachher wäre ich frei, um das zu tun, was ich wirklich wollte. Aus den 3 Jahren wurden 41. Meine Traumberufe waren alle im Paket «LehrerIn» enthalten.

Nun geht etwas Schönes zu Ende – das ist nicht ganz einfach –, aber ich nehme mit grosser Dankbarkeit einen Rucksack voller wunderbarer Erinnerungen mit.

Du hast über die Jahre den «Schlusspunkt» der Schule fürs Gmäändsblatt gesammelt. Wie lautet dein persönlicher Schlusspunkt?

Vor vielen Jahren erzählte mir eine Schülerin, dass es ihr gar nicht gefalle, dass ihre Mama wieder arbeiten gehe. Ich sagte ihr, dass ich sie verstehen könne, dass ich aber auch die Mama verstehe, weil ich ja auch arbeite und das gerne mache. Das Mädchen fragte erstaunt: «Du? Was arbeitest denn du?»

Das habe ich mich auch ab und zu gefragt, denn für das, was ich so gerne machte, wurde ich auch noch bezahlt!

Ich bedanke mich bei allen Kindern, bei meinen KollegInnen, bei unterstützenden Eltern, engagierten Schulleitungen und Schulkommissionen für die gute Zeit an der Schule Rehetobel. Auch ausserhalb der Schule setzen sich viele Frauen und Männer für die Kinder im Dorf ein, fördern sie in Vereinen und helfen uns bei Schulprojekten. Ich habe das sehr geschätzt und danke für die wertvolle Unterstützung.

Erika Fritsche

Der Dank ist auf unserer Seite! Mit dir geht eine Lehrerin und Persönlichkeit, welche die Rehetobler Schule wesentlich mitgeprägt hat! Eine Pädagogin, die immer mit viel Herz für die Kinder da war und sich für sie eingesetzt hat. Du wirst in ihren Herzen bleiben –und in unseren auch!

Liebe Erika: Für die bald anbrechende Zeit ohne Schule wünschen wir dir alles Liebe und Gute! Wir wissen, dass du die Kinder vermissen wirst. Unsere Türen und Herzen bleiben weit offen für dich!

Schulkommission, Lehrerteam und Schulleitung

Kinder

Abschlusslager der 6. Klasse Rehetobel

Vom 8. -12. Juni durften wir im Rahmen unseres Abschlussklassenlagers eine traumhafte Zeit in Frasnacht am Bodensee verbringen.

Das Lagerhaus mit eigenem Seezugang, Pizzaofen, Kanus, einem Pedalo und riesigem Umschwung bot, in Kombination mit dem guten Wetter, die perfekte Grundlage für eine rundum gelungene Woche.

Ich möchte mich ganz herzlich bei den Kindern, bei unserer tollen Köchin und guten Seele Jolanda Baumgartner und bei unserem Outdoorspezialisten Remo Wagner für die tolle gemeinsam Zeit bedanken. Ihr wart alle spitze! Ein grosses Dankeschön auch für das rege Interesse der Eltern und das zahlreiche Erscheinen am Apéro.

J. Maeder

Wochenbericht

Montag, 8. Juni 2015

Wir versammelten uns um 8.20 Uhr vor dem Schulhaus. Wir waren alle sehr gespannt, was uns auf unserer Velotour an den Bodensee erwarten würde. Um 8.30 Uhr radelten wir los. An der Spitze fuhr Herr Maeder. Als «Besenwagen» fuhr Remo Wagner mit, der uns während der ganzen Woche begleitete. Die Fahrt nach Rorschach war nicht ganz ungefährlich, vor allem wenn freche Autofahrer die lange Velokolonne an einer unübersichtlichen Stelle überholten. Ab Rorschach fuhren wir nur noch auf Radwegen dem Bodensee entlang. Um 14.00 Uhr erreichten wir endlich unser Lagerhaus in Frasnacht. Sofort nach unserer Ankunft schlugen wir unsere Zelte auf. Das Einrichten des Lagerplatzes gab einiges zu tun. Nach einer Stunde brannte schon unser Lagerfeuer, welches Remo mit ein

paar Jungs gemacht hat. Nach köstlichen Teigwaren alla 5-p, die unsere super Köchin Frau Baumgartner zubereitet hatte, genossen wir einen gemütlichen Abend zusammen.

Lisa Hotz

Dienstag, 9. Juni 2015

Nach einer kurzen Nacht ging es mit Velo und Zug etwa um 10.00 Uhr ab nach Konstanz ins Sealife. Dort konnten wir in Gruppen die Fische beobachten und die Seesterne berühren. Anschliessend durften wir frei shoppen und trafen uns nach etwa 90 Minuten wieder vor dem Einkaufszentrum Lago. Dann mussten wir uns in vier Gruppen aufteilen und jede Gruppe bekam von Herrn Maeder 20 Euro. Der Auftrag war, dass jede Gruppe ein Outfit oder irgendein Kleidungsstück finden musste um dann am Abend mit den gekauften Sachen eine Choreographie präsentieren musste. Als wir in unser Lager zurück kamen, konnten wir noch mit den Kanus und dem Pedalo fahren und ein bisschen chillen. Am Abend waren dann die Auftritte mit den Kleidungsstücken. Das hat mega viel Spass gemacht und war eine tolle Erfahrung.

Lara Lutz und Leandra Hug

Mittwoch, 10. Juni 2015

Am Morgen konnte man spielen, Kanu, Pedalo und Schlauchboot fahren oder mit Feuer arbeiten. Wir konnten mit verschiedenen Gegenständen Feuer machen (Bogen, Feuerstein, Schlageisen, Zunder, ...). Einige Kinder haben aus einem halben Holzrugel mit Glut Löffel oder Schalen hergestellt.

Am Mittag machten wir Pizzas direkt in der Glut oder im Pizzaofen. Die Pizzas waren sehr lecker.

Am späteren Nachmittag fuhren wir mit den Kanus zu einer nahegelegenen Badi und assen ein Eis. Anschliessend spielten die meisten Beachvolleyball.

Lukas Moser, Selina Germann, Isabel

Donnerstag, 11. Juni 2015

Nach einem «feine Zmorge» gingen wir mit unseren Velos in die Badi Arbon. Dort angekommen, suchten wir ein angenehmes Plätzchen und sprangen vergnügt ins Wasser, weil es sehr heiss war. Nachdem wir unsern Lunch gegessen hatten, machte der 10-Meter Sprungturm auf. Von unten sah es gar nicht so hoch aus, aber als man oben war, bekam man schon bisschen Angst. Man bekam einen Adrenalinkick und als man unten war, wollte man sofort nochmal springen. Wenig später radelten wir wieder ins Lager zurück. Dort konnten wir machen, wozu wir Lust hatten: Am Feuer sein und eine Schale ausbrennen, Kanu- oder Pedalo fahren, Brot- und Pizzateig machen, ... Ein paar Kinder schmierten sich mit Schlamm ein, andere machten eine Schlamm Schlacht.

Remo hat mit jemandem ein rohes Hühnchen mit Gräsern und Brennnesseln und Lehm eingepackt. Das kam dann später ins Feuer.

Um 17.00 Uhr kamen die ersten Eltern, es war nämlich «Besuchstag». Sie durften grillieren oder sich eigene Pizzas in der Glut oder im Ofen machen. Wir haben dann gegessen, uns unterhalten oder sind mit den Kanus und dem Pedalo in den See gestochen.

Um 20.30 Uhr gingen die letzten Eltern und wir hatten den ganzen Abend für uns alleine. Wir haben Spiele gespielt, Musik gehört und hatten viel Spass. Einige schliefen auch unter freiem Himmel. Das war schön!

Das ganze Lager war sehr cool und schön.

Mireille Bucher, Lea Thürlemann, Joel

Einige ausgewählte Highlights in Englisch und Deutsch:

- Joel, Gian Luca, Dario and I wanted to go out on the Lake of Constance with the Pedalo. Joel and Dario went swimming. Joel was jumping into the water and splashed us completely wet. And this many times!
- Der Sprung vom 10-Meter war mein Highlight.
- Mir hat das Kanu und Pedalo fahren sehr gut gefallen. Der Lagerplatz mit Seezugang war auch sehr schön.
- Mein Highlight war das Sealife. Ich fand es sehr spannend. Es hatte sehr viele Tiere. Meine Lieblingstiere waren die Pinguine.
- Mein Highlight war das Angeln und die Badi.
- Die Abschlussparty war sehr schön.
- We were in the outdoor swimmingpool. My friends and I were on the waterslide. I was very excited because the 10 meter diving tower was open. From the bottom it doesn't look really high, but as I stood on top of it, it was really high. I jumped with Mr. Maeder. When I was on the bottom again, my knees were wobbling. It was so cool. I only jumped two times more, once with Mireill and once alone. I was very happy that I jumped down. Sadly, we had to go back to the camp. It was a great day.
- Für mich waren die vielen verschiedenen Aktivitäten als Ganzes ein Highlight.

Waldwoche der Unterstufe

Wieder einmal verlegte die Unterstufe ihren Unterricht in den Wald. Unter dem Jahresthema «ICH» beschäftigten wir uns mit unseren fünf Sinnen:

Montag 18.5.2015
Es war sehr toll wie wir haben es über die Sinne. Am Anfang haben wir es über Tasten und Spüren nachher machten wir Barfusswege dann konnte man Zmittag essen. Nach dem Zmittag konnten wir die Barfusswege ausprobieren und dann spielen bis um 19:10. Als wir über das Tasten und Spüren haben hab ich noch etwas fergessen da gab es Kisten mit und man konnte Spüren was das ist.

19.5.15
Heute hatten wir Schmecken und Riechen. Wir mussten den Ekligsten geschmack suchen und wir haben Geworfen. Dann war Pause. Nachher mussten wir Essbare Pflanzen suchen.

Waldwoche
Zuerst wandern wir in den Wald. Dann gingen wir in das Waldsopa und beachten die fünf Sinne des menschen. Dann machten wir ein barfuss weg. dann diesen wir zmittag. Dann wandern wir durch die barfuss wege.

SEKUNDARSCHULE

Unsichtbares Theater

Eigentlich stellt man sich vor, dass Theater auf die Bühne gehört, ins Scheinwerferlicht und mit samtigen Vorhängen. Für einmal spielte die Theatergruppe der Sekundarschule TWR auf den Strassen von St.Gallen ohne dass die Zuschauer wussten, dass überhaupt Theater gespielt wird. Unsichtbares Theater. Nichtsahnende, kaffeetrinkende Passanten werden von vier Schauspieler/-innen mit Happy Birthday besungen. Nicht genug, es gesellen sich immer mehr Schauspieler/-innen dazu bis alle 15 auf den Knien singend die Gäste in dem Gartenrestaurant zum Staunen bringen. Leute drehen sich um oder bleiben stehen. Lächeln und denken sich wohl, was für eine schöne Überraschung für das Geburtstagskind. Sie ahnen nicht, dass die Personen per Zufallsprinzip ausgesucht wurden. Unsichtbares Theater halt.

Eine andere mutige Schauspielübung bestand darin, dass jede/r Schauspieler/in einen Passanten als Grosi oder Freund ansprach und sich wieder mit «Oh Entschuldigung, ich habe sie verwechselt» verabschiedete. Die Reaktionen stets positiv, ausser einer gutbetuchten Frau, die sich irritiert umdrehte, das Weite suchte und wieder in die «Konsumenteneinkaufsstrasse» flüchtete.

Die Leute aus dem Alltag für einige Sekunden heraus reissen. Ihr Geschehen für eine Minute zu beeinflussen und ihnen ein Lächeln abverlangen. Einige vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Unsichtbares Theater. Die Schüler und Schülerinnen des Theaterkurses haben den Ausflug nach St.Gallen mit der nicht ganz einfachen Übung sehr genossen und sich selbstsicher auf der Bühne Einkaufsstrasse bewegt.

Die Projektarbeiten der 3. Sekundarklassen

Ende Juni hat in der Sekundarschule Trogen die Präsentation der Projektarbeiten der 3. Sekundarklassen stattgefunden. Mit grossem Interesse verfolgte das Publikum die Darbietung der gelungenen Arbeiten der Jugendlichen. Die Auftritte der Schülerband und der von dem Wahlfach Hauswirtschaft zubereitete Apéro rundeten den Abend ab.

Leonie Paganini und Mirco Rohrer haben mit viel Kreativität und Engagement ihre Idee in die Tat umgesetzt.

Leonies und Mircos Arbeiten stehen stellvertretend für all die beachtlichen Projekte der 3. Sek-Schüler und Schülerinnen.

Mich interessiert, wie Menschen mit einer Sehbehinderung die Welt wahrnehmen und ihren Alltag meistern können, um mehr darüber zu erfahren, habe ich mich speziell mit dem Blind sein beschäftigt. Zudem wollte ich meine Erfahrungen mit meiner Klasse teilen. Darum habe ich mich entschieden, als Event, mit meiner Klasse blind zu kochen. Wir haben in der Schulküche in kleinen Gruppen blind Omelleiten gebraten. Damit es keine Verletzte gibt war einer in der Gruppe sehend. Nach dem Kochen ass die ganze Klasse die selbstgemachten Omelleiten mit verbundenen Augen.

Ein Bekannter hat mir gesagt, ich könne ja versuchen selber Strom zu erzeugen. Ich war von dieser Idee von Anfang an begeistert. Zum Beginn wollte ich aus einer Computerlüftung so etwas wie einen kleinen Magnetmotor machen. Im Verlauf der Arbeit merkte ich aber, dass es nicht funktioniert. Also habe ich mich entschlossen, ein Windrad zu machen. Zum Anfang gab es Probleme mit der Leistung, die ich benötigte, um eine Glühlampe leuchten zu lassen, aber ich konnte das Problem lösen. Mein Vater hat mich bei gewissen Dingen unterstützt und mir so sehr viel weitergeholfen. Ich bin stolz, dass mein Projekt funktioniert.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Juli** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 12. Juli 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Richard Bloomfield, Pfr.i.R., Wienacht, Musik: Cyrill Bischof
- 19. Juli** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 26. Juli 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr.i.R., Altstätten, Orgel: Werner Graf
- 02. Aug.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 09. Aug. 09.45 Uhr Familiengottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 13. Aug. 08.10 Uhr ökum. SchulanfängerInnen-Gottesdienst (Donnerstag)** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Katechetin Lucia Letko in der evang.-ref. Kirche
- 16. Aug. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 23. Aug. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr.i.R., Altstätten, Orgel: Werner Graf
- 30. Aug. 10.45 Uhr ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Gupf** mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfr. Lothar Mack, Heiden, musikalisch gestaltet vom Grueberchörli und

dem Bläserquartett der MG Rehetobel.

Achtung: Auf dem Gupf kann nicht parkiert werden! Für gehbehinderte Personen wird ab 10.30 Uhr ein Fahrdienst (Abfahrt beim Gemeindezentrum) angeboten

Flügäpizl und Extra-Flügäpizl

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flügäpizl eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 1. Juli und 5. August um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a Montag, 13. Juli und 17. August um 15.30 Uhr** in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

KINDERKIRCHE REHETOBEL

KIK Wochenende zum Thema Abendmahl

Am Samstagnachmittag, 30. Mai 2015, macht sich eine bunte Kinderschar auf den Weg in den Hofmüliwald. Ein spannendes Programm zum Thema «Abendmahl» steht bevor.

Mit viel Ausdauer wird zucker-süsser Traubensaft gepresst.

Mehl wird mit Kraft, Begeisterung und Sorgfalt zu einem Teig verarbeitet.

Drei Brote werden in der Glut gebacken.

Nach einer kurzen und kühlen Nacht, die Kinder haben im Freien geschlafen, feiern wir am Sonntagmorgen mit den Eltern und interessierten Personen einen Gottesdienst. Wir singen, beten, tauschen unsere Erfahrungen aus und hören eine Geschichte. Anschliessend segnet die Pfarrerin die Brote und den Traubensaft. Wir teilen die Gaben und feiern gemeinsam das Abendmahl.

- Brot backen
- Brot brechen
- Brot teilen
- Brot sein

Gemeinsam geniessen wir dieses Erlebnis. Gegen Mittag kehrt die ganze Schar müde aber glücklich nach Hause zurück.

Monika Baumgartner

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 29. Juli 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen

Mittwoch, 5. August 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfm. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 11. August, 14.30 Uhr

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfm. Beatrix Jessberger wird vom 1. bis 27. Juli und vom 21. bis 31. August vertreten durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Vorschau Gupfgottesdienst

Am 30. August um 10.45 Uhr findet wieder unser Traditioneller Gupfgottesdienst statt.

Bei schönem Wetter werden wir in der Natur, unter freiem Himmel diesen Gottesdienst zelebrieren. Wir heissen auch unsere Gäste aus Heiden und Umgebung herzlich willkommen.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Tenn beim Gupf statt.

Zum geselligen Zusammensitzen nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit Kaffee, Kuchen und Getränke zu geniessen.

Für gehbehinderte Personen haben wir wieder einen Fahrdienst, der ab 10.30 Uhr beim Gemeindezentrum für sie bereit steht.

Voranzeige: Einladung zur Seniorenreise 2015

Thema: altes Handwerk erleben!

Mittwoch 16. September 2015, Abfahrt 10.00 Uhr beim Gemeindezentrum

Alle Senioren/Seniorinnen ab 65 Jahre und älter werden noch persönlich eingeladen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie an diesem Ausflug teilnehmen könnten.

Jeanette Paganini und Elisabeth Gröli

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 4. Juli

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 8. Juli

- 15.30 Uhr Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 11. Juli

- 20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Samstag, 18. Juli

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 25. Juli

- 18.15 Uhr Eucharistiefeier
- 20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Samstag, 1. August

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier
- Musikalische Mitwirkung der Flötistin Rahel Fritsche

Samstag, 8. August

- 20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Mittwoch, 12. August

- 15.30 Uhr Gottesdienst im Altersheim Krone

Donnerstag, 13. August

- 08.10 Uhr Schulanfängergottesdienst in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Samstag, 15. August

Errichtung der «Seelsorgeeinheit über dem Bodensee»

- 18.00 Uhr Festgottesdienst mit Bischof Markus Büchel in Heiden

Samstag, 22. August

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 25. August

- **20.00 Uhr** Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Sonntag, 30. August

- **10.45 Uhr** ökumenischer Gupfgottesdienst

Gottesdienste in den Sommerferien

Während den Schulferien feiern wir am Samstagabend die Eucharistiefeier entweder um 17.30 Uhr in Rehetobel oder um 20.00 Uhr auf dem St. Anton. Einerseits bringt diese Regelung etwas Entlastung für unseren Pfarrer, Johann Kühnis, andererseits stärkt dies auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Seelsorgeeinheit.

An folgenden Samstagen ist um 17.30 Uhr ein Vorabendgottesdienst in Rehetobel: 4. Juli, 18. Juli und 1. August. Der Gottesdienst vom 1. August wird besonders festlich durch das Mitwirken der Flötistin Rahel Fritsche.

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre Meinung zu dieser Anpassung mitteilen, das hilft uns für die Planung der Gottesdienstzeiten in der Zukunft.

Errichtung der Seelsorgeeinheit

Am Samstag, 15. August, am Kirchenfest von Heiden, kommt Bischof Markus Büchel nach Heiden, um die Seelsorgeeinheit über dem Bodensee feierlich zu errichten. Wir wollen bei dieser Feier ein Zeichen setzen für die Zusammenarbeit über die Pfarreigrenzen hinweg, wir

DV des Ausserrhoder Gewerbeverbandes

Am 7. Mai führte der Gewerbeverband Appenzell Ausserrhoden im Mehrzweckgebäude Rehetobel seine 123. ordentliche Delegiertenversammlung durch. Präsident Adrian Künzli konnte 54 Delegierte und ebenso viele Gäste begrüßen.

Rehetobels Gemeindepräsident Ueli Graf überbrachte die Grüsse des Tagungsortes. Er dankte den Gewerbetreibenden für ihren Beitrag zur Aktivierung der Dörfer und für die Wertschöpfung, die sie in den Gemeinden realisieren. Ueli Graf verglich die Führung einer Gemeinde mit jener eines KMU. Aus dem in Rehetobel generierten Steuerertrag würden beträchtliche Summen reinvestiert und an Lohnzahlungen ausgeschüttet. «Geht's dem Gewerbe gut, geht's auch dem Dorf gut», zog er eine Gleichung.

Rudolf Schmid als Präsident des Gewerbevereins Rehetobel ging kurz auf dessen Geschichte ein. Er entstand 1870 als Handwerkerverein, durchlebte teils turbulente Zeiten in Form von Auflösungen und Auferstehungen und wurde 1912 als jener Verein gegründet, der seither die Zeit überdauert hat und heute 50 Mitglieder zählt. Im 1999 erschienenen Buch «Vom Handwerkerverein zum Gewerbeverein» ist die wechselvolle Geschichte festgehalten. Nach 1918, 1950, 1961 und 1996 führte der Gewerbeverband Appenzell Ausserrhoden seine DV zum fünften Mal in Rehetobel durch.

In seinen einleitenden Ausführungen empfahl Präsident Adrian Künzli zwei der am 14. Juni zur Abstimmung anste-

möchten aber auch den Reichtum und die Vielfalt unserer Pfarreien sichtbar machen.

Der Festgottesdienst beginnt um 18.00 Uhr in der Kirche Heiden, die vereinten Kirchenchöre von Oberegg, Walzenhausen, Heiden und Eggersriet und die Bläsergruppe Rehetobel werden dem Gottesdienst einen feierlichen Rahmen geben. Nach der Liturgie sind alle zum Verweilen eingeladen, für einfache Verpflegung vom Grill ist gesorgt. Merken Sie sich diesen Anlass vor. Übrigens wird eine Videoübertragung des Gottesdienstes ins Pfarreizentrum eingerichtet. Es gibt also genügend Plätze für alle Besucher aus der Seelsorgeeinheit.

Gupfgottesdienst: 30. August 2015 um 10.45 Uhr

Am letzten Augustsonntag findet wieder der traditionelle ökumenische Gupfgottesdienst statt. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfarrer Lothar Mack, Heiden und von Pfarreileiter Albert Kappenthuler. Wir freuen uns, bei diesem Gottesdienst den «Zirkuspfarer im Unruhestand, Pfarrer Ernst Heller, zu begrüßen.

Bei schönem Wetter werden wir in der Natur, unter freiem Himmel, diesen Gottesdienst feiern. Bei schlechtem Wetter findet er im Tenn beim Gupf statt. Nach dem Gottesdienst sind alle zum Verweilen eingeladen, es werden Getränke, Kaffee und Kuchen angeboten. Für gehbehinderte Personen besteht wieder ein Fahrdienst: Abfahrt 10.30 Uhr beim Gemeindezentrum Rehetobel.

henden eidgenössischen Vorlagen – Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG), Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbchaftssteuerreform)» – zur Ablehnung.

Der Jahresbericht 2014, die mit einem Gewinn von 1600 Franken abschliessende Jahresrechnung 2014 und das ausgeglichene präsentierende Budget 2016 fanden einstimmige Genehmigung.

Nach sieben Jahre Vorstandstätigkeit trat Marlise Nef, Herisau, zurück und wurde mit dem verdienten Dank für ihr Wirken verabschiedet. Neu in den Vorstand gewählt wurde Schreinemeister René Rohner, Grub, der seine Wohngemeinde im von ihm 2014/2015 präsidierten Kantonsrat vertritt und in Rehetobel eine Schreinerei und ein Geschäft für Innenausbau/Küchen und Möbel führt. Bestätigt sahen sich Präsident Adrian Künzli und alle übrigen Vorstandsmitglieder.

Stephan Egger, Speicher, orientierte über die von ihm präsidierte Stiftung zur Förderung der Appenzell Ausserrhodischen Wirtschaft. Deren Zweck ist es, ohne Einsatz von Steuergeldern und durch rasches Handeln die Ausserrhoder Wirtschaft zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen beziehungsweise zu erhalten, die wirtschaftlichen Strukturen zu verbessern und Standortprobleme zu lösen.

Kurt Gfeller, Vizedirektor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, überbrachte die Grüsse des nationalen Verbandes. Mit Stolz wies er auf die Stärken des Gewerbes hin und nannte in diesem Zusammenhang die Berufsbildung, den flexiblen Arbeitsmarkt und die grosse Motivation der

Mitarbeitenden. Eines der Urthemen im Gewerbeverband seien die zu hohen Regulierungskosten.

Nach einer Pause stellt Andrea Caroni den Hauptreferenten, seinen Nationalratskollegen Ruedi Lustenberger, vor. Er bezeichnet ihn als einen geerdeten, bodenständigen Politiker mit Herzblut und als einen Ur-Gewerbler.

In seinem Referat mit dem Titel «Die schweizerische Berufsbildung» spannte Ruedi Lustenberger den Bogen von seiner eigenen Ausbildung zum Schreiner hin zum Berufsbildungssystem helvetischen Zuschnitts. Er würdigt zunächst die enorm wichtige Rolle der KMU-Frauen, die mit ihrem Engagement nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in gesellschafts- und staatspolitischer Hinsicht einen wertvollen Beitrag für Land und Volk leisteten. Den Schwerpunkt seiner Ausführungen setzt Ruedi Lustenberger auf das duale Berufsbildungssystem als eines entscheidenden Faktors für die hohe Wirtschaftskraft und Lebensqualität in unserem Land.

Nach einem Apéro sass man zum Nachtessen an die Tische, wobei Mitglieder des Sportvereins Rehetobel für das leibliche Wohl besorgt waren.

Martin Hüsler

Danke an die Helferinnen und Helfer

DV Kant. GV, 7. Mai 2015 in Rehetobel

Der Vorstand des Gewerbevereins Rehetobel organisierte den Anlass vor Ort. Er durfte viel Lob und Dank für das gute Gelingen entgegennehmen. Es ist mir ein Anliegen diesen an alle, die dazu beigetragen haben weiterzugeben.

Dem Sportvereins Rehetobel unter der Leitung der Präsidentin Heidi Kast-Steiner mit ihrem Team. Sie übernahm die grosse Aufgabe während der ganzen Veranstaltung für das leibliche Wohl zu sorgen.

Mit grosser Freude genossen wir die von Mitgliedern des Sportvereins zubereiteten Speisen, Apéro, Nachtessen und Dessert, die durch freundliche und aufgestellte Helferinnen- und Helfer professionell serviert wurden. DANKE! Ein weiterer Dank an die Feuerwehr Rehetobel unter der Leitung von Rolli Mathis für die Verkehrsregelung.

Der Gemeinde für die zur Verfügung gestellte Infrastruktur und dem Hauswart Graziano Pattaro für seine kompetente und hilfsbereit Unterstützung.

Auch meinen Vorstandmitgliedern Tania Wenk, Stefan Kast und Urs Gmür möchte ich für ihre Unterstützung danken.

Präsident Rudolf Schmid

**Frauenverein
Rehetobel**

Gemeinsam essen

**Am Donnerstag, 2. Juli 2015, 12.15 Uhr und
am Donnerstag, 6. August 2015, 12.15 Uhr
Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste!

Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Än Guete!

Herzlichst, die Frauen des Vereins

Sommerständli

An folgenden Tagen ist die Musikgesellschaft Rehetobel bei schönem Wetter musikalisch im Dorf unterwegs:

Donnerstag, 2. Juli	19.30 Uhr Sonnenberg ca. 20.30 Uhr Michlenberg
Samstag, 22. August	14.00 Uhr Badi Rehetobel 15.00 Uhr Altersheim Krone 16.00 Uhr Restaurant Sonne (Nasen)

Vorschau auf kommende Anlässe:

12. September	Oktoberfest (MZG)
18. und 19. Sept.	Jahmarkt Rehetobel
13. Dezember	Kirchenkonzert mit dem Gemischtchor Rehetobel

Die Musikgesellschaft wünscht Ihnen einen schönen Sommer und wir freuen uns, Sie an einem von unseren Anlässen begrüssen zu dürfen.

Nadja Andres

rechtobler natur

Lokalgruppe

**Waldwiesenmähen
im Gupfloch**

Waldlichtungen und Waldwiesen sind sehr vielfältige und wertvolle Lebensräume. Damit die dort heimische Pflanzen- und Tiervielfalt erhalten bleibt brauchen diese Biotope regelmässige Pflege. Durch Mähen der Wiesen kann dem natürlichen Prozess des Verbuschens und Zuwachsens der Waldlichtungen entgegengewirkt werden.

In unserer Gemeinde befinden sich sehr schöne Waldlichtungen im Gupfloch. Wir freuen uns über jede helfende Hand am **Samstag 15. August**. Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen. Ein kleiner Imbiss und Getränke sind organisiert.

09.00 Uhr Besammlung beim Schweinestall unterhalb des Gasthauses Gupf in nördlicher Richtung.

Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk sind empfohlen, falls vorhanden Sense, Rechen und Gabel mitbringen.

Anmeldung bis spätestens Fr, 14.08. / 12.00 Uhr

Kontakt Ch. Weisser Telefon 071 870 07 61.

rechtobler natur, Emanuel Hörler

Open-Air-Kino am Freitag, 14. August

Am 1. Freitag nach den Sommerferien findet auf dem Hof der Familie Lenggenhager, Dorf 3, Rehetobel das Open-Air-Kino statt. Gezeigt wird der Film «Kann das Liebe sein?» mit Sandrine Bonnaire und Lucas Vincent in den Hauptrollen. Eine charmante Liebeskomödie, die ihre mitreissende Wirkung glänzend aufgelegten Darstellern und der Liebe zu inszenatorischen Details verdankt. Eine erfrischende französische Grosstadt-Komödie um einen heissblütigen Neurotiker im Liebestaumel.

Lassen Sie sich dieses spezielle Kinoerlebnis im Rechtobel nicht entgehen, wir freuen uns auf Sie!

*Brigitt Bachmann und Ursula Hanselmann - mit finanzieller
Unterstützung der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel*

Rückblick über den Diavortrag von Martin Bauert

Mit einem eindrücklichen Diavortrag hat uns der Rechtobler, Dr. Martin Bauert, einen Einblick in seine Tätigkeiten im und für den Zoo Zürich gewährt. In seiner Einführung erklärte er, er trage eigentlich drei Hüte: denjenigen des leitenden Kurators des Zoo Zürich, denjenigen als Mitglied der Eidgenössischen Kommission des Washingtoners Artenschutz-Abkommens und denjenigen als Präsidenten von proMAD, der Dachorganisation von Schweizer NGO's die in der Entwicklungszusammenarbeit in Madagaskar engagiert sind. Obwohl dann allein schon die Bilder aus dem Masoala Regenwald, der Lewa und Mt. Kenya Region und dem Kaeng Krachan Nationalpark in Thailand zu fesseln vermochten, liessen seine eindrücklichen Hintergrundinformationen uns einen für viele neuen Einblick in das Engagement des Zoo Zürich und seine Naturschutzprojekte gewähren. Bei allen drei vorgestellten Naturschutzprojekten des Zoo Zürich wird auf das Miteinbeziehen der Bevölkerung vor Ort grossen Wert gelegt. So beinhaltet das Naturschutzengagement verschiedene sozioökonomische Projekte für die Bevölkerung, beispielsweise im Bereich Bildung, wo Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein um ihre Umwelt, Natur und Tiere vermittelt wird oder wie in Kenya, wo der Reisanbau für die Bevölkerung gezielt unterstützt wird, um ihnen die Pflege ihres Bodens zur Gewinnung von Nahrungsmitteln und zum Aufbau einer Existenz zu vermitteln. Als Beispiele der Bewältigung der «Human-Wildlife-Conflicts» erwähnte Martin Bauert eine neuerstellte Unterführung für Elefanten zwischen dem Mt. Kenya Nationalpark und dem Lewa Wildlife Conservancy oder das Erstellen von Zäunen, um die Wildtiere vor den Menschen und die Menschen vor den Wildtieren zu schützen. Allen Projekten gemeinsam ist das Ziel, Botschaften und Informationen zu vermitteln, um das Bewusstsein für das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und die Bevölkerung vor Ort für den Wert desselben zu sensibilisieren. Als wohltuende Anerkennung ihres Engagements gegen den illegalen Handel mit Rosen- und Ebenholz in Madagaskar erwähnte Martin Bauert die Aussage eines reisanbauenden Bauern, der es dem intakten Regenwald verdankte, welcher mit dem Regen für das Gedeihen seiner Reispflanzen Sorge. Mit dem Gedanken im Kopf «nur was wir kennen, können wir schätzen und schützen» freuen wir uns auf den Ausflug in den Zoo Zürich und die Informationen, die uns dort Martin Bauert vor Ort vermitteln wird!

Ausflug in den Zoo Zürich

Am letzten Samstag folgte dann eine stattliche Schar Rechtoblerinnen und Rechtobler unserer Einladung in den Zoo Zürich.

Nach Ankunft führte uns Martin Bauert zum neuen Kaeng Krachan Elefantenpark. Mit Ausführungen zur Elefantentierhaltung in der Wildnis und im Zoo, zum beeindruckenden neuen Elefantenpark im Zoo Zürich und dem Partnerprojekt des Zoo Zürich vor Ort in Thailand haben wir einen ersten Einblick zu einem der Naturschutzprojekte

des Zoo Zürich erhalten. Am Elefantenschwimmbecken vorbei führte uns Martin Bauert dann in das imposante Bauwerk hinein. Martin Bauert gelang es, auf verständliche Art und Weise, aber äusserst differenziert aufzuzeigen, welchen Schwierigkeiten sich das Engagement des Zoo Zürich vor Ort zu stellen versucht. Dazu zählt zur Lösung des Konfliktes zwischen Mensch und Wildtieren auch die Bekämpfung des illegalen Handels von Elfenbein.

Anschliessend bestand die Gelegenheit zur freien Besichtigung des Zoo Zürich. Diese nutzten einige für eine kleine Verschnaufpause und Erfrischung, andere erhaschten sich einen Blick auf das vor wenigen Tagen geborene Orang Utan-Baby oder besuchten die erst kürzlich eröffnete Mongolische Steppenlandschaft. Kurz vor der offiziellen Schliessung des Zoo trafen wir uns zu einer exklusiven Führung mit Martin Bauert durch den Masoala Regenwald. Kaum in der Halle eingetroffen, genossen wir unser Wetterglück und lauschten dem auf die Halle prasselnden Gewitterregen. Kaum genossen, wurden wir selber nass - zumindest diejenigen, die sich dem (pünktlich vorhergesagten!) tropischen Regen in der Halle stellten und die warmen Regentropfen aus der Sprinkleranlage auf sich fallen liessen. Was für eine Aufregung, begleitet vom Tropenregen und unter mehr als nur fachkundiger Führung durch Martin Bauert diesen Regenwald ausserhalb der Öffnungszeiten entdecken zu dürfen! So beobachteten wir Chamäleons, wurden auf die Cola-Pflanze, Curry-Wurzeln oder einen Ebenholzbaum aufmerksam gemacht und lauschten mit wunderbarer Aussicht vom Baumkronen-Weg aus dem unterschiedlichsten Gezwitscher von Vogelarten und den krächzenden Zurufen der roten Wari. Auf Nebenwegen führte Gisela Bauert dann die trittsicheren Teilnehmerinnen und Teilnehmer über glitschig-nasse Baumstämme und kleinere Hängebrücken durch die Halle. Damit klang ein rundum geglückter Ausflug aus. Martin Bauert möchten wir an dieser Stelle nochmals herzlich für seine kostbare Zeit und Bemühungen bedanken, mit denen er uns seine Arbeit und das Naturschutzengagement des Zoo Zürich vorgestellt hat. Bereichert mit unzähligen Gedanken, Bildern, Tönen und Geschmäckern hat uns schliesslich der Car von unserer Weltreise über Zürich, Thailand und Madagsakar zurück ins Rechtobel gebracht.

Einladung zum Open-Air Kino

Am Freitag, 14. August findet im Hof der Familie Lenggenhager, Dorf 3, das traditionelle Open Air Kino statt. Gezeigt

wird die französische Grosse Stadtkomödie **«Kann das Liebe sein?» von Pierre Jolivet**. Baröffnung ist um 20.15 Uhr, Filmstart um 21.00 Uhr. Der Eintritt beträgt Fr. 10.-. Die Lesegesellschaft Dorf unterstützt die beiden Organisatorinnen Brigitt Bachmann und Ursula Hanselmann und lädt mit dazu ein! Wir freuen uns auf zahlreiche Kinobesucherinnen und Kinobesucher!

Einladung zur Führung

im Neubau des Wohnheimes Sonne (Stiftung Waldheim) am Donnerstag, 20. August um 19 Uhr

Bis zum Frühjahr 2016 errichtet die Stiftung Waldheim das neue Wohnheim «Sonne» in Rehetobel – das grösste Bauprojekt ihrer über 70-jährigen Geschichte. Das neue Gebäude wird für 64 Bewohnerinnen und Bewohner eine Heimat auf Lebenszeit sein.

Als Rechtoabler Einwohner kann man den Baufortschritt der «Sonne» entweder vor Ort oder auf der Website der Stiftung Waldheim mitverfolgen. Viele Interessierte dürften sich dabei die Frage stellen, wie der Neubau wohl von innen aussieht und wie der Heimbetrieb organisiert sein wird.

Bei einer fachkundigen Führung bietet sich nun die Möglichkeit, einen umfassenden Einblick in das künftige Wohnheim zu erhalten. Rund ein Jahr vor der Inbetriebnahme zeigt uns Heimleiter Rolf Hügli, welche Anforderungen der Neubau erfüllen muss, um den speziellen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung gerecht zu werden.

Mit einem Apéro wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Eine Anmeldung für den Anlass ist nicht nötig. Treffpunkt ist um 19 Uhr beim Eingangsbereich Wohnheim Sonne

Beide Anlässe sind öffentlich. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Ausflug des Gemischtchor Rehetobel

Rekordverdächtige 40 Teilnehmer waren am diesjährigen Familienausflug des Gemischtchors Rehetobel dabei. Er begann mit einer abenteuerlichen Postautofahrt ab Bahnhof Bad Ragaz auf der schmalen Strasse durch die Taminaschlucht. Links unten die Schlucht - rechts die steile Felswand, eine fahrerische Meisterleistung des Chauffeurs. Zuhinterst im Tal genossen Gross und Klein die Führung im alten Bad Pfäfers und entlang der Tamina durch die zerklüfteten Felsen und dunklen Gänge. Die beiden Führerinnen versetzten uns in die Zeit, als noch viele Patientinnen und Patienten ins Bad Pfäfers kamen, wo sie sich im heilenden Thermalwasser Linderung und Genesung für ihre Krankheiten erhofften. Nach einem schmackhaften Mittagessen sang der Chor in der Kapelle zur Freude einiger Touristen ein paar Lieder. Dann genossen alle den Fussmarsch durch den Wald zurück nach Bad Ragaz. Dort hatten interessierte Mitglieder die Möglichkeit, im ganzen Städtchen die dort stattfindende «Bad Ragartz» zu besuchen. Der offizielle Teil wurde in einer Gartenwirtschaft mit Dessert und

kühlen Getränken in Bad Ragaz abgeschlossen. Alle, die noch nicht genug hatten, trafen sich am Abend in Lüchingen im Ribelhof zu einem Grillplausch.

Herzlichen Dank an Vera Stoffel für die perfekte Organisation. Auf diesem Ausflug war für alle etwas dabei und das Wetter machte auch bis zuletzt mit, auch wenn zuletzt einige Gewitterwolken aufzogen.

Annelies Rutz

Solardorf Rehetobel

Solarapéro bei Marianne und Hansruedi Traber im Städeli 7

Am 5. Juni fand bei schönstem Sommerwetter der diesjährige Solarapéro statt, zu welchem Trabers, zusammen mit unserem Verein, alle Interessierten einluden.

Mit Begeisterung erklärte Hansruedi seine Solarstrom- und Sonnenkollektoranlage mit Heizunterstützung. Ausführlich erklärten Trabers auch, wie wichtig es für sie war, sich genau zu informieren und gut beraten zu werden. Dadurch konnten Zusammenhänge erkannt und optimale Lösungen für ihr Haus und ihre spezifischen Bedürfnisse gefunden werden. Es entstand eine gefreute Sache.

Durch die Möglichkeit der Besichtigung und den Austausch, bot sich für die Teilnehmenden die Gelegenheit, Informationen und Tipps zu erhalten. Dadurch erhielt der eine oder die andere mehr Klarheit und eine Entschei-

dungsgrundlage, den Schritt für eine eigene Solaranlage abzuwägen.

Wir bedanken uns herzlich bei Trabers für den tollen Einblick und den schönen Abend in ihrem Zuhause.

Interview mit Hansruedi und Marianne

1. Was habt ihr bei euerem Haus energetisch optimiert? Die Ausgangslage war die notwendige Dachsanierung und unser Wunsch, die Sonnenenergie zu nutzen. Unser Nachbar Urs Rohner zeigte uns erste Möglichkeiten auf und riet uns, Urs Gmür zu fragen. Mit ihm fanden wir im Gespräch die Lösung, das Dach zu sanieren und dabei gleichzeitig die 44 m² Solarstromanlage mit 6,24 kWp auf dem Westdach einzubauen.

Auf dem Süddach blieb genügend Platz für die themische Sonnennutzung, sprich für 13,5m² Warmwasserkollektoren. Die grosse Frage dabei war: Wohin mit dem dafür benötigten Wasserspeicher? Der Anbau war noch nicht unterkellert. Die Lösung bestand darin, dies noch zu tun und so genügend Platz für den 1360 Liter fassenden Warmwasserspeicher zu erhalten. Damit reicht das sonnengewärmte Wasser länger während Schlechtwetterphasen oder kann im Winter als Heizunterstützung neben dem Kachelofen dienen. Erst wenn der Warmwasservorrat aus der Sonne knapp wird, kommt die gasbetriebene Warmwassererzeugung zum Zug, sofern die Sonne noch nicht innert zwei Tagen in Aussicht ist.

2. Was hat euch dazu bewogen, diese Investitionen zu machen?

Uns hat diese Frage schon lange beschäftigt. Wir wollten die Möglichkeit packen, erneuerbaren Strom zu nutzen. Wir waren von Anfang an gegen Atomstrom, da uns die ungelöste Frage des Atomstromabfalls und die Risiken der langzeitigen, lebensgefährlichen Strahlung unverantwortbar scheinen. Als wir jung waren, setzten wir uns aktiv ein und verteilten beispielsweise «Strom ohne Atom» Kleber. Selber nutzen wir Strom, wo es immer geht, sparsam, in jungen Jahren ausserordentlich sparsam. Im Winter verzichteten wir zum Beispiel auf den Kühlschrank und lagerten Esswaren im kalten Anbau und vieles mehr. Zuerst störte uns noch, dass der ganze Solarstrom ins Netz eingespeist wird und der ganze Verbrauch dann wieder aus dem Netz bezogen werden musste.

Jetzt ist es neuerdings so, dass nur der überschüssige Strom ins Netz geht und wir aus dem Netz nur Strom beziehen, wenn unser momentaner Verbrauch grösser ist als die Solarstromproduktion auf unserem Dach.

3. Würdet ihr euch wieder so entscheiden?

Ja, auf jeden Fall, trotz des grossen Aufwandes, den es brauchte.

4. Was ratet ihr aufgrund eurer gemachten Erfahrungen andern, die ihr Haus auch solar- oder energetisch erneuern wollen?

Wichtig ist es, sich Vorinformationen bei andern Erfahrungen zu holen. Damit meine ich Bekannte, Leute aus dem Dorf, die bereits saniert haben, dann Unternehmer, aber auch ganz wichtig bei neutralen Beratungsangeboten wie dem Verein Solardorf, Energie AR oder Jenni Energietechnik AG, St. Gallen. Es lohnt sich der Aufwand, verschiedene Offerten einzuholen, um die massgeschneiderte Lösung zu finden. Der grössere Warmwasserspeicher und die damit verbunden Möglichkeiten ergaben

sich bei unserem Projekt erst im Gespräch mit mitdenkenden Handwerkern. Der 1360 l Speicher anstelle eines 850 l Speichers für 2000 Fr. Mehrkosten lohnten sich, mit Blick auf die vielen Jahre des Betriebs und die Vorteile dabei.

Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch!

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

Resultate vom St. Galler Kantonturnfest in Mels

Der Sportverein Rehetobel reiste mit 50 Turnerinnen und Turnern an das St. Galler Kantonturnfest nach Mels.

Bereits am ersten Festwochenende kämpften die Geräteturnerinnen in den Kategorien fünf bis sieben um Auszeichnungen. Es war bereits im Vorfeld klar, dass das Kantonale in St. Gallen für die Turnerinnen eine besondere Herausforderung wird. Dieser stellte sich die Geräteriege unter der Leitung von Fabienne, Stefanie und Willi Lanker sowie Reto Brunner mit Bravour. Erreichten doch fünf der neun gestarteten Turnerinnen eine Auszeichnung, Norina Imhoof gar eine Silbermedaille.

Das zweite Festwochenende stand im Zeichen der Vereinswettkämpfe. Der SV Rehetobel war im 3-teiligen Vereinswettkampf Aktive mit den Disziplinen Fachttest Allround, 800-Meter, Pendelstafette, Schleuderball und 4x100-Meter angemeldet.

Zusätzlich bestritt das Gymnastikteam unter der Leitung von Sara Jost und Ursi Sträuli den 1-teiligen Vereinswettkampf Aktive. Bei strömendem Regen ertumte sich das motivierte Team die Note 8.61. Die Freude bei den zwölf Turnerinnen und Turnern über die erneute Steigerung war gross und verdient.

Die Wettkämpfer in den Laufdisziplinen, trainiert vom Leiterteam Hans Kern und Peter Bänziger, liefen um Hundertstelsekunden und erreichten, besonders in der Pendelstafette, eine gute Note. Die Werfer, unter der Leitung von Jean-Marc Steiner, hatten, wegen dem Regen mit schwierigen Bodenverhältnissen zu kämpfen. Im Fachttest Allround gelang den Turnerinnen und Turnern, dank ausgeglichenen Ergebnissen ein guter Wettkampf. Die beiden Leiter, Thomas Schöni und Jean-Marc Steiner freuten sich über die Note 8.94.

Mit dem Turnfestbesuch geht jeweils eine intensive Vorbereitungszeit für den Sportverein zu ende.

Im Namen des Vorstandes ein grosses Dankeschön an das gesamte Leiterteam für die Bereitschaft, das Wissen und die Zeit, welche es dem Sportverein und deren Turnerinnen und Turner zur Verfügung stellt. Den Turnfestteilnehmerinnen und Teilnehmern ein Applaus für die grossartigen Leistungen, sowie dem Hilfsfährnrich Willi Heimann herzlichen Dank für das repräsentieren der Fahne im Dauerregen.

Heidi Steiner

Resultate Einzelwettkampf Geräteturnen

K5	K6	K7
2. Imhoof Norina	9. Sieber Kimberly	4. Siegrist Cendrine
9. McEvoy Annie	14. Loser Cynthia	
23. Abderhalden Leonie		
30. Sieber Lea		
37. Thürlmann Lea		
51. Raschle Tabea		

Volleyball SV Rehetobel

Nach unserem gelungenen Aufstieg bei den ATV Meisterschaften traten wir voller Elan am Pizzatumier in Andwil an. Nach fünf spannenden Spielen durften wir uns über den Sieg freuen und natürlich über eine riesige Pizza. Eine Woche später versuchten wir unser Glück am BTV-Turnier in St.Gallen. Dort testeten wir erfolgreich unser Können gegen verschiedene Mannschaften der Kategorie A, was sicher eine gute Vorbereitung auf die nächste Saison war. Besonders freuen wir uns über unsere neuen Volleyball-Hosen, gesponsert von der Fahrschule Künzler. Vielen Dank!

Nun geht es schon wieder ans Training für die nächste Saison. Ein paar neue Gesichter in der Mannschaft würden uns sehr freuen. Wer sich interessiert, ist jederzeit zu einem Schnuppertraining willkommen!

Für Volleyball SV Rehetobel, Teresia Bartolomeoli

Sieg für Lea Thürlemann im K4

Einen verdienten Sieg ertumte sich Lea Thürlemann an den Frühlingssmeisterschaften in Teufen. Lea turnte stark an allen Geräten, besonders am Boden 9,30 und natürlich am Sprung wo sie ebenfalls 9,30 erhielt. Mit dem hohen Total von 36,75 wurde sie verdiente Siegerin vor fünf Turnerinnen aus Rehetobel.

Celia Brüllisauer gewinnt Silber und Bronze

An den Toggenburger Meisterschaften und an den Frühjahrsmeisterschaften in Gams, beide Wettkämpfe zählen für die SM Qualifikation für die Schweizer Meisterschaften

im Herbst, erbrachte Celia sehr starke Leistungen, obwohl Celia schon seit längerer Zeit an verschiedenen Verletzungen leidet. Am Toggenburger erzielte sie das sehr hohe Total von 37,60 Punkten. Besonders stark natürlich am Sprung wo sie 9,55 erhielt. Auch in Gams ertumte sich Celia 37,20 Punkte, auch hier am Sprung: wie könnte es anders sein 955 die höchste Note.

GETU Rehetobel, Willi Lanker

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juli/August

Jugend

Do	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued us of neuI Gsichter

Sommerferien vom 6. Juli bis 9. August 2015

Gymnastik

Do	Jeweils	20.15 – 21.30		TH
----	---------	---------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	01.07.		Grillieren oder Turnen (Telefonkette)	
Mi	08.07.		Verschiebedatum für Grillieren (Telefonkette)	
Mi	12.08.	20.00	Turnen	TH
Mi	19.08.	20.00	Turnen	TH
Mi	26.08.	20.00	Telefonkette	

Männer

Di	11.08.	20.00	Jetzt geht's wieder los	TH
Di	18.08.	20.00	Hochsommerliches	TH
Di	26.08.	20.00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Sommerferien vom 6. Juli bis 9. August 2015

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Mai 2015

- Erni, Manuel, Sonnenbergstrasse 30a
- Menze, Katherina, Sonnenbergstrasse 30a

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Pini, Adriano Fiorenzo, geboren am 30. April 2015 in Heiden AR, Sohn des Pini, Danilo Mario und der Gamper Pini, Tanja, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Schläpfer geb. Rauch, Hedwig, geboren 1928, gestorben am 16.06.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel

Kellenberger, Hans, geboren 1923, gestorben am 17.06.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel

Gratulationen

- | | | |
|---|--|------------|
| 1. Juli | | |
| Irma Fässler-Rohrer , Oberdorf 3 | | 97-jährig |
| 4. Juli | | |
| Josef Bargetzi-Sprecher , Oberdorf 3 | | 85-jährig |
| 04. Juli | | |
| Elisabeth Longatti-Oberguggenberger , Oberstrasse 10 | | 80-jährig |
| 21. Juli | | |
| Bruno Rohner-Bänziger , Oberdorf 2 | | 87-jährig |
| 22. Juli | | |
| Mathilde Stahl-Bucher , Heidenerstrasse 26 | | 84-jährig |
| 23. Juli | | |
| Rolf Flüeler , Oberstrasse 12 | | 83-jährig |
| 27. Juli | | |
| Alice Schneebeli-Bänziger , Nasen 14 | | 86-jährig |
| 1. August | | |
| Ida Zuberbühler-Frischknecht , Oberdorf 3 | | 90-jährig |
| 1. August | | |
| Margaretha Devonas-Bruhin , Oberdorf 3 | | 87-jährig |
| 4. August | | |
| Judith Bischofberger-Hörler , Gartenstrasse 11 | | 81-jährig |
| 9. August | | |
| Lydia Schaufelberger-Bolliger , Oberdorf 3 | | 101-jährig |
| 9. August | | |
| Werner Kast , Alte Landstrasse 9 | | 80-jährig |
| 26. August | | |
| Jeanne Brzakovic-Pagani , Heidenerstrasse 3 | | 93-jährig |
| 28. August | | |
| Willi Lutz-Forster , Heidenerstrasse 40 | | 92-jährig |

Erfolgreicher Studienabschluss

Timon Gehr hat sein Studium abgeschlossen und am 12. Juni 2015 an der ETH Zürich sein Masterdiplom in Informatik entgegennehmen dürfen. Für seine Masterarbeit erhielt er als Auszeichnung die ETH-Medaille überreicht. Herzliche Gratulation!

Sandro Feuz und Timon Gehr (links) erreichten beide eine Abschlussnote von über 5,9.

Rosental.
Das Kino.

Programm im Juli 2015

Di	30.6.	20.15	Women in Gold
Fr*	3.7.	20.15	The Water Diviner
Sa	4.7.	17.15	Theeb
Sa*	4.7.	20.15	Pitch Perfect 2
Di	7.7.	14.00	Käpt'n Säbelzahn + der Schatz von Lama Rama

Ab 8. Juli Sommerpause bis 23. August

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365
Tagen im Jahr Rund um die Uhr telefonische Beratung,
auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort
verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Not-
rufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohli-
chen Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

12. HECHT SOMMERNACHTS-FEST Fr. 14. – So. 16. August 2015

Gerne möchten wir Euch nach 3 Jahren einladen, einige
gemütliche Stunden im ehemaligen Hecht zu verbringen.
Aus diesem Grund lassen wir die Tradition vom Hechtfest
wieder einmal aufleben.

Freitag, 14. August: Ab 20 Uhr Barbetrieb mit «WHO
CARES?» von Manuel Zähler

Samstag, 15. August: Ab 19 Uhr servieren wir Ihnen Grill-
spezialitäten und ab 20 Uhr werden «THE HONEYMOONS»
aus Staad diesen Abend musikalisch begleiten.

Sonntag, 16. August: Ab 10 Uhr Frührschoppen mit «DIE
GÄCHÄ» aus Untereggen, auch da werden Grillspezialitäten
serviert.

Wir freuen uns auf viele Erinnerungen aus früheren Zeiten
und feiern die Feste wie sie fallen mit Ihnen.

Auf Ihren Besuch freuen sich Raoul, Benny und Lilian Wettmer
mit Personal

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

SONNE

NASEN | REHETOBEL

Die Erholung, ist die Würze der Arbeit.

Wir haben Betriebsferien vom 6. Juli bis 7. August
Am 8. August erwartet Sie wieder feines und würziges
aus der Sonnen-Küche.

Vorankündigung: 27. August „offenes Singen“

Dr. med. T. Kaufmann

F E R I E N

11. Juli bis 2. August 2015

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

☀️Rechtobler Solarstrom☀️: massive Preisreduktion

- Sauber, erneuerbar, zu 100 % von unseren Dächern
- Menge frei wählbar
- Unterstützung für den Verein und die Energiewende

Solardorf Rehetobel

Einfache Bestellung über die Webseite: www.solardorf-rehetobel.ch

Obligatorische **Hunde SKN Kurse** (Hunde-Sachkunde-Nachweis) in Rehetobel

Theorie und Praxis

Privat oder
in kleinen
Gruppen

Die Hundeschule für alle *Felle*:
Susanne Angehrn 071 870 03 29
susanne.angehrn@gmail.com

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

YOGA IN REHETOBEL

Sommerpause
vom 30.06.2015 bis zum 21.07.2015

ab dem 28.07.2015 geht es weiter mit dem
Fortlaufenden Kurs
Dienstag 9:30 bis 11:00 Uhr

Neue Abendstunde
ab dem 13.08.2015
Donnerstag 19:30 bis 21:00 Uhr

Ich freue mich...
Anne-Kathrin Ruth
071 534 81 22 / 079 780 68 05
www.judo-feldenkrais.ch

Ab in die
Badi!

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

Verkauf und Anschluss aller Elektrogeräte für den Haushalt

Reinigungsarbeiten und vieles mehr

Tel: 071 877 25 38 / Mob: 079 629 52 26

Holzfassaden

Mit Ölfarben oder
Ollasuren behandeln
ist nachhaltig,
lässt das Holz atmen und
ist renovationsfreundlich.

Fragen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL 071/877 10 23

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch
Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

www.rehetobel.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Für Daheimgebliebene in der Hofmühle: BAR / MUSIK / GRILL

Samstag, 25. Juli 2015 ab 18.00 Uhr
Eintritt frei / keine Parkplätze!

Auf Euer Besuch freut sich: Verein Abtropfi
www.abtropfi.ch

Alles aus einer Hand?

Von der Beratung bis zur Subventionierung

„Via Internet Energie AR kam ich auf die Adresse der Firma **gmür ENERGIE**. Unsere Dachsanierung stand im Vordergrund und mein Sohn wollte noch eine PV Anlage. Unser Ausschlag für die Auftragserteilung war, dass Herr Gmür uns ein Gesamtkonzept mit Elektrik vorgelegt hat.“

gmür ENERGIE hat für uns auch alle Eingaben und Subventionsangelegenheiten erledigt. Das Dach haben wir selber abgedeckt. Wir erhalten lauter Komplimente von Fussgängern. Es sieht richtig gut aus!“

Felix Schwyn Heiden

www.gh-gmuer.ch

Urs Gmür

gmür ENERGIE / Rehetobel

Felix Schwyn

Heiden

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

28 Jahre

**Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität.
Rufen Sie uns an!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Juli
Tessiner-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

Sergio Cellano

**ACHILLES
SPORTSLINE AG**

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportline.ch
www.achilles-sportline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgechultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen

- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltungsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-*

JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kundenvorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2 Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kundenvorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom 27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
1. Juli, Mi.	17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Dorf 6, Heiden Anwaltsverband
2. Juli, Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
2. Juli, Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
2. Juli, Do.	15.00-17.00	Ausstellung: Andrea u. Frigesch Lampelmayer	Tolle Art&Weise
2. Juli, Do.		Vollmondschwimmen	Schwimmbad
2. Juli, Do.	ab 19.30	Ständli Sonnenberg / Michlenberg	MG Brass Band
3. Juli, Fr.	11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post
3. Juli, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
3. Juli, Fr.	16.30-18.30	Ausstellung: Andrea u. Frigesch Lampelmayer	Tolle Art&Weise
3. Juli, Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
3. Juli, Fr.	20.00-22.15	YOLO / Jugendraum offen ab 6. Klasse	Jugendkommission
3. Juli, Fr.		Vollmondwanderung	Verkehrsbüro Verkehrsverein
5. Juli, So.	15.00-17.00	Ausstellung: Andrea u. Frigesch Lampelmayer	Tolle Art&Weise
13. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
25. Juli, Sa.	18.00	BAR / MUSIK / GRILL	Abtropfi, Hofmüli Verein Abtropfi
27. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
27. Juli, Mo.	19.00	Grillabend	Rest. Linde LG Lobenschwendi
28. Juli, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
29. Juli, Mi.	15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»
31. Juli, Fr.		Pizzaplausch im Kaienhaus	
1. Aug., Sa.	09.00	1. August Brunch mit «Sägholzmusikanten»	Gupfstall Familie Zähler
1. Aug., Sa.	08.00	Morgenwanderung	Verkehrsbüro Verkehrsverein
5. Aug., Mi.	15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone»
5. Aug., Mi.	17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Dorf 6, Heiden
6. Aug., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
6. Aug., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
7. Aug., Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
7. Aug., Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
8.+9. Aug.		Badifest mit Brunch am Sonntag	Schwimmbad
9. Aug., So.		Frühschoppenkonzert HGQ	Kaienhaus
10. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
10. Aug., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
14. Aug., Fr.	20.00-22.15	YOLO / Jugendraum offen	Jugendraum
14. Aug., Fr.	19.30	Open Air Kino Film: «Kann das Liebe sein?»	Hof Lenggenhager LG Dorf
14.-16. Aug.		12. Hecht Sommernachtsfest	Rest. Hecht
15. Aug., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Gemischttchor / OBFCR
15. Aug., Sa.	09.00	Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	unterhalb Gupf rechtobler natur
15. Aug., Sa.	16.00	Vernissage Fotoausstellung (Fotowettbewerb)	GZ KKR Rehetobel
15.+16. Aug.		Jugend Challenge	im Dorf Sportverein
20. Aug., Do.	19.00	Führung Waldheimbaustelle	LG Dorf
22. Aug., Sa.	09.00	Verschiebedatum: Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	rechtobler natur
22. Aug., Sa.	ab 14.00	Ständli Badi / Krone / Rest. Sonne, Nasen	MG Brass Band
22. Aug., Sa.		ATV Herbstmeisterschaft Geräteturnen	Wies, Heiden Sportverein
22. Aug., Sa.	ab 08.00	Kant. Veteranenschüssen / Veteranentagung	Schützenhaus/GZSG Rehetobel
24. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
24. Aug., Mo.	19.00	BLS/AED Repetitionskurs	GZ Samariterverein
25. Aug., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
27. Aug., Do.	19.00	offenes Singen mit Beat Brunner	Rest. Sonne
28. Aug., Fr.	20.00-22.15	YOLO / Jugendraum offen	Jugendraum
29. Aug., Sa.		Vollmondschwimmen	Schwimmbad
30. Aug., So.	10.30	ökumenischer Familien-Gupfgottesdienst	Gupf
31. Aug., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi

**Nächste Ausgabe:
Montag, 31. August 2015**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. August 2015**

**Der Gemeinderat wünscht Ihnen
erholsame Sommerferien!**

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

August 2015

Stephan Uhler zum neuen Bauverwalter und Bausekretär gewählt

Wie vor kurzem mitgeteilt, verliess Bauverwalter und Bausekretär Markus Heil die Gemeinde Rehetobel per 31. Juli 2015.

Aus den eingegangenen Bewerbungen wurde Stephan Uhler als neuer Bauverwalter / Bausekretär gewählt. Er ist 38-jährig und wohnt in St. Gallen. Er verfügt über eine kaufmännische Ausbildung auf der öffentlichen Verwaltung und arbeitete anschliessend in verschiedenen Positionen im Baubereich der öffentlichen Verwaltung. Diverse Weiterbildungen, unter anderem die Gemeindefachschule und Kenntnisse der Branchensoftware runden sein Profil ab.

Stephan Uhler wird ab 1. September 2015 auf der Kanzlei Rehetobel anzutreffen sein. Während der Übergangs- und Einarbeitungszeit wird das Bausekretariat, wie bereits bei der letzten Vakanz wiederum von einem externen Fachbüro, dem Büro ERR Raumplaner AG aus Herisau, unterstützt werden. Im Gemeindehaus ist der Bausekretariats-Sachbearbeiter Graziano Pattaro (graziano.pattaro@rehetobel.ar.ch / 071 878 70 23) erste Anlaufstelle für baurechtliche Fragen. Als Ansprechpartner für den Bereich Wasser- und Umweltkommission (WUK) sowie Unterhalts- und Betriebskommission (UBK) werden während der Vakanz die beiden Ressortpräsidenten Richard Sennhauser (WUK) und Philipp Jenny (UBK) zur Verfügung stehen.

Wir danken der Bevölkerung von Rehetobel für Geduld und Verständnis bei allfälligen Verzögerungen oder kurzfristiger Nichterreichbarkeit.

Wahl eines WUK-Mitglieds

Auf Antrag der Wasser- und Umweltkommission wurde Marc Schöni, Neuschwendi 1, als neues Kommissionsmitglied gewählt. Damit konnte der vakante Sitz in der WUK besetzt werden und die Kommission ist wieder vollzählig.

Vernehmlassung kantonaler Richtplan

Der Kanton hat die Gemeinden eingeladen sich im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des überarbeiteten Richtplans zu äussern.

In der Vernehmlassung zur Überarbeitung des kantonalen Richtplans wird die Gemeinde Rehetobel als ländliche Gemeinde eingestuft. Der Gemeinderat ist grundsätzlich mit der Einstufung als ländliche Gemeinde einverstanden. Ein Fragezeichen wird allerdings zum «Grundangebot von Arbeitsplätzen» gemacht. Es ist nicht klar definiert, was dieses Grundangebot beinhaltet. Auch in Rehetobel sollte es möglich sein, dass sich kleinere bis mittleren Unternehmen ansiedeln und entsprechende Industrie- und Gewerbezone zur Verfügung stehen.

Ein weiteres grosses Thema im überarbeiteten Richtplan ist die Windenergie. Es ist grundsätzlich erfreulich, dass

Dorfcafé

Samstag, 5. September 2015

9.00 Uhr
Gemeindezentrum

«für Zuekunft vom Rehtobel»
Anmelden bis Mittwoch, 2. September!

dieses Thema aufgegriffen wird. Dem Gemeinderat ist es bewusst, dass Windkraftanlagen eine einschneidende Veränderung im Landschaftsbild bedeuten. Aus diesem Grund wünscht er sich, dass die Dimensionen der Windanlagen überdenkt werden.

Eng mit dem Richtplan verknüpft ist auch die Revision des Baugesetzes. Diesbezüglich ist der Regierungsrat bereits einer Forderung der Gemeinden nachgekommen und beantragt dem Kantonsrat die bereits laufende Teilrevision des Baugesetzes abzuschreiben, um in der Folge die drei Themen Baugesetz, Nachführung des Richtplans und Mehrwertausgleich neu und koordiniert anzugehen. (Pressemitteilung vom 20.08.2015 auf www.ar.ch).

«Haus ob dem Holz» Abgabe im Baurecht

Nach der Konsultativabstimmung hatte die Bevölkerung bis am 31. Juli Zeit, dem Gemeinderat in schriftlicher Form die persönliche Meinung zum Thema Verkauf oder Baurecht sowie zu den einzelnen Projekten einzureichen. Drei Eingaben wurden eingereicht. An der letzten Sitzung hat der Gemeinderat von diesen Kenntnis genommen. Da sie noch weiterer Abklärungen bedürfen, können sie erst an der Sitzung vom 17. September 2015 im Gemeinderat beraten werden. Es ist vorgesehen diese im nächsten Gmäändsblatt gesamthaft zu veröffentlichen, zusammen mit der gemeinderätlichen Stellungnahme. Zudem wurden die Vertragsverhandlungen mit den Vertretern von «neustart» und «sportsclinic» gestartet, mit dem Ziel beide Verträge Ende November 2015 der Stimmbürgerschaft zur Auswahl und zum definitiven Entscheid unterbreiten zu können.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Dorfcafé

Samstag, 5. September 2015

9.00 Uhr

Gemeindezentrum

für Zuekunft vom Rechtobel

*Gemeinderat
und
Planungsgruppe*

**Letzter Aufruf zur Teilnahme am Dorfcafé
(Verlängerte Anmeldefrist)**

Wir danken allen, die sich bereits angemeldet haben. Für die andern wird die Anmeldefrist verlängert bis zum Mittwoch 2. September abends, entweder per Einwurf bei der Gemeindekanzlei oder per Mail: gemeinde@rehetobel.ar.ch. Einzelheiten zum Ablauf des Dorfcafés entnehmen Sie bitte dem in alle Haushaltungen versandten Flyer (Rückseite!) sowie dem letzten Gmäändsblatt.

Vielen Dank an die Sponsoren: Hansruedi Traber für die Graphik «Dorfcafé», der Firma MAPS für die A3-Plakate und der Druckerei Lutz in Speicher für die Grossplakate.

Ihnen allen danke ich jetzt schon für Ihren Einsatz «für Zuekunft vom Rechtobel»!

Peter Bischoff, Vize-Gemeindepräsident

**Baustellenbesichtigung: Anschluss
Goldachtal**

Im Rahmen des Kanalisationsanschlusses der Gemeinden Rehetobel und Speicher bietet sich die Möglichkeit einer Baustellenbesichtigung bei der ARA Rehetobel an. Es wird allgemein über das Projekt informiert und speziell über die Bohrung durch den Michlenberg inkl. Besichtigung des Bohrplatzes. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen, sich über das nicht alltägliche Projekt vor Ort zu informieren. Der Anlass findet am **Montag, den 07. September 2015 von 17.00 – 19.00 Uhr** auf dem Areal der ARA Rehetobel bei jeder Witterung statt. Aufgrund der stark beschränkten Parkiemöglichkeiten bitten wir, auf eine Anfahrt mit dem Auto zu verzichten.

Rehetobler Jahrmarkt, 18. und 19. September 2015

Der traditionelle Jahrmarkt steht wieder vor der Tür. Das vielfältige Warenangebot an über 30 Ständen rund um das Gemeindezentrum verleiht echte Marktstimmung. Natürlich fehlt auch die Chilbi mit den Bahnen wie Autoscooter und Kinderkarussell auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums nicht.

Der Jahrmarkt ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und geniessen Sie die unbeschwertere Jahrmarktstimmung, beim Flanieren rund um das Gemeindezentrum. Sie werden während den zwei Tagen Bekannte und Freunde treffen und finden dank dem breiten Angebot auch bestimmt etwas zum Kaufen! Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, es gibt eine reichhaltige Auswahl an Speis und Trank.

Der Markt- und Bahnbetrieb beginnt am Freitag und Samstag um 11.00 Uhr. Wiederum beteiligen sich Vereine, Einwohner/innen und die Schule am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag auf einen regen Betrieb.

Der Marktchef, Graziano Pattaro

Preisverleihung und Vernissage Fotowettbewerb der KKR 2015

Trotz des unfreundlichen, nasskalten Wetters kamen am Samstag den 15. August rund sechzig Personen zur Preisverleihung und Vernissage in das Foyer des Gemeindezentrums. Nach der Begrüssung durch Hilda Fueter, Präsidentin der Kulturkommission Rehetobel (KKR) erläuterte der Fotograf Ueli Alder den Anwesenden das Auswahlverfahren bei dem er den Mitgliedern der KKR beratend zur Seite stand.

Mit der Verlängerung der Einsendefrist hatte die KKR nämlich die nicht ganz einfache Aufgabe, aus 120 Fotografien die besten vier Fotos von Erwachsenen sowie die besten Fotos von Kindern auszuwählen. Doch wie sollte so eine Auswahl vonstatten gehen? Nach welchen gemeinsamen Kriterien und/oder individuellen Vorlieben wählen fünf Personen jeweils ihre Lieblingsbilder aus? Der Tisch im Sitzungszimmer war überfull, belegt mit vielen tollen Fotografien ... nun denn, an die Arbeit!

In einer ersten, stillen Runde entschied sich jede und jeder für seine Favoriten. Um bei der anschliessenden Begutachtungsrunde festzustellen, dass es bei der Auswahl Überschneidungen gab. Nach weiteren Runden und Diskussionen kristallisierten sich bei den Erwachsenen sieben Fotos heraus, aus denen die vier «besten» gewählt werden mussten. Mit der von Ueli Alder vorgeschlagenen Lösung «kill your darlings» gelang dies – schlussendlich lagen die vier Gewinnerinnen vor uns! Dennoch waren wir noch nicht zufrieden, verlangten doch einige Fotos nach einem zweiten besonderen Blick. So stellten wir vier Fotografien zu einer Komposition zusammen, die das authentische, persönliche und einzigartige von Rehetobel ebenfalls darstellen. Aufgrund der Qualität aller vorliegenden Fotografien sowie der geringen Anzahl von eingesandten Fotos entschied sich die KKR, bei den Kindern nur zwei TeilnehmerInnen auszuzeichnen.

Die Fotos der Preisträgerinnen wurden vergrössert und sind mit allen eingesandten Fotografien bis auf weiteres im Foyer des Gemeindezentrums (MZG) ausgestellt.

Die KKR bedankt sich bei Ueli Alder (www.aldergo.ch) für seine hilfreiche Unterstützung, Hedi Zuberbühler für das sehr schöne, wohlschmeckende Apérobuffet, sowie bei allen TeilnehmerInnen des Fotowettbewerbs 2015!

Ausserdem bedanken wir uns bei folgenden Sponsoren: Gasthof zur Post, Urwaldhaus - Restaurant zum Bären, Restaurant Sonne und bei der Säntis Schwebebahn AG.

Hans Rudolf Lüscher, Kulturkommission Rehetobel

Regionale Feuerwehr

Einweihung Kommandofahrzeug / Kleintanklöschfahrzeug

Am **26. September 2015** findet in Wald die Einweihung unserer zwei neuen Fahrzeuge statt.

Wir laden Sie recht herzlich ein, das Kommando- sowie das Kleintanklöschfahrzeug in unserer Flotte zu begrüessen. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Ab 15.00 Uhr können die Fahrzeuge beim Feuerwehrdepot Wald besichtigt werden. Um **16.00 Uhr** folgt die **offizielle Einweihung** mit einem kleinen Einsatz. Danach lassen wir den angebrochenen Abend gemütlich im Depot Wald ausklingen.

Es würde uns freuen, Sie am 26. September 2015 begrüessen zu dürfen. Dies ist auch eine gute Möglichkeit unser neues Kommando kennenzulernen und einen Einblick in unsere Arbeit zu erhalten.

Gott zu Ehr, dem nächsten zu Wehr.

Kdt.-Stv. Lorenz Schefer

Besuchen Sie das Dorf-Café der Gemeinde

Samstag, 5. September 2015, 09.00 Uhr Gemeindezentrum (Anmeldung erforderlich)

Sagen Sie was Ihnen wichtig ist, damit Sie sich in Rehetobel wohl fühlen.

Einige Gedanken zur Zukunft unseres Dorfes. Diese und Andere werden an den Café-Tischen diskutiert, zusammengetragen und gemeinsam gewichtet.

Was wäre wenn...

- Rehetobel sich Zeit und Raum für nachhaltige und gemeinschaftsbildende Visionen gäbe und dabei auf eine offene Auseinandersetzung und einen gemeinsamen Prozess setzt?
- Rehetobel nicht auf Beschleunigung, Kommerzialisierung und Standardisierung setzt?
- wir uns die Visionen unserer Kinder und Jugendlichen anhören und uns Gedanken machen würden, was wir einer nächsten Generation vererben wollen?
- Rehetobel in Sachen Baukultur die gewachsenen Dorfstrukturen pflegt und weiter entwickelt – zum Beispiel über Diskussion und Beratung durch Hochschulen – und sich entsprechende Instrumente aneignet?
- Rehetobel Vorzeigecharakter in der Entwicklung seiner Baukultur hätte?

Auch das Haus «ob dem Holz» gibt noch weiter zu diskutieren (Baurechtsvertrag, Abstimmung, bau- und planungsrechtliche Fragen, Verkehr, Landwirtschaft, Landschaft, Gemeinnützigkeit u.a.)

Was wäre wenn...

- der Gemeinderat zusammen mit der Dorfbevölkerung eine Vision zur Weiterverwendung des Hauses «ob dem

Holz» entwickelt und nicht die Idee des Meistbietenden an erste Stelle setzt?

... das Haus «ob dem Holz» in Zukunft DER Treffpunkt wäre, wo Projekte zwischen Forschung und Handwerk, Kultur und Gesellschaft, Alltag und Freizeit entstünden?

... Weitsicht und Einkehr im «ob dem Holz» den Wander-Tourismus weckt?

... Rehetobel mit dem «ob dem Holz» auf ein Dorf-Projekt mit Pioniercharakter setzt?

Für den Lenkungsausschuss IG-Rechtobel, Heinz Meier

Tag der Begegnung in der «Krone»

Am Samstag, **5. September 2015** findet im Alters- und Pflegeheim «Krone» der Tag der Begegnung statt. Das Haus ist von **10.00 bis 14.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierungstherapie verkauft. Zudem finden auf den Pflegestationen sowie in der Eingangshalle kleine Konzerte statt. Geniessen Sie auch unsere Menus und das Kuchenbuffet.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

Neues über den Hausarzt-Praxis-Umzug

Liebe Rehetoblerinnen, liebe Rehetobler

Wie ich Sie bereits vorinformiert habe, wird meine Hausarztpraxis umgebaut. Die Umbauarbeiten stehen im September und Oktober an.

Für die Zeit des Umbaus stellt uns das Alters- und Pflegeheim Krone im Untergeschoss zwei Praxisräume zur Verfügung, so dass der Praxisbetrieb weitergeführt werden kann.

Sie finden uns über den Haupteingang des Alters- und Pflegeheim Krone, an der Oberstrasse 3, in Rehetobel.

Wir danken Andreas Zuberbühler und dem Krone-Team, dass sie Hand für diese Lösung geboten haben.

Konkret heisst das für Sie, dass die Praxis Ende August wegen des Umzugs geschlossen ist.

Vom 31.08. - 28.10.2015 befindet sich die Arztpraxis im Alters- und Pflegeheim Krone

und ab dem 03.11.2015 freuen wir uns, Sie wieder in den neu gestalteten Räumen an der St. Gallerstrasse 11 begrüßen zu dürfen. Ab diesem Zeitpunkt wird Frau Dr. Claudia Muntwiler am Montag und Donnerstag für Sie da sein. Ich werde meine Sprechstunde wie bisher weiterführen.

Es ist dem ganzen Praxisteam ein grosses Anliegen, Sie auch während des Umbaus optimal zu betreuen. Dies geht jedoch nicht ohne Ihre Mithilfe.

Da wir aus Platzgründen lediglich Notfallmedikamente am Lager haben werden, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre reguläre Arznei am Vortag bestellen. Wir können Ihre Medikamente innerhalb von 24 Stunden beschaffen,

so dass Sie diese einen Tag nach Bestellung bei uns in der Krone abholen können.

Die Telefonnummer bleibt während der Umbauphase dieselbe.

Teddy Kaufmann und Praxisteam

Sechster «Rechtobler Clean-Up-Day»

Unter dem Motto «Die Schweiz räumt auf...» findet am Freitag und Samstag, 11./12. September 2015 in zahlreichen Städten und Gemeinden wieder ein nationaler Clean-Up-Day statt.

Leider ist **Littering** auch in unserer Gemeinde immer wieder ein Thema. Auch bei uns werden die verschiedensten Gegenstände angefangen von Essensverpackungen über ALU-Dosen, PET- und Glasflaschen bis hin zu Autoreifen oder Matratzen einfach liegen gelassen oder achtlos «entsorgt».

Die Wasser- und Umweltkommission schliesst sich auch dieses Jahr dieser nationalen Anti-Littering-Kampagne an und möchte ebenfalls ein Zeichen gegen die zunehmende Abfall-Unsitten setzen.

Wir laden deshalb Gross und Klein am **Samstag, 12. September 2015** ein, uns bei dieser Aufräum-Aktion tatkräftig zu unterstützen.

Programm:

- 08.30 Uhr** Besammlung vor dem Gemeindehaus
- 08.30 – 08.45 Uhr** Instruktion und Gruppeneinteilung
- 08.45 – 12.00 Uhr** Aufräumeinsatz an verschiedenen Orten in Rehetobel
- ab 12.00 Uhr** Gemeinsames Mittagessen beim MZG, es gibt Wurst & Brot, Getränke, Kaffee & Kuchen)

Ausrüstung: Handschuhe, gutes Schuhwerk (ev. Regenschutz/Gummistiefel)

Kinder nur in Begleitung einer erwachsenen Person. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Leuchtwesten und Ersatzhandschuhe werden verteilt.

Anmeldung bis Donnerstag, 10. September unter Tel: 071 870 07 61 oder via Mail an: christian.weisser@bluewin.ch oder antonius.mittelmeijer@bluewin.ch

Bitte melden Sie uns, falls Sie versteckte Abfallplätze kennen...

Christian Weisser

Viehschau 2015: «Sönd Willkomm»

zum öffentlichen Schauabend der Viehzuchtgenossenschaft Wald-Rehetobel am Freitag den 25. September 2015 ab 20.00 Uhr im Festzelt am Scheidweg.

Bewirtung durch die Rehetobler Landfrauen, für beste Unterhaltung sorgen die «Chnüsperlibuebe».

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Bruno Gaechter, Walter Büsser und Karin Thür.

BRUNO GAECHTER

Bruno Gaechter beschäftigte sich schon früh mit Zeichnen und Malen und wurde an der Textil- und Modefachschule zum Textilentwerfer ausgebildet. Seine Kenntnisse stellte er verschiedenen Textilhäusern zur Verfügung. Die Natur hat ihn inspiriert, Motive in den Stoffdruck umzusetzen. Seit der Pensionierung faszinieren Bruno Gaechter erneut die Schönheiten der Natur, die sich in seinen Blumenquadranten widerspiegeln.

WALTER BÜSSER

Konkret/Abstrakt: Der Darstellung ordne ich ein Sujet zu, das sich in lineare, geometrisch flächige Kompositionen und Farbfelder auflöst.

Farb-Musik: Malen ist für mich wie musizieren: in sich geschlossene Farbbezirke werden als Ganzes harmonisch in Bezug gesetzt.

Lebensphilosophie: Christliche Grundhaltung / Aufbauende Gesinnung / Bewahrung von Natur, geistiger Kultur und Kunst / Achtung vor allem Leben / Symbolik als Sinnbild für den geistigen Hintergrund

Mein Leitspruch: Schönheit ist die andere Seite der Wahrheit

KARIN THÜR

Sie beschäftigt sich mit Natur, der Pflanzenwelt und dem Menschen. Umgeben von einem inspirierenden Garten entstehen Malerei und Figuren aus Zement.

«Nicht das Weltbewegende, sondern das Bewegte ist es, das mein Interesse weckt. Wo ich stehe und gehe, meine Augen beobachten Ausschnitte, Licht, Linien, Farben, Flächen, Formen und Gestik. Ich nehme den Augenblick wahr.»

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Sonntag, 23. August bis Sonntag, 20. September 2015

Sonntags,	jeweils 15.00 – 17.00 Uhr
Donnerstags,	jeweils 15.00 – 17.00 Uhr
Freitags,	jeweils 18.30 – 20.00 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse) 11. und 25. September

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Mittelstufe) 9., 16. und 23. September

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18. Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis.

Frauenverein
Rehetobel

Gemeinsam essen

**Am Donnerstag, 3. September 2015, 12.15 Uhr
Seniorenmittag im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste!

Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Än Guete!

Herzlichst, die Frauen des Vereins

Kennenlernen der Frauenarztpraxis Informationen zum gynäkologischen Untersuch. Mittwoch, 4. November 2015, 15.30 bis 17.00 Uhr

Die Jugendkommission Rehetobel organisiert eine Informationsveranstaltung im Spital Heiden.

Frauen wird empfohlen, regelmässig zum Frauenarzt zu gehen, doch..

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Was beinhaltet dieser Besuch und wozu dient er?

Wie sieht die Praxis aus? Was erwartet mich?

Diese und weitere Fragen, die Du mitbringst, werden von der Chefärztin der Gynäkologie des Spitals Heiden gerne beantwortet.

Gegebenfalls besteht noch die Möglichkeit, einen Einblick in den Bereich der Geburtshilfe zu werfen.

Leitung: Dr. med. Monika Böhler Chefärztin,
Gynäkologie/Geburtshilfe

Zielgruppe: Oberstufenmädchen und andere
interessierte Frauen.

Datum: **Mittwoch 4. Nov. 2015, 15.30 Uhr**

Ort: Kantonsspital Heiden

Treffpunkt: 15.20 Uhr beim Eingang des Spitals

Begleitperson: Frau Heidi Steiner, 071 877 37 04

Anmeldung: bis 26. Oktober an:

Hilda Fueter, Präsidentin JUKO,
071 870 03 38 oder h.fueter@bluewin.ch

1. August Brunch 2015 auf dem Gupf

Dieses Jahr durften wir 350 Gäste aus Nah und Fern an unserem 1. August Brunch verköstigen. Rund 30 freiwillige Helfer und Helferinnen trugen dazu bei, dass es ein durch und durch gelungener Anlass geworden war. Für die musikalische Stimmung sorgten die «Sägholzmusikanten».

Ein herzliches Dankeschön!

Ein Dank gilt auch Familie Walter und Manuela Klose mit Sohn Kilian für das grosszügige Gastrecht auf dem Gupf, Familie Hans und Irene Kern für das vorzügliche Brot, Urs und Bea Mutzner für die Bereitstellung der Wiese (Parkplatz) und der Gemeinde Rehetobel für die Nutzung des Parkplatzes «ob dem Holz».

*Familie Albert und Maria Zähler mit Katharina,
Samuel und Matthias*

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Ferienausklang am Badifest

Das Badifest, am letzten Wochenende der Schulferien, setzte der Saison 2015 das «Tüpfli auf das i».

Nach unsicherer Wetterprognose just auf den geplanten Festtermin ent-

schied der Vorstand der Schwimmbadkommission: Das Badifest wird wie geplant durchgeführt.

So begann sich das «Wasserrad» im Schwimmbad Rehetobel zu drehen und es wurde fleissig und zielorientiert organisiert: das Festzelt für die Bar aufbauen, die Wasserskis und die Slackline für den Wasserspass beschaffen, Preise für das Rangverlesen zusammenstellen, Grilladen bestimmen, wegen Desserts anfragen, die Infrastruktur für die Verpflegung erstellen, eine Bühne für den Musiker bauen, Zutaten für Gemüse und Risotto berechnen, Rasen mähen, Eis herstellen, Drinks bestimmen, Badeaufsicht optimieren, Helfer und Helferinnen anfragen, einkaufen, abholen, erkundigen, beschriften, bestellen...

Die unsichere Wetterprognose entwickelte sich zu einem wunderbaren, sommerlich warmen Samstag mit einer ebenso herrlich lauen Sommernacht, welche die Gäste in Scharen in die Badi lockte. Bereits am Mittag war das Schwimmbecken voll von fröhlichen Wasserratten, welche sich auf speziellen Wasserskis vorwärts und auch rückwärts bewegten. Einige versuchten über die Slackline das gegenüberliegende Ufer zu erreichen, andere gönnten sich einfach eine Abkühlung im bewegten Wasser. Ab 18 Uhr konnte am Kiosk der entstandene Hunger gestillt werden und auch für die süssen Gelüste war gesorgt. Umrahmt wurde der gesellige Abend mit der passenden Musik von Richie Pavledis. Das farbig beleuchtete Festzelt hoch über dem Schwimmbecken lockte die Gäste zu einem feinen Drink an der Bar. Der Ausblick vom Barzelt auf das heimelige Badiareal mit den vielen treuen Badigästen von Klein bis Gross und der heiteren Stimmung erfüllte alle Beteiligten mit einer sommerlich warmen Zufriedenheit und der Zuversicht auf eine weitere Auflage des Badi-festes im kommenden Jahr.

Heidi Steiner

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

3. Januar 2015, endlich geht es los! Mit Rucksack und Trammer Richtung Kloten, ins Flugzeug und am nächsten Tag um 21 Uhr Ankunft in Phuket bei 25 Grad Celsius.

So fing unser Abenteuer an. Anon, Norea, Remo und ich 3 Monate in Thailand. Pläne und Verbuchungen? Nein. Nur Hinflug nach Phuket, zwei Nächte im City Hotel und Rückflug am 3. April ab Bangkok. In einem Land, das jährlich x-Millionen Touristen durchschleust, ist das möglich?

Palmeninseln, Sandbuchten, Mangroven mit Babyhaien, diebische Affen, Sonnenuntergänge im Meer und Kokosnüsse im Süden. Nördlicher im Land, Dschungel, Longtailboote, riesiger See, schwimmende Bungalows, Schlangen, Taranteln, Blutegeln und Höhlenwanderungen à la Indiana Jones.

In Bangkok Menschengewimmel, Blechlawinen und Shoppingrausch. Tief im Norden Aussteigemeikka, brennender Urwald, Bettler, drückende Hitze, schöne Handwerkskünste und wunderbare Elefanten,... und allgegenwärtig Buddhas. Thailand bietet sich an, mit Kindern erste Reiseerfahrungen in einer fremden Kultur zu machen, mit der richtigen Portion Exotik.

Würde ich eine so lange Reise mit Kindern weiter empfehlen? Auf jedenfall, obwohl es nicht immer einfach war, die Kinder schulisch zu unterrichten. Wer hat schon Lust auf Mathe oder Franz, wenn die Wellen rufen oder man lieber ein Wettrennen mit Einsiedlerkrebsen veranstalten möchte?

Eine solche Reise bietet die Möglichkeit, den Kindern die Welt zu zeigen. Es erweitert den eigenen Horizont und relativiert manch eigene Weltansicht.

Die Feder fliegt weiter zu Martina Wagner.

Sandra Eggmann

Schule Rehetobel

Informationen

Jahrmarkt 2015 – Mittelstufe – Schule Rehetobel

Wie in den vergangenen Jahren beteiligt sich auch die Schule Rehetobel wieder am Jahrmarkt.

6. Klasse E. Laguna	Büchermarkt
5. Klasse M. Mändli	Kaffeestube
4. Klasse J. Maeder	Brothüsli

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und kauffreudige Kundschaft. Der Erlös wird für Klassenlager, Exkursionen und Aktivitäten in der Mittelstufe eingesetzt.

Mittelstufe Rehetobel

Büchermarkt der 6. Klasse am diesjährigen Jahrmarkt

Wie in den vergangenen Jahren wird auch am diesjährigen Jahrmarkt von Freitag, 18. September 2015 bis Samstag 19. September 2015 wieder ein Bücherverkauf angeboten, organisiert und durchgeführt von der 6. Klasse.

Die Kinder sammeln Bücher, welche Sie nicht mehr gebrauchen können und gerne auf den Markt geben würden, mit einem Handwagen ein. Deponieren Sie die Bücher **vor Nässe geschützt** vor Ihrer Haustüre, dann werden die Kinder diese am **Mittwochmorgen (16.9.2015)** um 8.10 – 11.30 Uhr und am **Donnerstagmorgen (17.9.2015)** um 8.10 – 11.30 Uhr einsammeln.

Bei grossen Mengen bitten wir Sie, mit uns **einen Abholtermin zu vereinbaren** oder die Bücher **bis Donnerstagmittag (17.9.2015) in die dafür bereitgestellte Kiste im Schulhauseingang bei der Bibliothek zu legen**.

Der Erlös des Bücherverkaufs wird für Klassenprojekte und -ausflüge genutzt.

Liebe Grüsse

6. Klässler/innen und E. Laguna

Telefon Mittelstufe: 071 877 35 79

E-Mail: eveline.laguna@rehetobel.ch

Eveline Laguna

Erziehung

Erster Kindergartenstag

30 Kinder haben glücklich gestartet, ein weiteres wird noch dazukommen....

Maya Beutler

Erster Schultag

14 Kinder, eine Lehrerin, eine Klassenassistentin und viele Eltern, Grosseltern und Geschwister waren dabei: Am ersten Schultag!

Einig waren sie sich alle: «Wir sind aufgeregt, freuen uns und sind gespannt, was das Schuljahr bringen wird!»

Alexandra Wirth

... und zum Schluss

In der 1. Klasse wird schon fleissig geschrieben. Ein Junge betrachtet seinen Bleistift und sagt zur Lehrerin: «Gäll, dä muess ich denn spitze, wenn er ä Glatze hät!»

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

Neue Sitzecke zum Chillen

Der Sekundarschule TWR als Tagesschule ist es wichtig, den Lernenden in der Pause und über den Mittag gemütliche Aufenthaltsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Nur wo man sich wohl fühlt, geht man auch gerne hin. In Zusammenarbeit mit unseren Werklehpersonen Monika Eugster und Christian Schön konnte im Eingangsbereich der Aula eine gemütliche und ansprechende Sitzecke geschaffen werden, welche bereits am ersten Tag in Beschlag genommen wurde.

Marinela Djordjevic, neue Schulpraktikantin

Schon seit der Primarschulzeit hege ich den Wunsch Lehrerin zu werden. Damit mein Wunsch in Erfüllung geht, habe ich zuerst die Volksschule in Speicher absolviert und bin nachher an die Kantonsschule in Trogen gewechselt. Nach vier lehrreichen Jahren an der KST wollte ich nicht wie ursprünglich geplant direkt an die Pädagogische Hochschule wechseln. Ich

beschloss einen Zwischenstopp zwischen maturieren und studieren einzulegen. Es freut mich sehr die Praktikumsstelle in Trogen antreten zu dürfen, sogenannte Lehrerluft zu schnuppern und kurz nach der Matura auf die andere Seite zu springen. Die Möglichkeit in die «Lehrerrolle» zu schlüpfen ist für mich die perfekte Gelegenheit um das zu tun, was mir Freude bereitet: Wissen weiterzugeben und mit Jugendlichen zusammen zu arbeiten.

Schuljahresbeginnfeier – ein gelungener Festakt

Die Schuljahresbeginnfeier der Sek TWR, die jeweils in der ersten Schulwoche stattfindet, ist zur geschätzten Tradition geworden. Mit dem offiziellen Aufnahmerritual sind die

neuen Lernenden herzlich in dem Kreis der Schülerschaft willkommen geheissen worden.

Die selbstgestalteten und mit den Initialen versehenen Holztäfelchen des gesamten ersten Jahrgangs wurden feierlich zu einem Bild zusammengefügt. Dieses wurde im Schulhaus aufgehängt und wird die Lernenden in den kommenden drei Jahren begleiten.

Dem diesjährigen Motto unserer Schule entsprechend: «zusammen arbeiten – Zusammenarbeit», haben die Jugendlichen auf dem Schulgelände in Gruppen gemeinsam eine «Pipeline» gebaut, die mit etwas Glück einen Pingpongball von dem einen bis zum anderen Ende des Pausenplatzes beförderte. Eins wurde klar: Zusammenarbeit ist wichtig und muss trainiert und gepflegt werden!

Unter den Anfeuerungsrufen der gesamten Schülerschar wurde schliesslich ein spannendes Basketballspiel ausgetragen, Lehrer gegen Schüler. Beide Teams gaben ihr Bestes und so endete die Partie mit einem verdienten Unentschieden.

«Wir sind gut angekommen»

Die neuen Lernenden äussern sich zu den ersten Eindrücken an der Sekundarschule.

«Speziell schön fand ich den ersten Schultag, wo wir abgeholt worden sind und uns im Kastenloch getroffen haben.» (Adina)

«Mir gefällt es an der neuen Schule. Ich habe neue Freunde gefunden. Man kann sich jeden Tag freuen, hierher zu kommen. Es ist sehr abwechslungsreich hier.» (Julia)

«Die Umstellung ist speziell gewesen. Jeden Mittag essen wir in der Mensa und nicht mehr zu Hause. Täglich wechseln wir mehrmals das Klassenzimmer, das ist Abwechslung und man kommt an die frische Luft.» (Hanna)

«Den Pharos finde ich eine gute Idee. Man kann dort selbstständig arbeiten.» (Cyrill)

«Mir gefällt es bis jetzt sehr gut. Neu ist, dass ich mit dem Postauto in die Schule muss – noch früher aufstehen. Die Älteren helfen einem in der Schule weiter, wenn man eine Frage hat. Es ist cool da. Am liebsten würde ich noch mehr durchmischt arbeiten.» (Lara)

«Mir gefällt es sehr gut hier. Alle Leute sind sehr nett. Es ist etwas ganz Neues.» (Leandra)

«Mir gefällt es gut, weil man im Pharos selbstständig arbeiten kann. Auch der erste Tag mit der Wanderung hat mir gefallen.» (Jordan)

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. Sept. 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff
- 13. Sept. 09.45 Uhr** **ökum. Erntedank-Gottesdienst** mit den Landfrauen und Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Trachtenchor Heiden
- 20. Sept. 09.45 Uhr** **Abendmahls-Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Betttag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Gemischt Chor Wald. Anschliessend sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen
- 27. Sept. 09.45 Uhr** **Gottesdienst auf der Schwägälp** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff (Fahrgemeinschaften)

GOTT IST SCHÖN – Sufi Tanz mit Pit Euler

Dienstag, 1. September um 19.30 Uhr. Pit Euler wird die Schönheit Gottes mit seinem Tanz zum Strahlen bringen. Wir laden dazu ein, für einen Moment den Alltag hinter sich zu lassen und der Schönheit und Fülle des Lebens Raum zu geben. Eintritt frei

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 2. September um 15.30 Uhr** statt.
Ort: Holderenstrasse 24 a
Montag, 14. September um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 5. September um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche, anschliessend gemeinsames Bräteln

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 2. September 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen

Mittwoch, 23. September 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Probedaten ad hoc Chor

Das kommende Projekt für den ad hoc Chor findet am **Sonntag, 27. September um 9.45 – 10.45 Uhr** in der Schwägälpkapelle statt. Zusammen mit Pfr. Beatrix Jessberger werden wir diesen Berggottesdienst musikalisch gestalten.

Die Mitglieder des Chors und neu interessierte Sängern und Sänger sind willkommen an den folgenden Proben in der ref. Kirche teilzunehmen:

Mittwoch, 9., 16., und 23. September von 8.30 – 9.30 Uhr und /oder von 18.30 – 19.30 Uhr
Samstag, 19. und 26. September von 9.30 – 11 Uhr

für weitere Infos und Anmeldungen:

Barbara Bischoff-Moebius

Mail: b.moebius@bluewin.ch

Tel: 071 877 13 43

Begegnungsabend Oberstufe

Am **10. September um 19.00 Uhr** laden die beiden Kirchgemeinden die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Oberstufe mit ihren Eltern zum Begegnungsabend in die **katholische Kirche** ein. Dabei werden die Projekttagthemen vorgestellt und die Anmeldung dazu findet ebenfalls an diesem Abend statt. Nach dem Informations- und Anmeldungsteil sind alle zum Zusammensitzen eingeladen.

Monika Baumgartner

Freie Plätze

Für den ökumenischen Seniorenausflug vom **16. September 2015** gibt es noch freie Plätze.

Anmeldefrist: 07. September 2015

Paganini Jeanette 071 877 15 19 oder Gröli Elisabeth 071 877 20 07

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 5. September

- **10.00 Uhr** «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche
- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier, musikalische Gestaltung: Cornelia Bronzetti

Mittwoch, 9. September

- **14.30 Uhr** kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Sonntag, 13. September

- **09.45 Uhr** ökumenischer Erntedankgottesdienst in der ref. Kirche

Donnerstag, 17. September

- **20.00 Uhr** Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung für Heiden und Rehetobel im Pfarreizentrum Heiden

Samstag, 19. September

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Samstag, 26. September

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Dienstag, 29. September

- **20.00 Uhr** Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeige:

Sonntag, 18. Oktober 2015

10.30 Uhr Kirchenfest in Rehetobel

Musikalische Begleitung durch die Gebrüder Moser-Zöllig

Firmweg 2015/ 2016

Schon bald starten wir wieder mit dem neuen Firmweg gemeinsam mit den Jugendlichen von Wald, Trogen und Speicher. Wir wollen Eltern und Jugendliche (Jahrgang 1998) zu einem je separaten Informationsabend herzlich einladen.

Inhaltlich werden wir an diesen Abenden auf folgende Fragen eingehen:

Info – Abend für Eltern am 23. Sept. um 20.00 Uhr

Wie sieht der Firmweg aus? Wie verhalte ich mich gegenüber dem Jugendlichen?

Info – Abend für Jugendliche am 24. Sept. um 19.30 Uhr

Warum musstest du so lange auf deine Firmung warten?

Wir erzählen wie dein Weg Richtung Firmung aussehen könnte.

Vielleicht hast du einfach noch viele offene Fragen...

Kurzum: es lohnt sich, auf alle Fälle an den Firminformationsabenden teilzunehmen! Ehemalige werden von ihren Erfahrungen erzählen.

Vreni Kuster

17. September: ausserordentliche Kirchbürgerversammlung

Auf dem Weg zur Fusion der Kirchgemeinden Heiden und Rehetobel treffen wir uns am 17. September zu einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung. Sie erhalten Informationen über den Stand der Zusammenführung der beiden Kirchgemeinden. Bei dieser Gelegenheit wird die Kirchenverwaltung und der Pfarreirat für die fusionierte Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel gewählt. Sie erhalten eine persönliche Einladung zu dieser Wahlversammlung.

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

Am **20. September 2015** findet im Gemeindezentrum Rehetobel die Matinée des Gemischtchors Rehetobel statt. «Best of ...» heisst das Motto. An einem zweitägigen Probewochenende in Wildhaus hat sich der Chor intensiv auf diesen Auftritt vorbereitet. Nicht nur wegen den Temperaturen am letzten sommerlichen Wochenende haben die Sängerinnen und Sänger mächtig geschwitzt. Neben gesanglicher Probenarbeit wurde auch an einer Choreographie gefeilt.

Erinnern Sie sich, was Sie irgendwann Ende der 80er-Jahre gemacht haben? Hoffentlich den 1. Auftritt des Gemischtchors Rehetobel unter der Leitung von Peter Vonbank besucht. Aus Anlass seines 25-Jahr-Dirigenten-Jubiläums steht deshalb die nächste Matinée des Chors unter dem Titel «Best of ...». Chor und Dirigent haben Lecker-

bissen aus dem unterdessen über 250 Liedern umfassenden Repertoire ausgesucht und daraus ist eine Zeitreise entstanden. Singen hat viel mit Stimmung und Stimmungen zu tun. Der Chor wird u.a. vom Wald und von romantischen Abendstimmungen, von Heimatverbundenheit und Flügen über die Wolken oder über Flöhe und Forellen singen. Lassen Sie sich vom vielfältigen Programm überraschen.

Für alle, die seinerzeit bei der Premiere dabei waren, den Chor durch die Jahre begleitet haben oder zum 1. Mal dabei sind, ist es eine Gelegenheit, auf die Zeitreise mitzukommen. **Das Konzert beginnt um 11.00 Uhr.** Saalöffnung ist bereits um **10.30 Uhr**, ideal für einen **Apéro**.

Natürlich kommen wie immer beim Gemischtchor Rehetobel auch das Kulinarische und die Geselligkeit nicht zu kurz. Nach dem Konzert ist die Festwirtschaft weiter in Betrieb, um die Matinée bei einem feinen Mittagessen und in fröhlicher Stimmung abzuschliessen.

Annelies Rutz

www.chor-rehetobel.ch

O'zapft is! 3. Rechetobler Oktoberfest

Die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel lädt Sie herzlich ein zum diesjährigen Oktoberfest vom **12. September** im Gemeindezentrum Rehetobel. Zusammen mit der Jugendmusik haben die Musikanten ein zum Motto passendes und abwechslungsreiches Programm einstudiert. Ziehen Sie ihre Lederhosen oder Ihr Dimdl an und schunkeln Sie mit zu Schlager, Polkas und Mundartsongs! Anschliessend an das Programm sorgen die Partyband «Alpenflieger» aus dem Bündnerland und der Barbetrieb für gute Stimmung im Saal. Aus der Küche verwöhnen wir Sie kulinarisch mit typischen Oktoberfest Spezialitäten, welche Ihnen durchgehend serviert werden. Geniessen Sie eine saftige «Haxen», ein halbes «Hendl» oder die Weisswurst mit einer feinen «Brezn».

Besonders freuen wir uns auf den Auftritt der Musikgesellschaft Stein AR. Die rund dreissig Musikanten unter der Leitung ihres Dirigenten Pädry Schinnerl, werden ebenfalls ihr Können unter Beweis stellen und Sie musikalisch bestens unterhalten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf ein «g'freuts» Oktoberfest!

Samstag 12. September 2015

Türöffnung: 17.30 Uhr **Festbeginn:** 18.00 Uhr
Eintritt: ab 16 Jahren CHF 10.–, bis 15 Jahre CHF 5.– bis 6 Jahre gratis

Neue Bücher in der Bibliothek – Herbstferien

Roland Buti: Das Flirren am Horizont

Roland Buti lebt in Lausanne und das Flirren am Horizont ist sein erster Roman auf Deutsch. Er wurde mit dem Schweizer Literaturpreis 2014 ausgezeichnet. Buti führt uns zurück in den Hitzesommer 1967 in Europa und schildert hervorragend ein bewegendes Stück Familiengeschichte. Es war ein aussergewöhnlich trockener Sommer, der Menschen, Tiere und die Natur auch im Schweizer Jura an die Grenzen brachte.

Ich habe dieses Buch zufällig eben in den Tagen, da wir auch so etwas wie einen Hitzesommer hatten, gelesen, und so war es doppelt eindrücklich. Aber auch wenn Sie es bei weniger heissen Temperaturen lesen, ein sinnliches Lesevergnügen, zum Teil auch mit grotesken Ereignissen, ist es allemal. Tief berührt es, wie der kleine August diese Sommertage erlebt und zusehen muss, wie die Tiere leiden. Gleichzeitig gibt es auch in der Familie einschneidende Veränderungen und seine ganze kleine Welt bricht allmählich auseinander.

Treffend beschreibt es Martin Halter vom Tagesanzeiger: Mit grosser Einfühlsamkeit und Sinnlichkeit beschreibt Buti die Zerstörung jener ursprünglichen Welt, als Natur und Mensch noch eine mythische Einheit bildeten

Trudi Bänziger

Während den Herbstferien vom 28. September bis 18. Oktober 2015 ist die Bibliothek nur jeweils am Freitag geöffnet!

**Der Verkehrsverein
machts möglich!**

Vollmondwanderung und 1. August Morgenwanderung

Die gemütliche Vollmondwanderung vom 3. Juli konnte bei besten Bedingungen genossen werden. Bei der Morgenwanderung am 1. August kam dann noch ein wenig Feuchtigkeit dazu, was dem Spass und vor allem den interessanten Einblicken in unsere vielfältigen Flumamen keinen Abbruch tat.

Die **nächste Vollmondwanderung** können Sie am **26. September** erleben!

Herzlichen Dank

Der Verkehrsverein dankt Ihnen ganz herzlich für Ihre finanzielle Unterstützung und freut sich, dank Ihrer Hilfe, näbis gfreuts zum Wohle unseres Dorfes unternehmen zu dürfen.

Hansruedi Taber

17. Rechetobler Dorf-Advents- kalender, wer macht mit?

Es ist wieder soweit! Wir suchen 24 Teilnehmer/Innen, die ihre Fenster während der Adventszeit schmücken, dekorieren und beleuchten. Zum Mitmachen sind **ALLE** herzlich eingeladen.

Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis 15. Oktober 2014 bei mir. Der Routenplan wird im nächsten Gmäändsblatt veröffentlicht. Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder genügend Teilnehmer melden, um dem Dorf während der Advents- und Weihnachtszeit einen festlichen und feierlichen Glanz zu verleihen.

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung.

Spielgruppe Rägeboge

Nicole Schöni, Tel 071 870 04 28

E-Mail nicole.sigel@schoenisplanet.ch

10. Christkindli- markt*

Am Samstag, dem **28. November 2015** findet im Gemeindezentrum Rehetobel bereits zum 10. Mal der traditionelle Christkindlimarkt statt.

Haben Sie Interesse an einem Stand? Anmeldungen nehmen wir sehr gerne bis Ende September entgegen.

Auskünfte erhalten Sie bei Marianne und Theo Zähler, Hauetenstr. 2, 9038 Rehetobel. Tel: 071 877 12 86; E-Mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Ihre Jugendmusik Rehetobel
Das Christkindlimarkt-Team

* Organisiert dieses Mal noch durch die Jugendmusik Rehetobel. Nach 10 Jahren möchten wir ihn ab 2016 in neue Hände übergeben – lesen Sie dazu mehr im nächsten Gmäändsblatt. Bei allfälligen Fragen stehen wir aber selbstverständlich jetzt schon gerne zur Verfügung.

Open Air Kino

Am Freitag, 14. August verwandelte sich der Hof im Dorf 7 zum alljährlichen und einmal mehr stimmungsvoll geschmückten Open-Air-Kino mit Bar. Die Kinoauswahl mit der französischen Grossstadtkomödie «Kann das Liebe sein?» von Pierre Jolivet versprach einen leichten Sommerfilmabend. Und so enttäuschte weder der Film noch das Wetter – der Regen setzte erst während des Abspannes ein – und wir hoffen, auch im nächsten Jahr viele Rechtoblerinnen und Rechtobler zu diesem besonderen Kinolerlebnis heranlocken zu können. Den beiden Organisatorinnen Brigitt Bachmann und Ursula Hanselmann wie auch den Gastgebern Luzia und Christian Lenggenhager danken wir herzlich!

Führung durch die Baustelle Waldheim «Neubau Wohnheim Sonne»

Die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel lud am 20. August zu einer Führung durch den Neubau Sonne der Stiftung Waldheim. Rund 35 Personen nutzten die Gelegenheit, in zwei Gruppen einen Einblick in den Rohbau zu erhalten und den Erläuterungen des Heimleiters Rolf Hügli zu folgen. Während der Neubau aus verschiedenen Ecken des Dorfes als riesig erscheint, vermochte Rolf Hügli aufzuzeigen, dass die besondere Nutzung für einen – mitunter lebenslangen – Wohnort der Bewohnerinnen und Bewohner auch viel Platz erfordert. Hier leben sie, hier dürfen sie einer Tätigkeit nachgehen und hier verbringen sie regelmässig auch ihre Freizeit, Wochenenden und Ferien. So schwand vielleicht beim einen oder anderen Besucher eine frühere Skepsis gegenüber dem auf den ersten Blick riesig erscheinenden Bau. Die Besucher waren beeindruckt und erwarten schon neugierig die Einweihung, wenn das fertig eingerichtete Wohnheim zu sehen sein wird. Zum Abschluss offerierten Mitarbeiterinnen der Stiftung Waldheim den Gästen einen Apéro in der grosszügigen Eingangshalle. Die Lesegesellschaft Dorf bedankt sich bei der Stiftung Waldheim herzlich für den besonderen Einblick und die grosszügige Gastfreundschaft und freut sich auf die Einweihung!

*Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf,
Sarah Kohler und Kathrin Hörler*

An insgesamt 12 Posten konnte das sportliche Geschick, sowie auch handwerkliche Fähigkeiten unter Beweis gestellt werden. Beim Brotbacken in der Bäckerei, beim Gerüche erkennen im Restaurant, beim Geschicklichkeits-Baggerfahren, beim Sportschiessen, beim Harassenklettern und etlichen sportlichen Posten wurde gewetteifert. Ebenfalls konnten die verschiedenen Gruppen einen Rahmen für unsere Ortstafeln gestalten, und versuchen darauf abzubilden, was ihnen unser Dorf bedeutet.

Wegen des nasskalten Wetters konnten wir leider nicht, wie in vergangenen Jahren, auf dem Gupf im Zelt übernachten und die atemberaubende Rundumsicht geniessen.

Aber dank der schnellen und unkomplizierten Unterstützung der Gemeinde konnten wir trocken und warm die Nacht im Gemeindezentrum verbringen.

Das gelungene Abendprogramm des Zirkus Balloni liess die Kinder aber die ausgefallene Zeltübernachtung schnell vergessen.

Einen grossen Dank unseren zahlreichen Sponsoren die den Jugend Challenge finanziell unterstützt haben. Ebenfalls ein riesiges Dankeschön den rund 50 Helferinnen und Helfer die über das ganze Wochenende zu einem guten Gelingen beigetragen haben.

Dank der grosszügigen Unterstützung der Raiffeisen Bank Heiden sowie der Mobiliar Versicherung mit Andreas Emi, durfte am Schluss jedes Kind ein tolles T-Shirt als Andenken mit nach Hause nehmen.

In den nächsten Wochen können die farbenfrohen Rahmen an den Ortstafeln bei der Dorf Ein- und Ausfahrt bestaunt werden. Auf www.sportverein-rehetobel.ch sind ausserdem eine Menge Fotos von diesem Anlass aufgeschaltet.

Für das OK Jugend Challenge, Beni Jost

«Jugend Challenge» vom 15./16. August im Rehetobel

Müde, aber mit vielen tollen Eindrücken, durften am Sonntagabend rund 50 Kinder auf einen gelungenen «Jugend Challenge 2015» zurückblicken.

Trotz des schlechten Wetters war die diesjährige Ausgabe des Jugend Challenges des Sportvereins Rehetobel ein voller Erfolg. Dieser zweitägige Postenlauf findet alle drei Jahre statt und bietet den Rechtobler Schulkinder zwei abwechslungsreiche Tage, an denen sie sich in Gruppen in verschiedenen Disziplinen messen können.

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen NEU	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued üs of neu! Gsichter

Herbstferien vom 26. September bis 18. Oktober 2015

Gymnastik

Do	Jeweils	20.15 – 21.30		TH
----	---------	---------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	02.09.	20.00	bewegen und entspannen	TH
Mi	09.09.	20.00	wer rastet, rostet	TH
Mi	16.09.		Telefonkette	
Mi	23.09.		keine Turnstunde	
Mi	30.09.	20.00	Gleichgewicht und Haltung	TH

Männer

Di	01.09.	20.00	Letzter Sommer-Speed	TH
Di	08.09.	20.00	Sommer Ausklang	TH
Di	15.09.	20.00	Ausflugs Nachwehen	TH
Di	22.09.	20.00	Herbstlicher Auftakt	TH
Di	29.09.	20.00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Herbstferien vom 26. September bis 18. Oktober 2015

www.sportverein-rehetobel.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel Wohnsitznahmen im Juni/Juli 2015

- Weijmer, Dennis und Weijmer geb. Gomez Martinez, Maria mit Alice und Robin, Alte Landstrasse 39
- Grau geb. Zürcher, Jessica mit Lionel und Marlon, Dorf 8
- Piatti, Carina, Sägholzstrasse 22
- Schillig, Alexander und Schillig geb. Salzgeber, Annetta mit Monja und Marvin, Lobenschwendstrasse 9
- Tobler, Oskar, Sägholzstrasse 43

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Rohner, Eva, geboren am 26. März 2015 in Heiden AR, Tochter des Rohner, Heinz und der Lu Rohner, Hong, wohnhaft in Rehetobel AR

Rechsteiner, Ben, geboren am 17. Juni 2015 in Heiden AR, Sohn des Rechsteiner, Christof und der Rechsteiner geb. Zähler, Andrea Bettina, wohnhaft in Rehetobel AR

Grawehr, Jorin Matthias, geboren am 26. Juni 2015 in Heiden AR, Sohn der Grawehr, Colette Elisabeth und des Bähr, Tobias, wohnhaft in Rehetobel AR

Kamelger, Laurin, geboren am 13. Juli 2015 in St. Gallen, Sohn des Kamelger, Florian Stefan und der Kamelger geb. Dinkhauser, Juliane, wohnhaft in Rehetobel AR

Bruderer, Livia, geboren am 11. Juli 2015 in Heiden AR, Tochter des Bruderer, Marcel und der Bruderer geb. Sauter, Simona, wohnhaft in Rehetobel

Eheschliessung

Rechsteiner, Christof und Rechsteiner geb. Zähler, Andrea Bettina, wohnhaft in Rehetobel AR, getraut am 09. Mai 2015 in Rehetobel AR

Todesfall

Eugster geb. Fässler, Gerda, geboren 1924, gestorben am 07. August 2015 in Wald AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Gratulationen

8. September	Werner Stahl , Heidenerstrasse 26	84-jährig
11. September	Nelly Scherrer-Fechtig , Oberdorf 3	94-jährig
16. September	Hulda Schläpfer-Fässler , Oberdorf 3	96-jährig
20. September	Walter Sonderegger , Wäldlerstrasse 11	81-jährig
22. September	Margaretha Graf , Hauetenstrasse 6	81-jährig

Handänderungen April – Juni 2015

Saxer Margrith sel., Rehetobel (Erwerb 25.08.1987) an Rohner Margreth Elisabeth, Eggersriet, Liegenschaft Nr. 581, 443 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 327, Habsset

Rohner Margreth Elisabeth, Eggersriet (Erwerb 10.04.2015) an Kunzmann Heinz, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 581, 443 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 327, Habsset

Rindisbacher Andreas, Uster (Erwerb 24.10.2002, 29.11.2002) an Rindisbacher Corinne Jeannette, Uster, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 291, 1'259 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 606, Städeli

Bruderer Marcel, Rehetobel (Erwerb 10.12.2010) an Mettler Urs, Rehetobel, 293 m² Boden mit Stadel mit Schopf Nr. 942 ab Liegenschaft Nr. 327, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 486, Obere Cholenrüti

Erbengemeinschaft Schnellli Manfred (Erwerb 15.05.2015) an Brülisauer Erwin Josef, Rehetobel, und Brülisauer Marlene Gertrud, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1121, 2'141 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 1065, Untere Neuschwendi

Straub Erich, Rehetobel, und Straub Verena, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 23.07.1980) an Weijmer Dennis Hendrik Johannes, Heiden, und Weijmer Maria del Mar, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1009, 933 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1021, Garagengebäude Nr. 874, Wohnhaus Nr. 873, Städeli

Erbengemeinschaft Kunze Kurt (Erwerb 22.05.2015) an Kunze Kurt, Riehen, und Kunze Ursula Heidi, Binningen, zu je 1/2 Miteigentum, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 710, 1'282 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 570, Langenegg
Kunze Lilly, Basel (Erwerb 30.09.1999) an Kunze Kurt, Riehen, und Kunze Ursula Heidi, Binningen, zu je 1/2 Miteigentum, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 710, 1'282 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 570, Langenegg

Eisenhut Magdalena, Grub (Erwerb 22.10.2009) an Eisenhut Claudia, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 731, 33'450 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 589, Lochersebni

Frei Elsa, Rehetobel (Erwerb 04.10.2006, 02.11.2006) an Schmitter Peter, Grub, und Schmitter Margrit Elisabeth, Grub, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5045, 100/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, Hauetenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 5061, 1/14 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5049, Hauetenstrasse

Herzliche Gratulation zur bestandenen Lehrabschlussprüfung!

Ronny Wettmer, abgeschlossen mit Diplom Note 5,3 als Metallbaukonstrukteur bei Firma Krapf in Engelburg

Raoul Wettmer, abgeschlossen mit Diplom Note 5,2 als Automobilmechaniker in der Zeughausgarage in Appenzell

Stiftung Waldheim: Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse

Geschafft: Acht Lernende der Stiftung Waldheim konnten letzte Woche zusammen mit ihren Angehörigen den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung feiern.

Bei herrlichem Sommerwetter feierte die Stiftung Waldheim am Donnerstag, 2. Juli 2015 traditionsgemäss die Ausbildungsabschlüsse. Acht Lernende haben in diesem Jahr ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als «Fachfrau Betreuung» bzw. das Diplom «Sozialpädagogin HF» erlangt.

Nach einem kurzen Rückblick auf die anforderungsreiche Lehrzeit überreichten Geschäftsleiter ad interim Hans-Rudolf Früh und die Ausbildungsverantwortliche Kathrin Hörler die Ausbildungszeugnisse und gratulierten den jungen Berufsleuten zu ihrem erfolgreichen Abschluss.

Der Garten des Wohnheims Bellevue, die musikalische Umrahmung des Bläserquartetts der Musikgesellschaft Rehetobel sowie ein feiner z'Nacht bildeten das festliche Ambiente für einen der wichtigsten Anlässe im Kalenderjahr der Stiftung Waldheim.

Haben gemeinsam ihren Ausbildungsabschluss gefeiert:

v.l.n.r.:

Merlina Selmanoska, Michèle Schilke, Nina Moggi, Svenja Osterberger, Veronika Meier, Noemi Wick («Sozialpädagogin HF»), Jacinta Biollay, Franziska Ulmann – alle andern Fachfrau Betreuung EFZ

Schreckenssommer vor 125 Jahren: Dorfbrand in Rehetobel

Am 21. Juni 1890 wurde Rehetobel von einem schrecklichen Dorfbrand heimgesucht. Mit der Kirche fiel auch das Wahrzeichen der Gemeinde den wütenden Flammen zum Opfer

«Am längsten Tag des Jahres, am Samstag, den 21. Juni 1890, brach nach 18 Uhr in den beiden zusammengebauten Häusern von Leonhard Rohner und Konrad Tanner im Dorf Feuer aus. Die Flammen wurden durch den starken Südwestwind sogleich auf das gegenüberstehende Pfarrhaus, auf das Haus der Witwe Egger und auch das Spritzenhaus übertragen», beschreibt der Chronist das schreckliche Ereignis. «Gleichzeitig wurden weiter abwärts auch die Gebäude von Konrad Büsser und Altratscherr Hohl entzündet. Dann griff das Feuer auf die Kirche über. Um 21 Uhr stürzte das stolze Wahrzeichen in einer Wolke sprü-

hender Funken zusammen, und nur das Gemäuer und der eiserne Glockenstuhl mit dem erst vier Jahre alten Geläute blieben stehen.»

Hilfe von Heiden, Wolfhalden und Teufen

Die Rettungs- und Löscharbeiten verzögerten sich, weil die Heuernte in vollem Gange war und viele Bewohner wegen des Markttag in St. Gallen weilten. Nach einem telegrafischen Hilferuf trafen Feuerwehmannschaften aus Heiden, Wolfhalden, Teufen und St. Gallen ein und mit vereinten Kräften konnte der ebenfalls vom Feuer bedrohte Rest des Dorfes geschützt werden. Aus den eingäscherten Häusern liess sich nur wenig retten, und auch die wertvolle Bibliothek von Pfarrer Johann Jakob Oertle verbrannte.

Rascher Wiederaufbau

Zügig wurde der Wiederaufbau der Wohnhäuser an die Hand genommen. Fast am gleichen Standort erfolgte die Errichtung der neuen heutigen Kirche, die anfang November 1892 feierlich ihrer Bestimmung übergeben werden konnte.

(Quelle: «Geschichte der Gemeinde Rehetobel», mitverfasst von den Lehrern Karl Kern und Arthur Sturzenegger, mit Fotos von Herbert Maeder, alle Rehetobel, erschienen 1969)

Die Rehetobler Brandstätte mit der zerstörten Kirche präsentierte sich als Bild des Schreckens.

Peter Eggenberger

beistandschaft und Sozialberatung). Insgesamt wird so in 24 Bereichen in mindestens einer AüB-Gemeinde mit einer anderen Gemeinde formell oder informell kooperiert, dabei arbeitet die Gemeinde Heiden mit Zusammenarbeit in 19 verschiedenen Bereichen am meisten mit anderen Gemeinden zusammen, was auch durch die zentrale Lage von Heiden innerhalb des AüB bedingt sein dürfte.

Insgesamt wird in den Bereichen der Abfall- und Abwasserentsorgung, der Betreuung von älteren und hilfsbedürftigen Menschen, der sozialen Dienste Vorderland, der Feuerwehr, der Forstwirtschaft sowie in der Kinderbetreuung und der Schule am intensivsten zusammengearbeitet, so dass in diesen Bereichen in fast allen Gemeinden Kooperationsvereinbarungen bestehen. Im Bereich der Gemeindeverwaltung wird ebenfalls in einigen Bereichen wie beispielsweise der Informatik (AR Informatik AG), beim regionalen Zivilstandsamt in Rehetobel oder beim Grundbuchamt (Lutzenberg-Reute und Heiden-Grub-Rehetobel-Wald) zusammengearbeitet.

Im Vergleich mit anderen Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden oder St. Gallen ist die Anzahl der interkommunalen Zusammenarbeiten pro Gemeinde mit durchschnittlich zwölf Kooperationen im AüB doppelt bis dreifach so hoch. Dennoch besteht natürlich in weiteren Bereichen mit der fortschreitenden Komplexität grosses Potential zur regionalen Zusammenarbeit, nichtsdestotrotz dürfen sich die Gemeinden des AüB als regionale Zusammenarbeitsmeister fühlen. Die neuesten Diskussionen sind ja bereits bezüglich Zusammenarbeitsformen in der Führung der Oberstufenschulen im Gang. Auch die regionale Standortförderung AüB selbst ist eine Kooperation aller neun Gemeinden, hier auch im Verbund mit den Unternehmen und dem Gewerbe der Region.

Datenquelle: Bericht «Gemeindestrukturen im Kanton Appenzell Ausserrhoden» (S. 38-43), 2011, KPM-Verlag, Bern

Simon Spillmann

Starke Zusammenarbeit zwischen AüB-Gemeinden

In den neun Gemeinden des Appenzellerlandes über dem Bodensee (AüB) wird in verschiedensten Bereichen überdurchschnittlich stark auf die gemeinsame interkommunale Zusammenarbeit gesetzt.

Heutzutage sind viele Aufgaben der öffentlichen Hand komplex, kostenintensiv oder mit grossem zeitlichem Aufwand verbunden. Darum entschliessen sich immer mehr Gemeinden dazu, Kooperationen und Zusammenarbeiten mit anderen Gemeinden einzugehen. Die Gemeinden des AüB sind hier das beste Beispiel, so wird in den neun Gemeinden kumuliert insgesamt rund 105 Mal mit einer oder mehreren anderen Gemeinden zusammengearbeitet!

Diese Zusammenarbeiten reichen von Kooperationen mit ausserkantonalen Gemeinden wie beim Abwasser (Abwasserverband Altenrhein) über die Zusammenarbeit über die Kantonsgrenze wie bei den Feuerwehren (Regiwehr mit Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden oder Obereggenreute) bis hin zur Zusammenarbeit bei der Betreuung von Hilfe benötigenden Menschen innerhalb der Region AüB mit der Spitex Vorderland, dem Betreuungszentrum Heiden oder den Sozialen Diensten Vorderland (Berufs-

15 Jahre Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 19. September 2015 von 9.00 – 10.30 Uhr

Chinderhüeti: 08.45 – 11.45 Uhr

Chinderfiir: 09.15 – 10.30 Uhr

Am Samstag, den 19. September findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment an Spielsachen und anderen Kinderartikeln wird sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag 18. September von 17.30 bis 19.30 Uhr, nach Voranmeldung, statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Während der Börse bieten wir einen «Chinderhüetidienst» an. Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine «Chinderfiir» im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt.

Der Erlös der Börse geht an gemeinnützige Organisationen. Das Börsen-Team und die FG freuen sich auf Ihren Besuch.

Fragen & Informationen: Alexandra Breu, 071 891 71 41.

**Programm
im September 2015**

Di	1.9.	20.15	Amy
Fr	4.9.	20.15	Victoria
Sa	5.9.	17.15	Giovanni Segantini
Sa	5.9.	20.15	Rider Jack
So	6.9.	15.00	Der kleine Rabe Socke 2
So	6.9.	19.15	Love & Mercy
Di	8.9.	20.15	Das ewige Leben
Fr	11.9.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	11.9.	20.15	Amy
Sa	12.9.	17.15	8 Namen für die Liebe/Spanish Affair
Sa	12.9.	20.15	Amnesia
So	13.9.	15.00	Käpt'n Säbelzahn
So	13.9.	19.15	Usfahrt Oerlike
Di	15.9.	20.15	Giovanni Segantini
Fr	18.9.	20.15	Kinoteens : Duff
Sa	19.9.	17.15	La Ritournelle
Sa	19.9.	20.15	Victoria
So	20.9.	15.00	Minions
So	20.9.	19.15	Rider Jack
Di	22.9.	20.15	8 Namen für die Liebe/Spanish Affair
Mi	23.9.	20.15	Cinéclub: We are the Best
Fr	25.9.	20.15	While We're Young
Sa	26.9.	17.15	Amnesia
Sa	26.9.	20.15	Amy
So	27.9.	15.00	Der kleine Rabe Socke 2
So	27.9.	19.15	La Ritournelle
Di	29.9.	20.15	Rider Jack

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

palliative ostschweiz
vorderland ar

**Wenn ein geliebter
Mensch stirbt**

«Die Augen der Toten schliessen wir mit Zartheit. Auch die Augen der Lebenden müssen mit Zartheit wieder geöffnet werden.»

Jean Cocteau

Dieses Zitat kann Anlass dazu sein, der Trauer vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken.

Der Verlust eines geliebten Menschen löst eine grosse Trauer aus. Dabei können verschiedene Gefühle wie Wut, Ärger, Angst, Verlassenheit, Panik, aber auch Schuldgefühle ausgelöst werden. Die Trauer ist ein ganz natürliches Gefühl, welches uns die Tiefe unserer Sorge und Liebe für einen uns nahen Menschen zeigt.

Jeder Mensch erlebt die Trauer auf seine ganz persönliche Art. Es gibt keinen einheitlichen Plan und keine Regeln, wie getrauert werden muss. Das Trauern wird häufig spiralartig oder wellenförmig erlebt, es kommt und geht. Der

Trauerprozess braucht seine Zeit und ist für jeden unterschiedlich lang.

Es kann auch sein, dass die Trauer nicht mehr enden will, einem zu erdrücken oder zu überwältigen droht. Dann kann es Sinn machen, sich Hilfe zu holen.

Wir vom Trauercafé Heiden und Umgebung begleiten Sie in dieser schwierigen Zeit. Sie haben die Möglichkeit, sich mit anderen Trauernden auszutauschen oder einfach nur zuzuhören. Ebenso erhalten Sie Informationen und Angebot, welche Trauernde unterstützen.

Das Trauercafé Heiden entstand vor einem Jahr aus dem Forum palliative ostschweiz vorderland ar, ist konfessionslos, unabhängig und offen für Alle.

Begleitet wird das Trauercafé von Fachpersonen aus dem Bereich Seelsorge, Beratungsdienst und Palliative Care.

Geme begrüssen wir Sie jeweils

Tag: Mittwoch

Zeit: 17.00 – 18.30 Uhr

Ort: Hotel Linde in Heiden

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltung im September

«So bin ich durch meine Trauer gegangen – wie Männer trauern»

Cornel Rimle, Präsident Forum Mann St. Gallen, wird zu diesem Thema ein Referat halten und betroffene Männer werden über ihre Erfahrungen sprechen.

Dazu sind alle Interessierte herzlich eingeladen.

Wann: Sonntag 27. September 2015

Zeit: 15.00 – 16.30 Uhr

Wo: Hotel Linde Heiden

**WETTBEWERB «IM SCHEINWERFER-
LICHT»**

von Pro Infimis St. Gallen-Appenzell

2015: Barrierefreies Leben, Zukunft Inklusion

Ausgezeichnet werden künstlerische Arbeiten welche eine vielfältige Gesellschaft kreativ darstellen.

Warum

Pro Infimis setzt sich dafür ein, dass die Vielfalt der Menschen als eine Bereicherung und Stärke unserer Gesellschaft wahrgenommen wird. Wir möchten sensibilisieren und einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglicht wird.

Wer

Mitmachen können Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung: Einzelpersonen und Teams.

Was

Fotos, Zeichnungen, Bilder, Collagen und Skulpturen die eine gelungene Teilhabe zeigen.

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden bei: Monika Manser, Pro Infimis Beratungsstelle Herisau, Tel. 058 775 19 75, E-Mail: monika.manser@proinfimis.ch

oder unter folgender Adresse abgerufen werden:

www.proinfimis.ch, dann Kanton auswählen und auf «Aktuelles» klicken.

KURSPROGRAMM OKTOBER 2015 – MÄRZ 2016

Zumba Fitness

Verein DancePower - Schulhaus Wies, Heiden
jeweils Donnerstag, 19.00 - 20.00 Uhr
genaue Daten und Anmeldung unter
www.DancePower.ch

Luna Yoga® - Bewegliche Schultern – starker Rücken

Yvonne Chandrani Weder – Praxis sportivo,
Walzenhausen
1 x Samstag, 10.10.2015, 8.30 - 11.30 Uhr

Heilpflanzen entdecken und erleben

Jacqueline Vogel – Naturheilpraxis, Rehetobel
1 x Samstag, 17.10.2015, 09.45 - 17.00 Uhr
genaue Daten unter www.der-ganze-mensch.ch
Anmeldung: Tel. 071 877 30 90

Antara® für Anfänger

Regula Hirsch - Feuerwehrdepot, Wolfhalden
5 x Montag, 19.10.2015 - 23.11.2015,
18.30 - 19.25 Uhr

Herbstliche Dekorationen

Elisabeth Graf – Feuerwehrdepot, Wolfhalden
1 x Mittwoch, 21.10.2015, 14.00 - 17.00 Uhr

Appenzeller Singwochenende

Michael Weber – Sonnenblick, Walzenhausen
Samstag/Sonntag, 24./25.10.2015
Anmeldung: singwochenende@bluewin.ch;
www.singwochenende.ch.vu

Selbstbestimmung im Alter (Vortrag)

"aktiv in Heiden" – Evangelisches Kirchgemeindeg-
haus, Heiden
1 x Donnerstag, 29.10.2015, 19.30 Uhr
(keine Anmeldung nötig)

"Andiamo avanti" (Italienisch A2) - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Gerbe, Heiden
10 x Mittwoch, 04.11.2015 - 23.03.2016
(vierzehntägig), 18.00 - 19.30 Uhr

"Conversation and more..." - Sprachkurs

Corina Schmid - Schulhaus Gerbe, Heiden
10 x Mittwoch, 04.11.2015 - 23.03.2016
(vierzehntägig), 19.45 - 21.15 Uhr

Rakubrand-Technik

Monika Lichtenstern – Schulhaus Dorf, Heiden
2 x Mittwoch, 28.10. und 18.11.2015, 19.00 - 22.00 Uhr

Etagèren – selbst gemacht

Bernadette Mathis – Bernadettes Hobbylädeli,
Rehetobel
1 x Mittwoch, 04.11.2015, 19.00 – 21.30 Uhr

Workshop Digitale Fotografie - Teil 1

Gregory Brunner - Schulhaus Wies, Heiden
2 x Samstag, 07. und 21.11.2015,
13.00 - 17.30 Uhr

Luna Yoga® - Besinnliche Wintereinkehr

Yvonne Chandrani Weder – Praxis sportivo,
Walzenhausen
1 x Samstag, 21.11.2015, 8.30 - 11.30 Uhr

Wissenswertes und Tipps zum Ausfüllen der Steuererklärung

Aldo Bieri – Schulhaus Gerbe, Heiden
1 x Donnerstag, 21.01.2016, 19.30 - 21.30 Uhr

Sträucher und Rosen, Obstbäume und Beerenobst schneiden

Werner Kolb - Region Heiden
2 x Samstag, 13. und 20.02.2016, 9.00 - 11.00 Uhr

Reliefarbeit in Ton / Portraitieren

Sabine Moricca-Hörler – Atelier Werkraum, Speicher
3 x Samstag, 05.03.2016 – 19.03.2016,
9.00 bis 12.00 Uhr

Todesfall, was nun...

Simon Abderhalden – Betreuungszentrum Heiden
1 x Donnerstag, 10.03.2016, 19.00 - 21.00 Uhr

Luna Yoga® - Frühling – Im Fluss sein

Yvonne Chandrani Weder – Praxis sportivo,
Walzenhausen
1 x Samstag, 19.03.2016, 8.30 - 11.30 Uhr

Voranzeige: Ab 8. Februar 2016 werden von der öffentlichen Hand subventionierte Kurse **Deutsch für Fremdsprachige Niveau A1/A2 und B1** in Teufen, Herisau oder Heiden angeboten. Anmeldeschluss Dezember 2015. Auskunft und Anmeldung: Tel. 071 353 50 25

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Alters- und Pflegeheim Krone

Unser privates Alters- und Pflegeheim liegt im Appenzellerland ca. 13 km von St. Gallen oder vom Bodensee entfernt und bietet 55 BewohnerInnen mitten im Dorf ein Zuhause. Daneben bieten wir Tages- und Kurzzeitgästen Betreuung und Fachpflege z. B. nach Spitalaufenthalt, für Ferien oder zur Entlastung von Angehörigen an.

Wir suchen:

PflegehelferIn 40 - 50%

- per Oktober 2015 oder nach Vereinbarung
- Einsatz im Tagdienst
- Bereitschaft für Nachtdiensteinsätze

Von unserer neuen MitarbeiterIn erwarten wir Grundwissen in der Pflege und Einfühlungsvermögen bei der Betreuung von alten Menschen, oder die Bereitschaft dies zu erwerben, sowie Verantwortungsbewusstsein und sehr gute Deutschkenntnisse.

Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen, ein gutes Arbeitsklima, sowie eine sorgfältige Einführung.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an das Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, CH-9038 Rehetobel. z.Hd. Pflegedienstleiterin Frau Hedi Kohler. Tel. +41 (71) 878 61 61 / hedi.kohler@krone-ar.ch

Wir ziehen um!
**50% auf alle
Ausstellungsmöbel**
bis ende September

Von Badmöbel bis Esstisch
Ein Besuch lohnt sich!

holzwerkstolz
Obere Buechschwendi
9038 Rehetobel
0794796412

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

St. Gallerstrasse 57, 9038 Rehetobel
Wohnungen an einmaliger Aussichts- lage zu vermieten
3 ½ Zimmer-Wohnung Attika mit Schwedenofen
4 ½ Zimmer-Wohnung 2. SG oder 2. OG
Ausbaustandard wie bei Wohneigentum
Moderne Küche mit separatem Steamer, eigene
Waschmaschine/Tumbler, Eichenparkett, Balkon mit
Säntissicht
Miete inkl. HK/NK ab CHF 1710.00/Monat

Auskunft und Vermietung:
Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden,
Liegenschaftenverwaltung
E-Mail: Sabrina.Braunwalder@ar.ch, Tel. 071 353 65 64

Es war einmal:

organisiert vom Verein
Zischtigs-Höck
von 1996 bis 2005

und jetzt heisst es:

organisiert vom OK
Zähler/Nef
von 2006 bis 2015

10 Jahre haben wir uns vorgenommen und die Zeit verging im Fluge! Nun heisst es mit einem weinenden und einem lachenden Auge:

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
Marianne und Theo Zähler (071 877 12 86 oder
fam.zaehner@bluewin.ch)

**Gerne begrüßen wir Euch ein letztes Mal zum
Christkindlimarkt
am Samstag, 28. November 2015 im MZG**

und hoffen sehr, dass nächstes Jahr ein
motiviertes Team einen neuen Anfang wagt und die Rechtobler
Tradition (auf welche Art auch immer) weiterführen wird!

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

Restaurant Alte Post

Ferien vom
14. bis 27.
September 2015

Bewegung macht Kinder schlau

Spiel und Alltag mit allen Sinnen
Workshop-Kurs
Für Eltern und PädagogInnen
Praktische Anleitungen in Wort und Bild
für den Alltag mit Kindern
Kursleitung:
Heidi Kundela-Graf, Ergotherapeutin
19. Sept. 2015, 9-15 Uhr,
TEUFEN, Evang. Kirchgemeindehaus
Kosten incl. Kursunterlagen 80.-
Anmeldung heidi.kundela@gmx.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Ihr Ansprechpartner

Für sämtliche
Maler- und Bodenbelags-
arbeiten

Ihr Vorteil

- Nur ein Ansprechpartner
- Optimale Arbeitsabläufe
- Optimale Materialkombinationen

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Aktion kostenlose Katzenkastration

Dieses Angebot gilt für alle Katzenbesitzer im Einzugsgebiet des
Tierschutz Appenzeller-Vorderland

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem dieser Tierärzte:

- Dr. med. vet. Johannes Enz, Dorf 1129, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 56 68
- Dr. med. vet. Max Känzig, Im Bad, 9410 Heiden, Telefon 071 891 50 22
- Dr. med. vet. Ludwig Egger, Halden, 9034 Eggersriet, Telefon 071 891 40 44

Auskünfte erhalten Sie bei unserer Meldestelle unter Telefon 071 891 91 81
oder per E-Mail: tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch

www.rehetobel.ch

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch
Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Obligatorische Hunde SKN Kurse (Hunde-Sachkunde-Nachweis) in Rehetobel

Theorie und Praxis

Privat oder
in kleinen
Gruppen

Die Hundeschule für alle Felle:
Susanne Angehrn 071 870 03 29
susanne.angehrn@gmail.com

H.R. Kast AG Dorf 10 9038 Rehetobel

Transporte Brennstoffe Getränke

- Getränke ab
Rampe
oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies,
Humus, Sand, etc.
- Gasflaschen-
verkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Christoph Hutter
Technischer Leiter / Heiden

Preis-Leistung stimmt

Hightech unterstreicht Hightech!

„Die Entscheidung für die richtige Fassade fiel uns nicht leicht. Wir sind keine Schreiner - daher haben wir uns für die Verkleidung unseres Holz-Fertighauses mit Aluminium entschieden. Die Firma **gmür ENERGIE** hat diesen Auftrag mit höchster Kompetenz ausgeführt.

Die Gebäudehülle widerspiegelt unsere in der Leiterplattentechnik tätige Firma.“

Christoph Hutter, Varioprint AG, Heiden

www.gh-gmuer.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung
Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

28 Jahre

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
-vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONFISERIE

Monatsbrot im September
Baumnuss-Brot
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

Sergio Cellano

**ACHILLES
SPORTSLINE AG**

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportline.ch
www.achilles-sportline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen

- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-*

JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kundenvorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2 Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kundenvorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom 27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
1. Sept., Di.	19.30	GOTT IST SCHÖN - Sufi Tanz mit Pit Euler	evang. Kirche
2. Sept., Mi.	ab 08.00	Morgenwanderung	Landfrauen
2. Sept., Mi.	15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»
2. Sept., Mi.	17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Dorf 6, Heiden
3. Sept., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
3. Sept., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
3. Sept., Do.		TK Sitzung	Rest. Alte Post Sportverein
4. Sept., Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	Velomuseum
4. Sept., Fr.	11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post
4. Sept., Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
4. Sept., Fr.	Nachmittag	Jungbürgerfeier	Gemeinde
5. Sept., Sa.	09.00-15.15	Dorfcafé «Leitbildentwicklung»	GZ
5. Sept., Sa.	10.00-14.00	Tag der Begegnung	«Krone»
6. Sept., So.		Nostalgie Ausfahrt	Velomuseum
7. Sept., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
7. Sept., Mo.	17.00-19.00	Baustellenbesichtigung: Anschluss Goldachtal	ARA Rehetobel
9. Sept., Mi.	14.00-17.00	YOLO / Jugendraum offen (Mittelstufe)	Jugendraum
10. Sept., Do.	19.00	Begegnungsabend Oberstufe	kath. Kirche
11. Sept., Fr.	20.00-23.00	YOLO / Jugendraum offen (ab der. 6. Klasse)	
12. Sept., Sa.	08.30-12.00	«Rechtobler Clean-Up-Day»	GZ WUK
12. Sept., Sa.	17.30	Oktoberfest	GZ MGBB Rehetobel
13. Sept., So.	09.45-11.00	ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche
14. Sept., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ
16. Sept., Mi.	10.00	Senioren Ausflug: Treffpunkt GZ	evang. Kirche
16. Sept., Mi.	14.00-17.00	YOLO / Jugendraum offen (Mittelstufe)	Jugendraum
18./19. Sept.	ab 11.00	Jahrmarkt	GZ
20. Sept., So.	09.45	Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Betttag	evang. Kirche
20. Sept., So.	10.30	Matinée des Gemischtchors Rehetobel	GZ
21. Sept., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
22. Sept., Di.	19.30	Samariterübung	GZ
22. Sept., Di.	20.00	Partei-Versammlung	SVP Rehetobel
23. Sept., Mi.	14.00-17.00	YOLO / Jugendraum offen (Mittelstufe)	Jugendraum
23. Sept., Mi.	15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone»
23. Sept., Mi.	19.30-20.15	Wenn Bakterien das Blut vergiften und eine Sepsis auslösen	Spital Herisau
25. Sept., Fr.	ab 9.00	Viehschau	Scheidweg
25. Sept., Fr.	20.00	öffentlicher Schauabend	Festzelt Scheidweg
25. Sept., Fr.	20.00-23.00	YOLO / Jugendraum offen (ab der. 6. Klasse)	Jugendraum
26. Sept., Sa.	15.00	Einweihung neue Fahrzeuge FWWR	Depot Wald FWWR
26. Sept., Sa.		Vollmondwanderung	Verkehrsbüro Verkehrsverein
27. Sept., So.	09.45	Gottesdienst auf der Schwägälp mit Pfr. B. Jessberger und Ad-hoc-Chor	Schwägälp Kappelle
27. Sept., So.	10.00-14.00	Puurezmorge mit dem Wissbach-Trio, Bühler	Rest. Sonne
28. Sept. – 2. Okt.		Musiklager Rehetobel	GZ Jugendmusik
28. Sept., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
29. Sept., Di.	20.00	Zischtigs Höck	

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 30. September 2015

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 20. September 2015

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Jahrmarkt:

**Freitag, 18. September 2015
ab 11.00 Uhr und
Samstag, 19. September 2015**

rund um das Gemeindezentrum

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

September 2015

Vorbereitung und Durchführung von Abstimmungen und Wahlen

In jedem Jahr stehen mehrere Wahl- und/oder Abstimmungssontage an. Diese Termine werden jeweils von Bund und Kanton festgelegt. Bei Bedarf kann die Gemeinde weitere Termine für kommunale Vorlagen festlegen. In der Regel werden kommunale Vorlagen aber zusammen mit eidgenössischen oder kantonalen Vorlagen der Stimmbürgerschaft vorgelegt.

Die Vorbereitung auf Wahlen oder Abstimmungen beginnt für die Gemeindekanzlei jeweils ca. zwei Monate vor dem Abstimmungstermin. Bei kommunalen Vorlagen muss ein Edikt (Erläuterungen zu den Vorlagen) geschrieben und vom Gemeinderat genehmigt werden. Weiter muss das Edikt zusammen mit den Stimmzetteln gedruckt werden und die Einwohnerkontrolle erstellt die Stimmrechtsausweise. Zudem müssen die Stimmzähler für den Abstimmungssonntag aufgeboden werden. Ungefähr sechs Wochen vor dem Abstimmungstermin wird das Abstimmungsmaterial an die Gemeindekanzlei geliefert. Das Verpacken der knapp 1'300 Abstimmungscouverts wird durch die Einwohnerkontrolle übernommen. Bei umfangreichen Abstimmungen werden Stimmzähler oder weiteres Kanzleipersonal zur Mithilfe beigezogen, damit alle Briefe rechtzeitig der Post übergeben werden können. Zusätzlich muss bei jeder eidgenössischen Abstimmung das Stimmmaterial an die Auslandschweizer zugestellt werden. Derzeit sind in Rehetobel 38 Auslandschweizer/innen registriert. Das Gesetz sieht vor, dass alle Stimmberechtigten ihr Stimmmaterial spätestens drei Wochen vor dem Abstimmungstermin erhalten.

Kurz vor dem Abstimmungssonntag müssen diverse administrative Arbeiten erledigt werden, wie beispielsweise das Vorbereiten der Abstimmungsprotokolle. Zudem muss die Gemeindekanzlei die vorzeitige Stimmabgabe – Mittwoch bis Samstag vor dem Abstimmungssonntag – sicherstellen. Auf diese Art werden allerdings nur noch sehr wenige Stimmen abgegeben. Am meisten genutzt wird die briefliche Stimmabgabe. Alle brieflich und vorzeitig abgegebenen Stimmen werden auf der Gemeindekanzlei bis zum Abstimmungssonntag verschlossen aufbewahrt und erst im Beisein der Stimmzähler im Zählbüro geöffnet. Die Stimmabgabe am Abstimmungssonntag selber wird in Rehetobel immer noch rege genutzt. Möglich ist dies jeweils von 9.30 Uhr bis 11 Uhr im Gemeindezentrum. Während dieser Zeit wird die Urne von zwei Stimmzählern betreut, welche verantwortlich sind, dass bei der Stimmabgabe die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Beispielsweise muss kontrolliert werden, dass jede Person die Stimmzettel in die Urne legt, einen gültigen Stimmrechtsausweis besitzt und keine Person mehr als zwei Stimmcouverts in die Urne legt (eine Stellvertretung darf übernommen werden). Zur gleichen Zeit treffen im Zählbüro weitere Stimmzähler ein. Wie viele Stimmzähler aufgeboden werden variiert je nach Anzahl

rechtingen ihr Stimmmaterial spätestens drei Wochen vor dem Abstimmungstermin erhalten.

Kurz vor dem Abstimmungssonntag müssen diverse administrative Arbeiten erledigt werden, wie beispielsweise das Vorbereiten der Abstimmungsprotokolle. Zudem muss die Gemeindekanzlei die vorzeitige Stimmabgabe – Mittwoch bis Samstag vor dem Abstimmungssonntag – sicherstellen. Auf diese Art werden allerdings nur noch sehr wenige Stimmen abgegeben. Am meisten genutzt wird die briefliche Stimmabgabe. Alle brieflich und vorzeitig abgegebenen Stimmen werden auf der Gemeindekanzlei bis zum Abstimmungssonntag verschlossen aufbewahrt und erst im Beisein der Stimmzähler im Zählbüro geöffnet.

Die Stimmabgabe am Abstimmungssonntag selber wird in Rehetobel immer noch rege genutzt. Möglich ist dies jeweils von 9.30 Uhr bis 11 Uhr im Gemeindezentrum. Während dieser Zeit wird die Urne von zwei Stimmzählern betreut, welche verantwortlich sind, dass bei der Stimmabgabe die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Beispielsweise muss kontrolliert werden, dass jede Person die Stimmzettel in die Urne legt, einen gültigen Stimmrechtsausweis besitzt und keine Person mehr als zwei Stimmcouverts in die Urne legt (eine Stellvertretung darf übernommen werden). Zur gleichen Zeit treffen im Zählbüro weitere Stimmzähler ein. Wie viele Stimmzähler aufgeboden werden variiert je nach Anzahl

Vorstellung der Verwaltungsmitglieder

In den nächsten Ausgaben des Rechtobler-Gmäändsblattes wird jeweils ein Gemeinderats-/ Gemeindeverwaltungsmitglied Einblicke zum eigenen Ressort oder zum aktuellen Gemeindegeschehen zeigen.

Kevin Friedauer ist seit 2014 Gemeindegeschreiber und somit auch verantwortlich für die Durchführung von Abstimmungen und Wahlen.

Die Redaktion

In eigener Sache

und Komplexität der Abstimmungsvorlagen. Diese öffnen die brieflich eingegangenen Stimmcouverts und sortieren diese nach Vorlage und Ja, Nein sowie leer/ungültig. Nach 11 Uhr kommen die Stimmzettel der Sonntagsurne dazu und das eigentliche Auszählen der Stimmen beginnt. Um Fehler und falsches Auszählen zu verhindern werden alle Stimmzettel nach dem ersten Auszählen von einem anderen Stimmzähler nachgezählt. Erst wenn zweimal dieselbe Anzahl Stimmen gezählt wurde, werden die Stimmen ins Abstimmungsprotokoll übernommen.

Kurz nach Mittag sind die Zählerarbeiten meistens beendet. Die Stimmzähler haben dann ihren Dienst getan. Der Präsident und die Aktuarin des Zählbüros müssen anschliessend noch die Resultate verarbeiten. Dazu gehört das Übermitteln der Resultate an den Kanton sowie den Medien und veröffentlichen auf der Gemeindehomepage. Alle eingegangenen Stimmzettel und Stimmrechtsausweise werden nach der Abstimmung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist aufbewahrt.

Das kantonale Gesetz über die politischen Rechte gibt die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen vor. Bei Fragen oder Unklarheiten zu Ihrer Stimmabgabe oder bei Interesse zur Mitarbeit im Zählbüro dürfen Sie gerne die Gemeindeganzlei kontaktieren.

Kevin Friedauer, Gemeindeganzreiber

Personelle Veränderung auf der Gemeindeganzlei

Am 1. September 2015 hat Stephan Uhler die Stelle als Bauverwalter/Bausekretär auf der Gemeindeganzlei Rehetobel angetreten. Wie sich schon sehr bald zeigte, entsprach die Stelle aber nicht seinen Erwartungen und Vorstellungen. Im gegenseitigen Einvernehmen wurde das Arbeitsverhältnis deshalb in der Probezeit auf Ende September 2015 aufgelöst.

Der Gemeinderat hat entschieden, sich aus gegebenem Anlass mit verschiedenen Lösungsmodellen (Neubesetzung, Umstrukturierung etc.) auseinanderzusetzen und die Stelle erst später wieder auszuschreiben. Vorübergehend werden die anfallenden Arbeiten wie folgt aufgeteilt:

- Bausekretariat: Graziano Pattaro und Büro ERR Raumplaner Herisau
- WUK: Gemeinderat Richard Sennhauser
- UBK: Gemeinderat Philipp Jenny

Gemeindeganzreiber Kevin Friedauer wird sich ab sofort um die Reorganisation des Bauverwalterbüros kümmern und die Bauverwaltung administrativ führen. Dazu zählt auch die Protokollführung in den Kommissionen WUK und UBK. Während dieser Übergangszeit wird er deshalb durch Gemeindepräsident Ueli Graf im Erbschaftsamt entlastet. Alle Erbschaftsfälle (ab Sterbedatum 1.5.2015) sind zur Bearbeitung an Ueli Graf als a.o. Erbschaftsamtseiter übertragen worden. GP Ueli Graf verfügt diesbezüglich über mehrjährige Erfahrung, übte er diese Tätigkeit doch während mehr als 15 Jahren aus.

Die Führung des technischen Personals obliegt sodann den zuständigen Gemeinderäten Jenny und Sennhauser.

Voranschlag 2016 in 2. Lesung verabschiedet

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2016 in zweiter Lesung verabschiedet. Es wurde entschieden, den Voranschlag 2016 der Bevölkerung mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 4.3 Einheiten vorzulegen. Dank erneut grossen Sparanstrengungen der Kommissionen ist es mit einem gleichbleibenden Steuerfuss weiterhin möglich, den Gemeindehaushalt und den Ertragsüberschuss von gut 240'000 Franken für den Schuldenabbau zu verwenden. Detailliertere Informationen folgen in den Abstimmungsunterlagen. Die Abstimmung über den Voranschlag 2016 findet am 29. November 2015 statt, die öffentliche Versammlung am 10. November 2015.

IKS-Beauftragter gewählt und Reglement über die Finanzaufsicht geändert

Gemäss dem neuen Finanzhaushaltsgesetz müssen die Gemeinden im Kanton AR ein internes Kontrollsystem erstellen, welches auf einer aktuellen Risikoanalyse beruht. Der Gemeinderat ist dieser Anforderung nachgekommen und hat eine aktuelle Risikoanalyse erarbeitet. Ein von einer Arbeitsgruppe der Gemeindepräsidentenkonferenz AR erarbeitetes IKS-Konzept hat der Gemeinderat in erster Lesung verabschiedet und Gemeindeganzreiber Kevin Friedauer als IKS-Beauftragten bestimmt. Der IKS-Beauftragte wird nun die Risikoanalyse vervollständigen und einen detaillierten Zeitplan für die Einführung des IKS vorbereiten und dem Gemeinderat im Dezember 2015 vorlegen, so dass das IKS per 1. Januar 2016 eingeführt werden kann. Im Zuge der IKS-Einführung musste das Reglement über die Finanzaufsicht angepasst werden. Der Gemeinderat hat das angepasste Reglement genehmigt und sofort in Kraft gesetzt. Die neue Version wird auf der Gemeindehomepage (Rubrik Verwaltung – Reglemente) aufgeschaltet.

Leistungsvereinbarung Spitex Vorderland

Der Regierungsrat hat infolge des Entlastungsprogramms 2015 beschlossen, keine Defizite der Spitex-Organisationen mehr zu übernehmen. Aus diesem Grund war die mit der Spitex Vorderland 2011 abgeschlossene Vereinbarung anzupassen. Im gleichen Zug wurde die Vereinbarung auf den neusten Stand gebracht.

Die neue Vereinbarung wurde vom Gemeinderat Rehetobel genehmigt.

Kevin Friedauer, Gemeindeganzreiber

Baurecht Liegenschaft «ob dem Holz»

In den vergangenen Wochen führte das «Büro des Gemeinderates» intensive Vertragsverhandlungen mit den Vertretern der beiden Interessentengruppen «neustart» und «sportsclinic». Baurechtsverträge wurden in mehreren Verhandlungsrunden entwickelt. Dies mit dem Ziel, am 29. November 2015 den Stimmbürger/innen möglichst vergleichbare Verträge zum Entscheid vorlegen zu können. Im Zuge dieser Verhandlungen musste auch die Gruppe «neustart» einen verbindlichen Baurechtszins-Betrag nennen: Er beträgt CHF 8'712 pro Jahr. Der Baurechtszins

«sportsclinic» war bereits seit längerem bekannt und liegt nach wie vor bei CHF 100'000 pro Jahr samt regelmässiger Indexanpassung.

Der Gemeinderat nahm am 17. September 2015 vom aktuellen Verhandlungsstand Kenntnis und befasste sich mit weiteren Vertragsbestimmungen, wie:

- Baurechtsfläche und Nutzungskonzept
- Übertragbarkeit-Mitbestimmungsrecht der Gemeinde
- Baurechtszins-Depot und pfandrechtliche Sicherstellung des Baurechtszins
- Baurechts-Dauer und Verlängerungsbedingungen
- Heimfallsregelungen und Vorkaufsrechte
- Akzeptanz der angrenzenden Landwirtschaft inkl. Gewährleistung der landwirtschaftlichen Remisen-Mitbenützung oder Bereitschaft dafür Realersatz anzubieten
- Kostenbeteiligung an Grundbuchgebühren und Handänderungssteuern sowie an mögliche Verbesserungen der Zufahrtsstrasse

Wie bereits in den Erläuterungen zur Konsultativabstimmung mitgeteilt, hat sich der Gemeinderat vorbehalten, nicht akzeptable Angebote abzulehnen und somit der Stimmbürgerschaft nicht vorzulegen.

In seiner Gesamtbeurteilung kam der Gemeinderat am 17. September 2015 zum Entschluss, dass der Vertrag und somit das Angebot «neustart» nicht akzeptabel ist und demzufolge abzulehnen sei. Konzept, Trägerschaft und das Baurechtszinsangebot haben sich im Laufe der Verhandlungen derart verändert, dass dieses schon anfangs Jahr in der Vorselektion ausgeschieden wäre, hätte es damals schon so gelautet. Beispielhaft seien erwähnt: Das nun deutlich reduzierte Nutzungskonzept (z.B. kein Restaurant mehr) / keine Bereitschaft finanzielle Sicherheiten zu leisten / keine persönliche Haftung der Genossenschafter / viel zu tiefes Baurechtszinsangebot / wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten der Gemeinde (z.B. bei der Baurechtsverlängerung, bei der Umnutzung oder bei den Besitzverhältnissen).

Das Angebot und die weiteren Vertragsbedingungen «sportsclinic» wurden vom Gemeinderat hingegen angenommen. Das Projekt und Nutzungskonzept, wie dieses schon anfangs Jahr offeriert und auch Gegenstand der Konsultativabstimmung am 14. Juni 2015 war, ist immer noch deutlich erkennbar.

Somit wird der Stimmbürgerschaft am 29. November 2015 nur der Baurechtsvertrag mit der «sportsclinic» vorgelegt. Selbstverständlich wird der Baurechtsvertrag veröffentlicht, sobald die letzten Verhandlungen abgeschlossen sind. Bis der Vertrag letztlich wirkt und ausgeübt wird, sind nebst der Zustimmung durch die Stimmbürgerschaft auch noch Zustimmungen der kantonalen Bodenrechtskommission sowie verschiedener Baubewilligungsinstanzen nötig.

Volksdiskussion Vergabe «Haus ob dem Holz»

Im letzten Gmäändsblatt wurde informiert, dass drei Volksdiskussionseingaben zum Thema «Haus ob dem Holz» gemacht wurden und die Resultate in diesem Gmäändsblatt veröffentlicht werden.

Eingabe 1, Privatperson aus Rehetobel:

Das Haus Ob dem Holz liegt in einer wertvollen und sensiblen Kulturlandschaft mit angegliederter Landwirtschaft mit Remise und Wohnhaus. All das ist eine gewachsene Einheit, an der die Bevölkerung von Rehetobel sonntäglich (und auch sonst) gerne vorbei spaziert.

Durch die Variante «Sportsclinic» wird diese Einheit und die Landschaft empfindlich gestört, wenn nicht zerstört. Ausserdem macht es unternehmerisch wenig Sinn, die Klinik in die Landwirtschaft Zone zu stellen, mit höchstwahrscheinlich engem Korsett bezüglich den kantonalen Zonen Auflagen.

Was geschieht, wenn die Klinik gut läuft und gutes Steuergeld zu zahlen vermag? In der Regel will sie vergrössern, was verständlich und einsichtig ist. Die Besitzer können nicht vergrössern! Gehen sie dann fort und hinterlassen einen Bau der schwierig neu zu nutzen ist - oder zont man dann aus?

Ich meine, dass diese Situation einen grossen Druck auf die Landschaft wie auf den noch intakten Bauernbetrieb gibt. Und weiter gilt dies auch für die Gemeinde. Was will sie dann? Sie würde genötigt werden Land auszuzonen, evt die Strasse zu verbessern oder gar neu zu bauen....

Oder steht mit einem schwierig zu nutzendem Bau da. Ich vermisse eine diesbezügliche Vision, ein Leitbild für die Gemeinde, wie will sie mit ihrer Landschaft umgehen?

Lassen wir uns doch noch ein wenig Zeit für eine gute, einvernehmliche Lösung.

Antwort des Gemeinderates Rehetobel:

Der Gemeinderat pflichtet bei, dass die Landschaft oberhalb unseres Dorfes wertvoll und sensibel ist. Dass das «Haus Ob dem Holz» mit angegliederter Landwirtschaft bereits als «gewachsene Einheit» im positiven Sinne beurteilt wird, freut den Gemeinderat. Dies zeigt auch auf, dass beispielsweise die grosse (neue) Scheune aus dem Jahre 1988 bereits nicht mehr als störender Fremdkörper wahrgenommen wird. Wir sind überzeugt, dass es dem Haus-Ersatzbau «Sportsclinic» gleich ergehen wird. Die Planungen der Sportsclinic Switzerland zeigen, dass es vorgesehen ist, das ehemalige Altersheim (Assek. Nr. 506) sowie das Remisen-Gebäude (Assek. Nr. 508) durch wesensgleiche Neubauten von etwa gleicher Grösse zu ersetzen. So ist es jedenfalls einer schriftlichen Stellungnahme des Planungsamtes AR vom 16. September 2014 nachzulesen und auch aus den Planungsskizzen, welche den Abstimmungsunterlagen der Konsultativabstimmung beigelegt waren, ersichtlich. In einem interaktiven Prozess mit dem Kant. Planungsamt AR und dem eingesetzten Architekten (dessen Arbeiten als nachhaltig bekannt sind) soll laut Aussagen der «Sportsclinic»-Repräsentanten eine perfekte Lösung für «Ob dem Holz» erreicht werden. Auch soll die Parkierung und Garagierung unterirdisch erfolgen, so dass bisherige Parkflächen wieder zu Grünflächen werden könnten.

Was «unternehmerisch Sinn macht», müssen die «Sportsclinic»-Repräsentanten entscheiden. Sicherlich wurde dabei auch das (wie in der Eingabe geschrieben) «enge Korsett bezüglich der Kantonalen Zonen-Vorschriften» in die Güterabwägung einbezogen. Die Nutzung der Bauten bzw. des Baurechtes wird dann auch nicht beliebig abänderbar sein, sondern von der Zustimmung der Baurechtsgeberein (= Gemeinde) abhängig sein. Desgleichen sind nach aktueller Rechtslage für Umzonungen die Rechtobler Stimmberechtigten zuständig, sofern das übergeordnete Recht uns dazu überhaupt noch die Möglichkeit offen lässt. Dass ein neues für die Nutzung durch die Sportsclinic Switzerland erstelltes Gebäude an dieser prominenten Lage zum Leerstandsobjekt würde und keine

Nutzung fände, ist doch sehr unrealistisch, vor allem auf Grund der Tatsache, dass die Aktivitäten der Sportsclinic Switzerland in einer engen Zusammenarbeit mit dem Kanton AR (Spitalverbund) erfolgen werden. Der angrenzende Landwirtschaftsbetrieb wird wegen der Sportsclinic nicht unter Druck kommen. Vielmehr werden sich dank der Sportsclinic Zuerwerbsmöglichkeiten für den Landwirtschaftsbetrieb ergeben, dessen sind wir sicher. Entsprechende Pläne sind mit der Pächterfamilie schon in Diskussion.

Was die Gemeinde will, wurde schon verschiedentlich thematisiert. Die Gewährleistung des Bildungsauftrages, die Schaffung von Arbeitsplätzen, der Erhalt der Landschaft, der Unterhalt oder gar die nötige Erneuerung von Infrastrukturen und vieles mehr möglichst in einem intakten Lebensraum sind immer wieder gehörte und wohl auch erstrebenswerte Ziele. Dabei dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass Rehetobel ein Schuldenproblem hat, das es in den kommenden Jahren zu lösen gibt. Die Einwohnerschaft wird eingeladen, sich in den kommenden Wochen mit den Voranschlagszahlen 2016 und der Finanzplanung der kommenden fünf Jahre auseinander zu setzen. Sehr aufschlussreich sind auch die Gemeindeganzahlen 2014, welche demnächst vom Kanton veröffentlicht werden und eindeutig aufzeigen, das Rehetobel im kantonsweiten Vergleich vielfach sehr schlecht positioniert ist. Projekte wie die Sportsclinic Switzerland werden wesentlich dazu beitragen können, diese Verschuldung über die Jahre konsequent zu verringern, durch die Erträge aus Pachtzinsen und Steuereinnahmen von Unternehmen und geschaffenen Arbeitsplätzen, welche in der Gemeinde ansässig sein werden oder sind.

Wie die Gemeinde inskünftig mit der Landschaft umzugehen gedenkt, wird einerseits noch Gegenstand der Leitbilderneuerung sein, die bereits angelaufen ist. Und andererseits werden wir zudem übergeordnetes Recht zu beachten haben. So ist gegenwärtig der kantonale Richtplan in Revision und dieser sieht derzeit vor, dass Rehetobel eine «ländliche Gemeinde» ist und bleibt. Und immer wieder wird die Einwohnerschaft bei wichtigen Entscheidungen an der Urne das letzte Wort haben. So soll's auch beim «Ob dem Holz» sein.

Seit eineinhalb Jahren beschäftigt man sich in Rehetobel nun schon mit der Zukunft des «Ob dem Holz». In zweimaliger Ausschreibung wurde dazu aufgerufen, dass das «Ob dem Holz» eine neue Nutzung und einen neuen Besitzer sucht. Für den öffentlichen Meinungsbildungsprozess wurden mehrere Gelegenheiten geboten. Viele haben sich dazu Gedanken gemacht, Interesse bekundet oder auch nur Ideen kreiert, um sie wieder fallen zu lassen. Danke dafür. Letztlich blieben zwei Projekte: «neustart» und «sportsclinic». Durch die Konsultativabstimmung vom 14. Juni 2015 wurde die Meinung der Stimmbürgerschaft abgeholt. Die Resultate waren deutlich. Das weitere Vorgehen wurde in der Abstimmungsbotschaft klar skizziert. Die Zeit der Entscheidung ist nun da.

Eingabe 2, Privatperson aus Rehetobel:

Bei zukünftigen Informationen über das Projekt «sportsclinic» soll deutlicher als bisher geschehen, festgehalten werden, dass die «sportsclinic» weder auf einer «grünen Wiese» noch im bestehenden Gebäude (ehemaligen Altersheim/Bürgerheim) «Ob dem Holz» errichtet wird. Sondern dass das bestehende Gebäude abgebro-

chen und damit alle bisherigen mit Bau, Unterhalt und Renovierungen entstandenen materiellen Werte in der Grösse von mehreren Hunderttausend Franken vernichtet werden müssen. Es wäre wichtig, dass die Gemeindeverwaltung den Betrag nicht summarisch aufführt, sondern die Entwicklung zumindest für die letzten 10 bis 20 Jahre bei Beträgen über Tausend Franken detailliert anführt.

Damit würde deutlich, wie unterschiedlich bei beiden Projekten mit den aktuellen materiellen Werten geplant wird. Die Bewertung der Unterschiede liegt dann immer noch bei den Stimmenden.

Antwort des Gemeinderates Rehetobel:

Es dürfte inzwischen allen Stimmbürger/innen klar sein, dass es sich beim ehemaligen «Haus Ob dem Holz» sowie der nebenstehenden Remise um bestehende Bauten handelt, die zumindest beim Projekt «sportsclinic» Ersatzbauten weichen müssten. Die Gebäude wurden in der Vergangenheit unterhalten und erneuert, weshalb die Bauten auch noch mit rund 700'000 Franken in der Buchhaltung bewertet sind.

In den letzten 20 Jahren wurden rund 700'000 Franken investiert. Viele «sanfte» Zimmerrenovierungen zählten dazu und in jüngerer Vergangenheit sind erwähnenswert: Die Dach- und Fassadensanierungen in den Jahren 2008 und 2009 (ca. Fr. 250'000), der Einbau einer neuen Kühlzelle im 2011 (ca. Fr. 40'000), die Erneuerung des Personenliftes im 2012 (ca. Fr. 100'000) und der Ersatz der Gasheizung im Jahr 2013 (ca. 60'000). Eine detailliertere Aufzählung, wie dies gewünscht wurde (Zitat): «für die letzten 10 bis 20 Jahre Beträge über 1'000 Franken», sprengt den Rahmen dieser Antwort. Der Gemeinderat dankt für's Verständnis.

Eingabe 3, Lesegesellschaft Dorf:

Wir möchten uns für die Gelegenheit bedanken, zu den Projekten zum «Ob dem Holz» Stellung nehmen zu dürfen. Unsere in diesen Brief gepackten Gedanken sind diejenigen der Mitglieder unseres Vorstandes sowie der unten aufgeführten Mitglieder der Lesegesellschaft Dorf.

Der erfreulich grosse Aufmarsch am 30. Mai sowie die hohe Stimmbeteiligung am 14. Juni 2015 zeigten, dass die Zukunft des ehemaligen Gemeindealtersheimes bewegt und vielen Rechtoblerinnen und Rechtobler nicht egal ist. Immerhin geht es um gemeindeeigenen Boden mit einer Liegenschaft, die mit Steuergeldern unterhalten wurde. Beides liegt in der Landwirtschaftszone und in der kantonalen Landschaftsschutzzone.

Wir finden es wichtig und richtig, dass die Bevölkerung in den Prozess zur Zukunft des «Ob dem Holz» miteinbezogen wird und bedanken uns dafür. Deutlich erscheint uns die Antwort aus der Konsultativabstimmung, wonach die überwiegende Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Abgabe im Baurecht bevorzugt.

Schwierig zu beurteilen ist aber die Tatsache, dass sich die der Bevölkerung am 14. Juni zur Konsultativabstimmung vorgelegten Projekte nicht auf gleichem Stand befanden. So fehlte dem Projekt «sportsclinic» das Okay des Planungsamtes, wo demgegenüber beim Projekt «Neustart» die Trägerschaft noch nicht bestand.

Dies wirft Fragen auf, die uns noch ungeklärt erscheinen um die wir den Gemeinderat bitten, im weiteren Entscheidungsprozess sorgfältig zu prüfen, abzuwägen und darüber verbindlich zu informieren:

1. Welche Risiken trägt die Gemeinde im Falle des vorzeitigen Heimfalls? Könnte sie insbesondere eine gerichtlich festgesetzte Entschädigung für den Heimfall einer Sportsklinik tragen?
2. Der Gemeinderat rechnet mit einer Heimfallsentschädigung nach 50-jähriger Laufzeit von Fr. 500'000.-, was dem dannzumaligen Zeitwert (amtliche Schätzung) des bestehenden Gebäudes entsprechen

soll. Während den 50 Jahren Laufzeit wird aber in das Gebäude investiert und der Kostenindex wird sich verändern. Wie gedenkt der Gemeinderat diese Faktoren zu berücksichtigen.

3. Wie beurteilt das Planungsamt die baurechtliche Situation für die vorgesehene Nutzung des Projektes «sportsclinic» in der Landwirtschaftszone? Herr Bänziger hat am 30. Mai erwähnt, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien. Ist allenfalls die Ausschreibung einer Bauzone erforderlich und welche Voraussetzungen müssten dafür erfüllt sein?

4. Was ist die Meinung des Planungsamtes zur Vereinbarkeit der Projekte mit der kantonalen Landschaftsschutzzone?

5. Was ist, wenn das Projekt «sportsclinic» aus baurechtlichen Gründen nicht realisiert werden kann? (Das Projekt «Neustart» hat vom Planungsamt die Bestätigung, dass das Projekt mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar ist.)

6. Mit welchem Verkehr (Kundschaft, Mitarbeitende, Besucher, Zulieferungen, Entsorgung etc.) ist bei beiden Projekten zu rechnen und welche - baulichen und finanziellen - Auswirkungen hat das für die Bürgerheimstrasse, welche auch als Spazierweg rege genutzt wird, die Oberstrasse und den Einlenker in die Staatsstrasse?

7. Wie realistisch ist das reibungslose Nebeneinander von Landwirtschaft und den beiden Projekten? Im Projekt «sportsclinic» erscheint uns das Konfliktpotential zwischen sich nach einer OP erholenden Patienten - auch Privatpatienten und den Immissionen (Geruch, Lärm etc.) vom Landwirtschaftsbetrieb als beträchtlich. Im Projekt «Neustart» lässt sich die Landwirtschaft besser einbinden.

8. Die «sportsclinic» plant auch die Remise, wo heute landwirtschaftliche Fahrzeuge untergebracht sind, abzubauen. Wie und wo soll Ersatz geschaffen werden? Ist das baurechtlich und aufgrund des bäuerlichen Bodenrechts möglich und mit welchen Auflagen?

9. «sportsclinic» rechnet mit einem Bodenpreis von Fr. 500.-/m² für verkehrstechnisch schlecht erschlossenes Land in der Landwirtschaftszone, der selbst für Bauland in Rehetobel noch kaum bezahlt werden sein dürfte. Der angesagte Baurechtszins von Fr. 100'000.- erscheint sehr hoch. Das sind 8% vom Kaufpreis von 1.25 Mio. für das Land. Wie kommt man heute auf einen Zinssatz in dieser Höhe? Wie sind diese Zahlen begründet und wie verbindlich sind sie für die weiteren Verhandlungen?

10. Anscheinend plant «sportsclinic» eine Zusammenarbeit mit dem Kanton in Form eines PPP (Public Private Partnership). Wie konkret ist das? Inwiefern nimmt der Kanton dazu Stellung? Warum ist das bisher erst in einem Nebensatz von Herrn Bänziger am 30. Mai erwähnt worden? Wird eine solche Zusammenarbeit bei einer allfälligen Vergabe verbindlich verlangt?

11. Hat sich der Gemeinderat ein Bild über das medizinische Konzept der «sportsclinic» gemacht oder steht das noch bevor? Die Herren Kamelger und Bänziger haben erläutert, ihr Konzept sei günstiger, weil sie alles vor Ort machen können. Welche Auswirkungen hat das für das Dorf? Heisst das Verkehr für Vorabklärungen, OP auswärts, Verkehr für Behandlung/Rehabilitation nach OP?

12. «sportsclinic» ist in Vorhaben der Sportsmedicine Excellence Gruppe (siehe http://www.sportsmedicineexcellence.org/media-pool/26/jahresbericht_sme_2013_deutsch.pdf). Auf dieser Homepage werden Netzwerke und Sportsclincs in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien erwähnt. Existiert ein Rehaszentrum von Sports Medicine Excellence Group bereits und hat sich der Gemeinderat ein Bild davon machen können? Hat er in genannte Kooperationsverträge Einsicht erhalten? Wenn das Projekt «sportsclinic», wie das eine Mehrheit der Abstimmenden gewünscht hat, weiterverfolgt werden soll, vertrauen wir darauf, dass sich der Gemeinderat Transparenz über die Sportsmedicine Excellence Gruppe verschafft und die Bevölkerung darüber offen informiert.

13. Kennt der Gemeinderat die Businesspläne für die beiden Projekte? Wir können uns schlecht vorstellen, wie eine Sportsclinic mit 30 Zimmern rentabel geführt und Baurechtszins von Fr. 100'000.- erwirtschaftet werden kann. Immerhin sind bekannte Rehaszentren wesentlich grösser und mit Ambulatorien ergänzt.

Geme bitten wir um wohlwollende Prüfung zur verantwortungsvollen, verbindlichen Klärung dieser Fragen. Für die weitere Meinungsbildung bitten wir darum, dass der Gemeinderat über die Antworten zu unseren Fragen, die Ergebnisse seiner weiteren umfassenden Abklärungen offen und transparent informiert und bedanken uns bereits jetzt dafür.

Antwort des Gemeinderates Rehetobel:

Ja, das Altersheim und deren Schliessung bewegen uns und auch dessen Zukunft ist dem Gemeinderat wichtig. Die Liegenschaft soll denn auch nicht verkauft, sondern nur im Baurecht für eine bestimmte Dauer einer neuen Nutzung und Trägerschaft zugeführt werden, so dass nicht weiter Steuermittel investiert werden müssen, sondern dass früher eingesetzte Steuergelder wieder zurück in die Gemeindekasse fliessen und so für neue Zukunftsaufgaben verwendet werden können. In den letzten 20 Jahren wurden rund 700'000 Franken ins «Haus Ob dem Holz» investiert (Zimmerrenovationen, Dach- und Fassadensanierungen, Lift- und Heizungersatz), was mitunter auch zu Verschuldungssteigerung unserer Gemeinde beigetragen hat. Nun kann die künftige Lösung auch zur Schuldentrückzahlung wertvolle Beihilfe leisten. Einerseits über jährliche Baurechtszinsen und andererseits auch aus einer nachhaltigen Wertschöpfung der künftigen Nutzung (Unternehmenssteuererträge und Steuererträge durch geschaffene Arbeitsplätze, welche in der Gemeinde wohnhaft sein werden oder sind).

Die Bevölkerung hat sich an der Konsultativabstimmung für die Variante «Baurecht» (statt Verkauf) ausgesprochen. Dieses klare Resultat möchten wir auch umsetzen.

Die beiden Projekte hatten am 14. Juni 2015 einen unterschiedlichen Stand. Das war offensichtlich, doch gilt es folgendes zu beachten: Beide hatten die gleichen Voraussetzungen. Beide hatten sich auf die Ausschreibung anfangs 2015 beworben. Die Planungs- und Vorlaufzeiten waren somit identisch. Und schliesslich konnten beide Projektgruppen sich selber der Stimmbürgerschaft vorstellen und für ihr Projekt werben. Der Gemeinderat hat denn auch bewusst auf jedwelche Abstimmungsempfehlung verzichtet und den öffentlichen Info-Anlass durch einen externen Moderator führen lassen.

Zu den Fragen der Lesegesellschaft Dorf:

1. Eine gerichtlich festgesetzte Heimfallsentschädigung kann es nur im Falle eines «vorzeitigen Heimfalles» geben. Der vorzeitige Heimfall gilt als Ausnahme und basiert auf klaren gesetzliche Bestimmungen.

Diesbezüglich wird auf das Zivilgesetzbuches (ZGB) verwiesen auf Art. 779f

Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.

und Art. 779g

¹ Das Heimfallsrecht kann nur ausgeübt werden, wenn für die heimfallenden Bauwerke eine angemessene Entschädigung geleistet wird, bei deren Bemessung das schuldhaft Verhalten des Bauberechtigten als Herabsetzungsgrund berücksichtigt werden kann.

² Die Übertragung des Baurechtes auf den Grundeigentümer erfolgt erst, wenn die Entschädigung bezahlt oder sichergestellt ist

Die Entscheidungshoheit, ob ein «vorzeitiger Heimfall» herbeigeführt werden soll, liegt somit bei der Gemeinde. Dabei dürften Zuständigkeitsregelungen und Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeordnung im jeweiligen Zeitpunkt massgebend sein. Ob die Gemeinde es sich dannzumal leisten kann, wird zweifellos auch in die Entscheidungsfindung einfließen.

2. Die «ordentliche Heimfallsentschädigung» von gegenwärtig Fr. 500'000 wird im Baurechtsvertrag einer gebräuch-

lichen Indexierung unterstellt sein, beispielsweise dem Zürcher Wohnbaukosten-Index. In den letzten 50 Jahren ist dieser Index vom Ausgangswert 1966 = «100 Punkte» auf 330 Punkte gestiegen. Eine sehr ähnliche Steigerung hat im gleichen Zeitraum auch der Landesindex der Konsumentenpreise erfahren.

3. Die Verhandlungen für das Projekt «sportsclinic» sind nach wie vor im Gange. Dass wesensgleiche Ersatzbauten möglich sind, dazu hat sich das Planungsamt bereits einer Stellungnahme vom 16. September 2014 geäussert. Diese Stellungnahme war in gekürzter Form veröffentlicht. Die Ausscheidung einer Bauzone ist nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen.

4. Diesbezüglich wird auf die vorerwähnte Stellungnahme des Planungsamtes vom 16. September 2014 verwiesen.

5. Sofern mit beiden Projekten entscheidungs- und abstimmungsreife Baurechtsverträge verhandelt und unterzeichnet werden können und das an der Umenabstimmung vom 29. November 2015 obsiegende Projekt in der Folge keine Bau- oder Umbau-Bewilligung erhalten würde, müsste die Situation wohl neu beurteilt werden. Der Gemeinderat hat sich deshalb auch zum Ziel gesetzt, im Baurechtsvertrag dementsprechende Regelungen oder eine Ausübungsklausel mit allfälliger Entschädigungsregelung bei Rücktritt vom Vertrag aufzunehmen.

6. Im Baurechtsvertrag soll auch dies thematisiert werden.

7. Der Bestand der angrenzenden Landwirtschaft wird ebenfalls im Baurechtsvertrag thematisiert. Dass es ein Nebeneinander geben kann, zeigt uns das nahegelegene Beispiel «Gupf»: Dort funktioniert's. Ob sich die Landwirtschaft beim Projekt «neustart» besser einbinden lässt, ist von der LG Dorf in keiner Weise dargelegt. Bisherige Verhandlungsgespräche mit beiden Interessentengruppen lassen tendenziell auch einen anderen Rückschluss zu.

8. Ob ein Remisen-Ersatzbau möglich wäre, wird noch Gegenstand weiterer Abklärungen sein. Sollte dies nicht möglich sein, muss die Baurechtsberechtigten weiterhin die gemischte Nutzung der Remise dulden oder für angemessenen Ersatz im Zusammenhang mit der Remisen-Ersatzbaute besorgt sein. Auch dies ist ein Verhandlungsziel im Baurechtsvertrag.

9. Die Baurechtszinsen sind grundsätzlich frei gestaltbar. Es darf der «Sportsclinic» überlassen werden, welche eine Wirtschaftlichkeitsberechnung bzw. eine Businessplanung zu erstellen hat, welche zeigen, welchen Baurechtszins für sie zahl- und finanzierbar ist.

10. Über die geplante Zusammenarbeit zwischen dem SVAR und der «sportsclinic» sowie über den Vereinbarungsstand können und darf der Gemeinderat nicht Auskunft erteilen. Der Baurechtsvertrag wird nicht davon abhängig gemacht. Nach aktuellem Wissensstand ist die geplante Zusammenarbeit auf gutem Wege und das Projekt dieses PPP (Public Private Partnership) wird von der Fachhochschule St. Gallen (FHS) mitbetreut.

11. Das «sportsclinic»-Projekt ist im Baurechtsvertrag beschrieben. Über Kostenaspekte beider Projekte macht sich der Gemeinderat auch Plausibilisierungsgedanken. Auch dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen wird die nötige Beachtung geschenkt. Müsste allenfalls der Einlen-

ker der Oberstrasse in Kantonsstrasse optimiert werden oder müssten Ausweichstellen und zusätzlich Fusswege entlang der Bürgerheimstrasse erstellt werden, wird eine Kostenbeteiligung im Sinne von Art. 26ff Strassenreglement Rehetobel fällig. Diese Kostenbeteiligung soll vorab schon im Baurechtsvertrag aufgenommen werden; auch das ist ein Baurechts-Verhandlungsziel.

12. Diese Fragestellung geht nun schon sehr ins Detail und übersteigt bisweilen auch das Akteneinsichtsrecht der Gemeinde als Baurechtsgeberin. Der Gemeinderat prüft im Rahmen seiner Möglichkeiten allfällige Vertragspartner. Auch werden Bankgarantien vor Vertragsabschluss verlangt. Baurechtszinsen sollen grundbuchamtlich gesichert sein (maximal 3 Jahres-Beträge sind möglich) und als weiteres Verhandlungsziel werden grössere Vorauszahlungen (Stichwort «Übernahmepreis») verlangt. Bei der Realisierung eines solchen Bauvorhabens wird ein Investor in der Regel einen wesentlichen Teil einer neuen Immobilie fremdfinanzieren. Wir überlassen die Beurteilung dieser Planung der für die Mitfinanzierung des Neubaus involvierten regionalen Bankengruppe.

13. Businesspläne liegen von keinem Projekt vor. Gegenwärtig weiss der Gemeinderat aber deutlich weniger Details zum Projekt «neustart». Dies nicht zuletzt deshalb, weil dort bis am 15. September 2015 noch nicht restlos geklärt werden konnte, wer überhaupt die Trägerschaft ist.

Gemeinderat Rehetobel

Gemeinderat bricht die Verhandlungen mit «neustart»* ab

Wir haben dem Gemeinderat zuletzt einen vollständig neu ausgearbeiteten Vorschlag des Baurechtsvertrags für die Liegenschaft «ob dem Holz» unterbreitet. Dieser entspricht den rechtlichen Vorgaben einer gemeinwohl-orientierten Wohnbaugenossenschaft und beinhaltet die Bedingungen, die für die Vergabe von Objekten im Besitz der öffentlichen Hand üblich sind. Da der Gemeinderat bei der Ausarbeitung des Vertragsentwurfs jedoch ausschliesslich kommerzielle Faktoren zu berücksichtigen scheint, ist er nicht bereit unseren Vorschlag zu diskutieren und gemeinsam mit den Interessenten einen Baurechtsvertrag aufzusetzen, der auch aus Sicht der Gemeinde akzeptabel wäre. Ist es nur das zu enge zeitliche Korsett, das den Gemeinderat in seinen Überlegungen zu den Vertragsverhandlungen mit «neustart» leitete? Falls dem so wäre, fragen wir uns warum dieser für einen Entscheidungsprozess in dieser Dimension so eng angelegt wurde. Die vom Gemeinderat angeführten Begründungen für den Verhandlungsabbruch scheinen jedenfalls nicht nachvollziehbar. Schade. Erkennt der Gemeinderat die aktuellen gesellschafts-politischen Trends und das Potential einer zukunfts-trächtigen Raumplanung nicht und lässt er soziale Aspekte der Dorfentwicklung ausser Acht? Die Liegenschaft sollte zu einem Vorzugszins im langfristigen Baurecht übertragen werden. Damit hätte das Haus

«ob dem Holz» mitsamt der Remise erhalten und die anstehenden Anpassungen, Sanierungen und Modernisierungen entsprechend den Bedürfnissen der Genossenschaft vorgenommen werden können. Das Angebot geht von langfristig amortisierbaren Investitionen aus und ist realistisch. Die Wohnungen und Gewerberäume (Restaurant, Versammlungslokal, Gästezimmer, Atelierräume) hätten nach erfolgter Sanierung langfristig gesichert werden können und wären finanziell tragbar gewesen. Auch bei diesem Projekt wäre die Gemeinde vom Unterhalt und vom Betrieb der Liegenschaft entbunden und müsste keine Investitionen mehr tätigen.

Gezwungenemassen nimmt «neustart» nun wieder die Beobachterposition ein und harret der Dinge, die da kommen sollen. Es könnte ja sein, dass die Bevölkerung von Rehetobel die Chancen der «neustart»-Ideen erkennt. Wir jedenfalls sind für weitere Gespräche und Konzeptentwicklungen immer gerne zur Stelle und interessiert an der positiven Weiterentwicklung unseres Dorflebens.

«neustart»

Brigitte Bruderer, Kathrin Hörler, Lucie Sauter, Emanuel Hörler, Heinz Meier, Bernhard Müller

*Im Verlaufe des Sommers hat sich «neustart» personell verändert, unterstützend mit dabei sind neu Lucie Sauter, Präsidentin des Vereins Mehr- generationenprojekt Ostschweiz, und Bernhard Müller, Präsident der MGP Ostschweiz Baugenossenschaft.

<http://www.mgp-ost.ch/>

[http://neustartschweiz.ch/userfiles/file/Praesentationen/Broschuere_ CH_lowres.pdf](http://neustartschweiz.ch/userfiles/file/Praesentationen/Broschuere_CH_lowres.pdf)

Der Gemeinderat nimmt folgendermassen Stellung:

Die gemeinderätliche Verhandlungsdelegation traf sich zu drei Verhandlungsgesprächen mit der «Gruppe neustart». Der «Gruppe neustart» wurden zwei Vertragsentwürfe zur Diskussion und Verhandlung unterbreitet. Diese Vertragsentwürfe wurden jeweils mehrere Tage vor dem Verhandlungstermin zugestellt, so dass genügend Vorbereitungszeit gegeben war. Beide Male wurde seitens der «Gruppe neustart» die Besprechung und Verhandlung von Vertragsdetails verweigert. Am 14. September 2015 wurde seitens der «Gruppe neustart» die MGP Ostschweiz ins Spiel gebracht, welche sodann Vertragspartner sein sollte. Dass der darauf folgende Baurechtsvertragsentwurf (eingetroffen am 16. September 2015) nicht die «Gruppe neustart» als Vertragspartner vorsah, sondern die MGP Ostschweiz und dass das Baurechtszins-Angebot Fr. 8'712 pro Jahr beträgt, sei an dieser Stelle offengelegt.

Der Gemeinderat beurteilte am 17. September den MGP-Baurechts-Vertrag als nicht akzeptabel. Dies wurde am 18. September mitgeteilt, verbunden mit der Einladung zu einem nochmaligen Gespräch am Dienstag, 22. September. Dieses Gesprächs-Angebot wurde von der «Gruppe neustart» ausgeschlagen und stattdessen eine schriftliche Begründung verlangt. Die schriftliche Begründung wurde am 22. September zugestellt; sie entspricht der Pressemitteilung des Gemeinderates zum Baurecht Liegenschaft «Ob dem Holz».

Rückblick auf das Dorfcafé vom 5.9.2015

Über 60 Personen diskutierten an 13 Tischen über die Themen «Lust und Frust über die Entwicklung von Rehetobel» sowie «Was wollen wir unbedingt beibehalten?» Unter der Moderation von Frau S. Gysel wurden die Ergebnisse jeweils auf Karten und Tischtüchern notiert sowie im Plenum diskutiert. Nach einer «Zmittagspause» (den Suppe-Köchinnen sei Dank gesagt!) ging es zur Frage: «Wie werden wir zu einer Gemeinde, die uns wirklich begeistert?» – Die Resultate werden zur Erarbeitung des neuen Leitbilds beigezogen.

Viele Bilder und Resultate der Diskussionen sind auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet. Hier stellvertretend ein Schnappschuss aus der Diskussion im Plenum, ein Beispiel von Notizen zum Thema: «Das Beste, das wir haben» und ein Ausschnitt aus der «Resultate-Tafel».

Gemeinderat Peter Bischoff, Leiter der Steuergruppe

281. Rehetobler Jahrmarkt 18. / 19. September 2015

Der 281. Jahrmarkt in Rehetobel ist schon «Geschichte» und erfreute wieder Kinder und Erwachsene gleichermassen.

An über 30 Ständen präsentierte sich ein breitgefächertes Angebot, vom Alpkäse aus dem Bündner- und Glarnerland, über Kleider, Schmuck, Spiel- und Bastelsachen. Natürlich war auch für das kulinarische Wohl gesorgt, sei es in der Kaffeestube der Schule mit den feinen Kuchen, in der Feuerwehrbeiz mit verschiedenen Getränken oder an den Ständen mit Süßigkeiten, die das Angebot verführerisch abrundeten.

Verpassen Sie nicht den 282. Jahrmarkt und tragen Sie sich das Datum bereits heute in Ihre Agenda ein. Er findet bei jedem Wetter am 16. und 17. September 2016 statt.

Der Marktchef, Graziano Pattaro

Kandidatur Gemeinderat Kurt Weber

Nach 15 Jahren Auslandsaufenthalt in Italien und Frankreich ist uns Rehetobel seit nunmehr drei Jahren zur neuen Heimat geworden. Mit dem Kauf des Stickerhauses an der Heidenerstrasse hat sich für mich

wohl nicht zufällig ein Kreis geschlossen, bin ich doch im St. Galler Rheintal sozusagen in den Stickereistoffen aufgewachsen, waren die Familienferien zumeist Wanderferien im Appenzellerland.

Das grosse, lichtvolle Sticklokal ist nun zum Atelier-, Kurs- und Therapieraum geworden. Dass meine Frau Brigitte Sollberger an der Holderenstrasse die idealen Räume für ihre Praxis gefunden hat, trägt auch bei ihr zum Gefühl bei, angekommen zu sein.

Dass mir Rehetobel zum neuen Zuhause geworden ist, hat mich in meinem Entschluss bestärkt, mich für das vakante Amt im Gemeinderat zur Verfügung zu stellen. Als Mitglied der Sozialhilfekommission und Betreuer der Asylbewerber, -innen seit Juni dieses Jahres bin ich zurzeit daran, mich ins Sozial- und Asylwesen der Gemeinde einzuarbeiten. Dabei hilft mir meine langjährige Berufserfahrung im Sozial- und Gesundheitswesen in meiner Tätigkeit als Psychiatriefachmann und Kunsttherapeut. Als Kunstschafer liegt mir auch die kulturelle Entwicklung unseres Dorfes am Herzen. Dabei verstehe ich Kultur im umfassenden Sinne als Kultur des Miteinanders, des Verständnisses für die Bedürfnisse der Schwächeren und Ausgegrenzten unserer Gesellschaft, als Kultur der Offenheit gegenüber Menschen aus anderen Kulturen und Religionen, als Bau-, Verkehrs- und Umweltkultur, die nicht nur den Interessen Einzelner sondern dem Wohl Aller und auch zukünftiger Generationen dient.

Diese innere Haltung prägt meine Lebensgestaltung und dient mir auch als Grundlage für mein Engagement in der Gemeinde.

Kurt Weber

Sechster «Rechtobler Clean-Up-Day»

Unter dem Motto «Die Schweiz räumt auf...» beteiligte sich die Wasser- und Umweltkommission (WUK) auch dieses Jahr an der nationalen Aufräumaktion und führte am Samstag, 12. September zum sechsten Mal den «Rechtobler Clean-Up-Day» durch.

Das Wetter war uns dieses Jahr besonders gut gesinnt. Bei strahlendem, wolkenlosen und warmem Herbstwetter trafen unsere Helfer pünktlich um 08.30 Uhr beim Mehrzweckgebäude ein. Die Einführung, Besprechung der Einsatzorte sowie Gruppeneinteilung war dieses Jahr schnell erledigt. Bis auf Samuel (Svenja's Verstärkung aus Teufen)

waren doch alle Helfer bestens vertraut mit der Materie und schon richtige «Clean-Up-Profi's»...

Eine vorgängige Begehung der uns bekannten problematischen Stellen hat ergeben, dass wir auch dieses Jahr mehr oder weniger die gleichen Plätze von Unrat beseitigen müssen, wie beim letzten Mal. Diese waren: Zweibrücken, Habset, Midegg/Mollenrain, rund um's Mehrzweckgebäude, Heidenerstrasse Gebiet Halden/Einlenker alte Landstrasse/Würzer, Obereggerstrasse und Wäldlerstrasse bis Einlenker Nasenstrasse.

Aufgrund der Vegetation war es nicht immer leicht, weggeworfene Gegenstände auf Anhieb zu entdecken. Ein Blick aus verschiedenen Standorten förderte den «Güsel» schlussendlich zu Tage. Da das Gelände trocken war, konnten dieses Jahr auch steilere Böschungen und Hänge abgesucht werden.

Nebst einem (vermutlich gestohlenen) Velo blieben dieses Jahr grosse Überraschungen aus. Der Hauptmüll bestand wie schon in den Jahren zuvor vor allem aus weggeworfenen ALU-Dosen, Glas- und PET Flaschen (in allen Farben und Grössen), Verpackungsmaterial sowie Plastik und Elektronik-Schrott.

Obwohl sich dieses Jahr weniger Helfer angemeldet haben als auch schon, konnten wir unsere festgelegten Plätze wie geplant bis Mittag absuchen. Bei Snacks, Wurst & Bürl, Kaffee & Kuchen und spannenden Gesprächen liessen wir den «Clean-Up-Day 2015» gemütlich ausklingen...

Unsere Ausbeute an diesem Morgen: 360 kg Abfall (rund 4 m3)!

Vielen Dank Kathi, Manu, Peter, Karin, Richi, Lars, Svenja, Samuel, Rita und Pius für euren tollen Einsatz!

Ein spezielles Dankeschön an Erika u. Rita für eure (wie immer!) feinen Kuchen und an Pius für die unentgeltlichen Transportfahrten mit seinem privaten PW & Anhänger.

Wasser- und Umweltkommission
Toni Mittelmeijer & Christian Weisser

Aus dem Försterbüro...

Holzschläge im Schutzwald «Kirchenholz», «Ob dem Holz» Oktober-November 2015

Die Wälder entlang des Moosbaches sowie unterhalb vom «Ob dem Holz» sind aus Sicht des Hochwasserschutzes, sowie zur Vermeidung von Hangrutschen wichtige Schutzwälder. Sie befinden sich meist an steilen Hanglagen, welche schwierig zu bewirtschaften sind, oder aber sind schlecht erschlossen, was die Holzabfuhr grösserer Mengen fast verunmöglicht. Aus diesem Grund wurde die Pflege dieser Waldungen in der Vergangenheit vernachlässigt. Der Wald neigt zur Überalterung, er wird dunkel, die Verjüngung fehlt oft, die Bäume werden schwer und instabil. Der Wald verliert so seine wichtige dauernde Schutzfunktion.

Im Gebiet «Kirchenholz» mussten vor Jahresfrist notfallmässig einiges stehendes «Totholz» (Dürrständer) gefällt werden, um Personenschäden an Waldbenutzern zu ver-

hindern. Stehendes Totholz ist immer ein Zeichen von mangelnder Waldpflege. Deshalb darf es bei solchen Situationen nicht bei der Symptombekämpfung bleiben. Mitte September bis Mitte Oktober findet hier deshalb ein Holzschlag statt. Aus topographischen Gründen wird das Holz gefällt, mit einer Seilbahn an die Alte Landstrasse transportiert, aufgearbeitet, vorgeführt und an der Heidenerstrasse zwischengelagert. Die Arbeit ist anspruchsvoll, eine gute Organisation und genügend Zeit sind wichtig. Aus Sicherheitsgründen bleiben die betroffenen Wanderwege, sowie ab Anfang Oktober die Durchfahrt «Alte Landstrasse» gesperrt. Die entsprechenden Signalisationen werden nach Bedarf angebracht.

Der Steilhang zwischen dem Gebiet «Ob dem Holz» und der Heidenerstrasse wurde seit Jahrzehnten nicht mehr bewirtschaftet. Der Waldbestand weist zunehmend instabile Bäume auf. Hier ist ab Mitte Oktober bis Mitte November ein grösserer Holzschlag vorgesehen. Das Holz und Kronenmaterial wird mit einer Seilbahn an die Gigerenstrasse transportiert, dort aufgearbeitet, zwischengelagert und nach Möglichkeit laufend abgeführt. Da die Arbeiten im steilen Gelände sehr anspruchsvoll sind, sollte der Holzschlag noch vor dem Winter abgeschlossen werden können.

Durch beide Holzschläge entstehen Einschränkungen für die Benutzung der betroffenen Wanderwege, sowie die beiden Gemeindestrassen «Alte Landstrasse» und «Gigerenstrasse». Ich bitte die Bevölkerung um Geduld, der Forstbetrieb Trogen, welcher die Arbeiten zusammen mit einem Unternehmen ausführt, versucht die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Als «Resultat» erhalten wir einen gepflegten Schutzwald, welcher seine Aufgabe für viele Jahre wieder voll erfüllen kann.

Besuchen Sie das «Kirchenholz» auf einem Spaziergang zum Beispiel im nächsten Frühling. Vielleicht sieht es da und dort noch nicht so ordentlich aus. Durch das viele Sonnenlicht wird sich die nächste Baumgeneration im Schutzwald aber schnell entwickeln.

Ich danke der Bevölkerung für Ihr Verständnis und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.

Michel Kuster, Revierförster

Der Nationale Preis 2015 «Gesunde Gemeinde» geht an «Brillant»!

Zum zweiten Mal wurde am 1. Juli 2015 der nationale Preis «Gesunde Gemeinde» bzw. «Gesunde Stadt» vergeben. Unter den Preisträgern sind die Ausserrhoder Gemeinden **Wald, Rehetobel, Trogen, Speicher und Teufen** mit ihrem Präventionsprojekt «Brillant».

Andrea Heeb, Leiterin Beratungsstelle für Suchtfragen (v.l.) und **Annelies Schmid**, Vize-Gemeindepräsidentin Trogen, Vorstand Steuergruppe «Brillant» (v.r.) durften von Claudia Hametner, wissenschaftliche Mitarbeiterin Schweizerischer Gemeindeverband und Patrick Roth, Sekretär der nationalen Jury die Auszeichnung sowie einen Check von Fr. 4000.– in Bern entgegennehmen.

Die Jury begründet die Wahl wie folgt:

Die fünf Gemeinden streben eine koordinierte Sucht- und Gewaltprävention sowie Medienbildung an, welche die Ressourcen von Behörden, Fachstellen, professioneller Infrastruktur (Schulen, Jugendarbeit) und ehrenamtlicher Arbeit (Vereine, Elternorganisationen) unterstützt und nutzt. Durch die Zusammenarbeit unter den fünf Gemeinden und mit der Beratungsstelle für Suchtfragen des Kantons werden Synergien genutzt und eine gemeinsame Vorgehensweise im Bereich Sucht- und Gewaltprävention realisiert. «Brillant» entwickelt Projekte und setzt Massnahmen um, damit die Prävention in den Settings Elternhaus, Schulen, Vereinen und Gemeinden zum Schutze und der Unterstützung der Bevölkerung wirksam wird. «Brillant» ist ein sehr gutes Beispiel, wie die Sucht- und Gewaltprävention auch mit wenigen Mitteln im Zusammenschluss von kleineren Nachbargemeinden über 10 Jahre nachhaltig und vernetzt betrieben werden kann.

Das Programm baut auf bereits vorhandenen Angeboten von Fachstellen, professioneller Infrastruktur wie Schulen und Jugendarbeit, aber auch der Freiwilligenarbeit auf und unterstützt und ergänzt diese bei Bedarf. Ausgehend von diesem ganzheitlichen Ansatz ist ein den örtlichen Gegebenheiten angepasstes und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abgestimmtes Konzept mit entsprechenden Massnahmen entstanden. Für die Umsetzung hat es der Verbund der fünf Gemeinden verstanden, die entsprechenden Personalressourcen optimal einzusetzen und die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen.

Aktuell befasst sich die Steuergruppe Brillant (Gemeinderatsvertreter aller 5 Gemeinden und Leiterin der Beratungsstelle für Suchtfragen) mit folgenden Themen:

- In Zusammenarbeit mit den Schulleitungen aus den Gemeinden werden die Medienbildung und die Suchtprävention in den Schulen koordiniert, Ressourcen und Synergien werden genutzt.
- Projekte aus den Gemeinden, die im weiteren Sinn als Suchtprävention bezeichnet werden können, werden auf Anfrage finanziell und ideell unterstützt und begleitet.
- Veranstaltungen und Kurse in den Jugendräumen werden zum Teil überregional angeboten.

Mehr Informationen finden Sie unter www.brillant-ar.ch Oder auf der Homepage Rehetobel, Jugend (Soziales)

Jugendkommission, Hilda Fueter

Kulturagenda / Kulturkalender

Am 15. September trafen sich im Kronenbühl Gisa Frank (Kronenbühl Rehetobel), Sarah Kohler (LG Dorf), Beatrix Jessberger (evangelisch-reformierte Kirche Rehetobel) und Hilda Fueter, Rosavita Düring sowie Hans Rudolf Lüscher (KKR) zu einem informellen Austausch. Als Ergebnis dieses

Treffens plant die KKR eine monatlich aktualisierte Kulturagenda oder Kulturkalender auf ihrer Homepage (www.kulturrehetobel.ch) einzurichten, um die verschiedenen Anlässe zu koordinieren. Für eine erste Erfassung möchten wir alle interessierten kulturschaffenden Vereine und Personen von Rehetobel einladen sich mit ihrem Angebot per E-mail bei der KKR (rosavita.@malschule.ch oder h.fueter@bluewin.ch) zu melden.

Ein herzliches Dankeschön an Gisa Frank für Speis und Trank.

Hans Rudolf Lüscher, KKR

Regionale Feuerwehr

Wir kommen immer!! – Wann kommen Sie?

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe???

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Strasse und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen – keine Feuerwehr weit und breit - der Dachstuhl brennt, die Hitze lässt die Scheiben platzen, das Feuer «betritt» Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!!!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feuerwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Geme zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Feuerwehr Wald-Rehetobel, Meinrad Bamert / Lorenz Schefer, info@fwwr.ch

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein:

Montag, 19. Oktober 2015 19.30 Uhr in Wald (Schulhaus, Bibliothek) oder **Dienstag, 20. Oktober 2015 19.30 Uhr** in Rehetobel (Gemeindezentrum, kleiner Saal)

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse) 23. Oktober, 6. und 20. November

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Mittelstufe) 21. und 28. Oktober

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18. Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis.

Unsere Zeit im Jugendraum

Es waren sehr spannende, lehrreiche, lustige und vor allem sehr schöne Jahre in denen wir den Jugendraum leiten durften. Wir können uns noch gut an die ersten Nachmittage, nachdem wir diese damals riesige Verantwortung übernommen haben, erinnern. Wir hatten grosse Freude, dass die Jugendkommission uns das leiten mehrerer Kinder und das organisieren der Nachmittage zutraut. Deswegen und weil wir grossen Spass am planen und dem Umgang mit Kindern hatten, haben wir uns immer sehr motiviert und voreifrig auf die Nachmittage vorbereitet. Es war bis zum Schluss toll und wir haben sehr viel dabei für die Lehre gelernt. Genau wegen der Lehre mussten wir nun diese Verantwortung weiter geben, aber diese Zeit wird sicher keiner von uns Dreien vergessen und so sind wir nun in die verschiedenen Lehren gestartet und hoffen, dass auch weiterhin viele Kinder mit Freude den Jugendraum besuchen. An dieser Stelle möchten wir gerne der Jugendkommission und allen Anderen danken die uns geholfen haben aber vor allem den vielen, lieben, immer top motivierten Kindern die uns immer besucht haben.

Antonia, Diana und Andreas

KULTUR IM KRONENBÜHL

«Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind»...

108 Min, Film von Fredi Murer 1974, der Filmemacher ist anwesend.

Ein ethnographischer Dokumentarfilm in drei

Sätzen. Aus den ehemaligen Bergbauern in Göschenen sind Angestellte und Arbeiter geworden. Im Schächental hingegen pflegt man noch die traditionelle Familien-Alpwirtschaft. Und das Dorf Bristen im Maderanertal findet sich mitten im Umbruch, täglich verlassen 250 Einwohner den Ort, um auswärts zur Arbeit oder zur Schule zu gehen.

1974 kehrte Fredi M. Murer mit seinem zehnten Film, an dem er fast vier Jahre arbeitete, zu seinen persönlichen Wurzeln ins Unerland zurück. Er begegnete in den heutigen Bewohnern den ehemaligen – und sich selbst.

Freitag 30. Oktober 2015, 20 Uhr

Kultur im Kronenbühl, Bürgerheimstrasse 8, Rehetobel
Eintritt: 15.–, Reservation unter kultur@kronenbuehl.ch

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Regula Baudenbacher und Monika Risse.

REGULA BAUDENBACHER

Seit sie mit Papiernachern in asiatischen Ländern gelebt und gearbeitet hat, ist dieser vielfältige Rohstoff zu ihrem bevorzugten Arbeitsmaterial geworden. Auch die Sorg- und Achtlosigkeit unseres Umganges mit Papier und die tägliche Informationsflut inspirieren die Künstlerin zu 2- und 3-dimensionalen Werken. Zeitungen und Weiteres, das ein Briefkasten zu fassen vermag, sowie Fragmente von Geschriebenem und Skizzenblätter werden in aufwändigen Prozessen im Wasserbad vermischt und wieder getrocknet. Ein Transformationsprozess nimmt seinen Lauf. Neue Ordnungen entstehen. Alte Geschichten werden zu neuen. Mit Russ und Asche, Bienenwachs und Pigmenten bearbeitet die Künstlerin die Oberflächen der verwandelten Materie. Der verdichtete Alltag eröffnet neue Dimensionen.

MONIKA RISSE

In der farblichen und stilistischen Reduktion lotet Monika Risse die Tiefe aus. Entstanden sind kontemplative und zentrierende Bilder.

«Ein weisses Blatt Papier kann als Universum der Leere gesehen werden.»

(aus: Zen in der Kunst der Tuschkmalerei, Katharina Shepherd-Kob)

Vernissage

Samstag, 31. Oktober 2015, 17 Uhr
musikalische Umrahmung Balzer Collenberg, Harfe

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Samstag, 31. Oktober bis Donnerstag, 3. Dezember 2015

Sonntags, jeweils 14.30 – 16.30 Uhr
Mittwochs, jeweils 18.00 – 20.00 Uhr
Donnerstags, jeweils 14.00 – 16.00 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Kennenlernen der Frauenarztpraxis Informationen zum gynäkologischen Untersuch. Mittwoch, 4. November 2015, 15.30 bis 17.00 Uhr

Die Jugendkommission Rehetobel organisiert eine Informationsveranstaltung im Spital Heiden.

Frauen wird empfohlen, regelmässig zum Frauenarzt zu gehen, doch..

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Was beinhaltet dieser Besuch und wozu dient er?

Wie sieht die Praxis aus? Was erwartet mich?

Diese und weitere Fragen, die Du mitbringst, werden von der Chefärztin der Gynäkologie des Spitals Heiden gerne

beantwortet. Gegebenenfalls besteht noch die Möglichkeit, einen Einblick in den Bereich der Geburtshilfe zu werfen.

Leitung: Dr. med. Monika Böhler, Chefärztin
Gynäkologie/Geburtshilfe

Zielgruppe: Oberstufenmädchen und andere
interessierte Frauen

Datum: **Mittwoch 4. Nov. 2015, 15.30 Uhr**

Ort: Kantonsspital Heiden

Treffpunkt: 15.20 Uhr beim Eingang des Spitals

Begleitperson: Frau Heidi Steiner, 071 877 37 04

Anmeldung: bis 26. Oktober an:

Hilda Fueter, Präsidentin JUKO,
071 870 03 38 oder h.fueter@bluewin.ch

Begegnungstag in der «Krone»

Der Tag der Begegnung mit Basar im Alters- und Pflegeheim Krone ist fester Bestandteil des Rechtober Jahreskalenders. Der Anlass dient dazu, das Haus nach aussen zu öffnen und – wie es der Name sagt – Begegnung zwischen Bewohnern und Besuchern zu ermöglichen.

Die mit viel Sorgfalt und Liebe hergestellten Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände, aber auch Bimbrot, Fruchtbrot, Nidelzeltli und andere Köstlichkeiten werden zum Verkauf angeboten. Aber nicht nur der Basar bietet gute Möglichkeiten für zahlreiche Begegnungen; diese finden auch während des Mittagessens statt, wenn der Speisesaal zum Restaurant und der Sitzplatz zur Gartenwirtschaft umfunktioniert werden. Eine musikalische Umrahmung begleitet die Bewohner und Besucher sowohl auf den Pflegestationen als auch in der Empfangshalle. Der Publikumsaufmarsch war wieder beachtlich, die Geschäfte gingen gut und der Verkaufserlös kommt den Pensionären zugute. Damit werden Erlebnistage finanziert. Beim Herstellen der Produkte steht nicht die Produktion im Vordergrund, sondern sie ist Teil der Aktivierungstherapie. Ziel und Aufgabe der Aktivierungstherapie ist es, die Fähigkeiten der Bewohner zu erhalten oder zu fördern um ihnen Lebensfreude und Lebensqualität zu vermitteln. Das Team der Aktivierungstherapeuten in der Krone bietet täglich verschiedene Angebote an von Montag morgens bis Freitag nachmittags.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

Zukunft Arztpraxis

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Nach der Ankündigung von Dr. Teddy Kaufmann, dass seine Praxis ab November 2015 als «Doppelpraxis» geführt wird, sind Sie sicherlich gespannt, wer denn gemeinsam mit ihm die neue Praxis führt und damit langfristig auch seine Nachfolge als Dorfarzt übernehmen wird.

Mein Name ist Claudia Muntwiler. Seit Anfang 2013 lebe ich mit meiner

Familie (meinem Mann Christian und meinen 2 kleinen Kindern Caroline und Constantin) in Rehetobel. Nach dem Medizinstudium und der Promotion an der Universität Greifswald in Deutschland bin ich im Jahr 2003 für die Ausbildung als Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin in die Schweiz gekommen und habe die dazu notwendigen Lehr- und Wanderjahre an den Spitälern in St. Gallen, Wil und Wattwil verbracht. Als Hausärztin (nach Erreichen des Facharztstitels) arbeite ich seit sieben Jahren im Santémed Gesundheitszentrum in St. Gallen (früher Swica), welches ich nun Ende September für die neue Aufgabe in Rehetobel verlassen werde. Neben der normalen ärztlichen Grundversorgung biete ich zusätzlich Behandlungen mit Manualtherapie und Akupunktur an. Ich freue mich darauf, Ihnen ab November 2015 gemeinsam mit Dr. Teddy Kaufmann zur Verfügung zu stehen und dafür zu sorgen, dass Rehetobel auch in Zukunft eine eigene medizinische Grundversorgung hat.

Ab 1.11.2015 werde ich zunächst am Montag und Donnerstag ganztags für Sie da sein.

Dr. med. Claudia Muntwiler

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Aus dem Nichts

Noch gut erinnere ich mich an die Zeit, als ich Kind war. Die Wiese beim Kreuzweg war für uns die ideale Abkürzung um schneller nach Hause ins Sägholz runter zukommen. Frl. Niederer, die damals in dem grossen, weissen Haus, mitten in der Kurve, wohnte mochte das allerdings überhaupt nicht. Und so war es immer eine Art Wettren-

nen, ob sie schneller das Küchenfenster geöffnet hat um zu x-ten Mal zu verkünden, dass die Wiese keine Abkürzung ist oder wir die Wiese runtergerannt waren.

Nun bin ich nach rund 20 Jahren wieder an den Ort zurückgekehrt wo ich eine wunderbare Kindheit verbrachte; ja s'Rechetobel hat mich wieder. Und an keinem anderen Ort, als in eben dem grossen, weissen Haus mitten in der Kurve beim Kreuzweg bin ich nun zu Hause. Die Wiese hinter dem Haus sah vor einem Jahr ein bisschen verwahrlost aus, und die Ponny's knabberten an den langen Grashalmen. Das Land liesse sich doch bestimmt besser nutzen als als Weide, dachte ich. Zusammen mit meinem Bruder Remo heckten wir einen Plan aus. Ein Garten soll entstehen. Am besten so gross, dass wir die halbe Nachbarschaft beliefern konnten und so vielfältig, dass wir selber nicht mehr wussten was wir alles angebaut haben... so träumten wir davon.

Die ersten Beete waren bald angelegt und Kartoffeln, Salat, Radieschen und Wintergemüse angepflanzt. Ein drittes Beet folgte schon bald, dort brachten wir Erdbeeren, Tabak, Fenchel, Stangensellerie, Riesenkohlräbli, weitere Salate und diverse Kohlsorten unter. Mit dem vierten Beet machten wir ein Experiment. Wir versuchten die sogenannte Terra-preta herzustellen. https://de.wikipedia.org/wiki/Terra_preta.

Dabei wurden Kompost, gehacktes Geäst, Gras und vor allem Kohle geschichtet. Eigentlich hätte man die Mischung mindestens ein Jahr ruhen lassen sollen; doch als die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings in den Fingern kitzelten, konnten wir es kaum erwarten das Experimenten-Beet trotzdem zu bepflanzen. Bohnen, Kartoffeln, Kürbisse, Zucchini, Patisson und Krautstiel soll da wachsen und gedeihen. Auch für die Tomaten haben wir etwas vorgesehen. Die sollen am oberen Rand ihren Platz bekommen. Es war gar nicht so einfach, in dem steilen Hang ein einigemassen gerades, bepflanzbares Plätzchen zu machen. Aber auch das wurde geschafft. Verschiedene Rebsorten und Obstbäume fanden nach und nach ihren Platz. Wir probieren es mit Kiwi und Melone, Okra (Ladyfingers) und Sanddorn.

Auch wenn nicht alles was gesetzt und gesät wurde Früchte trägt, ist die Freude dann umso grösser, wenn das geerntet werden kann was gewachsen ist. Wir lassen uns von unserem eigenen Garten und den Pflanzen immer wieder von neuem inspirieren. Es entstanden und entstehen immer noch, Wege, Treppen und Plätzchen zum verweilen. Der ehemalige Hühnerstall wurde vorläufig zum Heustock umfunktioniert und Badewannen dienen als Wasserreservoir. Spaziergänger bleiben stehen und schauen auf das, was wir geschaffen haben und vielen scheint die neue Nutzung des Geländes zu gefallen. Vielleicht können wir mit unserem Tun andere emuntern einen eigenen Garten oder ein Hochbeet anzulegen.

Ist es doch ein ganz spezieller Genuss, wenn man genau weiss, wie das Gemüse im Boden und die Früchte am Baum und Busch gewachsen sind. BIO pur. Die Ernte ist natürlich erst nach vielem Umstechen, Häckele, Giessen, Jäten, Schnecken sammeln, Setzlinge einpflanzen, Hegen und Pflegen der Dank all der Mühe. Ja, von nichts kommt nichts, so ist das nun mal. Aber es hat sich gelohnt.

Und ab und zu steigen noch immer die Kinder aus dem Sägholz über den Hag und nutzen die Abkürzung... ;-)

Somit übergebe ich die Feder an Jo Arnold.

Martina Wagner

Schule Rehetobel

Erziehung

Gupfwald

All den lieben Eltern, Grosseltern und Kindern, die am Samstag, den 12.09.2015 im Gupfwald gearbeitet haben, möchten wir nochmals von Herzen danken! Es war ein schöner Anlass im Gupfwald.

Das Waldsofa ist gebaut und verziert, die Waldhütte ist winterfest gemacht, das Holz gespalten und die Feuerstelle ist frisch aufgeräumt.

Gemeinsam haben wir viel erreicht und dazu hat es auch noch Spass gemacht!

Monika Baumgartner und Maya Beutler

Kinder

Schulreise 2.Klasse

Wir waren im Wild park
Peter und Paul. Und da haben wir
einen Luchs gesehen. Er ist zu
uns gekommen und dann hat
er einen Hund an geknurr. Dann
ist er wieder verschwunden.
von Julian Katarina inés

Wir haben ein Wildschwein
gesehen. Wir sind mit dem Bus
gefahren. Aber zwischen durch
sind wir auch gelaufen.
Von Katharina Oscar Sanoha

Die Steinböcke hat man schon
von weitem gesehen. Wir
waren in der Steinbock Höhle.
Von Natalie und Anina und David.

... und zum Schluss

1.Klasse, Thema Apfel:

Die Kinder schauen verschiedene Sorten von Äpfeln an. Die Frage taucht auf, ob dieser kleine, rote Apfel wohl am selben Baum wächst wie der grosse, gelbe Apfel. Ein Junge meint dazu: «Nei, das cha nöd si, suscht wäred's Chriesi!»

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

Themenwoche der Sekundarschule

Während die 1. Sek im Kennenlernlager und die 3. Sek am Schnuppern war, widmete sich der 2. Jahrgang der Sekundarschule TWR einem speziellen Thema.

Kunst und Kultur erleben an der EXPO in Milano

Nach zwei Tagen intensiver Auseinandersetzung mit der Berufswahl, reiste die Klasse 2a bei schönstem Wetter ins Tessin. Nach einer schlimmen Gewitternacht und einem Stehfrühstück reiste die Gruppe weiter nach Milano an die expo2015. Überwältigt von der architektonischen Vielfalt,

der unvorstellbaren Menge an Menschen aus aller Herren Welt und den unterschiedlichsten Köstlichkeiten afrikanischer bis asiatischer Länder verbrachte die Klasse zwei Tage mit unvergesslichen Eindrücken an dieser Ausstellung. Auch eine zweite starke Gewitterserie in der Folge nacht konnte den Jugendlichen den Aufenthalt im Süden nicht verderben.

Einblicke in die Berufswelt

In dieser Themenwoche war die Klasse 2b in der Inner-schweiz unterwegs. Sehr eindrücklich war die Betriebsbesichtigung der Pilatuswerke in Stans, wo wir viel über die Herstellung von Flugzeugen lernten.

Im Verkehrshaus absolvierten wir den Talent-Parcours, bei dem wir unsere Talente in verschiedenen berufsrelevanten Fähigkeiten erproben konnten und anschliessend ein Stärken-Schwächen-Portrait schrieben. Trotz des kalten Wetters wagten wir uns ans Kajakfahren und lernten spielerisch mit diesem Wasserfahrzeug umzugehen und diese Herausforderung zu meistern. Die Abende wurden von uns gruppenweise gestaltet und trugen viel zu einer gelungenen Lagerwoche bei.

Tout en français

La classe 2c est allée faire du camping à Colombier au bord du lac de Neuchâtel. Dans la belle région elle a pris un bain de langue française. Les élèves ont fait des interviews avec des Romands et un parcours photographique à travers le centre-ville de Neuchâtel. Ils ont fabriqué une plaque de chocolat dans une chocolaterie et à deux, ils ont dirigé un programme en français. C'était un camp très intéressant.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Richard Bloomfield, Pfr.i.R., Wienacht, Musik: Cyrill Bischof
- 11. Okt.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 18. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Richard Bloomfield, Pfr.i.R., Wienacht, musikalisch gestaltet von Familie Egli
- 25. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr.i.R., Altstätten, Musik: Cyrill Bischof

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 24. Oktober um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 7. Oktober um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**
Montag, 19. Oktober um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 21. Oktober 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 1. bis 18. Oktober und vom 24. bis 30. Oktober (Weiterbildung) vertreten durch: René Häfelfinger, Pfr i.R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)
Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Probedaten ad hoc Chor

Der ad hoc Chor singt am Sonntag, 1. Advent, am 29. November 2015 um 17.30 Uhr (Vorprobe um 16 Uhr) in der ref. Kirche zur Adventseinstimmung im Gottesdienst mit Frau Pfr. Beatrix Jessberger.

Die Proben finden in der ref. Kirche statt:
jeweils Mittwoch, 8.30 – 9.30 Uhr und / oder 18.30 – 19.30 Uhr am 4./11./18./ und 25. November
Mit herzlicher Einladung auch für neu Interessierte, und mit freundlichen Grüßen!

Barbara Bischoff-Moebius, b.moebius@bluewin.ch
Tel: 071 877 13 43

Ökumene leben

Seniorenausflug: ein schöner Föhntag

Wenn der Föhn weht im Rheintal, bekommen die Wiesen verschiedene Grüntöne, die Luft reinigt sich selbst, die Baumäste werden beweglich und die Trauben reifen.

Wir konnten beobachten wie die weissen, blauen und die dunkelgrauen Wolken am Himmel wanderten. Der Car mit über 40 Reisenden fuhr sicher durch die kurvenreiche Strasse zum Triesenberg.

Mit einem farbigen Panorama über dem Rheintal und einem klaren weiten Blick über die Berge wurde uns ein köstliches Mittagessen serviert. Dann die Fahrt nach Sennwald, welches unser Hauptziel war. Eine kurze Allee, die beidseitig mit Kunstwerken bestückt war, ein gepflegter Garten und am Ende die Hammerschmiede. Wir wurden in eine andere Zeit geführt und ein fast vergessener Beruf hat uns begeistert. Herr Friedrich führte uns rund ums Haus zu den 3 grossen Wasserräder, welche Hammerwerk, Riemen und Schleifstein antreiben. Glühende Eisen, präzise Handarbeit, rhythmische Klänge, verschiedene Hämmer schlagen das Eisen mit Wucht auf den Amboss. So entstehen die wunderbaren Kunstwerke, welche wir im Museum betrachten konnten. Dieses Erlebnis und der Föhn haben uns müde gemacht. Zufrieden und glücklich sind wir wieder zu Hause angekommen.

V. und J. Paganini

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 3. Oktober

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 7. Oktober

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 10. Oktober

- 20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton, kein Abendgottesdienst in Rehetobel

Sonntag, 18. Oktober

- 10.30 Uhr Kirchenfest mit Familiengottesdienst. Musikalische Gestaltung: Michael und Raphael Moser
Anschliessend Apéro mit Wurst und Brot

Samstag, 24. Oktober

- 10.00 Uhr «Fiire mit de Chlii» in der kath. Kirche
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 27. Oktober

- 20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

samariter eNothelferkurs

Samariterverein Rehetobel

Praxisteil 7 Std.

Samstag, 10. Oktober 2015

08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Der neue eNothelferkurs umfasst neben einer **siebenstündigen Präsenzveranstaltung** einen **eLearning-Teil**, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen.

Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den **eNothelfer**. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Kosten: Freischaltcode für eLearning Fr. 15.–
Praxisteil Fr. 125.–

Nothilfekurs-Refresher

Montag, 26. Oktober 2015 3 Std.

19.00 bis 22.00 Uhr

Der Nothilfekurs-Refresher richtet sich an alle Absolventen eines Nothilfekurses, die ihr Wissen in Erster Hilfe auffrischen möchten. Es wird das richtige Verhalten repetiert, welches nach einem Unfall unnötiges Leiden vermeiden hilft:

- Eine Notfallsituation richtig einschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einsetzen

Kosten: Fr. 60.–

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.redcross-edu.ch.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Frauenverein
Rehetobel

Die Saison der Unterhaltungsnachmittage beginnt mit dem Jodelchörli Speicher

Am Donnerstag, 15. Oktober 2015, 14.15 Uhr
im kleinen Saal des Gemeindezentrums

Auch diesmal wird der zVieri nicht fehlen!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch Allen und ein paar gemütlichen Stunden mit frohem Gesang!

Donnerstag, 1. Oktober 2015, 12.15 Uhr
Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post

Anmeldungen bitte an
Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste!

Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Herzlichst, die Frauen des Vereins

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Betriebsbesichtigung auf dem Hof von Familie Marlene und Jakob jun. Graf am Samstag, 24. Oktober 2015

Die diesjährige Besichtigung eines einheimischen Gewerbebetriebs führt uns auf den Hof der Familie Graf. Ein wichtiger Teil des Bio-Grossbetriebes ist neben der Kuh- auch die Legehennenhaltung. Jakob und Marlene Graf erzählen uns auf einer etwa stündigen Führung über Ihren Tagesalltag und wir werden viel Spannendes über die Produktion von Eiern und Milch auf einem modernen Bio-

Bauernhof erfahren. Im Anschluss an die Führung lädt die Familie Graf zu einem kleinen Umtrunk ein.

Treffpunkt: 9.35 Uhr beim Parkplatz Kaien

Wir spazieren gemeinsam zum Hof der Familie Graf. Die Führung beginnt dort um 10.00 Uhr.

Der Anlass ist öffentlich. Auch Kinder sind an der Veranstaltung herzlich willkommen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher!

Vorankündigung Konzert «kammerorchester sankt gallen» mit dem Saxophonisten Peter Lenzin am Sonntag, 8. November 2015 um 17 Uhr in der evang. Kirche

Das Orchester unter der Leitung von Dirigent Mathias Kleiböhmer spielt sein Programm unter dem Titel «Westen» mit Werken von Terry Riley, Sir Malcolm Arnold, Georg Gershwin, Duke Ellington, Astor Piazzolla und Peter Lenzin.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Streichern, Bass, Schlagzeug und Saxophon. Es präsentiert die verschiedenen Einflüsse der Einwanderer und Zugereisten, die sich in London und Amerika zur ungestümen Lebensfreude und neuen Lebensart im Westen mischten. Der Eintritt ist frei, Kollekte.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Solardorf Rehetobel

Nächste öffentliche Veranstaltung

15. Januar 2016 (neues Datum) Exkursion: Besuch der Firma SOLTOP in Elgg Zürich

Abfahrt/Rückkehr GZ Rehetobel 08.30 Uhr/15.00 Uhr

SOLTOP: www.soltop.ch entwickelt und produziert in Elgg ZH und verkauft europaweit Hochleistungskollektoren, Energiedächer und eine Vielzahl von effizienten Energiesystemen.

Anmeldung bei Andreas Zech, a.zech@solardorf-rehetobel.ch, Tel. 071 877 10 60

Anlagebesichtigung

Für weitere Informationen rund um unseren Verein besuchen Sie unsere Homepage: www.solardorf-rehetobel.ch

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

Rehetobel

Das eidgenössische Schützenfest als Höhepunkt der Schiesssaison 2015

Nach dem Endschiessen am 26. September 2015 endet die Schiesssaison der 300m Schützen. Eine Saison mit vielen schönen Momenten und der Teilnahme am Eidgenössischen Schützenfest im Wallis als Höhepunkt.

Ende März trafen wir uns im Schützenhaus zum Eröffnungsschiessen und eröffneten so die Schiesssaison 2015. Wir starteten mit dem Training, für die verschiedenen Wettkämpfe, die wir während der Sommermonate besuchen werden. Bereits Anfang Mai beteiligten wir uns mit zwei Gruppen an den Vorrunden zur Schweizerischen Gruppenmeisterschaft. Rehetobel 1 schaffte den Einzug in den kantonalen Final, qualifizierte sich dann aber ganz knapp nicht für die weiteren Runden. Kurz darauf beteiligten wir uns in Heiden am Feldschiessen. Mit guten Resultaten erreichten wir eine sehr gute Kranzquote.

Nun galt es, uns auf das eidgenössische Schützenfest im Wallis vorzubereiten. Am Samstag, 5. Juni 2015 reisten wir mit einem Kleinbus bei sehr sommerlichen Temperaturen nach Fiesch ins Wallis. Nach einer ruhigen Nacht und einem feinen, stärkenden Frühstück fuhren wir zum Festgelände nach Visp. Als erstes liessen wir unsere Sportgeräte kontrollieren. Hierbei wird kontrolliert, ob die Anbauten, die Visierung und das Abzugsgewicht den Vorschriften des SSV entsprechen. Danach besichtigten wir den Wettkampfort und bereiteten uns auf unseren Einsatz am Nachmittag vor. Uns standen von 13.30 – 19.30 Uhr zwei Scheiben zur Verfügung, um unsere Programme zu schiessen. Es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel, der Wind blies ganz leise Talaufwärts. Eigentlich beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wettkampf. Wären da nicht die rund 38 Grad – im Schatten. Zusammen mit der stabilisierenden Schiessbekleidung trugen die hohen Temperatur dazu bei, dass jeder Schuss eine grosse Herausforderung wurde. So waren die Resultate sehr unterschiedlich und teilweise unter den Erwartungen resp. Möglichkeiten. Als Sektion belegten wir leider einen Platz in der hinteren Hälfte der Rangliste. Trotzdem erreichten einige unserer Schützen beachtliche Einzelresultate und erkämpften sich so die begehrten Kranzauszeichnungen. Bruno Niederer und Markus Kellenberger haben zusätzlich die Liegendmeisterschaft geschossen und durften als Belohnung für die guten Resultate die Meisterschaftsmedaille des SSV entgegennehmen. Nach einer weiteren Nacht im Wallis reisten wir am Montag mit vielen neuen Eindrücken und Erkenntnissen nach Rehetobel zurück.

Nun wird es ruhig im und um das Schützenhaus, die grünen Läden der Schützenstube bleiben geschlossen. Wir werden noch ein paar Schiessanlässe besuchen und uns danach mit der neuen Schiesssaison befassen, in der wir als Höhepunkt, das Innerrhoder Kantonalschützenfest besuchen werden.

Markus Kellenberger

www.rehetobel.ch

Doppeljubiläum

25 Jahre Gemischtchor Rehetobel 25 Jahre Dirigent Peter Vonbank

Die Rehetobler Chorgeschichte reicht natürlich weiter zurück als ein Vierteljahrhundert. Allein, hier geht es um das silberne Jubiläum unseres heutigen erfolgreichen Gemischtchors. Angeregt durch die damalige, leider früh verstorbene Präsidentin des Frauen- und Töchterchors, Erika Isoz und dem damals neu hier wirkenden Chordirigenten Peter Vonbank wurde vor 25 Jahren der bis dahin übliche duale Chorgesang – Männerchor /Frauenchor – in die Form eines ständigen Gemischtchors überführt. Der damaligen Entwicklungstendenz Rechnung tragend war dies ein wichtiger und – wie es sich heute zeigt – richtiger Schritt; denn gleichstimmige Chöre in der möglichen Grösse von Dorfgemeinschaften sind inzwischen verschwunden oder stehen davor.

Unser Rehetobler Gemischtchor ist heute in jeder Hinsicht in bester Hochform, was wir bei seinen im Jahresablauf zahlreichen Auftritten allemal eindrücklich und mit Genugtuung erleben dürfen. Die Mitgliedschaft von Sängerinnen und Sängern auch aus Nachbargemeinden bezeugt seine regionale Ausstrahlung, in Form seiner Begeisterungsfähigkeit für das gemeinsame kultivierte Singen. Dirigent Peter Vonbank wie auch der Chor selber verdienen es darum in hohem Masse, im Schosse eines dankbaren Publikums gefeiert zu werden.

Die Jubiläumsmatinee vom vergangenen Sonntag war der grossartige Anlass dazu. Im grossen Saal des Gemeindezentrums mit Konzertbestuhlung, jeder Stuhl besetzt, wartete das Publikum auf die Eröffnung, die bereits mit einem Überraschungseffekt akzentuiert war: Bei leerer Bühne war aus dem Foyer das wunderschöne Lied von Felix Mendelssohn «O Täler weit, o Höhen...» in schönstem, vollem Chorklang vorgetragen, zu hören. Erst nach der Begrüssung durch die Präsidentin Renate Burri, betrat der Chor in originell-gediegener Kostümierung im Gänsemarsch den Saal und die Bühne.

Heiter und aufschlussreich moderiert von Monika Golay und Hansruedi Traber, präsentierte der jubelnde Chor ein bunt durchmisches Liederprogramm in vier Blöcken, und durch Stilepochen aus fünf Jahrhunderten führend. Nach dem Begrüssungschor aus der Romantik hörten wir ein in erdig berührender Harmonie gehaltenes Abendlied aus dem Vorarlberg, komponiert vom Vater des Dirigenten, um dann mit dem madrigalartigen, scherzigen Chor «Der Floh» von Erasmus Widmann (1572 -1634) in die Renaissance zurückzuführen. Aus der gleichen Stil-Epoche stammt das effektvolle, gewiss anspruchsvolle «Hallo, welch gutes Echo» von Orlando di Lasso (1532- 1584). Schuberts «Forelle», zunächst original, dann variiert und verwoben mit Partien aus Mozarts Nachtmusik, Elementen von Beethoven und Liszt gefiel uns als interessant-heitere «musikalische Collage».

Die Vielsprachigkeit im Repertoire begann mit unserem heimatlichen «Wie baas isch mer do obe», ging über «An Irish blessing», den Oldie «Schuld war nur der Bossa Nova» bis hin zum rührseligen «Gabiellas Sang» aus dem berühmten schwedischen Film «Wie im Himmel».

Im vierten Block kamen zeitgenössische Songs in vortrefflicher Chorbearbeitung zu Gehör: In Englisch u.a. «Girls, Girls, Girls...» «Hit the Road Jack», der Song welcher durch den amerikanischen Sänger und Pianisten Ray Charles besonders populär wurde, sodann in Deutsch Reinhard Mey's «Ueber den Wolken», alles erinnerungsbesetzte Melodien, die das Publikum begeisterten.

Neben der musikalischen Leistung für den wunderschönen Chorklang wollen wir die beachtliche choreographische Arbeit, das Verdienst des Mitglieds Vera Stoffel, nicht unerwähnt lassen. Den Auftritten des Jubiläumschors wird dadurch seit Jahren eine besondere Note zuteil. Nicht vergessen seien auch die Instrumentalisten, welche solchen Songs den unverzichtbaren Hintergrund zu geben vermögen: René Reiter, Keyboard, Stefan Reinthaler, Bass, und Ralf Freiesleben (Rehetobel) am Schlagzeug.

Die Laudatio für das 25 jährige Wirken des Dirigenten Peter Vonbank erfolgte musikalisch mit einem originellen Text, welcher dem Song «Schuld war nur der Bossa Nova» unterlegt wurde und von Annelies Rutz, dem vielseitig im Verein aktiven Mitglied, stammte. Dankbar gegenseitiges Nehmen und Geben kam darin zum Ausdruck, was in der verlangten Dreingabe prominent zur Geltung kam.

Mit dem lang anhaltenden Applaus bedankte sich das grosse Publikum für die wundervollen Darbietungen. In diesem Dank war zweifellos auch der Wunsch inbegriffen, es möge dem jubelnden Chor noch ein langer Bestand glücklichen Zusammenwirkens beschieden sein, zum Wohl der Sängerinnen und Sänger, aber auch der dörflichen Gemeinschaft und der Region.

Arthur Sturzenegger

Sportverein Rehetobel

GESUCHT

Wir suchen DICH – WE WANT YOU

Du, sportinteressiert, w, ab 14 Jahren – fehlst uns noch. Ob Aerobic, Volleyball, Unihockey – wir machen alles im polysportiven Bereich und bewegen uns einmal aktiv in der Woche...

INTERESSIERT?

Wann jeweils Donnerstag von 20.15 Uhr bis 21.30 Uhr
Start ab Donnerstag, 22. Oktober 2015
Wo Turnhalle Rehetobel
Wer Jugendliche ab der Oberstufe und junge Frauen, welche sich im polysportiven Bereich bewegen möchten.

Wir freuen uns auf deinen Besuch. Dein Sportverein Rehetobel

Getu Rehetobel dominiert weiter

An den Kant. Meisterschaften in Heiden welche von der Geräteriege SV Rehetobel zusammen mit dem Appenzellischen Turnverband organisiert wurden, dominierten die Turner/innen aus Rehetobel ein weiteres Mal. Am Start waren 670 Turner/innen aus der ganzen Schweiz.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen:

1. Rang Kalivoda Jamina*
2. Rang Sieber Ramona*
3. Rang Thalmann Fabienne/
Martinet Chatrigna*
5. Rang Pizio Liliana*
11. Rang Lanker Melanie*
12. Rang Kalivoda Luana*
14. Rang Kirchhofer Viktoria*
19. Rang Braune Steffi*
22. Rang Mark Ladina*
25. Rang Schacht Selina*

K2 Turnerinnen:

1. Rang Raciti Enola*
2. Rang Müller Hannah*
3. Rang Schmid Alessia*
4. Rang Naemi Ostler*
5. Rang Beutler Nina*

K3 Turnerinnen:

1. Rang Bleiker Anina*
6. Rang Sparr Noemi*
13. Rang Rohner Lea*
15. Rang Lieberherr Carmen*
19. Rang Capaul Luana*
21. Rang Oetiker Anna Sofia*

K4 Turnerinnen:

3. Rang Eugster Julia/Gretler
Enola Jugendmeister*
5. Rang Dietsche Julie*
6. Rang Schläpfer Lara*
10. Rang Dutler Rahel*
13. Rang Dutler Katja*
19. Rang Dutler Corinne*

K5 Turnerinnen:

1. Rang Norina Imhoof*
8. Rang Brülisauer Celia*

11. Rang Mc Evoy Annie*
13. Rang Abderhalden Leonie*
15. Rang Sieber Lea*
26. Rang Raschle Tabea
28. Rang Thürlemann Lea

3. Rang Siegrist Cendrine*
4. Rang Van der Werff
Robin-Sohie

K4 Turner:

1. Rang Rüthemann Maurice*
Jugendmeister
2. Rang Inauen Janis*

*mit Auszeichnungen

K6 Turnerinnen:

5. Rang Sieber Kimberly*
12. Rang Loser Cynthia

K7 Turnerinnen:

1. Rang Tschirky Dominique*
Kant. Meisterin

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Oktober

Jugend

Fr	Jeweils 09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Di	Jeweils 19.00 – 20.15	Unihockey Damen NEU	GZ
Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued üs of neuvi Gsichter

Herbstferien vom 26. September bis 18. Oktober 2015

Gymnastik

Do	Jeweils 20.15 – 21.30		TH
----	-----------------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils 19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils 20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils 18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	---------------------------------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	-----------------------	--------	---------

Männer

Di	06.10.	20.00	Letzter Herbstrückblick	TH
Di	13.10.	20.00	Vom Gleichgewicht	TH
Di	20.10.	20.00	Vom Ungleichgewicht	TH
Di	27.10.	19.30	Telefonkette	GZ

Frauen

Mi	07.10.	20.00	Bewegung und Entspannung	TH
Mi	14.10.		Telefonkette	
Mi	21.10.	20.00	Pilates-Übungen	TH
Mi	28.10.	20.00	Wahrnehmung und Gleichgewicht	TH

Mit unseren Turnstunden wollen wir Körper und Geist bewegen und entspannen, Interessierte sind jederzeit willkommen, auch nur für Schnupperstunden!

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Herbstferien vom 26. September bis 18. Oktober 2015

Dienstag, 27. Oktober, kein Pilates

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im August 2015

- Peter geb. Brodda, Ingrid, Kaien 6
- Treibmann, Thomas und Treibmann geb. Schmitter, Barbara mit Lian, Hauetenstrasse 4

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Zähner, Beat Stefan, geboren am 30. August 2015 in Heiden AR, Sohn des Zähner, Hansjakob und der Zähler geb. Inauen, Monika, wohnhaft in Rehetobel AR

Lenggenhager, Mattia, geboren am 10. September 2015 in Heiden AR, Sohn des Lenggenhager, Stefan und der Lenggenhager geb. Koller, Jasmin, wohnhaft in Rehetobel AR

Eheschliessungen

Lenggenhager, Stefan und **Lenggenhager geb. Koller, Jasmin**, getraut am 07. August 2015 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR

Graf, Marco und **Graf geb. Zähner, Daniela**, getraut am 07. August 2015 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Gubelmann geb. Hafner, Simone, geboren 1929, gestorben am 01.09.2015 in Heiden AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Kürsteiner, Hansruedi, geboren 1959, gestorben am 05.09.2015 in St. Gallen, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Zuberbühler geb. Frischknecht, Ida, geboren 1925, gestorben am 18.09.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Stadelmann, Jakob Hans, geboren 1938, gestorben am 20.09.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Gratulationen

01. Oktober	Verena Kündig-Bienz , Oberdorf 3	96-jährig
12. Oktober	Sophie Keller-Stärk , Oberkaien 2	84-jährig
15. Oktober	Bertha Zähler-Koller , Holderenstrasse 29	85-jährig
25. Oktober	Paula Näf-Egger , Michlenberg 1	93-jährig
29. Oktober	Hedi Rheingold-Vogelsang , Sonnenbergstrasse 25	83-jährig
30. Oktober	Otto Lienert , Fernsicht 1	83-jährig

Neubau in Rehetobel prämiert

Das im vergangenen Jahr gebaute Einfamilienhaus der Familie Danica und Lorenz Schefer, Obere Buechschwendi in Rehetobel wurde kürzlich mit einem Preis ausgezeichnet. Der sehr schön gestaltete Neubau trägt die traditionellen Merkmale eines Appenzellerhauses wie Vordächer, Zierbretter, Pfettenköpfe, Schindeln und Vorschilder. Der Anbau weist neuere, aber nicht störende Elemente auf. Das Haus wurde vom Bauherm mit seinem Vater Willi Schefer als Zimmermann geplant, entworfen und zum Teil selbst erstellt. Die Holzbauplanung erfolgte durch die Zimmerei Emil Heierli von Teufen.

Der Verein «Appenzellerhaus Heute» prämierte gleichzeitig das Mehrfamilienhaus der Familie Renata und Gustav Fitze, Halten in Bühler. Der Neubau im Stil eines Heidenhauses weist zwei Balkone auf, leicht nach innen versetzt und harmonisch in die Fassade eingefügt. Der Bau wurde ebenfalls vom Bauherm als Zimmermann entworfen und erstellt. Beide prämierten Bauherren erklärten, dass ihnen das Appenzellerhaus als Teil zu ihrem Bezug zum Appenzellerland viel bedeutet. Die prämierten Häuser wurden mit einer Plakette gekennzeichnet.

Der vor zwei Jahren gegründete Verein «Appenzellerhaus Heute» hat sich zur Aufgabe gemacht, das Appenzellerhaus als ursprünglicher Haustyp unseres Kantons vermehrt ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. In den neuen Ueberbauungen findet sich leider kaum mehr ein Appenzellerhaus. Hier möchte der Verein ein Gegengewicht setzen. «Appenzellerhaus Heute» beabsichtigt, jedes Jahr ein bis zwei Neubauten mit je 10'000 Franken zu prämie-

ren. Das Haus muss nicht in allen Details stilgerecht gebaut sein und darf auch neuzeitliche Elemente aufweisen. Richtlinien sind auf der Homepage des Vereins ersichtlich (www.appenzellerhaus-heute.ch).

Marc Rittmeyer

Umwälzpumpen: vergessene Stromfresser im Keller

Viele Hausbesitzer sind sich nicht bewusst: Veraltete Umwälzpumpen sind Stromfresser. Bis zu 10 Prozent des Stromverbrauchs im Haushalt geht auf ihre Rechnung. Der Ersatz durch ein hocheffizientes Gerät bringt eine Einsparung von bis zu 80 Prozent. Umwälzpumpen

sind Teil jeder Zentralheizung. Sie fördern das erhitzte Wasser vom Brenner im Keller zu den Radiatoren oder zur Fussbodenheizung in den Zimmern und wieder zurück. Ebenso sind Umwälzpumpen für die Zirkulation des Heizwassers bei einer Wärmepumpe oder bei einem solaren Wärmespeicher nötig.

Bis zu 80 Prozent Einsparung

Alte Geräte sind Stromfresser und laufen – kaum beachtet im Keller – oft kontinuierlich und unabhängig vom Wärmebedarf. Rund 3 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in der Schweiz gehen auf ihr Konto. In einem Einfamilienhaus können sie bis über 10 Prozent des Strombedarfs ausmachen.

Seit 2013 sind gemäss Energieverordnung Pumpen der alten Technologie nicht mehr für den Verkauf zugelassen und sogenannte Hochwirkungsgrad-Pumpen mit elektronischer Drehzahlregelung vorgeschrieben. Der Ersatz eines alten durch ein hocheffizientes Gerät bringt eine Einsparung bis zu 80 Prozent Strom – allein dank des besseren Wirkungsgrads. Weitere Aspekte für ihren effizienten Einsatz sind die richtige Dimensionierung und die bedarfsgerechte Regelung. Das Heizungsregelsystem muss die Pumpe abschalten, wenn keine Wärme benötigt wird.

Für Fragen zum Ersatz der Umwälzpumpe sowie rund um Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Gebäudesanierungen wenden Sie sich bitte an die **Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI**: Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Abend des Sports am 20. Oktober 2015 in Speicher

1 x Silber, 3 x Bronze an Olympischen Spielen, 1 x Gold, 2 x Silber, 2 x Bronze an Weltmeisterschaften, 3 x Gold, 1 x Silber an Europameisterschaften und mehrfacher Gesamtweltcupsieger – dies ist ein unvollständiger Auszug aus dem Palmarès unseres Gastes am zweiten **Abend des Sports** in Speicher.

Beat Hefti wird uns zusammen mit **Alex Baumann** im ersten Teil des Abends Spannendes über seine Sportart erzählen und anhand einiger kurzer Video-Sequenzen in

den Bobsport einführen. Dabei werden wir auch über die Rolle des «Bremsers» (was hat denn dieser überhaupt zu tun?) aufgeklärt werden.

Im zweiten Teil werden wir einige erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Speicher der Öffentlichkeit vorstellen und sie für ihre Erfolge ehren.

Im dritten Teil steht ein kleiner Apéro auf dem Programm. Zu diesem Abend des Sports möchten wir die Bewohnerinnen und Bewohner von Speicher und den umliegenden Gemeinden ganz herzlich einladen und freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Benutzen Sie die Gelegenheit, diese Spitzensportler live zu erleben!

**Wo: Hallenbad/Buchensaal, Buchenstr.32, 9042 Speicher
Wann : Dienstag 20. Oktober, 19.30 Uhr**

Jugendkommission Rehetobel, Hilda Fueter

Rosental.
Das Kino.

Programm im Oktober 2015

Fr	2.10.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	2.10.	20.15	CINEMA ITALIANO: Che Strano chiamarsi Federico
Sa	3.10.	17.15	Duff
Sa	3.10.	20.15	La rançon de la gloire
So	4.10.	15.00	Minions
So	4.10.	19.15	Boychoir
Di	6.10.	14.15	Kinomol: Paddington
Di	6.10.	20.15	Ich und Kaminski
Fr	9.10.	20.15	Fack you Göthe 2
Sa	10.10.	17.15	Youth
Sa	10.10.	20.15	Der Staat gegen Fritz Bauer
So	11.10.	15.00	Der kleine Rabe Socke 2
So	11.10.	19.15	La rançon de la gloire
Di	13.10.	20.15	CINEMA ITALIANO: Che Strano chiamarsi Federico
Fr	16.10.	20.15	Transporter Refueled
Sa	17.10.	17.15	Dürrenmatt - Eine Liebesgeschichte
Sa	17.10.	20.15	Boychoir
So	18.10.	15.00	Alles steht Kopf
So	18.10.	19.15	Ich und Kaminski
Di	20.10.	14.15	Kinomol: Best Exotic Marigold Hotel 2
Di	20.10.	20.15	CINEMA ITALIANO: I nostri Ragazzi
Mi	21.10.	03.36	Cinéclub: Le Meraviglie
Fr	23.10.	20.15	Boychoir
Sa	24.10.	17.15	Der Staat gegen Fritz Bauer
Sa	24.10.	20.15	Fack you Göthe 2
So	25.10.	15.00	Schellenursli
So	25.10.	19.15	Dürrenmatt - Eine Liebesgeschichte
Di	27.10.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	27.10.	20.15	Youth
Fr	30.10.	20.15	Transporter Refueled
Sa	31.10.	17.15	Schellenursli
Sa	31.10.	20.15	Ich und Kaminski

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Alterswohnung (3½ Zi.) im Zentrum

Per sofort mitten im Zentrum von Rehetobel zu vermieten:
Neuwertige 3 ½-Zimmer Alterswohnung (Erstbezug 2013) mit
grossem, hellem Wohnraum, rollstuhlgängig, Lift, Notrufsystem
zum Pflegeheim, Minergie-Standard

Preis 1510.00 plus NK (130.00)

Informationen:

Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel
Andreas Zuberbühler – Tel: 071 878 61 61 / info@krone-ar.ch

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

Verkauf und Anschluss aller Elektrogeräte für den Haushalt

Elektroinstallationen

Reinigungsarbeiten und vieles mehr

Tel: 071 877 25 38 / Mob: 079 629 52 26

Garage im Zentrum

Per sofort vermieten wir an der Hauetenstrasse mitten im
Zentrum von Rehetobel einen Garagenplatz.

Preis 110.00

Informationen:

Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel
Andreas Zuberbühler – Tel: 071 878 61 61 / info@krone-ar.ch

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELER VORDERLAND

DOPPEL-LESUNG MIT SONNTAGSBRUNCH

Sonntag | 18. Oktober 2015 | 11 Uhr Brunch | 12 Uhr Lesung

Ursula Pecinska (ehem. Landhaus Midegg) liest aus ihrem Buch:

«Hallgatás. Das Tagebuch der Krisztina»

Roger Monnerat liest aus seiner Erzählung: «Am Ende der Rhein – vom
Verschwinden der Realien im Hafen von Rotterdam.»

Kosten für Lesung+Brunch Fr. 25.– | exkl. Getränke

Anmeldung bitte per Mail oder Telefon | mehr Infos auf unserer Website

Vorschau: Samstag, 21. November 2015, 19.30 Uhr | Konzert und Essen
mit «Appenzeller Space Schöttli». Ficht Tanner und Töbi Tobler haben
sich wieder gefunden – aus Freude an ihrer Musik.

Mit Ihnen freut sich auch

Brigitte Bänziger Kern mit dem Stickerteam
www.hauszurstickerei.ch | info@hauszurstickerei.ch
Telefon 071 877 12 41 | 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

JENS WEBER

Eine starke Stimme
für Ausserrhoden

Nationalratswahlen vom 18. Oktober 2015

www.jens-weber.ch

SP

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

Wir verwandeln jeden

Raum zu Ihrer

persönlichen

Wohlfühloase!

Lassen Sie sich selbst

überzeugen.

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Dr. med. T. Kaufmann

F E R I E N

26. September bis 11. Oktober

www.rehetobel.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel. 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

Aktion kostenlose Katzenkastration

Dieses Angebot gilt für alle Katzenbesitzer im Einzugsgebiet des
Tierschutz Appenzeller-Vorderland

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem dieser Tierärzte:

- Dr. med. vet. Johannes Enz, Dorf 1129, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 56 68
- Dr. med. vet. Max Känzig, Im Bad, 9410 Heiden, Telefon 071 891 50 22
- Dr. med. vet. Ludwig Egger, Halden, 9034 Eggersriet, Telefon 071 891 40 44

Auskünfte erhalten Sie bei unserer Meldestelle unter Telefon 071 891 91 81
oder per E-Mail: tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch

Scheidweghütte

Regula und Urs Niederer

Telefon 076 450 99 72, urn@bluewin.ch

www.scheidweghuette.ch

Öffnungszeiten: Di-Sa ab 9.00 Uhr, So 10.30 -18.00 Uhr

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen.

Jetzt informieren unter: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

CSS
Versicherung

Martin Jaggi
Teufen

Unabhängigkeit ist mir wichtig!

Machen, was Sinn macht.

„ Aus Prinzip möchte ich nicht von Grosskonzernen abhängig sein. Ich bin lieber ein moderner Selbstversorger. So kann ich selber bestimmen, wie ich es möchte. Die Firma **gmür ENERGIE** wurde mir von einem Dachdeckerbetrieb in unserem Dorf empfohlen.

Solch eine Investition macht man nur einmal und braucht dafür einen guten Partner. **gmür ENERGIE** hat mich durch das sinnvolle Energiekonzept überzeugt. Sowohl die Beratung wie die Ausführung waren tadellos.“

Martin Jaggi, Teufen

www.gh-gmuer.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung
Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

28 Jahre

**JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzbauarbeiten aus.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Sämtis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Oktober
Winzer-Brot

Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

**Betriebsferien
vom 4. – 12. Oktober 2015**

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

Sergio Cellano

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportslines.ch
www.achilles-sportslines.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen

- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltungsarbeiten
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-*

JETZT SACKSTARKE PREISE BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kundenvorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2 Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kundenvorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom 27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
1. Okt., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
1. Okt., Do.	Kinderkurse	Bernadette's Hobbylädeli	Landfrauen
1. Okt., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
2. Okt., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
2. Okt., Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
2. Okt., Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
5. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
6. Okt., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
7. Okt., Mi. 17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Dorf 6, Heiden	
10. Okt., Sa. 08.30-16.30	eNothelferkurs (Praxisteil)	GZ	Samariterverein
10. Okt., Sa. 19.00-22.00	Eröffnungsschiessen	GZ	ZS Sägholz
15. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag mit dem Jodelchörli Speicher	GZ	Frauenverein
18. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
18. Okt., So.	Abstimmungssonntag (Eidg. Wahlen)		
18. Okt., So. 11.00	Doppellesung mit Sonntagsbrunch (Anmeld.)	Haus zur Stickerei, Heiden	
19. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
19. Okt., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
19. Okt., Mo. 19.30	Infoanlass: Tätigkeiten Feuerwehr	Schulhaus Wald	FWWR
20. Okt., Di. 19.30	Infoanlass: Tätigkeiten Feuerwehr	GZ	FWWR
21. Okt. Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	
21. Okt., Mi. 19.30-20.15	Behandlung von Depressionen: viel mehr als nur Medikamente	Psych. Zentrum AR	
22. Okt., Do. 19.30	Treffen rechtobler natur		
22. Okt., Do. 19.00	Märchendiner mit Vreni Zünd	Gasthaus zur Post	
22.-25. Okt.	Metzgete	Rest. Achmühle	
24.-25. Okt.	Appenzeller Singwochenende	Sonneblick	Walzenhausen
24. Okt., Sa. 10.00	Betriebsbesichtigung Bauernhof Graf	Nasen	LG Dorf
26. Okt., Mo. 19.00	Nothilfekurs-Refresher	GZ	Samariterverein
26. Okt., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
27. Okt., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
29. Okt., Do. 19.00	offenes Singen mit Beat Brunner	Rest. Sonne	
30. Okt., Fr.	HV Landfrauen Rehetobel		
30. Okt., Fr. 20.00	Dokumentarfilm: «Wir Bergler...»	Kultur im Kronenbühl	
31. Okt., Sa. 09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
31. Okt., Sa. 09.00-11.00	Altmetall-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ	
31. Okt., Sa. ca. 15.00	Schlussübung Feuerwehr		
31. Okt., Sa. 17.00	Vernissage Ausstellung: Regula Baudenbacher und Monika Risse	Tolle Art&Weise	
31. Okt., Sa. 19.30-22.00	1. Übung	GZ	SZ Sägholz

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. Oktober 2015

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. Oktober 2015

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 11. Dezember 2015

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Grüngutsammlung:

Montag, 5. und 19. Oktober 2015

Buechschwendi

Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-, Altmetall- und letzte Grüngutsammlung

Samstag, 31. Oktober 2015

09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindezentrum

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

Oktober 2015

Auf der Zielgeraden zu einem erneuerten Leitbild

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Wie Sie wissen, möchte der Gemeinderat mit der Bevölkerung über die Zukunft unseres Dorfes nachdenken und Ihre Anliegen zur Gemeindeentwicklung einholen. Diese sollen in das zukünftige Gemeindeleitbild von Rehetobel einfließen, welches das Leitbild aus dem Jahre 2009 ersetzt bzw. ergänzt.

Wie weit sind wir schon?

Eine rund 15-köpfige Planungsgruppe hat in der ersten Jahreshälfte in mehreren Sitzungen das Dorfcafé vom 5. September 2015 vorbereitet, an dem zw. 60-70 Rechtoblerinnen und Rechtobler teilgenommen haben. Die Resultate können Sie über die Homepage der Gemeinde abrufen: www.rehetobel.ch. Im Vordergrund der Diskussion standen unter anderen Fragen des Bauens in unserer ländlichen Umgebung sowie Fragen der Kommunikation zwischen Gemeinderat und Bevölkerung unter Berücksichtigung des Amtsgeheimnisses.

Was ist geplant?

In einer Leitbildwerkstatt werden nach den Herbstferien Vorschläge zu den Leitsätzen und Zielen für das nächste Leitbild erarbeitet. Dabei werden die prioritären Themen des Dorfcafés den einzelnen Leitbildthemen zugeordnet und bei der Entwicklung der Leitsätze, Ziele und Massnahmen einbezogen. Folgende 8 Themen aus dem noch gültigen Leitbild werden von 8 gezielt für die Thematik ausgewählten Gruppen besprochen werden:

(1) Lebensraum, (2) Dorfgemeinschaft und Kommunikation, (3) Bildung, (4) Freizeit und Kultur, (5) Wirtschaft, (6) Ökologie, (7) Verkehr und (8) Finanzen.

Der Gemeinderat wird bei allen 8 Themen dabei sein – er hat anschliessend die Aufgabe, ein Leitbild zu verfassen. Als Ziel möchte der Gemeinderat das neue Leitbild anfang 2016 der Bevölkerung in einer Volksdiskussion vorstellen.

Mit bestem Dank für Ihr Mitwirken für unsere Zukunft und Ihre kritische wie auch wohlwollende Unterstützung auch bei umstrittenen Entscheiden für unsere Gemeinde!

Peter Bischoff, Vizegemeindepäsident

Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-, Altmetall- und letzte Grüngutsammlung

**Samstag, 31. Oktober 2015
09.00 – 11.00 Uhr**

Bauschutt und Altmetall beim Gemeindezentrum,
Grüngut an der Buechschwendstrasse 3a

Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten und zusätzlich eine beim Gemeindezentrum!

Altpapiersammlung

**Samstag, 7. November 2015
ab 8.00 Uhr
Jugendmusik**

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrtrichter
hinbringen, deponieren.

Rücktritte aus Kommissionen per Ende Amtsjahr 2015/16

Per 1. Januar 2015 wurde das revidierte Gesetz über die politischen Rechte in Kraft gesetzt. Mit der Überarbeitung wurden die Rücktrittsfristen für Behördenmitglieder von Ende Januar auf Ende November vorverschoben.

Wir möchten Sie deshalb darauf hinweisen, wenn jemand auf Ende Amtsjahr 2015/16, d.h. per 31. Mai 2016, aus einer Kommission zurücktreten möchte, dies bis spätestens 30. November 2015 schriftlich der Gemeindekanzlei mitteilen muss.

Die Rücktritte werden voraussichtlich im Gmäändsblatt Januar 2016 publiziert.

Konstituierung Gemeinderat für das restliche Amtsjahr

Am Sonntag, 18. Oktober 2015 wurde Kurt Weber (Heidenerstrasse 15) mit 449 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 275 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Der Gemeinderat dankt Kurt Weber, dass er sich für dieses Amt zur Verfügung stellt und wünscht ihm einen guten Start.

Kurt Weber wird das von Rita Fisch übergangsweise geführte Ressortpräsidium Soziales übernehmen. Rita Fisch bleibt vorläufig Mitglied der Sozialhilfekommission. Der Amtsantritt erfolgte am 22. Oktober 2015. Zudem werden die Delegiertenposten (Betreuungszentrum Heiden, Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Soziale Dienste Vorderland AR und Spitex-Organisationen) per sofort an Kurt Weber übertragen.

Einbürgerungen

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid des kantonalen Amtes für Bürgerrecht und Zivilstand AR sowie des Bundesamtes für Migration wurden Beatrix Jessberger, wohnhaft Holderenstrasse 4, Rehetobel AR, sowie Reinhard Jung und Ulrike Baumöl, beide wohnhaft Bergstrasse 36, Rehetobel AR, eingebürgert.

Öffentliche Versammlung

Die öffentliche Versammlung zu den Abstimmungsvorlagen vom 29. November 2015 findet am Dienstag, 10. November 2015 um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt. Es ist beabsichtigt, zuerst die Vorlage «Baurechtsvertrag «sportsclinic»» und ab ca. 21 Uhr den Voranschlag 2016 zu behandeln. Der erste Teil des Abends wird von einem externen Moderator geführt. Das Abstimmungsedikt ist bereits auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel aufgeschaltet.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Öffentliche Versammlung

**Dienstag, 10. November 2015
19.30 Uhr**

Kleiner Saal, Gemeindezentrum

Handänderungen Juli – September 2015

Steiger Margrit sel., (Erwerb 06.02.1974, 03.01.2007) an Steiger Carl, Arbon, Gesamteigentumsanteil an $\frac{1}{4}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 268, 3'881 m² Grundstückfläche, Lochersebni, Gesamteigentumsanteil an $\frac{1}{4}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 269, 15'056 m² Grundstückfläche, Lochersebni, Gesamteigentumsanteil an $\frac{1}{4}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 270, 9'851 m² Grundstückfläche, Lochersebni, Gesamteigentumsanteil an $\frac{1}{4}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1122, 2'480 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 594, Lochersebni, und Gesamteigentumsanteil an $\frac{1}{4}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1123, 2'156 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 592, Lochersebni

Züst Walter, Rehetobel (Erwerb 14.10.2002, 10.07.2012) an Hanselmann Susanna, Teufen, und Stieger Susanne Elisabeth, Teufen, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 867, 1'139 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 715, Blatten

Wälti Ernst, sel., (Erwerb 23.10.1961) an Wälti Anny Liselotte, Zürich, Liegenschaft Nr. 840, 4'441 m² Grundstückfläche, Oberkaien

Langenauer Christoph, Speicher (Erwerb 08.03.2005, 29.06.2004) an Langenauer Sarah, Speicher, Liegenschaft Nr. 985, 682 m² Grundstückfläche, Holderen, und Liegenschaft Nr. 1019, 629 m² Grundstücksfläche, Remise Nr. 3, Dorf

Keller Elmar, Rehetobel, und Pasternak Keller Natascha, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 20.11.2002) an Tängl Peter, Rehetobel, zu $\frac{2}{3}$ Miteigentum, und Tängl Antje, Rehetobel, zu $\frac{1}{3}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1160, 293 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1026, Hüseren

Erbengemeinschaft Bischofberger Johannes (Erwerb 28.08.2015) an Bischofberger Stefan Martin, Oberglatt, Liegenschaft Nr. 1200, 4'858 m² Grundstückfläche, Musterplatz

Schläpfer Bertha, Rehetobel (Erwerb 12.10.1990) an Bischoff Peter, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 343, 296 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 239, Unterer Michlenberg

Eisenhut Rahel, Rehetobel (Erwerb 29.09.2011) an Eisenhut Christian, Rehetobel, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 281, 783 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 616, Hühnerhaus Nr. 827, Städeli

Erbengemeinschaft Walser Erich (Erwerb 15.09.2015) an Walser Edith Charlotte, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 803, 1'991 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 463, Musterplatz

Langenauer Sarah, Speicher (Erwerb 21.08.2015) an Langenauer Patrick, Speicher, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 985, 682 m² Grundstückfläche, Holderen, und $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1019, 629 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 3, Dorf

Rehetobel Winterdienst 2015/2016

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Schneeräumungsequipen bitten um Einhaltung folgender Grundregeln:

1. Abgestellte Fahrzeuge dürfen die Schneeräumung nicht behindern, sie können auf Kosten des Halters abgeschleppt werden. (Art. 44 der Strassenverordnung)
2. Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strasse geworfen wird, behindert den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und Motorfahrzeuge. Aus diesem Grunde untersagt dies Art. 54 Abs. 2 des Strassengesetzes. Es ist die Aufgabe des privaten Grundeigentümers den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser Schnee ist auf privatem Grund zu deponieren. Er darf keinesfalls auf die Fahrbahn geworfen werden.
3. Ausserordentliche Witterungsverhältnisse erfordern von allen Strassenbenützern eine besondere Vorsicht. Darum ist es unumgänglich, sich den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Wir danken für das Verständnis und wünschen einen unfallfreien Winter.

Technische Betriebe Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

«Rechtober Clean-Up-Day» – Nachtrag

Liebe Rechtoberinnen, liebe Rechtober

Das Littering hat leider auch in unserer Gemeinde wieder zugenommen. Eigentlich unnötig und schade...

Abfall auf Wiesen, Feldern und an Waldrändern ist nicht nur ein Ärgernis, sondern bedeutet für Tiere oft einen qualvollen Tod, wenn scharfe, zerstückelte Teile die Speiseröhre oder den Magen aufschlitzen!

In diesem Sinne «Keep It Clean» - denken wir an

unsere Umwelt und an all die Tiere...

*Wasser- und Umweltkommission
Christian Weisser*

Leserbriefe

Stellungnahme Gemeinderat

Nachfolgend werden diverse Leserbriefe zu der kommunalen Abstimmungsvorlage «Abgabe des ehemaligen Gemeindealtersheim «Haus ob dem Holz; inkl. Remise» im Baurecht» veröffentlicht.

Der Gemeinderat verzichtet zu den einzelnen Leserbriefen Stellung zu nehmen und verweist auf das Abstimmungsedikt, welches den Stimmberechtigten in KW45 mit dem Abstimmungsmaterial zugestellt wird. Da jedoch nicht alle Leser des Gmäandsblattes stimmberechtigt sind, drucken wir nachfolgend die Kurzzusammenfassung aus dem Abstimmungsedikt ab. Das komplette Edikt kann im Internet unter www.rehetobel.ch – Politik – Abstimmungen und Wahlen – 29.11.2015 heruntergeladen werden. Der bisherige Verfahrensablauf war wie folgt:

1. Ausschreibung (Präqualifikation dauerte bis 30.04.2014)
2. Ausschreibung Verkauf bzw. Baurecht (bis 10.01.2015)
3. Vorselektion des Gemeinderates bis 10.02.2015
4. Konsultativabstimmung vom 14.06.2015
5. Baurechtsvertragsverhandlungen bis 15.09.2015
6. Verabschiedung Baurechts-Vertrag durch Gemeinderat am 20.10.2015

aktuelle Phase:

- seit Sept./Okt. 2015 in Arbeit: Bauermittlungsfragen beim Planungsamt AR und Vorabklärungen bezüglich bäuerliches Bodenrecht bei der kant. Bodenrechtskommission
- 29. November 2015 Urnenabstimmung über den Baurechtsvertrag

Um sich im Detail zu informieren empfehlen wir Ihnen die öffentliche Versammlung vom **Dienstag, 10. November 2015 um 19.30 Uhr im kleinen Saal** zu besuchen.

2

Abgabe des ehemaligen Gemeindealtersheim "Haus ob dem Holz; inkl. Remise" im Baurecht

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat unterbreitet folgende Frage zum definitiven Entscheid:

Stimmen Sie dem "sportsclinic"-Baurechtsvertrag (s. Anhang, Seiten 45 bis 58) "Therapie- und Regenerationszentrum" zu?

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen der Vorlage zuzustimmen.

Was bedeutet das Baurecht "sportsclinic"?

Das Baurecht beinhaltet das Recht, die Gebäude "ehemaliges Gemeindealtersheim" und "Remise" auf einer Grundstücksfläche von ca. 2'000 m² Boden (siehe nachfolgenden Situationsplan) abzubauen, beizubehalten, zu erneuern sowie ober- und unterirdische Bauten mit dazugehörigen Anlagen zu erstellen. Gebäudeabbrüche dürfen erst vollzogen werden, wenn die Ausführung und Finanzierung bewilligter Neu- bzw. Ersatzbauten gesichert ist.

Baurechtsfläche „sportsclinic“, 2'036 m²

Informationen zur Vorlage "Abgabe der Liegenschaft ob dem Holz im Baurecht"

Die Bauten haben gemäss vorliegendem Vertrag folgender Zweckerfüllung zu dienen:

"Therapie- und Regenerationszentrum"

Dieser Zweck darf in folgenden Hauptpunkten

- Therapie- und Regenerationszentrum
- maximal 40 Patientenzimmer (als Einzel- oder Doppelzimmer)
- Einzel- und Gruppentherapieeräumlichkeiten (inkl. Therapiebad)
- Restaurant, Therapiewege, Spielplatz und Lesesaal (während den ordentlichen Öffnungszeiten mit Zutrittsmöglichkeit der Rechtober Einwohnerschaft)

ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Baurechtsbelasteten (= der Gemeinde) nicht geändert werden.

Während der vereinbarten Dauer verzichtet die Baurechtsbelastete auf eine eigene Nutzung des Bodens; sie bleibt aber (anders als bei einem Verkauf) Eigentümerin des Bodens.

Die AF Immo AG (=Baurechtsberechtigten für das Projekt „sportsclinic“) bezahlt für die Nutzung des Bodens einen jährlichen Baurechtszins von CHF 100'000, welcher periodisch an die Teuerung angepasst wird.

Die Bewirtschaftung der Liegenschaft ist ausschliesslich Sache der Baurechtsberechtigten. Das Baurecht ist übertragbar und vererbbar. Am Ende der festgelegten Laufzeit fällt das Gebäude ins Eigentum der Gemeinde als Grundeigentümerin (Heimfall) zurück. Dafür hat die Grundeigentümerin der Baurechtsberechtigten eine Entschädigung zu zahlen. Dieser Wert ist im Baurechtsvertrag bereits vereinbart. Er beträgt maximal CHF 500'000, angepasst an die Teuerung zum Zeitpunkt des Heimfalls.

Verletzt die Baurechtsberechtigte ihre vertraglichen Pflichten, kann die Grundeigentümerin vor Vertragsabschluss eine Rücknahme verlangen. In diesem so genannten ausserordentlichen vorzeitigen Heimfall wird ebenfalls eine Entschädigung fällig, welche dem Zeitwert der Baurechtsbauten entspricht und im Streitfall vom Richter festzulegen wäre. Die Gemeinde kann nicht gegen ihren Willen zur vorzeitigen Rücknahme verpflichtet werden.

Das Baurecht wird vorerst für 50 Jahre vereinbart und kann unter Einhaltung bereits definierter Bedingungen zweimal um je 25 Jahre verlängert werden.

Die Vereinbarung umfasst auch noch Vereinbarungen zum Vorkaufsrecht und zur Akzeptanz des angrenzenden Landwirtschaftsbetriebes, mit den damit verbundenen Geruchs- und Lärmmissionen. Auch die landwirtschaftliche Remisen-Nutzung ist geregelt, ebenso wie eine allfällige Kostenbeteiligung der Baurechtsberechtigten bei künftigen Strassenbauten, welche durch das "sportsclinic"-Projekt erforderlich würden.

Bitte beachten Sie den Vertrag im Anhang. Insbesondere in Ziffer 18 des Vertrages sind die Gültigkeitsvoraussetzungen der Baurechts-Vereinbarung bis hin zum Grundbucheintrag geregelt.

9038 Rehetobel AR, 20. Oktober 2015

Freundliche Grüsse

NAMENS DES GEMEINDERATES

Ueli Graf,
Gemeindepräsident

Kevin Friedauer,
Gemeindegeschreiber

«ob dem Holz»: Ungenügender Wissensstand

Das ehemalige Bürgerheim «ob dem Holz» (Baujahr 1854) ist ein prägender Zeitzeuge und Bestandteil der Rechtobler Geschichte – der gesellschaftlichen und textilen. Mit seiner unmittelbaren Umgebung beeinflusst es wesentlich das gesamte Dorfbild.

In den letzten Jahren wurde viel in das Objekt investiert und der Zustand der Gebäudehülle ist gut. Geschmackliche Bausünden im Innern wären vermutlich mit vertretbarem Aufwand rückgängig zu machen.

Mit einem Abbruch würde nicht nur materieller Wert, sondern auch ein weiteres Stück unserer Gemeindegeschichte vernichtet.

Ich zweifle nicht an der Absicht der Initianten, für die «sportsclinic» einen schönen Ersatzbau hinzustellen. Abgesehen davon, dass mich ein Abbruch schmerzen würde, sind einfach zu viele Fragen offen betreffend Raumplanung, Landwirtschaft etc. Ich plädiere dafür, uns die Zeit zu nehmen, diese Fragen sauber und gewissenhaft zu klären und uns nicht nur von Geld leiten zu lassen. Mit einem Nein am 29. November gewinnen wir diese Zeit.

Anita Kast, Midegg 79

«sportsclinic» in Rehetobel: ein Gewinn oder doch eine Nummer zu gross für unser Dorf?

Mit dieser Fragestellung befassen Sie sich als interessierte Wählerinnen und Wähler unserer Gemeinde. Ein Entscheid von solch grosser Tragweite für die Entwicklung unseres Dorfes muss gut überlegt und abgewogen sein. Gerne teilen wir mit Ihnen unsere offenen Fragen und Überlegungen, welche uns zu einem klaren NEIN bewogen haben.

Was für gesamthafte Erschliessungskosten kommen auf unsere Gemeinde zu?

Welche Kosten werden z.B. auf uns zukommen, um die Zufahrtstrasse und den Einlenker für das ganze Personal, die Patienten, Besucher, Zulieferer etc. auszubauen und zu unterhalten?

Was geschieht mit der Remise? Werden die planungsrechtlichen Vorgaben eingehalten? Kommen da auch noch Kosten auf unsere Gemeinde zu?

Sind die versprochenen 100 000. – pro Jahr dann nicht bereits über Jahre hinweg schon wieder aus der Gemeindegasse ausgegeben bevor sie überhaupt drin waren?

Was geschieht, wenn die noble Klientel (mit gewöhnlichen Allgemeinpatienten wird sich ein 40 Bettenhaus mit Erstellungskosten von ca. 15 Mio. Franken kaum rentabel gestalten lassen) sich am bäuerlichen Umfeld wie Heugebläse und am Kuhmist stören wird?

Wie gesichert ist der Fortbestand des Bauernbetriebs wirklich, da das Land ja Eigentum der Gemeinde ist? Muss befürchtet werden, dass der bestehende Pachtvertrag längerfristig nicht erneuert wird?

Wie reagiert die Gemeinde, wenn die «sportsclinic» aus Rentabilitätsgründen erweitern muss? Wie frei ist sie dann noch in ihren Entscheidungen?

Was geschieht mit der «sportsclinic», wenn Herr Bänzi-ger in ein paar Jahren in Pension geht? Oder sein Interesse daran verliert?

Wir meinen, dass dieses Projekt einige Nummern zu gross ist für unser beschauliches Dorf. Wir sind zuversichtlich, dass sich für «ob dem Holz» eine für unser Dorf und die Bevölkerung stimmige Lösung finden wird. Nehmen wir uns die Zeit dazu.

Nicole Bauer Tomasi, Claudio Tomasi

Fragwürdige Vorgehensweise beim «ob dem Holz»

Am 14. Juni 2015 stellte der Gemeinderat Rehetobel der Bevölkerung mittels einer Konsultativabstimmung folgende Fragen:

1. Bevorzugen Sie eine Abgabe des «ob dem Holz» im Bau-recht oder im Verkauf?
2. Bevorzugen Sie das Projekt «Neustart» oder das Projekt «sportsclinic»?

Die erste Frage war auf den ersten Blick berechtigt. Jedoch war sie von einem verantwortungsvollen Stimmbürger, der seriös beurteilen und abwägen möchte, ohne Kenntnis der vertraglichen Details, im Grunde nicht beantwortbar. Die Fragestellung war deshalb unbefriedigend, die Resultate entsprechend unbrauchbar.

Die zweite Frage war irreführend, da ja die Beurteilung des Projekts beim Kanton liegt und nicht bei der Gemeinde! In der gewünschten Form und Grösse, die auch für eine Wirtschaftlichkeit notwendig wäre, erfüllt das Projekt «sportsclinic» den raumplanerischen Gesetzesrahmen von Bund und Kanton nicht.

Eine Realisierung ist deshalb nicht bewilligungsfähig und die Bevölkerung hätte schon gar nicht dazu befragt werden dürfen!

Der einzige gangbare Weg heisst deshalb:

Zurück auf Feld eins - Denkpause. Es besteht nämlich kein Grund zur Eile. Unsere Gemeinde braucht dringend Entwicklungsvisionen und Ziele. Diese sollten bald erarbeitet werden, idealerweise in Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden als Region.

Im Falle «ob dem Holz» wäre die Einberufung einer Arbeitsgruppe (zusammengesetzt aus Bevölkerung, Fachplaner und Vertretung der Behörde) – eventuell in Zusammenarbeit mit einer Fachhochschule der nächste Schritt. Gemeinsam sollten die Rahmenbedingungen für die zukünftige Nutzung des Gebietes ob dem Holz, die gesetzlichen Vorgaben beachtend, erarbeitet und festgelegt werden. Will man die Bevölkerung wirklich in diesen Prozess einbinden, was sie als Besitzerin der Liegenschaft doch verdient hätte, braucht das Zeit und echte Transparenz. Lediglich zwei Fragen, eine irreführende und eine irrelevante, genügen nicht.

Nichts gegen das Projekt «sportsclinic». Im Gebiet Unterrechstein gibt es seit längerer Zeit eine unschöne Bauruine oder -brache. Diese müsste dringend beseitigt werden. Vermutlich wäre das Projekt «sportsclinic» eine willkommene und auch sinnvolle Ergänzung in jeder Beziehung und für alle Beteiligten, auch unserer Landschaft. Das wäre zu überprüfen. Es könnte in seiner vollen und wirtschaftlich notwendigen Grösse gebaut und in Zukunft möglicherweise auch erweitert werden.

Zusammen mit dem bestehenden «Unterrechtstein» könnte sich ein umfassenderes Gesundheitszentrum entwickeln, das eine starke positive Ausstrahlung über die Region hinaus hätte. Bemühungen in diese Richtung wären echte Standortförderungen. Alles andere wird uns schaden. Am 29. November werden wir in unserer Gemeinde über den Baurechtsvertrag an die Investorengruppe von «sportsclinic» abstimmen. Aus aufgeführten Gründen wäre ein «NEIN» sinnvoll.

Monika Pearson, Rehetobel Landschaftsarchitektin MLA

Warum NEIN am 29. November 2015 zu dem Baurechtsvertrag «ob dem Holz»

- Für eine Rehaklinik ist der Standort «ob dem Holz» wegen der ungenügenden Strassenerschliessung und dem fehlenden Anschluss an den öffentlichen Verkehr ungeeignet.
- Die ländlich geprägte Kulturlandschaft Ob dem Holz wird durch den Gesundheitsbetrieb zersiedelt. Das ist kein nachhaltiger Umgang mit dem Boden und widerstrebt dem raumplanerischen Ziel der inneren Verdichtung.
- Die Nähe zum Landwirtschaftsbetrieb mit seinen Immissionen stört die landwirtschaftsferne Rehabilitation und gefährdet dessen Existenz.
- Am Standort «ob dem Holz» ist eine spätere Expansion undenkbar, was unternehmerisch schlecht ist.
- Der Abbruch des ehemaligen Bürgerheims, das sich in einem einwandfreien bautechnischen Zustand befindet und kerngesund ist, widerspricht einem Ressourcen schonenden Handeln. Mit einer sanften Renovation und einer energetischen Sanierung lässt sich das bestehende Gebäude neu nutzen.
- Mit dem Abbruch des ehemaligen Bürgerheims und der Ansiedlung eines landwirtschaftsfernen Betriebes, geht sichtbare Rehetobler Gemeindegeschichte und ein Stück Gemeingut unwiederbringlich verloren.
- Es wird ein Neubau versprochen, der die Identität des Altbaus wahrt und sich in die Landschaft und den Weiler einfügt. Ein exklusiver Stararchitekt aus Mailand soll das richten. Wer beurteilt aber, ob dieses dann wirklich in unsere Landschaft passt? Die Meinungen über gute Architektur gehen in unserem Dorf auseinander.
- Es wird eine Klinik versprochen, die sich in luxuriösem Masse um die Therapie kümmert. Unser Gesundheitswesen, das immer teurer wird, braucht keine Kliniken, welche Behandlungen in einem luxuriösen Ambiente anbieten. So etwas ist Kostentreibend und sollte nicht von der öffentliche Hand gefördert werden.
- Der überhöhte Bodenpreis und der darauf basierende zu hohe Baurechtzins und die vorgestellte luxuriöse Bauweise vertragen sich nicht mit den versprochenen betrieblichen Kosten- und Effizienzüberlegungen.
- Die Pächterfamilie wird jetzt bereits zur Unterschrift gebeten, auf die Remise zu verzichten, noch bevor eine neue Remise bewilligt wird, die wiederum laut Raumplanungsgesetz nicht bewilligt werden kann! Was will der Gemeinderat?

Die Gemeinde ist Grundeigentümerin. In diesem Fall kann sie bestimmen, wie das Land in Zukunft sinnvoll und zum Nutzen aller verwendet wird. Ausser dem monetären Gewinn, wenn es dann einer ist, sehe ich keinen gemeinnützigen Wert an dem Projekt. Wir zersiedeln ein Stück intakter Kulturlandschaft und geben Handlungsspielraum auf, den wir heute noch besitzen. Zu dem Baurechtsvertrag mit der Sports Medicine Excellence AG stimme ich NEIN.

Bruno Wiederkehr

Leserbrief zum Thema «sportsclinic»

Wer nahe der Hauptstrasse wohnt, ist mit dem täglichen Verkehrsaufkommen konfrontiert. Anlässlich der Erneuerung der Staatsstrasse wurde eine Zählung durchgeführt. Es waren dannzumal 1600 Bewegungen pro Tag auf der Hauptstrasse, seither dürften es noch mehr sein.

Wenn die «sportsclinic» gebaut wird, wird der Verkehr noch einmal signifikant zunehmen, nicht nur auf der Hauptstrasse. Die erwarteten 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden mit dem Auto zur Arbeit kommen. Und im Auto wieder heimfahren. Jeden Tag. Das ganze Jahr. Die Patienten werden mit Autos gebracht und abgeholt werden. Eine Klinik muss täglich beliefert werden - mit Lieferwagen verschiedenster Firmen, die hinauf und wieder hinunterfahren. Die Patienten werden Besuch bekommen, von Verwandten, Freunden, die kommen und wieder hinunterfahren. Es wird ein dauerndes Auf und Ab sein von Lieferwagen, Lastwagen, Krankenwagen, Personenwagen ... auf einer Strasse, auf der man kaum oder gar nicht kreuzen kann.

Dieselbe Strasse ist auch ein wichtiger Spazier- und Wanderweg. Ein Shuttle-Bus wird das Problem nicht lösen, der wird zusätzlich noch auf und abfahren, den ganzen Tag und viel kosten. Und die, die den Shuttle benützen, werden bei weitem nicht alle mit dem Postauto kommen. Dann braucht es wieder Parkplätze. Bald nach der Eröffnung der Klinik wird der Ruf laut werden nach, an dieser steilen Hanglage, sehr teuren Strassenverbreiterungen und Parkplätzen. Die Lebensqualität der Leute, die hier im Dorf wohnen, wird abnehmen zugunsten von dreissig Patienten, die sich hier nur kurz aufhalten und kostengünstiger in der Nähe eines Akutspitales nachbehandelt werden könnten. Vielerorts wird die Zusammenlegung von Spitälern vollzogen oder geplant, um Mobilitätswege zu verkürzen und Synergien nutzen zu können. Mit Recht. Wer auf die Kosten im Gesundheitswesen achtet, baut keine Klinik «ob dem Holz».

Dr. med. Christian Lenggenhager

Keine Baubewilligung für das Projekt «sportsclinic»

Wie ehrlich ist es von einer Behörde, mit einem Investor über eine Landabtretung zu verhandeln, wenn das zugrundeliegende Projekt nicht bewilligt werden kann? Ob für das benötigte Land, unter den gegebenen Umständen, eine Abarzellierung möglich ist, wurde nicht abschliessend beurteilt. Ist es sinnvoll, unter diesen Umständen, über einen Baurechtsvertrag abstimmen zu lassen, dessen Inhalt gar nicht umgesetzt werden kann? Da wird den Abstimmenden etwas präsentiert, was letztlich so nicht umsetzbar ist!

Es liegen Stellungnahmen des Planungsamtes vor, die bestätigen, dass das Vorhaben, so wie es bis heute kommuniziert wurde, den gesetzlichen Vorgaben nicht entspricht.

- Das geplante Therapie- und Regenerationszentrum mit 30 Zimmern und den erforderlichen zusätzlichen Therapie- und Nebenräumen benötigt wesentlich mehr Flächen als sie das Raumplanungsgesetz erlaubt.
- Initianten und Gemeinde versprechen einen Ersatz für die dortige Remise. Die gesetzlichen Bestimmungen lassen bei einem Abbruch jedoch keinen neuen Remisenraum zu. Der Pächter ist jedoch auf diesen angewiesen.
- Die Investoren möchten eine Tiefgarage, eine solche lehnt das Planungsamt ab.
- Gewünscht sind Weganlagen ausserhalb des Grundstücks, solche lehnt das Planungsamt ab.
- Das Projekt hat neue Auswirkungen auf Raum, Umwelt und Erschliessung – weitere Voraussetzungen für eine planungsrechtliche Bewilligung, die nicht vorliegen.
- Das Planungsamt verlangt, dass die heutige Gebäude- und Dachform, die Gebäudeausrichtung und Lage, sowie die Fensterteilung und die Materialien übernommen werden. Es ist kaum anzunehmen, dass der von den Investoren vorgesehene Architekt aus Mailand diese Vorgaben übernimmt.

Wenn das bis heute vorgestellte Projekt eines Therapie- und Regenerationszentrums so nicht realisiert werden kann, was dann?

Die Versprechen lösen sich in Luft auf und da stehen lauter Verlierer. Um das zu verhindern bleibt nur ein NEIN zu einem Baurechtsvertrag mit ungewissem Ausgang.

Das gibt unseren Behörden Zeit und die Möglichkeit, in einem demokratischen Prozess ein gesetzeskonformes Projekt zu entwickeln, das für alle Beteiligten befriedigend ist, einen gesellschaftlichen Nutzen bringt und auch unserer Dorfbevölkerung dient.

Heinz Meier

Abgabe des Bürgerheims im Baurecht an die «sportsclinic»

Mit der «sportsclinic» würden, abgesehen vom eigentlichen Bau des neuen Gebäudes, einige Veränderungen der weiteren Umgebung auf uns zukommen (Ausbau der Strasse und Spazierwege, Mehrverkehr und somit intensivere wirtschaftliche Nutzung). Zudem hat der Gemeinderat im letzten Gemeindeblatt, nach meinem Verständnis, eine allfällige Expansion der Klinik nicht gänzlich verneinen können.

Der ganze Bereich um das Bürgerheim, bis und rund um den Gupf, liegt in der kantonalen Landschaftsschutzzone. Dafür sind Bestimmungen erlassen, die das Bauen ganz eng halten. Wie kann dann ein solches Projekt bewilligt werden, wenn es weder mit dem Schutzzweck dieser Zone vereinbar, noch die Erschliessung geregelt ist? Bei den Maori, dem Urvolk Neuseelands, habe ich einmal das folgende Sprichwort gehört: «The land is the mother, that never dies. (Das Land ist die Mutter, die niemals stirbt).» Können wir es uns in der Schweiz noch leisten, die Land-

schaft und die Natur immer dem Diktat von Zahlen und dem Wirtschaftswachstum unterzuordnen? Die Schulden der Gemeinde sind Zahlen auf einem Papier, die sich wieder verändern werden. Der Eingriff in die Landschaft wird für immer bleiben. Zusätzlich ist fragwürdig, wie sinnvoll es für eine kleine Gemeinde wie Rehetobel ist, die Tilgung der Schulden so stark auf ein einziges Unternehmen abzustützen. Die Risikodiversifikation bleibt auf der Strecke. Abhängigkeiten werden geschaffen.

Kann die «sportsclinic» allen involvierten Anspruchsgruppen langfristig gerecht werden? Ist es wirklich unmöglich für das Bürgerheim eine sanftere Lösung zu finden?

Anja Nauer, Betriebsökonomin FH / M.A. HSG

Antwort auf die Leserbriefe

zum Projekt «sportsclinic»

Die Stimmberechtigten von Rehetobel entscheiden am 29. November über den Baurechtsvertrag für die Liegenschaft «ob dem Holz». Als mögliche Baurechtsbegünstigte sind wir uns jedoch bewusst, dass es dabei um mehr als nur ein Vertragswerk geht. Dies zeigen auch verschiedene Gespräche, die wir in den letzten Wochen führen durften. Wir geben deshalb gerne Antwort auf verschiedene Fragen, die in den letzten Wochen an uns herangetragen worden sind. Ausführliche Informationen werden die Stimmberechtigten zudem im Edikt der Gemeinde für die Abstimmung vom 29. November erhalten.

Wie wird der Neubau für die «sportsclinic» aussehen?

Es entsteht ein Neubau aus Holz, der sich vom Volumen her zwingend am bestehenden Gebäude orientieren muss. Der beauftragte Architekt Matteo Thun ist bekannt für eine zurückhaltende Einbettung von Gebäuden in die Landschaft. Die Parkierung soll idealerweise unterirdisch erfolgen.

Ist ein Therapie- und Regenerationszentrum ausserhalb der Bauzone überhaupt zulässig?

Die Nutzung als Therapie- und Regenerationszentrum bleibt ähnlich wie beim früheren Bürgerheim – deshalb ist sie zulässig. Diese Nutzungsbeschränkung ist im Baurechtsvertrag verankert. Das Projekt wird zudem in enger Zusammenarbeit mit dem kantonalen Planungsamt entwickelt. Wir sind flexibel und überzeugt, dass sich eine für alle Seiten passende Lösung realisieren lässt.

Den eventuellen Ausbau der Zufahrtsstrasse müsste die Gemeinde finanzieren.

Wenn Verkehrs- und Fussgängerwege zur Liegenschaft «ob dem Holz» ausgebaut werden müssten, sind wir als Baurechtsnehmerin verpflichtet einen substantiellen finanziellen Beitrag zu leisten – auch das ist im Baurechtsvertrag so festgehalten. Dies gilt sowohl für Ausweichstellen und Verbesserungen für Fussgänger entlang der Bürgerheimstrasse als auch für den Einlenker in die Kantonsstrasse.

Gefährdet «sportsclinic» die Existenz des benachbarten Bauernhofs?

Nein, im Gegenteil. Sie könnte für den Bauernhof eine neue Absatzmöglichkeit bieten. Im Baurechtsvertrag akzeptieren wir zudem die Existenz des Bauernhofs und sichern ihm in einem eventuellen Neubau der Remise genügend Raum zu.

Was hat die Bevölkerung von Rehetobel von der «sports-clinic»?

Sie erhält einen über viele Jahre garantierten Baurechtszins von CHF 100'000 pro Jahr, 40 bis 50 Arbeitsplätze (inklusive der damit verbundenen Einkommenssteuern) und Einkommensmöglichkeiten für das lokale Gewerbe. Durch profitables Wirtschaften kommt es zu erhöhtem Steueraufkommen durch die in Rehetobel domizilierten Firmen. Zudem gehört ein öffentlich zugängliches Restaurant/Café mit Spielplatz zur «sportsclinic». Wir leben in der Gemeinde Rehetobel und sehen uns als Bestandteil davon.

Ist der Baurechtszins von CHF 100'000 pro Jahr angemessen?

Die Höhe des Baurechtszinses wird von uns und von der Gemeinde als fair angesehen. Dies ganz im Gegensatz zum vom Gemeinderat abgelehnten Gegenprojekt, das pro Jahr für eine Liegenschaft mit dieser fantastischen Lage nur einen Baurechtszins von CHF 8'712 zahlen wollte – also nur etwas über CHF 700 pro Monat.

Wie wird die «sportsclinic» mit dem Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden zusammenarbeiten?

Es ist vorgesehen, dass die Patienten ambulant in Strukturen des Spitalverbundes operiert werden und danach für Regeneration und Therapie in die «sportsclinic» kommen. Solche Kooperationen sind wichtig, um die Gesundheitskosten senken zu können.

Kann ein Therapie- und Regenerationszentrum mit max. 40 Zimmern rentabel betrieben werden?

Ja, denn sonst würden wir uns nicht engagieren. Dabei denken wir langfristig.

Werden in der «sportsclinic» nur Privatversicherte behandelt?

Nein, die Sportsclinic Switzerland steht allen offen, auch Allgemeinversicherten.

Machen Einrichtungen wie die «sportsclinic» das Gesundheitswesen nicht noch teurer?

Nein, im Gegenteil. Patienten mit Unfällen/Krankheiten des Bewegungsapparats können meist ambulant operiert werden. Wenn sie danach zu uns kommen, braucht es keine teuren Spitalbetten für sie. Die Heilung verläuft in einem spezialisierten Therapie- und Regenerationszentrum erwiesenermassen schneller.

Was würde passieren, wenn die «sportsclinic» trotz Baurechtsvertrag nicht gebaut würde?

Alle möglichen Szenarien sind im Baurechtsvertrag abgedeckt, so dass die Gemeinde auf der sicheren Seite ist.

Wer ist überhaupt die Baurechtsnehmerin?

Die Gemeinde würde den Vertrag mit der AF Immo AG abschliessen. Diese ist eine Schwestergesellschaft der Sports Medicine Excellence AG. Beide Gesellschaften gehören Dr. Andreas Baenziger und Dr. Florian Kamelger. Wir leben beide in Rehetobel, sind erfahrene Unternehmer und haben ein grosses Interesse daran, das Projekt zusammen mit der Gemeinde und der Bevölkerung zu realisieren.

*Dr. Andreas Baenziger, Dr. Florian Kamelger, Rehetobel
Inhaber Sportsmedicine Excellence Gruppe und Initiatoren
des Projekts «sportsclinic»*

Eine Möglichkeit, um Fragen zu stellen und unsere Antworten zu hören hat die Bevölkerung zudem an der öffentlichen Veranstaltung der Lesegesellschaft Rehetobel vom **5. November 2015, 19.30 Uhr, kleiner Saal im Gemeindezentrum**. Das Abstimmungsedikt, das auch den Baurechtsvertrag enthält, wird einige Tage vorher auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel online abrufbar sein sodass die Bevölkerung sich vor der Veranstaltung in die Thematik einlesen kann.

**Koordination der
Veranstaltungs-
daten 2016**

Alle Vereine und Institutionen, die 2016 Veranstaltungen planen sind am

Mittwoch, 4. November 2015 um 20.00 Uhr im Restaurant Alte Post

eingeladen ihre Veranstaltungsdaten mitzuteilen und eventuelle Datenüberschneidungen vor Ort zu koordinieren.

...und

die Bevölkerung ist herzlich eingeladen zur

Öffnung des Adventsfensters

beim Verkehrsbüro am **Freitag, 4. Dezember 2015 um 17.00 Uhr**. Lassen Sie sich überraschen.

Der Verkehrsverein machts möglich!

YOLO / Jugendraum Rehetobel

**Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
6. und 20. November 2015**

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Mittelstufe)

- 4. Nov. Langobarde und Breakdance (Profis)
- 11. Nov. Pizza backen
- 18. Nov. Yolo dekorieren, Figuren aus Gemüse basteln.
- 25. Nov. Schnitzeljagd

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18. Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis.

17. Rehetobler Dorf-Adventskalender

Routenplan 2015 (Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr)

- | | |
|--|------------------------|
| 1. KIK, Evang. Kirche | Heidenerstrasse |
| 2. Familie Fouda | Hüseren 3 |
| 3. Coiffeur Lutz-Kast | Holderenstrasse 18 |
| 4. Verkehrsverein * | St. Gallerstrasse 11 |
| 5. Familie Wick | Alte Landstrasse 7 |
| 6. Raiffeisenbank | Gemeindezentrum |
| 7. Gasthaus Post *
(heissi Maroni und Punsch) | Dorf 6a, Wöschhüli |
| 8. Familie Brülisauer | Gartenstrasse 16 |
| 9. Familie Bruderer | Michlenberg 4 |
| 10. Familie Zech * | Sägholzstrasse 14 |
| 11. Familie Graf * | Nasen 10 |
| 12. Familie Todt | St. Gallerstrasse 57 |
| 13. Familie Schöni * | Neuschwendi 1 |
| 14. Familie Stoffel | Sägholzstrasse 27 |
| 15. Familie Schefer + Schöni | Ob. Buechschwendi 10+8 |
| 16. Familie Stübi | Sägholzstrasse 8 |
| 17. Familie Zürcher | Sägholzstrasse 64 |
| 18. Spielgruppe Rägeboge * | Holderenstrasse 24a |
| 19. Familie Schläpfer | Heidenerstrasse 7 |
| 20. Holzbau J. Zähler | St. Gallerstrasse 4 |
| 21. Familie Schachner | Gartenstrasse 25 |
| 22. Désirée Zürcher | Dorf 8 |
| 23. Elsbeth Rätz | Holderenstrasse 25 |
| 24. Katholische Kirche
(Türöffnung 16.45 Uhr) | St. Gallerstrasse 35 |

* bei diesen Türöffnungen wird ein kleiner, warmer Znacht angeboten

St. Nikolaus kommt

St. Nikolaus mit Bischofstab und Schmutzli besuchen Sie. Terminvereinbarung: patrizia.riedener@bluewin.ch oder Telefon: 071 891 59 12

Kultur im Kronenbühl

Vom Unterholz auf der Ile du Rhin nach Island und Marokko – eine intermediale audiovisuelle Bild & Klang Collage

Freitag 20. November 2015, 19.30 Uhr, reformierte Kirche Rehetobel, Kollekte

Die Performance verbindet Bild, Klang und Raum. Das audiovisuelle Projekt spricht die Sinne an und führt die Besucherin/den Besucher im Kirchenraum in faszinierende Bilder- und Tonwelten. Die Magie der Klänge und der Zauber der Bilder, das Nahe und das Fremde werden zum ergreifenden und sinnlichen Erlebnis - «eine ganz andere Art des Hörens und Sehens...»

Kultur im Kronenbühl und die reformierte Kirche Rehetobel kooperieren für dieses einmalige Projekt für die dunkle Jahreszeit und freuen sich auf das Künstlerensemble Rolf Frei (Fotografie/Video), Martin Kutterer (Perkussion, Komposition), Hans Burgener (Violine), Sylvia Nopper (Gesang).

Info und Reservation unter: kultur@kronenbuehl.ch
Unterstützt durch: Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden. Migros Kulturprozent, Kulturkommission Rehetobel
Gisa Frank, Bruno Wiederkehr, www.kronenbuehl.ch

Verkauf von BIRNEL (Birndendicksaft)

Die Gemeindekanzlei Rehetobel führt auch diesen Herbst die BIRNEL-Aktion der Schweizerischen Winterhilfe (www.winterhilfe.ch) durch.

Zur Abgabe an *jedermann* gelangen ohne Bezugsbeschränkung "rein natürliches Birnel" und "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe".

BIRNEL kann bis spätestens Freitag, 20. November 2015, bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel schriftlich bestellt werden.

Der bestellte Birndendicksaft ist

von Montag, 14. Dezember bis Freitag, 18. Dezember 2015,

auf der Gemeindeverwaltung, Büro 3, während den ordentlichen Bürozeiten **abzuholen**. *Es erfolgt keine separate Abholungs-Einladung.*

Eine Broschüre mit vielen "gluschtigen" BIRNEL-Rezepten wird Ihnen auf Wunsch beim Kauf von BIRNEL *gratis* abgegeben.

Ich bestelle "rein natürliches Birnel":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.20 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	6.50
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	10.60
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	46.00 per Kessel (Fr. 9.20 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	105.00 per Kessel (Fr. 8.40 pro kg)

Ich bestelle "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.60 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	8.00
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	12.50
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	56.50 per Kessel (Fr. 11.30 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	131.00 per Kessel (Fr. 10.50 pro kg)

..... BIRNEL-Rezept-Broschüre (gratis)

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt.

Unterschrift:

Name & Adresse:

.....

.....

.....

.....

Verkauf von BIRNEL (Birndicksaft)

BIRNEL - der reine, eingedickte Saft von sonnengereiften Mostbirnen - ist ein Naturprodukt, das in konzentrierter Form alle wertvollen Mineralstoffe und Vitamine aufweist. Ein Kilo BIRNEL enthält die Nährstoffe von ca. 10 Kilo Birnen, so insbesondere 650 g hochwertigen Fruchtzucker. Sein biologischer und ernährungsphysiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. BIRNEL nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. BIRNEL ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Seit 2009 ist auch zertifiziertes Birnel mit der Knospe erhältlich!

Das Lifestyle-Produkt ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Gries- und Reisbrei, usw.

BIRNEL kann auch an Stelle von Zucker zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Für das Hilfswerk "Winterhilfe Schweiz" ist der Verkauf von BIRNEL eine enorm wichtige Einnahmequelle.

*Bitte
frankieren!
Danke.*

Gemeindeverwaltung
St. Gallerstrasse 9
Postfach 13
9038 Rehetobel AR

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Nachbarschaft

Als wir 1982 ins Appenzellerhaus in der Blatten an der Sägholzstrasse, in das Haus vom «alten Egli», dem Grossvater von Röbi und Ruedi einzogen, war die ältere Nachbarschaft – welche nun schon seit einigen Jahren verstorben ist – gespannt, was für Leute wir sind. So kamen wir schnell mit ihr in Kontakt.

Eine von den Ersten war Frau Niederer, sie wohnte in der Kurve zwischen Sägholz- und alte Landstrasse, wo heute im weissen Appenzeller Haus am Kreuzweg Martina wohnt. «Nennen sie mich Fräulein Niederer» sagte die alte Dame, die damals gegen die 90 Jahre alt war. Der Kontakt zu ihr kam zustande, weil ein Kind von uns über ihren schönen Blumentopf stolperte. Sie teilte uns auch mit, dass sie es nicht gerne hat, wenn unsere Kinder über ihre Wiese liefen. Sie wurden von ihr, wenn sie sich an ihr Gebot hielten, mit einem Bonbon belohnt. Unsere Kinder fanden schnell heraus, dass sie – wenn sie bei ihr an der Türe klingelten und ihr mitteilten, dass sie heute nicht über die Wiese gelaufen seien – ihre Belohnung bekamen.

Vis-a-vis von ihr wohnte Frau Bänziger, da wo heute Camen und Raphaela wohnen. Sie lud uns zur Wohnungsbesichtigung ein und war stolz auf ihren Webraum im Untergeschoss. (Übrigens gibt es noch ein Bild von ihr am Webstuhl in einem von Hebert Mädens Büchern). Ich glaube wir selber wären mit dieser wunderbar schönen Aussicht nach Wald hinüber und in den Alpstein schlechte Weber gewesen.

Vis-a-vis steht das Haus Niklaus, wo heute Eva und Michael wohnen. Damals ein Haus vom Kinderheim «Hofbergli». Noch früher befand sich in diesem Haus die katholische Kirche. Das müssen besonders fromme Kinder sein, dachten wir damals. Aber sie waren wie alle an dieser Strasse. Oft standen sie mit anderen Rehetobler Kinder vor unserem Haus und schauten durch das Fenster Trick-Filme an unserem Fernsehen an.

Unterhalb von diesem Haus wohnte Emil Kast mit seiner Schwester, wo heute Carina und Simon wohnen. Vor seinem Haus steht ein Apfelbaum und er reichte uns immer wieder Äpfel von seinem Baum. Dieser «Emil - Baum» kommt nun wieder zu seiner Geltung zurück dank unseren neuen Nachbarn, die den Thujahag entfernten und Rosen pflanzten.

Vis-a-vis von unserem Haus wohnten Brogers mit ihrer behinderten Tochter Rosmarieli, wo heute Melanie und Roger wohnen. Rosmarieli schaute den ganzen Tag aus

dem Fenster und war sehr informiert, wer bei uns ein- und ausging. Zu ihr hatten wir eine herzliche Beziehung. Unterhalb von ihnen wohnten Meiers, wo heute Vera und Peter im neuen Haus wohnen. Von Meiers bekamen wir ältere, spannende und interessante Geschichten von der Blatten vor unserer Zeit zu hören.

Lehrer Kern war Lehrer eines unserer Kinder und kam damals zu einem Elterngespräch zu uns nach Hause. Er berichtete über die frühere Rehetobler Geschichte und erzählte uns, dass unser Haus über 350 Jahre alt sei.

Manchmal glauben wir, dass dieses Haus uns ausgesucht hat und uns nicht loslassen möchte. Nach verschiedenen Phasen mit Überlegungen ob wir von Rehetobel wegziehen sollen, kamen immer wieder Lösungen zu Stande (z.B. mit unserem Anbau oder mit der Übernahme des Nebengebäudes – dem früheren Stall), die uns signalisierten, dass dies unser Zuhause ist und wir in dieses Haus gehören. Aber nicht nur das Haus, sondern auch Rehetobel hält uns zurück, was uns im letzten «Dorf-Cafe» wiederum deutlich spürbar wurde. «Rechtobel esch halt scho en schöne Ort». Die Feder darf ich nun Eva Steingruber übergeben.

Jo Arnold

Gratulationen

12. November	Hilda Schöni-Fässler , Oberdorf 3	89-jährig
13. November	Albert Tobler , Oberdorf 3	84-jährig
22. November	Hans Fischer , Oberdorf 3	91-jährig
26. November	Sonja Gsell-Spengler , St. Gallerstrasse 24	83-jährig
4. Dezember	Anna-Maria Heer , Alte Landstrasse 25	83-jährig
5. Dezember	Ida Rohrer , Oberdorf 3	91-jährig
5. Dezember	Klara Streiff-Tobler , Hauetenstrasse 6	81-jährig
7. Dezember	Adolf Köppel , St. Gallerstrasse 18	90-jährig
7. Dezember	Erna Fischer , Hauetenstrasse 6	87-jährig
7. Dezember	Lina Sturzenegger-Binder , Heidenerstrasse 33	87-jährig
8. Dezember	Walter Bischofberger , Gartenstrasse 11	81-jährig
8. Dezember	Gertrud Frei-Ruosch , Oberstrasse 3	80-jährig
11. Dezember	Gottfried Weber , Robach 38	84-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im September 2015

- Hanselmann, Susanna, Alte Landstrasse 21
- Stieger, Susanne, Alte Landstrasse 21

Schule Rehetobel

Erziehung

Renovierte Küche im Kindergarten

Wir möchten uns ganz herzlich bei der Gemeinde Rehetobel und den Handwerkern für die renovierte Küche bedanken! Nun sind wir für das weihnächtliche Plätzchen backen bereit!

Die Kindergartenkinder und die Kindergärtnerinnen

Kinder

Klassenlager 6. Klasse

Vom 7. bis 11.9.2015 verbrachte die 6. Klasse von Rehetobel ihr Klassenlager in Trans GR. Die 19 Schülerinnen und Schüler und die vier Leiter/innen genossen dort eine sonnige, erlebnis- und lehrreiche Woche.

Einige Impressionen von den 6. Klässlerinnen und 6. Klässlern aus dem Klassenlager:

Montag, 7.9.2015

«Heute etwa um 8.20 Uhr gingen wir mit dem Postauto bis zur nächsten Haltestelle und immer so weiter. Schlussendlich kamen wir in Trans an. Das Lagerhaus hat einen grossen Garten, eine Schaukel, Ping-Pong Tische und viele Bänke. Es ist sehr schön hier und auch ruhig. Nach dem Essen durften wir uns in unseren Zimmern einrichten. Danach gab es eine Spielolympiade. Die drei Posten hiessen: Volleyball, Dart und Fussball. Das Resultat über die Gewinner kommt jetzt noch raus. Denn jetzt sind wir in dem Essraum und schreiben über den heutigen Tag.»

Dienstag, 8.9.2015

«Am Dienstag gingen wir nach Chur. Wir fuhren zuerst mit dem Postauto und dann mit dem Zug. Als wir in Chur ankamen, machten wir einen Orientierungslauf. Wir mussten verschiedene Posten in der Stadt suchen. Pro Gruppe bekamen wir von Frau Laguna Fr. 20.–. Davon durften wir etwas kaufen, das wir am Abend präsentieren mussten. Als wir fertig waren, machte eine nette Frau mit uns eine Stadtführung. Diese Führung war sehr toll. Wir mussten manchmal Sachen suchen oder Sirup aus dem Brunnen trinken. Am Abend hatte unsere Gruppe einen Auftritt als Models.»

Mittwoch, 9.9.2015

«Heute konnten wir bis 8.00 Uhr schlafen. Wir hatte es nicht so eilig. Nach dem Frühstück fuhren wir mit einem kleinen Bus nach Tomils und danach mit dem Postauto bis nach Präz. Zuerst grillten wir Würste an einer Feuerstelle bei einer uralten Burg. Dort hatte es auch einen sehr coolen Brunnen und eine Slackline. Nachher liefen wir den Tillawanderweg. Er war sehr lang, etwa 1,5 Stunden, aber schön. Unterwegs hatte es verschiedene Spielplätze und Posten. Irgendwann sahen wir sogar eine Schlange. Die meisten schrien, aber ich nicht. Am Abend war der bunte Abend. Es war sehr lustig.»

Donnerstag, 10.9.2015

«Am Morgen haben wir draussen beim Lagerhaus gespielt. Am Nachmittag gingen wir in den Wald und spielten Räuber und Poli und das Spiel mit den Zahlen. Am Abend mussten wir uns stylen für die Disco. Um 20.10 Uhr fing die Disco an. Fast alle haben getanzt. Es gab einen Tanz-

raum und einen Barraum mit verschiedenen Getränken und Leckereien. Nach der Disco mussten wir noch aufräumen.»

Freitag, 11.9.2015

«Heute musste man nur putzen, putzen, putzen und packen. Es machte Spass zu zusehen wie man staubsaugen tut. Als wir fertig waren, hatten wir noch Zeit übrig. Also ging ich mit anderen Kindern «gigampfen». Es machte sooo Spass. Dann gingen wir ins Postauto und danach auf den Zug. Am Schluss waren wir wieder im schönen Rehetobel.»

6. Klasse und Eveline Laguna

Jahrmarkt 2015 Mittelstufe

Trotz mässigen Wetterverhältnissen wurden unsere Stände rege besucht, ob das Rehetobler Volk nun in der Cafeteria Zuflucht vor dem Regen suchte, in die Bücherstube reingeschnuppert oder sich beim Brothüsli fürs Wochenende mit Brot eingedeckt hat. Vielen Dank dafür!

Dank der grossartigen Unterstützung der Eltern, Marianne und Theo Zähler, Graziano Pattaro, den freiwilligen HelferInnen und dem riesigen Einsatz der Kinder, können wir auf ein gelungenes Jahrmarktprojekt zurückschauen.

Durch Euren Einsatz ist das Ganze überhaupt möglich und Ihr habt alle dazu beigetragen, die Klassenkassen der Mittelstufe gehörig aufzupeppen! Der Erlös wird für Exkursionen, Ausflüge, Schulreisen und das 6. Klasslager eingesetzt.

Wir freuen uns aufs nächste Jahr!

Mittelstufe Rehetobel

SEKUNDARSCHULE

Bildnerisches Gestalten: Mein Lieblings-eis

Für den Einstieg ins Thema Dreidimensionalität hatten die Lernenden der 3. Sek die Aufgabe, mit dem Material «Papier», die eigene Lieblingsglace räumlich umzusetzen oder eine neue Glace zu erfinden.

Es ging hauptsächlich darum, Möglichkeiten auszutesten, wie aus einem flachen Papier eine räumliche Form werden kann. Das konnte geometrisch mit dem Konstruieren von Netzen passieren, oder freier, durch Falten, Knüllen, Stapeln usw. Auch der Aspekt der Abstraktion war ein Thema, hervorgerufen durch das vereinfachte Darstellen von Formen und Details im Medium Papier. Die Ergebnisse können sich sehen lassen!

Projektunterricht – Lauf der Dinge

Wie eine Kugelbahn, nur viel ausgeklügelter und abwechslungsreicher sind sie, die «Rube Goldberg Maschinen». Auf YouTube finden sich viele faszinierende Beispiele (www.youtube.com/watch?v=dFWHbRApS3c).

Seit Beginn der 3. Sek befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Projektarbeit. Mehrere Aufgaben haben sie schon miteinander gelöst und dabei die Chancen und Tücken der Zusammenarbeit selber erfahren. Zusammen arbeiten, tüfteln, Ideen entwickeln und harte Nüsse knacken – das lässt sich beim Projekt «Lauf der Dinge» bestens erleben. Jede Gruppe baut in Eigenregie eine eigene «Rube Goldberg-Maschine» auf. Die Planungs- und Projektphase ist abgeschlossen, jetzt geht es nur noch darum, die Maschine aufzubauen und zum Laufen zu bringen. Wir wünschen den jungen Tüftlern viel Erfolg und sind äusserst gespannt auf die Ergebnisse.

Erleben und bestaunen Sie auf unserer Homepage sek.kst.ch die entstandenen Projekte in laufenden Bildern.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. Nov. 09.45 Uhr Gottesdienst zum Reformationssonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Ben Rechsteiner, musikalisch gestaltet vom Gemischt Chor Rehetobel
- 8. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 15. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 22. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** zum Ewigkeitssonntag im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof und Solistin
- 29. Nov. 17.30 Uhr Einstimmung in den Advent** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff
- 6. Dez. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 8. November um 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel. Das «kammerorchester sankt gallen» unter der Leitung von Mathias Kleiböhmer und Peter Lenzin, Saxophon, spielen Werke von Terry Riley, Sir Malcolm Arnold, George Gershwin, Duke Ellington, Astor Piazzolla und Peter Lenzin. Eintritt frei - Kollekte

FOTO+KLANG+REISEN – vom Unterholz auf der Ile du Rhin nach Island und Marokko

Freitag, 20. November um 19.30 Uhr in der evang. ref. Kirche. Eine intermediale audiovisuelle Bild & Musik Collage von und mit Rolf Frei, Fotografie und Video, Martin Kutterer, Perkussion und Komposition, Hans Burgenner, Violine und Gesang, Sylvia Nopper.

Das audiovisuelle Projekt verbindet Bild, Klang und Raum und führt die Besucher im Kirchenraum in faszinierende Bilder- und Tonwelten. Eine Zusammenarbeit von Kultur im Kronenbühl und der evang.-ref. Kirche

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 4. November, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Dorothee Dettmers Frey

Mittwoch, 25. November, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 4. November um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24** am **Montag, 16. November um 15.30 Uhr** in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Kinderkirche Rehetobel

An alle Kinder vom 2. Kindergarten bis zur 3. Klasse und alle anderen interessierten Kinder:

Herzliche Einladung zur Kinderkirche: Wir werden entdecken, warum Weihnachten in der dunkelsten Jahreszeit ist und überlegen, wie es bei uns und den Menschen, die wir gem haben, hell wird. Dazu werden wir Kerzen herstellen, spielen, singen, beten und Znüni essen. Bitte warm anziehen.

Wir treffen uns an folgenden Daten in der evang.-ref. Kirche:

Samstag,	5. Dezember 2015	9.30 – 12.00 Uhr
Samstag,	12. Dezember 2015	9.30 – 12.00 Uhr
Samstag,	19. Dezember 2015	9.30 – 12.00 Uhr
Sonntag,	20. Dezember 2015	17.00 – ca. 18.00 Uhr (Mitgestaltung des Gottesdienstes)

Bitte zum Gottesdienst Laternen mitbringen!
Wir freuen uns, wenn Du dabei bist!

*Das Team der Kinderkirche
Remo Wagner, Sandra Eggmann, Ruth Regli*

Am Mittwoch, 18. November 2015 von 14.00 – ca. 16.00 Uhr Basteln wir in der Kirche das Adventsfenster für den 1. Dezember. Auch dazu sind alle herzlich willkommen!
Auf dein / euer Kommen freuen wir uns sehr!

Brigitte Bruderer und Monika Baumgartner

Suche nach dem Gespräch

Das Leben wirft oft mehr Fragen auf als dass es Antworten gibt. Angesichts der Katastrophe in Syrien und dem Irak melden sich Stimmen, die sagen, Europa hätte vor fünf Jahren in Syrien militärisch eingreifen und die bürgerliche Opposition im Land unterstützen müssen. Das hätte die Flucht so vieler Familien und Waisenkinder aus Syrien und dem Irak heute verhindern können. Ist Gewaltfreiheit immer die richtige Option? Ich schlage die Bibel auf und lese einen mich verstörenden Textabschnitt im Lukasevangelium. Jesus spricht kurz vor seiner Festnahme mit seinen Jüngerinnen und Jünger. Er fragt: «Als ich euch aussandte

ohne Geldbeutel und ohne Vorratstasche und Schuhe, hat es euch an irgendetwas gefehlt?» Sie sagten: «An nichts». «Aber jetzt - wer einen Geldbeutel hat, nehme ihn mit. Wer eine Vorratstasche hat, desgleichen. Und wer nichts hat, verkaufe seinen Mantel und **kaufe ein Schwert!**» (Lk. 22,35f).

Wie irritierend! Warum sagt Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen an der Grenze von Leben und Tod, sie sollen sich ein Schwert kaufen? Neigt er vielleicht angesichts der grossen Lebensgefahr in der er schwebt und angesichts der Zerstörung Jerusalems durch die Römer doch zum gewaltsamen Widerstand?

Das Matthäusevangelium überliefert eine andere Version. Dort sagt Jesus: «Wer das Schwert ergreift, wird durch das Schwert umkommen» (Mt. 26,52).

Lukas erzählt die Geschichte weiter: Jesus betet am Ölberg und lädt ein: «Betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt!» Bei seiner Festnahme fragen ihn seine Begleiter: «Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?» Einer haut dem Knecht des Hohepriesters mit einem Schwert das Ohr ab. Jesus heilt den Mann. Dann sagt Jesus zu denen, die ihn gefangen nehmen: «Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Knüppeln?»

Das Schwert richtet sich am Ende gegen ihn. Jetzt braucht es das Gespräch über all die Fragen, die auftauchen. Was meinen Sie, trauen Sie Jesus zu, dass er sich gewaltsam zur Wehr setzen wollte? Und hat er diesen Impuls als Versuchung erlebt, als er im Garten Gethsemane betete?

Jesus hatte keine Familie, keine Kinder, die er schützen musste. Kam er am Ende doch zu der Überzeugung, dass es Kräfte, Mächte und Gewalten in unserer Welt gibt, gegen die allein die Liebe wirksam ist? Eine Liebe, die sich darunter legt, nicht darüber steht? Warum aber sagt er, kauft ein Schwert?

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer meinte angesichts der Gewalt im sog. Dritten Reich in Deutschland, dass sich Liebe darin erweist, nicht nur die Verwundeten unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu greifen.

Fragen über Fragen. Sie laden uns ein, ins Gespräch zu kommen. Mit wem und an welchem Ort sprechen wir darüber, was der Krieg im Nahen Osten in uns auslöst? Wie gehen wir mit unseren Ängsten und Fragen um? Ich glaube nicht, dass wir sie an die Politik delegieren können. Unsere Kirchen sind Begegnungs- und Gesprächsräume. Wir dürfen und sollen sogar verschiedener Meinung sein. Wichtig ist, dass wir keine hamlosen und vorhersehbaren Antworten geben. Wir dürfen uns verstören lassen angesichts der gewaltigen Störungen in der Welt. Und es ist gut, wenn wir mehr Fragen haben als Antworten.

Pfm. Beatrix Jessberger, Rehetobel

Herzliche Einladung in die evang.-ref. Kirche Rehetobel

am Donnerstag, den 12.11.2015, um 20.00 Uhr. Im Zentrum steht die Rede des deutsch-iranischen Schriftstellers Navid Kermani bei der Friedenspreis-Vergabe in der Frankfurter Paulskirche vom 18.10.15, die wir miteinander hören werden, um anschliessend in einem Gespräch und Austausch das Gehörte zu vertiefen. Alle, die sich für ein besseres Verständnis des Krieges im Nahen Osten und der Massenflucht interessieren, sind dazu herzlich eingeladen.

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 31. Oktober

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier, Gedenkfeier für die Verstorbenen.

Samstag, 7. November

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. November

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 14. November

- 17.30 Uhr Wortgottesfeier in Rehetobel
Gestaltet von Heinz Gröli und Michel Kuster

Dienstag, 17. November

- 19.30 Uhr Elternabend zur Erstkommunion in der kath. Kirche

Samstag, 21. November

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 24. November

- 20.00 Uhr Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 28. November

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 5. Dezember

- 10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. Dezember

- 15.30 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Donnerstag, 10. Dezember

- 6.30 Uhr Rorate

Samstag, 12. Dezember

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Firmweg

Samstag, 31. Oktober von 11.00 – 17.00 Uhr findet der erste gemeinsame Anlass statt. An diesem Nachmittag lernen wir uns und unsere Gruppe kennen.

Freitag, 27. November 18.30 Uhr bis Samstag, 28. November 17.00 Uhr gehen wir nach Appenzell und fragen uns: was ist Glück, wie sieht mein Glaubensweg aus und suchen Gott.

Dienstag, 8. Dezember um 19.40 Uhr treffen wir verschiedene Mitmenschen, die uns ihre Erfahrung mit der Institution Kirche erzählen.

Vreni Kuster

Gedenkfeier für die Verstorbenen

An Allerheiligen und Allerseelen erinnern wir uns besonders der Verstorbenen. Im Gottesdienst entzünden wir eine Kerze für Pfarreiangehörige, die im letzten Jahr verstorben sind.

In Rehetobel findet die Gedenkfeier am Samstagabend, **31. Oktober 2015 um 17.30 Uhr** statt.

Kommunionweg

Am Ostermontag, 28. März 2016, empfangen die Kinder von Rehetobel und Walzenhausen die Erstkommunion in Rehetobel. Auf dem Kommunionweg bereiten sich die Schüler und Schülerinnen auf den Festtag vor, sie werden begleitet von ihren Eltern, von der Katechetin Lucia Alton und vom Pfarreileiter. Wir laden die Eltern zu einem Informationsabend ein, bei dem sie mehr über den Kommunionweg erfahren

Rehetobel: Dienstag, 17. November 2015 um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche.

Kirchenfest 2015

Am 18. Oktober, zwei Tage nach dem Gallustag (Gallus ist unser Kirchen- oder Schutzpatron), konnten wir das dies

genossen. Für die Heimreise konnten die Kinder die neuen Regenschirme gleich zum Schutz aufspannen. Danke an alle, die in irgendeiner Weise am Gelingen des Gottesdienstes mitgeholfen haben und ich hoffe, dass wir im Rehetobel weiterhin so stimmungsvolle Gottesdienste feiern können.

Gisela Bauert

Solardorf Rehetobel

☀️ **Rechtobler Solarstrom** ☀️ – lokal, sauber, erneuerbar 😊

Unsere Rechtobler Solarstromanlagen liefern zuverlässig, stetig und sauber erneuerbaren Strom aus der Kraft der Sonne. Diesen ☀️ **Rechtobler Solarstrom** ☀️ verkauft der Verein nach Möglichkeit lokal für 20 Rp./kWh an Mitglieder und für 25 Rp./kWh an Nichtmitglieder. Zum Vergleich mit anderen Solarstromanbietern siehe www.topten.ch.

Das schöne Sommerhalbjahr brachte ergiebige Mengen und wir suchen noch weitere Stromkunden.

Mit dem Kauf des ☀️ **Rechtobler Solarstroms** ☀️ beziehen Sie 100 Prozent Solarstrom aus Rehetobel.

Sie unterstützen damit das weitere Engagement des Vereins «Solardorf Rehetobel» und leisten einen Beitrag zur Energiewende. Weitere überzeugende Argumente für den Kauf von ☀️ **Rechtobler Solarstrom** ☀️ finden Sie auf der Homepage unter Aktuell.

☀️ **Rechtobler Solarstrom** ☀️ **unter dem Weihnachtsbaum:** Der **Rechtobler Solarbiber** ist dieses Jahr erneut ab Mitte November in der Weinburg bei der Bäckerei Kern erhältlich. Mit dem Biber schenken Sie gleichzeitig 100 kWh ☀️ **Rechtobler Solarstrom** ☀️.

Geschenkgutscheine für ☀️ **Rechtobler Solarstrom** ☀️ können ebenfalls bestellt werden. Die Mindestmenge dafür sind 500 kWh*.

Falls Sie bereits Stromkunde sind, danken wir Ihnen herzlich, falls Sie es noch nicht sind, freuen wir uns über Ihre

Bestellung. Diese lässt sich einfach mit wenigen Klicks auf unserer Homepage eingeben: www.solardorf-rehetobel.ch.

*500kWh pro Jahr entsprechen beispielsweise bei einer Familie etwa dem Stromverbrauch für Licht oder Kochen oder Kühlen/Tiefkühlen.

Nächste öffentliche Veranstaltung:

15. Januar 2016: Exkursion: Besuch der Firma SOLTOP in Elgg Zürich

Abfahrt/ Rückkehr GZ Rehetobel 08.30 Uhr/15.00 Uhr

SOLTOP www.soltop.ch entwickelt und produziert in Elgg ZH und verkauft europaweit Hochleistungskollektoren, Energiedächer und eine Vielzahl von effizienten Energiesystemen.

Anmeldung bereits möglich bei Andreas Zech, a.zech@solardorf-rehetobel.ch, Tel. 071 877 10 60

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

• • •

Nächste Veranstaltungen:

Infoveranstaltung zum «ob dem Holz»

am Donnerstag, 5. November 2015, 19.30 Uhr im Kleinen Saal des Gemeindezentrums mit Herrn Dr. Bänziger und Herrn Dr. Kamelger

Ein wichtiger Entscheid steht an: Das ehemalige Bürgerheim mit Remise «ob dem Holz» soll für die Erstellung eines Therapie- und Regenerationszentrums im Baurecht abgetreten werden. Wir stimmen darüber am 29. November 2015 ab.

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf ist diesem Vorhaben gegenüber kritisch eingestellt, weil uns dazu wichtige Informationen fehlen:

- zum Konzept und dessen Einbindung in die regionale Spitallandschaft,
- zu dem Bedürfnis aus gesundheitspolitischer Sicht,
- zu den Auswirkungen auf Raum und Landschaft, die Landwirtschaft und den Verkehr,
- zur baurechtlichen Zulässigkeit einer Klinik ausserhalb der Bauzone,
- zu dem Stand der Planungen und Verhandlungen und anderem mehr.

Treten wir die Liegenschaft ab, ohne zu wissen was dabei heraus und auf uns zu kommt?

Die Herren Dr. Andreas Bänziger und Dr. Florian Kamelger werden uns Rede und Antwort stehen.

Fragen Sie mit, informieren Sie sich, diskutieren Sie. Um entscheiden zu können, brauchen Sie Informationen, Meinungen. Wir bieten Ihnen Gelegenheit:

am Donnerstag, 5. November 2015, 19.30 Uhr, im kleinen Saal des Gemeindezentrums.

Der Anlass ist auch für Nichtmitglieder offen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Konzert «kammerorchester sankt gallen» mit dem Saxophonisten Peter Lenzin

am Sonntag, 8. November 2015 um 17 Uhr in der evang. Kirche

Das Orchester unter der Leitung von Dirigent Mathias Kleiböhmer spielt sein Programm unter dem Titel «Westen» mit Werken von Terry Riley, Sir Malcolm Arnold, Georg Gershwin, Duke Ellington, Astor Piazzolla und Peter Lenzin.

Das Programm «Westen» präsentiert die verschiedensten Einflüsse der Einwanderer und Zugereisten, die sich zu ungestüme Lebensfreude und neuen Lebensarten im Westen mischten. Und welches Soloinstrument könnte in dieses Programm besser passen als das 1840 erfundene Saxophon? Das Konzert beginnt mit Terry Rileys Weltklassiker, führt weiter zum Saxophonkonzert von Sir Malcolm Arnold – einem Beispiel für Freude und lebendiges Musizieren – sodann zu den schillernden und leisen Klangfarben im Streicherstück von Gershwin und weiter über Blues, Tango zu den beiden letzten Stücken, die dem Solisten aus dem Herzen sprechen.

Programm:	
Terry Riley (*1935)	In C
Sir Malcolm Arnold (1921-2006)	Saxophonkonzert Allegro ma non troppo – Andante con moto – Alla marcia
George Gershwin (1898-1937)	Lullaby
Duke Ellington (1899-1974)	C-Jam Blues
Astor Piazzolla (1921-1992)	Tango
Peter Lenzin	Nica New Max

Der Solist, **Peter Lenzin**, lebt und arbeitet in der Schweiz. Schon sehr früh hat er sich dem Saxophon verschrieben

und spielt mit grosser Leidenschaft und Virtuosität. Der Musiker versteht es hervorragend, aus seinem Instrument wunderschöne Melodien, wilde, ausdrucksstarke aber auch verträumte Tongedichte zu entwickeln, die direkt vom Herzen kommen. Seine Musik berührt die Seele, lädt zum Sinnieren ein, inspiriert und entspannt. Die Ausdrucksformen des Saxophons werden in alle Richtungen ausgelotet. Sein künstlerisches Schaffen ist geprägt von Versiertheit in verschiedenen Stilen, Offenheit gegenüber Neuem und anderen Kulturen sowie der Verschmelzung von Klassik, Jazz und Volksmusik. Peter Lenzin studierte Klassik und Jazz an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Heute unterrichtet er einerseits an der Musikschule Saxophon und weist andererseits eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland auf (vgl. www.peterlenzin.com).

Das «**kammerorchester sankt gallen**» wurde 2011 gegründet und ist aus dem ehemaligen «st. galler kammerensemble» hervorgegangen. Es setzt sich aus motivierten, qualifizierten Laienmusikerinnen und -musikern sowie einzelnen Berufsmusikerinnen und -musikern zusammen. Das Orchester setzt sich zum Ziel, mit seriöser Orchesterarbeit insbesondere auch jungen Musikerinnen und Musikern einen kontinuierlichen musikalischen Aufbau und damit eine eigentliche Orchesterschulung anzubieten und die Freude am gemeinsamen Musizieren zu fördern. Neben dem Klangerlebnis für die Musizierenden möchte es den Funken des begeisterten Musizierens auch auf die Zuhörerinnen und Zuhörer überspringen lassen. Ungewöhnliche, einmalige Programme in neuen Zusammenhängen sollen überraschen, begeistern und klassische Musik lebendig und nahbar machen.

Eintritt frei (Kollekte). Wir freuen uns auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer!

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Pilze sammeln, bestimmen, geniessen

Wussten Sie, dass

- ... Pilze keine Nahrungs- sondern Genussmittel sind?
- ... grundsätzlich alle Pilze giftig sind? Die einen mehr, die andern weniger?
- ... Pilze nie roh gegessen werden dürfen?
- ... vom Pflücken bis zum Kochen und geniessen; ein riesiges Spektrum.

Vieles durften wir am 26. September in der Abtropfi von Herrn Matzer, Pilzkontrolleur, (zuständig auch für Rehetobel) erfahren. Hochinteressant waren auch seine Aussagen bezüglich der sogenannten «Drogenpilze». Herr Matzer hat überaus versiert erzählt, erklärt, wertvolle Tipps gegeben und alle Fragen beantwortet.

Seine Gattin brutzelte uns zum Apéro äusserst genüssliche Reizker und kochte eine sehr schmackhafte Steinpilzsuppe. Das ganze Sammelsurium an geniessbaren Pilzen verarbeitete Rico Mutterer zu einem köstlichen Ragout. Alles in Allem ein bereichernder Abend, den wir gerne im September 2016 wiederholen werden.

Verein Abtropfi, www.abtropfi.ch

Frauenverein
Rehetobel

Programm im November

Wir laden Sie ein zu Hackbrettklängen und einer Tasse Kaffee mit einem feinen Zvieri

Donnerstag, 5. November 2015, 12.15 Uhr
Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit
für Gemütlichkeit und Spiel.

Donnerstag, 12. November 2015, 14.15 Uhr
**Unterhaltungsnachmittag mit Lorenz Schefer und seinem
Hackbrett**

im Altersheim Krone

Donnerstag, 3. Dezember 2015, 12.15 Uhr
Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit
für Gemütlichkeit und Spiel.

Donnerstag, 12. Dezember 2015, 14.15 Uhr
**Weihnächtlicher Unterhaltungsnachmittag mit den Schul-
kindern der Unterstufe.**

im Gemeindezentrum, grosser Saal. **Es wird ein Imbiss
serviert.** Geniessen Sie die gemeinsamen Stunden!

Zum Auftritt des Jodelchörli Speicher

Am 15. Oktober durften wir das Jodelchörli Speicher im
Gemeindezentrum begrüssen. Die Gäste und die Frauen
vom Verein haben sich über ihre teils fröhlichen, teils
besinnlichen Lieder sehr gefreut. Ein besonderer Genuss
waren das Talerschwingen und das Schelleschötte. Wir
danken den Männern vom Jodelchörli Speicher herzlich,
dass sie sich Zeit genommen haben zu uns nach Rehetobel
zu kommen.

Frauenverein Rehetobel

bibliothek rehetobel

Neue Bücher

Fuminori Nakamura: Der Dieb

Der Schriftsteller, 1977 geboren, lebt in Tokio, seine
Romane sind mehrfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet
worden.

Das Buch handelt von einem Taschendieb mit Prinzi-
pien: nur wohlhabende Opfer, männlich, keine Gewalt. Er
betreibt sein Metier in den belebten Strassen Tokios. Der
Diebstahl ist der Kick in seinem Leben, das Gefühl, seinem
Schicksal zu entrinnen.

Ein grandioser Thriller und eine dunkle, abgründige
Geschichte über Schicksal und Einsamkeit.

Jocelyne Saucier: Ein Leben mehr

Die Schriftstellerin, 1948 geboren, lebt heute in einem
Zehn-Seelen-Ort im Wald, im nördlichen Quebec. Dies
ist ihr vierter Roman, ein internationaler Erfolg, und wird
derzeit verfilmt.

Es ist die Geschichte von drei alten Männern, die sich in
die nordkanadischen Wälder zurückgezogen haben. Sie
lieben die Freiheit. Die Schriftstellerin zeigt, dass Liebe,
Hoffnung und Freiheitsdrang kein Alter kennen.

Ayelet Gundar-Goshen: Löwen wecken

Die Schriftstellerin, geboren 1982, studierte Psychologie in
Tel Aviv. Für ihre Kurzgeschichten, Drehbücher und Filme,
wurde sie bereits vielfach ausgezeichnet.

Ein Neurochirurg überfährt einen illegalen Einwanderer. Es
gibt keine Zeugen, der Mann wird ohnehin sterben, warum
also die Karriere gefährden und den Unfall melden? Doch
tags darauf steht die Frau des Opfers vor der Haustür des
Arztes und macht ihm einen Vorschlag der sein geordnetes
Leben komplett aus der Bahn wirft. Ein brisanter Beitrag
zu der Frage, welchen Wert illegales Leben in unseren
Köpfen hat.

Henning Mankell: Treibsand – Was es heisst, ein Mensch zu sein

Der kürzlich verstorbene Schriftsteller, 1948-2015, berich-
tet wie ihn die Diagnose Krebs, an einen alten Albtraum
erinnert: im Treibsand zu versinken, der einen unerbittlich
verschlingt.

In dieser Krise half ihm das Nachdenken über die grossen
Fragen: Woher kommen wir, wohin gehen wir? Er spricht
über Menschen und Ereignisse, die von entscheidender
Bedeutung für ihn waren und grosse Themen wie: Zeit
und Tod, Hoffnung und Angst, Politik und Verantwortung.

**Wir stellen aktuelle Bücher vor: Freitag, 6. Novem-
ber 2015, 19.30 Uhr in der Bibliothek.**

Helga Reinhardt

Ordnungsamt Vörs
Futensee und Umgebung

OV Rehetobel an der Viehschau 2015 beim Scheidweg

An der Viehschau 2013 trat der OV Rehetobel, erstmals
im Rahmen dieser Veranstaltung, sehr erfolgreich auf.
Deshalb hat sich der OV entschieden, an der Viehschau
von Wald Rehetobel 2015, wieder dabei zu sein.

Nach dem Motto «Klein aber fein» wurde dieser Anlass zu
einem sehr tollen Erfolg. Die Besucher zeigten hohes Inter-
esse und anerkannten die mit viel Herzblut erstellte Aus-
stellung. Besonders der Vogelschutz erntete viel Interesse
und Lob.

Die sehr schönen Dekorationen, in Kombination mit
den ausgestellten Tieren, zauberten ein wunderschö-
nes Erscheinungsbild. Ganz besonders positiv aufgefal-
len ist die Tatsache, dass viele Besucher der Ausstellung in
ihren schönen Trachten zu sehen waren, was der Ausstel-
lung zusätzlichen Glanz verlieh. Die Viehschau in Rehe-
tobel zählt sicher auch zu den Kulturveranstaltungen in unserer
Gemeinde.

Mit diesem Anlass hat der OV Rehetobel einmal mehr
bewiesen, dass mit vereinten Kräften und guter Kamerad-

schaft, künftig Erfolge verbucht werden können und gibt Mut, auch neue Wege in Betracht zu ziehen. Allen Besuchern und all denen die einen Beitrag zu diesem schönen Anlass geleistet haben, ein herzliches Dankeschön. Ebenfalls gebührt dem OK der Viehschau ein grosser Dank für die tolle Bereitschaft eine Kleintierschau in eine Viehschau zu integrieren. Dieser Anlass hinterlässt bestimmt auch wieder positive Erinnerungen und lädt zur Wiederholung im Jahr 2017 ein.

OV Rehetobel und Umgebung, Fritz Sieber

Christkindlimarkt 28. November von 10 bis 16 Uhr

Die Jugendmusik Rehetobel organisiert zum letzten Mal den Christkindlimarkt.

Dieser findet am Samstag, 28. November von 10 bis 16 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel statt.

Von Weihnachtsgestecken, über Schmuck und Kleidung, bis hin zu aufwendig bemalten Weihnachtskugeln – das Angebot am Christkindlimarkt in Rehetobel ist breit und lockt stets viele Besucher ins Dorf.

Die besondere Atmosphäre lädt Jung und Alt zum Verweilen ein. Während die Grossen durch den Markt bummeln und die vielfältige Auswahl an den Ständen bewundern, kommen auch die Kleinen nicht zu kurz. Als besondere Überraschung gilt wohl dieses Jahr die Geschichte: «de Esel nimmt en Jokertag», welche um 12.00 und 14.00 Uhr (ca. 1/2 Std.) erzählt wird. Es können aber auch Kerzen gezogen werden, eine willkommene Gelegenheit, ein selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen. Das Päcklifischen und auch der Besuch des Samichlauses (11.00, 13.00 und 15.00 Uhr) lässt Kinderherzen höher schlagen.

Auch für die passende Musik ist gesorgt: Um 10.00 Uhr, als Eröffnung und anschliessend zu jeder halben Stunde, sind stimmungsvolle Weihnachtslieder, gespielt von Bläsergruppen der Jugendmusik, zu vernehmen.

Im Marktrestaurant «Hexehüsli» bieten wir nebst diversen Getränken auch unsere feine Gerstensuppe, Grillwürste oder Pommes an.

All dies schafft eine einzigartige Stimmung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Es würde uns freuen, Sie an unserem letzten Christkindlimarkt begrüßen zu dürfen.

Nach 10 Jahren möchten wir gerne den Christkindlimarkt in neue Hände geben. Bei allfälligen Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Marianne Zähler

Herbstlager der Jugendmusik Rehetobel

Vom 28. September bis am 2. Oktober fand, bereits zum 10. Mal, das Herbstlager der Jugendmusik Rehetobel im Gemeindezentrum Rehetobel statt.

Die 34 Jugendlichen übten fleissig für die Auftritte am Begegnungsfest vom 21. November im Gemeindezentrum Rehetobel und für die Jubiläumsshow von Dance Power am 12. Dezember im MZG Wald.

Unermüdetlich wurde jeden Tag von 8.30 bis 17.00 Uhr geblasen, gesungen, getanzt und vor allem zwei neue

Choreographien einstudiert. Um 17.00 Uhr war dann «Chrömlizyt». Da wurden an die Kassiererinnen des Volgs hohe Anforderungen gestellt. Nicht weniger wichtig, wie die richtigen Töne und Rhythmen zu finden, war es, die richtigen Süßigkeiten für die Freizeit zu kaufen. Nach dem Abendessen ging es nochmals weiter. Am Sportnachmittag wurden andere Qualitäten gefordert. Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Fairplay.....

Für die jüngsten Musikanten war dies das erste Lager überhaupt. Das war aber kein Problem. In den Betten des Gemeindezentrums lässt es sich ebenso bequem schlafen wie zu Hause, speziell wenn man den ganzen Tag in Aktion ist.

Am Freitagnachmittag wurde zuerst die ganze Anlage sauber geputzt und alle richteten sich für den Auftritt im Altersheim Krone. Mit viel Begeisterung zeigten die jungen Musikantinnen und Musikanten, was sie alles gelernt hatten. Die Bewohnerinnen und Bewohner vom Altersheim bedankten sich mit grossem Applaus.

Und allzu schnell war das Musiklager auch schon wieder vorbei. Ein bisschen wehmütig, weil man eigentlich gerne noch geblieben wäre, verabschiedete man sich und verträstete sich auf den Frühling, wenn es wieder heisst: «Juhuu mer gönd is Früheligslager».

Das Leiterteam Cathrin Curiger, Marianne und Theo Zähler

RECHTOBLER VOLLEYPLAUSCH

Es ist wieder so weit, in Rehetobel findet das Volleyball-Plausch-Turnier statt.

Wann: Samstag, 14. November 2015

Wo: im Gemeindezentrum Rehetobel

Es wird in zwei Kategorien gespielt:

- Plausch
- Fortgeschrittene

In beiden Kategorien müssen mindestens 3 Frauen auf dem Spielfeld sein. Es gelten die offiziellen Volleyballregeln. Das Startgeld pro Mannschaft beträgt Fr. 60.– 6 Bons für Gerstensuppe oder Hot Dog sind im Startgeld inbegriffen.

Spielende und Zuschauer sind in der Festwirtschaft herzlich willkommen!

Also nicht's wie los, meldet Euch **bis am Freitag, 6. November 2015** an bei:

Tabea Hörler, Holderenstrasse 33, 9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 33 47, E-Mail: tabeahoerler@bluewin.ch

(Bitte Kategorie, Gruppenname und Ansprechperson nicht vergessen)

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und auf spannende Spiele!

*Sportverein Rehetobel / das Volleyballteam
Tabea Hörler*

Unihockey A-Junioren: Optimaler Start in die neue Saison

Am 27. September spielten die Junioren in Oberbüren gegen Romanshorn und Niederwil.

Das 1. Spiel gegen Romanshorn begann schlecht für uns. Nach 2 Min. lag der Ball bereits das erste Mal im Netz. Trotz des Rückstandes sind die Appenzeller klar überlegen. Am Ende gewannen wir mit 14:3. Im 2. Spiel gegen Niederwil zeigten alle Spieler, dass sie auch diese Saison

wieder vorne mitspielen wollen. Der Gegner wurde in der eigenen Platzhälfte unter Druck gesetzt und zu Fehlern im Spielaufbau gezwungen. Das Spiel wurde mit 7:1 gewonnen.

Am 11. Oktober wollten wir 4 weitere Punkte erspielen. Gegen ein hamloses Zuzwil gewannen wir mit 14:1. Im 2. Spiel gegen Bronschhofen, das von der 1. Minute an überfordert war, gewannen wir locker mit 23:0. Es war ein toller Einsatz der ganzen Mannschaft. Wie stark wir wirklich sind, wird sich in den nächsten Spielen zeigen. Die nächste Runde wird am 1. November in Romanshorn gespielt. Freuen wir uns auf weitere tolle Spiele der A-Junioren.

Heinz Bruderer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen NEU	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
Mo	07.12		Schlusshöck	

Lueg doch ine... mer freued üs of neuI Gsichter

Gymnastik

Do	Jeweils	20.15 – 21.30		
THMänner				
Di	03.11.	20.00	Spielspass	TH
Di	10.11.	20.00	Kraft	TH
Di	17.11.	20.00	Reaktion	TH
Di	24.11.	19.30	Telefonkette	GZ
Di	01.12.	20.00	Winterplausch	TH
Di	08.12.	19.00	Chlösler	Linde
Di	15.12.	20.00	Adventsieber	TH
Di	22.12.	20.00	Weihnachtsvorübungen	GZ

Frauen

Mi	04.11.	20.00	Turnen	TH
Mi	11.11.	20.00	Turnen	TH
Mi	18.11.		Telefonkette	
Mi	25.11.	20.00	Turnen	TH
Mi.	02.12.	20.00	Turnen	TH
Mi.	09.12.		Klausabend	

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessungen

Altherr, Stefan und **Altherr geb. Insam, Martina**, getraut am 12.09.2015 in Rehetobel AR, er wohnhaft in Wald AR, sie wohnhaft in Rehetobel AR

Sturzenegger, Enrico und **Sturzenegger geb. Lieberherr, Marina**, getraut am 04.09.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Scherrer geb. Fechtig, Nelly Erna, geboren 1921, gestorben am 01.10.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Fröhlich geb. Klein, Irma Klara, geboren 1922, gestorben am 15.10.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Leserbrief

(M)eine Bitte an Hundebesitzer/-innen

Ich wohne seit einem Jahr am Oberstädeliweg 14 in Rehetobel. Da ich viel ins Dorf laufe benutze ich regelmässig den Fussweg in Richtung Altersheim Krone. Dieser «Trampelpfad» wird oft von BewohnerInnen des Altersheims, von Spaziergängern und auch von HundebesitzerInnen benutzt. Leider stelle ich vermehrt fest, dass Hunde ihren Kot auf oder neben dem Weg hinterlassen ohne dass sich ihre HalterInnen um deren Beseitigung kümmern. Dies bedaure ich sehr, denn ich würde gerne meinen Gang mit Blick auf den Säntis und die Umgebung geniessen - ohne den Boden ständig nach «Hundesch.....» kontrollieren zu müssen. Ich bitte daher alle HundebesitzerInnen, bevor sie sich mit ihren vierbeinigen Freunden auf den kurzen, aber schönen Panoramaweg begeben, sich Hundabfall-Säcklein zu besorgen und die Hinterlassenschaften ihrer Hunde mitzunehmen. Entsprechende Boxen finden sich vor dem Altersheim Krone und bei der Abzweigung Bürgerheimstrasse / Oberstrasse.

Hans Rudolf Lüscher, Oberstädeliweg 14

Weiterer Schritt zur Energie-Region AüB

Die Bestandsaufnahme der Ist-Situation im Energiebereich in den fünf teilnehmenden AüB-Gemeinden hat klar gezeigt, dass eine Zertifizierung mit dem Label Energiestadt-Region erreichbar ist. Bis Ende Jahr entscheiden die Gemeinderäte über das Anstreben der Zertifizierung und die Zukunft der Energie-Region AüB.

Die fünf Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden haben im letzten halben Jahr eine Bestandsaufnahme im Energiebereich durchgeführt. Damit kann das Potenzial und die Erfolgchancen für eine allfällige Zertifizierung mit dem Label Energiestadt-Region besser abgeschätzt werden. Dazu wurden die sechs Bereiche Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation & Kooperation auf kommunaler und regionaler Ebene untersucht. Die bereits als Energiestadt zertifizierte Gemeinde Heiden musste nicht mehr untersucht werden, wird aber ebenfalls an einer zukünftigen Energie-Region partizipieren.

Die gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gemeinden als Energie-Region soll es den Gemeinden im AüB ermöglichen, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen sowie am Programm EnergieSchweiz für Gemeinden und am Label Energiestadt teilnehmen zu können.

Das erfreuliche Ergebnis dieser Bestandsaufnahme wurde am 30. September vor ungefähr 35 verantwortlichen Personen aus den Gemeinderäten, Verwaltungen und Elektrizitätsversorgern der teilnehmenden Gemeinden vorgestellt. Bei der Bestandsaufnahme wurden den Gemeinden für bereits erbrachte Massnahmen im Energiebereich Punkte vergeben. So zeigt das Endresultat, dass alle untersuchten Gemeinden nur knapp unter der für die Zertifizierung notwendigen Prozentzahl von 50 Prozent aller möglichen Punkte liegen. So haben die Gemeinden Rehetobel, Reute, Wolfhalden und Walzenhausen alle zwischen 43 und 45 Prozent der möglichen Punkte erreicht, während Grub mit 49 Prozent am besten abschnitt.

Somit sind für die Zertifizierung noch einige Massnahmen wie die Einführung von kommunalen Energiebuchhaltungen, ein regionales Energie-Leitbild sowie die Ausarbeitung eines gemeinsamen Aktivitätenprogramms notwendig.

Bis Ende des Jahres werden nun die Gemeinderäte in den fünf Gemeinden, aufgrund der Resultate der Bestandsaufnahme, entscheiden, ob eine gemeinsame Zertifizierung zur Energie-Region definitiv angestrebt werden soll.

Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Umäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energiestadt-Region im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Rosental.
Das Kino.

Programm im November 2015

So	1.11.	15.00	Alles steht Kopf
So	1.11.	19.15	Ida
Di	3.11.	14.15	Kinomol: Lang lebe Ned Devine
Di	3.11.	20.15	Everest

Fr	6.11.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	6.11.	20.15	CINEMA ITALIANO: I nostri Ragazzi
Sa	7.11.	17.15	keine Vorstellung
Sa	7.11.	19.30	Polnische Kulturtage mit Kapela Watra
So	8.11.	15.00	Schellenursli
So	8.11.	19.15	Dürrenmatt - Eine Liebesgeschichte
Di	10.11.	20.15	Nur eine Stunde Ruhe
Mi	11.11.	03.36	Cinéclub: Diplomatie
Fr	13.11.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	13.11.	20.15	Nur eine Stunde Ruhe
Sa	14.11.	17.15	Everest
Sa	14.11.	20.15	La Vanité
So	15.11.	15.00	Alles steht Kopf
So	15.11.	19.15	CINEMA ITALIANO: In grazia di dio
Di	17.11.	14.15	Kinomol: Les petites fugues (Kleine Fluchten)
Di	17.11.	20.15	Courage - Wymyk
Fr	20.11.	20.15	Chiquitos mit Regisseur Thomas Rickenmann
Sa	21.11.	17.15	Ida
Sa	21.11.	20.15	Everest
So	22.11.	15.00	Pan
So	22.11.	19.15	La Vanité
Di	24.11.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	24.11.	20.15	CINEMA ITALIANO: In grazia di dio
Fr	27.11.	20.15	Irrational Man
Sa	28.11.	17.15	Chiquitos
Sa	28.11.	20.15	Truman
So	29.11.	15.00	Schellenursli
So	29.11.	19.15	Courage - Wymyk

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Nm
Naturmuseum
St. Gallen

Ga
lá
pa
gos

06
11
15
|
21
02
16

Experimentierfeld
der Evolution
www.naturmuseumsg.ch

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELER VORDERLAND

APPENZELER SPACE SCHÖTTL

Samstag | 21. November 2015 | 19.30 h | Konzert und Essen
Töbi Tobler am Hackbrett und Ficht Tanner an der Bassgeige

Was wäre das Appenzellerland ohne die Appenzeller Space Schöttli?
Sie haben sich wieder gefunden – aus Freude an ihrer Musik!
Ein einmaliges Konzert.

Konzert Fr. 40.– und Essen Fr. 25.– (nur zs. buchbar)
Wir bitten um Reservation. Danke.

Mit Ihnen freut sich
Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 071 877 12 41
oder 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

www.rehetobel.ch

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Mütter-Väterberatung
App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag

Tel. 077 437 44 15

Malen mit Naturfarben
Naturputze

Erwin Spörri | Telefon 079 485 69 82 | www.oekofarben.ch

Lehmputze und Lehmtrockenbau

Gesundes Wohnraumklima mit Lehmverputz.
Wärmedämmend! Geruchsneutralisierend!
Feuchtigkeitsregulierend!

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

**Im Winter
hat der Maler Zeit!**

**Profitieren Sie jetzt von
unseren interessanten
Konditionen.**

**Rufen Sie uns an, gerne
beraten wir Sie und
unterbreiten Ihnen ein
Angebot.**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Aktion kostenlose Katzenkastration

Dieses Angebot gilt für alle Katzenbesitzer im Einzugsgebiet des
Tierschutz Appenzeller-Vorderland

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem dieser Tierärzte:

- Dr. med. vet. Johannes Enz, Dorf 1129, 9427 Wolfhalden, Telefon 071 891 56 68
- Dr. med. vet. Max Känzig, Im Bad, 9410 Heiden, Telefon 071 891 50 22
- Dr. med. vet. Ludwig Egger, Halden, 9034 Eggersriet, Telefon 071 891 40 44

Auskünfte erhalten Sie bei unserer Meldestelle unter Telefon 071 891 91 81
oder per E-Mail: tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch

SONNE
NASEN | REHETOBEL

Mittwoch bis Freitag:

Mittagsmenü

Sonntag:

Sonntagsmenü

Mi – Fr 11 – 14 Uhr, ab 17 Uhr
Samstag ab 10 Uhr
Sonntag 10 Uhr bis 21 Uhr
Ruhetag Montag und Dienstag

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Schläpfer & Team
www.appenzelleria.ch | 071 877 11 70

4 ½ Zimmer – Appenzellerhaus

günstig zu vermieten

im Oberkaien 3, Rehetobel

079 222 92 90

Öffnung Raiffeisen - Adventsfenster 2015

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Am Sonntag, 6. Dezember 2015 um 17.00 Uhr öffnen wir
zusammen mit dem Samichlaus das Raiffeisen-Adventsfenster
beim Gemeindezentrum Rehetobel. Wir freuen uns auf einen
gemütlichen Abend mit vielen Kindern und Erwachsenen und
wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit!

Ihre Raiffeisenbank Heiden
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

LANDMASCHINEN AG
Kast

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

**MFK
Vorführungen**

Wir reparieren Anhänger aller Marken.

Kast Landmaschinen AG • Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
Info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Judith Sturzenegger
Rehetobel

Rolf Sturzenegger
Rehetobel

In einem gut isolierten Haus...

... spare ich Geld und tue etwas für die Umwelt.

„Ich kenne die Firma **gmür ENERGIE** durch den Gewerbeverein im Dorf schon lange. Das Dach unserer Liegenschaft war in einem sehr desolaten Zustand. Gleichzeitig mit der Dachrenovation entschieden wir uns für eine neue Gebäudehülle mit hohem Isolationswert. **gmür ENERGIE** hat diese Arbeiten hochkompetent erledigt und uns in allen Belangen sehr gut beraten.“

Wir sind sehr zufrieden und sparen Heizkosten!“

Judith & Rolf
Sturzenegger, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

28 Jahre

Energie sparen dank Isolieren.

Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:

Ich bin Ihr Ansprechpartner!

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFEKTUREI

Monatsbrot im November
Kürbiskernen-
Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

Sergio Cellano

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggensriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportslines.ch
www.achilles-sportslines.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeprüftes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen

- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltungsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-*

JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kundenvorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2 Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kundenvorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom 27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
1. Nov., So.	11.00-15.00	Kulinarische Matinée mit Lorenz Schefer	Gasthaus zur Post
1. Nov., So.	17.30	Gottesdienst zum Reformationssonntag	evang. Kirche
3. Nov., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
4. Nov., Mi.	15.30-17.00	Kennenlernen der Frauenarztpraxis für Oberstufenmädchen (Anmeldung bis 26.10.)	Spital Heiden JUKO
4. Nov., Mi.	17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Dorf 6, Heiden
4. Nov., Mi.	20.00	Koordinationsitzung Daten 2016	Rest. Alte Post Verkehrsverein
5. Nov., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
5. Nov., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
5. Nov., Do.	19.30	Infoveranstaltung zum «ob dem Holz»	GZ, kleiner Saal LG Dorf
6. Nov., Fr.	11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post
6. Nov., Fr.	20.00	Partei-Versammlung / SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
7. Nov., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Jugendmusik
7. Nov., Sa.	18.00	Kommt, schaut und zeigt Altes Rechtobler Bildmaterial	Rest. Alte Post H. Zuberbühler
8. Nov., So.	17.00	Konzert «kammerorchester sankt gallen»	evang. Kirche
9. Nov., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ
10. Nov., Di.	19.30	Öffentliche Versammlung «Budget 2016»	GZ, kleiner Saal Gemeinderat
11. Nov., Mi.		Laternenabend	Schulhaus
12. Nov., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone» Frauenverein
13. Nov., Fr.	19.00	HV Sportverein	GZ
14. Nov., Sa.		Volleyball im Gerstensud	GZ Sportverein
14. Nov., Sa.	19.00	Gänse-Gala-Dîner	Gasthaus zur Post
18. Nov., Mi.	19.30-20.15	Darmkrebs - wie vorbeugen, wie helfen	Spital Heiden Spitalverbund AR
20. Nov., Fr.		HV Feuerwehrverein	
21. Nov., Sa.	17.30	Begegnungsfest	GZ Musik&Migration
21. Nov., Sa.	19.30	Konzert und Essen mit «App. Space Schöttl»	Haus zur Stickerei
22. Nov., So.	09.45	Ewigkeitssonntag	evang. Kirche
23. Nov., Mo.	19.30-22.00	2. Übung	GZ ZS Sägholz
24. Nov., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
28. Nov., Sa.	10.00	10. Christchindlimarkt	GZ Jugendmusik
28. Nov., Sa.	19.00	Gänse-Gala-Dîner	Gasthaus zur Post
29. Nov., So.		Abstimmungssonntag, Voranschlag 2016	
29. Nov., So.	17.30	Einstimmung in die Adventszeit	evang. Kirche
30. Nov., Mo.	19.00	Chlösler	Rest. Linde LG Lobenschwendi
1. Dez., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
2. Dez., Mi.	17.00-18.30	Unentgeltliche Rechtsberatung	Dorf 6, Heiden
3. Dez., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
3. Dez., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
4. Dez., Fr.	11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post
4. Dez., Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
5. Dez., Sa.	19.30-22.00	3. Übung	GZ ZS Sägholz
10. Dez., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ Frauenverein

Nächste Ausgabe:

Freitag, 11. Dezember 2015

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 1. Dezember 2015

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 29. Januar 2016

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Öffentliche Versammlung:

**über die Abstimmungsvorlagen
vom 29. November und zum
Voranschlag 2016**

**Dienstag, 10. November 2015
um 19.30 Uhr**

im Gemeindezentrum, kleiner Saal,
externer Moderator

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

November/Dezember 2015

Neue Wege
finden...

Rücktritt per 31. Mai 2016

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte
Lieber Peter, liebe Gemeinderats-Kolleginnen und
Gemeinderats-Kollegen
Geschätzte Rechtoblerinnen und Rechtobler

Diese Botschaft fand mich kürzlich in Rehetobel und lässt mich seither nicht mehr los:

«Wer will, findet Wege.
Wir nicht will, findet Gründe.»

Seit 1976 diene ich nun schon den Rechtoblerinnen und Rechtoblem. 40 Jahre, finde ich, sind genug. Die letzten intensiven Jahre – seit 2007 als Gemeindepräsident – wiegen «gefühl» noch mehr. Rehetobel ist «auf Kurs» und nun ist es für mich an der Zeit, neue Wege zu finden.

Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt als Gemeindepräsident sowie als Gemeinderat und aller damit zusammenhängenden Kommissions- und Delegiertenmandate per 31. Mai 2016.

Allen, die in den letzten 40 Jahren mit mir in guten wie in schlechten Zeiten zusammengearbeitet haben und zu mir gestanden sind, danke ich hiermit. «Der Gemeinde» wünsche ich alles Gute.

Freundliche Grüsse
Ueli Graf

Schaffung einer befristeten 15%-Stelle für Betreuung der Asylbewerber

Die Sozialhilfekommission bemüht sich, die Betreuung der Asylbewerber in Rehetobel längerfristig und kompetent zu regeln. Es hat sich gezeigt, dass eine gute Betreuung zwingend notwendig ist und nicht vernachlässigt werden darf. Mit einer Festanstellung werden bessere Voraussetzungen und Kontinuität für die Betreuung geschaffen. Zudem ist in absehbarer Zeit nicht mit weniger Asylbewerbern zu rechnen. Aus diesen Gründen beantragte die Sozialhilfekommission dem Gemeinderat eine provisorische Stelle mit 15-Stellen-% zu schaffen.

Der Gemeinderat hat dem Antrag zugestimmt und die Stelle für ein Jahr bewilligt. Im Zuge der Budgetierung 2017 soll der Gemeinderat über eine allfällige Verlängerung der befristeten provisorischen Stelle befinden. Sollten Anzeichen bestehen, dass das Anstellungsverhältnis dauerhaft wird, ist die neue Stelle vom Gemeinderat als «definitive Stelle» zu beschliessen und dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die Kosten dieser zusätzlichen Stelle sind im Voranschlag 2016 bereits berücksichtigt.

Der Gemeinderat wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start im neuen Jahr!

Teilnahme am Projekt Energie-Region AüB

Im September 2014 hat der Gemeinderat beschlossen, an der Bestandaufnahme zur «Energie-Region AüB» teilzunehmen. Diese wurde inzwischen abgeschlossen und der Gemeinderat hat von den Resultaten Kenntnis genommen.

Resultat Gemeinde Rehetobel:

Der Gemeinderat hat sich entschieden, an der Zertifizierung zur Energie-Region teilzunehmen und strebt gemeinsam mit den anderen teilnehmenden Gemeinden das Label «Energistadt-Region» an. Die Gemeinde Rehetobel wird bei einer erfolgreichen Zertifizierung Teil der Energie-Region AüB. Die Kosten in der Höhe von Fr. 8'900.00 wurden im Voranschlag 2016 bereits berücksichtigt. Als Delegierte für die geplante regionale Kommission wurden Gemeinderat Richard Sennhauser und Christian Eisenhut gewählt.

Amtrücktritte per Ende Amtsjahr 2015/16

Per Ende des laufenden Amtsjahres hat Gemeindepräsident Ueli Graf den Rücktritt als Gemeindepräsident und Gemeinderat gegeben. Mit dem bereits seit längerem bekannten Rücktritt von Philipp Jenny gilt es somit per 1. Juni 2015 zwei Sitze im Gemeinderat sowie das Gemeindepräsidium neu zu besetzen. Zudem hat auch Kantonsrat Rolf Sturzenegger seinen Rücktritt erklärt.

Den Zurücktretenden wird bereits jetzt für ihr langjähriges Engagement im Dienste der Gemeinde Rehetobel der beste Dank ausgesprochen. Die Ergänzungswahlen bzw. der 1. Wahlgang für diese Vakanz finden am Abstimmungssonntag vom 03. April 2016 statt. Ein allfälliger 2. Wahlgang würde am Sonntag, 01. Mai 2016 stattfinden.

Nicht amtliche Wahlzettel von Einzelpersonen, Parteien und anderen Organisationen sind gestattet (Art. 33 ff Gesetz über die politischen Rechte; bGS 131.12). Die Anmeldefrist für vorgedruckte nicht amtliche Wahlzettel für die kommunalen Ersatzwahlen endet am Montag, 22. Februar 2016 um 12 Uhr (Eingang Gemeindekanzlei). Die Gemeindekanzlei wird anschliessend für den Druck und Versand der nicht amtlichen Wahlzettel besorgt sein. Die Kosten für den Druck der nicht amtlichen Wahlzettel werden dem Kandidaten resp. Partei/Organisationen in Rechnung gestellt und betragen Fr. 150.00 pro Wahlzettel.

Kommissionsrücktritte

- Urs Gmür (Ortsplanungskommission)
- Bruno Wiederkehr (Forst- und Landwirtschaftskommission)

- Markus Stadelmann (Jugendkommission)
- Christian Weisser (Wasser- und Umweltkommission)
- Ueli Graf (Ortsplanungskommission und Gemeindeführungsstab)
- Emanuel Hörler (Ortsplanungskommission)

Der Gemeinderat dankt allen diesen Demissionären ganz herzlich für ihr langjähriges Engagement. Vorschläge für die Vakanz in die gemeindeämtlichen Kommissionen sind schriftlich bis Freitag, 29. April 2016 an die Gemeindekanzlei Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 13, 9038 Rehetobel AR, oder per Email (kevin.friedauer@rehetobel.ar.ch) einzureichen.

Ferner hat der Gemeinderat

- Christoph Stadelmann, Kirchstrasse 8 und Lukas Bühlmann, Buechschwendstrasse 8a, als zusätzliche Mitglieder der Jugendkommission gewählt.
- Kreditüberschreitungen in der Höhe von Fr. 16'000.00 für den Bau einer Meteorwasserleitung und in der Höhe von Fr. 33'000.00 für eine Trinkwasserleitung beim Sämmlerweg genehmigt. Der Leitungsbau ergab sich im Zusammenhang mit dem Neubau der Stiftung Waldheim.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Dank des Gemeinderates

Der Gemeinderat durfte am 29. November 2015 zwei positive Abstimmungsergebnisse entgegen nehmen. So wurde der Voranschlag 2016 mit 597 Ja zu 166 Nein deutlich angenommen. Ebenfalls Zustimmung mit 57 % Ja-Stimmenanteil (466 Ja zu 348 Nein) fand der Baurechtsvertrag zur Abgabe des ehemaligen Gemeindealtersheim «Haus Ob dem Holz».

Am 25. November 2015 stellte die Appenzeller Zeitung dem Gemeinderat folgende Fragen. Leider wurden die Antworten nicht vollumfänglich veröffentlicht. Wir holen dies deshalb an dieser Stelle nach:

1. Warum spricht sich der Gemeinderat Rehetobel für das Projekt Sportsclinic aus?
2. Was wird das Vorhaben der Gemeinde bringen?

Antwort: Es ist ein innovatives, durchdachtes und von Fachleuten getragenes Projekt. Zwei ortsansässige Ärzte stehen mit ihrem Fachwissen, ihrem Namen und Unternehmergeist für dieses Projekt ein. Es schafft Arbeitsplätze und nachhaltige Wertschöpfung in unserem Dorf und in der Region. Es wird ein Zeitzuge dafür werden, dass Innovation (Gesundheits- und Regenerations-Therapie) und Tradition (Landwirtschaft) unmittelbar nebeneinander existieren können und sich gegenseitig befruchten. Der angrenzende Landwirtschafts-Pachtbetrieb wird erhalten. Die neuesten Antworten des kantonalen Planungsamtes vom November 2015 lauten positiv.

Das Gesundheitswesen war eine Stärke unserer Gemeinde, unserer Region, unseres Kantons und soll es auch weiterhin bleiben. Dieses Projekt hat gute Voraussetzungen zur Stärkung des regionalen Gesundheitswesens beizutragen. Es wird zweifellos Signalwirkung dafür haben, dass Unter-

nehmer in unserer Region willkommen sind. Der vorliegende Baurechts-Vertrag ist durchdacht und sichert der Gemeinde langfristig auch einen Baurechtszins von jährlich 100'000 Franken, was angesichts der hohen Gemeindeverschuldung sehr willkommen ist. Persönlich und namens des Gemeinderates danke ich für die Zustimmung zu beiden Gemeindevorlagen.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Leitbild konkret

Der Gemeinderat hat vor kurzem an einem eintägigen Workshop zusammen mit interessierten Einwohnerinnen und Einwohner die Auswertung des Dorf-Cafés durchgeführt und die einzelnen Leitbildthemen bearbeitet. Noch im Dezember wird der Gemeinderat das Leitbild zur Volksdiskussion verabschieden. Die Volksdiskussion findet vom 15. Januar 2016 bis 29. Februar 2016 statt. Die entsprechenden Unterlagen werden schnellstmöglich auf der Gemeindehomepage publiziert oder können ab 15. Januar 2016 in gedruckter Form bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. Es ist vorgesehen, an der öffentlichen Versammlung vom 16. März 2016 über die Resultate der Volksdiskussion zu orientieren und das Leitbild spätestens per 1. Juni 2016 zu erlassen.

SME entwickelt Projekt mit Gemeinde und Kanton weiter

Klares Ja zur Sportsclinic Switzerland in Rehetobel Die Sportsmedicine Excellence Gruppe (SME) ist als Initiantin und Trägerin des Projekts Sportsclinic Switzerland sehr erfreut über die deutliche Zustimmung der Stimmberechtigten zum Baurechtsvertrag für das Areal «Ob dem Holz». Damit stehen die Signale für die weitere Planung des Therapie- und Regenerationszentrums auf Grün. SME legt weiterhin grossen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rehetobel und den kantonalen Behörden. Sie wird die Öffentlichkeit über die Projektfortschritte informieren.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rehetobel haben den Baurechtsvertrag zwischen der Gemeinde und SME am Sonntag, 29. November 2015 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 57.25% angenommen. Die Sportsmedicine Excellence Gruppe freut sich über dieses deutliche Resultat und bedankt sich bei allen, die sich für das Projekt und die mit ihm verbundenen Vorteile für die Gemeinde und ihre Bevölkerung eingesetzt haben.

SME wird nun die weitere Planung für die Sportsclinic Switzerland in Rehetobel an die Hand nehmen. Dazu gehören unter anderem die abschliessende Regelung der raumplanerischen Fragen mit den zuständigen Behörden des Kantons Appenzell Ausserrhoden und die Entwicklung des Bauprojekts mit dem Architekten Matteo Thun. SME geht davon aus, dass die Baueingabe 2016 erfolgen kann. Die Eröffnung der Sportsclinic wird im Idealfall 2017 möglich sein.

Das Unternehmen ist sich bewusst, dass sich viele Einwohnerinnen und Einwohner einen anderen Ausgang des Urnengangs wünschten. Umso mehr wird SME im weiteren Prozessverlauf wie bisher transparent über Projektfortschritte informieren und ist offen für einen Dialog mit den Kritikern. Sie wird grossen Wert legen auf eine enge Abstimmung mit dem Gemeinderat Rehetobel und auf eine transparente Information der Bevölkerung. «Wir

wohnen selbst in Rehetobel und möchten die Sportsclinic gut in das Dorf integrieren», sagt Andreas Bänziger, Verwaltungsratspräsident von SME.

Zum Projekt

Die Sportsclinic Switzerland in Rehetobel ist ein Therapie- und Regenerationszentrum für Patientinnen und Patienten, die sich von Unfällen oder Krankheiten des Bewegungsapparats erholen. Es soll im ehemaligen Bürgerheim «Ob dem Holz» entstehen. Das Zentrum wird über maximal 40 Zimmer mit ca. 50 Betten verfügen und steht allen Versicherten offen (allgemein, halbprivat, privat). Projektträgerin ist die auf Behandlungen des Bewegungsapparats spezialisierte Sports Medicine Excellence Gruppe (SME). SME wird dafür eng mit Partnern aus der Region und dem Kanton zusammenarbeiten.

Florian Kamelger, CEO Sportsmedicine Excellence Gruppe

Unser Dorf hat ein Gesicht – wir wollen, dass es erkennbar bleibt!

Unter diesem Titel referierte Prof. Christian Wagner von der Fachhochschule Chur über die Qualität der Baukultur und über das Bau-Memorandum an der Herbstveranstaltung vom 23. November 2015.

Qualität der Baukultur

Prof. Christian Wagner erklärt zur Einführung, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und unser Gehirn Bilder erkennt, ergänzt, verarbeitet und speichert, dass das Empfinden von Schönheit auf dem ausgewogenen Verhältnis von «Ordnung» und «Komplexität» beruht. Bezogen auf unsere gebaute Umwelt fasst er das wie folgt zusammen: «Während früher Baumaterialien begrenzt und vor-

wiegend ortsgebunden waren sowie Bauformen klaren konstruktiven und gesellschaftlichen Vorgaben zu folgen hatten, ist heute die Vielfalt, die unbegrenzte konstruktive und materialtechnische Bauweise und eine globalisierte Ausdrucksform die Regel. Vereinfacht ausgedrückt: Früher herrschte «Ordnung» vor, heute «Komplexität». In der exponentiell zunehmenden Komplexität unserer Dörfer braucht es in erster Linie den Gegenpol zum globalisierten Bauen: Einfache Ordnungsprinzipien, bestimmte sich wiederholende Elemente sowie authentische Bilder sind nötig, um trotz des rasanten Wandels Vertrautheit und Identität zu bewahren und – immer öfters auch notwendig – neu generieren zu können.»

Bau-Memorandum

Eine Antwort darauf, wie die Qualität der Baukultur in einer Gemeinde gepflegt werden kann, ist das Bau-Memorandum, das Christian Wagner in den Gemeinden Disentis und Mels angewendet hat. Er schreibt dazu: «Kürzer werdende Amtszeiten von Gemeindebehörden, wechselnde Baukommissionen, fehlendes Fachwissen, unterschiedliches Architekturverständnis («Nachhaltigkeit» einer Baukultur), schwierige Nachvollziehbarkeit von Baumentscheiden, juristische Auslegung von «Präzedenzfällen», unklare Gewichtung der Gestaltungsfrage in stark heterogenen Gemeinden, politische statt inhaltliche Argumentation – nur um die wichtigsten Punkte zu nennen – sind Problemkreise, die jede Baubehörde bestätigen wird.» Im Bau-Memorandum werden baulich zusammen gehörende Dorfquartiere analysiert, dokumentiert und beschrieben und mit einer Zielsetzung für die bauliche Weiterentwicklung versehen.

Christian Wagner fasst es so zusammen: «Das Bau-Memorandum ist einfach verständlich und jederzeit für jedermann einsehbar. Es ist kein Gesetz und keine Vorschrift, lediglich ein Anhaltspunkt und erhält seine gesetzliche Kraft rein über die kontinuierliche Anwendung. Es ist als Langzeitwerkzeug konzipiert, mit wenig Aufwand und Kosten initiiert zu erstellen und entwickelt sich stetig weiter. Es ist Orientierungspunkt und Leitfaden bei wechselnden Baubehörden und wertvolle Grundlage in der Begründung von Gestaltungsentscheiden bei Streitfällen und demokratischen Prozessen.»

Podium

Die Teilnehmenden am Podium sahen alle einen Nutzen im Instrument des Bau-Memorandums. Eva Louis, Präsidentin des Heimatschutzes AR, sieht darin auch eine wertvolle Ergänzung zu den gesetzlichen Grundlagen. Hansruedi Traber vom Verkehrsverein Rehetobel sieht in dem Instrument einen guten Ansatz, um unbelebte Plätze im Dorf durch eine Neugestaltung wieder zu beleben, um die Gemeinschaft zu fördern. Für Dölf Biasotto, Kantonsrat Umäsch, ist die traditionelle Appenzeller Baukultur nach den heutigen Vorstellungen des modernen Wohnens nicht mehr ganz zeitgemäss und erfordert neue Lösungen. Aus dem Publikum wurde der Wunsch geäussert, dass über die Bauentwicklung im Dorf ein Dialog geführt wird.

Allen Teilnehmenden danken wir für Ihre wertvollen Beiträge.

Für den Lenkungsausschuss, Heinz Meier

«Baumemorandum» statt juristische Zänkereien?

Unter dem Titel «Unser Dorf hat ein Gesicht – wir wollen, dass es erkennbar bleibt!» hat die IG Rehetobel am 23. November 2015 in das Gemeindezentrum eingeladen. Im kurzweiligen und humorvollen Referat stellte Prof. Christian Wagner von der Fachhochschule Chur die Idee «Baumemorandum» vor. Zwei Postkarten, die als Souvenir aus Rehetobel verschickt werden könnten, führten in den Vortrag ein. Eine Karte zeigt ein Dorf wie es tausendfach in Schweizer Landschaften zu finden ist. Auf der anderen Karte sind die typischen Appenzeller Häuser am steilen Südhang abgebildet – das unverwechselbare Gesicht von Rehetobel. Welche der beiden Abbildungen Personen schöner finden, hat viel mit allgemeinen Gesetzen der Wahrnehmung und der Biographie der Betrachtenden zu tun. Nachvollziehbar zeigte Wagner auf, dass sich deshalb nicht über Ästhetik streiten lässt. Es gibt keine starken Argumente dafür, was schön und was nicht schön ist. Schon als Kinder lernten wir – vielleicht von unserer Rehetobler Grossmutter: «Gschmacksach säät dä Aff ond frisst ä Säpfä».

Nach welchen Kriterien aber können verantwortliche (Bau)- Behörden entscheiden, damit ein Dorf unverwechselbar und erkennbar bleibt statt sich im globalisierten Aggloblei aufzulösen? Das «Baumemorandum» soll gemäss Wagner dabei eine Hilfe sein. Ausgangspunkt für ein solches Papier namens «Baumemorandum» ist die gemeinsame Auseinandersetzung im jeweiligen Dorf mit den Fragen: Was ist typisch für unser Dorf? Was ist «das Gesicht» unseres Dorfs? Wie soll unser Dorf in 30 Jahren aussehen?

Die von den Gemeindemitgliedern gefundene Identität wird von architektonisch versierten Fachleuten zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde beschrieben. Dieses Dokument beinhaltet allgemeine Grundlagen für die Gestaltung und Anordnung von Gebäuden in verschiedenen Quartieren eines Dorfes. Keineswegs ist ein solches Dokument in Stein gemeisselt oder auf Gesetzebene verankert. Vielmehr dient es als Hilfsmittel bei Entscheidungen und vor allem als Gedächtnis für nächste Generationen. Das meint auch der Name Memorandum – Memory-Spiel – Memory-Stick.

An den Beispielen Fläsch und Mels wurde deutlich, zu welchem unterschiedlichen Ergebnissen das Instrument «Baumemorandum» führen kann. Fläsch hat 2010 wegen dieses Instruments den Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes (SHS) gewonnen.

Nach der interessanten Präsentation diskutierten unter der Moderation von Hanspeter Spörri auf dem Podium Dölf Biasotto, Dipl. Bauingenieur aus Umäsch, Eva Louis, Präsidentin Heimatschutz AR/Architektin, Hansruedi Traber, Verkehrsverein Rehetobel und Jens Weber, Kantonsrat aus Trogen. Auch kritische Fragen aus dem zahlreich anwesenden Publikum wurden beantwortet. Am Schluss der kontrovers geführten Auseinandersetzung standen einzelne Statements: Der finanzielle Aufwand für die Einführung eines solch wirksamen Instrumentes ist bescheiden. Die Wirksamkeit zeigt sich in der Praxis darin, dass verantwortliche (Bau)-Behörden Entscheidungen fundierter präsentieren können und so juristische Streitereien minimiert werden. Ein unverwechselbares Gesicht würde allenfalls

den Tourismus in Rehetobel wieder aktivieren. Und Dölf Biasotto fasste so zusammen: Mir fällt auf, dass in Rehetobel mehr engagierte Menschen an solchen Veranstaltungen teilnehmen als in anderen Gemeinden. Was hat Rehetobel, das andere Gemeinden nicht haben? Vermutung einer neu Zugezogenen: Ein erkennbares Gesicht.

Dr. phil. Susi Stieger

Erwachsene und Kinder sind eingeladen am offenen Singen von Weihnachtsliedern teilzunehmen

Wann: Sonntag, 20. Dezember 2015, 18.00 Uhr (im Anschluss an die Kinderweihnachtsfeier) Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Wo: im Hof hinter Bernadettes Hobbylädeli beim Haus Lenggenhager, Dorf 3 und 7.

Leitung: Marianne Zähler mit Begleitung von Musikern der Jugendmusik und Sängerinnen und Sänger des Gemischtchors. Für die Lieder werden Textblätter verteilt. (Nehmen Sie Taschenlampen mit.)

...und zum Abschluss

schenken wir Glühwein und Tee aus. Bringen Sie eigene Weihnachtsguezli mit, die wir unter den Anwesenden verteilen können.

*Lesegesellschaft Dorf, Evangelische Kirchgemeinde,
Katholische Kirchgemeinde*

Rotkreuzfahrtdienst Rehetobel

Die Einsatzleitung des Rotkreuzfahrtdienstes übernimmt neu Domenico Levante ab 1. Januar 2016.

Domenico Levante wohnt an der Oberstrasse 12 in Rehetobel und ist schon mehrere Jahre als zuverlässiger Fahrer im Einsatz.

Domenico Levante ist erreichbar unter den Nummern:

Festnetz 071 870 05 22

Mobiltelefon 078 856 72 45

Beide Nummern mit Telefonbeantworter.

Das Fahrerteam:

- Peter Brunner, Holderen
- Hanspeter Flühmann, Gartenstrasse
- Ruedi Holderegger, Haueten
- Erich Kunz, Grub

Ich danke allen Fahrgästen und Fahrer für die Mithilfe, die vielen schönen Begegnungen und wünsche allen viel «Gfreuts» im neuen Jahr.

Hanspeter Flühmann

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Kellerfest 2016

Am Samstag, 13. August 2016 soll wieder ein Kellerfest stattfinden. Vereine, die an diesem Kellerfest teilnehmen möchten, sind herzlich **am Dienstag, 26. Januar 2016 um 19.30 Uhr im Rest. Alte Post** zu einer ersten Besprechung eingeladen.

Das Kellerfest wird vom Verkehrsverein koordiniert und ist ausschliesslich für Rehetobler Dorfvereine reserviert. Es können also keine Privatpersonen oder kommerzielle Anbieter teilnehmen.

Wenn Sie ein geeignetes Lokal haben, das Sie gerne einem Verein für das Kellerfest zur Verfügung stellen möchten, melden Sie es doch bitte beim Verkehrsverein info@rehetobel-tourismus.ch oder wenn Sie Fragen zum Ablauf oder der Organisation haben, gibt Ihnen Hansruedi Traber vom Verkehrsverein hansruedi.traber@bluewin.ch gerne Auskunft.

Der Verkehrsverein machts möglich!

Wohnheim «Sonne» der Stiftung Waldheim ist auf Kurs

Sichtbares Zeichen für das rasante Tempo, mit dem sich die «Sonne» dem Eröffnungstermin nähert, ist die weitgehend fertiggestellte Fassade, die dem Gebäude das charakteristische Aussehen verleiht. Die Asphaltierung der Zufahrtsstrassen zum Wohnheim «Sonne» und zum Gründerhaus konnte noch vor dem ersten winterlichen Schneefall abgeschlossen werden. Auch die weiteren Umgebungsarbeiten sowie die Innenhofgestaltung sind auf Kurs. Schon seit September ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gebäudes in Betrieb, sodass der mit Sonnenenergie erzeugte Strom bereits ins Netz eingespeist werden kann. Aus Sicherheitsgründen muss die Baustelle nachtsüber zum Teil ausgeleuchtet sein. Denn auch mit dem besten Schutz lässt es sich leider nie völlig ausschliessen, dass das Gelände nachts von unbefugten Personen betreten wird. Kommt dabei jemand in der Dunkelheit zu Fall und verletzt sich, wird der Bauherr hierfür haftbar gemacht. Bei einem Alarm der bereits installierten und funktionsfähigen Gebäudeelektronik ist es möglich, dass auch während der

Nacht ein Kontrollgang auf der Baustelle nötig wird. Dementsprechend muss die Beleuchtung jederzeit gewährleistet sein.

Da derzeit verschiedene Handwerkerteams mit dem Innenausbau beschäftigt sind, wird das Licht in jedem Gebäudetrakt jeweils separat von Hand eingeschaltet. So lässt sich vermeiden, dass Bauarbeiter durch die Betätigung eines zentralen Hauptschalters sprichwörtlich im Dunkeln gelassen werden.

Ab dem 18. Dezember 2015 werden die Bauarbeiten am Wohnheim über die Weihnachtsfeiertage weitestgehend eingestellt. Je nach Wettersituation dürfte es voraussichtlich am 18. Januar 2016 in die letzte Bauetappe gehen, bevor die «Sonne» Mitte nächsten Jahres in Rehetobel aufgehen wird.

Christian Petrollini

Werner Brunner wird neuer Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim

Der Stiftungsrat der Stiftung Waldheim hat Werner Brunner zum neuen Geschäftsleiter ernannt. Der 50-jährige übernimmt die Führungsverantwortung per 1. März 2016 von Hans-Rudolf Früh, der seit Juni 2015 die Geschäftsleitung der Stiftung Waldheim ad interim wahrgenommen hat. Werner Brunner ist zurzeit Finanzchef der Organisation des Ostschweizerischen Blindenfürsorgevereins obvita mit Sitz in St. Gallen.

«Wir freuen uns, mit Werner Brunner die ideale Persönlichkeit für die Position des Geschäftsleiters gefunden zu haben. Er hat uns während des mehrstufigen Auswahlverfahrens von seinen fachlichen und menschlichen Qualitäten eindrücklich überzeugt», so Hans-Rudolf Früh, der seit einem halben Jahr die Doppelfunktion als Präsident des Stiftungsrates und als Geschäftsleiter ad interim wahrnimmt. «Werner Brunner wird die Stiftung Waldheim in den kommenden Jahren zusammen mit dem Geschäftsleitungsgremium und allen Mitarbeitenden weiterentwickeln und unsere Position als führende Anbieterin von Wohnheimplätzen für Menschen mit geistiger Behinderung in der Ostschweiz gezielt ausbauen.»

Werner Brunner ist im Appenzellerland verwurzelt. Aufgewachsen in Wald (AR), lebt der 50-Jährige heute in Heiden (AR). Mit der Gesundheits- und Sozialbranche ist er bestens vertraut: Seit sechs Jahren arbeitet er als Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung beim Ostschweizerischen Blindenfürsorgevereins obvita. Davor bekleidete Werner Brunner verschiedene Führungspositionen in der Industrie. Seine neue Funktion als Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim wird er per 1. März 2016 antreten. Zunächst unterstützt ihn Hans-Rudolf Früh in einer Übergangsphase von rund vier Wochen bei der Übernahme aller Verantwortlichkeiten. Hans-Rudolf Früh wird sich danach wieder auf seine Aufgaben als Präsident des Stiftungsrates konzentrieren.

Werner Brunner freut sich auf seine neue Aufgabe: «Die Stiftung Waldheim verfügt über eine mehr als 70-jährige Tradition. Sie hat sich von einfachen Anfängen zu einer modernen und leistungsstarken Organisation entwickelt. Gemeinsam mit den rund 250 Mitarbeitenden will ich dieser Erfolgsgeschichte gerne weitere Kapitel hinzufügen.»

Christian Petrollini

YOLO / Jugendraum Rehetobel

**Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
15. Januar und 29. Januar.**

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Mittelstufe)

16. Dez.	Weihnachtsbacken	Nora und Sarina
6. Jan.	Challenges	Nora und Anna
13. Jan.	Filmnachmittag	Lukas und Anna
20. Jan.	Mini Disco (Spiele)	Valentina und Mireille
27. Jan.	Tanzkurs	Nora und Sarina

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18. Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Unser Weg nach Rehetobel

Aufgewachsen in Walzenhausen, hat es mich nach einigen Jahren im Ausland und noch mehr Zeit in St. Gallen einfach wieder zurück ins wunderschöne Appenzeller Vorderland gezogen. Eigentlich wusste ich schon immer, dass ich eines Tages wieder auf dem Land leben wollte. Meinen Mann Michael, das Stadtkind, musste ich aber erst noch davon überzeugen.

Sein Weg in die Ostschweiz war etwas länger, aber auch er kehrt zu seinen familiären Wurzeln zurück. Sein Grossvater war ein Steiner. Nachdem Michael in Brasilien, genauer im schönen Rio de Janeiro, seine frühen Kinderjahre verbracht hat, ist er während der Schulzeit zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester zurück in die Schweiz nach Solothurn gezogen. Dort hat er seine Jugend verbracht. Zum Studium ist er dann nach Zürich weiter gezogen, von da nach Winterthur, dann St. Gallen und nun nach Rehetobel.

Sein Weg hat ihn, ganz zum Leidwesen seiner Mutter, immer weiter in den Osten geführt.

Wir haben einige Zeit mitten in der Stadt St. Gallen gewohnt, mit allen Vor- und Nachteilen, die das Altstadtleben mit sich bringt. Vor ca. 3 Jahren haben wir dann beschlossen, etwas Ruhigeres mit mehr Aussicht zu suchen. Unser heutiges Zuhause an der Sägholzstrasse haben wir schliesslich vor ziemlich genau zwei Jahren per Suchabo im Internet entdeckt. Nachdem wir schon einige

Wohnungen angeschaut hatten, war es das erste und das letzte Haus, dass wir besichtigen sollten – nicht zuletzt aufgrund der nachdrücklichen Empfehlung von Anja, einer Ur-Rehetoblerin.

Der Zufall wollte es, dass es Gisa's Haus war, eine alte Bekannte aus meiner aktiven Zeit als Tänzerin. Die Chemie mit ihr und Bruno hat sofort gestimmt. Später haben wir erfahren, dass noch weitere Verbindungen zu uns, dem Haus und den Vorbesitzern bestehen. So klein ist die Welt. Kurz gesagt, haben wir uns vom ersten Moment in das Haus Niklaus verliebt. Es wurde von Gisa und Bruno in den Jahren davor liebevoll renoviert. Sie haben darauf geachtet, dass die spannende 100-jährige Geschichte, in der das Haus Stickerei, Kirche und auch Kinderheim war, lebendig geblieben ist. Dies hat uns die Entscheidung, Teil der Geschichte zu werden, ziemlich leicht gemacht. Vor gut anderthalb Jahren sind wir dann in unser neues Heim eingezogen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits unser Linus angekündigt, der dann auch vor gut einem Jahr gesund auf die Welt gekommen ist und das Haus weiter mit Leben füllt.

In der kurzen Zeit in der wir hier sind, hat sich im Quartier bereits einiges verändert. Vor allem unsere unmittelbaren Nachbarn sind wie wir, viele neu. Das freut uns. In unserem Quartier hat es nun den wunderschönen Garten von Martina und das neu gestaltete «Hexenhäuser» von Carina und Simon. Auch sind Camen und Raffaella erst ein knappes Jahr dabei. In Kombination mit den langjährigen Anwohnern wie den Bartolomeolis, den Nännis, den Arnolds und den Lips ist unser Umfeld frisch, abwechslungsreich, jung und hat doch viel Erfahrung. Wir fühlen uns pudelwohl.

Gerne gebe ich die Feder nun an eine unserer neuen Nachbarn weiter, zu Carina Piatti.

Eva Steingruber

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Nauer, Pascal David, geboren am 13. November 2015 in Heiden AR, Sohn des Nauer, Antonius Jakob und der Nauer geb. Gautschi, Alexandra, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Eugster, Ernst, geboren 1937, gestorben am 03.11.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Sturzenegger geb. Sonderegger, Verena, geboren 1937, gestorben am 27.11.2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Oktober 2015

- Böhler, Anna-Lena, Nasen 12
- Duwe, Mark, Schulstrasse 1
- Lindner, Martin und Aeberhard-Lindner, Susanne, Unterer Michlenberg 10
- Räber, Urs und Räber geb. Camiño Suarez, Silvia, Habset 89

Gratulationen

19. Dezember	Karolina Sonderegger-Rüegg , Oberdorf 7	83-jährig
24. Dezember	Jakob Hauser , Heidenerstrasse 9	80-jährig
25. Dezember	Hedwig Schmid-Bruderer , Heidenerstrasse 12	84-jährig
28. Dezember	Hedwig Zähler-Huber , Oberdorf 3	91-jährig
12. Januar	August Wernli , Habset 113	84-jährig
19. Januar	Ida Eisenhut-Müller , Oberdorf 3	84-jährig
20. Januar	Albert Zähler , Holderenstrasse 29	86-jährig
23. Januar	Bertha Schläpfer-Steiger , Heidenerstrasse 12	83-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	91-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Hauetenstrasse 6	87-jährig

Rosental.
Das Kino.

Programm im Dezember 2015

Fr	11.12.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	11.12.	20.15	The Walk
Sa	12.12.	17.15	Hallä hallä
Sa	12.12.	20.15	Irrational Man ab 14/12 Jahren
So	13.12.	15.00	The Good Dinosaur Arlo & Spot
So	13.12.	19.15	La Passion d'Augustine
Di	15.12.	14.15	Kinomol: Kühe, Käse und 3 Kinder
Di	15.12.	20.15	Filmhit vom Novemberprogramm
Mi	16.12.	20.15	Cinéclub: The Grand Budapest Hotel
Fr	18.12.	20.15	Hallä hallä
Sa	19.12.	17.15	The Walk
Sa	19.12.	20.15	James Bond – Spectre
So	20.12.	15.00	Ooops! Die Arche ist weg...
So	20.12.	19.15	Hallä hallä
Di	22.12.	20.15	James Bond – Spectre
Do	24.12.	15.00	The Good Dinosaur Arlo & Spot
Fr	25.12.		keine Vorführung!
Sa	26.12.	17.15	La Passion d'Augustine
Sa	26.12.	20.15	CINEMA ITALIANO: Smetto quando voglio
So	27.12.	15.00	Schellenursli
So	27.12.	19.15	A Walk in the Woods
Di	29.12.	20.15	James Bond – Spectre
Do	31.12.	17.15	James Bond – Spectre

* Rosenbar ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Schule Rehetobel

Informationen

Einführungsveranstaltung LP21

Alle Lehrpersonen der Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel, das Team der Oberstufe TWR und der Sonderschule Tümlihaus sowie Schulpräsidenten, Mitglieder der Schulkommission und einige Gäste besuchten am Montag, 9. November, die Einführungsveranstaltung zum Lehrplan 21 in den Räumen der Sekundar- und Kantonsschule Trogen.

Eingeladen hatte das Departement Bildung AR, welches für das Einführungskonzept, zusammen mit den Schulleitungen, verantwortlich ist. In 11 Veranstaltungen vertiefen sich nacheinander alle Lehrpersonen der Volksschule unseres Kantons in den Lehrplan 21. Walter Klauser, Leiter Amt für Volksschule und Sport, machte einen Rückblick in die Lehrpläne unseres Kantons seit den 50er Jahren und verglich diese mit dem zukünftigen Lehrplan, welcher für die 21 deutschsprachigen Kantone geschaffen wurde. Der LP21 beschreibt den bildungspolitisch legitimierten Auftrag der Gesellschaft an die Volksschule. Er legt die Ziele für den Unterricht aller Stufen fest, wird zum zukünftigen Planungsinstrument der Lehrpersonen und dient als Basis für die bereits begonnene Entwicklung neuer Lehrmittel.

Über den Aufbau des Lehrplans und die geplante Einführung referierten Walter Klauser, Leiter Amt für Volksschule, und Esther Gemann, Mitarbeiterin der pädagogischen Arbeitsstellen und Projektleiterin der Lehrpläneinführung in unserem Kanton.

Kurz gesagt: Der Lehrplan 21 umfasst die 11 Jahre der Volksschule vom Kindergarten bis zur 3. Oberstufe und ist in drei Zyklen gegliedert: Kindergarten und 1./2. Klasse, 3.-6. Klasse, 7.-9. Klasse. In sechs Fachbereichen (Kompetenzbereichen) werden rund 400 Kompetenzen formuliert, an denen über die drei Zyklen kumulativ gearbeitet wird. In jedem Zyklus sind über verschiedene Kompetenzstufen Grundansprüche zu erreichen, die in der Mitte der 4. und 8. Klasse geprüft werden.

Ein wichtiger Teil des LP21 sind die überfachlichen (personale, sozial und methodische) Kompetenzen sowie die «Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE», die Leitidee für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Die Zielvorstellung ist, dass für die Befriedigung der materiellen und immateriellen Grundbedürfnisses aller Menschen heute und in Zukunft eine solidarische Gesellschaft und wirtschaftliches Wohlergehen notwendig sind.

Siehe auch <http://vorlage.lehrplan.ch>

Die Einführung geschieht in enger Zusammenarbeit mit den Schulleitungen. Ab Schuljahr 2017/2018 wird in

Ausserrhoden mit dem neuen Lehrplan gearbeitet. Die Lehrpersonen werden in den kommenden Jahren weitere Fortbildungen in den Stufen, Fachgruppen und Teams haben und zudem fachbezogen auch individuell Ausbildungsmodulare besuchen.

Über den Bericht der Arbeitsgruppe «Beurteilung» informierte Martin Hofmaier vom Departement Bildung. Wie die Beurteilung der SchülerInnen mit dem neuen Lehrplan geregelt sein wird, liegt in der Verantwortung der einzelnen Kantone.

Am Nachmittag wurde praktisch gearbeitet. Folgende Fragestellung war relevant: Was bedeutet es, wenn sich der Lehrplan an Kompetenzen orientiert, der Blick also verstärkt auf die Anwendbarkeit von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten gerichtet wird?

Stephan Nänny, ehemaliger Ausserrhoder Primarlehrer und Dozent im Fachbereich Deutsch der pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG), stellte den Unterschied vom bisherigen zum neuen Lehrplan wie folgt dar:

Die wichtigste Frage ist nicht mehr: «Was haben wir durchgenommen, bzw. wo steht die Lehrperson in ihrem Stoff», sondern: «Welche Kompetenzen, Vorstellungen und Einstellungen haben die SchülerInnen entwickelt?»

In verschiedenen Gruppen wurden konkrete Vertiefungen mit dem neuen Lehrplan erlebt. Beispiel:

- Wie lassen sich Kompetenzen an einem bestimmten Inhalt/Stoff/Gegenstand aufbauen?
- Welche methodischen Zugänge eignen sich dazu?
- Wie kann eine Aufgabenstellung aussehen, in der Kompetenzziel und Inhalt auf attraktive Weise verbunden sind?

In den anschliessenden Präsentationen wurde bewusst, dass das Arbeiten mit dem LP21 und den kompetenzorientierten Aufgaben für viele Lehrpersonen noch ungewohnt ist und man sich an die neuen Terminologien und Zugänge noch etwas gewöhnen muss. Auf jeden Fall ist klar: Das Arbeiten mit dem neuen Lehrplan und neuen Lehrmitteln wird sukzessive geschehen - und macht letztendlich auch Spass!

Der Kantonsschule als Gastgeber und den Schulleitern der Oberstufe, Urs Breu und Peter Jäger, welche für die Organisation zuständig waren, ein herzliches Dankeschön. Ebenso den Verantwortlichen des Departements Bildung AR und Stephan Nänny für die inhaltlichen Beiträge. Dank auch den Schulkommissionen für ihr Interesse und die Unterstützung bei der Umsetzung. Ein grosser Dank den wichtigsten Akteuren bei der Umsetzung: Den Lehrerinnen und Lehrern, welche die Zielsetzungen und Haltung des Lehrplans 21 in die Klassenzimmer tragen werden!

Maria Etter, Schulleiterin Primarschule Trogen und Rehetobel

Adventslieder mit Schwyzerörgeli im Kindergarten

Am Montagmorgen nach dem 1. Advent sitzen alle Kindergärtler im Kreis und warten gespannt darauf was ihnen Laurenz Jenny vom grossen Chindi, der seit Herbst 2015 den Schwyzerörgli-Unterricht besucht und Frau Priska Seitz-Früh, seine Akkordeonlehrerin, vorführen. Alle Kinder dürfen eine rote Samichlausmütze aufsetzen und singen fröhlich beim Auftaktslied «Alle meine Entli» mit.

Mit viel Leidenschaft spielt Laurenz auf dem Schwyzerörgeli, begleitet von Frau Seitz und singkräftig unterstützt von allen Kindern und Kindergärtnerinnen, eine Polka und bekannte Weihnachtlieder. Beim Schlusslied, einem Ländler, wird eifrig im Takt geklatscht und fröhlich mitgetanzt. Am Ende dieser Vorspielstunde dürfen alle Kindergärtler auf dem kleinen Schwyzerörgeli Probe spielen und ein paar Zimtsterne naschen.

Philipp Jenny

LATERNENABEND

Rot leuchteten die Wolken in der Abenddämmerung am 11. November 2015. Bald funkelten die Sterne am Nachthimmel. Unser Weg wurde beleuchtet von unzähligen selbstgebastelten Laternen im langen Umzug von Gross und Klein. Eine muntere Kinderschar, die mit hellen Stimmen Laternenlieder sangen, führte zusammen mit Heidis Komettklängen die vielen Teilnehmenden vom Besammlungsort bei der Spielgruppe Rägeboge durch die Garten- und Schulstrasse bis zum Schulhaus.

Das Lichtertreffen rund ums Feuer auf dem Pausenplatz bei musikalischer Begleitung von JugendmusikantInnen und dem gemeinsamen Singen von allen Anwesenden ist in unserem Dorf zur geschätzten Tradition geworden.

Wir danken ganz herzlich Eugenia und Bruno Hug von Pfister Heizungen sowie Monika und Paul Zünd vom Gasthaus zur Post für die köstliche Verpflegung, auch allen zusätzlichen Heferinnen und Helfern für ihren fleissigen Beitrag zum Gelingen dieses schönen Abends.

25 Liter Kürbissuppe, 330 Wienerli, 10 Kilogramm Brot fanden vollständigen Absatz. Hinzugekommen sind Guetzli, Schoggistengeli, eine grosse Menge Punsch und Glühwein. Lauter Zeichen dafür, wie viele Familien diesen Anlass gerne für die Begegnung nutzen.

Im Anschluss daran wünschen wir allen eine lichterfüllte Adventszeit.

Für die Kindergärtnerinnen, die Unterstufenlehrkräfte und die Spielgruppe, Magdalena Bartolomeoli

Ich bin Alexander!
 Ich habe Tannenzapfen-
 schlacht gespielt und ge-
 fechtet. Mir hat am
 besten fechten gefallen.
 Mir hat nicht so gefallen
 bei dem Tannenzapfen-
 schlacht weil es
 hate nichtso faire
 Erupen gegeben.

Ich heisse Sarina.
 Ich habe mit Steken gefechtet.
 Im Wald haben wir eine
 Tanezapfenschlacht gemacht.
 Mir hat es gefallen.

Nationaler Zukunftstag

Am 12. November 2015 fand der Nationale Zukunftstag statt. Die Mädchen und Jungen der 5. und 6. Klasse begleiteten an diesem Tag eine erwachsene Person zur Arbeit. Sie tauchten dabei einen Tag lang in die Arbeitswelt ein

und setzten sich mit unterschiedlichen Berufslaufbahnen auseinander. Nachfolgend einige Impressionen der Schüler/innen:

Der Zukunftstag im Kindergarten

Ich war am Zukunftstag im Kindergarten Rehetobel. Es war sehr lustig mit den vielen kleinen Kindern. Zuerst gingen wir (Ich und Franziska) in den Kreis mit dem grossen Kindergarten und die Kinder mussten ein „Zündhölzli“ anzünden und vom Laternenumzug erzählen was ihnen gefallen oder oder nicht so gefallen hat. Ich war überrascht dass die Kinder es schon alle alleine konnten! Nachher musste ich ins Malatelier mit einer Gruppe Kindern und mit ihnen Zeichnen. Am Nachmittag ging ich mit den Kindern Basteln, ich habe mit einem Mädchen ein Schwan aus Papier gemacht.

Zukunftstag Bericht im Kindergarten

Ich ging um 8:00 Uhr in den Kindergarten. Am Anfang sassen wir alle zusammen im Kreis. Jeder durfte eine Kerze anzünden und etwas vom Laternenumzug erzählen. Dann hat Frau Kunz die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt, eine Gruppe ging mit Frau Kunz und Dina malen und die andere Gruppe ging mit Frau Beutler und mir (Franziska) spielen, die Kinder, die wollen durften auch noch Kostanien Tiere basteln. Als es etwa 9:40 Uhr war gingen wir raus spielen und assen unsere Zänis. Nach der Pause hatten wir die Gruppen gewechselt und haben etwa bis um 11:40 Uhr gespielt und gemalt, alle Kinder gingen nach Hause. Um 13:40 Uhr fing der Kindergarten an, am Morgen waren die grossen Kinder und am Nachmittag die kleinen Kinder. Die kleinen Kinder durften auch wieder eine Kerze anzünden und etwas vom Laternenumzug erzählen. Alle Kinder gingen malen, sie habe schön gemalt. Um 3:10 Uhr war der Kindergarten fertig und alle Kinder gingen nach Hause.

Zukunftstag: 12.11.15 Donnerstag Von Franziska

Ich war in der City Garage

Ich war in Heiden bei der City Garage. Wir haben den ganzen Tag an Autos rumgetüftelt. Ich musste Schrauben anziehen, Bremsen wechseln und das Auto staubsaugen. Mir hat das Zuschauen besonders gefallen. Ich musste um 6:00 Uhr morgens aufstehen, das hat mir nicht so gefallen. Ich kann mir diesen Beruf sehr gut vorstellen weil man jeden Tag neue Autos repariert

Gericht / Anwalt

Ich war bei meinem Vater beim Anwalt, aber zuerst war ich beim Gericht. Es ist cool das man immer andere Fälle hat. Was nicht toll war: Man konnte nichts machen. Ich kann mir den Beruf schon vorstellen weil es interessant ist, und man hat nie den gleichen Fall.

Von Sophia

... und zum Schluss

Mathematikunterricht:

Eine Erstklässlerin beschäftigt sich mit den Zahlen bis 20. Sie wirft einen Blick in das Heft eines Drittklässlers, der am Zahlenstrahl bis 1000 arbeitet. Nach kurzem Nachdenken meint sie: «Das isch jo s'Glich, wiä ich mache, eifach mit ältere Zahle!»

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

Sun, Snow & Ski Skilager 2016 der Sek TWR in Sent

Auch im kommenden Winter wird das beliebte Ski- und Snowboardlager während der Sportferien vom Sonntag, 31. Januar bis Samstag, 6. Februar 2016 im Unterengadin durchgeführt.

Infos auf www.sek.kst.ch
Anmeldung bis 18. Dezember 2015

Einmal etwas Anderes – Eine weihnachtliche Girlande mit Gipssternen

Modern, dekorativ und doch weihnachtlich sind die Girlanden, die Sekundarschüler/innen im Fach Bildnerisches Gestalten anfertigen. Mit Materialien aus der Natur und mit bestehenden Dekostücken werden die individuellen Kunstwerke kreiert. Es fehlt nur noch der Weihnachtsduft, wenn aus Gips Sterne gebacken werden. Rechtzeitig zur Adventszeit kann nun das Haus mit Selbstgebasteltem geschmückt werden. Die Jugendlichen freuen sich auf die besinnliche Zeit, wie es ihr Gesichtsausdruck verrät. Die Anleitung für die Girlande kann auf der Homepage der KST heruntergeladen werden. Wir wünschen Ihnen weihnachtliche Stimmung beim Nachbasteln!

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 13. Dez. 09.45 Uhr Singgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Elian Altherr, Musik: Barbara Kind
- 20. Dez. 17.00 Uhr Weihnachtliche Familienfeier**, gestaltet vom Team der Kinderkirche (Sandra Eggmann, Remo Wagner und Ruth Regli), Musik: Erika Fritsche
- 18.00 Uhr Weihnachtslieder-Singen** mit der Lesegesellschaft Dorf im Hof beim Haus Lenggenhager, Dorf 3 und 7.
- 24. Dez. 22.00 Uhr Christnachtfeier** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara und Andrea Bischoff (Flügel und Oboe) (Donnerstag)
- 25. Dez. 09.45 Uhr Weihnachtsgottesdienst** mit Abendmahl im Altersheim «Krone» mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel (Freitag)
- 31. Dez. 17.30 Uhr Silvesterbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Vittorio Paganini, Musik: Cyrill Bischoff (Donnerstag)
- 3. Jan.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 10. Jan. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Mattia Koller, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 17. Jan. 08.45 Uhr Ökumenische Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche** siehe unter «Ökumene leben»
- 23. Jan. 17.30 Uhr Ökumenische Gastfreundschaft in der kath. Kirche** (Samstag)
- 31. Jan. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Walter Frei, Pfr i. R., St. Gallen, Orgel: Werner Graf

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 6. Januar, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen

Mittwoch, 27. Januar, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. Januar um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a Montag, 14. Dezember und Montag, 18. Januar um 15.30 Uhr** in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Gemeinsames Konzert der Musikgesellschaft Brass Band und Gemischt Chor Rehetobel «Klänge im Advent»

Am Sonntag, 13. Dezember um 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche. Eintritt frei, Kollekte.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 29. Januar - 12. Februar vertreten durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung. (Mittwochvormittag unter Telefon 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Pfarrhaus-Spielplatz erstrahlt in neuem Glanz

Was mit Fronarbeit alles möglich ist, ist beim Pfarrhaus-Spielplatz augenscheinlich geworden! Auf engagierte Art und Weise hat es Danica Schefer vom Team «Flüügäpiz» geschafft, viele freiwillige Helfer und grosszügige Sponsoren für ihre Idee zu begeistern. Ihr Anliegen war es, den beliebten Treffpunkt vieler

Familien mit einem Spielhaus zu ergänzen. Nach und nach kamen weitere Ideen dazu und die Umgestaltung konnte dank tatkräftiger Unterstützung vieler Rechetobler in Angriff genommen werden. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön! Eine Zeitlang herrschte nämlich reges Treiben: es wurde fleissig gehämmert, gebohrt, gemalt, dekoriert, Spielzeug gesucht, Sand organisiert usw. Inzwischen erfreuen sich die Kinder am neuen Spielhaus und dem erweiterten Sandkasten; Holzelemente laden zum Balancieren ein und die Eltern können es sich am neuen Holztisch auf einladenden Bänken bequem machen! Das Bauamt der Gemeinde Rehetobel ist seit vielen Jahren zuständig für die Pflege und den Unterhalt des Spielplatzes, welcher durch die evang.-ref. Kirchgemeinde vermie-

tet wird. Gemeinsam wurde die bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) um eine bauliche Sicherheitsbeurteilung vor Ort und schriftlichen Bericht gebeten, da der Spielplatz für die Allgemeinheit zugänglich ist. Anlässlich der gemeinsamen Besichtigung konnten offene Fragen geklärt werden. Erfreulicherweise entsprechen die meisten Geräte den Anforderungen und der Spielplatz als solches hat ein gutes Zeugnis erhalten. Dort wo Empfehlungen zu prioritären Anpassungen vorlagen, wurde sofort gehandelt (entfernen der Spielgeräte an den Bäumen) und andere Ergänzungen werden in den kommenden Wochen noch vorgenommen.

An dieser Stelle bedankt sich die Kirchenvorsteherschaft bei Danica Schefer und ihren fleissigen und grosszügigen Helferinnen und Helfern und wünscht den Kindern und ihren Familien weiterhin viel Spass auf dem Pfarrhaus-Spielplatz!

KIVO/Barbara Nef

«Flüügäpilz»: unverbindliches Angebot der Kirchengemeinde für Kinder von 0 bis ca. 4 Jahren mit regelmässigen Treffen in den Räumlichkeiten der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz. Termine entnehmen Sie unserer Homepage oder dem Gmäändsblatt.

Ein Projekt mit viel Herz

Anfang dieses Jahres durfte ich ein Projekt ins Leben rufen, das von vielen Seiten uneigennützig Mithilfe bedurfte. Nach langem Träumen und Studieren musste ich meine Gedanken in Taten umsetzen.

Mein Plan war es, den Pfarrhausspielplatz unter der evangelischen Kirche zu verschönern, z.B. mit einem Holzspielhaus, einer rundum erneuerten Bank mit Tisch, einem Balance-Rugel, neuem Sand und Spielzeug für den Sandkasten und einem Sonnenschirm für heisse Sommertage. Das Alles konnte mit den Menschen aus Rehetobel und Umgebung ermöglicht werden. Jeder den ich fragte half spontan mit Baumaterial oder Arbeitseinsatz. Ich hatte mit viel mehr Stolpersteinen gerechnet, aber die grosse Solidarität in unserem Dorf für einen guten Zweck hat mich sehr beeindruckt.

Die Gemeinde Rehetobel und die evang. Kirche waren ebenfalls sehr engagiert und sorgten für Erneuerungen und Sicherheit auf dem Spielplatz.

Das Projekt Spielplatz ist aber nicht zu Ende, zu sehr bin ich motiviert, noch die eine oder andere Idee umzuset-

zen. Und hoffentlich wieder mit Menschen, mit einem grossen Herzen am rechten Fleck.

Die Kinder werden es Euch in vielen Jahren immer noch danken.

Mein Dank gilt all den Menschen, die so spontan und hilfsbereit dem Projekt zugesagt und mir vertraut haben.

Für das Spielhaus : Franz Lonardi - Holzwerkstatt, Malerei R. Sturzenegger GmbH, Gmür Dach + Wand GmbH, Graf Bau, Kurt Rohner-Fehr/ Braunwalder AG, Petra und Martin Schläpfer, Mandy Müller, Lukas Bühlmann, Marco Roth, Peter Holderegger, Lorenz Schefer.

Für die neue Tisch-Bank - Garnitur: Werner Zähler Holzmanufaktur/Schreinerei.

Für neuen Sand und Spielzeug: Kast Hansruedi AG Transporte, Patrick Stoffel.

Für die Holzspielgeräte: Ruedi Holderegger, Michel Kuster.

Für die wichtige Zusammenarbeit mit Barbara Nef und Theo Zähler.

Merci für alle Spenden und jedes gute Wort, was mich in dieser Arbeit motivierte.

Ich wünsche Euch allen eine fröhliche Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr mit viel Herz!

Danica Schefer

Ökumene leben

17. Jan. 08.45 Uhr Ökumenische Gastfreundschaft
Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Katholiken herzlich in die evang.-ref. Kirche eingeladen.
 Familiengottesdienst mit Frühstück (Teilete)

- Bitte bringt euer Frühstück selber mit

- Für Kaffee und Tee ist gesorgt

Mitwirkende: Pfrn. Beatrix Jessberger und Katechetin Monika Baumgartner mit den Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse. Musik: Cyrill Bischof.

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 12. Dezember

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier zum 3. Adventssonntag

Samstag, 19. Dezember

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier zum 4. Adventssonntag

Donnerstag, 24. Dezember

- **17.00 Uhr** Weihnachts – Familiengottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel
- **21.45 Uhr** Christmette zum Heiligabend in der katholischen Kirche Heiden mitgestaltet vom Kirchenchor und Instrumentalisten.

Freitag, 25. Dezember

- **10.15 Uhr** Eucharistiefeier in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 26. Dezember

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Samstag, 2. Januar

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier – Epiphanie. Die Sternsinger bringen ihren Segen in den Gottesdienst

Samstag, 9. Januar

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Mittwoch, 13. Januar

- **15.30 Uhr** Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 16. Januar

- **18.30 Uhr** Gottesdienst mit den Firmlingen in der kath. Kirche Speicher

Sonntag, 17. Januar

- **09.45 Uhr** Ökumenische Gastfreundschaft in der evang. Kirche

Samstag, 23. Januar

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier
Ökumenische Gastfreundschaft in der kath. Kirche

Dienstag, 26. Januar

- **20.00 Uhr** Meditatives Kreistzen in kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 30. Januar

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Weihnachtsgottesdienste

In Rehetobel sind Sie am 24. Dezember um 17.00 Uhr zum weihnächtlichen Familiengottesdienst in der katholischen Kirche Rehetobel eingeladen. Schülerinnen und Schüler werden im Hirtenspiel und mit Musik in den Heiligen Abend einstimmen.

Um 21.45 Uhr feiern wir die Christmette in der katholischen Kirche Heiden. Mitgestaltet vom Kirchenchor und von Instrumentalisten. Der Festgottesdienst vom 25. Dezember in Heiden beginnt um 10.15 Uhr.

Das Friedenslicht von Bethlehem wird in Heiden und Rehetobel bei der Krippe leuchten. Tragen Sie das Friedenslicht nach Hause und setzen Sie ein Zeichen der Versöhnung in einer Zeit, da wir oft machtlos Krieg, Gewalt und Leid gegenüber stehen.

Sternsingen am 2. und 3. Januar 2016

Die Sternsinger werden wieder im Dorfzentrum unterwegs sein. Jeweils von 16.00 bis ca. 18.00 Uhr.

Das Projekt, welches unterstützt wird liegt in Bolivien in El Alto, einer Stadt auf einer Hochebene in 4000 m Höhe. Im Palliri-Zentrum können die Kinder die Schule besuchen, Hausaufgaben machen und auch tolle Freizeitangebote benützen. Ohne dieses Zentrum müssen in Bolivien die Kinder oft schon mit 10 Jahren arbeiten gehen um die Familie zu unterstützen.

Elisabeth Gröli

Firmweg

Samstag 16. Januar 14.00 – 19.30 Uhr werden wir mehr über Jesus erfahren und diskutieren darüber, was Jesus in unserem Leben für eine Rolle spielt. Um 18.30 Uhr feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst und laden dazu alle Interessierten herzlich ein.

Vreni Kuster

Solardorf Rehetobel

Liebe Solardorf-Bewohnerin, lieber Solardorf-Bewohner

Haben Sie's schon gemerkt? Nicht? Ja genau, die Energiewende hat tatsächlich Fuss gefasst im Dorf und in der Region. Und wie. Hier einige Fakten:

- In Rehetobel werden bereits über 8% des Strombedarfs direkt mit Solarstrom gedeckt.
- In Rehetobel sind über 450m² themische Solaranlagen installiert, die ca. 15% des Wärmebedarfs für Wamwasser decken.
- In Rehetobel existieren Häuser, die mehr Energie produzieren, als direkt benötigt wird.
- Diese Häuser sind teilweise keine Neubauten, sondern klassische Rehtobler Häuser mit Kreuzgiebel.

Wir vom Verein Solardorf erfahren immer wieder, dass die Energiewende Spass macht. Wir zeigen, was schon

geschieht und was Sie unternehmen können. Gemeinsam können wir die Energiewende im Dorf und der Region vorwärts bringen. Schneller als viele Leute glauben. Auf unseren Verein warten spannende Monate!

Was ist Ihr Beitrag? Woher kommt Ihr Strom? Was erwarten Sie von der Energiewende?

Sie sind noch nicht AbonnentIn von Rehtobler Solarstrom? Wenige Klicks auf unserer Homepage www.solardorf-rehetobel.ch helfen, dies zu ändern! Wir erzeugen aktuell deutlich mehr Strom, als wir verkaufen. Das können Sie ändern.

Falls Sie wissen möchten, welche Projekte wir verfolgen, wie die Energiewende in unserer Region sonst noch Fuss gefasst hat und was Sie alles unternehmen können, werden Sie ebenfalls auf unserer Homepage fündig! Danke, dass Ihnen Energie nicht gleichgültig ist.

*Für den Vorstand des Vereins Solardorf Rehetobel
Christian Eisenhut*

**Unsere Geschenkidee für Sie:
Rechtobler Solarbiber ☺ – Jetzt erhältlich in der Weinburg bei der Bäckerei Kern**

Mit dem feinen Biber verschenken Sie gleichzeitig 100 kWh ☼ **Rechtobler Solarstrom** ☼, inklusive einer Bestätigung, dass der Strom tatsächlich von einer der vier vereinseigenen Solarstrom-Anlagen stammt. Auf einem Blatt ist ersichtlich, was man mit 100 kWh Strom alles machen kann, beispielsweise:

- 300-mal für die ganze Familie Spaghetti kochen
- 1'000 Stunden fernsehen
- 100-mal duschen (Elektroboiler)
- 75 Stunden staubsaugen
- 1 Jahr lang die ganze Wohnung beleuchten (mit stromsparenden LED)
- 1'000 l Teewasser kochen (Wasserkocher)

Geschenkgutscheine für ☼ **Rechtobler Solarstrom ☼**

Diese können mit einer Mindestmenge von 500 kWh* auf unserer Homepage bestellt werden.

Auf www.solardorf-rehetobel.ch finden Sie zusätzlich viele spannende Infos rund um unseren ☼ **Rechtobler Solarstrom** ☼ und unserem Verein.

*500kWh pro Jahr entsprechen beispielsweise bei einer Familie etwa dem Stromverbrauch für Licht oder Kochen oder Kühlen/Tiefkühlen.

Herzliche Einladung zu unserer nächsten öffentliche Veranstaltung:

15. Januar 2016 Exkursion: Besuch der Firma SOLTOP in Elgg, Zürich

SOLTOP www.soltop.ch entwickelt und produziert in Elgg ZH und verkauft europaweit Hochleistungskollektoren, Energiedächer und eine Vielzahl von effizienten Energiesystemen.

Abfahrt/ Rückkehr GZ Rehetobel mit öV 08.55 Uhr/15.31 Uhr, Kosten: Auslagen für eigene Fahrt und Verpflegung.

Anmeldung jetzt! – spätestens bis am 5. Januar 2016 bei: Andreas Zech, a.zech@solardorf-rehetobel.ch, Tel. 071 877 10 60

Schöne Festtage und ein gesundes und unfallfreies neues Jahr wünscht Samariterverein Rehetobel

Besuchen Sie unverbindlich eine Vereinsübung.
www.fwww.ch/sam_rehetobel

Gemeinsame Klänge im Advent am 13. Dezember 2015 in Rehetobel

An einem der letzten spätherbstlich-warmen Abenden trafen sich Mitte November 2015 die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel und der Gemischtchor Rehetobel zu einer ersten gemeinsamen Probe. Beide Vereine haben sich unter der Leitung ihrer Dirigenten Daniel Maggi und Peter Vonbank in den letzten Wochen intensiv auf das bevorstehende Adventskonzert am Sonntag, 13. Dezember 2015, 17.00 Uhr, in der evang. Kirche Rehetobel vorbereitet.

Das Konzertprogramm besteht aus verschiedenen Blöcken, welche von den beiden Vereinen allein dargeboten werden. Festliche Musikstücke von der Musikgesellschaft Brass Band sowie deutsch und englisch gesungene Adventslieder und Spirituals werden zu hören sein. Gemeinsam werden die beiden Vereine u.a. alpenländische Weihnachtslieder präsentieren. Aber auch das Publikum wird mitsingen können.

Am Schluss des Konzertes wird Glühwein ausgeschenkt, dessen Verkaufserlös dem Projekt «OhO / Ostschweizer helfen Ostschweizern» zu Gute kommt.

Annelies Rutz

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Rückblick Hofbesichtigung Marlene und Jakob Graf jun.

An einem strahlenden Herbstmorgen traf sich eine grosse Schar junger und junggebliebener Rechtoblerinnen und Rechtobler auf dem Hof der Familie Graf. Während die Kinder durch Heuberge hüpfen, sich um die Spielzeugtraktoren rissen und die Eier-Stempel-Maschine bewunderten, führte Jakob einen Teil der Gruppe durch den Milchwirtschaftsbetrieb. Der andere Teil wurde von Marlene durch den Legehennenstall geführt. Eben dort, wo fortlaufend Eier vom Förderband rollen, die Stemp-

pel-Maschine «Happy Birthday» stempeln kann und 2000 Hühner einen Auslauf mit wunderbarer Aussicht aufs Rechtobel geniessen dürfen. Wir waren beeindruckt von der Grösse des modernen Betriebes, wo drei Generationen der Familie Graf mitanpacken. Nach der Führung bewirteten uns Marlene und Jakob Graf mit Pantli und Cervelats aus eigenem Hühnerfleisch, Milchshakes und Milch vom eigenen Hof. So hätten wir noch lange verweilen können... Marlene, Jakob und ihren Kindern möchten wir nochmals ganz herzlich für den spannenden Einblick in ihren Betrieb danken!

Rückblick Konzert «kammerorchester sankt gallen» mit Peter Lenzin

Am Sonntagabend, 8. November, durften wir ein ganz besonderes Konzert präsentieren: Mit einem modernen Programm zum Thema für Streichorchester, Saxophon und Schlagzeug begeisterte das «kammerorchester sankt gallen» mit dem Solisten Peter Lenzin am Saxophon. Das Konzert zum Thema «Aufbruch» begann mit dem Weltklassiker «In C» von Ted Riley, wo sich das Orchester, zunächst im ganzen Kirchenraum verteilt, im Chor sammelte und so die Zuhörer quasi an dieses besondere Werk heranführten. Das Programm steigerte sich dann von Werk zu Werk zu einem Konzert, das den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der Saxophonist zeigte verschiedene Facetten seines Instrumentes und beeindruckte mit seiner Kunst, wie er das Instrument beherrschte. Von Klassik über Blues und Tango zu Eigenkompositionen des Saxophonisten: Das Publikum verdankte dies Standing Ovations und wir hoffen, sowohl das kammerorchester sankt gallen wie auch Peter Lenzin bald wieder in unserer Konzertreihe begrüssen zu dürfen!

Foto: Ferdinand Ortner

Ausblick: Offenes Weihnachtssingen am Sonntag, 20. Dezember, gemeinsam mit den beiden Kirchgemeinden, dem Gemischtchor und Musikern der Jugendmusik unter der Leitung von Cathrin Curiger **um 18 Uhr** (im Anschluss an die KIK-Weihnachtsfeier) im **Hof Lenggenhager, Dorf 3**. Bitte beachten Sie den separaten Text in diesem Gmäandsblatt.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Frauenverein
Rehetobel

Programm im Januar 2016

Donnerstag, 7. Januar 2016, 12.15 Uhr
Seniorenmittag im Restaurant Alte Post

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Donnerstag, 14. Januar 2016, 14.15 Uhr

**Unterhaltungsnachmittag mit Werner Frick und dem Bäu-
erinnenchorli Nassen.**

Im kleinen Saal des Gemeindezentrums. Geniessen Sie die gemeinsamen Stunden bei Musik und einem Zvierli!

Die Frauen vom Frauenverein freuen sich auf Ihr Kommen.

Rückblick

12. November 2015: Lorenz Schefer in der «Krone»

Mit einem wunderbar bunten und vielseitigem Melodienstrass haben wir am Donnerstag, 12. November den zweiten Unterhaltungsnachmittag des Frauenvereins genossen. Lorenz Schefer hat uns mit seinem Hackbrett sein Können gezeigt. Vom «Zäuerli» bis hin zu Liedern aus andern Regionen hat er die 42 Gäste aufs Beste unterhalten. Ein Hörgenuss und eine Augenweide. So manch eines summt oder sang bei bekannten Liedern mit. Und, wie ein Gast bewundernd sagte: Er spielt ja alles auswendig. Herzlichen Dank lieber Lorenz für deine Darbietungen. Wir haben sie sehr genossen.

Kaffee und ein wunderbares Kuchen- und Tortenbuffet (selbstverständlich alles selbstgemacht) rundeten den Nachmittag ab.

Käthi Wagner

bibliothek rehetobel

Aktuelle Medien in der Bibliothek

James und seine Katze Bob leben in einer kleinen Wohnung in London. Es ist tiefster Winter und sehr kalt. Das Weihnachtsfest steht bevor und James hat kein Geld für Weihnachtsgeschenke, noch hat er Geld um seinen Gas- und Stromzähler aufzuladen. Trotz einiger gesundheitlicher Einschränkungen begibt sich der Strassenmusiker erneut auf Londons Strassen um hoffentlich Geld zu verdienen, das er dringend benötigt. Und Bob ist sein stetiger Begleiter und überrascht ihn immer wieder. Was dann geschah, hätte er niemals für möglich gehalten...

Inspektor Linley und Barbara Havers ermitteln in einem mysteriösen Giftmord. Barbara Havers folgt am liebsten ihrem Instinkt, Regeln und Vorschriften interessieren sie wenig. Nach ihren Alleingän-

gen möchte sie ihre Chefin am liebsten in eine andere Dienststelle versetzen. Mit Hilfe von Inspektor Linley will sie beweisen, dass sie eine gute Detektivin ist. Als sich in Cambridge ein mysteriöser Mordfall ereignet, will Barbara Havers den Fall unbedingt aufklären...

Die Bibliothek ist während den Weihnachtsferien vom 24. Dezember 2015 bis 4. Januar 2016 geschlossen.

Besuchen Sie unsere Homepage! Sie finden dort alle neue Medien und den Gesamtkatalog.
www.bibliothekrehetobel.ch

Ruth Zürcher

SM Silber für Norina Imhoof

An den Schweizemeisterschaften im Einzelgerätturnen in Oberbüren sicherte sich Norina Imhoof, Geräteriege Rehetobel, im K5 den Vizeschweizemeistertitel.

Die beiden K5 Turnerinnen Annie Mc Evoy und Norina Imhoof (beide Geräteriege Rehetobel) starteten in Oberbüren am Boden mit souveränen Übungen.

Norina musste als erste von den beiden ans Gerät und löste die Aufgaben wiederum einmal mehr klasse und wurde mit hohen 9.40 belohnt. In nichts stand ihr Annie nach, auch sie zeigte was in ihr steckt und konnte sich verdient die Note von 9.20 gutschreiben lassen. Beim zweiten Gerät, dem Schaukelringturnen, setzten die beiden noch einen drauf. Wiederum musste Norina als erste starten und zeigte eine starke und sehr schwingvolle Ringübung für die sie 9.45 erhielt. Auch Annie liess an den Ringen nichts anbrennen und holte sich die verdient hohe Note von 9.55. Beim Sprung, welches nicht gerade das Lieblingsgerät der beiden Tumflöhe ist, zeigten beide einen sauberen, gehockten Salto welcher für beide die Note von 9.15 ergab. Zu guter Letzt stand noch das Reckturnen auf dem Programm. Annie und Norina trumpften nochmals so richtig auf und erhielten für tolle Reckübungen 9.30 für Annie und 9.60 für Norina. Norina ertumte sich das hohe Total von 37.60 Punkten und konnte sich als Vizeschweizemeisterin feiern lassen. Auch Annie wurde auf dem hervorragenden sechsten Schlussrang mit einer Auszeichnung belohnt.

Unsere K7 Turnerinnen Dominique Tschirky (Getu Rehetobel) griff am Samstag ins Wettkampfgeschehen ein. Den Auftakt machte sie am Sprung und wurde für einen sauberen Sprung mit der Note 9.0 belohnt. Beim Reckturnen zeigte sie eine sehr attraktive Übung, wurde jedoch beim Kampfgericht nicht mit der gewünscht hohen Note belohnt. Sie liess sich aber nicht aus der Ruhe bringen und zeigte am Boden wiederum eine sehr saubere Übung, was mit 9.25 gewertet wurde. Beim abschliessenden Schaukelringturnen gelang ihr auch eine sehr saubere und fehlerlose Übung welche mit 9.10 belohnt wurde. Mit dem Total von 36.35 Punkten klassierte sie sich auf dem 21. Schlussrang.

Willi Lanker

Hopp Unihockey SV Rehetobel!
Tabelle 2015/2016

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 16 Junioren A Regional Gruppe 7

1. UH Appenzell II	11	1. SV Rehetobel Unihockey	16
2. Chur Unihockey III	10	2. Blau-Gelb Cazis	14
3. SV Rehetobel Unihockey	10	3. UHC Jonschwil Vipers	12
4. UHC R. Grabs-Werdenberg II	9	4. UHC EP Niederwil	10
5. Barracudas Romanshorn II	7	5. UHC W.S. Sulgen	7
6. Spiders St. Margrethen	7	6. UHC Löwen Bürglen	7
7. Buffalo Rheintal II	3	7. UHC Zuzwil-Wuppenau	6
8. UHC Flyers Widnau II	2	8. Floorball Thurgau	4
9. TSV Fortitudo Gossau II	1	9. Barracudas Romanshorn	4
10. Speicher Bears	0	10. UHT H.S. Bronschhofen	0

ATV Meisterschaft und Volleyplausch

Im September starteten wir voller Elan in unsere neue Herausforderung: die ATV Meisterschaft in der Kategorie A. Bereits in der Vorrunde absolvierten wir alle Auswärtsspiele und sammelten wertvolle Erfahrungen gegen geübte Mannschaften. Im Moment befinden wir uns mit 6 Punkten auf dem 4. Rang.

Am 14. November fand der traditionelle Volleyplausch im Gemeindezentrum statt. Die vier Mixed-Mannschaften starteten am Vormittag mit den ersten Spielen. Die Teams waren im Niveau recht ausgeglichen und lieferten sich spannende Sätze. Am Schluss konnten alle auf ein gelungenes Turnier zurückblicken und die Gruppe «Munzli» durfte den verdienten Siegerpreis, einen Spaghettiplausch-Korb entgegennehmen. Sport macht hungrig! Was wäre dieser Tag ohne die feine Gerstensuppe, Hot Dogs, Sandwiches und Kuchen? Vielen Dank Brigitte Bruderer für die herrliche Verpflegung!

Jetzt geht es weiter mit der Meisterschafts-Rückrunde, bei der wir alle Spiele im Gemeindezentrum austragen. Das nächste Datum ist der 18. Januar um 20 Uhr. Zuschauer sind immer herzlich willkommen!

Für das Volleyball-Team
Teresia Bartolomeoli

16. Hauptversammlung des Sportvereins

«Was ziehet so munter das Tal entlang...» Mit dem Turnlied eröffnete die Präsidentin Heidi Steiner die 16. Hauptversammlung des Sportvereins Rehetobel. 74 Turnerinnen und Turner hatten sich im kleinen Saal des Gemeindezentrums eingefunden. Heidi Steiner blickte mit einem eindrücklichen Jahresbericht auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Mit kräftigem Applaus wurde der Jahresbericht der Präsidentin genehmigt. Die Jahresrechnung und das Budget gaben keinen Anlass zur Diskussion und wurden einstimmig genehmigt. Chantal Lanker, die auf ihr erstes Jahr als Technisch Verantwortliche zurückblickte, dankte allen Leitern für die abwechslungsreichen Turnstunden sowie allen Turnern und Turnerinnen für den fleissigen Turnstundenbesuch. Würdigende Worte gingen an die zurücktretenden Leiter, insbesondere an Hans Kern für seinen vorbildhaften, langjährigen Einsatz als Leiter der Running-Riege.

Den Anwesenden wurde ein abwechslungsreiches Jahresprogramm für das kommende Jahr 2016 vorgestellt.

Neben den bewährten Anlässen, wie Skirennen, Maskenball, Grümpeli, Turnfestteilnahme, Volleyplausch... wird sicherlich die Abendunterhaltung vom 8./9. April 2016 ein Höhepunkt im kommenden Vereinsjahr werden.

Für herausragende sportliche Erfolge im vergangenen Jahr konnte die Präsidentin zahlreiche Vereinsmitglieder ehren: Die Geräteriege erzielte diverse Podestplätze, Norina Imhoof gewann Silber im K5 am Turnfest in Mels sowie an den Schweizermeisterschaften, wo sie zusammen mit dem Team Appenzell im K5 zusätzlich den 5. Rang belegte. Die Damen des Volleyballs konnten in die Kategorie A des ATV aufsteigen. Als Vizemeister der Region Ost wurden die Unihockey A-Junioren geehrt, zusammen mit der Unihockey-Herren-Mannschaft, welche ebenfalls erfolgreich spielte und den 2. Rang der Gruppe 16 in der 5. Liga erreichte. Aus der Running-Riege erzielten Patrizia Sigrist, Heidi Gähler, Barbara Schoch und Peter Bänziger Spitzenplatzierungen bei nationalen Läufen.

Brigitte Bruderer stellte fest, dass der Sportverein ein recht «glücklicher Verein» sein muss, da sie Mühe hatte, im Laufe dieses Jahres einen würdigen Nachfolger für den «Pechvogel-Wanderpreis» zu finden. Dank ihrer kreativen Einfälle und zur Belustigung der Anwesenden wurde der «neue Pechvogel» mit Hilfe eines heiteren Quiz- und Glücksspiels direkt vor Ort ermittelt. Der Zufall wollte es so, dass der Pechvogelwanderpreis ein weiteres Jahr in sicherer Hand der Familie Bruderer bleibt und lediglich von Brigitte zu Sarah Bruderer wanderte.

Zum Abschluss entführte Käthy Eisenhut mit ihrem Vortrag zum Mountainbike-Etappenrennen Swiss Epic in schwindelerregende Höhe ins Wallis und brachte die Anwesenden durch steile Aufstiege und rasante Abfahrten zum Staunen.

Danach liessen die Turnerinnen und Turner den Abend in geselliger Runde ausklingen, ganz im Sinne des Eröffnungsliedes: «... hurra, hurra, du fröhliche Turnerschar!»

Ricarda Zech

Vorankündigung

Turnerunterhaltungen vom 8. und 9. April 2016
Freitagabend, Samstagnachmittag, Samstagabend
Programm, Menü, Tombola, Bar, Tanz

Sportverein Rehetobel

Ein herzliches Dankeschön

Wiederum durfte der Sportverein Rehetobel aktive Turnstunden, zahlreiche Wettkämpfe und spannende Anlässe erleben und organisieren.

Zum Jahresabschluss danken wir allen Sponsoren, Gönnern, Passivmitgliedern und Freunden des Sportvereins herzlich für die Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr.

Ein Dankeschön auch für die Nutzung der verschiedenen Infrastrukturen sowie für die vielen positiven Zeichen, welche uns anspornen, das Sportangebot und die vielfältigen Anlässe für das Dorf zu erhalten.

Wir wünschen allen eine lichtvolle Adventszeit und ein gesundes neues Jahr.

*Im Namen des Sportvereins Rehetobel
Heidi Steiner, Präsidentin*

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Dezember und Januar

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen NEU	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued us of neu! Gsichter

Weihnachtsferien: 14. Dezember bis 28. Dezember 2015
Beginn im neuen Jahr: 4. Januar 2016

Gymnastik

Do	Jeweils	20.15 – 21.30		TH
----	---------	---------------	--	----

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	06.01.	20.00	mit Schwung ins neue Jahr	TH
Mi	13.01.	20.00	Bewegung von Kopf bis Fuss	TH
Mi	20.01.	20.00	Rücken- und Schultertraining	TH
Mi	27.01.		Telefonkette	

Männer

Di	05.01.	20.00	Jahresplanung	Brauerei
Di	12.01.	20.00	Der grosse Festtagsspeck muss weg	TH
Di	19.01.	20.00	Der Rest auch noch?	TH
Di	26.01.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Weihnachtsferien: 22. Dezember bis 29. Dezember 2015

Beginn im neuen Jahr: 5. Januar 2016

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Erfolgreicher erster Berufserkundungstag AüB

Diesen Herbst konnten Schülerinnen und Schüler der regionalen Sekundarschulen während des Berufserkundungstages AüB erstmals verschiedene Lehrberufe und Betriebe aus der Region kennenlernen. Dies dank einer Initiative der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), den Gewerbevereinen und Schulen.

Die Schülerzahlen pro Jahrgang sinken – dies merken nicht nur die Schulen sondern auch die ausbildenden Betriebe. Gleichzeitig gibt es für die Jugendlichen in der Region AüB eine Vielzahl an attraktiven Lehrstellen in den unterschiedlichsten Lehrberufen und Betrieben. Hier möchte die Idee eines regionalen Berufserkundungstages AüB ansetzen. An einem von AüB durchgeführten runden Tisch mit Vertretern von Sekundarschulen, Betrieben und Gewerbevereinen aus den AüB-Gemeinden wurde das Bedürfnis erkannt, bei Jugendlichen Betriebe und Lehrberufe in der Region AüB bekannter zu machen.

Dank der regionalen Kooperationsbereitschaft und dem grossen Einsatz von Betrieben und Lehrkräften konnten Ende Oktober 150 Schülerinnen und Schüler aus der 2. Oberstufe Berufsluft schnuppern. Die Lernenden stammten aus den regionalen Sekundarschulen Heiden, Oberegg-Reute, Walzenhausen-Lutzenberg sowie Trogen-Wald-Rehetobel. Ausnahme war aufgrund einer gleichzeitig stattfindenden Schnupperwoche die Sekundarschule Wolfhalden-Grub, aus welcher nur einige Lernende teilnahmen.

In 38 Betrieben der Region konnten die Schülerinnen und Schüler einen Morgen lang in einem von 34 von ihnen gewählten Lehrberufen den Berufsalltag und die Betriebe kennenlernen. Ziel dieses Berufserkundungstages war es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten nah an ihrem Wohnort vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben. So profitieren Betriebe, Schülerinnen und Schüler und die Region AüB von einer stärkeren Vernetzung und Bekanntheit zwischen Betrieben und Jugendlichen. Danach sollen nach diesem Erstkontakt vermehrt Schnupperlehren und daraus folgend Lehrverträge innerhalb der Region AüB abgeschlossen werden.

Viele Betriebe organisierten ein spezielles Schnupperprogramm für die Lernenden, welche so einen tiefen und spannenden Einblick ins Berufsleben geniessen konnten. Der ganze Berufserkundungstag war für die teilnehmenden Betriebe und Schulen sowie natürlich für das organisatorisch und koordinierend verantwortliche AüB ein grosser Erfolg. So ist für 2016 die erneute, ausgebauter Durchführung des Berufserkundungstages AüB geplant!

Ein spezieller Dank geht an die teilnehmenden Betriebe des Berufserkundungstages AüB:

Grub: Restaurant Bären Heiden: Adrian Ebner Architekt, Betreuungszentrum Heiden, Blumen Dietz, Coop, EW Heiden, Gemeinde Heiden, Haag-Plast AG, Heller AG, Hirslanden Klinik am Rosenberg, Hohl AG, Hotel Heiden, Migros, Paul Kobelt AG, Quisisana Alters- & Pflegeheim, Raiffeisen, Schmid Automobile AG, Spital Heiden (SVAR), UBS Oberegg: Bezirk Oberegg, Federer Elektrotechnik, Schmid Haustechnik, ThyssenKrupp Presta **Rehetobel**: Alters- und Pflegeheim Krone, Gmür Dach & Wand Trogen: Schreinerei Welz Wald: Walser AG Walzenhausen: De Martin Der Maler, Elektra Walzenhausen, Gemeinde Walzenhausen, Just Schweiz, Knoepfel AG, Stiftung Waldheim Wolfhalden: Alpiq Intec, Bach Schreinerei, Bopp AG, Elektro Fürer, SEFAR AG.

Simon Spillmann

bfu-Sicherheitstipp «Sichtbarkeit»

Sehen und gesehen werden ist wichtig im Strassenverkehr – insbesondere bei Dämmerung und in der Nacht. Denn dann ist das Unfallrisiko drei Mal höher als am Tag. Kommen Regen, Schnee oder Gegenlicht dazu, ist es sogar zehn Mal höher. Mit reflektierendem Material oder Licht im Vergleich zu dunklen Kleidern senken Sie das Unfallrisiko um die Hälfte.

Die Tipps der bfu:

- Tragen Sie als Fussgänger helle Kleider mit lichtreflektierenden, rundum sichtbaren Materialien. Besonders wirkungsvoll sind diese Materialien an sich bewegenden Körperteilen, z. B. Sohlenblitze oder Bänder an Fuss- und Handgelenken.
- Für Velofahrer: Am Velo sind Beleuchtung und Reflektoren vorne, hinten und an den Pedalen (davon ausgenommen sind Rennpedale, Sicherheitspedale und dergleichen) gesetzlich vorgeschrieben. Verwenden Sie am besten eine fest montierte Beleuchtung und blinkende Zusatzlichter. Überprüfen Sie deren Funktionstüchtigkeit regelmässig. Speichenreflektoren oder reflektierende Pneus sorgen für seitliche Sichtbarkeit.
- So können Sie als Autofahrer zur Sicherheit beitragen: Passen Sie Ihre Fahrweise der Sicht und der Witterung an. Sorgen Sie zudem rundum für Klarsicht: Halten Sie Front- und Heckscheiben sauber. Schnee und Eis haben dort nichts zu suchen.

Mehr zum Thema Sichtbarkeit finden Sie auf www.seeyou-info.ch

Die bfu hat eine Mütze, einen Schulrucksack, ein Schulterband sowie einen Regenschirm, die mit lichtreflektierendem Material versehen sind, mit dem bfu-Sicherheitszeichen ausgezeichnet. Alle Produkte mit bfu-Sicherheitszeichen finden Sie auf www.bfu.ch > Ratgeber > Sichere Produkte

Schlittelstrasse Rehetobel – Hörnlirank

Die 2 km lange Strecke Rehetobel-Hömlirank ist bei guten Schlittelverhältnissen am Samstag ab 12 Uhr bis Sonntag 18 Uhr als Schlittelstrasse markiert und darf von Autos nur abwärts befahren werden. Postautoverbindung ab Hömlirank zurück nach Rehetobel.

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden

AHV-IV
AVS-IV

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2016

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2016.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2016 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2014.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2016** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

SPAR

Wald

Es ist bald wieder soweit, und Weihnachten steht vor der Tür...

- Gerne möchten wir Sie daran erinnern: Fleisch, Käseplatten, Fondue, Brot und spezielle Anliegen frühzeitig zu bestellen!
- Ein recht **herzliches Dankeschön** für ihre Kundentreue in diesem Jahr! Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige und besinnliche Advents-/Weihnachtszeit!
- Wir freuen uns, Sie wieder im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen und wünschen einen guten Rutsch ins 2016!

Familie Kaufmann und Ihr SPAR-Team

Tel. 071 877 13 53, wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

WEINBURG
CAFÉ BÜCKEREI • KONDITOREI
Monatsbrot im Dezember:
Adventsbroten
Monatsbrot im Januar:
Sauerteigbrot
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein glückliches 2016.

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Donnerstag 24. Dezember, 06.00 – 16.00 offen
25. – 28. Dezember geschlossen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Donnerstag, 31. Dezember, 06.00 – 16.00 offen
Samstag, 2. Januar 2016 offen

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr als Kunde im Laden oder als Gast in der Wirtschaft begrüßen zu dürfen.

Die **Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)** setzt sich ein für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und eine attraktive Region, bestehend aus den acht Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden in Appenzell Ausserrhoden und dem Bezirk Oberegg in Appenzell Innerrhoden. Ziel von AüB ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sowie die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft zu fördern.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir ab dem 1. April 2016 oder nach Vereinbarung eine/n

Geschäftsführer/in für Regionalentwicklung (30 – 50%)

Mit Ihrer Initiative übernehmen Sie die Verantwortung für die Projektarbeit und die administrativen Aufgaben des Vereins. Sie führen laufende regionalpolitische Projekte fort, setzen aber auch neue Ideen um und können die Akteure in der Region für diese begeistern. Sie vertreten die Interessen des Vereins und repräsentieren die Region nach innen (Gemeinden, Unternehmen) und aussen (Arbeitsgruppen, Veranstaltungen).

Sie verfügen entweder über einen Fachhochschul-/ Universitätsabschluss oder über eine Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich, vorzugsweise in der öffentlichen Verwaltung oder in der Regionalentwicklung.

Sie bringen ein gutes Verständnis für regionalwirtschaftliche und politische Zusammenhänge mit. Ihre hohe Sozialkompetenz erleichtert Ihnen den alltäglichen Umgang mit unterschiedlichen Akteuren inner- und ausserhalb der Region. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Projektmanagement in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft und/oder Politik.

Stilsicherheit im schriftlichen und mündlichen Ausdruck zeichnet Sie aus. Sie wohnen im Appenzellerland über dem Bodensee oder sind mit der Region vertraut.

Der Verein bietet Ihnen eine vielseitige, kreative und selbständige Tätigkeit, bei der Sie eigene Ideen einbringen und realisieren können, hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit, elektronisches Büro und eine zeitgemässe Entlohnung.

Richten Sie allfällige Fragen an den AüB-Präsidenten Norbert Näf (078 850 27 27) oder an den jetzigen Stellinhaber Simon Spillmann (079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch).

Informationen zu AüB und zur Region finden Sie unter www.AüB.ch.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: info@aueb.ch

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch
www.paerkli.ch

unsere öffnungszeiten

montag bis samstag
07.00 uhr bis Schluss
sonntag ruhetag

En ganz en liebe Dank üsere
treue Gäst vom Rechtoebel

Wir wünschen Ihnen allen eine
besinnliche Advertszeit,
frohe Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr

Chaouki und Christine Hamdar
und Mitarbeiterinnen

Vorschau:

„Zauber der Nacht“

Geschichten, Tanz und libanesisches Buffet
Wir feiern unser 5 jähriges Jubiläum mit
der Geschichten-Erzählerin Claudia Rohrhirs
und der Tänzerin Charlotte Mäder
Am 09.01.2016 um 19.00 Uhr.

Wir freuen uns auf eure Reservation

Restaurant Alte Post Rehetobel

Öffnungszeiten Weihnacht und Neujahr:

24. ab 13.00 Uhr bis 27. Dezember *geschlossen*
28. bis 31. Dezember ab 11 Uhr *offen*
31. Dezember ab 13.00 Uhr bis 3. Januar *geschlossen*

**Ich wünsche Euch allen frohe Festtage und
viel Glück im neuen Jahr! Erika Signer**

Zu vermieten in Rehetobel, Oberstrasse 1

Kleinere 4-Zimmerwohnung (ca. 80 m²)

Fr. 1'020.– exkl. NK

Ruhige, sonnige Lage mit Sicht in den Alpstein, Sitzplatz, Parkettböden, Kachelofen und Zentralheizung, Garage auf Wunsch vorhanden. Nähe Postautohaltestelle.

Mietantritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Auskunft und Besichtigung:

E. Longatti, Oberstrasse 10, 9038 Rehetobel, Tel. 071 877 14 79

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und
das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell
Ausserrhoden (ZAVLAR)
bleiben über die Festtage
ab Donnerstagmittag, 24. Dezember 2015,
bis und mit Freitag, 1. Januar 2016, geschlossen.**

Ab Montag, 4. Januar 2016, stehen wir Ihnen zu den
üblichen Büroöffnungszeiten gerne wieder
zur Verfügung.

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen
Sie die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv.,
Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nummer
079 249 17 47

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
gefreute, erholsame Feiertage und «e Guets Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem
Geschenk-Abonnement des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf
Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel,
Frau Susanne Altherr, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder
E-Mail: susanne.altherr@rehetobel.ar.ch, zu richten.

Volg Rehetobel

9038 Rehetobel, Tel.-Nr. 071 877 12 85

**Wir möchten Ihnen ganz herzlich danken für
die Treue und wünschen Ihnen schöne und
besinnliche Weihnachten.**

Unsere Öffnungszeiten:

Mo – Sa: 06.30 bis 19.30 Uhr

Ihr Volg-Team Rehetobel

St. Gallerstrasse 57, 9038 Rehetobel
Neue Wohnungen an einmaliger Aussichtslage zu
vermieten

4 ½ Zimmer-Wohnung 1. OG oder 1. SG

Ausbaustandard wie bei Wohneigentum.
Moderne Küche mit separatem Steamer,
eigene Waschmaschine/Tumbler, Eichenparkett, ein
bzw. zwei Balkone mit Aussicht in die Appenzeller-
Landschaft bis hin zum Säntis, Postautohaltestelle
direkt vor dem Haus.

Miete inkl. HK/NK ab CHF 1'860.00/Monat

Auskunft und Vermietung:

Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden,

Liegenschaftsverwaltung

E-Mail: Sabrina.Braunwalder@ar.ch, Tel. 071 353 65 64

Vali's Bike-Shop

Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel, 071 877 10 77, valikast.ch

Winter-Öffnungszeiten ab 1. Dez. – 31. März

Montag, Mittwoch, Freitag:	geschlossen
Dienstag, Donnerstag:	14.30 – 18.00
Samstag:	13.30 – 16.30

! Winter-Bike-Service Angebot & Fatboy testen!

**10% Rabatt auf das gesamte Material
Hol- & Bringservice gratis im Umkreis von 20 km**

<u>Kleiner Service</u> , Renner, Citybikes, Bike (je n. Aufw.)	ab SFr. 89.–
<u>Grosser Service</u> , Renner, Citybikes inkl. Lager, Gabel:	ab SFr. 199.–
<u>Grosser Service</u> , Fullys inkl. Lager, Gabel, Hinterbau:	ab SFr. 289.–
E-Bike-Service (Bionx) inkl. neustem Update:	ab SFr. 89.–

(Die Preisangaben verstehen sich exkl. Material)

Ausverkauf 2015-er Modelle sowie auch viel Zubehör

Wir wünschen allen frohe Weihnachtstage und ein
gesundes & frohes, neues Jahr!

Vielen Dank Ihrer Treue zu uns - Vali & Team

2015 2016

Wir bedanken uns herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen, wünschen Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr.

Ihre Wenk AG

wenkbau.ch

**Buechschwendistrasse 7, Rehetobel
vom 15. bis 19. Dezember 2015
und vom 21. bis 23. Dezember 2015
immer von 14.00 – 17.00 Uhr**

Christbäume aus der Region mit Heimlieferung und auf Bestellung

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit den Wünschen für ein fruchtbares 2016

Wick Gartenbau GmbH
Alte Landstrasse 7
9038 Rehetobel
071 870 04 71
www.wick-gartenbau.ch

Änderung ab 2016

Schliessung des Ladengeschäftes

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Nach 15 Jahren am Standort St. Gallerstrasse 11 haben wir uns aufgrund der kommenden Geschäftsanpassungen und der Reduktion der Geschäftstätigkeit entschieden das Ladengeschäft im Frühjahr 2016 zu schliessen und den Firmenstandort an die Sonnenbergstrasse 6 zu verlegen.

Was heisst das für Sie als MAPS-Kunde? Welche Dienstleistungen können Sie weiterhin beziehen?

- Gerne drucken wir Ihre vorgefertigten Drucksachen, oder helfen Ihnen bei der Erstellung.
- Weiterhin betreuen wir Sie in Ihren IT-Fragen. Supporttermine können Sie gerne telefonisch vereinbaren.
- Wir gestalten kompetent Ihren neuen Internet-Auftritt oder helfen Ihnen beim ReDesign Ihrer Website.

Den genauen Schliessungszeitpunkt des Ladengeschäftes an der St. Gallerstrasse 11 werden wir anfangs 2016 mitteilen.

Wir möchten es nicht unterlassen – Ihnen liebe Kundinnen und Kunden – für die Treue zu uns, unseren Produkten und Dienstleistungen zu danken!

Fürs kommende Jahr wünschen wir Ihnen Gesundheit, Kraft und viel Sonnenschein!

Ihr MAPS-Team

Gutschein im Wert von Fr. 80.–

Sparen
mit
Acustix

acustix

- Hörtest inklusive Hörberatung
- Hörgerätekontrolle Ihrer bestehenden Hörgeräte

Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

Acustix Heiden Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

KOSMETIK MANICURE PEDICURE

erleben, verwöhnen,
geniessen

Geniessen Sie in heimeliger
Wohlfühlumgebung, wohltuende
auf Sie abgestimmte Behandlungen.

AB 14. DEZEMBER NOCH TERMINE OFFEN

Karin Bruderer, Dipl. Kosmetikerin
Sonderstrasse 8, 9038 Rehetobel
T 071 877 18 74, N 078 786 06 54
h.k.bruderer@bluewin.ch

HUNDESTEUEREINZUG 2016

Rehetobel: Mittwoch, 20. Januar 2016,
von 15.30 bis 17.00 Uhr, im Gemeindezentrum Rehetobel

Heiden: Werktags, ab 04. Januar 2016 bis 31. Januar 2016

während den ordentlichen Bürozeiten, auf dem Polizeiposten Heiden

**E
B** ELEKTRO
BÄNZIGER
GmbH

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen, Reparaturen,
Digitale Satellitanlagen, Haushaltgeräte**

*Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr, verbunden mit
dem Dank für die Kunden-
treue und das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.*

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

**Farbkonzepte
von uns
schaffen Atmosphäre
und
Behaglichkeit**

**Überzeugen Sie sich
selbst!**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

*Liebe Kundschaft: Ich möchte mich herzlich für
Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken und wünsche
allen friedliche Festtage und ein gesundes,
erfolgreiches 2016!*

**Dezember-Aktion:
Geschenkgutschein**

Sie erhalten jeden Geschenkgutschein mit 10%
Ermässigung auf den Schenkwert!

SONNE

NASEN | REHETOBEL

Herzlichen Dank für

Ihre Treue

und alles Gute im Neuen Jahr!

Familie Schläpfer & Team

Nasen 6
9038 Rehetobel

071 877 11 70
info@appenzelleria.ch
www.appenzelleria.ch

Deutschkurse

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1

Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau,
Teufen oder Heiden

Dauer: ein Semester, Beginn jeweils im Februar
oder August

Anmeldung: telefonisch, per Email oder online
071 333 12 96 | deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 31.12.2015

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

*Wir wünschen allen frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr*

Tel: 071 877 25 38 / Mob: 079 629 52 26

GREAT PLACE TO WORK
Bester Arbeitgeber 2015
2014
Gesundheits- und Sozialwesen

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen.

Jetzt informieren unter: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

Rechtobler Jahrbüchli 2016

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

Schlittelstrasse Rehetobel – Hörnlirank

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2015

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rechtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindekanzlei Rehetobel, Büro 3, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

! Winterzeit heisst Festbierzeit !

Jetzt im Verkauf

Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinnliche
Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr!*

Familie H.R. Kast
Transporte/Brennstoffe/Getränke
Dorf 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 76
kast.transport@bluewin.ch

Wir danken für die tollen Aufträge und
wünschen Ihnen schöne Festtage.

fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von www.gh-gmuer.ch

gmür
071 870 01 66

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

28 Jahre

**Wir danken unserer Kundschaft für das
Vertrauen und wünschen ein gutes Neues 2016!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

*Wir möchten uns ganz herzlich
bei Euch allen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen im letzten
Jahr bedanken und wünschen
Euch frohe Festtage und viel
Erfolg im neuen Jahr.*

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! 071 787 36 35

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportline.ch
www.achilles-sportline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgechultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen

- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-*

JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2
Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller
Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom
27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
13. Dez., So. 17.00	Konzert MG Brass Band und Gemischtchor	evang. Kirche	
14. Dez., Mo. 19.30-22.00	Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
14. Dez., Mo. 19.30	Samariter «Chlaushöck»		Samariterverein
19. Dez., Sa. ab 16.00	Weihnachtsblasen		MG Brass Band
20. Dez., So. 18.00	Adventssingen Hof Lenggenhager		LG Dorf, Kirchen
24. Dez., Do. 21.45	Christmette zum Heiligabend	kath. Kirche, Heiden	
24. Dez., Do. 22.30	Christnachtfeier	evang. Kirche	
29. Dez., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
31. Dez., Do. 19.00	Silvesterdiner	Gasthaus zur Post	
1. Jan., Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
2. Jan., Sa. 16.00-18.00	ökum. Sternsingen Rundgang im Dorf	Kirchen Rehetobel	
3. Jan., So. 15.30-17.30	ökum. Sternsingen Rundgang im Dorf	Kirchen Rehetobel	
3. Jan., So. 13.30	5. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
4. Jan., Mo. 19.00	Fondueabend	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
5. Jan., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
6. Jan., Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	evang. Kirche
6. Jan., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
7. Jan., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
7. Jan., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
8. Jan., Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
8. Jan., Fr. 19.00	Neujahrsapéro		Gewerbeverein
9. Jan., Sa. 09.00-12.30	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
9. Jan., Sa. 16.30-19.30	Freundschaftsschiessen	GZ	ZS Kaien
9. Jan., Sa.	Hüttenzauber im Kaienhaus		
11. Jan., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
14. Jan., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
15. Jan., Fr. 09.00-15.00	Exkursion Soltop	Elgg	Verein Solardorf
15. Jan., Fr. 18.30	Neujahrsapéro mit Thomas Minder	Rest. Sonne	FDP Rehetobel
15. Jan., Fr. 19.00	HV Lesegesellschaft Kaien	Rest. Sonne	
17. Jan., So. 08.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
17. Jan., So. 13.30	6. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
18. Jan., Mo.	Skitag		Landfrauen
20. Jan., Mi. 15.30-17.00	Hundelösen	GZ	
22. Jan., Fr. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
22. Jan., Fr. abends	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
22. Jan., Fr. 19.30	Dichter Abend mit Gedichten		kronenbuehl.ch
23. Jan., Sa.	Cup-Schiessen	Oberegg	Zimmerschützen
23. Jan., Sa. 17.30	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
23. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
25. Jan., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. Jan., Di. 20.00	HV Zischtigs Höck		
26. Jan., Di. 19.30	Besprechung Kellerfest 2016 (für Teilnehmer)	Alte Post	Verkehrsverein
27. Jan., Mi. 15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone»	evang. Kirche
30. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Sägholz
31. Jan., So. 13.30	7. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
31. Jan., So. 12.00-20.00	Fondueplausch	Gasthaus zur Post	

Nächste Ausgabe:
Freitag, 29. Januar 2016

Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 20. Januar 2016

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!
Reservierung über www.rehetobel.ch